

CATALOGUS HYMENOPTERORUM

hucusque descriptorum

systematicus et synonymicus

Auctore

DR. C. G. DE DALLA TORRE

Professore Oenipontano.

Volumen VII:

FORMICIDAE (HETEROGYNA)

LIPSIAE

Sumptibus Guilelmi Engelmann

MDCCCXCIII.

Inhalt und Umgrenzung der einzelnen Bände:

- Vol. I. 1) Tenthredinidae (Phyllophaga), 2) Uroceridae (Xylophaga).
» II. 3) Cynipidae. (Unter der Presse, erscheint demnächst.)
» III. 4) Evaniidae, 5) Trigonalidae, 6) Ichneumonidae, 7) Stephani-
dae, 8) Pelecinidae.
» IV. 9) Braconidae.
» V. 10) Chalcididae, 11) Proctotrupidae.
» VI. 12) Chrysididae (Tubulifera). (Bereits erschienen: Preis 5 *M.*)
» VII. 13) Formicidae (Heterogyna). (Bereits erschienen: Preis
13 *M.*)
» VIII. 14) Sphegidae (Fossores).
» IX. 15) Vespidae (Diplopteryga).
» X. 16) Apidae (Anthophila).
- Schlussband: Litteratura hymenopterologica und Generalregister der
Gattungs- und Artnamen in Band I—X.

CATALOGUS HYMENOPTERORUM

hucusque descriptorum

systematicus et synonymicus

Auctore

DR. C. G. DE DALLA TORRE

Professore Oenipontano.

Volumen VII:

FORMICIDAE (HETEROGYNA). *ca. 1950*

Vol. VII. Formicidae (Heterogyna). ca. 1950

LIPSIAE

Sumptibus Guilelmi Engelmann

MDCCCXIII.

112 : 200 : 1000

1126

1156

480

310

19

Abgeschlossen mit Vol. XXVIII. (1891) des Zoological Record und Jahrg. XV. (1892)
des Zoologischen Anzeigers.

Herrn

DR. CARL EMERY,

o. ö. Professor an der Universität in Bologna etc. etc.

gewidmet

vom Verfasser.

VORWORT.

Indem ich hiermit das Werk einer fast 20jährigen Thätigkeit der Öffentlichkeit übergebe, scheint mir mehr als ein Grund dafür zu sprechen, dasselbe mit einigen erläuternden Worten einzuleiten.

Das vorliegende Werk, „Catalogus Hymenopterorum hucusque descriptorum systematicus et synonymicus“ hat den Zweck, zum ersten Male einen alle (bis zum Schlusse des Jahres 1890) bekannt gewordenen Hymenopteren-Arten aller Länder enthaltenden Catalog dem sich dafür Interessirenden zu bieten, und hat gewissermaßen einen Vorläufer, ja Doppelgänger in dem von Br. E. Harold und Dr. E. Gemminger herausgegebenen „Catalogus Coleopterorum“, der zur vorliegenden Arbeit auch die Anregung gegeben hat. Mit ihm hat er außer dem Zwecke, ein Bild des gegenwärtigen Wissensstandes dieser Tiergruppe zu bieten, auch die systematisch-alphabetische Anlage, die Citate und die Angaben über die geographische Verbreitung *mutatis mutandis* gemeinsam — und doch unterscheidet er sich von demselben in einigen ganz wesentlichen Punkten, ich glaube zu seinen Gunsten.

Ein solcher Hauptunterschied liegt darin, dass in dem „Münchener Cataloge“ gewisse Gattungen bloß nach den vorhandenen Monographien behandelt, resp. verzeichnet wurden, während in der vorliegenden Arbeit ausnahmslos aus erster Quelle geschöpft und somit Citat für Citat selbst verglichen wurde. Liegt nun hierin schon eine sehr wertvolle Garantie für die Richtigkeit der Citate, so wächst der Wert dieser selbständigen Forschungs- und Studienmethode noch mehr durch die dadurch erzielte Consequenz bezüglich der Nomenclatur. Ein weiterer wesentlicher Unterschied liegt darin, dass in den aufgeführten Citaten keinerlei Auswahl erfolgte; es sind vielmehr alle Beschreibungen, alle biologischen, anatomischen und physiologischen Angaben, alle Abbildungen mit und ohne Metamorphose, sowie alle Versetzungen in verschiedene Genera ersichtlich

gemacht, wodurch der wissenschaftliche Apparat zwar größer und complicirter, zugleich aber auch bis incl. 1890 abgeschlossen erscheint; der kleine Mangel, dass da und dort, wo es sich um eine ältere namentlich vorlinnéische Angabe handelt, das eine oder andere Citat vielleicht etwas unsicher geworden ist, steht wohl in keinem Verhältnisse zu dem klaren Bilde, welches man in Bezug auf die Geschichte der Kenntnisnahme derselben erhält. — Ein weiterer Unterschied endlich liegt in der formalen Ausführung des Werkes, in der Art der Citate und ihrer Wiedergabe, in den geographischen Verbreitungsangaben, in der Aufnahme der fossilen Arten, und in der Aufnahme der Nahrungspflanzen bei den Phytophagen und der Nahrungstiere bei den parasitischen Arten, wodurch das Werk ein sehr wertvolles Nachschlagebuch über den heutigen Wissensstand geworden ist, wie ein ähnliches nicht existirt. Auch die Beigabe der gesamten hymenopterologischen Literatur möge als ein weiterer wertvoller Unterschied zu Gunsten dieser Arbeit angesehen werden.

Haben wir damit gewissermaßen von oben her das vorliegende Werk in seiner Grundanlage kennen gelernt, so erscheint es immerhin noch nötig, auch auf die Einzelheiten desselben einzugehen, und ich beginne hierbei mit dem Literaturschatze der Hymenopteren. Es erscheint auf den ersten Blick, namentlich in Rücksicht auf die grundlegende Arbeit Dr. A. Hagen's und auf eine vor einem Decennium erschienene Arbeit A. Mocsáry's, sowie auf die beiden erscheinenden Jahresberichte (im Archiv für Naturgeschichte Bd. II. und im Zoological Record) und Carus-Engelmann und Taschenberg's Bibliotheca zoologica (Leipzig, Engelmann 1887 ff.) ein nicht sehr schwieriges, vielleicht sogar ein überflüssiges Unternehmen, eine derartige Zusammenstellung zu veröffentlichen. Ein vergleichender Blick auf alle diese Publikationen im Zusammenhalte mit dieser meiner Bibliographie genügt wohl vollständig, die Existenzberechtigung derselben vollauf anzuerkennen. Die wenigen nicht persönlich verglichenen Aufsätze sind mit einem Sternchen (*) bezeichnet; Auszüge, Übersetzungen und Kritiken sind stets beim Originale aufgeführt; im Übrigen erleichtern zahlreiche Hinweise den Gebrauch und ergänzen die Citate gegeneinander. Eine schwierige Frage war die Bestimmung der Grenzlinie zwischen den rein wissenschaftlichen, den sog. populärwissenschaftlichen und den rein populären Zeitschriften und Vereinsorganen; ich habe alle in den Jahresberichten aufgeführten Aufsätze verglichen, doch prinzipiell die beiden letzteren Kategorieen von Journalen auf die hymenopterologischen Artikel nicht durchgesehen. Ebenso glaubte ich die rein forst- und landwirtschaftlichen, sowie die

Jagdzeitungen und endlich die russischen und ungarischen Zeitschriften (ohne Revue) mit Ausnahme der rein zoologischen resp. rein entomologischen, dann die Bienenliteratur, sowie die biologische (Blumen und Insekten), forstliche und cecidologische Literatur (Gallen) so kurz als thunlich behandeln zu sollen.

Was den Catalog selbst anlangt, so muss ich vor Allem hervorheben, dass derselbe lediglich nur die Aufgabe hat, den Wissensstand der bis heute beschriebenen Hymenopteren-Arten zu bieten. Selbst beim besten Willen und beim objectivsten Studium war es nur in wenigen Fällen möglich und statthaft, für diesen Zweck zunächst Kritik zu üben und dadurch gewissermaßen einer Monographie vorzugreifen. Wo es aber nötig erschien, trotzdem kritische Bemerkungen zu machen, erschien es mir zweckdienlich, dieselben separat unter dem Titel „Hymenopterologische Notizen“ in der Wiener entomologischen Zeitung klarzulegen. Für die richtige Begrenzung der Gattungen, Rassen (*stirps*) und Arten, für die Stellung derselben im Systeme, für die richtige Einordnung gewisser Arten in eine bestimmte Gattung, für die Auslassung oder Zuziehung gewisser Synonyma u. s. w. darf und muss ich die vor mir arbeitenden Forscher verantwortlich machen, denn für gewisse Fragen entziehen sich deren Beschreibungen und Abbildungen ebenso, wie deren „Typen“ unzugänglich oder unzulänglich sind. Dass man aber trotzdem die Arbeiten der älteren Autoren (Linné, Fabricius, Schrank u. s. w.) und die mit ihnen zusammenhängende Tradition etwas freier beurteilen muss, als jene der neueren, steht mir fest, um so mehr, als ja sonst die ganze Arbeitsleistung der „Väter der Entomologie“ in tausende von Zweifeln und schließlich in Nichts zusammensinken würde. Die Familien, Subfamilien und Genera sind systematisch und zwar in aufsteigender Reihenfolge angeordnet; bei den Tenthrediniden mit *Cimbex* beginnend, steigen sie, soweit dieser Ausdruck benützt werden darf, zu den Apiden resp. zur Gattung *Apis* hinan; die neu aufgestellten Genera wurden nach Thunlichkeit conform den dort gemachten Angaben eingereiht; wo aber in der Originalbeschreibung Angaben über ihre Stellung fehlen, dürfte freilich manchesmal ohne Verschulden ein Verstoß in der Einreihung untergelaufen sein.

Die Genera wurden nach dem Prioritätsgesetz in der Weise gestellt, dass ein im Gesamtgebiete der Zoologie einmal vorkommender angewandter Name jede zweite Anwendung ausschließt; anderseits aber reicht jede, auch die geringste Formverschiedenheit des Namens im An- oder Auslaute hin, den ähnlichlautenden Genusnamen benutzbar zu machen. Auf den Genusnamen, der, wo nötig, ausnahmslos etymologisch richtig

gestellt wurde, was auch stets bemerkt ist (z. B. bei Eriades), folgt das Citat der ersten Anwendung derselben, wobei freilich auf dessen Originalumfang keine Rücksicht genommen werden konnte. Ein zweites Citat gibt, wenn nötig, den Autor des heutigen Gattungsumfanges: Was Alles verstand Linné, um nur ein Beispiel zu bringen, unter seiner Gattung *Apis*, die heute doch nur einen ganz kleinen Formenkreis umschließt! Weiter folgt dann fast ausnahmslos die etymologische Ableitung, und ich benütze mit Freuden diese Gelegenheit, um meinem Freunde, Prof. M. Hechfellner, hier den herzlichsten Dank zu erstatten für die collegiale Teilnahme, mit welcher derselbe meine diesbezüglichen Notizen revidirte und mehrfach corrigirte; einige Namen mussten freilich trotz alledem unaufgeklärt bleiben. Da es mir im Allgemeinen richtiger scheint, den Genusbegriff eher im weiteren als im engeren Umfange aufzufassen, so erscheinen als Erläuterungen desselben die Synonyma, sowie die Subgenera, und nur dort, wo neue Monographien einzelner Gruppen vorlagen, welche einer weiten Gattungstrennung huldigen, machte auch ich von diesem meinem Principe eine Ausnahme, dem Auctör allein die Verantwortung überlassend. Endlich folgen noch jene Gattungsnamen, unter denen die heute einer Gattung substituirten Arten im Laufe der Zeit beschrieben wurden, mit Angabe der betreffenden Auctoren; da dieselben Namen meist an anderer Stelle als noch in Verwendung stehend aufgeführt sind, wurde daselbst von der Anführung der Citate und der etymologischen Ableitung Umgang genommen, um nicht das Werk durch verhältnismäßig wenig wichtige Angaben all zu sehr zu vergrößern und zu belasten.

Innerhalb der einzelnen Gattungen folgt das alphabetische Verzeichnis der Arten. Hat bereits schon Br. Harold nachgewiesen, dass bei dessen *Catalogus Coleopterorum* von einer systematischen Anordnung abgesehen und nur die alphabetische Anordnung gewählt werden musste, so sind alle dort aufgeführten Gründe für diesen Vorgang noch viel zutreffender für die Hymenopteren, bei denen die Anzahl unsicher und unzureichend beschriebener Formen bedeutend größer ist, als bei den Coleopteren. Natürlich sind auch diese mangelhaft beschriebenen der alphabetischen Aufzählung einverleibt; um sie aber sofort als der Erklärung und Erläuterung bedürftig zu kennzeichnen, ist denselben ein Rufzeichen (!) beigesetzt, und es mögen daher künftige Forscher diesen Namen, Beschreibungen und Exemplaren ihre besondere Aufmerksamkeit zuwenden oder sie endlich endgiltig ausscheiden. Wo es thunlich erschien, wurden auch die Species-Namen etymologisch richtig gestellt; es sind dies zwar nur wenige Fälle, doch erscheint dies geradezu eine Forderung des wissen-

schaftlichen Anstandes. So ist es z. B. wissenschaftlich gewiss nicht gerechtfertigt, wenn jeder Elementarlateiner befähigt und — berechtigt ist, Wörter, wie *laevis*, *coelestis*, *sylvaticus* zu corrigiren, ohne dass man in wissenschaftlichen Kreisen je davon Notiz genommen hat, und ähnlich verhält es sich auch mit den Geschlechtsendungen, wo auch alle erdenklichen grammatikalischen Fehler gemacht und fortwährend colportirt werden. Möge diese Anregung wenigstens auf dem Gebiete der Hymenopterologie nachhaltig einwirken! Ich habe auch für diese formale Seite der Arbeit keine Mühe gescheut und tausende von lexicographischen Angaben verglichen. Auf diese endgiltig nach dem Prioritätsgesetz fixirten Namen folgt die Angabe, welche Sexualformen bis jetzt beschrieben sind, wobei natürlich ab und zu noch Männchen und Weibchen einer und derselben Art unter verschiedenen Namen erscheinen, weil deren sexuelle Zusammengehörigkeit bis jetzt noch nicht erkannt worden ist. Bei den Tenthrediniden und Siriciden, bei welchen beiden Familien die Aufzucht der Larven einen wichtigen Zweig des biologischen Studiums bildet, wurde durch ein Ringelchen (°) auch die gesicherte Kenntnis der Larve angedeutet; ebenso wurde für die Gallen ein besonderes Zeichen (⊕) beigesetzt. In derselben Zeile folgt weiter noch das geographische Verbreitungsareal der betreffenden Art, eine Angabe, deren Eruirung mir sehr viele Arbeit und Mühe gekostet hat; selbstverständlich wurden jegliche irgendwie Zweifel erregende Notizen von vorneherein ausgeschlossen. Dass ich hierbei die Bezeichnung der Continente beibehielt und dann, wo es möglich und wertvoll war, die politisch abgegrenzten Ländercomplexe von Nord gegen Süd vorschreitend, aufführte, hat seinen Grund darin, dass mir die Sclater-Wallace'sche Einteilung der Erdoberfläche dem praktischen Bedürfnisse weniger entsprechend und auch wissenschaftlich noch nicht vollständig und allseitig gesichert und erhärtet scheint. Freilich wäre es von großem Werte gewesen, die geographischen Angaben, soweit als möglich, durch Autoren zu belegen, allein auch hier musste Maß im Raum gehalten werden; zudem liegen die Quellen dem mit der hymenopterologischen Literatur Vertrauten doch nicht so ferne, wie dies in anderen Disciplinen, z. B. bei den Vögeln der Fall ist. Bemerkenswert erscheint nur, dass die Namen der Länder meist lateinisch oder latinisirt, wo dies zu Schwierigkeiten geführt hätte, in der Originalsprache der Bewohner oder Colonisten angeführt sind.

Die folgenden Zeilen bieten den Citaten- und Synonymenschatz, in welchem eigentlich der Schwerpunkt der ganzen Arbeit liegt. Derselbe citirt, wie schon oben angedeutet, in chronologischer Folge von der ersten

Beschreibung oder Abbildung oder selbst namenlosen Anführung der betreffenden Art alle Beschreibungen derselben, alle Abbildungen, alle auf die Anatomie, Physiologie oder Biologie bezüglichen Stellen, natürlich mit Ausschluss aller jener, wo dieselbe bloß dem Namen nach erwähnt wird, wie dies z. B. bei faunistischen Listen der Fall ist; wenn jedoch über das isolirte Vorkommen oder auffallend häufige Auftreten, über Nutzen oder Schaden u. s. w. weitläufigere Angaben vorgebracht wurden, wurde auch dieses Citat mit aufgenommen, ebenso wie die älteste auf die betreffende Art mit Sicherheit zu deutende Stelle stets citirt erscheint, selbst wenn für dieselbe noch kein Name oder nur eine Paraphrase beigebracht worden ist; desgleichen sind alle Versetzungen von einem Genus in das andere ersichtlich gemacht. Es gibt somit dieser Citatenschatz wirklich das historische Bild der Kenntnissnahme der Art und zwar in einer Form, welche durch die zeilenweise Anordnung und durch die Ausführlichkeit des Citates selbst wohl nichts zu wünschen übrig lässt. Beiläufig sei hier auch erwähnt, dass bei gleichzeitig erschienenen Hinweisen die selbständigen Werke den Zeitschriftenaufsätzen vorangehen und dass die Zeitschriften nach dem Hauptschlagnamen im Titel geordnet sind. Zur leichteren Orientirung wurden die Initialen der germanischen Sprachen groß, jene der romanischen klein geschrieben; bei den im Buchhandel erschienenen und erscheinenden Journalen blieb der Verlagsort und der Redacteur des leichten Wechsels halber gänzlich weg; bei den Gesellschaftsschriften erscheint der Vereinssitz stets vor der Band- resp. Jahreszahl. Die Bandzahl wird stets in römischen, die Heftzahl in arabischen Ziffern angeführt, letztere jedoch nur dort, wo sie wegen der unregelmäßigen Erscheinungszeit absolut notwendig ist; ebenso sind auch Hefte, Fascikel, Parties, Livraisons, No. des Aufsatzes u. s. w. nur dann speciell angeführt, wenn dies von chronologischer Bedeutung ist. Bruchstriche der Bände oder Hefte deuten auf das gleichzeitige Erscheinen derselben hin; die Serieszahlen sind in Klammern eingeschlossen; wo aber möglich, wurde ohne Serienfortlaufend nummerirt. Auf die Band- oder Heftzahl folgt die Jahreszahl und hier sei bemerkt, dass der Jahrgang stets organisch genommen ist, so dass jedes Heft eines Jahrbuches dem betreffenden Jahre zugeschrieben wurde, selbst wenn es nach Jahresschluss ausgegeben wurde. Zu diesem Vorgange leitete mich die Erfahrung, dass wenigstens die Separata meistens noch im entsprechenden Jahre ausgegeben werden und dass das verspätete Erscheinen der betreffenden Hefte meist nur vom Zufalle abhängig ist; die wissenschaftliche Conception entspricht daher wohl immer dem betreffenden Jahrgange. Eine Ausnahme musste natürlich dann gemacht werden, wenn

zwischen dem Datum der Abfassung und dem des Erscheinens ein mehrjähriger Zeitraum verflossen ist, wie dies bei einigen italienischen Journalen (z. B. *Atti accad. sc. fis. Napoli*) statt hat. In diesem Falle ist die Zeit der wissenschaftlichen Conception resp. Mitteilung durch Vorlage in Klammern, die Zeit des Erscheinens außerhalb derselben gesetzt. Dem gegenüber ist es selbstverständlich, dass bei Zeitschriften, welche heftweise erscheinen und deren Beginn der Bände nicht mit dem Kalenderjahr zusammenfällt, ohne Weiteres dasjenige Jahr angesetzt wird, in welchem der betreffende Aufsatz wirklich erschienen ist. Nach der Jahreszahl wird mit p. die Seitenzahl und mit n. die Nummer der betreffenden Species angegeben; dann folgt noch die event. Angabe des Geschlechtes und wo nötig die Tafel (T.) und die Figur (F.) der Abbildung, oder der bloße Hinweis auf die Nummer der Abbildung im Text (Fig.); bei nicht nummerirten Tafeln ist dies durch ein vorgesetztes Tab., bei mit Buchstaben, nicht mit Zahlen bezeichneten Figuren, durch ein beigesetztes Fig. angedeutet. Die sexuellen und agamen Formen der Cynipiden wurden gleich den Rassen (*stirpes*) der Formiciden je für sich behandelt und durch Hinweise als zusammengehörig bezeichnet.

Da das vorliegende Werk den Charakter eines ausgesprochenen Nachschlagebuches für Hymenopterologen hat, so glaubte ich noch ein Besonderes zu thun, indem ich anhangsweise in Fußnoten bei den Phytophagen die Nahrungspflanze der Larven, bei den Parasiten die Wirtstiere, soweit es bekannt geworden, anführte. Da hierbei die Verlässlichkeit des Auctors von ganz besonderer Bedeutung ist, und auch nur dieser für die betreffende Angabe verantwortlich gemacht werden muss, so wurde stets auch dessen Name in Klammern aufgeführt; die betreffenden Pflanzen- oder Tiernamen erscheinen aber ohne Berücksichtigung jeglicher Synonymie mit oder ohne Auctor, genau wie in der Originalmitteilung, um deren Charakter möglichst zu wahren; zu allgemeine Angaben, wie Gattungen von Pflanzen (auf „Weiden“) oder Ordnungen von Insekten („Dipteren“), wurden principiell ausgeschlossen.

Den Schluss eines jeden Bandes bildet ein alphabetisches Register der Genus- und Speciesnamen; bei ersteren wurden auch die Synonyma berücksichtigt, die letzteren sind der Einfachheit halber ohne Rücksichtnahme auf die Gattungen angeführt.

Endlich sei noch hervorgehoben, dass das gesammte Werk mit dem Jahre 1890 abgeschlossen wurde, dass jedoch auch die folgenden Jahresberichte (*Zoological Record*, *Zoologischer Anzeiger* u. s. w.) bis zur Drucklegung für die Feststellung der Synonymie berücksichtigt wurden;

das Datum des Abschlusses ist bei jedem Bande speciell angegeben. Dadurch ist manche mir sehr unangenehme, nichts desto weniger aber unvermeidliche Inconsequenz zu erklären und wohl zu entschuldigen. Ebenso dürfte auch die eine oder andere aufstoßende Inconsequenz in der Behandlung durch die lange Zeitdauer der Abfassung ihre Entschuldigung finden, während welcher ich vom Jüngling zum Manne gereift und ab und zu auch meine Ansicht und deren Durchführung zu ändern mich veranlasst sah.

Schließlich erfülle ich noch die angenehme Pflicht, allen Instituten, an denen ich arbeitete und die mich durch die Vermittelung ihrer reichen Schätze unterstützten, insbesondere dem k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien, der k. k. Universitätsbibliothek in Wien, der k. b. Hof- und Staatsbibliothek in München und der k. k. Universitätsbibliothek in Innsbruck, sowie meinen zahlreichen Freunden, welche einzelne Parteen des Catalogs zu revidiren die Freundlichkeit hatten, den wärmsten Dank auszusprechen. Ebenso sei der Verlagsbuchhandlung für ihr coulantes Entgegenkommen in jeder Beziehung und für ihre schöne, zweckmäßige typographische Ausstattung auf das Freundlichste gedankt.

Und so habe ich die Beruhigung, mit klarem Blick die Arbeit am Beginne überschaut, mit größter Gewissenhaftigkeit sie durchgeführt und mit begeisterter Freude sie abgeschlossen zu haben: möge sie nun auch der Wissenschaft jenen Dienst erweisen, für welchen sie geschaffen wurde!

Innsbruck, im Juli 1891.

Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre.

XIII. Fam. Formicidae Latr.

1. Subfam. Dorylinae

Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 188.

ECITON

Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. IV. 1802 p. 130; XIII. 1805 p. 258 n. 366.

Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.

Etymol. obscura.

Synon. ♂: Labidus Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 282.
λαβίς, ansa.

♀: Ancylognathus Lund, Ann. sc. nat. XXIII. 1831 p. 121.
ἀγκύλος, curvus; γνάθος, maxilla.

♀: Camptognatha Westwood, Griffith: Anim. Kingd. XV. 5. 1832 p. 16; T. 76 F. 4.
καμπτός, curvus; γνάθος, maxilla.

♀: Nycteresia Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 21 n. 4.
νυκτερίς, vespertilio.

Atta Illiger, Latreille.

Formica Fabricius, Olivier, Latreille, Kollar.

Myrmecia Fabricius.

alfaroi Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.

Eciton Alfaroi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 39 n. 10, ♀.

amplipenne (Smith) Mayr — ♂ — Am.: Columbia.

Labidus amplipennis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859 p. 6 n. 8, ♂.

Eciton amplipenne Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.

angustatum Rog. — ♀ — Am.: Yucatan.

Eciton angustata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 204 n. 96, ♀.

Eciton angustatum Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. 1865 Formicid. p. 77.

Eciton angustatum Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 116 n. 4, ♀.

angustinode Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Eciton Hetschkoi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 353, ♀ [nec Mayr].

Eciton angustinode Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVI. 1888 p. 691, ♀.

atriceps (Smith) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia.

Labidus atriceps Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859 p. 5 n. 6, ♂.

Eciton atriceps Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.

burchellii (Westw.) Mayr — ♂ — Am. centr., Brasilia.

Labidus Burchellii Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 74 n. 2, ♂; T. 20 F. 1.

Labidus Burchellii Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859 p. 5 n. 3, ♂; T. 1 F. 3.

Labidus Burchellii W. Müller, Kosmos XVIII. 1886 p. 81.

Catalogus Hymenopterorum. VII.

- Labidus Burchellii* Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 5. 1886 p. 217, ♂.
Eciton Burchelli Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
californicum Mayr — ♀ — Am.: California.
Eciton Californicum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 969, ♀.
Eciton Californicum Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 121 n. 13, ♀.
crassicornis Smith — ♀ — Am. centr., Mexico, Brasilia, Columbia.
Eciton crassicornis Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 163 n. 5, ♀; T. 13 F. 1 & 2.
Eciton crassicornis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 151 n. 5, ♀; T. 6 F. 1-4.
Eciton crassicornis Mayr, Reise d. Novara Zool. II. 1. 1865 Formicid. p. 77, ♀.
 — Sumichrast, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 39, ♀.
Eciton crassicornis Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 45 n. 39, ♀.
Eciton crassicornis Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 115 n. 8, ♀.
cristatum André — ♀ — Am. mer.
Eciton cristatum Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 223, ♀.
d'orbignyi (Shuck.) Mayr — ♂ — Am. mer.
Labidus D'Orbignii Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 259 n. 7, ♂.
Labidus D'Orbignii Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 77 n. 16, ♂.
Eciton D'Orbignyi Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
erichsonii (Westw.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia.
Labidus Erichsonii Westwood, Arcan. entom. I, 2. 1842 p. 77 n. 19, ♂.
Eciton Erichsoni Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
esenbeckii (Westw.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia, Costa Rica.
Labidus Esenbeckii Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 75, ♂; T. 20 F. 4.
Eciton Esenbecki Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
fargeaui (Shuck.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia.
Labidus Latreillei Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 229 n. 1, ♂ [nec Jur. & auct.].
Labidus Latreillei Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 378, ♂.
Labidus Fargeaui Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 198 n. 1, ♂.
Labidus Fargeaui Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 74 n. 1, ♂.
Eciton Fargeaui Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
fonscolombi (Westw.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia, Paraguay.
Labidus Fonscolombii Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 76 n. 10, ♂.
Eciton Fonscolombi Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
foreli Mayr — ♀ ♀ — Am.: Mexico, Panama, Columbia, Cayenne, Brasilia, Uruguay.
Eciton hamata Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 161 n. 1, ♀; T. 13 F. 6-8 [p. p.].
Eciton rapax Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 163 n. 4, ♀ + [nec ♀ —].
Eciton hamata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 148 n. 1, ♀; T. 6 F. 5-8 [p. p.].
Eciton rapax Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 77, ♀ [nec Smith].
Eciton Mexicana (Guérin) Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 62, ♀; T. 1 F. 5 & 6 [nec Roger].
Eciton brunnea Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 62, ♀ —.
Eciton brunnea Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 6, ♀ —.
Eciton Mexicana Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 7, ♀ +; fig.
 — Sumichrast, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 39.
Eciton rapax Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 45 n. 5.
Eciton Mexicana Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 45 n. 36.
Eciton Mexicana Llave, Naturaleza III. 1876 p. 247-248.
Eciton hamatum W. Müller, Kosmos XVIII. 1886 p. 81-93; fig. [nec Smith].
Eciton Foreli Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 116 n. 2, ♀ & p. 122, ♀.
Eciton hamatum Wasmann, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 403 [nec Smith].
fulvescens Blanch. — ♂ — Patria?
Mutilla (Labidus) fulvescens Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3^e Insect. II. 1849 T. 118 F. 2.

gravenhorstii (Westw.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia.

Labidus Gravenhorstii Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 76 n. 13, ♂.
Eicton Gravenhorsti Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.

guérinii (Shuck.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia.

Labidus Guérinii Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 397 n. 7-8, ♂.
Labidus Guérinii Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 77 n. 15, ♂.
Eicton Guérini Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.

halidayi (Shuck.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia.

Labidus Latreillii Haliday, Trans. Linn. Soc. London XVII. 3. 1836 p. 328, ♂ [nec Jurine].
Labidus Halidaii Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 200 n. 4, ♂.
Labidus Halidaii Westwood, Arcan. entom. I. 1842 p. 76 n. 9, ♂.
Eicton Halidayi Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.

hamatum (Fabr.) Latr. — ♀ ♀ — Am.: Brasilia, Cayenne, Costa Rica, Mexico, Panama, Columbia.

Formica hamata Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 494 n. 35, ♀.
Formica hamata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 311 n. 44, ♀.
Formica hamata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2803 n. 48, ♀.
Formica hamata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 502 n. 57, ♀.
Formica hamata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 364 n. 58, ♀.
Formica hamata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 242, ♀; T. 8 F. 54.
Formica curvidentata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 269, ♀—; T. 8 F. 55.
Myrmecia hamata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 425 n. 6, ♀+.
Eicton hamata Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. 1805 p. 258, ♀+.
Atta hamata Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.
Atta (Eicton) hamata Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 129, ♀+.
Formica hamata Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 97 n. 11, ♀+.
Eicton hamata Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 177, ♀+.
Camptognatha hamata Westwood, Griffith: Anim. Kingd. XV. 5. 1832 p. 16; T. 76 F. 4.
Formica hamata Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a IV. 1835 p. 313 n. 11, ♀+.
Eicton curvidentatum Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 179 n. 1, ♀—.
Eicton curvidentatum Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 383, ♀—.
Formica (Eicton) hamata Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3^a Insect. II. 1849, ♀+; T. 117 F. 8.
Eicton hamata Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 161 n. 1, ♀+; T. 13 F. 6 [p. p.].
Eicton curvidentata Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 162 n. 3, ♀—; T. 13 F. 5.
Eicton hamata Smith, Catal. Hymén. Brit. Mus. VI. 1858 p. 148 n. 1, ♀+; T. 6 F. 5, 6 & 8 [p. p.].
Eicton drepanophorum Smith, Catal. Hymén. Brit. Mus. VI. 1858 p. 149 n. 2, ♀±.
Eicton drepanophorum Bates, Natural. Amazon. II. 1863 p. 358.
Eicton drepanophorum Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 77.
Eicton hamata Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 61.
— Sumichrast, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 39.
Eicton hamata Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 45 n. 68.
Eicton hamata Belt, Natural. in Nicaragua 1874 p. 17-29.
Eicton hamatum Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 117 n. 1, ♀± & p. 121, ♀.

harrisii (Haldem.) Mayr — ♂ — Am.: Texas, Utah.

Dorylus (Labidus) Harrisii Haldeman, Stanbury: Explor. Salt-Lake 1852 p. 366, ♂.
Eicton Harrisii Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.

hartigii (Westw.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia.

Labidus Hartigii Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 75, ♂; T. 20 F. 3.
Eicton Hartigii Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.

hetschkoi Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Eicton Hetschkoi Mayr, Wien. entom. Ztg. V. 1886 p. 33, ♀ ♂ [nec Emery].
Eicton Hetschkoi Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 121 n. 15, ♀.

- hopei** (Shuck.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia.
 Labidus Hopei Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 258 n. 6, ♂.
 Labidus Hopei Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 76 n. 12, ♂.
 Eciton Hopei Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
- illigeri** (Shuck.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia.
 Labidus Illigeri Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 397 n. 3-4, ♂.
 Labidus Illigeri Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 76 n. 8, ♂.
 Eciton Illigeri Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
- jurinei** (Shuck.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia.
 Labidus Jurinii Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 198 n. 2, ♂.
 Labidus Jurinii Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 75 n. 3, ♂.
 Eciton Jurinei Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
- klugii** (Shuck.) Mayr — ♂ — Am.: Antilles.
 Labidus Klugii Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 260 n. 8, ♂.
 Labidus Klugii Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 77 n. 18, ♂.
 Eciton Klugi Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
- latreillei** (Jur.) Mayr¹⁾ — ♂ — Am. mer.
 Labidus Latreillii Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 283, ♂ [nec Haliday, nec Perty].
 Labidus Latreillii Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 123.
 Labidus Latreillii Latreille, Nouv. dict. hist. nat. 2^d Edit. XVII. 1816 p. 141.
 Labidus Latreillii Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 199 n. 3, ♂.
 Labidus Latreillii Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 75 n. 4, ♂.
 Eciton Latreillei Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
- var. sayi* Haldem. — ♂ — Am.: Texas, Utah.
 Dorylus (Labidus) Sayi Haldeman, Stanbury: Explor. Salt-Lake 1852 p. 366, ♂.
 Eciton Servillei var. Sayi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 39.
- var. servillei* Westw. — ♂ — Am. mer.
 Labidus Servillei Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 75 n. 5, ♂; T. 20 F 2.
 Eciton Latreillei var. Servillei Emery, i. 1.
- legionis** Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
 Eciton legionis Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 164 n. 7, ♀ ± [nec Mayr 1865].
 Eciton legionis Bates, Natural. Amazon 1863 p. 358.
 Eciton legionis Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 120 n. 16, ♀.
- lugubre** Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
 ? Ancylognathus lugubris Lund, Ann. sc. nat. XXIII. 1831 p. 121 [nec Roger; s. descr.].
 Eciton lugubris Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 161, ♀.
- melshaemeri** (Haldem.) Mayr — ♂ — Am.: Texas, Utah.
 Dorylus (Labidus) Melshaemeri Haldeman, Stanbury: Explor. Salt-Lake 1852 p. 367, ♂.
 Eciton Melshaemeri Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
- mexicanum** (Smith) Mayr — ♂ — Am.: Mexico, Texas.
 Labidus Mexicanus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859 p. 7 n. 10, ♂.
 Eciton (Labidus) subsulcatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 440, ♂.
- minus** (Cress.) Mayr — ♂ — Am.: Texas, Mexico.
 Labidus minor Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 195, ♂.
 Eciton (Labidus) minor Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 441, ♂.
- morosum** (Smith) Mayr — ♂ — Am.: Mexico, Honduras.
 Labidus morosus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859 p. 6 n. 7, ♂.
 Eciton morosus Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.

¹⁾ = ? Eciton omnivorum Ol. (Emery).

nigrescens (Cress.) Mayr — ♂ — Am.: Texas.

Labidus nigrescens Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 194, ♂.

Eciton nigrescens Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.

nitens Mayr — ♀ — Am.: Columbia, Argentina.

Eciton nitens Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 168 n. 9, ♀.

Eciton nitens Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 398, ♀.

Eciton nitens Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 121 n. 14, ♀.

omnivorum (Ol.) Em. — ♀ — Am. mer. & centr., Mexico, Texas.

Formica omnivora Olivier, Encycl. method. Insect. VI. 1791 p. 496 n. 28, ♀ [excl. synonym].

Formica coeca Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 270, ♀; T. 9 F. 56.

Eciton vastator Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 71 n. 1, ♀±.

Eciton erratica Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 71 n. 2, ♀±.

Nycteresia coeca Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 22 n. 76, ♀.

Eciton erratica Bates, Natural. Amazon. II. 1863 p. 358.

? Eciton legionis Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 77 [nec Smith].

Eciton coecum Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 119 n. 11, ♀.

Eciton coecum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 553, (♀).

Eciton coecum Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 39, ♀ (♂).

Eciton omnivorum Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXIII. 1891 p. 163.

pertyi (Shuck.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia.

Labidus Latreillii Perty, Delect. anim. artic. Brasil. 1833 p. 138, ♂; T. 27 F. 11 [nec Jur. & auct.].

Labidus Pertyi Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 262 n. 11, ♂.

Labidus Pertyi Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 78 n. 21, ♂.

Eciton Pertyi Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.

pilosum Smith — ♀ — Am.: Brasilia, Paraguay, Mexico, Guatemala.

Eciton pilosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 151 n. 7, ♀±.

Eciton pilosum Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 77.

— Sumichrast, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 39.

Eciton clavicornis Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 46 n. 52, ♀ —.

Eciton pilosum Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 120 n. 12, ♀.

praedator Smith — ♀ — Am. centr., Mexico, Nicaragua, Columbia, Brasilia.

Formica omnivora Kollar, Pohl: Reise in Brasil. I. 1832 p. 114, ♀; F. 11 [nec Olivier].

Formica omnivora Gistel, Faunus II. 1835 p. 33 n. 11, ♀.

Eciton praedator Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 152 n. 8, ♀±.

Eciton praedator Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 77.

— Sumichrast, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 39.

Eciton tepeguas Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 46 n. 4, ♀ +.

Eciton praedator Belt, Natural. in Nicaragua 1874 p. 17-29.

Eciton omnivorum Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 118 n. 10, ♀.

var. ferrugineum Nort. — ♀ — Am.: Mexico.

Eciton tepeguas var. ferruginea Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 46 n. 69, ♀ +.

quadriglume (Hal.) Mayr — ♀ ± — Am.: Brasilia.

Atta quadriglumis Haliday, Trans. Linn. Soc. London XVII. 3. 1836 p. 328 n. 50, ♀.

Eciton lugubris Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 203 n. 95, ♀ [nec Lund].

Eciton lugubre Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 77.

Eciton lugubre Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 5. 1886 p. 217, ♀.

Eciton quadriglumis Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 118 n. 6, ♀ & p. 122, ♀.

rapax Smith — ♀ — Am.: Brasilia, Peru. [♀—].

Eciton rapax Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 163 n. 4, ♀ +; T. 13 F. 3 & 4 [excl.].

Eciton rapax Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 151 n. 4 ♀ +; T. 6 F. 6 & 7.

Eciton rapax Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 118 n. 7, ♀.

- rogeri** D. T. — ♀ — Am. centr., Mexico, Paraguay.
 Ecton Mexicana Roger, Berl. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 205 n. 97, ♀ [nec Smith].
 Ecton Mexicanum Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 77.
 Ecton Mexicanum Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 117 n. 3, ♀.
 Ecton Rogeri Dalla Torre, Wien. entom. Zeitschr. XI. 1892 p. 89.
- romandii** (Shuck.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia, Paraguay.
 Labidus Romandii Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 261 n. 9, ♂.
 Labidus Romandii Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 78 n. 20, ♂.
 Ecton Romandi Mayr, Wien. Entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
- schlechtendalii** Mayr — ♀ — Am. mer.
 Ecton Schlechtendali Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien. XXXVII. 1887 p. 552, ♀.
- smithii** D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
 Labidus pilosus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859 p. 7 n. 9, ♂.
 Ecton Smithii Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 p. 89.
- spgazzinii** Em. — ♀ — Am.: La Plata.
 Ecton Spegazzinii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVI. 1888 p. 691, ♀.
- spininode** Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.
 Ecton spininode Emery, Bull. Soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 38 n. 8, ♀.
- spinolae** (Westw.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia, Peru.
 Labidus Spinolae Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 77 n. 14, ♂.
 Ecton Spinolae Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33, ♂.
- strobelsii** Mayr — ♂ — Am.: Argentina, Uruguay.
 Labidus Strobelsii Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 166 n. 7, ♂.
 Ecton Strobelsii Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
- sulcatum** Mayr — ♂ — Am.: Argentina.
 Labidus sulcatus Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 168 n. 8, ♂.
 Ecton sulcatum Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
- sumichrastii** Nort. — ♀ — Am.: Texas, Mexico, Nicaragua, Guatemala.
 Ecton Sumichrasti Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 p. 6, ♀; fig.
 Ecton Sumichrasti Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 62, ♀; T. 1 F. 7.
 — Sumichrast, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 39.
 Ecton Sumichrasti Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 45 n. 40.
 Ecton Sumichrasti Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 120 n. 9, ♀.
- swainsonii** (Shuck.) Mayr — ♂ — Am.: Mexico, Brasilia, Paraguay.
 Labidus Swainsonii Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 201 n. 5, ♂.
 Labidus Swainsonii Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 76 n. 11, ♂.
 Ecton Swainsonii Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.
- vagans** (Ol.) Smith — ♀ 2 — Am. centr., Brasilia, Columbia, Guyana.
 Formica vagans Olivier, Encycl. method. Insect. VI. 1791 p. 501 n. 54, ♀.
 Formica vagans Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 243, ♀.
 Atta vagans Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.
 Ecton vagans Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 162 n. 2, ♀ —.
 Ecton simillima Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 164 n. 6, ♀ +.
 Ecton vagans Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 151 n. 3, ♀.
 Ecton vagans Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 118 n. 5, ♀ & p. 122, 2.
- walkeri** (Westw.) Mayr — ♂ — Am.: Brasilia.
 Labidus Walkeri Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 77 n. 17, ♂.
 Ecton Walkeri Mayr, Wien. entom. Zeitg. V. 1886 p. 33.

PSEUDODICHTHADIA

And p 162.

Er. André, Suppl. aux Fourmis 1885 p. 6.

Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 24—26, 1886 p. 838.

ψευδής, mendax; *Dichthadia* nom. propr. Hymen.**incerta** André — ♀ — Am.: Mexico.*Pseudodichthadia incerta* Er. André, Suppl. aux Fourmis 1885 p. 8, ♀; Fig.*Pseudodichthadia incerta* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 24—26, 1886 p. 840 ♀; Fig.

CHELIOMYRMEX

For. p 162.

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 968.

χήλιον, crista; *μούρηξ*, formica.**nortoni** Mayr — ♀ 2 — Am.: Mexico.*Cheliomyrmex Nortoni* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 969, ♀.*Cheliomyrmex Nortoni* Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 294, ♀ 2.

AENICTUS

For. p 162.

Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 266.

Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CII.

αινικτός, obscurus.*Synon.* ♀: *Typhlatta* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 79.*τυφλός*, caecus; *Atta* nomen propr. Hymen.*Eciton* Smith.**ambiguus** Shuck. — ♂ — As.: India.*Aenictus ambiguus* Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 268 n. 1, ♂.*Aenictus ambiguus* Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 79 n. 1, ♂.**bengalensis** (Mayr) For. — ♀ — As.: India.*Typhlatta Bengalensis* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 668 & 669, ♀.*Aenictus Bengalensis* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CII.**brevicornis** (Mayr) For. — ♀ — As.: India.*Typhlatta brevicornis* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. XXVIII. 1878 p. 668 & 669, ♀.*Aenictus brevicornis* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CII.**certus** Westw. — ♂ — As.: India.*Aenictus certus* Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 79 n. 2, ♂ [nec Emery].*Aenictus certus* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859 p. 9 n. 2, ♂; T. 1 F. 4.**ceylonicus** (Mayr) For. — ♀ — As.: Ceylon.*Typhlatta Ceylonica* Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 505, ♀.*Typhlatta Ceylonica* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 668, ♀.*Aenictus Ceylonicus* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CII.**decolor** (Mayr) For. — ♀ — Afr. mer.*Typhlatta decolor* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 668, ♀.*Aenictus decolor* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CII.**feae** Em. — ♂ — As.: Birmania.*Aenictus Feae* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 486 n. 1, ♂; T. 10 F. 4-9.**fuscovarius** Gerst. — ♂ — Afr.: Mosambique.*Aenictus fuscovarius* Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 262 n. 3, ♂.*Aenictus fuscovarius* Gerstaecker, Peters: Reise n. Mosambique. Zool. V. 1862 p. 501, ♂; T. 32**gibbosus** Em. — ♂ — As.: Sumatra.

[F. 1.]

Aenictus certus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 486, ♂; T. 10 F. 10 [nec Westw.].*Aenictus gibbosus* Emery, i. 1.

3 ♂ fergusoni forel.

inconspicuus Westw. — ♂ — Afr. mer.

Aenictus inconspicuus Westwood, Trans. Entom. Soc. London IV. 4. 1847 p. 237, ♂; T. 14 F. 4.

Aenictus inconspicuus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859 p. 10 n. 3, ♂; T. 2 F. 15.

20

laeviceps (Smith) For. — ♀ — As.: Borneo, Celebes, Birmania.

Typhlatta laeviceps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 79 n. 1, ♀.

Typhlatta laeviceps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 49 n. 1, ♀.

Typhlatta laeviceps Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 151, ♀.

Typhlatta laeviceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 668, ♀.

Typhlatta laeviceps Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 487.

Aenictus laeviceps Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CII.

luteus Em. — ♂ — Afr.: Sierra Leone.

Aenictus luteus Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 568, ♂; T. 15 F. 11 & 12.

magrettii Em. — ♂ — Afr.: Sudan, Somali.

Aenictus inconspicuus Er. André, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 539, ♂ [nec Westwood].

Aenictus Magrettii Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 569, ♂; T. 15 F. 13 & 14.

Aenictus Magrettii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 110 n. 1, ♂; Fig.

obscurus Smith — ♂ — Austr.: New Guinea.

Aenictus obscurus Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 79 n. 1, ♂.

pachycerus (Smith) For. — ♀ — Am. mer.

Ecton pachycerus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 153 n. 9, ♀.

Typhlatta pachycera Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 76.

Aenictus pachycerus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CII.

pubescens Smith — ♂ — As.: India.

Aenictus pubescens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859 p. 10 n. 4, ♂.

wroughtonii For. — ♀ ♂ — As.: India.

Aenictus Wroughtonii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CIII, ♀ ♂.

RHOGMUS

Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 323. *ford p. 163*

ῥογμός, rhonchus.

fibriatus Smith — ♂ — Afr. aequinoct.

Rhogmus fibriatus Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 325 n. 1, ♂.

Rhogmus fibriatus Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 80 n. 1.

Rhogmus fibriatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859 p. 4 n. 1; T. 1 F. 2.

Rhogmus fibriatus Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Africa. Gliederthiere. 1873 p. 347 n. 53, ♂.

3

fuscipennis Em. — ♂ — Afr. occ.

Rhogmus fuscipennis Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 570, ♂.

ANOMMA

Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 326. *ford p. 163*

ἀ-priv; ὄμμα, oculus.

Synon.: Sphegomyrmex Imhoff, Ber. u. d. Verh. naturf. Ges. Basel V. 1852 Sitzber. 1851 p. 175.

arcens Westw. — ♀ — Afr.: Goldküste.

— Savage, Trans. Entom. Soc. London V. 1. 1847 p. 1-15.

Anomma arcens Westwood, Trans. Entom. Soc. London V. 1. 1847 p. 16-18, ♀; T. 1 F. 3.

Anomma arcens Savage, Proc. Acad. Nat. Soc. Philadelphia IV. 1850 p. 196, ♀.

Anomma arcens Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 46 n. 140, ♀.

Anomma arcens Perkins, Amer. Natural. III. 1869 p. 360-364, ♀.

Anomma Burmeisteri st. arcens Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 554, ♀.

- burmeisteri** Shück. ¹⁾ — ♀ — Afr. or., Senegal, Sierra Leone.
Anomma Burmeisteri Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 326 n. 1, ♀.
Anomma Burmeisteri Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VI. 1841 p. 88, ♀; T. 2 F. 4.
Anomma Burmeisteri Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 46 n. 141, ♀.
Anomma Burmeisteri Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 554, ♀.
var. molestum Gerst. — ♀ — Afr. or.
Anomma molesta Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 262 n. 4, ♀.
Anomma molesta Gerstaecker, Peters: Reise n. Mosambique. Zool. V. 1862 p. 562, ♀; T. 32 F. 2.
Anomma molesta Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 47 n. 142.
Anomma molesta Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 347 n. 52, ♀.
Anomma Burmeisteri Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 272, ♀; fig. [nec Shuckard].
Anomma molesta Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 348 nota.
Anomma Burmeisteri var. molesta Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 554, ♀.
var. rubellum Sav. — ♀ — Afr.: Gabon, Benguela.
Anomma rubella Savage, Proc. Acad. Soc. Philadelphia IV. 1850 p. 196, ♀.
Anomma rubella Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 199 n. 3, ♀.
Anomma rubella Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 47 n. 143, ♀+.
Anomma pubescens Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 47 n. 144, ♀—.
Anomma rubellum Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 6. 1863 p. 470.
Anomma pubescens Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 273.
Anomma Burmeisteri var. rubella Emery, Ann. soc. entom. France LI. 1891 p. 554, ♀.
erraticum Smith — ♀ — Austr.: New Guinea.
Anomma erratica Smith, Journ. of Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 71 n. 1, ♀.

DORYLUS

Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 194 & 365 n. 162.

Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 344.

δόρυλος?

- Synon.* ♀: *Dichthadia* Gerstaecker, Stettin. entom. Zeitg. XXIV. 1863 p. 693.
διχθάδιος, duplex.
 ♀: *Alaopone* Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 274.
ἀλαός, coecus; *πονέω*, laboro.
 ♀: *Cosmaegetes* Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 70.
κοσμέω, instruo; *γῆτης*, agricola.
 ♀: *Typhlopone* Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 p. 219.
τυφλός, caecus; *πονέω*, laboro.
Labidus Shuckard.
Mutilla Linné & auct. ant.
Vespa Linné.

- abeillei** (André) Em. — ♀ — Afr.: Oran.
Alaopone Abeillei Er. André, Deux. suppl. aux Fourmis 1885 p. 2, ♀.
Alaopone Abeillei Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 24-26. 1886 p. 855, ♀.
Dorylus Abeillei Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 349.
affinis Shuck. — ♂ — Afr. occ.
Dorylus affinis Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 316 n. 3, ♂.
Dorylus affinis Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 79 n. 3, ♂.
Dorylus affinis Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 357 n. 55, ♂.

¹⁾ *Vide*: st. *arcens* Westw.

var. aegyptiacus Mayr — ♂ — Afr.: Aegyptus, Abessinia.

Dorylus Aegyptiacus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 76 note, ♂.

Dorylus Aegyptiacus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 255 n. 5, ♂.

Dorylus affinis var. Aegyptiacus Emery, Ann. soc. entom. France 1892 Bull. p. LIV.

antinorii Em. — ♀ — Afr.: Abessinia.

Alaopone Antinorii Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 275, ♀; fig.

Dorylus Antinorii Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 349.

atratus Smith — ♂ — Afr.: Calabar.

Dorylus atratus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859 p. 4 n. 12, ♂.

atriceps Shuck. — ♂ — Afr.: Senegal, Abessinia, Tunisia.

Dorylus atriceps Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 323 n. 10, ♂.

Dorylus atriceps Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 80 n. 10, ♂.

Dorylus atriceps Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 381 n. 32 ♂.

Dorylus atriceps Er. André, Suppl. aux Fourmis 1885 p. 8, ♂.

Dorylus atriceps Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 24-26. 1886 p. 840, ♂.

var. shuckardii Rits. — ♂ — Afr.: Guinea.

Dorylus Shuckardi Ritsema, Tijdschr. v. Entom. XVII. 1874 p. 182 n. 6, ♂ [non Westwood].

Dorylus Ritsemæ Dallatorre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 p. 89.

Dorylus atriceps var. Shuckardi Emery, i. l.

attenuatus Shuck. — ♂ — Afr.: Gambia.

Dorylus attenuatus Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 322 n. 9, ♂.

Dorylus attenuatus Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 80 n. 9, ♂.

brevinodosus (Mayr) Em. — ♀ — Afr.: Abessinia.

Typhlopone Oraniensis var. brevinodosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 737, ♀.

Typhlopone brevinodosa Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 381 n. 31, ♀; Fig.

Typhlopone brevinodosa Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 271, ♀.

Dorylus brevinodosus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 349.

curtisii (Shuck.) Em. — ♀ — As.: Ceylon.

Labidus (Typhlopone) Curtisii Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 265 n. 13, ♀.

Dorylus Curtisii Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1877 p. 349.

dahlbomii (Westw.) Em. — ♀ — Am.?

Typhlopone Dahlbomii Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VI. 1841 p. 88, ♀; T. 2 F. 3.

Dorylus Dahlbomi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1877 p. 349.

diadema Gerst. — ♂ — Afr.: Mosambique.

Dorylus diadema Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 261 n. 2, ♂.

Dorylus diadema Gerstaecker, Peters: Reise n. Mosambique. Zool. V. 1862 p. 500, ♂; T. 31 F. 15.

fulvus (Westw.) Em. — ♀ — Am.?

2 ♀ Typhlopone fulva Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 p. 219, ♀.

Labidus (Typhlopone) Kirbii Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 265 n. 12, ♀.

Typhlopone fulva Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VI. 1841 p. 87, ♀; T. 2 F. 1.

Dorylus fulvus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1877 p. 349.

furcatus (Gerst.) Em. — ♀ — Afr. mer.

Dichthadia furcata Gerstaecker, Stettin. entom. Zeitg. XXXIII. 1872 p. 267, ♀.

Dorylus furcatus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1877 p. 349.

glaberrimus (Gerst.) André¹⁾ — ♀ — As.: Java.

Dichthadia glaberrima Gerstaecker, Stettin. entom. Zeitg. XXIV. 1863 p. 93, ♀.

Dorylus glaberrimus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882; T. 15 F. 8 & 9, ♀.

¹⁾ = ? *D. levigatus* Smith.

glabratus Shuck. — ♂ — Afr.: Gambia.

Dorylus glabratus Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 317 n. 4, ♂.

Dorylus glabratus Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 79 n. 4, ♂.

helvulus (L.) Fabr. — ♀ ♀ ♂ — Afr. austr.

Vespa helvola Linné, Mus. Ludov. Ulric. 1764 p. 412 n. 5, ♂.

Mutilla helvola Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 968 n. 8, ♂.

Mutilla helvola Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 920 n. 8, ♂.

Mutilla helvola Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 313 n. 18, ♂.

Mutilla helvola Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2807 n. 8, ♂.

Mutilla helvola Christ, Naturg. Insect. 1791 p. 151, ♂.

Dorylus helvolus Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 365 n. 1, ♂.

Dorylus helvolus Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 65, ♂; T. 16 F. 1.

Dorylus helvolus Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 352, ♂.

Dorylus helvolus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 427 n. 1, ♂.

Dorylus helvolus Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 260, ♂; T. 100 F. 10.

Dorylus helvolus Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 281, ♂.

Dorylus helvolus Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 124, ♂.

Mutilla dorylus Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 101 n. 8, ♂.

Mutilla dorylus Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a IV. 1835 p. 316 n. 8, ♂.

Dorylus helvolus Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 228 n. 1, ♂.

Dorylus helvolus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 378, ♂.

Dorylus helvolus Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 315 n. 2, ♂.

Dorylus helvolus Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 79 n. 2, ♂.

Mutilla (Dorylus) helvolus Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3^a Insect. II. 1849; T. 118 F. 1, ♂.

Dorylus helvolus Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 901 n. 1, ♂.

3 + 8 Typhlopone punctata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 112 n. 10, ♀. *Transvaal*

Typhlopone Europaea Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 248 n. 25, ♀; T. 7 F. 3.

Typhlopone Europaea Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 53, ♀.

Dorylus planifrons Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 74 n. 1, ♂; T. 3 F. 21.

Typhlopone Europaea Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 187, ♀.

Typhlopone Europaea Emery, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 72, ♀.

Dorylus helvolus Trimen, Proc. Entom. Soc. London 1880 Proc. p. XXIV, Fig. & p. XXXIII.

Dorylus punctatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 251 n. 4, ♀; T. 15 F. 5. *2 locustae*

Typhlopone punctata W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1884 p. 406 n. 17, ♀.

Dorylus helvolus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 449, ♀ ♂.

Dorylus helvolus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 350 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 11 F. 1-5 (♀),

hindostanus Smith¹⁾ — ♂ — As.: India. [6 (♀) & 7 (♂).

Dorylus Hindostanus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859 p. 3 n. 7, ♂; T. 1 F. 1.

homalinus (Spin.) Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Cosmaegetes homalinus Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 70 n. 52, ♀.

Typhlopone homalina Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 111 n. 7, ♀.

Dorylus homalinus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 349.

1 + 8 **juvenculus** Shuck. — ♀ ♂ — Afr. bor. & trop., Mosambique; As.: India, Syria.

Dorylus juvenculus Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 318 n. 5, ♂.

? Dorylus labiatus Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. p. 1840 p. 319 n. 6, ♂.

Dorylus juvenculus Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 80 n. 5, ♂.

Dorylus juvenculus Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 299 n. 328, ♂.

Typhlopone Oraniensis Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 302 n. 336, ♀; T. 16 F. 11.

Typhlopone Oraniensis Lucas, Ann. soc. entom. France (3) I. 1853 Bull. p. XXXVII.

¹⁾ = ? D. juvenculus Shuck.

- Typhlopone Oraniensis Blanchard, Ann. soc. entom. France (3) I. 1853 Bull. p. XXXVII
- Typhlopone Oraniensis Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 76 n. 1, ♀; T. 3 F. 24-2
- Dorylus badius Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 261 n. 1, ♂.
- ? Dorylus Hindostanus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1859 p. 3 n. 7, ♂; T. 1 F.
- Dorylus badius Gerstaecker, Peters: Reise n. Mosambique. Zool. V. 1862 p. 499, ♂; T. 31 F. 1.
- Typhlopone Oraniensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 737 n. 3, ♀.
- Typhlopone Oraniensis Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 381 n. 31, ♀; Fig.
- Typhlopone Oraniensis Pascoë, Trans. Entom. Soc. London 1878 Proc. p. XXXVIII.
- Dorylus Oraniensis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 252 n. 2, ♀; T. 15 F. 1-2
- Dorylus juvenculus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 254 n. 1, ♂; T. 15 F. 10-12
- Typhlopone Oraniensis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883, ♀; T. 1 F. 13
- Typhlopone Oraniensis Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LIV. 2. 1885 p. 177 n. 14, ♀.
- Dorylus juvenculus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 350.
- Dorylus juvenculus Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 1 n. 1, ♂.
- var. clausii* Jos. — ♀ — Eur.: Carnia, Corsica, Hispania, Baleares.
- Typhlopone Clausii Joseph, Berlin. entom. Zeitschr. XXVI. 1882 p. 47 n. 103, ♀.
- Dorylus Clausii Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 252 n. 3, ♀; T. 15 F. 6.
- klugii** Em. 1) — ♂ — As.: Java, Sumatra.
- Dorylus Klugii (Hagenbach) Erichson, Arch. f. Naturg. VII. 2. 1841 p. 210 [s. descr.].
- Dorylus Klugi Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 448 n. 170, ♂.
- labiatus** Shuck. 2) — ♂ — As.: India.
- Dorylus labiatus Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 319 n. 6, ♂.
- Dorylus labiatus Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 80 n. 6, ♂.
- leviceps** Smith — ♀ — As.: India.
- Dorylus (Typhlopone) laeviceps Smith, Scient. Res. 2^d Yarkand Miss. 1878 p. 13 n. 34, ♀; Tab. F. 2.
- levigatus** (Smith) Em. — ♀ — As.: Borneo, Siam, Birmania.
- Typhlopone laevigata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 70 n. 1, ♀.
- Typhlopone laevigata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 112 n. 12, ♀; T. 8 F. 4.
- ? Dichthadia glaberrima Gerstaecker, Stettin. entom. Zeitschr. XXIV. 1863 p. 93, ♀.
- Typhlopone laevigata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 91 n. 1, ♀.
- ? Dorylus Klugi Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 448 n. 170, ♂.
- Dorylus (Typhlopone) laevigata Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 350.
- Dorylus (Typhlopone) breviceps Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 448 n. 5, ♀.
- nigricans** Ill. — ♂ — Afr.: Siera Leone, Gabon, Congo.
- Dorylus nigricans Illiger, Magaz. f. Insectenk. I. 1802 p. 188 n. 18, ♂.
- Dorylus nigricans Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 427 n. 2, ♂.
- Dorylus nigricans Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 281, ♂.
- Dorylus nigricans Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 124, ♂.
- Dorylus nigricans Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 271 n. 1, ♂.
- Dorylus nigricans Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 79 n. 1, ♂.
- Dorylus nigricans Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliedertiere. 1873 p. 357 n. 54, ♂.
- Dorylus nigricans Ritsema, Tijdschr. v. Entom. XVII. 1874 p. 182 n. 5, ♂.
- oberthüri** Em. — ♀ — As.: India, Birmania.
- Alaopone Oberthüri Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 274 note, ♀; Fig.
- Alaopone Oberthüri Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 488 n. 6, ♀.
- Dorylus Oberthüri Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 249.
- orientalis** Westw. — ♂ — As.: India.
- Dorylus orientalis Westwood, Proc. Zool. Soc. London III. 1835 p. 72, ♂.

1) = ? D. levigatus Smith.

2) = ? D. juvenculus Shuckard.

- Dorylus orientalis Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 320 n. 7, ♂.
 Dorylus orientalis Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 80 n. 7, ♂.
 Dorylus orientalis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 487 n. 2, ♂.
var. fuscus Em. — ♂ — As.: Birmania.
 Dorylus fuscus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 487 n. 4, ♂.
 Dorylus orientalis var. fuscus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 249.
var. longicornis Shuck. — ♂ — As.
 Dorylus longicornis Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 321 n. 8, ♂.
 Dorylus longicornis Westwood, Arcan. entom. I. 2. 1842 p. 80 n. 8, ♂.
 Dorylus longicornis Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 371, ♂.
 Dorylus orientalis var. longicornis Emery, i. l.
planiceps Haldem. — ♂ — Am. bor.
 Dorylus planiceps Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia IV. 1849 p. 204.
shuckardii (Westw.) Em. — ♀ — Am. mer.
 Typhlopone Shuckardi Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VI. 1841 p. 88, ♀; T. 2 F. 2.
 Dorylus Shuckardi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 249.
spinolae (Shuck.) Em. — ♀ — Am. mer.
 Labidus (Typhlopone) Spinolae Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 327 n. 16, ♀.
 Dorylus Spinolae Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 249.
thwaitesii (Shuck.) Em. — ♀ — Am. mer.
 Labidus (Typhlopone) Thwaitesii Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 326 n. 15, ♀.
 Dorylus Thwaitesii Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 249.
westwoodii (Shuck.) Em. — ♀ — Am. mer.
 Labidus (Typhlopone) Westwoodii Shuckard, Ann. of Nat. Hist. V. 1840 p. 266 n. 14, ♀.
 Dorylus Westwoodii Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 249.

2. Subfam. Ponerinae

Lepelletier, Hist. nat. Insect. Hymen. I. 1836 p. 185.

AMBLYOPOPONE

Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. 1. 1841 p. 260 n. 35; T. 5 F. 7 (Amblyopone). *found p. 162*

ἀμβλύς, obtusus; ὄψ, facies; πονέω, laboro.

- australis* Er. — ♀ ♀ ♂ — Austr.: Queensland, Tasmania.
 Amblyopone australis Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. 1. 1841 p. 260 n. 235, ♀; T. 5 F. 7.
 Amblyopone australis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 109 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 7 F. 21-24.
 Amblyopone australis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 446 n. 165 nota, ♀.
cephalotes Smith — ♀ — Austr.: New Zealand.
 Amblyopone cephalotes Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 490, ♀.
 Amblyopone cephalotes Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 112, ♀.
 Amblyopone cephalotes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 364.
 Amblyopone cephalotes Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 446, ♀.
 Amblyopone cephalotes Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 336, ♀.
ferruginea Smith — ♀ — Austr.
 Amblyopone ferruginea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 110 n. 3, ♀.
levidens Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Amblyopone laevidens Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 447 n. 167, ♀.
obscura Smith — ♀ ♀ — Austr.
 Amblyopone obscura Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 109 n. 2, ♀ ♀.
testacea Motsch. — ♀ — As.: Ceylon.
 Amblyopone ?testacea Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 15, ♀.

STIGMATOMMA

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 250 n. 26.

στίγμα, stigma; ὄμμα, oculus.

Synon.: Arotropus Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 205 n. 23; Fig. 32 & 33.
ἄροτρον, aratrum; ποῦς, pes.

Amblyopone Haldeman, Mayr, Emery, André.

Typhlopone Haldeman [non Westwood].

armigerum (Mayr) Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Amblyopone armigera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 547, ♀.

Stigmatomma armigerum Emery, i. l.

binodosum (Prov.) Em. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Canada.

Arotropus binodosus Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 207, ♀; Fig. 32 & 33.

Arotropus binodosus Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 539, ♀; Fig. 73 & 74.

Amblyopone binodosus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 240, ♀ ♂; Fig.

Stigmatomma binodosum Emery, i. l.

chilense (Mayr) Em. — ♀ — Am.: Chili.

Amblyopone Chilensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 547, ♀.

Stigmatomma Chilense Emery, i. l.

denticulatum Rog. — ♀ — Eur.: Italia, Zante.

Stigmatomma denticulatum Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 251, ♀; T. 7 F. 2.

Stigmatomma denticulatum Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 53, ♀.

Stigmatomma denticulatum Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 187.

Stigmatomma denticulatum Emery, Ann. mus. civ. Genova VII. 1875 p. 465, ♀.

Stigmatomma denticulatum Emery, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 74, ♀.

Amblyopone denticulata Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879 p. 455.

Amblyopone denticulata Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 528 n. 16.

Amblyopone denticulata Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 233 n. 1, ♀; T. 14 F. 5.

emeryi (Saund.) Em. — ♀ — Afr.: Tanger.

Amblyopone Emeryi E. Saunders, Entom. M. Magaz. XXVI. 1890 p. 203, ♀; Fig.

Stigmatomma Emeryi Emery, i. l.

gheorghieffii (For.) Em. — ♂ — Eur.: Bulgaria.

Amblyopone Gheorghieffii Forel, Verh. zool. bot. Ges. Wien XLII. 1892 p. 309, ♂; T. 5 F. 6.

Stigmatomma Gheorghieffii Emery, i. l.

impressifrons Em. — ♀ ♀ — Eur.: Italia, Sicilia.

[F. 8, ♀.

Stigmatomma impressifrons Emery, Ann. accad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 13 n. 26, ♀ ♀; T. 1

Stigmatomma impressifrons Emery, Ann. mus. civ. Genova VII. 1875 p. 472, ♀.

Stigmatomma impressifrons Emery, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 74, ♀.

Amblyopone impressifrons Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879 p. 455.

Amblyopone impressifrons Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 234 n. 2, ♀ ♀; T. 14

Stigmatomma impressifrons Emery, i. l.

[F. 3 & 4.

pallidipes (Haldem.) Rog. — ♀ — Am. bor., Massachussets, Maryland, Colorado, Virginia.

Typhlopone pallipes Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia II. 1844 p. 54, ♀.

Amblyopone pallipes Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia IV. 1849 p. 201 nota, ♀.

Stigmatomma serratum Rogér, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 251, ♀.

Stigmatomma pallipes Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 20 n. 553.

Amblyopone pallipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 439, ♀.

Stigmatomma pallipes Emery, i. l.

reclinatum (Mayr) Em. — ♀ — As.: Java.

Amblyopone reclinata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 667, ♀.

Stigmatomma reclinatum Emery, i. l.

saundersii (For.) Em. — ♀ — Austr.: New Zealand.

Amblyopone Saundersi Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 336, ♀.
Stigmatomma Saundersi Emery, i. l.

MYSTRIMUM

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 245 n. 10; T. 1 F. 15.

μύστρον, cochlear.

camillae Em. — ♀ ♀ — As.: Birmania.

Mystrium Camillae Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 491 n. 8, ♀ ♀; T. 10 F. 1-3.

mysticum Rog. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

Mystrium mysticum Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 246, ♀.

Mystrium mysticum Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 117, ♀ ♂; T. 3 F. 11.

PRIONOPELTA

Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 503.

πρίων, serra; πέλιτη, scutum.

punctulata Mayr — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Prionopelta punctulata Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 505, ♀; Tab. F. 11.

Prionopelta punctulata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. XXXVII. 1887 p. 549, ♀.

MYOPOPONE

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 49 n. 15.

μύψ, brevi facie; πονέω, laboro.

Synon.: Amblyopone Smith, Roger.

castanea (Smith) Rog. — ♀ ♀ — As.: Aru; Austr.: Papua.

Amblyopone castaneus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 p. 105 n. 1, ♀; T. 1 F. 6.

Myopopone rufula Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 52 n. 149, ♀.

Amblyopone castaneus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 292 n. 27.

Myopopone castanea Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 90 n. 1, ♀ ♀.

Myopopone castanea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.

var. beccarii Em. — ♀ — As.: Ternate.

Myopopone Beccarii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 447 n. 169, ♀.

Myopopone castanea *var. Beccarii* Emery, i. l.

var. maculata Rog. — ♀ ♀ — As.: Nicobares, Ceylon, Birmania.

Myopopone maculata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 50 n. 148, ♀ ♀.

Myopopone castanea *var. maculata* Emery, i. l.

CENTROMYRMEX

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 894.

κέντρον, aculeus; μύρμηξ, formica.

Synon.: Spalacomyrmex Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 489.

σπάλαξ, talpa; μύρμηξ, formica.

Ponera & *Pachycondyla* Roger.

alfaroi Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.

Centromyrmex Alfaroi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 40 n. 14, ♀.

bohemanii Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Centromyrmex Bohemanni Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 895, ♀; T. 20 F. 7.

brachycola (Rog.) Em. — ♀ — Am. mer.

Ponera brachycola Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 5 n. 52, ♀.

Pachycondyla? brachycola Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 18 n. 525.

Centromyrmex brachycola Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 40 nota.

feae Em. — ♀ — As.: Birmania.

Spalacomyrmex Feae Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 491 n. 7, ♀; T. 10 F. 11-15.

Centromyrmex Feae Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 40 nota.

TYPHLOMYRMEX

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 736 n. 17.

τυφλός, caecus; *μύρμηξ*, formica.

robustus Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.

Typhlomyrmex Rogenhoferi st. robustus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 40 n. 15, ♀.

rogenhoferi Mayr¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Typhlomyrmex Rogenhoferi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 737 n. 1, ♀.

Typhlomyrmex Rogenhoferi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 538, ♀ ♂.

MYOPIAS

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 39 n. 9.

μύψ, brevi facie.

amblyops Rog. — ♀ ♀ — As.: Ceylon.

Myopias amblyops Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 39 n. 120, ♀ ♀.

SPHINCTOMYRMEX

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 895; T. 20 F. 8.

σφιγκτός, constrictus; *μύρμηξ*, formica.

stálii Mayr — ♀ — Am. Brasilia.

Sphinctomyrmex Stáli Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 895, ♀; T. 20 F. 8.

CYLINDROMYRMEX

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 967.

κύλινδρος, cylindrus; *μύρμηξ*, formica.

Synon.: Holcoponera Cameron, Whymper: Travels Andes. Suppl. Append. 1891 p. 92 [nec Mayr].

longiceps André — ♀ — Am.: Brasilia.

Cylindromyrmex longiceps Er. André, Rev. d'entom. XI. 1892 p. 47, ♀.

striatus Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Surinam, Peru, Brasilia.

Cylindromyrmex striatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 967, ♀.

Cylindromyrmex striatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 545, ♀ ♂.

whymperi Cam. — ♀ — Am.: Ecuador.

Holcoponera Whymperi Cameron, Whymper: Travels Andes. Suppl. Append. 1891 p. 92; Fig. ♀.

Cylindromyrmex Whymperi Forel, Bull. soc. entom. Belgique XXXVI. 1892 p. ?.

ACANTHOSTICHUS

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 549.

ἄκανθα, spina; *στίχη*, ordo.

Synon.: Typhlopone Smith.

serratulus (Smith) Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Cayenne, Paraguay.

Typhlopone serratula Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 111 n. 8, ♀.

Acanthostichus serratulus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 551, ♀ ♂.

¹⁾ *Vide*: st. robustus Em.

LIOPONERA

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 666.
λειος, levis; Ponera, nom. propr. Hymen.

longitarsus Mayr — ♀ ♀ ♂ — As.: India, Sumatra.

Lioponera longitarsus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 667, ♀ ♀.

Lioponera longitarsus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 444 n. 163, ♀ ♂.

CERAPACHYS

Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 74.

κέρας, cornu; *παχύς*, crassus.

antennatus Smith — ♀ ♀ — As.: Borneo, Sumatra.

Cerapachys antennatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 74 n. 1, ♀.

Cerapachys antennatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 445 n. 164, ♀.

mayri For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Cerapachys Mayri Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 244, ♀.

risii For. — ♀ — As.: Hongkong, Birmania.

Cerapachys Risii Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 244 nota, ♀.

sulcinodis Em. — ♀ — As.: Birmania.

Cerapachys sulcinodis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 493 n. 9, ♀.

PARASYSCIA

Emery in Er. André: Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 235 n. 3; T. 14.

παρά, apud; Syscia, nom. propr. Hymen.

imerinensis For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Parasyscia Imerinensis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 138, ♀; T. 3 F. 12.

peringueyi Em. — ♀ — Afr.: Cap.

Parasyscia Peringueyi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 360 n. 8, ♀.

piochardii Em. — ♀ — As.: Syria.

Parasyscia Piochardi Emery in Er. André: Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 236 n. 1, ♀;

[T. 14 F. 6-8.

SIMOPONE

Forel, Grandidier: Hist. nat. Madagascar XX. 1891 p. 139.

σιμός, sursum curvatus; *πονέω*, laboro.

emeryi For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Simopone (Cerapachys) Emeryi Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 247, ♀.

grandidieri For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Simopone Grandidieri Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 141, ♀; T. 4 F. 8.

OOCERAEA

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 248 n. 11; T. 1 F. 16.

ὄον, ovum; *κεφαία*, cornu.

fragosa Rog. — ♀ — As.: Ceylon.

Ooceraea fragosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 249, ♀.

SYSCIA

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 19 n. 3.

συσκιάζω, adumbro.

typhla Rog. — ♀ — As.: Ceylon.

Syscia typhla Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 20 n. 75, ♀.

Catalogus Hymenopterorum. VII.

PROCERATIUM

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 171 n. 61.

πρό, pro; κέρας, cornu.

Synon.: Sysphincta Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 175 n. 64 (Sysphingta).
συσφίγγω, comprimo.

Ponera Roger.

croceum (Rog.) Mayr — ♀ — Am.: Carolina, Texas.

Ponera crocea Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 288 n. 14, ♀ —.

Sysphingta? crocea Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 501, ♀.

Proceratium croceum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 437.

europaeum For. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Graecia, Hispania, Dalmatia; Afr.: Algeria.

Sysphingta Europaea Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. CLIX., ♀; F. 2.

Proceratium Europaeum Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888 p. 258, ♀ ♀ ♂.

melinum (Rog.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Carolina.

Ponera melina Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 291 n. 19, ♀ ♀ ♂.

Proceratium melinum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 438.

micrommatum (Rog.) Em. — ♂ — Am. mer.

Sysphingta micrommata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 176 n. 64, ♂.

Proceratium micrommatum Emery, i. l.

silaceum Rog. — ♀ — Am. bor.

Proceratium silaceum Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 172, ♀.

DISCOTHYREA

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 176 n. 65.

δίσκος, discus; θυρεός, scutum.

testacea Rog. — ♀ ♀ — Am. bor.

Discothyrea testacea Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 177 n. 65, ♀ ♀.

BRADOPONERA

Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 73 n. 2.

βραδός, lardus; *Ponera*, nom. propr. Hymen.

Synon.: *Ponera* Smith.

meieri Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum).

Bradoponera Meieri Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 73 n. 2, ♀; T. 4 F. 70 & 71.

nitida (Smith) Mayr — ♀ — As.: Celebes.

Ponera nitida Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 45 n. 5, ♀.

Bradyponera? nitida Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 362.

PARAPONERA

Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 100 n. 4; T. 7.

παρά, ad; *Ponera*, nom. propr. Hymen.

Synon.: *Formica* Fabricius & auct. ant.

Myrmecia Latreille.

Ponera Illiger, Lepeletier & auct. sequ.

clavata (Fabr.) Smith — ♀ ♀ ♂ — Am. centr., Antillae, Columbia, Guyana, Peru, Brasilia,

Formica clavata Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 394 n. 18, ♀. [Paraguay.

Formica clavata Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 492 n. 26, ♀.

Formica clavata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 309 n. 32, ♀.

- Formica clavata Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 3^a I. 5. 1790 p. 2802 n. 39, ♀.
 Formica clavata Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 507, ♀.
 Formica clavata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 498 n. 38, ♀.
 Formica aculeata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 498 n. 42, ♀.
 Formica clavata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 360 n. 44, ♀.
 Formica spininoda Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 207, ♀ ♀; T. 7 F. 45.
 Formica clavata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 410 n. 61, ♀.
 Ponera clavata Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.
 Ponera (Myrmecia) clavata Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 128.
 Ponera aculeata Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 184 n. 3, ♀.
 Ponera tarsalis Perty, Delect. anim. artic. Brasil. 1833 p. 135, ♀; T. 27 F. 2.
 Ponera clavata Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 188 n. 1, ♀.
 Ponera clavata Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 384 n. 1, ♀.
 Ponera clavata Erichson, Schomburgk: Reisen in Guiana II. 1844 p. 130 & III. 1848 p. 587.
 Paraponera clavata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 100 n. 1, ♂; T. 7 F. 6.
 Paraponera clavata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 731 n. 1.
 Paraponera clavata W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1884 p. 406 n. 16.

MYRMECIA

Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 423 n. 81.

μύρμηξ, formica.

Synon.: Eciton Latreille.

Formica Fabricius & auct. antiq.

Ponera Illiger.

affinis Mayr — ♀ — Austr.

Myrmecia affinis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 725 & 729 n. 11, ♀.

analis Mayr — ♀ — Austr.

Myrmecia analis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 725 & 728 n. 9, ♀.

apicalis Em. — ♀ — Austr.: New Caledonia.

Myrmecia apicalis Emery, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1883 p. 150 n. 10, ♀.

auriventris Mayr — ♀ — Austr.

Myrmecia auriventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 968, ♀.

crudelis Smith — ♀ ♀ — Austr. mer.

Myrmecia crudelis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 147 n. 12, ♀ ♀.

Myrmecia crudelis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 725 & 728 n. 8, ♀.

esuriens Fabr. — ♀ — Austr.: Tasmania.

Myrmecia esuriens Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 424 n. 4, ♀.

Ponera esuriens Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.

Myrmecia esuriens Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 114 n. 2, ♀.

Myrmecia Tasmaniensis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 147 n. 14, ♀.

Myrmecia esuriens Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 35 n. 109, ♀.

Myrmecia esuriens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. XII. 1862 p. 727 & 729 n. 17, ♀.

Myrmecia esuriens Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 94 n. 5, ♀.

flavicomma Rog. — ♀ — Austr.

Myrmecia flavicomma Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 171, ♀.

Myrmecia flavicomma Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 725, ♀.

forceps Rog. — ♀ — Austr.

Myrmecia forceps Roger, Berl. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 34 n. 106, ♀.

Myrmecia forceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 724, ♀.

forficata Fabr. — ♀ ♀ — Austr.: Tasmania.

- Formica forficata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 310 n. 42.
 Formica forficata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2803 n. 46.
 Formica forficata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 501 n. 51.
 Formica forficata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 363 n. 56.
 Myrmecia forficata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 424 n. 3.
 Poner a forficata Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.
 Myrmecia forficata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 35 n. 108, ♀.
 Myrmecia forficata Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 95 n. 8, ♀.
 Myrmecia forficata Forel, Ann. soc. entom. Belgique 1890 C.R. p. VIII-X.

var. simillima Smith — ♀ — Austr.

- Myrmecia simillima Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 144 n. 3, ♀.
 Myrmecia simillima Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 34 n. 104.
 Myrmecia simillima Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 726 & 729 n. 16, ♀.
 Myrmecia forficata var. simillima Emery, i. l.

fulvipes Rog. — ♀ — Austr.

- Myrmecia fulvipes Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 36 n. 118, ♀.
 Myrmecia fulvipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 726, ♀.

gulosa Fabr. — ♀ — Austr.

- Formica gulosa Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 395 n. 25, ♀.
 Formica gulosa Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 494 n. 34, ♀.
 Formica gulosa Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 310 n. 41, ♀.
 Formica gulosa Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2803 n. 45, ♀.
 Formica gulosa Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 511, ♀.
 Formica gulosa Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 501 n. 50, ♀.
 Formica gulosa Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 363 n. 55, ♀.
 Formica gulosa Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 215, ♀; T. 8 F. 49.
 Myrmecia gulosa Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 424 n. 2, ♀.
 Eciton gulosa Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 258, ♀.
 Poner a gulosa Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.
 Myrmecia (Eciton) gulosa Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 130, ♀.
 Formica gulosa Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 97 n. 12, ♀.
 Myrmecia gulosa Guérin, Duperrey: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1830 p. 207, ♀.
 Formica gulosa Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a IV. 1835 p. 313 n. 12, ♀.
 Myrmecia gulosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 143 n. 1, ♀.
 Myrmecia gulosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 33 n. 101, ♀.
 Myrmecia gulosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 723 & 727 n. 1, ♀.
 Myrmecia gulosa Lowne, Entomologist II. 1865 p. 335 n. 28, ♀.
 Myrmecia gulosa Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 95 n. 11, ♀.

mandibularis Smith — ♀ — Austr. mer.

- Myrmecia mandibularis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 145 n. 8, ♀.
 Myrmecia mandibularis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 727, ♀.

maxillosa Fabr. — ♀ — As.: India.

- Formica maxillosa Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 396 n. 27.
 Formica maxillosa Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 494 n. 37.
 Formica maxillosa Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 311 n. 46.
 Formica maxillosa Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2804 n. 49.
 Formica maxillosa Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 511.
 Formica maxillosa Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 502 n. 59.
 Formica maxillosa Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 364 n. 60.

Formica maxillosa Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 290.

Myrmecia maxillosa Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 426 n. 10.

nigriceps Mayr — ♀ — Austr.

Myrmecia nigriceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 725 & 728 n. 7, ♀.

Myrmecia nigriceps Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 95 n. 7, ♀.

var. *ferruginea* Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.

Myrmecia nigriceps var. *ferruginea* Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 95 n. 7, ♀.

nigriscapa Rog. — ♀ — Austr.

Myrmecia nigriscapa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 33 n. 102, ♀.

Myrmecia nigriscapa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 723 & 727 n. 2, ♀.

nigriventris Mayr — ♀ — Austr.

Myrmecia nigriventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 724 & 727 n. 3, ♀.

nigrocincta Smith — ♀ ♀ ♂ — Austr.

Myrmecia nigrocincta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 147 n. 13, ♀.

Myrmecia nigrocincta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 724 & 728 n. 6, ♀.

Myrmecia nigrocincta Lowne, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1863 Proc. p. 144-145.

Myrmecia nigrocincta Lowne, Entomologist II. 1865 p. 336 n. 31.

Myrmecia nigrocincta Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 95 n. 9, ♀ ♂.

picta Smith — ♀ ♀ — Austr. mer.

Myrmecia picta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 146 n. 11, ♀ ♀.

Myrmecia picta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 727, ♀.

Myrmecia picta Lowne, Entomologist II. 1865 p. 336 n. 32.

Myrmecia urens Lowne, Entomologist II. 1865 p. 336 n. 33, ♀.

Myrmecia pumilio Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 896, ♀.

Myrmecia picta Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 94 n. 4, ♀.

piliventris Smith — ♀ ♀ — Austr.

Myrmecia piliventris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 146 n. 10, ♀.

Myrmecia piliventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 727, ♀.

Myrmecia piliventris Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 93 n. 1, ♀ ♀.

pilosula Smith — ♀ ♀ ♂ — Austr.: Tasmania.

Formica forficata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 216, ♀; T. 8 F. 50 [nec Fabricius].

Myrmecia pilosula Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 146 n. 9, ♀ ♀ ♂.

Myrmecia pilosula Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 35 n. 110, ♀.

Myrmecia pilosula Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 726 & 729 n. 14, ♀.

piriformis Smith — ♀ ♀ ♂ — Austr.

Myrmecia pyriformis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 144 n. 4, ♀ ♀ ♂; T. 10 F. 1-6.

Myrmecia pyriformis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 726 & 729 n. 12, ♀.

Myrmecia forficata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 726 & 729 n. 13, ♀ [nec Fabr.].

Myrmecia pyriformis Lowne, Entomologist II. 1865 p. 336 n. 29.

Myrmecia pyriformis Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 96 n. 16, ♀.

rostrata Fabr.! — Am.: Cayenne.

Formica rostrata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 310 n. 43.

Formica rostrata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2803 n. 47.

Formica rostrata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 502 n. 56.

Formica rostrata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 364 n. 57.

Formica rostrata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 289.

Myrmecia rostrata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 425 n. 5.

rufinodis Smith — ♀ — Austr.

Myrmecia rufinodis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 145 n. 7, ♀.

Myrmecia rufinodis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 727, ♀.

sanguinea Smith — ♀ ♀ — Austr.: Tasmania.

Myrmecia sanguinea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 148 n. 15, ♀.

Myrmecia sanguinea Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 94 n. 6, ♀.

spadicea Mayr — ♀ — Austr.

Myrmecia spadicea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 724 & 728 n. 5, ♀.

Myrmecia spadicea Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 86 n. 7, ♀; T. 3 F. 23.

tarsata Smith — ♀ ♀ — Austr.

Myrmecia gulosa var. Guérin, Duperrey: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1830 p. 207, ♀.

Myrmecia tarsata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 145 n. 6, ♀.

Myrmecia tarsata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 33 n. 103, ♀ ♀.

Myrmecia tarsata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 726 & 729 n. 15, ♀.

Myrmecia tarsata Lowne, Entomologist II. 1865 p. 336 n. 30.

tricolor Mayr — ♀ — Austr.

Myrmecia tricolor Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 724 & 728 n. 4, ♀.

Myrmecia tricolor Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 85 n. 6, ♀.

Myrmecia tricolor Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 96 n. 15, ♀.

varians Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.

Myrmecia varians Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 94 n. 3, ♀.

vindex Smith — ♀ ♀ — Austr.

Myrmecia vindex Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 144 n. 5, ♀.

Myrmecia vindex Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 34 n. 105, ♀ ♀.

Myrmecia vindex Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 725, ♀.

PRIONOMYRMEX

Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 77 n. 4.

πρίων, serra; *μύρμηξ*, formica.

longiceps Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum).

Prionomyrmex longiceps Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 78 n. 1, ♀; T. 4 F. 74 & 75.

DREPANOGNATHUS

Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 81 n. 2; T. 5.

δρέπανον, sica; *γνάθος*, maxilla.

[Col. 1834].

Synon.: *Harpegnathus* Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 116 [nec Wesmael

Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 100.

ἄρπη, falx; *γνάθος*, mandibula.

cruentatus Smith — ♀ — As.: China.

Drepanognathus cruentatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 82 n. 2, ♀.

Drepanognathus cruentatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 408. [& CV.

Drepanognathus cruentatus Marseul, Ann. soc. entom. France (6) III. 1883 Bull. p. LXXXIII.

rugosus Mayr — ♀ — As.: China.

Drepanognathus rugosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 723 n. 1, ♀.

Drepanognathus rugosus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 71 n. 1, ♀; T. 3 F. 19.

saltator (Jerd.) Smith — ♀ — As.: India mer.

Harpegnathus saltator Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 116, ♀.

Harpegnathus saltator Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 110 n. 25, ♀.

Drepanognathus saltator Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 82 n. 1, ♀; T. 5 F. 18 & 19.

venator Smith — ♀ — As.: India, Birmania.

Drepanognathus venator Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 82 n. 3, ♀.

Harpegnathus venator Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 494 n. 12, ♀.

ECTATOMMA

Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 102 n. 6; T. 6.
ἐκτατός, extensus; ὄμμα, oculus.

Synon.: Formica Fabricius & auct. ant.

Ponera Smith & auct. rec.

Subg.: Acanthoponera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 732.

ἄκανθα, spina; Ponera, nom. propr. Hymen.

Gnamptogenys Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 173.

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 892; T. 20 F. 5.

γναμπτός, curvatus; *γένυς*, maxilla.

Holcoponera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 540.

ὄλκος, fossa; Ponera, nom. propr. Hymen.

Rhytidoponera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 731.

ρύτις, sulcus; Ponera, nom. propr. Hymen.

Stictoponera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 539.

στικτός, punctatus; Ponera, nom. propr. Hymen.

aciculatum Smith — ♀ — Austr.

Ectatomma aciculata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 104 n. 5, ♀.

Ponera (Ectatomma) aciculata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 168, ♀.

Ectatomma aciculata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.

Ectatomma (Rhytidoponera) aciculatum Emery, i. l.

araneoides (Guill.) Mayr — ♀ ♂ — Austr.: Salomonis Ins., Papua, Aru, Ceram.

Ponera araneoides Guillou, Ann. soc. entom. France X. 1840 p. 317 n. 13, ♀.

Ponera araneoides Guillou, Rev. zool. 1841 p. 324, ♀.

Ectatomma rugosa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 143 n. 1, ♀ ♂.

Ectatomma (Rhytidoponera) rugosum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 732 n. 4.

Ectatomma araneoides Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 409.

Ectatomma (Rhytidoponera) rugosum Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 88 n. 1, ♀.

var. strigosum Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.

Ectatomma araneoides *var. strigosum* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 444 n. 161, ♀.

auratum Rog. — ♀ — Austr.

Ponera (Ectatomma) aurata (Guillou) Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 169, ♀.

Ectatomma (Rhytidoponera) auratum Emery, i. l.

bicolor Em. — ♀ — As.: Birmania.

Ectatomma (Stictoponera) bicolor Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 493 n. 10, ♀.

bispinosum Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.

Ectatomma (Holcoponera?) bispinosum Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 41 n. 18, ♀.

brownii For. — ♀ — Austr.: New Zealand.

Ectatomma (Acanthoponera) Brownii Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 335, ♀.

concinnum Smith — ♀ ♀ — Am. centr., Brasilia, Peru.

Ectatomma concinna Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 103 n. 3, ♀.

Gnamptogenys concinna Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 892, ♀; T. 20 F. 5.

Gnamptogenys concinna Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 963, ♀.

Gnamptogenys concinna Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.

Ectatomma (Gnamptogenys) concinnum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 541.

confine Mayr — ♀ — Am.: Columbia.

Ectatomma confine Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 397 ♀.

Ectatomma confine Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 539.

continuum Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

[♀.

Ectatomma (Gnamptogenys) continuum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 544,

- convexum** Mayr — ♀ ♂ — Austr.: Queensland.
 Ectatomma convexum Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 92 n. 6, ♀ ♂.
 Ectatomma (Rhytidoponera) convexum Emery, i. l.
- costatum** Em. — ♀ — As.: Birmania.
 Ectatomma (Stictoponera) costatum Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 494 n. 11, ♀.
- coxale** (Rog.) Mayr — ♀ — As.: Ceylon, Borneo, Aru.
 Ponera rugosa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 66 n. 5, ♀ [non ♀; non Guill.].
 Ponera rugosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 88 n. 20, ♀ [non ♀].
 Ponera coxalis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 308 n. 43, ♀.
 Ectatomma (Rhytidoponera) coxale Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 732 n. 6.
 Ectatomma (Rhytidoponera) coxale Mayr, Tijdsch. v. Entom. X. 1867 p. 89 n. 2, ♀.
 Ectatomma (Stictoponera) coxale Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 539.
 Ectatomma (Stictoponera) coxale Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 494 nota.
- cristatum** Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
 Ectatomma cristatum Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 91 n. 2, ♀.
 Ectatomma (Rhytidoponera) cristatum Emery, i. l.
- dentinode** Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia. [♀ ♀ ♂.
 Ectatomma (Acanthoponera) dentinode Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 541,
- dolo** (Rog.) Mayr — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.
 Ponera dolo Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 293 n. 20, ♀ ♀.
 Ectatomma (Acanthoponera) dolo Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 733 n. 8.
 Ectatomma (Acanthoponera) dolo Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 540.
- edentatum** Rog. — ♀ — Am.: La Plata.
 Ectatomma edentatum Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 173 n. 62, ♀.
- europaeum** Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum).
 Ectatomma Europaeum Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 76 n. 1, ♀; T. 4 F. 72 & 73.
- fulgens** Em. — ♀ — Austr.: New Caledonia.
 Ectatomma fulgens Emery, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1883 p. 148 n. 8, ♀; Fig.
 Ectatomma (Rhytidoponera) fulgens Emery, i. l.
- gracile** Em. — ♂ — Eur.: Sicilia (succinum).
 Ectatomma gracile Emery, Mem. accad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 571, ♂; T. 1 F. 1 & 2.
- impressum** Mayr — ♀ ♀ — Austr.: Queensland.
 Ectatomma impressum Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 92 n. 7, ♀ ♀.
 Ectatomma (Rhytidoponera) impressum Emery, i. l.
- var. purpureum** Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Ectatomma impressum var. purpureum Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 444 n. 160, ♀.
- interruptum** Mayr — ♀ — Am. mer.
 Ectatomma (Gnamptogenys) interruptum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887
- lincecumii** Buckl. — ♀ — Am.: Texas. [p. 543, ♀.
 Ponera (Ectatomma) Lincecumii Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 172 n. 36,
- lineatum** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia. [♀.
 Gnamptogenys lineata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 964 & 965, ♀.
 Ectatomma (Gnamptogenys) lineatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 541.
- mayri** Em. — ♀ — Austr.: New Zealand?
 Ectatomma (Rhytidoponera) Mayri Emery, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1883 p. 150 nota, ♀.
- menadense** Mayr — ♀ — As.: Sumatra. [nota, ♀.
 Ectatomma (Stictoponera) Menadensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 539
 Ectatomma (Stictoponera) Menadense Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 494 nota.
- metallicum** (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr.
 Ponera metallica Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 94 n. 39, ♀ ♀; T. 6 F. 17 & 18.
 Ponera metallica Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 308 n. 42, ♀.

- Ectatomma* (*Rhytidoponera*) *metallicum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 732 n. 5.
Ponera *metallica* Lowne, Entomologist II. 1865 p. 334 n. 23.
Ectatomma (*Rhytidoponera*) *metallicum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 891, ♂.
Ectatomma *metallicum* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1883 p. 148; Fig.
Ectatomma *metallicum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.
var. asperum Rog. — ♀ — Austr.
Ponera *metallica* var. *aspera* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 308 n. 42, ♀.
Ectatomma *metallicum* var. *asperum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. XIII. 1863 p. 410.
mucronatum (Rog.) Mayr — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.
Ponera *mucronata* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 299 n. 24, ♀.
Ectatomma (*Acanthoponera*) *mucronatum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 733 n. 7, ♀.
Ectatomma (*Acanthoponera*) *mucronatum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 540.
muticum Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
Ectatomma *muticum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 962, ♀.
Ectatomma *muticum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 539 & 541, ♀.
nodosum (Latr.) Em. — ♀ — Am.: Cayenne.
Formica *nodosa* Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 217, ♀; T. 8 F. 48.
Ponera *nodosa* Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 196 n. 9.
Ponera *nodosa* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 170, ♀.
Ectatomma (*Gnamptogenys*) *nodosum* Emery, i. l.
nudatum Mayr — ♀ — Austr.
Ectatomma *nudatum* Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 91 n. 3, ♀.
Ectatomma (*Rhytidoponera*) *nudatum* Emery, i. l.
numeense André — ♀ — Austr.: New Caledonia.
Ectatomma (*Rhytidoponera*) *numeense* Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 221, ♀.
opaciventre Rog. — ♀ ♀ — Am.: Paraguay, Brasilia.
Ponera (*Ectatomma*) *opaciventris* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 169, ♀.
Ectatomma *opaciventre* Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 503, ♀.
Ectatomma *opaciventre* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 539.
pulchellum Em. — ♀ — Austr.: New Caledonia.
Ectatomma (*Rhytidoponera*) *pulchellum* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1883 p. 149 n. 9, ♀.
punctatum Smith — ♀ — Austr.
Ectatomma *punctata* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 104 n. 4, ♀.
Ectatomma *punctatum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.
Ectatomma (*Rhytidoponera*) *punctatum* Emery, i. l.
quadridens (Fabr.) Rog. — ♀ ♀ — Am.: Cayenne, Columbia, Brasilia, Paraguay.
Formica *quadridens* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 362 n. 51, ♀.
Formica *quadridens* Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. I. 1799 p. 26, ♀; T. 6 F. 10.
Formica *quadridens* Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 213, ♀; T. 8 F. 47.
Formica *quadridens* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 414 n. 74, ♀.
Ponera *quadridens* Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.
Ponera *quadridens* Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 193 n. 6, ♀.
Ectatomma *brunnea* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 103 n. 2, ♀ ♀.
Ponera (*Ectatomma*) *quadridens* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 307 n. 37, ♀.
Ectatomma *quadridens* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 732 n. 2.
Ectatomma *quadridens* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 539.
rastratum Mayr — ♀ — Am.: Brasilia, Costa Rica.
Ectatomma *rastratum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 890, ♀.
Ectatomma (*Rhytidoponera*?) *rastratum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 539.
Ectatomma (*Gnamptogenys*) *rastratum* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 41 n. 22, ♀.

regulare Mayr — ♀ ♀ — Am.: Mexico.

Gnamptogenys regularis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 963 & 964, ♀ ♀.

Ectatomma (Gnamptogenys) regulare Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 541.

rimulosum Rog. — ♀ — Am.: Brasilia.

Ponera rimulosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 18 n. 73, ♀.

Gnamptogenys rimulosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 174.

Gnamptogenys rimulosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 964, ♀.

Ectatomma (Gnamptogenys) rimulosum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 541.

var. **annulatum** Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

[♀ ♂.

Ectatomma rimulosum var. annulatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 543,

ruginodum (Smith) Mayr — ♂ — Austr.

Ponera ruginoda Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 93 n. 37, ♂.

Ectatomma ruginodum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 410.

ruidum Rog. — ♀ ♀ — Am. centr., Brasilia, Cayenne, Columbia.

Ponera (Ectatomma) ruida Roger, Berl. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 306 n. 36, ♀ ♀.

Ectatomma ruidum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 732 n. 3.

Ectatomma scabrosa Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1. 1862 p. 31, ♀.

Ectatomma scabrosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 292 n. 25.

Ectatomma ruidum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 539.

scabrum Mayr — ♀ ♂ — Austr.: Queensland.

Ectatomma scabrum Mayr, Journ. mus. Godeff. XII. 1876 p. 90 n. 1, ♀ ♂.

Ectatomma (Rhytidoponera) scabrum Emery, i. l.

sociale M^c Leay — ♀ — Austr.

Ectatomma sociale Mac Leay, Trans. Entom. Soc. New South Wales III. 1873 p. 369, ♀.

striatulum Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Cayenne, Brasilia.

Gnamptogenys striatula Mayr, Horae soc. entom. Ross. XVIII. 1884 p. 32, ♀.

Ectatomma (Holcopenera) striatulum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 542,

strigatum (Nort.) Mayr — ♀ — Am.: Mexico.

[♀ ♀ ♂.

Ponera strigata Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 61 [s. descr.].

Polyrhachis strigata Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Com. p. 4, ♀.

Gnamptogenys concentrica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 963 & 964, ♀.

Ectatomma (Holcopenera) concentricum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVII. 1887 p. 540.

Ectatomma (Holcopenera) strigata Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXIII. 1891 p. 167.

sulcatum (Smith) Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Ponera sulcata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 99 n. 56, ♀.

Gnamptogenys sulcata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.

Ectatomma (Gnamptogenys) sulcatum Emery, i. l.

tornatum Rog. — ♀ ♀ ♂ — Am. centr., Mexico.

Ponera tornata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 15 n. 72, ♀ ♀ ♂.

Gnamptogenys tornata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 174, ♀.

Gnamptogenys tornata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 964, ♀.

Ectatomma (Gnamptogenys) tornatum Emery, i. l.

tortuosum (Smith) Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Ponera tortuolosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 99 n. 55, ♀ [nec Smith 1863].

Gnamptogenys tortuolosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.

Ectatomma (Gnamptogenys) tortuosum Emery, i. l.

triangulare Mayr — ♀ — Am.: Uruguay.

[♀.

Ectatomma (Gnamptogenys) triangulare Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 544,

tuberculatum (Ol.) Smith — ♀ ♀ ♂ — Am. centr., Mexico, Columbia, Guyana, Peru, Brasilia.

Formica tuberculata Olivier, Encycl. method. Insect. VI. 1791 p. 498 n. 41, ♀.

Formica tuberculata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 210; T. 8 F. 46 A ♀, C ♀.

- Formica tridentata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 412 n. 69, ♀.
 Poner a tridentata Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.
 Poner a tuberculata Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 192 n. 5, ♀ ♀.
 Ectatomma tuberculata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 102 n. 1, ♂; T. 7 F. 10-13.
 Poner a (Ectatomma) tuberculata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 306 n. 35, ♀.
 Ectatomma tuberculatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 732 n. 1.
 Ectatomma ferrugineus Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 5, ♀ ♂; Fig.
 Ectatomma ferrugineus Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 61, ♀; T. 2 F. 4.
 Ectatomma tuberculatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 539.
 var. **punctigerum** Em. — ♀ — Am.: Venezuela.
 Ectatomma tuberculatum var. punctigerum Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 56, ♀.

MESOXENA

- Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 106; T. 1 F. 10.
μέσος, medius; *ξένος*, hospes.
mistura Smith — ♀ — As.: Batchian. [♀; T. 1 F. 10.
 Mesoxena mistura Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 107 n. 1,

PLATYTHYREA

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 172 n. 61.
πλατύς, planus; *θύρεος*, scutum.

Synon.: Pachycondyla Smith.

Poner a Roger, Gerstäcker.

- cineracea** For. — ♀ — Am. centr.
 Platythyrea cineracea Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XXXIX, ♀.
cribrinodis (Gerst.) Rog. — ♀ — Afr. or.
 Poner a cribrinodis Gerstäcker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 262 n. 7, ♀.
 Poner a cribrinodis Gerstäcker, Peters: Reise n. Mosambique Zool. V. 1862 p. 504, ♀; T. 32 F. 3.
 Platythyrea cribrinodis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 173.
 Platythyrea cribrinodis Gerstäcker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederth. 1873 p. 346 n. 50, ♀.
 Platythyrea cribrinodis Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 270.
incerta Em. — ♀ Am.: Venezuela.
 Platythyrea incerta Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 56 n. 6, ♀.
inconspicua Mayr — ♀ ♀ — Am. centr., Columbia, Cayenne.
 Platythyrea inconspicua Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 961, ♀.
 Platythyrea inconspicua Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 56 n. 6, ♀.
lamellosa Rog. — ♀ — Afr.: Cap, Transvaal.
 Poner a lamellosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 295 n. 22, ♀.
 Platythyrea lamellosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 173.
occidentalis André — ♀ — Afr.: Siera Leone.
 Platythyrea occidentalis Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 315, ♀.
pruinosa Mayr — ♀ — Am.: Mexico.
 Platythyrea pruinosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 962, ♀.
punctata (Smith) Rog. — ♀ ♂ — Am.: S. Domingo.
 Pachycondyla punctata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 108 n. 9, ♀ ♂.
 Platythyrea punctata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 173.
 Platythyrea punctata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.
sinuata Rog. — ♀ ♂ — Am.: Surinam.
 Poner a sinuata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 297 n. 23, ♀ ♂.
 Platythyrea sinuata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 173.

DIACAMMA

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 718 n. 5.

διακάμπτω, circumflecto.

Synon.: Formica Fabricius & auct. ant.

Ponera Guillou, Jerdon, Smith & Roger.

australe (Fabr.) Mayr — ♀ — Austr.

Formica australis Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 393 n. 16, ♀.

Formica australis Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 492 n. 23, ♀.

Formica australis Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 309 n. 29, ♀.

Formica australis Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2801 n. 35, ♀.

Formica australis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 506, ♀.

Formica australis Olivier, Encyl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 497 n. 33, ♀.

Formica australis Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 359 n. 41, ♀.

Formica australis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 128, ♀.

Formica australis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 410 n. 59, ♀.

Ponera australis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1858 p. 93 n. 36, ♀.

Diacamma australe Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 718, ♀.

Diacamma australe Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 87 n. 1, ♀.

Diacamma australe Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 660, ♀.

bispinosum (Guill.) Mayr — ♀ — As.: Molucces, Ternate.

Ponera bispinosa Guillou, Ann. soc. entom. France X. 1841 p. 317 n. 14, ♀.

Ponera bispinosa Guillou, Rev. zool. 1841 p. 324, ♀.

Ponera bispinosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 168.

Diacamma bispinosum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 718.

Diacamma bispinosum Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 441 n. 148, ♀.

celebensis Em. — ♀ — As.: Celebes.

Diacamma Celebensis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 441 n. 147, ♀.

cupreum (Smith) Mayr — ♀ — Austr.: New Guinea.

Ponera cuprea Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 104 n. 6, ♀.

Diacamma cupreum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.

Diacamma geometricum st. cupreum Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 438 n. 143d.

var. **purpureum** (Smith) Em. — ♀ — As.: Gilolo.

Ponera purpurea Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 18 n. 4, ♀.

Diacamma cupreum *var.* purpureum Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 439, ♀.

cyaneiventre André — ♀ — As.: India.

Diacamma cyaneiventre Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 293, ♀.

geometricum (Smith) Mayr¹⁾ — ♀ — As.: Singapore, Malacca, Sumatra, Borneo, Ceylon.

Ponera geometrica Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 67 n. 8, ♀.

Ponera geometrica Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 86 n. 14, ♀.

Ponera geometrica Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 301 n. 26, ♀.

Diacamma geometricum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 718.

Diacamma geometricum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.

Diacamma geometricum Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 437 n. 143.

var. **sculpturatum** (Smith) Mayr — ♀ — Austr.: Aru, New Guinea.

Ponera sculpturata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 142 n. 2, ♀.

¹⁾ *Vide*: st. cupreum (Smith) Mayr.

» tortuosum (Smith) Mayr.

» versicolor (Smith) Em.

- Diacamma sculpturatum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 718.
Diacamma sculpturatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.
- holosericeum** (Rog.) Mayr — ♀ — As.: Java, Borneo.
Ponera holosericea Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 302 n. 27, ♀.
Diacamma holosericeum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 718.
Diacamma holosericeum Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 87 n. 3, ♀.
Diacamma holosericeum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 660, ♀.
- javanum** Em. — ♀ — As.: Java.
Diacamma Javanum Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 439 n. 144, ♀.
var. timorense Em. — ♀ — As.: Timor.
Diacamma rugosum var. Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 87 n. 1, ♀.
Diacamma Javanum var. Timorense Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 439 nota, ♀.
- intricatum** (Smith) Mayr — ♀ — As.: Borneo.
Ponera intricata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 67 n. 7, ♀.
Ponera intricata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 88 n. 21, ♀.
Diacamma intricatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 718.
Diacamma intricatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.
Diacamma intricatum Er. André, Mém. soc. Zool. France V. 1892 p. 52, ♀.
- longitudinale** Em. — ♀ — As.: Cochinchina.
Diacamma scalpratrum var. Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 435 nota, ♀.
Diacamma longitudinale Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 496 nota, ♀.
- rugosum** (Guill.) Mayr¹⁾ — ♀ ♀ — As.: Borneo.
Ponera rugosa Guillou, Ann. soc. entom. France X. 1840 p. 318 n. 15, ♀.
Ponera rugosa Guillou, Rev. zool. 1841 p. 324, ♀.
Diacamma rugosum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 718 n. 1.
Diacamma rugosum Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 86 n. 1, ♀ [excl. var.].
- scalpratrum** (Smith) Mayr — ♀ ♂ — As.: India, Birmania.
Ponera scalprata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 84 n. 9; T. 6 F. 21 & 22.
Ponera australis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 303 n. 28, ♀ [non Fabr.].
Diacamma scalpratrum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 718.
Diacamma compressum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 660, ♀.
Diacamma scalpratrum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.
Diacamma scalpratrum Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 496 n. 15, ♀ ♂.
- sculptum** (Jerd.) Em.²⁾ — ♀ — As.: India.
Ponera sculpta Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 117, ♀.
Ponera sculpta Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) 1854 p. 101 n. 26, ♀.
Ponera sculpta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 84 n. 4.
Diacamma sculptum Emery, i. l.
- tortuosolum** (Smith) Mayr — ♀ ♀ — As.: Ceram, Holmahevia.
Ponera tortuolosa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 18 n. 5, ♀ ♀ [nec Smith 1858].
Diacamma tortuosolum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 363.
Diacamma geometricum st. *tortuosolum* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 438 n. 143c.
- vagans** (Smith) Mayr — ♀ — As.: India, Papua.
Ponera vagans Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 103 n. 3, ♀.
Ponera vagans (Smith) Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 304 n. 29, ♀.
Diacamma vagans Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 718 n. 2.
Diacamma vagans Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 87 n. 2, ♀.
Diacamma vagans Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.
Diacamma vagans Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 361.

¹⁾ = ? *D. versicolor* (Smith) Em. [sec. Roger].

²⁾ = ? *D. versicolor* (Smith) Em. [sec. Roger].

var. birmanum Em. — ♀ — As.: Birmania.

- Diacamma vagans var. Birmanum* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 441, ♀.
versicolor (Smith) Em. — ♀ — As.: India, Birmania, Ceylon, Malacca, Borneo, Philippinen.
 ? *Ponera rugosa* Guillou, Ann. soc. entom. France X. 1840 p. 318 n. 15, ♀.
 ? *Ponera sculpta* Jerdon, Mardras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 117, ♀.
Ponera versicolor Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 65 n. 1, ♀.
Ponera versicolor Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 87 n. 17, ♀.
Ponera versicolor Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 300 n. 25, ♀.
Diacamma geometricum st. versicolor Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 438 n. 143b.
var. striatum (Smith) Mayr — ♀ — As.: Borneo.
Ponera striata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 104 n. 4, ♀.
Diacamma striatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.
Diacamma versicolor var. striatum Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 436 nota, ♀.

ODONTOPONERA

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 717 n. 3.
ὀδούς, dens; *Ponera*, nom. propr. Hymen.

Synon.: *Ponera* Smith.

- transversa* (Smith) Em. — ♀ ♀ — As.: India, Borneo, Sumatra, Java, Philippines.
Ponera transversa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 68 n. 9, ♀.
Ponera transversa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 86 n. 15, ♀.
Ponera denticulata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 90 n. 28, ♀; T. 6 F. 13 & 14.
Ponera denticulata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 11 n. 66, ♀.
Odontoponera denticulata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 717 n. 1, ♀.
Odontoponera denticulata Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 64 n. 1, ♀.
Odontoponera denticulata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 82 n. 1, ♀.
Odontoponera transversa Emery, i. l.

ECTOMOMYRMEX

Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 83 n. 17.
ἐκτέμνω, excido; *μύρμηξ*, formica.

- Javanus* Mayr — ♀ ♀ — As.: Java, Sumatra, Malacca.
Ectomomyrmex Javanus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 84 n. 1, ♀ ♀; T. 2 F. 9.
sundaicus Mayr — ♀ — As.: Java, Sumatra, Birmania.
Ectomomyrmex Sundaicus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 85 n. 2, ♀.
Ectomomyrmex Sundaicus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 497 n. 17.

MEGAPONERA

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 734 n. 15.
μέγας, magnus; *Ponera*, nom. propr. Hymen.

Synon.: *Formica* Fabricius & auct. ant.

Megaloponera Emery [non Forel].

Ponera Guérin, Gerstaecker, Roger.

crassicornis (Gerst.) Em. — ♀ — Afr.: Mosambique, Sudan.

- Ponera crassicornis* Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 262 n. 9, ♀.
Ponera crassicornis Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique. Zool. V. 1862 p. 507, ♀; T. 32 F. 5.
Megaloponera crassicornis Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 368 n. 15.
foetens (Fabr.) Mayr — ♀ — Afr. aequator.
Formica foetens Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 354 n. 18, ♀.
Formica analis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 282, ♀.

- Formica foetens Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 401 n. 22, ♀.
 Ponera Abyssinica Guérin, Lefebure: Voy. Abyssinie VI. 1848 P. 4. p. 352, ♀; T. 7 F. 6.
 Ponera laeviuscula Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 262 n. 8, ♀.
 Ponera foetens Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 310 n. 45, ♀.
 Formica foetens Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique. Zool. V. 1862 p. 504, ♀.
 Poneralaeviscula Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique. Zool. V. 1862 p. 505, ♀; T. 32 F. 4.
 Megaponera foetens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 735 n. 1.
 Megaloponera foetens Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 368 n. 14.

OPHTHALMOPONE

Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CXIII.

ὄφθαλμός, oculus; *πονέω*, laboro.

berthoudii For. — ♀ — Afr.: Transvaal.

Ophthalmopone Berthoudi Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CXII, ♀.

STREBLOGNATHUS

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 716 n. 2.

στρεβλός, distortus; *γνάθος*, maxilla.

Synon.: Ponera Smith.

aethiopicus (Smith) Mayr — ♀ — Afr. mer.

Ponera aethiopica Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 91 n. 30, ♀; T. 6 F. 19-20.

Ponera aethiopica Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 11 n. 65, ♀. [& 11.

Streblognathus aethiopicus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 716 n. 1, ♀; T. 19 F. 10

PLECTROCTENA

Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 102 n. 5; T. 7.

πλήκτρον, aculeus, *κτεῖς*, pecten.

Synon.: Formica Spinola.

caffra (Spin.) Rog. — ♀ ♀ ♂ — Afr. austr. & occid.

Formica caffra (Klug) Spinola, Mem. acad. sc. Torino XIII. 1853 p. 69.

Plectroctena mandibularis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 101 n. 1, ♀ ♂; T. 7 F. 1-5.

Plectroctena caffra Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 41 n. 121, ♀ ♀ ♂.

Plectroctena mandibularis Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthier. 1873 p. 346 n. 51.

Plectroctena caffra Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 556, ♀; T. 15 F. 3 & 4.

minor Em. — ♀ — Afr.: Goldküste.

Plectroctena minor Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 556, ♀; T. 15 F. 1 & 2.

PSALIDOMYRMEX

Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 313.

ψαλῖς, forfex; *μύρμηξ*, formica.

foveolatus André — ♀ — Afr.: Sierra Leone.

Psalidomyrmex foveolatus Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 314, ♀.

DINOPONERA

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 37 n. 8.

δεινός, terribilis; Ponera, nom. propr. Hymen.

Synon.: Ponera Guérin, Perty & Smith.

grandis (Guér.) Rog. — ♀ — Am.: Brasilia, Peru, Paraguay, Columbia.

Ponera grandis Guérin, Duperrey: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1830 p. 206, ♀.

- Ponera gigantea* Perty, Delect. anim. artic. Brasil. 1833 p. 135, ♀; T. 27 F. 3.
Ponera grandis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 95 n. 41, ♀.
Dinoponera grandis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 38 n. 119, ♀.
Dinoponera grandis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 730 n. 1.

PALTOTHYREUS

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 735 n. 16.
παλτός, jactus; *θυρεός*, scutum.

Synon.: *Formica* Fabricius.
Pachycondyla Smith.
Ponera Guérin, Smith, Roger.

- 24
tarsatus (Fabr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Afr. aequat. & austr.
Formica tarsata Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 280 n. 38-39, ♀.
Formica tarsata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 408 n. 53, ♀.
Ponera gagates Guérin, Iconogr. régn. anim. VII. Insect. 1845 p. 423 n. 1, ♀.
Ponera pestilenta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 92 n. 33, ♀.
Ponera spiniventris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 92 n. 34, ♂.
Ponera tarsata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 94 n. 40, ♀; T. 6 F. 15 & 16.
Pachycondyla simillima Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 105 n. 2, ♀; T. 7 F. 17.
Ponera tarsata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 310 n. 46.
Ponera tarsata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 166.
Ponera simillima Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 292 n. 26.
Paltothyreus tarsatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 736 n. 1.
Paltothyreus tarsatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 894, ♂; T. 20 F. 6.
Paltothyreus ? *simillima* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.
Paltothyreus tarsatus Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 136, ♀ ♀ ♂.
Paltothyreus tarsatus Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 557, ♀ ♀ ♂.

PACHYCONDYLA

Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 105 n. 7; T. 7.
παχύς, crassus; *κονδύλος*, artus.

Synon.: *Formica* Fabricius & auct. ant.
Myrmecia Latreille.
Ponera Latreille & auct. ant.

- aenescens* Mayr — ♀ — Am.: Columbia, Costa Rica.
Pachycondyla aenescens Mayr, Sitzber. Akad. Wien LXI. 1870 p. 396 & 397, ♀.
Pachycondyla aenescens Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 72 n. 10, ♀.
ambigua André — ♀ — Afr.: Sierra Leone.
Pachycondyla ambigua Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 316, ♀.
apicalis (Latr.) Mayr — ♀ — Am. centr., Cayenne, Costa Rica.
Formica apicalis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 204, ♀; T. 7 F. 42A.
Ponera (*Myrmecia*) *apicalis* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 128.
Ponera apicalis Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 184.
Ponera apicalis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 97 n. 51.
Pachycondyla apicalis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 439.
Pachycondyla apicalis Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 73 n. 14, ♀.

astuta Smith — ♀ — Austr.

Pachycondyla astuta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 107 n. 8, ♀.

Pachycondyla astuta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.

atrovirens Mayr — ♀ ♀ — Am.: Columbia.

Pachycondyla atrovirens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 890, ♀.

Pachycondyla atrovirens Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 397, ♀.

Pachycondyla atrovirens Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 72 n. 9, ♀.

carbonaria (Smith) Mayr — ♀ — Am. mer.

Ponera carbonaria Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 97 n. 50, ♀.

Pachycondyla carbonaria Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.

carinulata (Rog.) Mayr — ♀ ♀ — Am.: Cayenne, Brasilia.

Ponera carinulata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 4 n. 51, ♀.

Pachycondyla carinulata Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 397, ♀.

Pachycondyla carinulata Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 73 n. 19, ♀.

crassinoda (Latr.) Smith — ♀ ♀ — Am.: Peru, Cayenne, Brasilia.

Formica crassinoda Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 198, ♀ ♀; T. 7 F. 41A (♀) & D (♀).

Formica crassinoda Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 408 n. 51, ♀.

Ponera crassinoda Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.

Ponera (*Myrmecia*) *crassinoda* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 128.

Ponera crassinoda Lepeletier, Encycl. method. Insect. X. 1825 p. 184.

Ponera crassinoda Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 191 n. 3, ♀.

Pachycondyla crassinoda Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 105 n. 1; T. 7 F. 14-16.

Pachycondyla crassinoda Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 71 n. 1, ♀.

flavicornis (Fabr.) Mayr — ♀ ♀ — Am. centr., Cayenne, Brasilia, Columbia.

Formica flavicornis Fabricius, Suppl. entom. system. 1789 p. 280 n. 38-39, ♀.

Formica flavicornis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 202; T. 7 F. 42B (♀?), 43 (♀).

Formica flavicornis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 408 n. 52, ♀.

Ponera flavicornis Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 190 n. 2, ♀ ♀.

Ponera flavicornis Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 384 n. 2.

Ponera flavicornis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 95 n. 43.

Pachycondyla flavicornis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 439.

Pachycondyla flavicornis Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 58 n. 10 & p. 73 n. 15, ♀.

obscuricornis Em. — ♀ — Am.: Brasilia, Costa Rica.

Pachycondyla flavicornis var. *obscuricornis* Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 58.

foetida (Oliv.) Rog. — ♀ ♀ — Am.: Guyana, Costa Rica, Surinam.

?*Formica foetida* Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 582 n. 17.

?*Formica foetida* Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. III. 1766 p. 925.

?*Formica foetida* Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 965 n. 18.

?*Formica lobata* Degeer, Mém. hist. Insect. III. 1773 p. 602 n. 3; T. 31 F. 6-8.

— Martini, Allg. Gesch. d. Nat. II. 1775 p. 235 & 261.

?*Formica foetida* Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 916 n. 18; T. 27 F. 18.

?*Formica lobata* Götze, Degeers.: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 391 n. 3; T. 31 F. 6-8.

?*Formica lobata* Retzius, Gen. & Spec. Insect. 1783 p. 75 n. 331.

?*Formica foetida* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2804 n. 18.

?*Formica foetida* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 561.

Formica foetida Olivier, Encycl. method. Insect. VI. 1791 p. 502 n. 55.

Formica foetida Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 206, ♀.

Ponera foetida Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 95 n. 42.

Ponera foetida Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 312 n. 48, ♀.

Pachycondyla foetida Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 18 n. 520.

Pachycondyla foetida Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 74 n. 24, ♀.

- fuscoatra** (Rog.) Mayr¹⁾ — ♀ — Am.: Columbia, Venezuela, Costa Rica.
Ponera fuscoatra Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 8 n. 59, ♀.
Pachycondyla fuscoatra Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 439.
Pachycondyla fusco-atra Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 53 n. 8 & p. 71 n. 3, ♀.
- harpax** (Fabr.) Mayr — ♀♂♂ — Am. centr., Brasilia, Columbia, Mexico, Guyana, Paraguay.
Formica harpax Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 401 n. 23, ♀.
Pachycondyla Montezumia Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 108 n. 10, ♀♂.
Formica harpax Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 288 n. 11, ♀.
Pachycondyla Orizabana Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 64.
Pachycondyla Orizabana Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 8, ♀.
Pachycondyla harpax Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1871 p. 397, ♀.
Pachycondyla harpax Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 71 n. 5, ♀.
- hottentota** Em. — ♀ — Afr.: Cap.
Pachycondyla hottentota Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 360 n. 7, ♀.
Pachycondyla hottentota Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 72 n. 13, ♀.
- impressa** Rog. — ♀ — Am.: Columbia, Venezuela.
Ponera (Pachycondyla) impressa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 6 n. 58, ♀.
Pachycondyla impressa Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 58 n. 7 & p. 71 n. 2, ♀.
- inversa** (Smith) Mayr — ♀ — Am. mer.
Ponera inversa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 96 n. 48, ♀.
Pachycondyla inversa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.
- levigata** (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia, Costa Rica.
Ponera laevigata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 98 n. 52, ♀.
Pachycondyla? laevigata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.
Pachycondyla gagatina Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 71 n. 7 & p. 75 n. 3, ♀.
- lineaticeps** Mayr — ♀ — Am.: Mexico, Costa Rica.
Pachycondyla lineaticeps Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 502, ♀.
Pachycondyla lineaticeps Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 73 n. 20, ♀.
- luteola** (Rog.) Em. — ♀ — Am.: Brasilia.
Ponera luteola Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 166, ♀.
Pachycondyla luteola Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 72 n. 11, ♀.
- marginata** (Rog.) Em. — ♀♂♂ — Am.: Brasilia, Paraguay.
Ponera marginata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 8 n. 64, ♀♂♂.
Pachycondyla marginata Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 71 n. 6, ♀.
- melancholica** Smith! — ♀ — As.: Morty.
Pachycondyla melancholica Smith, Journ. of Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 71 n. 1, ♀.
- oberthüri** Em. — ♀ — Am.: Paraguay.
Pachycondyla Oberthüri Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 73 n. 17 & p. 74 n. 1, ♀.
- pallidipes** (Smith) Mayr — ♀♀ — Am. centr., Brasilia, Columbia, Guyana.
Ponera pallipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 98 n. 53, ♀ [non p. 87 n. 16].
Ponera crenata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 3 n. 50, ♀.
Pachycondyla crenata Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 65 n. 3.
Pachycondyla pallipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.
Pachycondyla crenata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 524, ♀♀.
Pachycondyla pallipes Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 73 n. 18, ♀.
- var. moesta** Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
Pachycondyla moesta Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 395 & 397, ♀.
Pachycondyla crenata var.? *moesta* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887

[p. 534, ♀.

1) *Vide: st. transversa* Em.

procidua Em. — ♀ — Am.: Cayenne.

Pachycondyla procidua Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 72 n. 8 & p. 75 n. 4, ♀.

rostrata Em. — ♀ — Am.: Venezuela.

[p. 73 n. 16, ♀.

Pachycondyla rostrata Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 59 n. 12 & striata Smith — ♀ — Am.: Brasilia, Paraguay.

Pachycondyla striata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 106 n. 3, ♀.

Ponera (Pachycondyla) striata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 6 n. 57.

Pachycondyla striata Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 71 n. 4, ♀.

striatinodis Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.

Pachycondyla striatinodis Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1870 p. 74 n. 22 & p. 75 n. 2, ♀.

tarsata (Latr.) Em. — ♀ ♀ — Am.: Columbia, Brasilia.

? Formica ovata Reich, Magaz. d. Thierr. I. 1793 p. 132.

Formica tarsata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 200 ♀; T. 7 F. 44 A [nec Fabricius].

Ponera (Myrmecia) tarsata Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 128.

Ponera tarsata Lepeletier, Encycl. method. Insect. X. 1825 p. 184.

Ponera tarsata Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 194 n. 7, ♀.

Ponera commutata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 311 n. 47.

Pachycondyla commutata Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 72 n. 12.

Pachycondyla tarsata Emery, i. l.

transversa Em. — ♀ ♀ — Am.: Costa Rica.

Pachycondyla fuscoatra st. transversa Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 42 n. 25.

Pachycondyla fuscoatra st. transversa Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 58, ♀ ♀.

unidentata Mayr — ♀ ♀ — Am. centr., Columbia, Guiana, Brasilia, Cayenne, Costa Rica.

Pachycondyla unidentata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 720 n. 2, ♀ ♀.

Pachycondyla unidentata Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 73 n. 21, ♀.

villosa (Fabr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am. centr., Mexico, Columbia, Brasilia, Guyana, Peru,

Formica villosa Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 409 n. 55, ♀.

[Paraguay.

Ponera villosa Illiger, Mag. f. Insecten. VI. 1807 p. 194, ♀.

Ponera villosa Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 192 n. 4, ♀.

Ponera bicolor Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 242 n. 2, ♀.

Ponera pilosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 95 n. 45, ♂.

Ponera pedunculata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 96 n. 46, ♀; T. 6 F. 25.

Ponera villosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 1 n. 49, ♀ ♂.

Pachycondyla villosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 720 n. 1.

Formica villosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 288 n. 10.

Ponera pedunculata Norton, Amer. Natural II. 1868 p. 61, ♀.

Pachycondyla villosa Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 397, ♀.

Pachycondyla villosa Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 74 n. 23.

BOTHROPONERA

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 717 n. 4.

βόθρος, fovea; Ponera, nom. propr. Hymen.

Synon.: Pachycondyla Smith.

Ponera Roger.

admista For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Bothroponera Perroti st. admista Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 251, ♀.

annamita (André) Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: Annam.

Ponera Annamita Er. André, Rev. d'entom. XI. 1892 p. 48, ♀ ♀ ♂.

Bothroponera Annamita Emery, i. l.

bispinosa (Smith) For. — ♀ — As.: India.

Pachycondyla bispinosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 107 n. 7, ♀.

- Bothroponera rufipes* var. *bispinosa* Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LV. 2. 1886 p. 246 n. 19, ♀.
Bothroponera bispinosa Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 495 n. 13, ♀.
cambouei For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.
Bothroponera Cambouei Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 133, ♀ ♀; T. 4 F. 7.
cavernosa (Rog.) Mayr — ♀ — Afr.: Caffraria.
Ponera cavernosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 288 n. 15, ♀.
Bothroponera cavernosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 717.
comorensis (André) For. — ♀ — Afr.: Nossibé, Madagascar.
Ponera Comorensis Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 292, ♀.
Bothroponera Comorensis Forel, in Grandidier, Hist. Madagascar XX. 1891 p. 129, ♀; T. 4 F. 5.
crassa Em. — ♀ — Afr.: Abyssinia.
Ponera crassa Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 366 n. 13, ♀.
Bothroponera crassa Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 111, ♀.
gabonensis André — ♀ — Afr.: Gabon.
Bothroponera Gabonensis Er. André, Rev. d'entom. XI. 1892 p. 48, ♀.
granosa (Rog.) Mayr — ♀ — Afr.: Cap.
Ponera granosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 290 n. 17, ♀.
Bothroponera granosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 717.
insularis Em. — ♀ — As.: Sumatra, Java.
Bothroponera rufipes Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 83 n. 1, ♀ [nec Jerdon].
Bothroponera insularis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 495, nota.
leeuwenhoekii (For.) Em. — ♀ — As.: India.
Ponera Leeuwenhoekii Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LV. 2. 1886 p. 244 n. 18, ♀.
Bothroponera Leeuwenhoekii Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 124.
mayri Em. — ♀ — Austr.: Queensland.
Bothroponera piliventris Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 87 n. 1, ♀ [nec Smith].
Bothroponera Mayri Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 442 nota.
perrotii (For.¹⁾) — ♀ — Afr.: Madagascar.
Bothroponera Perroti Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 131, ♀; T. 4 F. 6.
piliventris (Smith) Mayr — ♀ — Austr.
Pachycondyla piliventris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 107 n. 6, ♀ [nec Mayr].
Ponera (Pachycondyla) piliventris Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 287 n. 13, ♀.
Bothroponera piliventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.
pumicosa (Rog.) Mayr — ♀ — Afr.: Caffraria.
Ponera pumicosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 290 n. 16, ♀.
Bothroponera pumicosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 717 n. 1.
rubiginosa Em. — ♀ — As.: Birmania.
Ponera rubiginosa Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 498 n. 21, ♀.
Bothroponera rubiginosa Emery, i. l.
rufipes (Jerd.) Mayr — ♀ — As.: India, China, Borneo.
Ponera rufipes Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 119, ♀ [nec Mayr].
Ponera rufipes Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 102 n. 30, ♀.
Ponera rufipes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 67 n. 6, ♀.
Pachycondyla rufipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 106 n. 4, ♀.
Bothroponera rufipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.
Bothroponera rufipes Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 495 n. 14, ♀.
sublevis Em. — ♀ — Austr. bor.
Bothroponera sublaevis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 442 n. 150, ♀.

¹⁾ *Vide*: st. admista For.

sulcata (Frau.) For. — ♀ — As.: India.

Ponera sulcata Frauenfeld, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVII. 1867 p. 441, ♀.

Ponera sulcata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 661 & 662, nota, ♀.

Bothroponera sulcata Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 124.

talpa André — ♀ — Afr.: Sierra Leone.

Bothroponera talpa Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 316, ♀.

tesserinoda Em. — ♀ — As.: India.

Ponera tesserinoda (Mayr) Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 368, ♀.

Ponera tesserinoda Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1878 p. 661 & 663, ♀.

Bothroponera tesserinoda Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 124.

tridentata (Smith) Mayr — ♀ — As.: Borneo, Ceylon.

Pachycondyla tridentata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 106 n. 5, ♀.

Ponera rufipes var. tridentata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 n. 287 n. 12, ♀.

Bothroponera tridentata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.

wasmanni For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Bothroponera Wasmanni Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887 p. 383, ♀.

Bothroponera Wasmanni Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 128, ♀; T. 4 T. 4.

PONERA

Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. IV. 1802 p. 128.

πονηρός, miser.

Synon.: Formicium Westwood, Quart. Journ. Geol. Soc. London X. 1854 p. 388.

Formica Fabricius & auct. ant.

Lasius Fabricius.

Leptogenys Mayr.

Poneropsis Heer p. p.

Subg.: Euponera Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 126.

εὖ bene; Ponera, nom. propr. Hymen.

abeillei André — ♀ — Eur.: Corsica.

Ponera Abeillei Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 Bull. p. XLVIII n. 1, ♀.

Ponera Abeillei Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 242 n. 4, ♀.

affinis Jerd.! — ♀ — As.: India mer.

Ponera affinis Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 118, ♀.

Ponera affinis Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 102 n. 29, ♀.

albipennis (Fabr.) Lep.! — ♂ — Am.: Indiana, St. Crux.

Formica albipennis Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 354 n. 19, ♂.

Formica albipennis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 278, ♂.

Lasius albipennis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 417 n. 6, ♂.

Ponera albipennis Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 184, ♂.

aliena Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Ponera aliena Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 99 n. 57, ♀.

amplinoda Buckl.! — ♀ — Am.: Texas.

Ponera amplinoda Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 171 n. 33, ♀.

apicalis Smith! — ♀ — As.: Borneo.

Ponera apicalis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 66 n. 3, ♀.

Ponera apicalis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 88 n. 18, ♀.

atavia Mayr — ♀ ♂ — Eur.: Germania (succinum).

Ponera atavia Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 72 n. 1, ♀ ♂; T. 4 F. 66-69.

brodiei (Westw.) Gieb! — Eur.: Jura.

Formicium Brodiei Westwood, Quart. Journ. Geol. Soc. London X. 1854 p. 388; T. 14 F. 8.

Ponera Brodiei Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 173.

caffraria Smith — ♀ — Afr.: Port Natal.

Ponera caffraria Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 91 n. 31, ♀.

Ponera caffraria Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.

castanea Mayr — ♀ — Austr.: New Zealand.

Ponera castanea Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 69 n. 2, ♀.

castaneicolor m. — ♀ ♀ — Austr.: New Zealand.

Ponera castanea Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 489, ♀ ♀.

Ponera castanea Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1887 p. 111, ♀ ♀.

Ponera castaneicolor m.

[Am. bor.]

coarctata (Latr.) D. T. — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & merid.; Afr. bor., Madeira; As.: Caucasus;

Formica coarctata Latreille, Bull. soc. philom. Paris III. P. 57. 1802 p. 65, ♀ ♂; T. 3 F. 1.

Formica contracta Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 195, ♀ ♀; T. 7 F. 40.

Formica contracta Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 164 n. 11, ♀.

Formica contracta Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 410 n. 58, ♀.

Ponera contracta Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 257, ♀.

Ponera (Myrmecia) contracta Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 128.

Formica contracta Lamarck, Hist. nat. anim. s. vertr. IV. 1817 p. 96 n. 9, ♀.

Ponera contracta Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 184 n. 4, ♀.

Formica contracta Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a. IV 1835 p. 312 n. 9, ♀.

Ponera contracta Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 195 n. 8, ♀ ♀.

Ponera contracta Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 384 n. 3, ♀.

Ponera contracta Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 83, ♀.

Ponera contracta Stephens, Illust. Brit. Entom. Suppl. 1846 p. 15; T. 42 F. 2.

Formica (Ponera) contracta Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3^a Insect. II. 1849; T. 117 F. 5.

Ponera contracta Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 45 n. 21^b, ♀ ♀ ♂.

Ponera contracta Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 72 n. 24, ♀ ♀ ♂.

Ponera contracta Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 185 n. 24.

Ponera contracta Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 113 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Ponera contracta Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 388 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Ponera contracta Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 75 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 23.

Ponera contracta Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 16 n. 1, ♀.

Ponera contracta Smith, Entomol. Annual f. 1857 p. 34.

Ponera contracta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 83 n. 1; T. 6 F. 9-12.

Ponera contracta Smith, Catal. Brit. fossor. Hymen 1858 p. 19 & 224 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. 20-23.

Ponera contracta Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 18 n. 1.

Ponera contracta Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 259, ♀; T. 7 F. 6.

Ponera contracta Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 283 n. 1, ♀.

Ponera contracta Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 55, ♀ ♀ ♂.

Ponera contracta Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 13 n. 21, ♀ ♀ ♂.

Ponera contracta Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 240.

Ponera contracta Smith, Entomol. Annual f. 1866 p. 128.

Ponera contracta Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 12 n. 24, ♀; T. 1 F. 6.

Ponera contracta Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 64, 65, ♀; 65, ♀ ♀ ♂.

Ponera contracta Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 186; T. 3 F. 3.

Ponera contracta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 663.

Ponera contracta Blackburn & Kirby, Entom. M. Magaz. XVII. 1880 p. 88.

Ponera contracta E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 212 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Ponera contracta Dall, Entom. M. Magaz. XVII. 1881 p. 236.

- Ponera contracta* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 240, 243 & 244 n. 1, ♀♀♂;
Ponera contracta Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 11. [T. 1 & 14.
Ponera contracta W. White, Ants & their ways 1883 p. 258 n. 1, ♀♀♂.
Ponera contracta Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 242, ♀♀♂.
Ponera coarctata Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 p. 93.
- constricta** Mayr — ♀ — Am.: Cayenne, Brasilia.
Ponera constricta Mayr, Horae soc. entom. Ross. XVIII. 1884 p. 31, ♀.
Ponera Josephi Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C. R. p. XLI, ♀.
- crassinervis** Heer — Eur.: Styria.
Ponera crassinervis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 150 n. 54; T. 12 F. 6.
Ponera crassinervis Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
Ponera crassinervis Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 175.
- croatica** Heer — Eur.: Croatia.
Ponera Croatica Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 148 n. 51; T. 12 F. 3.
Ponera Croatica Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
Ponera Croatica Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 174.
- distinguenda** Em. — ♀ — Am.: Venezuela, Brasilia, Paraguay.
Ponera distinguenda Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 61 n. 14, ♀.
- elisae** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Ponera Elisae Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 221, ♀; T. 5 F. 10.
- elongata** Buckl. — ♀ — Am.: Texas.
Ponera elongata Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 172 n. 35, ♀ [Texas].
- excelsior** For. — ♀ Afr.: Madagascar.
Ponera Sakalana st. *excelsior* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 248, ♀.
- ferox** Smith — ♀ — As.: Salwatty.
Ponera ferox Smith, Journ. of Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 70 n. 5, ♀.
- ferruginea** Smith — ♀ — Am.: Mexico.
Ponera ferruginea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 100 n. 59, ♀.
Ponera ferruginea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.
- forelii** Mayr — ♀♀ — Am.: Brasilia.
Ponera Foreli Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 534, ♀♀.
- gilva** Rog. — ♀ — Am. bor.
Ponera gilva Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 170 n. 60, ♀.
- globosa** Heer — Eur.: Helvetia.
Ponera globosa Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 151 n. 57; T. 12 F. 9.
Ponera globosa Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
Ponera globosa Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 176.
- gracilicornis** Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).
Ponera gracilicornis Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 72 n. 3 nota, ♀.
- guineensis** André — ♀ Afr.: Sierra Leone.
Ponera Guineensis Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 318, ♀.
- insulana** Mayr — ♀ — Austr.: Samoa.
Ponera insulana Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 87 n. 1, ♀.
Ponera insulana Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 661, ♀.
- johannae** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
*Ponera Johanna*e Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 220, ♀; T. 5 F. 11.
- iridipennis** Smith! — ♂ — As.: India.
Ponera iridipennis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 85 n. 10, ♂.
- jugata** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Ponera punctatissima st. *jugata* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 251, ♀.

leptocephala Em. — ♀ — Eur.: Sicilia (succinum).

Ponera? leptocephala Emery, Mem. accad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 572, ♀; T. 1 F. 3—4.

leveillei Em. — ♀ — Am.: Venezuela.

Ponera Leveillei Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 61 n. 13, ♀.

linearis Smith! — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Ponera linearis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 96 n. 47, ♀ ♂.

Ponera (Lobopelta?) linearis Roger, Verz. Formicid. 1863 p. 24 n. 669.

longaeva Heer — ♀ — Eur.: Helvetia.

Ponera longaeva Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 148 n. 52, ♀; T. 12 F. 5.

Ponera longaeva Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Ponera longaeva Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 175.

ludovicae For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Ponera Ludovicae Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 249, ♀.

lutea Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr.

Ponera lutea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 721, ♀ ♀.

Ponera lutea Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 66 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 18.

Ponera lutea Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 88 n. 2, ♀ ♀ ♂.

Ponera lutea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 662, ♀ ♀.

luteipes Mayr — ♀ ♀ — As.: Nic. India, Birmania.

Ponera luteipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 722 n. 4, ♀ ♀.

Ponera luteipes Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 70 n. 3, ♀ ♀.

Ponera luteipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 663, ♀.

mordax Smith — ♀ ♀ — Am.

Ponera mordax Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 98 n. 54, ♀ ♀.

Ponera? mordax Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.

nitidula Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.

Ponera nitidula Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 43 n. 39, ♀.

ochracea Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Italia, Gallia mer.

Ponera ochracea Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 390, nota ♀.

Ponera ochracea Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 55, ♀.

Ponera ochracea Emery, Ann. accad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 2 n. 25, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. 7(♀).

Ponera ochracea? Charsley, Entom. M. Magaz. XIV. 1877 p. 69-70, ♀.

Ponera ochracea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 663, ♀ ♀.

Ponera ochracea Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 241 & 243 n. 3, ♀ ♀ ♂; T. 14

oculata Smith! — ♂ — Austr.

[F. 17 & 18, ♂.

Ponera oculata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1853 p. 93 n. 38, ♂.

opaciceps Mayr — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Ponera opaciceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 536, ♀ ♀.

pallida Smith! — ♂ — As.: Birm.

Ponera pallida Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 85 n. 12, ♂.

pallidicornis Smith! — ♂ — As.: Celebes.

Ponera pallidicornis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 73 n. 5, ♂.

pallidipennis Smith! — ♂ — As.: Celebes.

Ponera pallidipennis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 73 n. 6, ♂.

pallidipes (Fabr.) Lep.! — ♂ — Am.: Cayenne.

Formica pallipes Fabr., Mant. Insect. I. 1787 p. 309 n. 21, ♂.

Formica pallipes Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2798 n. 24, ♂.

Formica pallipes Olivier, Eneycl. method. Insect. VI. 1791 p. 495 n. 25, ♂.

Formica pallipes Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 356 n. 28.

Formica pallipes Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 284, ♂.

- Lasius pallipes* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 417 n. 7, ♂.
Ponera pallipes Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 184, ♂.
- pallidipes** Smith! — ♂ — As.: Java.
Ponera pallipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 87 n. 16, ♂.
- parallela** Smith! — ♀ — As.: Aru.
Ponera parallela Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 143 n. 3, ♀.
- pennsylvanica** Buckl.! — ♀ — Am.: Pennsylvania.
Ponera Pennsylvanica Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 171 n. 34, ♀.
- pilosula** Smith! — ♀ — Am.: Brasilia.
Ponera pilosula Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 95 n. 44, ♀.
Ponera (*Leptogenys*) *pilosula* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.
- pompiloides** Smith! — ♂ — As.: Borneo.
Ponera pompiloides Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 69 n. 12, ♂.
Ponera pompiloides Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 90 n. 24, ♂.
- processionalis** Jerd.¹⁾ — ♀ — As.: India mer.
Ponera processionalis Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 118, ♀.
Ponera processionalis Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 102 n. 28, ♀.
Ponera processionalis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 84 n. 6.
- pumila** Jerd. — ♀ — As.: India.
Ponera pumila Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 119 n. 31, ♀.
Ponera pumila Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 102 n. 31, ♀.
Ponera pumila Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 284 n. 4.
- punctatissima** Rog.²⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur.; Afr. bor.
Ponera punctatissima Roger, [Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 254 n. 24, ♀♀; T. 7 F. 7.
Ponera punctatissima Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 283 n. 2, ♀.
Ponera contracta Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 50 n. 17, ♀♀♂
Ponera punctatissima Smith, Entom. Annual f. 1861 p. 42. [nec Fabricius].
Ponera punctatissima Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 193 n. 7.
Ponera punctatissima Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 15, ♀; 66, ♂; 92, ♂.
Ponera punctatissima Sahlberg, Notis. Saellsk. Fauna & Fl. Fennic. Förh. XIV. 1875 p. 311, ♀♀.
Ponera tarda Charsley, Entom. M. Magaz. XIV. 1877 p. 162, ♀♀.
Ponera punctatissima Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 663.
Ponera punctatissima E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 212 n. 2, ♀.
Ponera punctatissima Er. André, Spec. Hymen. Europe II. 15. 1882 p. 241, 242, 244, 245 n. 2, ♀♀♂;
Ponera punctatissima W. White, Ants & their ways 1883 p. 259 n. 2. [T. 14 F. 15(♀)16(♀).
Ponera punctatissima Ed. Saunders, Entom. M. Magaz. XXIII. 1886 p. 68.
- var. androgyna* Rog. — ♂ — Eur.: Silesia, Helvetia.
Ponera androgyna Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 254 nota, ♂; T. 7 F. 5.
Ponera androgyna Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 193 n. 7.
Ponera punctatissima var. androgyna Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874
- var. trigona* Mayr — ♀♀ — Am.: Brasilia, Antilles. [p. 63 & 66, ♂.
Ponera punctatissima var. trigona Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 537, ♀♀.
- quadrinotata** Los.! — ♀ — Eur.: Italia.
Formica quadrinotata Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 320; T. 36 F. 4.
Ponera quadrinotata Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 389, nota.
Ponera quadrinotata Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 55, ♀.
Ponera quadrinotata Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 187.

¹⁾ Num *Lobopeltae* Species? (Emery).

²⁾ *Vide*: st. *jugata*.

reticulata Smith! — ♀ — As.: Birmania.

Ponera reticulata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 85 n. 11, ♂.

rubra Smith — ♂ — As.: Malacca, Borneo.

Ponera rubra Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 66 n. 2, ♀.

Ponera rubra Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 86 n. 13, ♀.

ruficornis Spin.! — ♀ — Am.: Brasilia.

Ponera ruficornis Spinola, Mem. acad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 69 n. 51, ♀.

sakalava For.¹⁾ — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.

Ponera Sakalava Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 124, ♀; T. 4 F. 3.

Ponera Sakalava Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 222, ♀; T. 5 F. 9.

sennaarensis Mayr — ♀ — Afr. aequat.: Arabia.

Ponera Sennaarensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 721 n. 2, ♀.

Ponera Sennaarensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 662, ♀.

sikorae For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Ponera (Euponera) Sikorae Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 127, ♀; T. 5 F. 1.

simillima Smith — ♀ — As.: Ceylon.

Ponera simillima Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 105 n. 7, ♀ [nec p. 104]

Ponera confinis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. IV. 1860 n. 284 n. 3, ♀. [n. 5].

solitaria Smith — ♀ — As.: China.

Ponera solitaria Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 404 n. 1, ♀.

Ponera solitaria Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 363.

solitaria Smith! — ♂ — As.: Batchian.

Ponera solitaria Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 103 n. 2, ♂.

sorghi Rog. — ♀ — Afr.

Ponera sorghi Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 169 n. 58, ♀.

stenocheilos Jerd.! — ♀ — As.: India mer.

Ponera stenocheilos Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 118.

Ponera stenocheilos Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 101 n. 27, ♀.

stigma (Fabr.) Rog. — ♀ ♀ — Am. centr. & mer., Mexico; As.: Aru.

Formica stigma Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 400 n. 18, ♀.

Ponera quadridentata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 143 n. 4, ♀.

Ponera quadridentata Roger, Berl. entom. Zeitschr. IV. 1860 p. 285 n. 9, ♀.

Formica stigma Roger, Berl. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 288 n. 12, ♀.

Ponera Americana Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 722 n. 3, ♀.

Ponera Americana Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 663, ♀ ♀.

Ponera stigma Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 434 n. 136, ♀.

succedanea Rog. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Cuba.

Ponera succedanea Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 170 n. 59, ♀ ♀ ♂.

succinea Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).

Ponera succinea Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 72 n. 2, ♀.

texana Buckl.! — ♀ — Am.: Texas.

Ponera Texana Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 170 n. 32, ♀.

truncata Smith — ♀ — As.: Celebes, Borneo.

Ponera truncata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 72 n. 3, ♀.

Ponera truncata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 85 n. 1, ♀.

Ponera truncata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 663, ♀.

unicolor Smith! — ♂ — As.: Celebes.

Ponera unicolor Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 73 n. 4, ♂.

¹⁾ *Vide: st. excelsior.*

ventrosa Heer — Eur.: Helvetia.

Ponera ventrosa Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 151 n. 56; T. 12 F. 8.

Ponera ventrosa Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Ponera ventrosa Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 175.

vidua Smith! — ♂ — As.: Borneo.

Ponera vidua Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 68 n. 10, ♂.

Ponera vidua Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 89 n. 22, ♂.

TRAPEZIOPELTA

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 715 n. 1.

τραπέζιον, trapezium; *πέλιτη*, pelta.

Synon.: Ponera Smith, Emery.

amblyops Em. — ♀ ♀ — As.: Java, Birmania.

Ponera amblyops Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 434 n. 137, ♀.

Trapeziopelta amblyops Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 497 n. 19, ♀.

maligna (Smith) Mayr — ♀ ♀ — As.: Celebes, Batchian.

Ponera maligna Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 44 n. 4, ♀ ♀.

Trapeziopelta maligna Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 715 n. 1.

Trapeziopelta maligna Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 82 n. 1, ♀.

HETEROPONERA

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 532.

ἑτερος, alter; Ponera, nom. propr. Hymen.

carinifrons Mayr — ♀ — Am.: Chile.

Heteroponera carinifrons Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 533, ♀.

BELONOPELTA

Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 394; Tab. F. 11^{ab}.

βελόννη, acus; *πέλιτη*, pelta.

attenuata Mayr — ♀ — Am.: Columbia.

Belonopelta attenuata Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 395, ♀; Tab. F. 11^{ab}.

curvata Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Belonopelta curvata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 532, ♀.

LOBOPELTA

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 733 n. 14.

λοβός, lobus; *πέλιτη*, pelta.

Synon.: Ponera Smith, Roger.

aspera André — ♀ — As.: Annam.

Lobopelta aspera Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 222, ♀.

attenuata (Smith) Rog. — ♀ — Afr.: Cap.

Ponera attenuata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 91 n. 29, ♀.

Ponera attenuata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 14 n. 69, ♀.

Lobopelta? attenuata Roger, Verz. Formicid. 1863 p. 19 n. 531.

australis Em. — ♀ — Am.: La Plata.

Lobopelta australis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVI. 1888 p. 693, ♀.

- castanea** Mayr — ♀ — Afr.: Cap.
 Lobopelta castanea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 734 n. 2, ♀.
 Lobopelta castanea Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 72 n. 1, ♀; T. 3 F. 20.
 Lobopelta castanea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 664, ♀.
- chalybea** Em. — ♀ — As.: Borneo.
 Lobopelta iridescens Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 150 n. 47, ♀ [nec Smith].
 Lobopelta iridescens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 665, ♀ [nec Smith].
 Lobopelta chalybea Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 432 n. 130, ♀.
- chinensis** Mayr — ♀ — As.: China, Japonia, Ceylon, India.
 Lobopelta Chinensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 965, ♀.
 Lobopelta Chinensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 665, ♀.
 Lobopelta Chinensis Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 373.
- conigera** Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
 Lobopelta conigera Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 89 n. 2, ♀.
 Lobopelta conigera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 665, ♀.
- crudellis** (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Ponerla crudelis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 97 n. 49, ♀; T. 6 F. 23-24.
 Lobopelta crudelis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.
- diminuta** (Smith) Mayr — ♀ — As.: Borneo, Celebes, Batchian; Austr.: Papua.
 Ponerla diminuta Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 69 n. 11, ♀.
 Ponerla diminuta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 89 n. 23, ♀.
 Ponerla diminuta Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 15 n. 71, ♀.
 Lobopelta diminuta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 734 n. 1, ♀.
 Lobopelta diminuta Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 89 n. 1, ♀.
 Lobopelta diminuta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 665, ♀.
 Lobopelta diminuta W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1884 p. 406 n. 15.
 ? Ectatomma diminuta Roth, Journ. Linn. Soc. Zool. XVIII. 1885 p. 328.
 Lobopelta diminuta Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 373.
- var. laeviceps** (Smith) Em. — ♀ — As.: Ceylon, India, Batchian; Austr.: Papua.
 Ponerla laeviceps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 69 n. 13, ♀.
 Ponerla laeviceps Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 90 n. 25, ♀ [nec 1857].
 Ponerla laeviceps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 72 n. 2.
 Ponerla simillima Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 104 n. 5, ♀ [nec p. 105].
 Ponerla laeviceps Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 15 n. 70, ♀. [n. 7].
 Ponerla diminuta var. laeviceps Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 433 n. 132, ♀.
 Lobopelta diminuta var. laeviceps Emery, i. l.
- var. opacinodis** Em. — ♀ — As.: Sumatra.
 Lobopelta diminuta var. opacinodis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 433 n. 132, ♀.
- distinguenda** Em. — ♀ — As.: Borneo, Birmania.
 Lobopelta mutabilis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 734 n. 3, ♀ [p. p.].
 Lobopelta mutabilis Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 89 n. 2, ♀ [p. p.].
 Lobopelta mutabilis Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 151, ♀ [p. p.].
 Lobopelta mutabilis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 664, ♀ [p. p.].
 Lobopelta distinguenda Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 430 n. 127, ♀; T. 1 F. 4.
- var. andrei** Em. — ♀ — As.: Cochinchina, Birmania.
 Lobopelta distinguenda var. Andrei Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 431, ♀.
- excisa** Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
 Lobopelta excisa Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 89 n. 3, ♀.
 Lobopelta excisa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 664, ♀.

the head has
 reddish

fallax Mayr — ♀ ♂ — Austr.: Queensland.

Lobopelta fallax Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 88 n. 1, ♀ ♂.

Lobopelta fallax Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 664, ♀.

jonesii For. — ♂ — Afr.: Madagascar.

Lobopelta Jonesi Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 219, ♂.

iridescens (Smith) Em. — ♀ — As.: Borneo, Malacca, Java.

Ponera iridescens Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 66 n. 4, ♀ [nec Mayr].

Ponera iridescens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 88 n. 19, ♀ [nec Mayr].

Ponera iridescens Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 12 n. 67 [nec Mayr].

Lobopelta iridescens Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 431 n. 128, ♀.

kitteli Mayr¹⁾ — ♀ — As.: India, Birmania, Java.

Lobopelta Kitteli Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 966, ♀.

Lobopelta Kitteli Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 665, ♀.

var. purpurea Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.

Lobopelta Kitteli *var. purpurea* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 433 n. 131, ♀.

levis Mayr — ♀ — As.: Java.

Lobopelta Kitteli *var. laevis* Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 28, ♀.

Lobopelta Kitteli *var. laevis* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1878 p. 665, ♀.

Lobopelta Kitteli *st. laevis* Emery, i. l.

mexicana Mayr — ♀ — Am.: Mexico.

Lobopelta Mexicana Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 966, ♀.

Lobopelta Mexicana Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 665, ♀.

mutabilis (Smith) Mayr — ♀ — As.: Sumatra, Java, Borneo, Celebes.

Ponera mutabilis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 45 n. 6, ♀.

Lobopelta mutabilis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 734 n. 3, ♀ [p. p.].

Lobopelta mutabilis Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 89 n. 2, ♀ [p. p.].

Lobopelta mutabilis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 664 & 665, ♀ [p. p.].

Lobopelta mutabilis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 430 n. 126, ♀.

myops Em. — ♀ — As.: Java.

Lobopelta myops Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 432 n. 129, ♀.

nitida (Smith) Mayr — ♀ — Afr.: Natal.

Ponera nitida Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 92 n. 32, ♀.

Lobopelta nitida Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.

ocellifera (Rog.) Em. — ♀ — As.: Ceylon.

Ponera ocellifera Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 13 n. 68, ♀.

Lobopelta ocellifera Emery, i. l.

o'swaldii For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Lobopelta O'Swaldi Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 119, ♀; T. 4 F. 2.

peuquetii André — ♀ — As.: Annam, Java.

Lobopelta Peuqueti Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 292, ♀.

punctiventris Mayr — ♀ — As.: India.

Lobopelta punctiventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 665 & 666, ♀.

pusilla Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.

Lobopelta pusilla Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 43 n. 40, ♀.

saussurei For. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

Lobopelta Saussurei Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 121, ♀ & p. 217, ♂.

septentrionalis Mayr — ♀ — Am.: Columbia.

Lobopelta septentrionalis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 439, ♀.

¹⁾ Vide: *st. levis* Mayr.

sulcinoda André — ♀ — Afr.: Gabon.

Lobopelta sulcinoda Er. André, Rev. d'entom. XI. 1892 p. 48, ♀.

wood-masonii For. — ♀ — As.: India.

Lobopelta Wood-Masoni Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LV. 2. 1886 p. 246 n. 22, ♀.

LEPTOGENYS

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 41 n. 11.

λεπτός, tenuis; *γένυς*, mala.

Synon.: *Ponera* Smith.

arcuata Rog. — ♀ — Am.: Surinam, Cayenne.

Leptogenys arcuata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 44 n. 125, ♀.

Leptogenys arcuata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 730 n. 1, ♀.

falcata Rog. — ♀ ♂ — Am.: Cuba, Brasilia.

Leptogenys falcata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 42 n. 123, ♀.

Leptogenys falcata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 244, ♀ ♂; T. 1 F. 14.

falcigera Rog. — ♀ ♀ ♂ — As.: Ceylon; Afr.: Madagascar.

Leptogenys falcigera Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 42 n. 122, ♀.

Leptogenys falcigera Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 109, ♀ ♂; T. 3 F. 10.

incisa For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Leptogenys incisa Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 113, ♀; T. 4 F. 1.

var. imerinensis For. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

Leptogenys incisa var. Imerinensis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 242, ♀ ♂.

ingens Mayr — ♀ — Am.: Columbia.

Leptogenys ingens Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 503, ♀.

insularis Smith — ♀ ♂ — Austr.: Oahu.

Leptogenys insularis Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. XIV. 1879 p. 675, ♀.

Leptogenys insularis Smith, Descr. New Hymen. 1879 p. 228 n. 1, ♀.

Leptogenys insularis Blackburn & Kirby, Entom. M. Magaz. XVII. 1880 p. 88.

Leptogenys insularis Blackburn & Cameron, Mem. Manchester Lit. & Philos. Soc. (3) X. 1886

Leptogenys insularis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 364, ♀. [p. 235 n. 55, ♀ ♂.

maxillosa (Smith) Rog. — ♀ ♂ — Afr.: Mauritius, Madagascar; As.: Ceylon, Sumatra, Celebes.

Ponera maxillosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 83 n. 35, ♀ ♂.

Leptogenys maxillosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 43 n. 124, ♀.

Leptogenys maxillosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.

Leptogenys maxillosa Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 112, ♀ ♂.

pavesii Em. — ♀ — Afr.: Somali.

Leptogenys Pavesii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 111 n. 7, ♀.

pubiceps Em. — ♀ — Am.: Venezuela.

Leptogenys pubiceps Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 62 n. 15, ♀.

puncticeps Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.

Leptogenys puncticeps Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 62 nota, ♀.

unistimulosa Rog. — ♀ — Am.: Brasilia.

Leptogenys unistimulosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 175 n. 63, ♀.

THAUMATOMYRMEX

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 530.

θαῦμα, prodigium; *μύρμηξ*, formica.

mutilatus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Thaumatomyrmex mutilatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 531, ♀.

ANOCHETUS

Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 53 n. 15.

à priv.; ὄχετός, canalis.

Synon.: Myrmecia Fabricius & auct. ant.

Odontomachus Smith, Spinola, Roger etc.

Subg.: Stenomymex Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 711 n. 2.

στενός, angustus; μύμηξ, formica.

africanus (Mayr) For. — ♀ ♀ — Afr.: Goldküste.

Stenomymex Africanus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. 1865 p. 11, nota.

Anochetus Africanus Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887 p. 382.

Stenomymex Africanus Er. André, Revue d'entom. XI. 1892 p. 47, ♀.

var. madagascarensis For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

[p. 382, ♀.

Anochetus Africanus var. Madagascarensis Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887

Anochetus Africanus var. Madagascarensis Forel, Grandidier. Hist. Madagascar XX. 1891

altisquamis Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

[p. 107, ♀; T. 3 F. 8.

Anochetus altisquamis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 529, ♀.

beccarii Em. — ♀ — As.: Sumatra.

Anochetus Beccarii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 379 n. 9, ♀.

Anochetus Beccarii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 427 n. 117, ♀.

bispinosus (Smith) Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Odontomachus bispinosus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 199 n. 15, ♀.

Stenomymex bispinosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.

Anochetus bispinosus Emery i. l.

emarginatus (Fabr.) Em.¹⁾ — ♀ — Am. n.: Columbia.

Myrmecia emarginata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 426 n. 11, ♀.

Odontomachus emarginatus Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.

Myrmecia emarginata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 114 n. 5. [F. 15-17.

Odontomachus quadrispinosus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 78 n. 5, ♀; T. 5

Stenomymex emarginatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 712 n. 1, ♀.

Stenomymex emarginatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 454.

Anochetus emarginatus Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 63 n. 16, ♀.

ghilianii (Spin.) Mayr — ♀ ♀ — Eur.: Andalusia; Afr.: Marocco.

Odontomachus Ghilianii Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 71, ♀.

Odontomachus Ghilianii Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 79 n. 7, ♀.

Odontomachus Ghilianii Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 245 n. 23, ♀; T. 7 F. 4^{ab}.

Anochetus Ghilianii Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 54, ♀.

Anochetus Ghilianii Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 712 n. 1, ♀.

Anochetus Ghilianii Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 188.

Anochetus Ghilianii Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 231 n. 1, ♀; T. 14 F. 1-2.

Anochetus Ghilianii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 378 n. 4, ♀.

Anochetus Ghilianii E. Saunders, Entom. M. Magaz. XXV. 1888 p. 61, ♀.

graeffei Mayr — ♀ ♀ — Austr.: Samoa.

Anochetes Graeffei Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 961, ♀.

Anochetus Graeffei Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 86 n. 1, ♀.

Anochetus Graeffei Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 378 n. 5, ♀.

¹⁾ *Vide*: st. rugosus Em.

» striatulus Em.

- grandidieri** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Anochetus Grandidieri Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 108, ♀; T. 3 F. 9.
- inermis** André — ♀ — Am.: Trinidad.
Anochetus (Stenomymex) inermis Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 221, ♀.
- mayri** Em. — ♀ ♀ — Am.: St. Thomas, Venezuela.
Anochetus Mayri Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 378 n. 1, ♀.
Anochetus Mayri Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 65, ♀ ♀.
- nietneri** (Rog.) Mayr — ♀ — As.: Ceylon.
Odontomachus Nietneri Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 23 n. 78, ♀.
Anochetus Nietneri Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 63, nota.
Anochetus Nietneri Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 278 n. 7, ♀.
- orientalis** André — ♀ — As.: Cochinchina.
Anochetus orientalis Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 291, ♀.
- princeps** Em. — ♀ — As.: Java, Birmania, Tenasserim.
Anochetus princeps Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 379 n. 8, ♀.
Anochetus princeps Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 427 n. 116, ♀.
- punctiventris** Mayr — ♀ — As.: India, New Caledonia.
Anochaetus punctiventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 n. 659, ♀.
Anochaetus punctiventris Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 378 n. 5, ♀.
- rectangularis** Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
Anochetus rectangularis Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 86 n. 2, ♀.
Anochetus rectangularis Mayr, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 378 n. 2, ♀.
- rudis** Em. — ♀ — As.: Birmania.
Anochetus rudis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 499 n. 27, ♀.
- rufus** (Jerd.) Em. — ♀ — As.: India mer.
Odontomachus rufus Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 116, ♀.
Odontomachus rufus Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 100 n. 24, ♀.
Anochetus rufus Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 561.
- rugosus** Em. — ♀ — Am.: Para, Matto grosso.
Anochetus emarginatus st. rugosus Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 63, ♀.
- sedilloti** Em. — ♀ — Afr.: Tunisia; *FE: Sedilloti*
Anochetus Sedilloti Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 377 & 378, ♀; Fig.
Anochetus Sedilloti Er. André, Suppl. aux Fourmis 1885 p. 2, ♀.
Anochetus Sedilloti Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 24-26 1886 p. 835, ♀.
- simonii** Em. — ♀ — Am.: Venezuela.
Anochetus (Stenomymex) Simoni Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 64 n. 17, ♀.
- striatulus** Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.
Anochetus emarginatus st. striatulus Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 64, ♀.
- tyrannicus** (Smith) Em. — ♀ — As.: Mysol, Celebes. [F. 4 [nec III. 1858 p. 144].
Odontomachus tyrannicus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 44 n. 3, ♀; T. 1
Stenomymex gladiator (Smith) Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 712 n. 2.
Stenomymex gladiator Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 454 nota, ♀.
Stenomymex gladiator Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 81 n. 1, ♀.
Odontomachus gladiator Smith, Journ. Linn. Soc. London XI. 1869 p. 320.
Anochetus tyrannicus Emery, i. l.

CHAMPSOMYRMEX

Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 558 nota.

γάμψα, *crocodilus*; *μόρμηξ*, *formica*.

Synon.: *Odontomachus* Roger, Forel.

Stenomyrmex Mayr.

coquerelii (Rog.) Em. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Odontomachus Coquereli Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 30 n. 94, ♀.

Stenomyrmex Coquereli Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid., 1865 p. 63 nota.

Odontomachus Coquereli Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 105, ♀; T. 3 F. 7.

Champsomyrmex Coquereli Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 558.

ODONTOMACHUS

Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. IV. 1802 p. 128; XIII. 1805 p. 257 n. 364.

όδούς, *dens*; *μάχομαι*, *pugno*.

Synon.: *Pedetes* Bernstein, Verh. zool. bot. Ges. Wien XI. 1861 Sitzber. p. 7.

πηδητής, *saltator*, *cursor*.

Formica Linné & auct. ant.

Myrmecia Fabricius & Olivier.

Ponera Latreille & Lepeletier.

affinis Guér. — ♀ — Am.: Brasilia.

Odontomachus affinis Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 423 n. 1, ♀.

Odontomachus affinis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 27 n. 87, ♀.

angulatus Mayr — ♀ — Austr.: Ovalau.

Odontomachus angulatus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 500, ♀; Tab. F. 10.

animosus Smith — ♀ — Austr.: New Guinea.

Odontomachus animosus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 102 n. 2, ♀.

assiniensis Em. — ♀ — Afr.: Goldküste.

Odontomachus assiniensis Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 558 & 560, ♀.

bauri Em. — ♀ — Am.: Galapagos.

Odontomachus Bauri Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 561, ♀.

cephalotes Smith — ♀ — As.: Ceram; Austr. bor.

Odontomachus cephalotes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 19 n. 5, ♀.

Odontomachus cephalotes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 363.

Odontomachus cephalotes Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 428 n. 119, ♀.

var. aciculatus Smith — ♀ — As.: Mysol; Austr.: New Guinea.

Odontomachus aciculatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 19 n. 6, ♀.

Odontomachus aciculatus Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 86 n. 4, ♀.

Odontomachus cephalotes *var. aciculatus* Emery, Ann. mus. in Genova XXV. 1887 p. 428, ♀.

chelifer Latr. — ♀ — Am. centr., Columbia, Peru, Brasilia.

Formica chelifera Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 188, ♀; T. 8 F. 51 & 52.

Ponera (*Odontomachus*) chelifera Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 128.

Ponera chelifera Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 184 n. 1, ♀.

Odontomachus chelifer Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 186 n. 1, ♀.

Odontomachus chelifer Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 383 n. 1.

Odontomachus cheliferus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 77 n. 2.

Odontomachus cheliferus Lucas, Ann. soc. entom. France (3) VII. 1859 Bull. p. CLX-CLXI.

Odontomachus chelifer Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 27 n. 86.

var. leptcephalus Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Odontomachus chelifer *var. leptcephalus* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890, ♀; T. 5 F. 2.

Catalogus Hymenopterorum. VII.

clarus Rog. — ♀ — Am.: Texas.

Odontomachus clarus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 26 n. 81, ♀.

coriarius Mayr — ♀ ♂ — Austr.: Queensland.

Odontomachus coriarius Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 85 n. 2, ♀ ♂.

var. magnus Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.

Odontomachus coriarius *var. magnus* Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 85, ♀.

var. semicircularis Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.

Odontomachus coriarius *var. semicircularis* Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 85, ♀.

erythrocephalus Em. — ♀ — Am.: Costa Rica, Columbia.

Odontomachus haematoda Linné & auct. p. p.

Odontomachus haematodes *st. erythrocephalus* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 44

haematoda (L.) Latr.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Zona torrida orbis terrarum. [& 45, ♀.

Formica haematoda Linné, Syst. nat. Ed. 10. I. 1758 p. 582 n. 16, ♀.

Formica haematoda Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. III. 1766 p. 925.

Formica haematoda Linné, Syst. nat. Ed. 12^a. I. 2. 1767 p. 965 n. 17, ♀.

Formica maxillosa Degeer, Mém. hist. Insect. III. 1773 p. 601 n. 2, ♀; T. 31 F. 3-5.

— Martini, Allg. Gesch. d. Nat. II. 1775 p. 242.

Formica haematoda Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 395 n. 26, ♀.

Formica haematoda Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 916 n. 17, ♀; T. 27 F. 17.

Formica maxillosa Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 390 n. 2, ♀; T. 31 F. 3-5.

Formica haematoda Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 494 n. 36, ♀.

Formica maxillosa Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 75 n. 330, ♀.

Formica haematoda Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 311 n. 45, ♀.

Formica haematoda Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 13^a. I. 5. 1790 p. 2803 n. 17, ♀.

Formica haematoda Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 516, ♀.

Formica haematoda Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 502 n. 58, ♀.

Formica unispinosa Fabricius, Entom. system. II. 1793 n. 359 n. 39, ♀.

Formica haematoda Fabricius, Entom. system. II. 1793 n. 364 n. 59, ♀.

Formica haematoda Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 192, ♀.

Formica unispinosa Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 193, ♀; T. 8 F. 53.

Myrmecia unispinosa Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 423 n. 1, ♀.

Myrmecia haematoda Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 425 n. 7, ♀.

Odontomachus haematodes Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 257, ♀.

Odontomachus haematodes Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.

Odontomachus unispinosus Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.

Ponera (Odontomachus) haematoda Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 128.

Ponera (Odontomachus) unispinosa Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 128.

Myrmecia unispinosa Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 114 n. 1, ♀.

Ponera haematoda Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 184 n. 2, ♀.

Ponera unispinosa Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 184 n. 3, ♀.

Odontomachus haematodes Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 187 n. 2, ♀.

Odontomachus unispinosus Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 187 n. 3, ♀ ♀.

Formica (Odontomachus) haematodes Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3^a. Insect. 1849;

T. 117 F. 6.

Odontomachus unispinosus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 1853 Proc. p. 135.

¹⁾ Vide: *st. erythrocephalus* Em.

» *insularis* Guér.

» *laticeps* Rog.

» *pubescens* Rog.

» *striativentris* Em.

- Odontomachus haematodes* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 76 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 5 F. 4-7.
Odontomachus simillimus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 80 n. 11, ♀; T. 5 F. 8-9.
Odontomachus haematodes Gerstaecker, Arch. f. Naturg. XXV. P. 2. 1859 p. 431.
Odontomachus simillimus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 72 n. 1.
Odontomachus haematodes Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 24 n. 79, ♀ ♀ ♂.
Odontomachus haematodes Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique. Zool. V. 1862 p. 503.
Odontomachus haematodes Mayr, Tijdschr. v. Entom. V. 1867 p. 79 n. 1, ♀ ♀. [♀ ♂.
Odontomachus haematodes Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1867 p. 85 n. 1.
Odontomachus haematodes W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1884 p. 405 n. 14.
Odontomachus haematodes Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 290, ♂.
Odontomachus haematodes Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 104, ♀ ♀ ♂.
var. microcephalus Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.
Odontomachus haematodes var. *microcephalus* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 45
hastatus (Fabr.) Ill. — ♀ ♀ — Am.m., Costa Rica, Columbia, Peru, Brasilia. [n. 45 E, ♀; T. 5 F. 1.
Myrmecia hastata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 426 n. 9, ♀.
Odontomachus hastatus Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.
Myrmecia hastata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 114 n. 4, ♀.
Odontomachus maxillaris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 77 n. 4, ♀ ♀; T. 5 F. 12-14.
Odontomachus maxillaris Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 27 n. 88, ♀.
Odontomachus hastatus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 31 n. 95, ♀.
imperator Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.
Odontomachus imperator Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 429 n. 125, ♀.
infandus Smith — ♀ — As.: Lusonia Ins.
Odontomachus infandus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 81 n. 13, ♀.
Odontomachus infandus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 28 n. 90.
insularis Guér. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Cuba, Haiti.
Odontomachus insularis Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 423 n. 2, ♀.
Odontomachus insularis Lucas, Ramon: Hist. fis. Cuba VII. 1857 p. 757, ♀ ♀ ♂; T. 18 F. 7.
Odontomachus insularis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 26 n. 80, ♀ ♂.
Odontomachus haematodes st. *insularis* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 44 nota.
var. hirsutiusculus Smith — ♀ — Am.: Brasilia, Paraguay, Florida.
Odontomachus hirsutiusculus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 78 n. 6, ♀.
Odontomachus haematodes var. *hirsutiusculus* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 24.
Odontomachus haematodes var. *hirsutiusculus* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 44
Odontomachus insularis var. *hirsutiusculus* Emery, i. l. .[nota.
laticeps Rog. — ♀ — Am.: Costa Rica, Columbia.
Odontomachus haematodes var. *laticeps* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 25, ♀.
Odontomachus haematodes st. *laticeps* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 44, ♀.
latidens Mayr — ♀ — As.: Java.
Odontomachus latidens Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 80 n. 3, ♀.
macrorhynchus Bernst. — ♀ — As.: Java.
Pedetes macrorhynchus Bernstein, Verh. zool. bot. Ges. Wien XI. 1861 Sitzber. p. 7, ♀ [s. descr.].
Odontomachus macrorhynchus Emery, i. l. [s. descr.]
malignus Smith — ♀ — Austr.: Aru, New Guinea.
Odontomerus malignus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 144 n. 3, ♀.
Odontomachus tuberculatus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 28 n. 93, ♀.
monticola Em. — ♀ — As.: Birmania.
Odontomachus monticola Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 560, ♀.
nigriceps Smith — ♀ — Austr.: New Guinea.
Odontomachus nigriceps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 103 n. 3, ♀.
Odontomachus nigriceps Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 85 n. 3, ♀.

papuanus Em. — ♀ — Austr.: Aru, New Guinea.

Odontomachus rixosus var. Papuanus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 429, ♀.

Odontomachus Papuanus Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 559, ♀.

pubescens Rog. — ♀ — Am.: Brasilia.

Odontomachus haematodes var. pubescens Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 25, ♀.

Odontomachus haematodes st. pubescens Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 44, nota.

rixosus Smith — ♀ — As.: Sumatra, Java, Birmania.

Odontomachus rixosus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 64 n. 1, ♀.

Odontomachus rixosus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 79 n. 9, ♀.

Odontomachus rixosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.

ruficeps Smith — ♀ — Austr.

Odontomachus ruficeps Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 81 n. 14, ♀.

Odontomachus ruficeps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 358.

rugosus Smith — ♀ — As.: Singapore.

Odontomachus rugosus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 65 n. 2, ♀.

Odontomachus rugosus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 79 n. 10, ♀.

saevissimus Smith — ♀ — As.: Ceram, Amboina, Batchian, Celebes.

Odontomachus saevissimus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 80 n. 12, ♀.

Odontomachus saevissimus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 102 n. 1, ♀.

Odontomachus saevissimus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 79 n. 2, ♀. [T. 1 F. 9.

striativentris Em. — ♀ — Am.: Costa Rica. [D, ♀.

Odontomachus haematodes st. striativentris Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXIV. 1890 p. 44 n. 45,

texanus Buckl. — ♀ — Am.: Texas.

Odontomachus Texanus Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 335 n. 37, ♀.

tyrannicus Smith — ♀ — As.: Aru, New Guinea. [1861 p. 44.]

Odontomachus tyrannicus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 144 n. 2, ♀ [nec VI.

Odontomachus tyrannicus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 429 n. 124, ♀.

GENUS SEDIS INCERTAE.

PONEROPSIS

Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 19.

Ponera nom. propr. Hymen.; ♂ψ, visus.

Synon.: Ponera Heer, Giebel.

affinis Heer — Eur.: Croatia.

Ponera affinis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 147 n. 50; T. 12 F. 2.

Ponera affinis Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Ponera affinis Giebel, Fauna d. Vorwelt. II. 1. 1856 p. 174.

Poneropsis affinis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 19 n. 50.

brunascens Heer — Eur.?

Poneropsis brunascens Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 27 n. 57; T. 2 F. 7.

elongata Heer — Eur.: Croatia.

Poneropsis elongata Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 19 n. 50; T. 1 F. 21.

elongatula Heer — Eur.: Croatia, Helvetia.

Ponera elongatula Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 150 n. 55; T. 12 F. 7.

Ponera elongatula Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Ponera elongatula Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 175.

Poneropsis elongatula Heer, Neu. Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 22 n. 55.

escheri Heer — Eur.: Helvetia.

Poneropsis Escheri Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 20 n. 52b; T. 1 F. 22.

lugubris Heer — Eur.: Croatia.

Poneropsis lugubris Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 21 n. 53b; T. 1 F. 23bc.

var. *minor* Heer — Eur.: Croatia. [F. 23c.

Poneropsis lugubris var. minor Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 21; T. 1

morio Heer — Eur.: Croatia.

Poneropsis morio Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 26 n. 56b; T. 2 F. 6 & 6b.

var. *pallens* Heer — Eur.: Croatia.

Poneropsis morio var. pallens Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 26; T. 2 F. 6c.

pallida Heer — Eur.: Croatia.

Poneropsis pallida Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 23 n. 55c; T. 2 F. 2 & 2b.

stygia Heer — Eur.: Helvetia.

Poneropsis stygia Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 27 n. 57c; T. 1 F. 20.

tenuis Heer — Eur.: Helvetia.

Poneropsis tenuis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 22 n. 55b; T. 2 F. 1 & 1b.

3. Subfam. Myrmicinae

Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 299.

SIMA

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1864 p. 178.

σῆμος, simus.

Synon.: Cerapachys Motschulsky, Smith p. p.

Eciton Jerdon [nec Latreille].

Pseudomyrma Smith.

Tetraonera Smith.

aethiops (Smith) Em. — ♀ — Afr. mer.

Tetraonera aethiops Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 71 n. 12, ♀.

Sima aethiops Emery, i. l.

allaborans (Walk.) Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: Ceylon, India, Birmania, Philippines.

Pseudomyrma ? allaborans Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 375, ♂.

Sima compressa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 179 n. 68, ♀.

Cerapachys femoralis Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 21.

Cerapachys Ceylonica Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 22, ♀.

Sima compressa Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 115 n. 2, ♀.

Tetraonera allaborans Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 69, ♀ ♀ ♂.

Sima subtilis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 500, ♀; T. 11 F. 24 & 25.

Sima allaborans Emery, i. l.

angustata Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).

Sima angustata Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 102 n. 3, ♀; T. 5 F. 106.

attenuata (Smith) Em. — ♀ — As.: Borneo.

Tetraonera attenuata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 71 n. 11, ♀.

Sima attenuata Emery, i. l.

capensis (Smith) Mayr — ♀ ♀ — Afr. mer. & or.

Pseudomyrma Capensis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 160 n. 28, ♀ [non Gerst.].

Pseudomyrma Natalensis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 160 n. 29, ♀.

Sima Capensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 906, ♀; T. 20 F. 14. [♀ ♀.

Pseudomyrma Capensis Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 357 n. 56,

clypeata Em. — ♀ — Afr.: Cap.

Sima clypeata Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 361 n. 9, ♀.

antensis *laurel* ♀
v. *synonymica* for
12

exasciata For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.

Sima *exasciata* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 261, ♀ ♀.

grandidieri For.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

Sima *Grandidieri* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 204, ♀, p. 229, ♀ & p. 230, ♂.

hildebrandtii For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Sima *Grandidieri* var. *Hildebrandti* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 204, ♀.

Sima *Grandidieri* st. *Hildebrandti* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 260, ♀.

hysterica For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Sima *hysterica* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 258, ♀.

leviceps (Smith) Mayr — ♀ — As.: Aru; Austr.: Queensland.

Pseudomyrma laeviceps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 143 n. 1, ♀.

Sima *laeviceps* Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 111, ♀.

minuta (Jerd.) Em. — ♀ — As.: India m.

Eciton minutum Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 112.

Eciton minutum Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 53 n. 17, ♀.

Pseudomyrma minuta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 159 n. 22.

Sima *minuta* Emery, i. l.

mocquerysfil André — ♀ — Afr.: Sierra Leone.

Sima *Mocquerysi* Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 319, ♀.

modesta (Smith) Em. — ♀ — As.: Batchian.

Pseudomyrma modesta Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 106 n. 2, ♀ [nec

Sima *modesta* Emery, i. l.

[1862].

morondaviensis For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Sima *Grandidieri* st. *Morondaviensis* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 206, ♀.

nigra (Jerd.) Em. — ♀ ♀ — As.: India.

Eciton nigrum Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 112.

Tetraponera atrata Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) IX. 1852 p. 44, ♀; Fig.

Eciton nigrum Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 53 n. 15, ♀.

Pseudomyrma nigra Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 159 n. 25, ♀.

Pseudomyrma atrata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 159 n. 26.

Pseudomyrma carbonaria Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 20 n. 2, ♀ ♀.

Pseudomyrma carbonaria Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 358.

Sima *nigra* Emery, i. l.

nitida (Smith) Em. — ♀ — As.: Batchian.

Pseudomyrma nitida Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 106 n. 3, ♀.

Sima *nitida* Emery, i. l.

ocellata Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).

Sima *ocellata* Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 100 n. 1, ♀; T. 5 F. 104 & 105.

oculata (Smith) Em. — ♂ — As.: Borneo.

Cerapachys oculatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 74 n. 2, ♂; T. 1 F. 20-24.

Sima *oculata* Emery, i. l.

petiolata (Smith) Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: Ceylon.

Tetraponera petiolata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 70 n. 10, ♀ ♀ ♂.

Sima *petiolata* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 445 nota.

pilosa (Smith) Em. — ♀ — As.: Borneo, Java.

Pseudomyrma pilosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 160 n. 27, ♀.

Sima *pilosa* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 449, nota.

¹⁾ Vide: st. *Hildebrandtii* For.

» *Morondaviensis* For.

punctulata (Smith) Em. — ♀ — Austr.

Tetraponera punctulata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 72 n. 13, ♀.

Sima punctulata Emery, i. l.

rakotonis For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Sima Rakotonis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 206, ♀; T. 5 F. 7.

rufipes (Jerd.) Em. — ♀ — As.: India mer.

Eciton rufipes Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 112.

Eciton rufipes Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 53 n. 16, ♀.

Pseudomyrma rufipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 159 n. 23.

Sima rufipes Emery, i. l.

rufonigra (Jerd.) Mayr — ♀ — As.: India, Nicobares.

Eciton rufonigrum Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 111.

Eciton rufonigrum Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 53 n. 14, ♀.

Pseudomyrma rufonigra Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 159 n. 24.

Sima rufonigra Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 114 n. 1, ♀.

Pseudomyrma rufonigra Moggridge, Harvest. Ants 1873 p. 67.

Sima rufonigrum Smith, Trans. Entom. Soc. London 1873 Proc. p. IX.

Pseudomyrma bicolor Smith, Trans. Entom. Soc. London 1875 p. 35, ♀; T. 1 F. 4.

Formica rufonigra H. L. Roth, Journ. Linn. Soc. London Zool. XVIII. 1885 p. 327.

sahlbergii For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.

Sima Sahlbergi Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887 p. 386, ♀.

Sima Sahlbergi Forel, Grandidier: Hist. nat. Madagascar XX. 1891 p. 204, ♀; T. 5 F. 6.

Sima Sahlbergi Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 260, ♀.

simplex Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).

Sima simplex Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 102 n. 2, ♀.

spininoda André — ♀ ♀ — Afr.: Gabon.

Sima spininoda Er. André, Rev. d'entom. XI. 1892 p. 51, ♀ ♀.

PSEUDOMYRMA

Lund, Ann. sc. nat. XXIII. 1831 p. 137.

ψευδής, falsus; *μύρμος*, formica.

Synon. ♀: Tetraponera Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) IX. 1852 p. 44.

τέτρα, quattuor; Poneræ nom. propr. Hymen.

♂: Condylodon Lund, Ann. sc. nat. XXIII. 1831 p. 131.

κόνδυλος, condylus; *δδύς*, dens.

♀: Leptalea [Klug] Erichson, Arch. f. Naturg. V. P. 2. 1839 p. 309.

λεπταλέος, tenuis.

♂: Myrmex Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 422.

μύρμηξ, formica.

Atta Buckley.

Formica Fabricius, Roger.

Myrmica Spinola, Smith.

advena Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma advena Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855; T. 13 F. 9-11(♀).

agilis Smith — ♀ — Am.: St. Paul.

Pseudomyrma agilis Smith, Journ. of Entom. I. 1860 n. 70 n. 2, ♀.

Pseudomyrma gracilis st. agilis Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 61, ♀; T. 5 F. 21.

atripes Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma atripes Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 70 n. 4, ♀; Brasilia.

- audouinii** (Lund) Em. — Am. mer.
 Condylodon Audouini Lund, Ann. sc. nat. XXIII. 1831 p. 131 [sine descr.].
 Pseudomyrma Audouini Emery, i. 1. [s. descr.].
- beltii** Em.¹⁾ — ♀ ♀ — Am.: Costa Rica.
 Pseudomyrma Beltii Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 63, ♀ ♀; T. 6 F. 1.
- brunea** Smith — ♀ — Am.: Mexico.
 Pseudomyrma brunnea Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 63 n. 46, ♀.
canescens Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
 Pseudomyrma canescens Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 66 n. 55, ♀.
- cladoica** Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
 Pseudomyrma cladoica Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 157 n. 17, ♀; T. 13 F. 12.
- concolor** Smith — ♀ — Am.: St. Paul.
 Pseudomyrma concolor Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 70 n. 3, ♀.
- denticollis** Em. — ♀ — Am.: Paraguay.
 Pseudomyrma denticollis Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 66, ♀; T. 5 F. 26.
- distincta** Smith — ♀ — Am.: Mexico.
 Pseudomyrma distincta Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 63 n. 45, ♀.
- ejecta** Smith — ♀ — Am.: Brasilia?
 Pseudomyrma ejecta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 157 n. 14, ♀.
- elegans** Smith — ♀ ♀ — Am.: Brasilia, Columbia.
 Pseudomyrma elegans Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 159 n. 6, ♀.
 Pseudomyrma elegans Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 155 n. 6, ♀.
 Pseudomyrma elegans Mayr, Sitzber. Acad. Wiss. LXI. 1870 p. 408, ♀.
 Pseudomyrma elegans Emery, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 628, ♀ ♀.
- elongata** Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
 Pseudomyrma elongata Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 408 & 413, ♀.
- elongatula** D. T. — ♀ — Am.: Mexico.
 Pseudomyrma elongata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 67 n. 59, ♀ [nec Mayr].
 Pseudomyrma elongatula Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 p. 89.
- excavata** Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
 Pseudomyrma excavata Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 407 & 410, ♀.
- excisa** Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
 Pseudomyrma excisa Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 407 & 410, ♀.
- faber** Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
 Pseudomyrma faber Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 157 n. 16, ♀; T. 13 F. 11.
- ferruginea** Smith — ♀ — Am.: Mexico.
 Pseudomyrma ferruginea Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 64 n. 47, ♀.
- fervida** Smith — ♀ — Am.: Mexico.
 Pseudomyrma fervida Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 65 n. 52, ♀.
- filiformis** (Fabr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
 Formica filiformis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 405 n. 42, ♀.
 Leptalea filiformis Erichson, Arch. f. Naturg. V. P. 2. 1839 p. 309. [F. 12-17.]
 Pseudomyrma cephalica Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 168 n. 11, ♀ ♀ ♂; T. 13 F. 25 & 26.
 Pseudomyrma cephalica Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 155 n. 9; T. 10 F. 25 & 26.
 Formica filiformis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 289 n. 15.
 Pseudomyrma filiformis Mayr, Sitzber. Acad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 407, ♀.
- flavicornis** Smith — ♀ — Am.: Nicaragua.
 Pseudomyrma flavicornis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 67 n. 58, ♀.

¹⁾ Vide: st. fulvescens Em.

flavidula Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma flavidula Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 157 n. 15, ♀.

Pseudomyrma flavidula Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 65.

Pseudomyrma flavidula Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 408.

Pseudomyrma flavidula Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 T. 6 F. 4.

fulvescens Em. — ♀ — Am.: Guatemala.

Pseudomyrma Belti st. fulvescens Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 63, ♀.

gracilis (Fabr.) Mayr¹⁾ — ♀ — Am. mer. & centr.

Formica gracilis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 405 n. 40, ♀.

Leptalea gracilis Erichson, Arch. f. Naturg. V. P. 2. 1839 p. 309.

Pseudomyrma bicolor Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 427 n. 1.

Pseudomyrma bicolor Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 157 n. 1, ♀.

Pseudomyrma bicolor Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 153 n. 1, ♀.

Pseudomyrma bicolor Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1. 1862 p. 32 n. 3, ♀.

Formica gracilis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 289 n. 17, ♀.

Pseudomyrma bicolor Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 65, ♀; T. 1 F. 8.

Pseudomyrma bicolor Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 8, ♀; Fig.

Pseudomyrma gracilis Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 407 & 408.

Pseudomyrma bicolor Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 352.

Pseudomyrma gracilis Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 59; T. 5 F. 17.

var. dimidiata Rog. — ♀ — Am.: Columbia.

Pseudomyrma dimidiata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 177 n. 66, ♀.

Pseudomyrma gracilis var. dimidiata Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 60, ♀.

var. mexicana Rog. — ♀ — Am. centr., Mexico.

Pseudomyrma Mexicana Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 178 n. 67, ♀.

Pseudomyrma gracilis var. Mexicana Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 60, ♀; T. 5 F. 16.

var. sericata Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma sericata Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 159 n. 5, ♀.

Pseudomyrma sericata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 154 n. 5.

Pseudomyrma gracilis var. sericata Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 60, ♀; T. 5 F. 18.

Kunckelii Em. — ♀ ♀ — Am.: Costa Rica.

Pseudomyrma Kunckelii Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 62, ♀ ♀; T. 6 F. 5.

latinoda Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma latinoda Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 877, ♀.

laeviceps Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma laeviceps Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 63 n. 44, ♀.

laevigata Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma laevigata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 62 n. 41, ♀.

Pseudomyrma laevigata Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 61, ♀; T. 5 F. 22.

lincecumii (Buckl.) Mayr — ♀ ♀ — Am.: Texas.

Atta Lincecumii Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 344 n. 56, ♀ ♀.

Pseudomyrma Lincecumii Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1868 p. 464.

lyncea (Spin.) Mayr — ♀ ♀ — Am.: Chile.

Myrmica lyncea Spinola, Gay: Hist. fis. Chile Zool. VI. 1851 p. 241 n. 1, ♀ ♀.

Myrmica lyncea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 132 n. 73.

Pseudomyrmex lyncea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 972.

maculata Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma maculata Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 158 n. 4, ♀.

¹⁾ Vide: st. agilis Smith.

» maculata Smith.

» squamifera Em.

- Pseudomyrma maculata* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 154 n. 4.
Pseudomyrma gracilis st.? *maculata* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 60, ♀; T. 5 F. 19.
- mandibularis** (Spin.) Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
Leptalea mandibularis Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 68 n. 50, ♀.
Pseudomyrma mandibularis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 156 n. 10.
- modesta** Smith — ♀ — Am.: Panama.
Pseudomyrma modesta Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1. 1862 p. 32, ♀ [nec 1860].
Pseudomyrma boopis Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 25 n. 714.
- monochroa** D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Pseudomyrma unicolor Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 68 n. 60, ♀.
Pseudomyrma monochroa Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 p. 89.
- mutica** Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Pseudomyrma mutica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 627, ♀ ♀ ♂.
- mutilloides** Em. — ♀ — Am.: Brasilia.
Pseudomyrma mutilloides Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 61, ♀; T. 5 F. 23.
- nigriceps** Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
Pseudomyrma nigriceps Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 159 n. 7, ♀.
Pseudomyrma nigriceps Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 155 n. 7.
- nigrocincta** Em. — ♀ ♀ — Am.: Costa Rica.
Pseudomyrma nigrocincta Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 64, ♀ ♀; T. 6 F. 3.
- nigropilosa** Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.
Pseudomyrma nigropilosa Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 62, ♀; T. 5 F. 24.
- oculata** Smith — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.
Pseudomyrma oculata Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 159 n. 8, ♀ ♀.
Pseudomyrma oculata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 155 n. 8.
- pallens** Mayr — ♀ ♀ — Am.: Columbia.
Pseudomyrma pallens Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 408 & 411, ♀ ♀.
- pallida** Smith — ♀ — Am.: Florida.
Pseudomyrma pallida Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 159 n. 9, ♀.
Pseudomyrma pallida Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 159 n. 21.
- penetrator** Smith — ♀ — Am.: St. Paul.
Pseudomyrma penetrator Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 66 n. 56, ♀.
- perboscii** Guér. — ♀ — Am.: Campeche.
Pseudomyrma (*Myrmex*) *Perboscii* Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 428 n. 1, ♀.
Pseudomyrma Perboscii Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 156 n. 12.
- perforator** Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
Pseudomyrma perforator Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 69 n. 1, ♀.
- phyllophila** Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
Pseudomyrma phyllophila Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 156 n. 13, ♀.
- pilosula** Smith — ♀ — Am.: Barbadoes.
Pseudomyrma pilosula Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 62 n. 43, ♀.
- rufa** Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
Pseudomyrma rufa Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 64 n. 48, ♀.
- rufomedia** Smith — ♀ — Am.: Guatemala.
Pseudomyrma rufomedia Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 66 n. 54, ♀.
- sedula** Smith — ♂ — Am.: St. Paul.
Pseudomyrma sedula Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 67 n. 57, ♂.
- sericea** Mayr — ♀ — Am.: Columbia, Costa Rica.
Pseudomyrma sericea Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 408 & 412, ♀.
Pseudomyrma sericea Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 T. 6 T. 6.

simplex Smith — ♀ — Am.: S. Paul.

Pseudomyrma simplex Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 64 n. 50, ♀.

spinicola Em. — ♀ ♀ — Am.: Costa Rica.

Pseudomyrma spinicola Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 64, ♀ ♀; T. 6 F. 2.

squamifera Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma gracilis st. squamifera Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 60, ♀; T. 5 F. 20.

subtilissima Em. — ♀ ♀ — Am.: Costa Rica.

Pseudomyrma subtilissima Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 65, ♀ ♀; T. 6 F. 7.

tennis (Fabr.) Mayr — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Formica tenuis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 405 n. 41, ♀.

Leptalea tenuis Erichson, Arch. f. Naturg. V. P. 2. 1839 p. 309.

Pseudomyrma lignisecca Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 158 n. 19, ♀.

Formica tenuis Roger, Berlin, entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 289 n. 16, ♀.

Pseudomyrma tenuis Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien. LXI. 1870 p. 407, ♀.

terminalis Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma terminalis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 64 n. 49, ♀.

termitaria Smith — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma termitaria Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 158 n. 3, ♀ ♀.

Pseudomyrma termitaria Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 154 n. 3.

Pseudomyrma termitaria Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 66.

testacea Smith — ♀ — Am. mer.

Tetraponera testacea Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) IX. 1852 p. 45 nota, ♀.

Pseudomyrma testacea Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 168 n. 10, ♀.

Pseudomyrma testacea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 156 n. 11.

thoracica Nort. — ♀ — Am.: Mexico.

Pseudomyrma thoracica Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 66.

Pseudomyrma thoracica Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 8, ♀.

unicolor Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma unicolor Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 158 n. 2, ♀.

Pseudomyrma unicolor Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 154 n. 2.

urbana Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma urbana Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 65 n. 51, ♀.

variabilis Smith — ♀ — Am.: Barbadoes.

Pseudomyrma variabilis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 62 n. 42, ♀.

venusta Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma venusta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 158 n. 20, ♀.

vidua Smith — ♂ — Am.: Brasilia.

Pseudomyrma vidua Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 158 n. 18, ♂; T. 13 F. 13.

volatilis Smith — ♂ — Am.: Mexico.

Pseudomyrma volatilis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1877 p. 65 n. 53, ♂.

PODOMYRMA

Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 135.

πούς, pes; μύρμηξ, formica.

Synon.: Myrmica Smith.

Myrmecina Smith.

Subg.: Acrostigma Emery, Mém. acad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 575.

ἄρκος, altus; στίγμα, stigma.

abdominalis Em. — ♀ — As.: Ternate.

Podomyrma abdominalis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 459 n. 199, ♀.

- adelaidae** (Smith) Em. — ♀ — Austr.
 Myrmica Adelaidae Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 128 n. 54, ♀.
 Podomyrma Adelaidae Emery, i. l.
- albertisii** Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Podomyrma Albertisii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 460 n. 200, ♀.
- basalis** Smith — ♀ — As.: Aru, Mysol, Dorée, Amboina; Austr.: New Guinea.
 Podomyrma basalis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 147 n. 4, ♀.
 Podomyrma basalis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 19 n. 1.
 Podomyrma basalis Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 108 n. 4, ♀.
- caledonica** André — ♀ — Austr.: New Caledonia.
 Podomyrma Caledonica Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 225, ♀.
- femorata** Smith — ♀ ♀ — As.: Aru; Austr. bor., New Guinea.
 Podomyrma femorata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 145 n. 1, ♀ ♀.
- gracilis** Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Podomyrma gracilis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 460 n. 201, ♀.
- gratiosa** (Smith) Em. — ♀ ♀ — Austr. mer.
 Myrmecina gratiosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 133 n. 3, ♀ ♀.
 Podomyrma gratiosa Emery, i. l.
- inermis** Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
 Podomyrma inermis Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 111 n. 6, ♀.
- leviceps** Mayr — ♀ — As.: Waigiou.
 Podomyrma laeviceps (Smith) Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 108 n. 3, ♀.
- levifrons** Smith — ♀ — Oc.: Aru.
 Podomyrma laevifrons Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 146 n. 3, ♀.
- levissima** Smith — ♀ — As.: Mysol.
 Podomyrma laevissima Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 20 n. 2, ♀.
- mayri** Em. — ♀ — Eur.: Sicilia (succinum).
 Podomyrma(Acrostigma)Mayri Emery, Mem. accad. sc. Bologna(5)I.1891p.576, ♀; T.2 F.12-16.
- micans** Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
 Podomyrma micans Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 111 n. 5, ♀.
- var. maculiventris** Em. — ♀ — Austr. bor.
 Podomyrma micans var. maculiventris Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 459 n. 198, ♀.
- nitida** Smith — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Podomyrma nitida Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 110 n. 2, ♀.
 Tetramorium nitidum W. W. Smith, Entom. M. Magaz. XXVI. 1890 p. 321.
- ruficeps** Smith — ♀ — As.: Mysol.
 Podomyrma ruficeps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 20 n. 3, ♀.
 Podomyrma ruficeps Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 107 n. 1, ♀.
- silvicola** Smith — ♀ — As.: Batchian.
 Podomyrma silvicola Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 110 n. 3, ♀.
 Podomyrma sylvicola Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 108 n. 2, ♀.
- simillima** Smith — ♀ — As.: Batchian.
 Podomyrma simillima Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 111 n. 4, ♀.
- striata** Smith — ♀ — As.: Aru; Austr. bor.
 Podomyrma striata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 146 n. 2, ♀.

ATOPOMYRMEX

Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 226.

ἄτοπος, absurdus; μύρμηξ, formica.

cryptoceroides Em. — ♀ — Afr.: Goldküste.

[&6.

Atopomyrmex cryptoceroides Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 561 n. 15, ♀; T. 15 F. 5

mocquersii André — ♀ — Afr.: Senegal.

Atopomyrmex Mocquersii Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 227, ♀.

Atopomyrmex Mocquersii Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 15, ♀; T. 15 F. 7.

VOLLENHOVENIA

Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 21 n. 79 (Vollenhovia).

S. C. Snellen van Vollenhoven, nom. propr.

Synon.: *Myrmica* Smith.

laevithorax Em. — ♀ — As.: Borneo, Birmania.

Vollenhovia laevithorax Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 501 n. 36, ♀.

pedestris (Smith) Mayr — ♀ ♀ — As.: Celebes, Moroty.

Myrmica pedestris Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 47 n. 2, ♀.

Vollenhovia pedestris Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 94 n. 2, ♀.

Vollenhovia pedestris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 670, ♀ ♀.

poneroides (Smith) Mayr — ♀ — As.: Batchian.

Myrmica poneroides Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 107 n. 2, ♀.

Vollenhovia ? poneroides Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.

punctatostrata Mayr — ♀ — As.: Java, Borneo.

Vollenhovia punctatostrata Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 21 nota, ♀.

Vollenhovia punctatostrata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 94 n. 1, ♀.

samoensis Mayr — ♀ ♂ — As.: Samoa.

Vollenhovia Samoensis Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 99 n. 1, ♀ ♂.

subtilis Em. — ♀ — As.: Ins. Key (Papua).

Vollenhovia subtilis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 454 n. 184, ♀.

var. affinis Em. — ♀ ♀ — Austr.: New Guinea.

Vollenhovia subtilis var. affinis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 454 n. 184, ♀ ♀.

MYRMECINA

Curtis, Brit. Entom. VI. 1829 p. 226.

μύρμηξ, formica.

Synon.: *Myrmica* Nylander & auct.

latreillei Curt. — ♀ ♀ ♂ — Eur.; Am. bor.

Myrmecina Latreillei Curtis, Brit. Entom. VI. 1829 p. 265, ♂; T. 265.

Myrmecina Latreillei Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 83.

Myrmica striatula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 40 n. 7, ♀.

Myrmica bidens Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 50 n. 24, ♀ ♀.

Myrmica graminicola Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 50, ♂.

Myrmica bidens Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 94 & 144 n. 32, ♀ ♀ ♂.

Myrmica bidens Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 187 n. 33. [[♀].

Myrmecina Latreillei Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 218 n. 16, ♀ ♂; T. 23 F. 22-26

Myrmecina Latreillei Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 132 n. 1, ♀ ♂; T. 9 F. 24.

Myrmecina Latreillei Mayr, Verh. Zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 421 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Myrmica (Myrmecina) Latreillei Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 96 n. 24, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 12,

Myrmecina Latreillei Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 18 n. 1, ♀. [47 & 48.

Myrmecina Latreillei Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 133 n. 1; T. 9 F. 8-12.

Myrmecina Latreillei Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 36 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. 19.

Myrmecina Latreillei Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 23 n. 1.

Myrmecina Latreillei Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 74, ♀ ♀ ♂.

- Myrmecina Latreillei Schenck, Progr. Gymnas. Weillburg 1864 p. 18 n. 37, ♀ ♀ ♂.
 Myrmecina Latreillei Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 241, ♀ ♀ ♂.
 Myrmecina Latreillei Smith, Entomol. Annual f. 1866 p. 128, ♀.
 Myrmecina Latreillei Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 112.
 Myrmecina Latreillei Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 73 & 351, ♀ ♀ ♂.
 Myrmecina Latreillei Er. André, Rev. & magaz. zool. (3) II. 1874 p. 200.
 Myrmica Latreillei Capron, Entomologist XI. 1878 p. 274.
 Myrmecina Latreillei E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 222 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Myrmecina Latreillei Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 275 & 276 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 16
 Myrmecina Latreillei Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 11, 16 & 27. [& 17.
 Myrmecina Latreillei W. White, Ants & their Ways 1883 p. 269 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Myrmecina Latreillei Capron, Entom. M. Magaz. XXII. 1886 p. 229.
var. sicula André — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia.
 Myrmecina Latreillei var. Sicula Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 275, ♀.
 Myrmecina Latreillei var. Sicula Destefani, Natural. Sicil. VIII. 1889 p. 144, ♂.
pilicornis Smith! — ♂ — As.: India.
 Myrmecina pilicornis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 133 n. 2, ♂.
striata Em. — ♀ — As.: Birmania.
 Myrmecina striata Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 500 n. 32, ♀.
sulcata Em. — ♀ ♂ — As.: Celebes, Java.
 Myrmecina sulcata Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 449 n. 175, ♀ ♂.

PRISTOMYRMEX

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 903.

πρίστμης, serra; μύρμηξ, formica.

Synon.: Myrmica Smith.

brevispinosus Em. — ♀ ♂ — As.: Sumatra, Birmania.

Pristomyrmex brevispinosus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 451 n. 177, ♀ ♂.

parumpunctatus Em. — ♀ ♀ — Austr.: New Guinea.

Pristomyrmex parumpunctatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 452 n. 178, ♀ ♀.

punctatus (Smith) Mayr — ♀ — As.: Batchian.

Myrmica punctata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 108 n. 3, ♀.

Pristomyrmex ? punctatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.

pungens Mayr — ♀ — As.: Malacca.

Pristomyrmex pungens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 904, ♀; T. 20 F. 13.

trachylissus (Smith) Mayr — ♀ — As.: Borneo.

Myrmica (Monomorium) trachylissa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 126 n. 47, ♀.

Pristomyrmex trachylissa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.

FORMICOXENUS

Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 413 n. 2.

Formica, nom. propr. Hymen.; *ξένος, hospes.*

Synon.: Myrmica Nylander, Förster, Smith, Westwood.

Stenamamma Nylander & auct. seq. nec Westwood.

nitidulus (Nyl.) Mayr¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.

Myrmica nitidula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1058, ♀.

¹⁾ *Hym.*: Formica rufa L. & pratensis Deg. (Emery).

- Myrmica nitidula* Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1848 p. 28 n. 19, ♀ ♀.
Myrmica nitidula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 34, ♀ ♀.
Myrmica laeviuscula Förster, Hymen. Stud. I. 1830 p. 54 n. 27, ♀.
Myrmica nitidula Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 55 n. 28, ♀.
Myrmica laeviuscula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 132 n. 20, ♀♀ [excl. ♂].
Formicoxenus nitidulus Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 418 n. 1, ♀♀ [excl. ♂].
Myrmica (*Stenamma*) *nitidula* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 94 n. 22, ♀♀ [excl. ♂].
Myrmica nitidula Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) IV. 1857 Proc. p. 88. [-14.
Myrmica (*Formicoxenus*) *nitidula* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 121 n. 31; T. 8 F. 13
Myrmica (*Stenamma*) *Westwoodi* Smith, Catal. Brit. fossor. Hymen. 1858 p. 32 n. 11, ♀♀, nec ♂;
Myrmica nitidula Smith, Entomol. Annual f. 1858 p. 40. [T. 1 F. 14 [♀].
Myrmica (*Stenamma*) *Westwoodi* Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) IV. 7. 1858 p. 280 n. 10, ♀♀
Myrmica nitidula Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 56 n. 25, ♀♀ [excl. ♂].
Stenamma Westwoodi Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 56, ♀ ♀ [excl. ♂].
Stenamma Westwoodi Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 194 n. 8.
Stenamma Westwoodi Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 25 n. 21.
Stenamma Westwoodi Hagens, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXIV. 1867 Correspbl. p. 49.
Stenamma Westwoodi Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 101. [[excl. ♂].
Stenamma Westwoodi Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 82, 227 & 352, ♀♀
Stenamma Westwoodi E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 216 n. 1, ♀♀ [excl. ♂].
Formicoxenus nitidulus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 273 n. 1 ♀♀; T. 16 & 17.
Stenamma nitidula Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 145 & 146, ♀ ♀ ♂.
Stenamma laeviuscula Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 146, ♀ ♀.
Stenamma Westwoodi W. White, Ants & their Ways 1883 p. 266 n. 1, ♀ ♀ [excl. ♂].
Stenamma Westwoodi E. Saunders, Entom. M. Magaz. XX. 1883 p. 16, ♀ ♀.
Formicoxenus nitidulus Adlerz, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XLI. 8. 1884 p. 43-64, ♀♀ ♂;
Formicoxenus nitidulus Er. André, Suppl. aux Fourmis 1885 p. 12; Fig. [T. 27 & 28.
Formicoxenus nitidulus Er. André, Spec. Hymén. Europ. II. P. 24-26. 1886 p. 844; Fig.
Formicoxenus nitidulus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 131 n. 1.
Formicoxenus nitidulus E. Saunders, Entom. M. Magaz. XXIII. 1886 p. 42, ♂.
Formicoxenus nitidulus Wasmann, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 119.
Formicoxenus nitidulus Wasmann, Kolonien d. Ameisen 1891 p. 31.

LIOMYRMEX

Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 23 n. 87.

λεῖος, levis; μύρμηξ, formica.

Synon.: *Laparomyrmex* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 461.

λάπαρος, abdomen; μύρμηξ, formica.

Myrmica Smith.

aurianus Em. — ♀ — As.: Birmania.

Liomyrmex aurianus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 504 n. 45, ♀.

coecus (Smith) Mayr — ♀ — As.: Dory.

Myrmica coeca Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 108 n. 7, ♀.

Liomyrmex coeca (Smith) Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 23.

gestroi Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.

Laparomyrmex Gestroi Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 461 n. 202, ♀.

Liomyrmex Gestroi Emery, i. l.

TOMOGNATHUS

Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 56 n. 18.

τόμος, dissectus; *γνάθος*, maxilla.

Synon.: *Myrmica* Nylander, Smith & Meinert.

sublaevis (Nyl.) Mayr¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur. bor.

Myrmica sublaevis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 28 n. 18, ♀.

Myrmica sublaevis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 33 n. 18, ♀.

Myrmica hirtula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 45, ♀.

Myrmica (*Stenammas*) *sublaevis* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 95 n. 23; T. 3 F. 43.

Myrmica sublaevis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 121 n. 32; T. 8 F. 20-24.

Myrmica sublaevis Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 336 n. 30, ♀♀ ♂.

Tomognathus sublaevis Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 56, ♀.

Tomognathus sublaevis Hagens, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXIV. 1867 Correspbl. p. 50.

Tomognathus sublaevis Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 102.

Tomognathus sublaevis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 188. [& 8.

Tomognathus sublaevis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 279 n. 1, ♀; T. 18 F. 7 (♀)

Tomognathus sublaevis Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 147, ♀.

Tomognathus sublaevis Wasmann, Kolonien d. Ameisen 1891 p. 115.

ANERGATES

Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 29, 33, 35 & 93.

ἀν-εργάτης; sine operario.

Synon.: *Myrmica* Schenck, Hagens.

Tetramorium Mayr.

X *atratalus* (Schck.) For.²⁾ — ♀ ♂ — Eur. centr.

Myrmica atratala Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. I. 1852 p. 91 n. 31, ♀ [excl. ♂].

Myrmica atratala Schenck, Stettin. entom. Ztg. XIV. 1853 p. 186 n. 31, ♀ [excl. ♀].

Tetramorium atratum Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 429 n. 3, ♀ [excl. ♀].

Tetramorium atratum Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 20 n. 2, ♂ [non ♀].

Tomognathus atratalus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 56.

Tomognathus atratalus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 194 n. 8, ♀ ♂.

Tomognathus atratalus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 19 n. 40, ♀ ♂.

Myrmica atratala Hagens, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXIV. 1867 Correspbl. p. 53.

Myrmica atratala Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 106 n. 4.

Myrmica atratala Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XII. 1868 p. 268 n. 5.

Anergates atratala Forel, Denkschr. Schweiz. Naturw. Ges. XXVI. 1874 p. 68, 93, ♀ ♂, 341.

Anergates atratalus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 278 n. 1, ♀ ♂; T. 16 & 18.

Anergates atratalus Lubbock, Ants Bees & Wasps Ed. 5^o. 1882 p. 85, 86, 89; T. 4 F. 4 (♀).

Anagates atratalus Adlerz, Entom. Tidskr. VIII. 1887 p. 2 & 134.

Anergates atratalus Wasmann, Kolonien d. Ameisen 1891 p. 131.

XENOMYRMEX

Forel, Bull. soc. Vaüd. sc. nat. (2) XX. P. 91 1884 p. 369.

ξένος, hospes; *μύρμηξ*, formica.

stollii For.³⁾ — ♀ — Am.: Guatemala, Florida.

Xenomyrmex Stollii Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91 1884 p. 370, ♀.

¹⁾ *Hym.*: *Leptothorax acervorum* (Fabr.) & *L. muscorum* (Nyl.).

²⁾ *Hym.*: *Tetramorium caespitum* (L.).

³⁾ *Hym.*: ? *Camponotus abscissus* Rog.

HOLCOMYRMEX

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 671.

*ἄλκός, tardus; μύρμηξ, formica.**Synon.*: Aphaenogaster Er. André.

Atta Roger.

criniceps Mayr — ♀ — As.: India.

Holcomyrnex criniceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 672, ♀.

dentiger (Rog.) André — ♀ — As.: Syria, Mesopotamia.

Atta dentigera Roger, Berl. Entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 259 n. 4, ♀.

Aphaenogaster dentigera Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 74.

Holcomyrnex dentiger Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 346 n. 1, ♀; T. 16 & 22.

glaber André — ♀ — As.: India.

Holcomyrnex glaber Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 345, ♀.

muticus Em. — ♀ — As.: Birmania.

Holcomyrnex muticus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 457 n. 191, ♀.

scabriceps Mayr — ♀ — As.: India.

Holcomyrnex scabriceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 672, ♀.

Holcomyrnex Indicus Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 367.

MONOMORIUM

Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 452 n. 7.

*μόνος, solus; μόριον, pars, artus.**Synon.*: Atta Jerdon.

Formica Linné & auct.

Myrmica Smith & auct.

abeillei André — ♀ — As.: Syria.

Monomorium Abeillei Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 67 n. 22, ♀.

Monomorium Abeillei Er. André in Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 531 nota ♀.

Monomorium Abeillei Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 335 n. 7, ♀.

afrum André — ♀ — Afr.: Abessinia.

Monomorium afrum Er. André in Magretti: Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 540 n. 36, ♀.

Monomorium afrum Er. André in Magretti: Bull. soc. entom. Ital. XV. 1884 p. 244 n. 32, ♀.

andrei Saund. — ♀ — Eur.: Hispania.

Monomorium Andrei E. Saunders, Entom. M. Magaz. XXVI. 1890 p. 204, ♀.

n. f. 2 ♀
6 ♀ 1 ♂**antarcticum** (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr.: New Zealand.

Atta antarctica (White) Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 167 n. 21, ♀.

Monomorium fulvum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 754 n. 6, ♀.

Monomorium fulvum Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formic. 1865 p. 93 n. 4, ♀; T. 3 F. 25.

Formica antarctica White, Butler: Voy. Erebus & Terror. Zool. II. 1874 p. ?; T. 7 F. 13.

Monomorium fulvum Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 114, ♀.

Atta antarctica Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 116, ♀.

Monomorium antarcticum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360, ♀.

Monomorium antarcticum Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 458 n. 195, ♂.

Atta antarctica Hudson, Entom. M. Magaz. XXVI. 1890 p. 23, ♀ ♂.

australe Em. — ♀ ♀ — Afr.: Cap.

Monomorium subopacum st. australe Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 363 n. 12, ♀ ♀.

barbatulum Mayr — ♀ ♀ ♂ — As.: Turcestan.

Monomorium barbatulum Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 17 n. 1, ♀.

Monomorium barbatulum Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 36.

Catalogus Hymenopterorum. VII.

- Monomorium barbatulum* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 332 n. 8, ♀.
Monomorium barbatulum Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 441, ♀♂.
bicolor Em. — ♀ — Afr.: Aegyptus, Abessinia; As.: India.
Monomorium bicolor Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 368 n. 17, ♀.
Monomorium bicolor Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 531 & 532 n. 22, ♀.
Monomorium bicolor Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 334 n. 5, ♀.
bidentatum Mayr — ♀♀ — Am.: Chile.
Monomorium bidentatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 616, ♀♀.
cinnabari Rog. — ♀ — Am.: Cuba.
Monomorium cinnabari Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 199 n. 92, ♀.
clavicorne André — ♀ — As.: Syria.
Monomorium clavicorne Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 68 n. 25, ♀; T. 3 F. 9.
Monomorium clavicorne Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 332 n. 11, ♀; T. 22 F. 5.
denticulatum Mayr — ♀♀ — Am.: Chile.
Monomorium denticulatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 614, ♀♀.
destructor (Jerd.) Em. — ♀♀ — Zona torrida orbis terrarum.
Atta destructor Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 105.
Atta destructor Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 47 n. 2, ♀.
28 *Myrmica vastator* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 71 n. 3, ♀.
Myrmica ominosa Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 263 n. 18, ♀.
Myrmica atomaria Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 263 n. 19, ♀.
Myrmica (Monomorium) *vastator* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 123 n. 37, ♀.
Myrmica (Monomorium) *basalis* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 125 n. 43, ♀.
Myrmica ominosa Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique Zool. V. 1862 p. 517, ♀.
Myrmica atomaria Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique Zool. V. 1862 p. 518, ♀.
Monomorium basale Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 92 n. 3, ♀.
Monomorium basale Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 369 n. 19, ♀♀; Fig.
Monomorium basale Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 532, ♀.
Monomorium basale Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.
Monomorium vastator Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.
Monomorium destructor Emery, i. l.
dissimile (Jerd.) Em. — ♀ — As.: India mer.
Atta dissimilis Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 107.
Atta dissimilis Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 48 n. 5, ♀.
Monomorium ? *dissimile* Emery, i. l.
domicola (Jerd.) Em. — ♀ — As.: India mer.
Atta domicola Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 106.
Atta domicola Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 47 n. 3, ♀.
38 *Monomorium* ? *domicola* Emery, i. l.
elongatum Smith! — ♀♀ — Afr.: Rodriguez.
Monomorium elongatum Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) XVII. 1876 p. 448, ♀♀.
Monomorium elongatum Smith, Philos. Trans. Roy. Soc. CLXVIII. 1879 p. 536, ♀♀.
floricola (Jerd.) Em. — ♀ — Regiones calidae Asiae, Oceaniae & Americae.
4 *Atta floricola* Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 107.
Atta floricola Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 49 n. 6, ♀.
Monomorium speculare Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 509, ♀.
Monomorium speculare Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 671.
Monomorium floricola Emery i. l.
glyciphillum (Smith) Mayr — ♀ — As.: Ceylon.
Myrmica glyciphila Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 125 n. 45, ♀.
Monomorium glyciphillum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 429.

gracillimum (Smith) Mayr¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — As.: Palästina, India; Afr.: Arabia.

Myrmica gracillima Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 34, ♀.

Monomorium gracillimum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 753 n. 4, ♀.

Monomorium gracillimum Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 369, nota ♀ ♀ ♂.

Monomorium gracillimum Emery, Anp. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 532 & 534 n. 26, ♀.

Monomorium gracillimum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 333, 337, 340 n. 9,

hildebrandtii For. — ♀ — Afr.: Madagascar. [♀ ♀ ♂; T. 22 F. 8 & 9, ♂.

Monomorium minutum st. *Hildebrandtii* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar. XX. 1892 p. 256, ♀.

imerinense For. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar. [♀ ♂.

Monomorium minutum st. *Imerinense* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar. XX. 1892 p. 257,

impressum Smith! — ♀ ♂ — Afr.: Rodriguez.

Monomorium impressum Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) XVII. 1876 p. 447, ♀ ♂.

Monomorium impressum Smith, Philos. Trans. Roy. Soc. CLXVIII. 1879 p. 535, ♀ ♂.

intrudens Smith — ♀ — As.: Japonia.

Monomorium intrudens Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 406 n. 1, ♀.

Monomorium intrudens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 363.

latinode Mayr — ♀ — As.: India, Borneo.

Monomorium latinode Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 152 n. 54, ♀.

laeve Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.

Monomorium laeve Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 101 n. 5, ♀.

luteum Em. — ♀ — As.: Arabia.

Monomorium luteum Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 532 & 533 n. 25, ♀.

madecassum For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Monomorium minutum Forel, Grandidier: Hist. Madagascar. XX. 1891 p. 164, ♀. [♀.

Monomorium minutum st. *Madecassum* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar. XX. 1892 p. 255,

minutum Mayr²⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Italia; Am. bor.

Monomorium minutum Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 453 n. 1, ♀.

Myrmica (*Monomorium*) *minuta* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 123 n. 36.

Monomorium minutum Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 72, ♀.

Monomorium minutum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 753 n. 3, ♀.

Monomorium minutum Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 91 n. 2, ♀ ♂.

Monomorium minutum Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 509, ♀.

Monomorium minutum Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 199.

Monomorium carbonarium Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 532, ♀. [♀ ♀.

Monomorium minutum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 333, 338 & 341 n. 10,

Monomorium minutum Forel, Grandidier: Hist. nat. Madagascar. XX. 1891 p. 164, ♀ ♀ ♂.

var. carbonarium Sm. — ♀ ♀ ♂ — Madeira, Antillae, Amer. centr.

Myrmica (*Monomorium*) *carbonaria* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 127 n. 50, ♀ ♀ ♂.

Monomorium carbonarium Mac Cook in Comstock: Rep. Cotton Insects 1879 p. 188 n. 7, ♀.

Monomorium carbonarium Forel, Mittheil. München. entom. Ver. V. 1. 1881 p. 8 n. 7, ♀.

niloticum Em. — ♀ — Afr.: Aegyptia.

Monomorium Niloticum Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 531 & 533 n. 24, ♀.

Monomorium Niloticum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 334 n. 6, ♀.

nitidum (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr.: New Zealand.

Tetramorium nitidum Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 480, ♀ ♀ ♂.

Tetramorium nitidum Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 114, ♀ ♀ ♂.

Monomorium nitidum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 363.

¹⁾ *Vide*: st. *robustius* For.

²⁾ *Vide*: st. *hildebrandtii* For.

» *imerinense* For.

» *madecassum* For.

omnivorum (L.) Em. — ♀ — Am. mer.

— Browne, Nat. Hist. Jamaica 1756 p. 440.

Formica omnivora Linné, Syst. nat. Ed. 10^a. I. 1758 p. 581 n. 11, ♀.

Formica omnivora Linné, Syst. nat. Ed. 12^a. I. 2. 1767 p. 914 n. 12, ♀.

Formica omnivora Ph. L. Müller, Linné; Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 914 n. 12.

Formica omnivora Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 491 n. 19.

Formica omnivora Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 309 n. 24.

Formica omnivora Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 13^a. I. 5. 1790 p. 2801 n. 12.

Formica omnivora Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 515.

Formica omnivora Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 357 n. 33.

Formica omnivora Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 286.

Formica omnivora Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 406 n. 43.

Myrmica omnivora Schomburgk, Hist. of Barbados 1848 p. 639.

Monomorium omnivorum Emery i. l.

orientale Mayr — ♀ — As.: India.

Monomorium orientale Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 670, ♀.

pharaonis (L.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Regiones calidae & temperatae orbis terrarum.

Formica pharaonis Linné, Syst. nat. Ed. 10^a. I. 1758 p. 580 n. 7.

Formica pharaonis Linné, Mus. Ludov. Ulric. 1764 p. 418 n. 1.

Formica pharaonis Linné, Syst. nat. Ed. 12^a. I. 2. 1767 p. 963 n. 8.

Formica pharaonis Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 913 n. 8.

Formica pharaonis Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 13^a. I. 5. 1790 p. 2799 n. 8.

Formica pharaonis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 514.

Formica pharaonis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 503 n. 63.

Formica Antiguensis Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 357 n. 30.

Formica Antiguensis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 285.

Formica pharaonis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 290.

Formica Antiguensis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 404 n. 35.

Myrmica molesta Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 293 n. 6, ♀.

Myrmica domestica Shuckard, Magaz. of Nat. Hist. N. S. II. 1838 p. 626, ♀ ♀.

Myrmica unifasciata Bostock, Trans. Entom. Soc. London II. 3. 1839 Proc. LI—LII.

Myrmica domestica Smith, List Brit. Anim. Brit. Mus. P. 6. Acul. 1851 p. 119, ♀ ♂.

Atta minuta Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 105.

Myrmica domestica Daniell, Proc. Linn. Soc. London II. 1852 p. 172—177.

Myrmica domestica Wakefield, Zoologist XI. 1853 p. 3810.

Myrmica domestica Daniel, Zoologist XI. 1853 p. 3769—3773.

Atta minuta Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 47 n. 1, ♀ ♀.

Myrmica domestica Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 217 n. 13.

Myrmica domestica Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 130 n. 14, ♀ ♀ ♂.

Myrmica (*Myrmecina*) *domestica* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 98 n. 26; T. 3 F. 53—54.

Myrmica (*Diplorhoptrum*) *molesta* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 122 n. 35.

Myrmica (*Monomorium*) *fragilis* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 124 n. 42, ♀.

Myrmica (*Monomorium*) *contigua* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 125 n. 44, ♀.

Myrmica (*Monomorium*) *molesta* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 130 n. 66.

Myrmica (*Diplorhoptrum*) *molesta* Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 34 n. 13, ♀ ♀ ♂.

Diplorhoptrum fugax Lucas, Ann. soc. entom. France (3) VI. 1858 Bull. p. LXXXI [nec Mayr &

[auct.].

Myrmica (*Diplorhoptrum*) *molesta* Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) IV. 7. 1858 p. 284 n. 13.

Myrmica molesta Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 737 n. 6, ♀.

Myrmica domestica Smith, Zoologist XVII. 1859 p. 6385.

Myrmica molesta Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 335 n. 29, ♀ ♀ ♂.

- Myrmica molesta* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 73 n. 1.
Myrmica molesta Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1. 1862 p. 33 n. 1.
Monomorium pharaonis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 752 n. 1.
Myrmica pharaonis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 294 n. 34, ♀ ♂.
Myrmica molesta Smith, Entomol. Annual f. 1863 p. 59.
Monomorium pharaonis Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formic. 1865 p. 90 n. 1, ♂.
Monomorium pharaonis Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 95 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Monomorium pharaonis Frauenfeld, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVII. 1867 p. 441.
Myrmica domestica Sharp, Entomologist IV. 1869 p. 232.
Myrmica molesta Riley, 2^d. Ann. Rep. Insect. Missouri 1870 p. 11.
Myrmica domestica Gillam, Entomologist V. 1870 p. 83.
Monomorium pharaonis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 200.
Diplorhopttrum domesticum Gaskell, Entom. M. Magaz. XIII. 1877 p. 254.
Myrmica molesta Riley, 9th. Ann. Rep. Insect. Missouri 1877 p. 43.
Monomorium pharaonis E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 222, ♀ ♀ ♂.
Monomorium pharaonis Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 532.
Myrmica molesta Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 360 n. 3, ♀ ♀ ♂.
Monomorium pharaonis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 333, 338 & 342 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Myrmica molesta Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 603 n. 3, ♀ ♀ ♂.
Diplorhopttrum domesticum W. White, Ants & their Ways 1883 p. 268 n. 1; Fig. 18.
Monomorium pharaonis Preudhomme, Ann. soc. entom. Belgique XXIX. 1885 C. R.
[p. CXXXXVII.]
Monomorium pharaonis Reuter, Öfvers. Finsk. Vet.-Soc. Forh. XXVI. 1885 p. 1-21.
Monomorium pharaonis Korlevic, Rovart. Lapok III. 1886 p. 18 & IV.
Monomorium pharaonis Fromholz, Entom. Nachr. XII. 1886 p. 122.
Monomorium pharaonis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.
Monomorium pharaonis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 249.
Monomorium pharaonis Bellevoje, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 Bull. p. CLXXVII.
Monomorium pharaonis Riley, Insect Life II. 1888 p. 106; Fig. 18.
Monomorium pharaonis Bellevoje, Insect Life II. 1890 p. 230-233.
Monomorium pharaonis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 163, ♀ ♀ ♂.
pilipes Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum).
Monomorium pilipes Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 91 n. 1, ♀; T. 5 F. 93 & 94.
poecillum Rog. — ♀ ♀ — Am.: Cuba.
Monomorium poecillum Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 199 n. 91, ♀ ♀.
rastratum Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
Monomorium rastratum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 615, ♀.
robustus For. — ♀ — Afr.: Somali. [n. 12, ♀.]
Monomorium gracillimum st. *robustior* Forel, Mitth. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 352
rubriceps Mayr — ♀ ♂ — Austr.: Queensland.
Monomorium rubriceps Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 101 n. 3, ♀ ♂.
salomonis (L.) Rog. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Barbaria; As.: Syria.
Formica Salomonis Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 580 n. 8.
Formica Salomonis Linné, Mus. Ludov. Ulric. 1764 p. 418 n. 2.
Formica Salomonis Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 963 n. 9.
Formica Salomonis Forskäll, Descr. anim. 1775 p. 84 n. 20.
Formica Salomonis Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 913 n. 9.
Formica Salomonis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2799 n. 9.
Formica Salomonis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 503 n. 64.
Formica Salomonis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 291.
Monomorium Thorense Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 753 n. 5, ♀.

49 119
 2^d n. *indium* Ford

- Myrmica (Monomorium) Salomonis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 294 n. 33.
 Aphaenogaster debilis Walker, List of Hymen. Egypt. 1871 p. 11 n. 44, ♀ ♀.
 Monomorium Salomonis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 336, 339 & 342 n. 2,
senegalense Rog. — ♀ — Afr.: Senegal. [♀ ♀ ♂; T. 16 & 22.
 Monomorium Senegalense Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 294, nota, ♀.
 Monomorium Senegalense Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 530.
 Smithii for. **subopacum** Smith¹⁾ — ♀ ♀ — Eur. mer., Madeira.
 Myrmica (Monomorium) subopaca Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 127 n. 51, ♀ ♀.
 Monomorium mediterraneum Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 72, ♀ ♀.
 Monomorium subopacum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 753 n. 2, ♀.
 Monomorium mediterraneum Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 294 n. 32.
 Monomorium subopacum Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 199.
 Monomorium subopacum Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 531. [532 n. 23, ♀.
 Monomorium subopacum st. mediterraneum Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 531 &
 Monomorium subopacum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 336 & 339 n. 3, ♀ ♀.
venustum Smith — ♀ ♀ ♂ — As.: Syria.
 Myrmica (Monomorium) venusta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 126 n. 49, ♀.
 Monomorium venustum Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 65 n. 21, ♀ ♀ ♂; T. 3 F.
 Monomorium venustum Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 531. [16-18.
 Monomorium venustum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 335, 339 & 343 n. 4, ♀ ♀
 [♂; T. 22 F. 6 & 7.

HUBERIA

Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CV.
 J. P. Huber, Genevensis.

Tetramorium Smith & auct.

striata (Smith) For. — ♀ ♀ ♂ — Austr.: New Zealand.

Tetramorium striatum Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 481, ♀ ♀ ♂.

Tetramorium striatum Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 113, ♀ ♀.

Tetramorium striatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 363, ♀.

Huberia striata Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CVI, ♀ ♀.

CARDIOCONDYLA

Emery, Ann. accad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 20 n. 19.

καρδία, cor; *κόνδυλος*, condylus.

Synon.: Emeryia Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CX.

C. Emery, prof. univ. Bononiensis.

Leptothorax Mayr.

elegans Em. — ♀ ♀ — Eur.: Italia.

[[nec Mayr].

Cardiocondyla elegans Emery, Ann. accad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 21 n. 42, ♀ ♀; T. 1 F. 10.

Cardiocondyla elegans Förel, Mittheil. München. entom. Ver. V. 1. 1881 p. 3 n. 6. [& 21.

Cardiocondyla elegans Er. André, Spec. Hymén. Europ. II. P. 16. 1883 p. 328 & 329 n. 1, ♀ ♀; T. 16

var. bulgarica For. — ♀ ♀ — Eur.: Bulgaria.

[♀ ♀; T. 5 F. 49.

Cardiocondyla elegans *var. Bulgarica* Forel, Verh. zool. bot. Ges. Wien XLII. 1892 p. 312,

var. uljaninii Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: Turcestan.

Cardiocondyla elegans Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 18 n. 1, ♀ ♂ [nec Em.].

Cardiocondyla elegans Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 37 & 38, ♀ ♂ [nec Emery].

Cardiocondyla elegans *var. Uljanini* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 441, ♀ ♂.

1) *Vide*: st. australe Em.

emeryi For. — ♀ ♂ — Am.: St. Thomas; As.: Syria.

Cardiocondyla Emeryi Forel, Mittheil. München. entom. Ver. V. 1. 1881 p. 5 n. 3, ♀. [12(♂).

Cardiocondyla Emeryi Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 69 n. 27; T. 3 F. 10, 11(♀)

Cardiocondyla Emeryi Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 328 n. 2, ♀ ♂; T. 21.

var. rasalamae For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Cardiocondyla Emeryi *var. Rasalamae* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 161, ♀.

nuda (Mayr) For. — ♀ — Oceania; As.: India.

Leptothorax nudus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 508, ♀ [nec Emery].

Leptothorax nudus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 674.

Cardiocondyla nuda Forel, Mittheil. München. entom. Ver. V. 1. 1881 p. 3 n. 2, ♀.

Cardiocondyla nuda Er. André, Suppl. aux Fourmis 1885 p. 21, ♀.

Cardiocondyla nuda Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 24-26. 1886 p. 853, ♀.

var. mauritanica For. — ♀ — Afr.: Tunis.

Cardiocondyla nuda Emery, Ann. mus. Genova XXI. 1884 p. 379, ♀ [nec Mayr].

Cardiocondyla nuda *var. Mauritanica* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R.

shuckardii For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

[p. LXXV, ♀.

Cardiocondyla Shuckardi Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 161, ♀.

stambuloffii For. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Bulgaria.

[2 ♀, 3 ♂.

Cardiocondyla Stambuloffii Forel, Verh. zool. bot. Ges. Wien XLII, 1892 p. 310, ♀ ♀ ♂; T. 5 F. 1 ♂,

wroughtonii For. — ♂ — As.: India.

Emeryia Wroughtonii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CXI, ♂.

Cardiocondyla Wroughtonii Forel, Verh. zool. bot. Ges. Wien XLII. 1892 p. 313, ♂.

PHACOTA

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 260 n. 6; T. 1 F. 20.

φακός, lenticula.

sicheli Rog. — ♀ — Eur.: Hispania.

Phacota Sicheli Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 262, ♀.

Phacota Sicheli Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 397 n. 1, ♀; T. 25 F. 9.

MEGALOMYRMEX

Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 371.

μεγάλως, grandis; *μύρμηξ*, formica.

Synon.: Atta Lepeletier.

Formica Fabricius, Latreille.

bituberculatus (Fabr.) Em. — ♀ — Am.: Cayenne.

Formica bituberculata Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 280 n. 38-39.

Formica bituberculata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 239.

Formica bituberculata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 408 n. 54.

Atta bituberculata Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 175 n. 4.

Megalomyrmex bituberculatus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 47 nota, ♀.

forelii Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.

Megalomyrmex Foreli Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 47 nota & 48 n. 55, ♀; T. 5

latreillei Em. — ♀ — Am.: Peru.

[F. 3.

Megalomyrmex Latreillei Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 47 nota, ♀; T. 5 F. 4.

leoninus For. — ♀ — Am.: Columbia.

Megalomyrmex Leoninus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 372, ♀.

Megalomyrmex Leoninus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 47 nota, ♀; T. 5 F. 5.

staudingeri Em. — ♀ — Am.: Peru.

Megalomyrmex Staudingeri Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 47 nota, ♀.

TRICHOMYRMEX

Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 19 n. 70.
θρίξ, pilus; *μύρμηξ*, formica.

rogeri Mayr — ♀ — As.: Ceylon.

Trichomyrmex *Rogeri* Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 19 nota, ♀.

OCYMYRMEX

Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 363.
ώκός, celer; *μύρμηξ*, formica.

barbiger Em. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.

Ocymyrmex *barbiger* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 364 n. 13, ♀ ♂.
nitidulus Em. — ♀ — Afr.: Somali.

Ocymyrmex *Robecchii* st. *nitidulus* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 116 n. 14, ♀.
Robecchii Em.¹⁾ — ♀ — Afr.: Somali.

Ocymyrmex *Robecchii* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 114 n. 12, ♀; Fig.
weitzckeri Em. — ♀ — Afr.: Basutoland.

Ocymyrmex *Weitzckeri* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 116 nota, ♀.

TRIGONOGASTER

Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CIX.
τρίγωνον, trigonum; *γάστρη*, venter.

recurvispinosa For. — ♀ — As.: India.

Trigonogaster *recurvispinosus* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CX, ♀.

LEPTANILLA

Emery, Bull. soc. entom. Ital. II. 1870 p. 196.
λεπτός, tenuis; *ἄ* priv.; *ἄλλος*, oculus.

revelieri Em. — ♀ ♀ — Eur.: Corsica.

Leptanilla *Revelierii* Emery, Bull. soc. entom. Ital. II. 1870 p. 196, ♀; T. 2 F. 2 & 7.

Leptanilla *Revelierii* Emery, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 74. [T.17F.1, ♀.

Leptanilla *Revelierii* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 15. 1882 p. 269 n. 1, ♀ ♀; T. 16 F. 4, ♀.

PHEIDOLOGETON

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 750 n. 8.
Pheidole, nom. propr. Hymen.; *γείτων*, vicinus.

Synon.: *Atta* Smith.

Myrmica Heer.

Oecodoma Jerdon.

Pheidole Smith

Solenopsis Smith.

affinis (Jerd.) Rog. — ♀ ♀ ♀ — As.: India, Malesia, Papua.

Oecodoma affinis Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 110, ♀ ♀.

Oecodoma affinis Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 51 n. 11, ♀ ♀.

Pheidole affinis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 174 n. 7, ♀.

Atta bellicosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 164 n. 11, ♀.

Solenopsis laboriosa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 48 n. 2, ♀.

¹⁾ *Vide*: st. *nitidulus* Em.

Pheidologeton laboriosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 750 n. 2, ♀.
Pheidologeton affinis Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 30 n. 819.
Solenopsis calida Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 22 n. 3, ♀.
Pheidologeton laboriosus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 100 n. 1, ♀ ♀.
Pheidologeton bellicosum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.
Pheidologeton laboriosus Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 369.

2♂, 2♀ **diversus** (Jerd.) Rog. — ♀ — As.: India, Malasia.

Oecodoma diversa Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 109, ♀.
 2♀, 6♂ Oecodoma diversa Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 51 n. 10, ♀.
Pheidole diversa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 174 n. 6, ♀.
Pheidole ocellifera Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 174 n. 10, ♀.
Pheidole pabulator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 112 n. 4, ♀.
Pheidole megacephala Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 112 n. 5, ♀ [nec
Pheidole megacephala Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 49 n. 1. [Fabr].
Pheidologeton ocelliferus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 750 n. 1, ♀; T. 19 F. 13.
Pheidologeton diversus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 30 n. 820.
Pheidologeton megacephalus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 30 n. 827.
Pheidologeton ocellifer Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 103 n. 1.
Pheidologeton ocellifer Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 101 n. 2, ♀.
Pheidologeton pabulator Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 362.
Pheidole megacephalotes Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 p. 90.

hostilis (Smith) Mayr — ♀ ♀ — Afr.: Port Natal.

Atta hostilis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 165 n. 17, ♀ ♀.
Pheidologeton hostilis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 899, ♀.
Aphaenogaster hostilis W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1884 p. 406 n. 18, ♀.

nanus Rog. — ♀ ♀ — As.: Ceylon.

Pheidologeton nanus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 191 n. 84, ♀ ♀.

pygmaeus Em. — ♀ — As.: Ternate.

Pheidologeton pygmaeus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 465 n. 212, ♀.

rugiceps (Heer) Assm.! — ♂ — Eur.: Helvetia.

Myrmica rugiceps Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 160 n. 65, ♂; T. 13 F. 2.
Myrmica rugiceps Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
Myrmica rugiceps Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 179.
Pheidologeton rugiceps Assmann, Zeitschr. f. Entom. N. F. I. 1870 p. 40.

schosnicensis Assm.! — Eur.: Silesia (Miocän).

Myrmica ruficeps Heer, Flora v. Schosnitz T. 26 F. 50 & 51 [s. descr.].
Pheidologeton Schosnicensis Assmann, Zeitschr. f. Entom. N. F. I. 1870 p. 40 n. 3; T. 1 F. 3 & 3a.

silenus (Smith) Mayr — ♀ — As.: Java, Singapore.

Pheidole Silenus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 176 n. 14, ♀.
Pheidologeton Silenus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 751 n. 3.
Pheidologeton Silenus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 103 n. 2.

taprobanae (Smith) Mayr — ♀ — As.: Ceylon.

Pheidole Taprobanae Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 175 n. 12, ♀.
Pheidologeton Taprobanae Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.

transversalis (Smith) Mayr — ♀ — As.: Celebes.

Solenopsis transversalis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 74 n. 1, ♀.
Pheidologeton transversalis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 442.

LOPHOMYRMEX

Emery, Ann. mus. civ. Genova XXII. 1892 p. 112.

λόφος, crista, *μύρμηξ* formica.

Synon: *Oecodoma* Jerdon.

Pheidole Smith, Mayr.

quadrispinosus (Jerd.) Em. — ♀ ♀ — As.: India mer.

Oecodoma quadrispinosa Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 111.

Oecodoma quadrispinosa Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 52 n. 13, ♀.

Pheidole quadrispinosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 174 n. 9.

Pheidole quadrispinosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 676-677, ♀.

Lophomyrmex quadrispinosus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 112, ♀.

CAREBARA

Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VI. 1841 p. 86.

καρηβαρώ, capite doleo.

castanea Smith — ♀ — As.: China.

Carebara castanea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 178 n. 2, ♀.

lignata Westw. — ♀ ♂ — As.: Java, India, China.

Carebara lignata Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VI. 1841 p. 86, ♀; T. 2 F. 6.

Carebara lignata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 178 n. 1, ♂; T. 10 F. 12-15.

Carebara lignata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 107 n. 1, ♀.

Carebara lignata Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 505 n. 52, ♀ ♂.

sicheli Mayr — ♀ — Afr.: Senegal.

Carebara sicheli Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien 1862 p. 754 n. 1, ♀.

vidua Smith — ♀ ♂ — Afr. aequat. & mer.

Carebara vidua Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 179 n. 3, ♂.

Carebara dux Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 179 n. 4, ♀.

Carebara Colossus Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 263 n. 14, ♀.

Carebara Colossus Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique. Zool. V. 1862 p. 512, ♀; T. 32 F. 8.

Carebara vidua Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 904, ♀ ♂.

MELISSOTARSUS

Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 378.

μελίσσα, apis; *ταρσός*, tarsus.

beccarii Em. — ♀ ♀ — Afr.: Abyssinia.

Melissotarsus Beccarii Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 379 n. 27, ♀ ♀; Fig.

TRANOPELTA

Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 514.

τρανός, subtilis; *πέλτη*, pelta.

gilva Mayr — ♀ ♂ — Am. centr., Venezuela, Columbia.

Tranopelta gilva (Klug) Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 514, ♀ ♂.

OLIGOMYRMEX

Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 110 n. 34.

ὄλιγος, paucus; *μύρμηξ*, formica.

concinus Mayr — ♀ — Insulae Australasiae.

Oligomyrmex concinns Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 111 n. 1, ♀.

grandidieri For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Oligomyrmex Grandidieri Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 201, ♀.

oertzenii For. — ♀ — Eur.: Graecia.

Oligomyrmex Örtzeni Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. CLXV, ♀.

SOLENOPSIS

Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VI. 1841 p. 86.

σωλήν, canalis; ὄψις, facies.

Synon.: Diplorhoptrum Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 449 n. 6.

δίπλοος, duplex; ῥόπτρον, clava.

Atta Fabricius, Jerdon, Smith etc.

Crematogaster Smith.

Formica Latreille & auct.

Myrmica Latreille & auct.

brevicornis Em. — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Solenopsis brevicornis Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 356 n. 29, ♀ ♀.

Solenopsis brevicornis Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 53 nota, ♀.

capensis Mayr — ♀ — Afr.: Cap.

Solenopsis Capensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 905, ♀.

corticalis For. — ♀ ♀ — Am.: St. Thomas.

Solenopsis corticalis Forel, Mittheil. München. entom. Ver. V. 1. 1881 p. 13 n. 12, ♀ ♀.

debilis Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am. bor., Columbia, New Jersey, Virginia, Texas, New York.

Solenopsis fugax Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 996, ♀ [excl. New York].

Solenopsis debilis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 461, ♀ ♀ ♂.

fugax (Latr.) For. — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & merid.; regio mediterranea.

3 ♀ 2 ♂ 1 ♀ Formica fugax Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 46.

Formica fugax Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 265, ♀.

Formica fugax Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 167 n. 17.

Myrmica fugax Latreille Gen. Crust. & Insect. IV, 1809 p. 131.

Myrmica fugax Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 184 n. 4, ♀ ♀ ♂.

Formica fugax Schilling, Übers. Arbeit. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1838. 1839 p. 56 n. 14.

Myrmica flavidula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 43 n. 12, ♂.

Myrmica fugax Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 107 n. 40, ♀ ♀ ♂.

Myrmica fugax Schenck, Stettin entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 188 no. 42.

Myrmica flavidula Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 1854 p. 24.

Myrmica fugax Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 127 n. 10, ♀.

Diplorhoptrum fugax Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 450 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Myrmica (Diplorhoptrum) fugax Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 99 n. 27; T. 13 F. 55-57.

Diplorhoptrum fugax Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 21 n. 1, ♀. [F. 25-28.

Myrmica (Diplorhoptrum) fugax Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 122 n. 34; T. 8

Myrmica (Diplorhoptrum) fugax Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 33 n. 12, ♀ ♀ ♂; T. 1

Diplorhoptrum fugax Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 28 n. 1, ♀ ♀ ♂. [F. 15(♀) & 16(♂).]

Myrmica (Diplorhoptrum) fugax Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) IV. 7. 1858 p. 283 n. 12,

Diplorhoptrum fugax Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 73, ♀ ♀ ♂. [♀ ♀ ♂.

Diplorhoptrum fugax Fenger, Arch. f. Naturg. XXVIII. P. 1. 1862; T. 12 F. 39^a.

Diplorhoptrum fugax Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 20 n. 41, ♀ ♀ ♂.

Diplorhoptrum fugax Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 241, ♀ ♀ ♂.

Myrmica fugax Goureaux, Bull. soc. sc. hist. nat. Yonne 1866 p. ?.

Solenopsis fugax Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. III. 3. 1869 p. 105-128, ♀ ♀ ♂.

Solenopsis fugax Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1870 p. 996.

- Solenopsis fugax* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 69 & 385.
Solenopsis fugax Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 200.
Solenopsis fugax Emery, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 72.
Solenopsis fugax Mayr, Fedtschenko: Formicid. 1877 p. 19 n. 1.
Solenopsis fugax Ed. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 221 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Solenopsis fugax Lubbock, Ants Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 11 & 78; T. 3 F. 4 (♀).
Solenopsis fugax Fowler, Entom. M. Magaz. XIX. 1882 p. 139.
Solenopsis fugax Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 145, ♀ ♀ ♂.
Solenopsis fugax Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 388 & 389 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 3,
Solenopsis fugax W. White, Ants & their Ways 1883 p. 267 n. 1, ♀ ♀ ♂. [16 & 24.
Solenopsis fugax Fowler, Entom. M. Magaz. XXI. 1884 p. 37-38.
Solenopsis fugax Forbes, Rep. Insects Illinois XIII. 1884 p. 112-113.
Solenopsis fugax Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 58.
Solenopsis fugax Wasmann, Kolonien d. Ameisen 1891 p. 18.
geminata (Fabr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — *Zona torrida orbis terrarum*.
Atta geminata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 423 n. 6, ♀.
Myrmica paleata Lund, Ann. sc. nat. XXIII. 1831 p. 116 nota, ♀.
Solenopsis mandibularis Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VI. 1841 p. 87, ♀; T. 2 F. 5.
Atta rufa Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 106.
Myrmica Gayi Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 242 n. 2, ♀ ♀ ♂.
Atta rufa Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 48 n. 4, ♀ ♀ ♂.
Myrmica saevissima Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 4. 1855 p. 166, ♀ ±; T. 13 F. 18.
Myrmica virulens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 132 n. 71, ♀.
Atta clypeata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 169 n. 30, ♀ ♂.
Solenopsis cephalotes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 149 n. 1, ♀ ±.
Crematogaster laboriosus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 109 n. 1, ♀.
Solenopsis cephalotes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 113 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Diplorhoptum Drewseni Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 73, ♀.
Solenopsis cephalotes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 48 n. 1, ♀ ±.
Myrmica glaber Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1. 1862 p. 34, ♀.
Myrmica polita Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1. 1862 p. 34, ♀.
Solenopsis saevissimus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 751 n. 1, ♀.
Formica geminata Roger, Berlin entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 289 n. 18, ♀.
Formica saevissima Bates, Natural. on the River Amazon 1863 p. ?.
Formica saevissima Bates, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1864 Proc. p. 214.
Atta Coloradensis Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 346 n. 60, ♀ ♀.
Solenopsis geminata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 109 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Pogonomyrmex Gayi Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 170.
Atta clypeata Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 66.
Solenopsis geminata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 971.
Solenopsis geminata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 996. ♀.
Atta rufa Moggridge, Harvest. Ants 1873 p. 12 nota.
Solenopsis Drewseni Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 200.
Solenopsis Xyloni Mac Cook in: Comstock, Rep. Cotton-worm 1879 p. 188 n. 6, ♀ ♀; F. 37.
Solenopsis geminata Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. XIV. 1879 p. 676.
Solenopsis geminata Blackburn & Kirby, Entom. M. Mag. XVII. 1880 p. 89.
Solenopsis geminata Berg, Inform. Comic. Exped. Rio Negro Zool. P. 1. 1881 p. 115 n. 127.
Solenopsis geminata Forel, Mittheil. München. entom. Ver. V. 1. 1881 p. 10 n. 10, ♀ ± ♂.
Solenopsis geminata Berg, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 72 n. 128.
Solenopsis Xyloni Hubbard, Orange Insects 1885 p. 129-131; Fig. 31.
Solenopsis geminata Riley, IV. Rep. U. St. Entom. Commiss. 1885 p. 91; Fig. 10.

18, 19, 6, 10

20, 21, V.

- Solenopsis geminata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.
 Solenopsis geminata Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 365.
- globularia** (Smith) For. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Cayenne, St. Thomas.
 Myrmica (Monomorium) globularia Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 131 n. 68, ♀ ♀ ♂.
 Solenopsis Steinheili Forel, Mittheil. München. entom. Ver. I. 1881 p. 11 n. 11, ♀.
 Solenopsis globularia Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 376.
- leuco forel*
 24
leviceps Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
 Solenopsis laeviceps Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 406, ♀.
 Solenopsis laeviceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 996, ♀.
- levis** Smith — ♀ — St. Morty.
 Solenopsis laevis Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 75 n. 1, ♀.
- madara** Rog. — ♀ — Am. bor.
 Solenopsis madara Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 200 n. 93, ♀.
 Solenopsis madara Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 996, ♀.
- nigella** Em. — ♀ — Am.: Brasilia.
 Solenopsis nigella Emery, Bull. soc. entom. Ital XIX. 1887 p. 355 n. 28, ♀.
- orbula** Em. — ♀ — Eur.: Corsica; Afr.: Tunis.
 Solenopsis orbula Emery, Ann. mus. civ. Genova VII. 1875 p. 472, ♀.
 Solenopsis orbula Emery, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 74, ♀.
 Solenopsis orbula Er. André, Spec. Hymén. Eur. II. P. 17. 1883 p. 388 n. 2, ♀.
- orbuloides** André — ♀ — Afr.: Sierra Leone.
 Solenopsis orbuloides Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 321, ♀.
- parva** Mayr. — ♀ — Am.: Argentina.
 Solenopsis parva Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 175 n. 15, ♀.
 Solenopsis parva Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 996, ♀.
- puncticeps** Mayr. — ♀ — Afr.: Cap; Am.: Brasilia.
 Solenopsis puncticeps Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 109 n. 3, ♀.
 Solenopsis puncticeps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 996, ♀.
 Solenopsis puncticeps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 616, ♀.
- pungens** Smith — ♀ — Celebes.
 Solenopsis pungens Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 48 n. 3, ♀ ±.
- rugiceps** Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
 Solenopsis rugiceps Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 406, ♀.
 Solenopsis rugiceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 996, ♀.
- similis** Mayr — ♀ — As.: Nicobare.
 Solenopsis similis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 751 n. 2, ♀.
 Solenopsis similis Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 109 n. 2, ♀.
 Solenopsis similis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 996, ♀.
- succinea** Em. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Costa Rica.
 Solenopsis succinea Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 52 n. 69, ♀ ♀ ♂.
- sulphurea** (Rog.) Mayr — ♀ — Am. mer.
 Diplorhoptrum sulfureum Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 296, ♀.
 Solenopsis sulfurea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 454.
 Solenopsis sulphurea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 996, ♀.
- tenuis** Mayr — ♀ ♀ — Am. bor., Brasilia.
 Solenopsis tenuis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 874, ♀ ♀.

47 pylades Forel, Guatemala.

AEROMYRMA

Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 198.
Ann. soc. entom. Belgique 1891.

ἀήρ, aer, μύρμηξ, formica.

Synon. Pheidologeton Mayr, Novak.

antiqua (Mayr) Em. — ♀ ♀ — Eur.: Borussia (succinum).

Pheidologeton antiquus Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 93 n. 1, ♀; T. 5 F. 95 & 96.

Aeromyrma antiqua Emery, Mem. accad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 577, ♀.

bohémica (Nov.) Em. — Eur.: Eger.

Pheidologeton Bohemicus Novak, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXXVI. 1877 p. 90; T. 3 F. 3.

Aeromyrma Bohémica Emery, i. l.

nossindambo For. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

Aeromyrma Nossindambo Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 199, ♀ ♂; T. 6 F. 1.

sophiae Em. — ♂ — Eur.: Sicilia (succinum).

Aeromyrma Sophiae Emery, Mem. accad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 577, ♂; T. 2 F. 17-18.

STIGMOMYRMEX

Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 95 n. 8.

στίγμα, stigma; μύρμηξ, formica.

robustus Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum).

? Stigmomyrmex robustus Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 95, ♀; T. 5 F. 101.

venustus Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum).

Stigmomyrmex venustus Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 97 n. 1, ♀; T. 5 F. 99 & 100.

LAMPROMYRMEX

Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 93 n. 7.

λαμπρός, splendidus; μύρμηξ, formica.

gracillimus Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum).

Lampromyrmex gracillimus Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 95 n. 1, ♀; T. 5 T. 97 & 98.

ENNEAMERUS

Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 98 n. 9.

ἐννέα, novem; μέρος, pars.

reticulatus Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum).

Enneamerus reticulatus Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 100 n. 1, ♀; T. 5 F. 102 & 103.

ALLOMERUS

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 873.

ἄλλος, alius; μέρος, pars.

decemarticulatus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Allomerus decemarticulatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 873, ♀.

octoarticulatus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

2 ♀ Allomerus octoarticulatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 873, ♀.

septemarticulatus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Allomerus septemarticulatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 874, ♀.

CREMASTOGASTER

Lund, Ann. sc. nat. XXIII. 1831 p. 132.

κρεμάνννυμι, suspendo; *γαστήρ*, venter.*Synon.*: *Acrocoelia* Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien II. 1852 p. 146.*ἄκρος*, acer; *κοιλία*, venter.

Atta Buckley.

Crematogaster Smith.

Formica Fabricius, Latreille & auct. ant.

Monomorium Buckley.

Myrmica Say, Smith, A. Fitch, Heer, Jerdon, Sykes & auct.

Oecodoma Buckley.

- acaciae* For. — ♀ — Afr.: Somali.
Cremastogaster acaciae Forel, Zool. Anzeig. XV. 1892 p. 142, ♀.
- acuta* (Fabr.) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
Formica acuta Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 411 n. 67.
Cremastogaster quadricaps Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 140 n. 16, ♀.
Formica acuta Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 291 n. 21, ♀.
Cremastogaster acuta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 990, ♀.
- aegyptiaca* Mayr — ♀ — Afr.: Aegyptus, Abessinia.
Cremastogaster Aegyptiaca Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 765 n. 3, ♀.
Cremastogaster Aegyptiaca Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 392 n. 2, ♀.
- ampullaris* Smith — ♀ — As.: Celebes.
Crematogaster ampullaris Smith, Journ. Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 47 n. 1, ♀.
- anthracina* Smith — ♀ — As.: Ceylon, Malacca, Borneo. [1872].
Crematogaster anthracinus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 75 n. 1, ♀ [nec Mayr]
Crematogaster anthracinus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 136 n. 5, ♀.
Cremastogaster anthracina Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 105 n. 3, ♀ [nec 1872].
Cremastogaster anthracina Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 681 & 682, ♀.
- apicalis* Smith — ♀ — As.: Yarkand.
Cremastogaster apicalis Smith, Scient. Res. 2^d Yarkand Miss. 1878 p. 12 n. 33, ♀.
- apicalis* Motsch. — ♀ — As.: Ceylon.
Cremastogaster apicalis Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 20, ♀.
- arborea* Smith — ♀ ♀ — Afr.: P. Natal.
Crematogaster arborea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 138 n. 11, ♀; T. 14.
Cremastogaster arborea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 900, ♀ ♀; T. 20 F. 10.
Cremastogaster arborea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.
- artifex* Mayr — ♀ ♂ — As.: Indochina.
Cremastogaster artifex Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 681 & 684, ♀ ♂.
- ashmeadii* Mayr — ♀ ♂ — Am.: Virginia, Florida, Georgia.
Cremastogaster Ashmeadi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 463, ♀ ♂.
- atra* Mayr — ♀ — Am.: Mexico.
Cremastogaster atra Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 991 & 994, ♀.
- australis* Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr.: Queensland.
Cremastogaster australis Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 108 n. 3, ♀ ♀ ♂.
- bicolor* Smith — ♀ ♀ ♂ — As.: Batchian, Polynesia.
Crematogaster bicolor Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 109 n. 2, ♀.
Cremastogaster bicolor Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 103 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Cremastogaster bicolor Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 681, ♀.
- biformis* André — ♀ — As.: Borneo.
Cremastogaster biformis Er. André, Mém. soc. zool. France V. 1892 p. 53, ♀+ & 54, ♀—.

- brasiliensis** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 3 ♀ Cremastogaster Brasiliensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 875, ♀
- brevis** Em. — ♀ ♀ — As.: Java.
 Cremastogaster brevis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 467 nota, ♀ ♀; T. 2 F. 19
- brevispinosa** Mayr — ♀ — Am.: Columbia, Costa Rica.
 4 ♀ Cremastogaster brevispinosa Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 403, ♀.
 Cremastogaster brevispinosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 992, ♀.
 Cremastogaster brevispinosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 626, ♀.
- brunea** Smith — ♀ — As.: Borneo.
 Cremastogaster brunneus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 75 n. 2, ♀.
 Cremastogaster brunneus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 138 n. 10, ♀.
 Cremastogaster brunea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.
- bruneiennis** André — ♀ ♀ — Afr.: Sierra Leone.
 Cremastogaster bruneiennis Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 323, ♀ ♀.
- brunescens** Motsch. — ♀ — As.: Ceylon.
 Cremastogaster brunescens Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 20, ♀.
- capensis** Mayr — ♀ ♀ — Afr.: Cap.
 Cremastogaster Capensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 764 n. 1, ♀ ♀.
 Cremastogaster Capensis Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 103 n. 1, ♀ ♀; T. 4
- carinata** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia. [F. 30^a ♀, c(♀).]
 Cremastogaster carinata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 768 n. 11, ♀.
 Cremastogaster carinata Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 105 n. 4, ♀; T. 4 F. 32.
- castanea** Smith — ♀ ♀ — Afr. orient.
 Cremastogaster castaneus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 136 n. 3, ♀ ♀; T. 9 F. 2.
- cephalotes** Smith — ♀ — As.: Borneo. [Gerstaecker].
 Cremastogaster cephalotes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 75 n. 3, ♀ ± [nec
 Cremastogaster cephalotes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 137 n. 9, ♀.
- chiarinii** Em. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Abyssinia.
 Cremastogaster Chiarinii Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 271, ♀; Fig.
 Cremastogaster Chiarinii Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 353 n. 15, ♀ ♀ ♂.
- cicatriculosa** Rog. — ♀ ♀ — Afr. occ.
 Cremastogaster cicatriculosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 207 n. 99, ♀.
 Cremastogaster cicatriculosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 901, ♀.
- cisplatinialis** Mayr — ♀ — Am.: Uruguay, Brasilia.
 Cremastogaster victima st. cisplatinialis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 624, ♀.
- contenta** Mayr — ♀ — As.: India.
 3 ♀ Cremastogaster contemta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 681 & 685, ♀.
- coriaria** Mayr — ♀ — As.: Borneo.
 Cremastogaster coriaria Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 154 n. 60, ♀.
 Cremastogaster coriaria Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 681, ♀.
- corvina** Mayr — ♀ — Am.: Mexico.
 Cremastogaster corvina Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 991 & 994, ♀.
- crinosa** Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
 Cremastogaster crinosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 767 n. 10, ♀.
 Cremastogaster crinosa Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 104 n. 3, ♀; T. 4 F. 31.
 Cremastogaster crinosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 992, ♀.
 Cremastogaster crinosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 626, ♀ ♀ ♂.
- curvispinosa** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Cremastogaster curvispinosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 768 n. 12, ♀.
 Cremastogaster curvispinosa Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 106 n. 5, ♀;

- Cremastogaster curvispinosa* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 991, ♀. [T. 4 F. 33.
Cremastogaster curvispinosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII 1887 p. 625, ♀.
 degeeri For. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.
Cremastogaster Degeeri Forel, Bul. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. 107, ♀.
Cremastogaster Degeeri Forel, Grandidier: Madagascar XX. 1890 p. 189, ♀ ♀ ♂; T. 6 F. 6.
 deponens Walk. — ♀ — As.: Ceylon.
Cremastogaster deponens Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 374, ♀.
 depressa (Latr.) Em. — ♀ — Afr.: Senegal, Sierra Leone.
 Formica depressa Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 268, ♀; T. 11 F. 73.
 Formica platygnatha Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 168 n. 57, ♀.
Cremastogaster mandibularis Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 229, ♀.
Cremastogaster platygnatha Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 323, ♀.
Cremastogaster depressa Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXIII. 1892 p. 164.
 difformis Smith¹⁾ — ♀ — As.: Indochina, Borneo, Sumatra, Java.
Cremastogaster difformis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 76 n. 6, ♀.
Cremastogaster difformis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 137 n. 7, ♀.
Cremastogaster deformis Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 37 n. 1047.
Cremastogaster difformis Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 105 n. 4, ♀.
Cremastogaster difformis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 680, ♀.
 diffusa (Jerd.) Rog. — ♀ ♀ ♂ — As.: India mer.
 Myrmica diffusa Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 113.
 Myrmica diffusa Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 54 n. 18, ♀ ♀ ♂.
Cremastogaster diffusa Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 37 n. 1041.
 distans Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
Cremastogaster distans Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 402, ♀.
Cremastogaster distans Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 992, ♀.
 var. corticicola Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia. [♀ ♀
Cremastogaster distans var. corticicola Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 625,
 dohrnii Mayr — ♀ — As.: Ceylon.
Cremastogaster Dohrni Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 681 & 682, ♀.
 edentata Mayr — ♀ — As.: Java.
Cremastogaster edentata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 104 n. 2, ♀; T. 2 F. 10.
 elegans Smith — ♀ — As.: Aru.
Cremastogaster elegans Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 149 n. 2, ♀.
 emmae For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Cremastogaster Emmae Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 227, ♀; T. 6 F. 11.
 erecta Mayr — ♀ — Ins. St. Joseph.
Cremastogaster erecta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 902, ♀; T. 20 F. 12.
Cremastogaster erecta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 991, ♀.
 ferrarii Em. — ♀ — As.: Sumatra, Birmania.
Cremastogaster Ferrarii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 533 n. 26, ♀.
 ferruginea For. — ♀ — Afr.: Somali.
Cremastogaster ferruginea Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 353 n. 6, ♀.
 flava For. — ♀ — As.: India.
Cremastogaster flava Forel, Journ. As. Soc. Bengal LV. 2. 1886 p. 248 n. 29, ♀.
 formosa Mayr — ♀ — Am.: Mexico.
Cremastogaster formosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 991 & 994, ♀.
 forticula Walk. — ♀ — As.: Ceylon.
Cremastogaster forticulus Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 375, ♀.

¹⁾ Vide: st. C. physothorax Em.

- fusca** Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
 Cremastogaster fusca Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 107 n. 1, ♀.
- gambiensis** André — ♀ — Afr.: Gambia.
 Cremastogaster Gambiensis Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 228, ♀.
- gerstaeckeri** D. T. — ♀ ♀ — Afr. orient. [Smith].
 Cremastogaster cephalotes Gerstaecker, Arch. f. Naturg. XXXVII. 1. 1870 p. 356 n. 56, ♀♀ [nec
 Cremastogaster cephalotes Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 358
 Cremastogaster Gerstaeckeri Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XX. 1892 (März) p. 90. [n. 58, ♀♀.
 Cremastogaster Gerstaeckeri Forel, Zool. Anzeig. XV. 1892 (April) p. 141.
- grevei** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Cremastogaster Grevei Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 183, ♀; T. 6 F. 8.
- hova** For.¹⁾ — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Cremastogaster Hova Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887 p. 387, ♀.
 Cremastogaster Hova Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 180, ♀.
- inermis** Mayr — ♀ ♀ — Afr. bor.; As.: Syria.
 Cremastogaster inermis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 766 n. 4, ♀.
 Cremastogaster inermis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 682, ♀.
 Cremastogaster inermis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 394 & 395 n. 4, ♀♀.
- var. lucida* For.²⁾ — ♀ — Afr.: Tripolis.
 Cremastogaster inermis var. lucida Forel, Naturaliste Sept. 1890, ♀.
- inflata** Smith — ♀ — As.: Birmania, Malacca, Borneo.
 Cremastogaster inflatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 76 n. 5, ♀; T. 2 F. 2.
 Cremastogaster inflatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 136 n. 6, ♀; T. 9 F. 1.
 Cremastogaster inflatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1862 Proc. p. 82.
 Cremastogaster inflata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 106 n. 5, ♀.
 Cremastogaster inflata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 680, ♀.
- inops** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Cremastogaster inops Forel, Grandidier: Hist. Madagascar. XX. 1892 p. 254, ♀.
- insularis** Smith — ♀ — As.: Aru.
 Cremastogaster insularis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 149 n. 3, ♀.
- iridipennis** Smith — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Cremastogaster iridipennis Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 74 n. 2, ♀.
- irritabilis** Smith — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Cremastogaster irritabilis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 109 n. 4, ♀.
- kelleri** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Cremastogaster Kelleri Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 197, ♀; T. 6 F. 10.
- kirbyi** (Syk.) Smith — ♀ ♀ ♂ — As.: India.
 Myrmica Kirby Sykes, Trans. Entom. Soc. London I. 2. 1835 p. 99, ♀ ♀ ♂; T. 13 F. 1^b ♂, ♀♀.
 Myrmica Kirby Hope, Trans. Entom. Soc. London I. 2. 1835 Proc. p. XXIX.
 Myrmica Kirby Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 114.
 Myrmica Kirby Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 55 n. 20, ♀.
 Cremastogaster Kirby Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 136 n. 4.
 Myrmica Kirby Shortt, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 100.
- kneri** Mayr — ♀ — Afr. occ.
 Cremastogaster Kneri Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 764 n. 2, ♀.
- laboriosa** Smith — ♀ — As.: Japonia.
 Cremastogaster laboriosa Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 407 n. 1, ♀.

¹⁾ *Vide: st. nossibeensis* For.

²⁾ *Vide: st. sevellei* For.

- 3 ♀ *laevigata* Emery. *Siche unter limata*. n. 85. Cremastogaster.
- laeviceps* Smith — ♀ — Austr.: Queensland, Melbourne.
 Crematogaster *laeviceps* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 138 n. 12, ♀.
 Crematogaster *laeviceps* Lowne, Entomologist II. 1865 p. 335 n. 27.
 Cremastogaster *laeviceps* Mayr, Journ. Mus. Godeffroy XII. 1876 p. 108 n. 3.
- 2 ♀ *laevis* Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Cremastogaster *laevis* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 876, ♀.
- laevissima* Smith — ♀ — As.: Celebes.
 Crematogaster *laevissimus* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 74 n. 1, ♀.
- laeviuscula* Mayr — ♀ — Am.: Texas.
 Oecodoma (*Atta*) *bicolor* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 350 n. 67 (non Smith).
 Crematogaster *laeviuscula* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 990 & 993, ♀.
 var. *clara* Mayr — ♀ — Am.: Texas.
 Crematogaster *clara* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 990 & 993, ♀.
 Crematogaster *clara* MacCook in: Comstock, Rep. Cotton Insects 1879 p. 188 n. 5.
 Cremastogaster *laeviuscula* var. *clara* Emery, i. l.
- limata* Smith — ♀ ♀ ♂ — Am. centr.: Brasilia.
 Crematogaster *limatus* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 139 n. 13, ♀ ♀ ♂.
 Crematogaster *limata* Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 404, ♀.
 Crematogaster *limata* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 990, ♀.
 Crematogaster *limata* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 875.
 Cremastogaster *limata* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 623, ♀ ♀.
- lineolata* (Say) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am. bor.
 Myrmica *lineolata* Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 290 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Myrmica *cerasi* A. Fitch, Trans. New York State Agric. Soc. XIV. 1854 p. 835, ♀.
 Myrmica *cerasi* A. Fitch, 1st & 2^d Rep. Insect. New York 1856 p. 130.
 Myrmica (*Monomorium*) *lineolata* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 129 n. 58.
 Myrmica *lineolata* Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 734.
 Atta *lineolata* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 396.
 Cremastogaster *lineolata* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 901, ♀; T. 20 F. 11.
 Myrmica *Novaeboracensis* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 337 n. 41, ♀.
 Myrmica (*Monomorium*) *Marylandica* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 339 [n. 45, ♀.
 Myrmica (*Monomorium*) *Columbiana* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 340 [n. 48, ♀ ♀.
- Oecodoma (*Atta*) *arborea* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 350 n. 66, ♀ ♀.
 Cremastogaster *lineolata* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 990, ♀.
 Cremastogaster *coarctata* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 990 & 992, ♀.
 Cremastogaster *lineolata* MacCook in: Comstock, Rep. Cotton Insects 1879 p. 187 n. 4, ♀; Fig. 36.
 Cremastogaster *lineolata* MacCook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1879 p. 137-138.
 Cremastogaster *lineolata* MacCook, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) IV. 1879 p. 252.
 Cremastogaster *lineolata* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 462, ♀.
- 3 ♀ *longispina* Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.
 Cremastogaster *longispina* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 53 n. 75, ♀.
- madagascariensis* André — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.
 Cremastogaster *Madagascariensis* Er. André, Revue d'entom. VI. 1887 p. 297, ♀ ♀ ♂.
 Cremastogaster *Madagascariensis* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 191, ♀ ♀ ♂;
- minutissima* Mayr — ♀ ♀ — Am.: Texas. [T. 6 F. 7.
 Cremastogaster *minutissima* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 991 & 995, ♀ ♀.
- 2 ♀ *montezumia* Smith — ♀ ♀ ♂ — Am.: Mexico.
 Crematogaster *Montezumia* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 139 n. 14, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. 1.
 Cremastogaster *Montezumia* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 990, ♀.

1 ♀ *Lutzii* Forel - Sao Paulo, Brasil.

- nigropilosa** Mayr — ♀ ♀ — Am.: Columbia, Brasilia.
 Cremastogaster nigropilosa Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 405, ♀.
 Cremastogaster nigropilosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 991, ♀.
 Cremastogaster nigropilosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 624, ♀ ♀.
- nossibeensis** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Cremastogaster Hova st. Nossibeensis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 181, ♀.
- obscura** Smith — ♀ — As.: Malacca, Borneo.
 Cremastogaster obscurus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 76 n. 4, ♀.
 Cremastogaster obscurus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 137 n. 8, ♀.
- obscurior** D. T. — ♀ — As.: Batchian.
 Cremastogaster obscurus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 109 n. 3, ♀.
 Cremastogaster obscurior Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 n. 90.
- ochracea** Mayr — ♀ — As.: Manilla.
 Cremastogaster ochracea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 766 n. 5, ♀.
 Cremastogaster ochracea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 681, ♀.
- opaca** Mayr — ♀ — Am.: Mexico.
 Cremastogaster opaca Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 989 & 992, ♀.
- pallida** Lowne — ♀ — Austr.: New South Wales.
 Cremastogaster pallidus Lowne, Entomologist II. 1865 p. 335 n. 25, ♀.
- pallidipes** Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr.
 Cremastogaster pallipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 768 n. 13, ♀.
 Cremastogaster pallipes Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 107 n. 6, ♀; T. 4 F. 34.
 Cremastogaster piceus Lowne, Entomologist II. 1865 p. 335 n. 26, ♀.
 Cremastogaster pallipes Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 108 n. 4, ♀ ♂.
- pellens** Walk. — ♀ — As.: Ceylon.
 Cremastogaster pellens Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 374, ♀.
- physothorax** Em. — ♀ — As.: Birmania. [♀]
 Cremastogaster difformis st. physothorax Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 506 n. 56,
- polita** Smith — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Cremastogaster politus Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 74 n. 1, ♀.
- praecursor** Em. — ♂ — Eur.: Sicilia (succinum).
 Cremastogaster praecursor Emery, Mem. acad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 578, ♂; T. 2 F. 19-21.
- pusilla** (Heer) Mayr — Eur.: Croatia.
 Myrmica pusilla Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 164 n. 71, ♀; T. 13 F. 9
 Myrmica pusilla Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646. [[p. p.]
 Myrmica pusilla Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 180.
 Myrmica pusilla Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 32 n. 71; T. 2 F. 14.
 Cremastogaster pusilla Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 59.
- quadriformis** Rog. — ♀ — Am.: Brasilia.
 Cremastogaster quadriformis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 207 n. 100, ♀.
 Cremastogaster quadriformis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 990, ♀.
 Cremastogaster quadriformis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 623, ♀.
- quadrispinosa** Rog. — ♀ — Am.: Mexico.
 Cremastogaster quadrispinosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 208 n. 102, ♀.
- ranavalonis** For. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.
 Cremastogaster Ranavalonis Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887 p. 388, ♀.
 Cremastogaster Ranavalonis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 184, ♀ ♀; T. 6 F. 3.
- rannonnetii** Mayr — ♀ — As.: Ceylon.
 Cremastogaster Rannonneti Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 287, ♀.
 Cremastogaster Rannonneti Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 650, ♀.

rasoherinae For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Cremastogaster Rasoherinae Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 194, ♀.

robusta Em. — ♀ — Afr.: Abessinia.

Cremastogaster robusta Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 379 n. 30, ♀.

rogenhoferi Mayr — ♀ — As.: India, Indochina.

Cremastogaster Rogenhoferi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 681 & 683, ♀.

rothneyi Mayr — ♀ — As.: India, Birmania.

Cremastogaster Rothneyi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 681 & 685, ♀.

Cremastogaster Rothneyi Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 374.

rufa (Jerd.) Rog. — ♀ — As.: India mer.

Myrmica rufa Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 114.

Myrmica rufa Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 54 n. 19, ♀.

Cremastogaster rufa Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 37 n. 1042.

rufotestacea Mayr — ♀ — Austr.: Sidney.

Cremastogaster rufotestacea Mayr, Journ. Mus. Godeffroy XII. 1876 p. 109 n. 5, ♀.

ruspolii For. — ♀ ♂ — Afr.: Somali.

Cremastogaster Ruspolii Forel, Zool. Anzeig. XV. 1892 p. 142, ♀ ♂.

sanguinea Rog. — ♀ — Am.: Cuba.

Cremastogaster sanguinea Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 208 n. 101, ♀.

Cremastogaster sanguinea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 990, ♀.

schenckii For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.

Cremastogaster Schencki Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 182, ♀♀; T. 6 F. 2.

schmidtii (Mayr) Em. — ♀ ♀ — Eur. mer.; Afr. bor.; As. occ.

Acrocoelia Schmidtii Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien II. 1852 p. 149, ♀ ♀.

Cremastogaster Schmidtii Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 14, ♀ ♀.

var. **aubertii** Em. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Gallia mer., Hispania.

Cremastogaster Auberti Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 23, nota ♀.

Cremastogaster scutellaris var. *Auberti* Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. [1879 p. 464.

Cremastogaster scutellaris var. *Auberti* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 393 & [395, ♀ ♀.

Cremastogaster Schmidtii var. *Auberti* Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 14, ♀ ♀ ♂.

var. **laestrygon** Em. — ♀ ♀ — Eur.: Sicilia; Afr.: Tunisia, Algeria.

Cremastogaster laestrygon (Haliday) Emery, Bull. soc. entom. Ital. I. 1869 p. 135, ♀.

Cremastogaster scutellaris st. *laestrygon* Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. [1879 p. 464.

Cremastogaster scutellaris var. *laestrygon* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 393,

Cremastogaster scutellaris var. *laestrygon* Destefani, Natural. Sicil. VIII. 1889 p. 145, ♀. [♀.

Cremastogaster Schmidtii var. *laestrygon* Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 14, ♀ ♀.

scutellaris (Ol.) Mayr ♀ ♀ ♂ — Eur. mer.; Afr. bor.

Formica scutellaris Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 497 n. 32, ♀.

Formica scutellaris Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 48, ♀.

Formica scutellaris Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 261, ♀.

Formica haematocephala Leach, Risso: Hist. nat. Europ. merid. V. 1826 p. 232, ♀ ♀ ♂.

Formica scutellaris Schilling, Übers. Arbeit. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1828. 1829 p. 54.

Myrmica Rediana Gené, Atti 3^a riun. sc. Ital. 1841 p. 418, ♀ ♀ ♂.

Myrmica Rediana Gené, Mem. soc. Ital. sc. Modena XXIII. 1844 p. fis. p. 32, ♀ ♀ ♂.

Myrmica rubriceps Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. P. 1. 1849 p. 44 n. 14, ♀.

Myrmica scutellaris Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. P. 1. 1852 p. 132 n. 18, ♀.

Acrocoelia ruficeps Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien II. 1852 p. 147, ♀.

Acrocoelia Rediana Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien III. 1853 p. 103.

- Myrmica rubriceps* Mayr, Verh. zool. bot. Ver. IV. 1854 Sitzber. p. 30-32.
Crematogaster scutellaris Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 469 n. 1, ♀ ♀.
Myrmica (*Cremastogaster*) *scutellaris* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 100 n. 28, ♀ ♀ ♂;
Formica scutellaris Lucas, Ann. soc. ent. France (3) IV. 1856 Bull. p. XIX-XX. [T. 3 F. 14.
Crematogaster scutellaris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 135 n. 1; T. 9 F. 7.
Crematogaster scutellaris Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 30 n. 1.
Cremastogaster scutellaris Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 74, ♀, 75, ♀ ♂.
Myrmica scutellaris Lespes, Ann. sc. nat. Zool. (4) XIX. 1863 p. 241; T. 6 F. 13.
Crematogaster scutellaris Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 26 n. 23.
Cremastogaster scutellaris A. Müller, Trans. Entom. Soc. London 1873 Proc. p. XXIV.
Cremastogaster scutellaris Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 68, 223 &
 [385, ♀ ♀ ♂.
Cremastogaster scutellaris Er. André, Rev. & magaz. zool. (3) II. 1874 p. 201; T. 3 F. 4.
Cremastogaster scutellaris Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 392, 394 & 396 n. 1,
 [♀ ♀ ♂; T. 25.
Crematogaster scutellaris Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5°. 1882 p. 98 & 192.
Cremastogaster scutellaris Billups, Trans. Entom. Soc. London 1884 Proc. p. XIV.
 ? *Cremastogaster scutellaris* Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1877 p. 244, ♀ ♀ ♂.
Cremastogaster scutellaris Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 13 n. 33.
var. algirica Luc. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Gallia mer.; Afr.: Algeria, Tunisia.
Myrmica Algerica Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 300 n. 331, ♀ ♀ ♂; T. 16 F. 9-9d.
Cremastogaster scutellaris var. Algerica Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 14.
var. christowitchii For. — ♀ — Eur.: Bulgaria. [p. 316 n. 54, ♀.
Cremastogaster scutellaris var. Christowitchii Forel, Verh. zool. bot. Ges. Wien XLII. 1892
senegalensis Rog. — ♀ ♀ — Afr.: Senegal, Sudan.
Cremastogaster Senegalensis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 206 n. 98, ♀ ♀.
Cremastogaster Senegalensis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 193, ♀ ♀.
sewellei For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Cremastogaster inermis st. Sewellii Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 196, ♀; T. 6
var. dentata For. — ♀ — Afr.: Madagascar. [F. 9.
Cremastogaster Sewellei var. dentata Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 196, ♀.
22
sordidula (Nyl.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. mer.; Afr. bor.; As.: Syria, Turcestan.
Myrmica sordidula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. P. 1. 1849 p. 44 n. 13, ♀.
Acrocoelia Mayri (Schmidt) Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien III. 1853 p. 114, ♀.
Crematogaster sordidula Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 472 n. 2, ♀ ♀. [F. 58-60.
Myrmica (*Cremastogaster*) *sordidula* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 101 n. 29, ♀; T. 3
Crematogaster sordidulus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 135 n. 2; T. 9 F. 4-6.
Cremastogaster sordidula Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 75, ♀ ♀.
Cremastogaster sordidula Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. III. 6. 1870 p. 308 n. 2, ♀ ♂.
Cremastogaster sordidula Er. André, Rev. & magaz. zool. (3) II. 1874 p. 201.
Cremastogaster sordidula Mayr, Fedtschenko: Voy. Turcestan. Formicid. 1877 p. 19 n. 1.
Crematogaster sordidula Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5°. 1882 p. 16. [♀ ♂; T. 25.
18 var. nalgensis
68
Cremastogaster sordidula Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 391, 396 & 399 n. 5, ♀
Cremastogaster sordidula Biró, Rovart. Lapok II. 1885 p. 81 & XIV.
stollii For. — ♀ — Am.: Guatemala.
Cremastogaster Stollii Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 373, ♀.
striatula Em. — ♀ — Afr.: Goldküste.
Crematogaster striatulus Emery, Ann. soc. entom. France LXI. 1892 Bull. p. LIII, ♀.
subcircularis Mayr — ♀ — As.: Borneo. [1867].
Cremastogaster anthracina Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 154, ♀ [nec Smith, nec Mayr
Cremastogaster subcircularis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 681 & 685, ♀.

subdentata Mayr — ♀ ♀ — As.: Turcestania.

Cremastogaster subdentata Mayr, Fedtschenko: Voy. Turcestan. Formicid. 1877 p. 19 n. 2, ♀ ♀.

Cremastogaster subdentata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 682, ♀.

Cremastogaster subdentata Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 39.

Cremastogaster subdentata Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 393 & 395 n. 3, ♀ ♀.

subnuda Mayr — ♀ — As.: India.

Cremastogaster subnuda Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 680 & 682, ♀.

Cremastogaster subnuda Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal XV. P. 2. 1886 p. 248, ♀.

sulcata Mayr — ♀ — Am.: Columbia, Brasilia, Costa Rica.

12 ♂ ¹⁸⁸¹ Cremastogaster sulcata Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 403, ♀.

Cremastogaster sulcata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 991, ♀.

Cremastogaster sulcata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 624, ♀.

sumichrastii Mayr¹⁾ — ♀ — Am. centr., Mexico.

Cremastogaster Sumichrasti Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 990 & 993, ♀.

surdior For. — ♀ ♀ — Am.: Guatemala.

Cremastogaster Sumichrasti st. surdior Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 375, [♀ ♀.

tarsata Smith — ♀ — As.: Ins. Morty.

Cremastogaster tarsatus Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 74 n. 3, ♀.

terminalis (Shuck.) Em. — ♀ —.

Myrmica terminalis Shuckard, Magaz. of Nat. Hist. (2) II. 1838 p. 627, ♀.

Cremastogaster terminalis Emery, i. l.

tetracantha Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.

Cremastogaster tetracantha Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 467 n. 220, ♀; T. 2 F. 18.

torosa Mayr — ♀ — Am.: Columbia, Brasilia.

Cremastogaster torosa Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 404, ♀.

Cremastogaster torosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 992, ♀.

12 ♂ ¹⁸⁸¹ **tricolor** Gerst. — ♀ ♀ ♂ — Afr. or.: Madagascar.

Cremastogaster tricolor Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin. 1858 p. 263 n. 16, ♀.

Cremastogaster tricolor Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique. Zool. V. 1862 p. 515, ♀; T.

Cremastogaster tricolor Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 365. [32 F. 10.

Cremastogaster tricolor Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887 p. 388, ♀ ♂.

Cremastogaster tricolor Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 187, ♀ ♀ ♂; T. 6 F. 5.

var. decolor For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Cremastogaster tricolor var. decolor Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 188, ♀.

victima Smith²⁾ — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Cremastogaster victima Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 140 n. 15, ♀.

Cremastogaster victima Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 991 & 995, ♀ ♀.

Cremastogaster victima Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 624, ♀.

var. steinheilli For. — ♀ — Am.: St. Thomas.

Cremastogaster Steinheilli Forel, Mittheil. München. entom. Ver. V. 1. 1881 p. 15 n. 13, ♀.

Cremastogaster victima var. Steinheilli Emery, i. l.

¹⁾ Vide: st. surdior For.

²⁾ Vide: st. cisplatinialis Mayr.

2 ♀ *virgula* foveol Costa Rica.

PHEIDOLE

Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VI. 1841 p. 87.

φειδολός, parcus, avarus.

Synon: *Leptomyrma* Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 17.

λεπτός, tenuis; *μύρμος* = *μύρμηξ*, formica.

Oecophthora, Heer, Hausameise Madeiras 1852 p. 15.

οίκος, domus; *φθείρω*, perdo.

Aphaenogaster Emery,

Atta Sykes, Smith.

Formica Fabricius & auct.

Myrmica Smith & auct.

Oecondoma Jerdon, Moggridge.

Pristomyrmex Mayr.

aberrans Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilien, Argentina.

Pheidole aberrans Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 172 n. 13, ♀ ♂.

Pheidole aberrans Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 981, ♀ & 984, ♀.

Pheidole aberrans Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 583, ♀ & 602, ♀.

absurda For. — ♀ ♂ — Am.: Guyana, Costa Rica.

Pheidole absurda Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLVII, ♀.

Pheidole absurda Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 594, ♀.

Pheidole absurda Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 48 n. 60, ♀ ♂; T. 5 F. 9-11.

aspera Mayr — ♀ ♂ — Afr.: Cap.

Pheidole aspera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 746 n. 3, ♀ ♂ ♀.

Pheidole aspera Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 97 n. 2, ♀ ♂ ♀; T. 3 F. 26.

auropilosa Mayr — ♀ ♂ ♀ — Am.: Brasilia.

Pheidole auropilosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 596, ♀, 605, ♀ & 608, ♀ ♂.

australis Em. — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Pheidole Radoszkowskii st. *australis* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 50 nota, ♀ ♀.

bergii Mayr — ♀ ♀ — Am.: Uruguay.

Pheidole Bergi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 591, ♀ & 605, ♀.

bessonii For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Pheidole O'swaldi st. *Bessoni* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 176, ♀; T. 5 F. 3.

bicarinata Mayr¹⁾ — ♀ — Am.: Illinois.

Pheidole bicarinata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 982 & 989, ♀.

Pheidole bicarinata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 596, ♀.

bicolor Em. — ♀ ♀ — Am.: Costa Rica.

Pheidole biconstricta st. *bicolor* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 50 n. 62, ♀ ♀.

biconstricta Mayr²⁾ — ♀ ♂ ♀ — Am.: Columbia.

3 ♀ *Pheidole biconstricta* Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 399, ♀ ♂.

2 ♀ *Pheidole biconstricta* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 980, ♀ & 983, ♀.

Pheidole biconstricta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 589, ♀ & 600, ♀.

bilimekii Mayr — ♀ ♀ — Am.: Mexico.

Pheidole Bilimeki Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 980, ♀ & 985, ♀ ♀.

Pheidole Bilimeki Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 584, ♀.

¹⁾ *Vide*: st. *vinelandica* For.

²⁾ *Vide*: st. *bicolor* Em.

» *rubicunda* Em.

breviconus Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Pheidole brevicornis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 585, ♂ & 601, ♀.

brevicornis Mayr — ♀ ♂ — Austr.: Queensland.

Pheidole brevicornis Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 106 n. 10, ♀ ♂.

californica Mayr — ♀ ♂ — Am.: California.

Pheidole Californica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 981, ♂, 984, ♀ & 987.

Pheidole Californica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 588, ♂ & 606, ♀.

cameroni Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Ecuador.

Pheidole Cameroni Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 595, ♂ & 605, ♀.

Pheidole monticola Cameron, Whymper: Trav. Andes Equator 1892 App. p. 93-95, ♀♂♂; Fig. **capellinii** Em. — ♂ — As.: Java, Birmania.

Pheidole Capellinii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 463 nota, ♂; T. 2 F. 14.

capensis Mayr — ♀ ♂ — Afr.: Cap.

Pheidole Capensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 746 n. 4, ♀ ♂.

Pheidole Capensis Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 100 n. 4, ♀♂; T. 4 F. 29 **cavannae** Em. — ♂ — Austr.: New Caledonia. [ab♂, c♀.

Pheidole Cavannae Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 464 nota, ♂.

cephalica Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Pheidole cephalica Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 177 n. 17, ♀ ±; T. 9 F. 21-23.

Pheidole ? cephalica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361 p. 438.

ceylonica (Motsch.) Mayr! — ♀ ♀ ♂ ♂ — As.: Ceylon.

Oecophthora Ceylonica Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 18, ♀♀ ♂♂.

Pheidole Ceylonica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 438.

chilensis Mayr — ♀ ♀ ♂ ♂ — Am.: Chile.

Pheidole Chilensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 748 n. 7, ♀ ♀ ♂.

Pheidole Chilensis Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 94 n. 1, ♀♀ ♂♂; T. 4 F. 27.

Pheidole Chilensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 981, ♂ & 984, ♀.

Pheidole Chilensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 585, ♂ & 605, ♀.

clavata Em. — ♀ — Afr.: Abessinia.

Aphaenogaster clavata Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 372 n. 22, ♀.

Pheidole clavata Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 114.

columbica For. — ♂ — Am.: Columbia.

Pheidole fallax st. Columbica Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLIV, ♂.

comata Smith — ♀ — As.: Borneo.

Pheidole comata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 176 n. 15, ♀.

Pheidole comata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.

commutata Mayr — ♀ ♂ — Am.: Florida.

Pheidole commutata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 459, ♀ ♂.

Pheidole commutata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 598, ♂ & 604, ♀.

cordiceps Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Argentina.

Pheidole cordiceps Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 174 n. 14, ♀ ♂.

Pheidole cordiceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 982, ♂ & 984, ♀.

Pheidole cordiceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 597, ♂ & 605, ♀.

cornutula Em. — ♂ — Am.: Paraguay.

Pheidole cornutula Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 52 nota, ♂; T. 5 F. 14 & 15.

crassipes Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Pheidole crassipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 590, ♂ & 600, ♀.

cubaensis Mayr — ♀ ♂ — Am.: Cuba.

Pheidole Cubaensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 747 n. 6, ♀ ♂.

Pheidole Cubaensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 980, ♂ & 983, ♀.

Pheidole Cubaensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 584, ♂ & 601, ♀.

diffusa (Jerd.) Smith — ♀ ♀ ♂ — As.: India.

Oecodoma diffusa Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 109.

Oecodoma diffusa Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 51 n. 9, ♀ ♀ ♂.

Pheidole diffusa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 173 n. 5.

Oecodoma diffusa Moggridge, Harvest Ants 1873 p. 12 nota.

diligens (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Atta diligens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 168 n. 25, ♀.

Pheidole diligens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.

emeryi Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Pheidole Emeryi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 589, ♂ & 599, ♀.

excellens Mayr — ♂ — Afr.: Goldküste.

Pheidole excellens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 744 n. 1, ♂.

exigua Mayr, — ♂ — Am.: Cayenne.

Pheidole exigua Mayr, Horae soc. entom. Ross. XVIII. 1884 p. 36, ♂.

Pheidole exigua Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 585, ♂.

var. tuberculata Mayr — ♂ — Am.: Brasilia.

Pheidole exigua var. tuberculata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 585, ♂.

fabricator (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Atta fabricator Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 167 n. 22, ♀ ♀ ♂.

Pheidole fabricator Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.

Pheidole fabricator Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 590, ♂ & 606, ♀.

fallax Mayr¹⁾ — ♂ — Am.: Cuba.

Pheidole fallax Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 980 & 984, ♂ [nec Forel].

Pheidole fallax Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 587, ♂.

var. jelskii Mayr — ♀ ♂ — Am.: Cayenne, St. Thomas.

Pheidole fallax Forel, Mittheil. München. entom. Ver. V. 1. 1881 p. 9 n. 9, ♀ ♂ [nec Mayr].

Pheidole Jelski Mayr, Horae soc. entom. Ross. XVIII. 1884 p. 34, ♂ ♀.

fervens Smith — ♀ — As.: Singapore.

Pheidole fervens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 176 n. 16, ♀.

Pheidole fervens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.

fervida Smith — ♀ ♀ — As.: Japonia.

Pheidole fervida Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 406 n. 1, ♀ ♀.

Pheidole fervida Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 363.

fimbriata Rog. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Paraguay, Costa Rica.

Pheidole fimbriata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 196 n. 87, ♂.

Pheidole fimbriata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 981, ♂.

Pheidole fimbriata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 586, ♂ & 598, ♀.

fiorii Em. — ♂ — Am.: Costa Rica.

Pheidole Fiorii Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 51 n. 65, ♂.

flavens Rog. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.

Pheidole flavens Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 198 n. 89, ♂ ♀.

Pheidole flavens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 981, ♂ & 983, ♀.

Pheidole flavens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 591, ♂ & 602, ♀.

flavida Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Pheidole flavida Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 591, ♂ & 603, ♀.

gertrudae For. — ♀ — Am.: Brasilia.

Pheidole Gertrudae Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLII, ♀.

Pheidole Gertrudae Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 592, ♂ & 602, ♀.

¹⁾ Vide: st. columbica For.

gibba Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Pheidole gibba Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 590, ♀ & 604, ♀.

gouldii For. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Guatemala.

Pheidole Gouldi Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLII, ♀ ♀ ♂ ♀.

Pheidole Gouldi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 588, ♀ & 599, ♀.

gracilipes (Motsch.) Em. — ♀ — As.: Ceylon.

Leptomyrma gracilipes Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 5. 1863 p. 17, ♀; T. 2

Pheidole gracilipes Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXIII. 1892 p. 166. [F. 3.

guilelmi-mülleri For. — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Pheidole Guilelmi-Mülleri Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 3. 1886 p. 210, ♀.

Pheidole Guilelmi-Mülleri Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLVII.

Pheidole Guilelmi-Mülleri Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 583, ♀, 601, ♀ &

hohenlohei Em. — ♀ ♀ — Am.: Brasilia. [607, ♀.

Pheidole Hohenlohei Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 354 n. 25, ♀ ♀.

hospes Smith — ♀ — Austr.: New Guinea.

Pheidole hospes Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 74 n. 2, ♀.

javana Mayr — ♀ ♀ — As.: Java, Borneo, Birmania.

Pheidole Javana Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 98 n. 3, ♀ ♀.

Pheidole Javana Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 676, ♀ & 677, ♀.

Pheidole Javana Mayo, Britten & Forbes: Journ. of Proc. Linn. Soc. 1880 p. LIII.

impressa Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Pheidole impressa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 980 & 985, ♀.

Pheidole impressa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 587, ♀.

var. detrita Em. — ♀ — Am.: Venezuela.

Pheidole impressa var. *detrita* Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 66 n. 28, ♀.

impressiceps Mayr — ♀ ♀ — Austr.: Queensland.

Pheidole impressiceps Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 105 n. 6, ♀ ♀.

incisa Mayr — ♀ ♂ — Am.: Columbia.

Pheidole incisa Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 401, ♀ ♂.

Pheidole incisa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 982, ♀ & 983, ♀.

Pheidole incisa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 597, ♀ & 602, ♀.

indica Mayr — ♀ ♀ — As.: India.

Pheidole Indica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 676, ♀, 677, ♀ & 679, ♀.

Pheidole Indica Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal. XIV. 2. 1885 p. 178 n. 19, ♀ ♀ ♀.

inermis Mayr — ♀ ♀ — Am.: Mexico.

Pheidole inermis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 979, ♀, 982, ♀ & 984.

Pheidole inermis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 587, ♀ & 598, ♀.

innotata Mayr — ♀ — Patria?

Pheidole innotata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 898, ♀.

jordanica Sauley — ♀ — As.: Palaestina.

Pheidole Jordanica Sauley, Bull. soc. hist. nat. Moselle XIII. 1874 (Sep. p. 17), ♀.

Pheidole megacephala st. *Jordanica* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 442, ♀.

jucunda For. — ♀ — As.: India.

Pheidole jucunda Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LIV. 2. 1885 p. 179 n. 21, ♀.

latinoda Rog. — ♀ ♀ — As.: Ceylon, India.

Pheidole latinoda Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 195 n. 86, ♀.

Pheidole latinoda Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 101 n. 5, ♀.

Pheidole latinoda Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 675, ♀ & 677, ♀.

var. major For. — ♀ ♀ — As.: India.

Pheidole latinoda var. *major* Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LIV. 2. 1885 p. 178 n. 20, ♀ ♀ ♀.

levifrons Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Pheidole laevifrons Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 598, ♀.

leviventris Mayr — ♀ — Am.: Columbia.

Pheidole laeviventris Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 401, ♀.

Pheidole laeviventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 983, ♀.

Pheidole laeviventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 601, ♀.

lignicola Mayr — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Pheidole lignicola Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 586, ♀ & 602, ♀.

longiceps Mayr — ♀ ♀ — Austr.: Queensland.

Pheidole longiceps Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 106 n. 9, ♀ ♀.

longicornis Em. — ♀ ♀ — As.: Ins. Nias.

Pheidole longicornis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 532 n. 23, ♀ ♀.

longispinosa For. — ♀ ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.

Pheidole longispinosa Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 170, ♀ ♀ ♀; T. 5 F. 4.

magrettii Em. — ♀ ♀ — As.: Java, Birmania.

Pheidole Magrettii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 462 n. 207, ♀ ♀.

maja For. — ♀ ♀ ♀ — Am.: Guatemala.

Pheidole Maja Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLVIII, ♀ ♀ ♀.

Pheidole Maja Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 594, ♀ & 604, ♀.

malabarica (Jerd.) Smith — ♀ ♀ — As.: India mer.

Oecodoma Malabarica Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 107.

Oecodoma Malabarica Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 49 n. 7, ♀ ♀.

Pheidole Malabarica Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. 1858 p. 173 n. 4.

6 ♀ 2 ♀ 1 ♀

Madagascar.

megacephala (Fabr.) Rog.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ ♀ — Zona torrida & pars calidior zonarum temperatarum.

? *Formica edax* Forskål, Descr. anim. 1775 p. 84 n. 21.

Formica megacephala Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 361 n. 47 [nec Smith].

Formica megacephala Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. I. 1799 p. 26; T. 6 F. 9.

Formica megacephala Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 232; T. 10 F. 67 A, B (♀), C, D (♀).

Formica megacephala Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 411 n. 64.

Formica (Myrmica) trinodis Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 327; T. 36 F. 6.

Oecophthora pusilla Heer, Hausameise Madeiras 1852 p. 15, ♀ ♀ ♂ ♀; T. 1 F. 1 (♂) 2, (♀) 3, (♂) 4 & 4 (♀).

Myrmica? laevigata Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 130 n. 13, ♀; T. 9 F. 7 & 8.

Myrmica trinodis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien V. 1855 p. 414 nota, ♀.

Myrmica (Pheidole) laevigata Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 35 & 225 n. 14, ♀.

Pheidole pusilla Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 173 n. 1; T. 9 F. 18-20.

Pheidole Janus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 175 n. 11, ♀; T. 9 F. 13-17.

Myrmica laevigata Smith, Zoologist XVII. 1859 p. 6385.

Pheidole pusilla Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 70, ♀ ♀ ♀.

Myrmica laevigata Smith, Entomol. Annual, f. 1862 p. 70; Front. f. 4 (♀), 7 & 8 (♀).

Pheidole laevigata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 747 n. 5, ♀.

Pheidole megacephala Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 30 n. 829.

Oecophthora pusilla Brown, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XII. 1869 p. 211.

Pheidole pusilla Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 981, ♀ & 984, ♀.

Pheidole pusilla Mayr, Fedtschenko: Voy. Turkestan. Formicid. 1877 p. 18 n. 1.

Pheidole pusilla Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 674, ♀ & 676, ♀.

Pheidole megacephala Morris, Amer. Natural. XIV. 1880 p. 667-670.

Pheidole pusilla Blackburn & Kirby, Entom. M. Magaz. XVII. 1880 p. 89.

Pheidole megacephala Forel, Mittheil. München. entom. Ver. V. 1. 1881 p. 8 n. 8, ♀.

¹⁾ Vide: st. jordanica Saulcy.

» pallidula Nyl.

Pheidole megacephala Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 20, 180, 233; T. 2 F. 3 & 4 (♀).

Pheidole megacephala Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 383, ♀, 385, ♀ ♀ & 386

Pheidole laevigata W. White, Ants & their Ways 1883 p. 270 n. 1, ♀. [n. 1, ♂; T. 24 F. 8, ♀.

Pheidole Janus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360. [p. 236 n. 58.

Pheidole megacephala Blackburn & Cameron, Mem. Manchester Lit. & Philos. Soc. (3) X. 1886

Pheidole pusilla Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 597, ♀ & 606, ♀.

Pheidole megacephala Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 176, ♀ ♂ ♀.

2 ♀ var. *scabrior* For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.

Pheidole megacephala var. *scabrior* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 178, ♀ ♀.

militaris Smith — ♀ — As.: Celebes.

Pheidole militaris Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 74 n. 1, ♀.

minor (Jerd.) Smith — ♀ ♀ — As.: India mer.

Oecodoma minor Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 110 n. 12, ♀ ♀.

Oecodoma minor Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 51 n. 12, ♀ ♀.

Pheidole minor Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 174 n. 8.

minutula Mayr — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Pheidole minutula Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 872, ♀ ♀.

Pheidole minutula Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 586 & 592, ♀ & 606, ♀.

molestans (Latr.) Rog. — ♀ — Am.: Cajenne.

Formica molestans Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 241, ♀.

Pheidole ? *molestans* Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 31 n. 861.

morrisii For. — ♀ ♀ — Am.: New Jersey.

Pheidole Morrisii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLVI, ♀ ♀.

1 ♀ *Pheidole Morrisi* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 598, ♀ & 604, ♀.

var. *dentata* For. — ♀ ♀ ♀ — Am.: Virginia.

Pheidole Morrisi var. *dentata* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 457, ♀ ♂ ♀.

1 ♀ *nigriventris* (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Atta nigriventris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 169 n. 26, ♀.

Pheidole nigriventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.

nodifera (Smith) Mayr — ♀ — As.: China.

Atta nodifer Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 165 n. 14, ♀.

Pheidole nodifer Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.

nodus Smith — ♀ — As.: Japonia.

Pheidole nodus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 407 n. 2, ♀.

Pheidole nodus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 363.

notabilis Smith — ♀ ♀ — As.: Batchian.

[(♀) & 4(♀).

Pheidole notabilis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 111 n. 1, ♀ ♀; T. 1 F. 3

obtusopilosa Mayr — ♀ ♀ — Am.: Uruguay.

Pheidole obtusopilosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 586, ♀ & 602, ♀.

occipitalis André — ♀ ♀ — Afr.: Sierra Leone.

Pheidole occipitalis Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 321, ♀ ♀.

oceanica Mayr — ♀ ♀ ♀ — Austr.: Ovalau.

Pheidole Oceanica Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 510, ♀ ♀ [excl. ♀ ♂].

Pheidole Oceanica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 977, ♀ & 979 ♀.

opaca Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Pheidole opaca Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 749 n. 8, ♀ ♂.

Pheidole opaca Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 980, ♀ & 982, ♀.

Pheidole opaca Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 587, ♀ & 599, ♀.

opaciventris Mayr — ♀ ♀ — Austr.: Queensland.

Pheidole opaciventris Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 105 n. 5, ♀ ♀.

o'swaldii For.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ ♀ — Afr.: Madagascar.

Pheidole O'Swaldi Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 173, ♀ ♀ ♂ ♀.

pallidelutea (Latr.) Rog. — ♀ — Afr.: Senegal.

Formica pallidelutea Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 241, ♀.

Pheidole ? pallidelutea Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 30 n. 830.

pallidula (Nyl.) Smith — ♀ ♀ ♂ ♀ — Eur. mer.; Afr. bor.

[Fabr.].

Formica (Myrmica) megacephala Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 328 [nec

Myrmica pallidula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 42 n. 11, ♀.

Oecophthora subdentata Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien II. 1852 p. 145, ♀ ♀.

Oecophthora pallidula Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 455 n. 1, ♀ ♀ ♂ ♀.

Myrmica megacephala Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 458 nota, ♀.

Myrmica (Oecophthora) pallidula Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 97 n. 25; T. 3 F. 49-52.

Pheidole pallidula Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 173 n. 3.

Oecophthora pallidula Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 29 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Myrmica (Pheidole) pallidula Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) IV. 7. 1858 p. 282 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Pheidole megacephala Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 70, ♀ ♀ ♂ ♀.

Pheidole pallidula Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 294 n. 31.

Myrmica pallidula Lespes, Ann. sc. nat. Zool. (4) XIX. 1863 p. 241; T. 6 F. 1 & 2.

Pheidole megacephala Schenck, Prog. Gymnas. Weilburg 1864 p. 25 n. 22.

Pheidole pallidula Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 19 n. 40, ♀ ♀ ♂.

Pheidole megacephala Moggridge, Harvest. Ants 1873 p. 16, 50, 51 & 63.

Pheidole pallidula Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 81 & 383.

Pheidole pallidula Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 198.

Pheidole megacephala Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 198.

Pheidole pallidula Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 11, 158. [T. 16 & 24.

Pheidole pallidula Er. André, Spec. Hymén. Europe II. 17. 1883 p. 383, 385 & 386 n. 1, ♀ ♀ ♂ ♀;

var. *megacephalo-pallidula* Em. & For. — Eur.

[entom. Ges. V. 8. 1879 p. 463.

Pheidole pusilla var. *megacephala* st. *megacephalo-pallidula* Emery & Forel, Mittheil. Schweiz.

partita Mayr — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Pheidole partita Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 590, ♀ & 604, ♀.

parva Mayr — ♀ ♀ — As.: Ceylon.

Pheidole parva Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 98 n. 3, ♀ ♀; T. 4 F. 28^a b.

Pheidole parva Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 674, ♀ & 676, ♀.

penetralis Smith — ♀ — As.: Mysol.

Pheidole penetralis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 23 n. 4, ♀.

pennsylvanica Rog. — ♀ ♀ ♂ ♀ — Am.: Pennsylvania.

Pheidole Pennsylvanica Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 199 n. 90, ♀.

Pheidole Pennsylvanica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 981, ♀.

Pheidole Pennsylvanica Morris, Amer. Natural. XIV. 1880 p. 667-670.

Pheidole Pennsylvanica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 455, ♀ ♀ ♂ ♀.

Pheidole Pennsylvanica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 588, ♀ & 601, ♀.

perniciosa (Gerst.) Mayr — ♀ — Afr.: Mossambique.

Oecophthora perniciosa Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 263 n. 17, ♀.

Oecophthora perniciosa Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique. Zool. V. 1862 p. 516, ♀.

Pheidole perniciosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 438.

picea Mayr — ♀ ♂ — Am.: Mexico.

Pheidole picea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 981, ♀, 983, ♀ & 988.

Pheidole picea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 588, ♀ & 601, ♀.

¹⁾ Vide: st. *bessonii* For.

piliventris (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Atta piliventris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 169 n. 27, ♀.

Pheidole piliventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI 1886 p. 360.

plagiaria Smith — ♀ ♀ ♂ ♀ — As.: Batchian, Celebes.

Pheidole plagiaria Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 112 n. 3, ♀.

Pheidole plagiaria Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 49 n. 2.

Pheidole divergens Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 97 n. 2, ♀ ♀ ♂.

Pheidole plagiaria Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 675, ♀ & 676, ♀.

praeusta Rog. — ♀ ♀ — Am.: Columbia.

Pheidole praeusta Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 197 n. 88, ♀ ♀.

Pheidole praeusta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 982, ♀.

providens (Syk.) Westw. — ♀ ♀ — As.: India.

Atta providens Sykes, Trans. Entom. Soc. London I. 2. 1835 p. 103, ♀; T. 13 F. 2.

Atta providens Westwood, Trans. Entom. Soc. London II. 2. 1838 Proc. p. XXXVII.

Pheidole providens Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VI. 1841 p. 87; T. 2 F. 7.

Oecodoma providens Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 108.

Oecodoma providens Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 50 n. 8, ♀ ♀.

Pheidole providens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 441.

Oecodoma providens Moggridge, Harvest. Ants 1873 p. 12 nota.

proxima Mayr — ♀ ♀ — Austr.: Queensland.

Pheidole proxima Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 104 n. 3, ♀ ♀.

pubiventris Mayr — ♀ ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Pheidole pubiventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 595, ♀, 604, ♀ & 607, ♀.

pugnax D. T. — ♀ ♀ — Am.: Costa Rica.

Pheidole Radoszkowskii st. *militaris* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 49 n. 61, ♀ ♀.

Pheidole Radoszkowskii st. *pugnax* (Emery) Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 p. 91.

punctatissima Mayr — ♀ ♀ ♂ ♀ — Am. centr., Columbia, Mexico.

Pheidole punctatissima Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 400, ♀ ♂.

Pheidole punctatissima Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 980, ♀ & 983, ♀.

Pheidole punctatissima Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 583, ♀ & 598, ♀.

punctulata Mayr — ♀ — Afr.: Caffraria, Sierra Leone.

Pheidole punctulata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 899, ♀.

Pheidole talpa Gerstaecker, Arch. f. Naturg. XXXVII. 1. 1870 p. 356 n. 57.

Pheidole talpa Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 360 n. 59, ♀; T. 14

Pheidole punctulata Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 270. F. 11 (♀).

quadriscopiosa (Smith) Em. — ♀ — As.: Salwatty, New Guinea. [Jerdon.]

Myrmica quadriscopiosa Smith, Journ. of Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 72 n. 2, ♀; T. 4 F. 6 [nec

Pristomyrmex quadriscopiosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 363.

Pheidole Smithi Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 464 n. 209, ♀ [non Dalla Torre].

Pheidole quadriscopiosa Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1892 p. 114.

radoszkowskii Mayr¹⁾ — ♀ ♀ — Am.: Brasilia, Guiana.

Pheidole Radoszkowskii Mayr, Horae soc. entom. Ross. XVIII. 1884 p. 35, ♀ ♀.

Pheidole Radoszkowskii Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 588, ♀ & 599, ♀.

rhombinoda Mayr — ♀ — As.: India.

Pheidole rhombinoda Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 675 & 678, ♀.

risii For. — ♀ ♀ ♂ ♀ — Am.: Argentina.

Pheidole Risii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXVI. 1892 p. ?; ♀ ♀ ♂ ♀.

¹⁾ *Vide:* st. *australis* Em.

" *pugnax* D. T.

- rubicunda** Em. — ♀ ♂ — Am.: Costa Rica.
 Pheidole biconstricta st. rubicunda Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 50 n. 63, ♀ ♂.
- rubra** (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Atta rubra Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 168 n. 23, ♀ [nec Smith 1860].
 Pheidole rubra Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.
- rubrobrunea** D. T. — ♀ — As.: Batchian.
 Pheidole rubra Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 111 n. 2, ♀ [nec Smith
 Pheidole rubrobrunea Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 p. 91. [1858].
- ruficeps** (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — As.: Celebes, Mysol.
 Myrmica ruficeps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 46 n. 3, ♀.
 Pheidole mordax Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 22 n. 3, ♀.
 Pheidole ruficeps Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 96 n. 1, ♀ ♂.
 Pheidole ruficeps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 674, ♀.
- rugaticeps** Em. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Abessinia.
 Pheidole rugaticeps Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 375 n. 25, ♀ ♀ ♂.
var. arabs Em. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Arabia.
 Pheidole rugaticeps var. arabs Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 535 n. 33, ♀ ♀ ♂.
- rugosa** Smith — ♀ — As.: Ceylon.
 Pheidole rugosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 175 n. 13, ♀.
 Pheidole rugosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.
- scabriuscula** Gerst. — ♀ — Afr. or.
 Pheidole scabriuscula Gerstaecker, Arch. f. Naturg. XXXVII. P. 1. 1870 p. 356 n. 58, ♀.
 Pheidole scabriuscula Gerstaecker, v.d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 360 n. 60, ♀.
- sculpturata** Mayr — ♂ — Afr.: Caffraria.
 Pheidole sculpturata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 897, ♀.
- sexspinosa** Mayr — ♀ ♂ — Oc.: Ins. Ellice.
 Pheidole sexspinosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 977, ♀ ♂.
- sikorae** For. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.
 Pheidole Sikorae Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 223, ♀ ♂ & 1892 p. 258, ♀.
- sinaïtica** Mayr — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus, Littora maris rubri.
 Pheidole Sinaïtica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 745 n. 2, ♀.
 Pheidole Sinaïtica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 675, ♀.
 Pheidole Sinaïtica Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 73.
 Pheidole Sinaïtica Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 383, ♀ & 385 n. 3, ♀.
- singularis** Smith — ♀ — As.: Mysol.
 Pheidole singularis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 22 n. 2, ♀.
- smithii** D. T. — ♀ ♂ — Am.: St. Paul.
 Pheidole diversa Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 74 n. 1, ♀ ± [nec Jerdon].
 Pheidole diversa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 981 nota, ♀.
 Pheidole diversa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.
 Pheidole Smithii Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 p. 90.
- speculifrons** Em. — ♀ ♂ — Afr.: Abessinia.
 Pheidole speculifrons Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 373 n. 24, ♀ ♂.
- spielbergii** Em. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
 Pheidole Spielbergi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 354 n. 26, ♀ ♂.
- spininodis** Mayr — ♀ ♂ — Am.: Argentina.
 Pheidole spininodis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 591, ♀ & 605, ♀.
- striaticeps** Mayr — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
 Pheidole striaticeps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 981, ♀, 983, ♀ & 987.
 Pheidole striaticeps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 586, ♀ & 601, ♀.

striativentris Mayr — ♀ — As.: India.

Pheidole striativentris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 675 & 678, ♀.
stulta For. — ♀ — Am.: Brasilia.

Pheidole stulta Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLVI, ♀.

Pheidole stulta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 595, ♀.

subarmata Mayr — ♀ — Am.: Cayenne, Costa Rica.

Pheidole subarmata Mayr, Horae soc. entom. Ross. XVIII. 1884 p. 36, ♀.

Pheidole subarmata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 595, ♀ & 606, ♀.

Pheidole subarmata Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 51 n. 67, ♀; T. 5 F. 12 & 13.

sulcaticeps Rog. — ♀ ♂ — As.: Ceylon.

Pheidole sulcaticeps Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 193 n. 85, ± ♀ ♂.

Pheidole sulcaticeps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 675, ♀ & 676, ♀.

susannae For. — ♀ — Am.: Guatemala.

Pheidole Susannae Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLIII, ♀.

Pheidole Susannae Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 589, ♀ & 604, ♀.

32
68
38 → *var. obscurior* For. — ♀ — Am. centr., Brasilia.

Pheidole Susannae st. obscurior Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLIV, ♀.

Pheidole Susannae var. obscurior Emery, i. l.

tasmaniensis Mayr — ♀ — Austr.: Tasmania.

Pheidole Tasmaniensis Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 511, ♀.

Pheidole Tasmaniensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 977, ♀.

testacea (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Atta testacea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 168 n. 24, ♀.

Pheidole testacea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.

transversostrata Mayr — ♀ — Am.: Guyana.

Pheidole transversostriata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 584, ♀.

triconstricta For. — ♀ — Am.: Argentina.

Pheidole triconstricta Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLV, ♀.

Pheidole triconstricta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 594, ♀.

var. nitidula Em. — ♀ — Am.: Argentina.

Pheidole triconstricta var. nitidula Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVI. 1888 p. 693, ♀.

tristis (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Myrmica (Monomorium) *tristis* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 132 n. 72, ♀.

Pheidole tristis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.

umbonata Mayr — ♀ — Austr.: Ins. Tonga.

Pheidole Oceanica Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 510, ♀ ♂ [excl. ♀].

Pheidole umbonata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 977 & 978, ♀.

Pheidole umbonata Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 104 n. 4.

ursus Mayr — ♀ ♂ — Am.: Mexico.

Pheidole ursus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 980, ♀, 982, ♀ & 986.

Pheidole ursus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 587, ♀ & 598, ♀.

variabilis Mayr — ♀ ♂ — Austr.: Queensland.

Pheidole variabilis Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 103 n. 2, ♀ ♂.

variolosa Em. — ♀ — Afr.: Somali.

Pheidole ? variolosa Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1902 p. 112 n. 11, ♀.

velox Em. — ♀ — As.: Ternate.

Pheidole velox Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 462 n. 205, ♀.

veteratrix For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Pheidole veteratrix Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 n. 225, ♀.

vinelandica For. — ♀ ♂ — Am.: New Jersey.

[♀ ♂]

Pheidole bicarinata st. Vinelandica Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLV,

- Pheidole Vinelandica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 458, ♀.
 Pheidole Vinelandica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 591, ♀ & 606, ♀.
wood-masonii For. — ♀ — As.: India.
 Pheidole Wood-Masoni Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LIV. P. 2. 1885 p. 180 n. 22, ♀ ♀.

PHEIDOLACANTHINUS

- Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 75.
 Pheidole, nom. propr. Hymen.; ἀκάνθιον, aculeus.
armatus Smith — ♀ — As.: Salwatty.
 Pheidolacanthinus armatus Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 75 n. 1, ♀; T. 4 F. 8.

APHAENOASTER

- Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien III. 1853 p. 106.
 ἄ-priv.; φαίνος, lucidus; γαστήρ, venter.
Synon.: Atta Latreille & auct. pl. [nec Fabricius].
 Eciton Lepeletier.
 Formica Linné & auct. ant.
 Manica Jurine.
 Monomorium Buckley.
 Myrmica Nylander & auct. pl.
 Ponera Heer.
 Poneropsis Heer.
 Stenamma Mayr [p. p].
Subg.: Ischnomyrmex Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 738 n. 2.
 ἰσχνός, gracilis; μύρμηξ, formica.
 Messor Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXX.
 Etymologia obscura.
aciculata Smith — ♀ — As.: Japonia.
 Aphaenogaster aciculata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 405 n. 1, ♀.
albisetosa Mayr — ♀ — Am.: Neu Mexico.
 Aphaenogaster albisetosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 443 & 446, ♀.
andrei Mayr — ♀ — Am.: California.
 Aphaenogaster Andrei Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 443 & 448, ♀.
antipodum (Smith) Mayr — ♀ — Austr.: New Zealand.
 Atta antipodum Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 166 n. 20, ♀.
 Aphaenogaster? antipodum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.
araneoides Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.
 Aphaenogaster araneoides Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 48 n. 57, ♀; T. 5 F. 8.
arenaria (Fabr.) Rog. — ♀ ♀ — Afr. bor.; As.: Syria.
 Formica arenaria Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 310 n. 34, ♀.
 Formica arenaria Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2802 n. 41.
 Formica arenaria Olivier, Encycl.-méthod. Insect. VI. 1791 p. 499 n. 43.
 Formica arenaria Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 360 n. 46, ♀.
 Formica arenaria Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 238, ♀.
 Formica arenaria Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 411 n. 63, ♀.
 Myrmica amaurocyelia Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 466 n. 12, ♀.
 Myrmica (Atta) sculpturata Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 83 n. 8, ♀ ♀.
 Atta sculpturata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 165 n. 16.
 Atta sculpturata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 252 n. 29, ♀.
 Atta arenaria Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 292 n. 28.

- Aphaenogaster arenaria Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 29 n. 808. [T. 23 F. 8, ♀.
 Aphaenogaster arenaria Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 353, ♀, 366 n. 1, ♀;
 Aphaenogaster (Messor) arenarius Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R.
 barbara (L.) Rog. — ♀ ♀ ♂ — Eur. mer.; Afr. bor. [p. LXX, ♀
 Formica barbara Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 962 n. 2, ♀.
 Formica barbara Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 393 n. 11.
 Formica binodis Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 393 n. 13, ♀.
 Formica barbara Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 912 n. 2.
 Formica barbara Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 491 n. 16.
 Formica binodis Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 491 n. 18.
 Formica barbara Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 19.
 Formica binodis Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 309 n. 23.
 Formica barbara Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2797 n. 2.
 Formica binodis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2798 n. 26.
 Formica binodis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 506.
 Formica barbara Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 514.
 Formica barbara Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 495 n. 23.
 Formica binodis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 496 n. 27.
 Formica barbara Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 356 n. 26.
 Formica binodis Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 357 n. 32.
 Formica barbara Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 262, ♀.
 Formica binodis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 285, ♀.
 Formica barbara Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 403 n. 30.
 Formica juvenilis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 405 n. 38, ♀.
 Formica binodis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 405 n. 39, ♀.
 Atta barbara Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.
 Eciton juvenilis Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 177.
 Eciton binodis Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 177.
 Formica megacephala Leach, Zool. Journ. II. 1825 p. 292 n. 11 [nec Fabricius].
 Formica megacephala Leach, Entom. Arch. I. 1827 p. 4 n. 11, ♀ ♀ ♂.
 Formica megacephala Leach, Risso: Hist. nat. Europ. merid. V. 1826 p. 233, ♀ ♀ ♂.
 Atta capitata Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 382 n. 1.
 Atta capitata Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 300 n. 329.
 Myrmica barbara Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 300 n. 230.
 Myrmica rufitarsis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 485 n. 11, ♀.
 Atta capitata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 135 n. 22, ♀.
 Atta capitata Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 462 n. 2, ♀ ♀ ♂.
 Myrmica (Atta) capitata Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 83 n. 9, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 8
 Formica barbara Dufour, Ann. soc. entom. France (3) IV. 1856 p. 341.
 Atta capitata Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 21 n. 1, ♀.
 Atta barbara Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 66 ♀, 67 ♀ & 68 ♂.
 Aphaenogaster barbara Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 29 n. 798.
 Atta barbara Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 35.
 Atta capitata Aubé & Raymond, Ann. soc. entom. France (4) III. 1863 Bull. p. LI-LII.
 Aphaenogaster capitata Moggridge, Trans. Entom. Soc. London 1871 Proc. p. XLVII, ♀.
 Atta barbara Moggridge, Harvest Ants 1873 p. 15, 31, 63.
 Atta barbara Er. André, Rev. mag. zool. (3) II. 1874 p. 195.
 Aphaenogaster barbara Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 13 n. 1.
 Atta barbara Lubbock, Journ. Linn. Soc. Zool. XIII. 1877 p. 217; T. 17 F. 4 (♀+) & 5 (♀-).
 Aphaenogaster barbara Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 56 n. 77, ♀ ♀ var. I-IX.
 Atta barbara Bryan, Sc. Gossip XV. 1879 p. 238.

- Aphaenogaster barbara Emery, Ann. mus. civ. Genova XV. 1880 p. 392-397 var.
 Aphaenogaster barbara Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 74.
 Aphaenogaster barbara Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 270.
 Atta barbara Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5. 1882 p. 11; T. 2 F. 1 & 2.
 Aphaenogaster barbara Emery, Ann. mus. civ. Genova XVIII. 1882 p. 451 n. 9, ♀. [T. 4, 16 & 23.
 Aphaenogaster barbara Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 354, 367 & 373 n. 4, ♀♀ ♂;
 Aphaenogaster barbara Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 57. [p. LXVIII & LXIX, ♀♀.
 Aphaenogaster (Messor) barbarus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R.
 Aphaenogaster barbarus st. barbarus Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 10, ♀.
var. barbara-structor Mayr — ♀ — As.: Turcestanian.
 Aphaenogaster barbara-structor Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 33, ♀.
var. nigra André¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Gallia merid., Italia, Corsica.
 ? Formica Huberiana Leach, Zool. Journ. II. 1825 p. 290 n. 7.
 ? Formica Huberiana Leach, Entom. Arch. I. 1827 p. 4 n. 7, ♀ ♀ ♂.
 ? Formica Huberiana Leach, Risso: Hist. nat. Europ. merid. V. 1826 p. 231, ♀ ♀ ♂.
 Formica (Myrmica) capitata Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 325.
 Aphaenogaster barbara var. II. Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 56, ♀♀; Fig.
 Aphaenogaster barbara var. nigra Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 355, ♀ & 367, ♀.
beccarii Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: Elefanta, Sumatra. [♀ ♀ ♂; T. 1 F. 12 (♂).
 Aphaenogaster (Ischnomyrmex) Beccarii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 456 n. 189,
 Aphaenogaster (Ischnomyrmex) Beccarii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1888 p. 532; T. 9
berendtii Mayr — ♂ — Eur.: Borussia (succinum). [F. 4 (♀).
 Aphaenogaster Berendti Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 82 n. 2, ♂; T. 4 F. 78 & 79.
blanci André — ♀ — Eur.: Gallia.
 Aphaenogaster Blanci Er. André, Ann. soc. entom. France (6) 1881 p. XLVIII n. 2, ♀.
 Aphaenogaster Blanci Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 350 n. 3, ♀; T. 23 F. 6.
brazoensis (Buckl.) Cress. — ♀ — Am.: Texas.
 Atta Brazoensis Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 345 n. 58, ♀.
 Aphaenogaster Brazoensis Cresson, Synops. Hymen. Amer. 1887 p. 259.
brevicornis Mayr — ♀ ♀ — Am.: Virginia.
 Aphaenogaster brevicornis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 443 & 447, ♀♀.
 Stenamma neoaeticum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 454, ♀ [excl. ♀♂].
caduca Motsch. — ♀ ♀ ♂ — As.: Caucasus, Syria; Afr.: Abessinian, Senegal.
 Formica caduca Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XII. 1. 1839 p. 47, ♀; T. 2 Fig. d.
 Aphaenogaster barbara Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 373 n. 23, ♀ ♀ ♂.
 Aphaenogaster barbara var. III. & IV. Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 56 n. 77, ♀♀.
 Aphaenogaster barbara var. f. Emery, Ann. mus. civ. Genova XV. 1880 p. 393, ♀♀.
 Aphaenogaster barbara var. semirufa Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 355, ♀
 Aphaenogaster barbarus st. caducus Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 12. [& 368, ♀.
campana Em. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Italia mer. & occ.
 Aphaenogaster testaceopilosa Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 18 n. 38.
 Aphaenogaster testaceopilosa var. campana Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 54
 [n. 74³, ♀ ♀ ♂; Fig.
 Aphaenogaster testaceopilosa st. campana Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8.
 [1879 p. 463.
 Aphaenogaster testaceopilosa var. campana Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883³
 [p. 361, ♀, 370, ♀ & 375, ♂.

¹⁾ Vide: st. caduca Motsch.

» capensis Mayr.
 » capitata Latr.
 » striaticeps Er. André.

capensis Mayr — ♀ ♀ ♂ — Afr. austr.

Atta Capensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 743 n. 2, ♀.

Aphaenogaster Capensis Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 87 n. 1, ♀; T. 3 F. 24.

Aphaenogaster Capensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 896, ♀ ♂; T. 20 F. 9.

Aphaenogaster barbara st. Capensis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 383.

var. *pseudoegyptiaca* Em. — ♀ — Afr.: Cap.

Aphaenogaster barbara var. pseudoegyptiaca Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 384,

capitata (Latr.) Em. — ♀ ♀ — Eur.: Gallia mer.

[♀.

Formica capitata Latreille, Ess. hist. fourmis France 1798 p. 46, ♀.

Formica capitata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 234, ♀ ♀; T. 10 F. 66 AB(♀), C(♀).

Atta capitata Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 130.

Manica capitata Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 279, ♀ ♀.

Formica capitata Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 327 n. 727.

Atta capitata Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 173 n. 1, ♀ ♀. [[p. p.]

Aphaenogaster barbara var. minor Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXX

Aphaenogaster barbarus st. capitatus Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 12.

var. *egyptiaca* Em. — ♀ ♀ — Afr. bor.

Aphaenogaster barbara var. Aegyptiaca Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 57, ♀ ♀.

Aphaenogaster barbara var. Aegyptiaca Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 355,

[♀ & 368, ♀.

Aphaenogaster barbarus var. Aegypticus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R.

[p. LXIX, ♀ ♀.

Aphaenogaster capitatus st. Aegypticus Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 12.

var. *instabilis* (Smith) Mayr — ♀ ♂ — As.: India bor.

Atta instabilis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 163 n. 10, ♀ ♂.

Aphaenogaster instabilis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.

Aphaenogaster capitata var. instabilis Emery, i. l.

var. *meridionalis* André — ♀ ♀ — Eur.: Penins. balcan; As. minor.

Aphaenogaster barbara var. VI. Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 57, ♀ ♀.

Aphaenogaster barbara var. meridionalis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. p. 355, ♀.

Aphaenogaster barbara var. meridionalis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R.

[p. LXX.

Aphaenogaster capitatus var. meridionalis Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 12.

var. *minor* André — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Italia; Afr. bor.; As.: India.

Aphaenogaster barbara var. VII. Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 57, ♀ ♀ ♂; Fig. drawing

Aphaenogaster barbara var. minor Er. André, Spec. Hymen. Europe II. P. 17. 1883 p. 355, ♀, 368, ♀.

Aphaenogaster barbara var. minor Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXVI. 1890 C.R. p. LXX

Aphaenogaster capitatus var. minor Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 12. [[p. p.]

var. *punctata* For. — ♀ — As.: India.

Aphaenogaster barbara var. punctata Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LV. 2. 1886 p. 248 n. 25, ♀.

Aphaenogaster capitatus var. punctatus Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 12.

var. *rugosa* André — ♀ ♀ ♂ — As.: Syria.

Aphaenogaster barbara var. rugosa Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 74 n. 35, ♀ ♂.

Aphaenogaster barbara var. rugosa Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 356, ♀.

Aphaenogaster barbarus var. rugosa Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXX,

Aphaenogaster capitatus var. rugosus Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 12. [♀.

var. *striatula* Em. — ♀ — Afr.: Algeria, Tunisia.

Aphaenogaster capitatus var. striatulus Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 11 & 12, ♀.

castanea (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Myrmica (Monomorium) castanea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 131 n. 69, ♀.

Aphaenogaster castanea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.

- cingulata** (Smith) m. ♀ — As.: Borneo.
Atta cingulata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 77 n. 2, ♀±.
Atta cingulata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 165 n. 13, ♀+.
Aphaenogaster cingulata m.
- crocea** André — ♀ — Afr. bor. & occ.
Aphaenogaster crocea Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 Bull. p. XLIX n. 3.
Aphaenogaster crocea Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 357 n. 14, ♀.
Aphaenogaster subterranea st. *crocea* Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 8, ♀.
var. croceoides For. — ♀ — Afr.: Tunisia.
Aphaenogaster crocea Emery, Ann. mus. civ. Genova (2) I. 1884 p. 381, ♀ [nec André].
Aphaenogaster subterranea var. *croceoides* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890
var. splendidoides For. — ♀ — Afr.: Tunisia. [C.R. p. LXXI, ♀.
Aphaenogaster subterranea var. *splendidoides* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890
[C.R. p. LXX, ♀.
- didita** (Walk.) m. ♀ — As.: Ceylon.
Atta didita Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 375, ♀±.
Aphaenogaster didita m.
- exasperata** Mayr — ♀ — Patria?
Ischnomyrmex exasperatus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 506, ♀; Tab. F. 12.
Aphaenogaster exasperata Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 97.
- famelica** (Smith) Mayr — ♀ — As.: Japonia.
Ischnomyrmex famelicus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 405 n. 1, ♀.
Aphaenogaster famelica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 669.
- feae** Em. — ♀ — As.: Birmania.
Aphaenogaster (Ischnomyrmex) Feae Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 503 n. 41, ♀; [T. 11 F. 26.
- fuliginosa** (Heer) Mayr — ♀ — Eur.
Ponera fuliginosa Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 145 n. 49, ♀; T. 12 F. 1.
Ponera fuliginosa Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
Ponera fuliginosa Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 174.
Poneropsis fuliginosa Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 19 n. 49.
? *Aphaenogaster fuliginosa* Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 57.
var. oeningensis Heer — ♀ — Eur.: Helvetia. [T. 12 F. 1 a b.
Ponera fuliginosa var. *Oeningensis* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 145 n. 49 a;
var. radobojana Heer — ♀ — Eur.: Croatia. [T. 12 F. 1 c d.
Ponera fuliginosa var. *Radobojana* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 146 n. 49 b;
- fulva** Rog. — ♀ ♀ ♂ — Am. bor., Virginia, New York.
Aphaenogaster fulva Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 190 n. 53, ♀.
Myrmica (Monomorium) aquia Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 341 n. 49, ♀ ♀.
Aphaenogaster fulva Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 443 & 445, ♀ ♀ ♂.
- fumipennis** (Smith) Mayr — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.
Atta fumipennis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 169 n. 28, ♀ ♀.
Aphaenogaster fumipennis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.
- gemella** Rog. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Malorca; Afr.: Marocco.
Atta gemella Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 260 n. 5, ♀ ♂.
Aphaenogaster gemella Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 29 n. 805. [1879 p. 462.
Aphaenogaster testaceopilosa st. *gemella* Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8.
Aphaenogaster testaceopilosa var. *gemella* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883
hispanica André — ♀ ♂ — Eur.: Hispania. [p. 362, ♀.
Aphaenogaster Hispanica Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 365 & 372 n. 2, ♀ ♂;
[T. 23 F. 11, ♀, 13, ♂, 21, ♂.
- lamellidens** Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Maryland, Virginia, Florida.
Aphaenogaster lamellidens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 443 & 444, ♀ ♀ ♂.

- laevior** Em. — ♀ — As.: Celebes. [p. 456 n. 188, ♀.
 Aphaenogaster (Ischnomyrmex) longipes var. laevior Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887
- Aphaenogaster (Ischnomyrmex) laevior Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1888 p. 552, ♀;
 [T. 9 F. 3.
- livida** (Heer) Mayr — Eur.
 Poneropsis livida Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 25 n. 55; T. 2 F. 5.
 Aphaenogaster livida Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 57.
- longaeva** Scudd. — Am.: Brit. Columbia (Quesnel).
 Aphaenogaster longaeva Scudder, Rep. Progr. Geol. Surv. Canada 1877 p. 267.
 Aphaenogaster longaeva Scudder, Foss. Insects N. Amer. II. 1890 p. 615; T. 3 F. 28.
- longiceps** (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr.
 Myrmica (Monomorium) longiceps Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 128 n. 53, ♀.
 Myrmica longiceps Lowne, Entomologist II. 1865 p. 334 n. 24.
 Aphaenogaster longiceps Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 43 n. 1, ♀ ♂.
 Aphaenogaster longiceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.
- longipes** (Smith) Em. — ♀ — As.: Indochina, Java, Borneo.
 Myrmica longipes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 70 n. 1, ♀; T. 1 F. 6.
 Myrmica (Monomorium) longipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 126 n. 48, ♀.
 Ischnomyrmex longipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 739 n. 1.
 Ischnomyrmex longipes Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 92 n. 9 [recte 1], ♀.
 Aphaenogaster longipes Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1888 p. 531, ♀; T. 9 F. 2.
- mariae** For. — ♀ — Am.: Florida.
 Aphaenogaster Mariae Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLI, ♀.
 Aphaenogaster Mariae Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 443, ♀.
- obsidiana** (Mayr) André — ♀ — Caucasus.
 Atta obsidiana Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 67, ♀.
 Atta obsidiana Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 196.
 Aphaenogaster obsidiana Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 364 n. 7, ♀.
- pallescens** Walk. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
 Aphaenogaster pallescens Walker, List of Hymen. in Egypt. 1871 p. 11 n. 45, ♀.
- pallida** (Nyl.) André — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Sicilia; Afr.: Algeria, Tunisia.
 Myrmica pallida Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 42 n. 10, ♀.
 Myrmica pallida Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 414 nota, ♀.
 Myrmica (Atta) pallida Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 86; T. 3 F. 33.
 Atta pallida Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 163 n. 4.
 Atta pallida Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 258 n. 33, ♀ ♂.
 Atta pallida Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 66, ♀, 67, ♀ & 68, ♂.
 Atta pallida Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 195.
 Aphaenogaster pallida Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 74, ♀.
 Aphaenogaster pallida Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 358, 368 & 377 n. 10, ♀ ♀ ♂;
 Aphaenogaster pallida Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 382; Fig. [T. 23 F. 19.
- var. leveillei** Em. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
 Aphaenogaster pallida var. Leveillei Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 534 n. 27 nota, ♀.
 Aphaenogaster Leveillei Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 382; Fig.
 Aphaenogaster pallida var. Leveillei Er. André, Suppl. aux Fourmis 1885 p. 21, ♂.
 Aphaenogaster pallida var. Leveillei Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 24-26. 1886 p. 853, ♂.
- var. subterraneoides** Em. — ♀ — Eur.: Graecia. [n. 27, ♀ [non Forel].
 Aphaenogaster pallida var. subterraneoides Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 534
 Aphaenogaster subterraneoides Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 358, ♀.
- patruelis** For. — ♀ — Am.: California.
 Aphaenogaster? patruelis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLI, ♀.

- penetrans** (Smith) m. — ♀ — As.: Borneo.
Atta penetrans Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 77 n. 1, ♀.
Atta penetrans Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 164 n. 12, ♀.
Aphaenogaster penetrans m.
- pennsylvanica** (Buckl.) Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Atta Pennsylvanica Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 345 n. 59, ♀.
Aphaenogaster Pennsylvanica Cresson, Synops. Hymen. Amer. 1887 p. 259.
- pergandei** Mayr — ♀ — Am.: California.
Aphaenogaster Pergandei Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 444 & 448, ♀.
- phalangium** Em. — ♀ ♂ — Am.: Costa Rica.
Aphaenogaster phalangium Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 47 n. 56, ♀ ♂; T. 5 F. 5 & 7.
- picea** (Buckl.) Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Atta picea Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 344 n. 57, ♀.
Aphaenogaster picea Cresson, Synops. Hymen. Amer. 1887 p. 259.
- rhapsidiiceps** (Mayr) André — ♀ — As.: Turcestania.
Ischnomyrmex rhapsidiiceps Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 12 n. 1, ♀.
Ischnomyrmex rhapsidiiceps Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 31.
Aphaenogaster rhapsidiiceps Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 349 n. 15, ♀.
- rufotestacea** (Först.) Rog. — ♀ — Afr.: Algeria; As.: Syria.
Myrmica rufotestacea Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 489 n. 14, ♀.
Atta thoracica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 742 n. 1, ♀; T. 19 F. 12.
Aphaenogaster rufotestacea Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 30 n. 809.
Aphaenogaster gracilinodis Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 55 nota, ♀.
Aphaenogaster rufotestacea var. *gracilinodis* Emery, Ann. mus. civ. Genova XV. 1880 p. 395.
Aphaenogaster rufotestacea Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 74.
Aphaenogaster rufotestacea Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 352 n. 6, ♀; T. 23 F. 7.
- rugoso-ferruginea** For. — ♀ — Eur.: Creta. [p. 260, ♀.
Aphaenogaster splendida st. *rugoso-ferruginea* Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888
- sabeana** (Buckl.) Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Myrmica (Atta) Sabeana Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 343 n. 54, ♀.
Aphaenogaster Sabeana Cresson, Synops. Hymen. Amer. 1887 p. 259.
- sardoa** Mayr — ♀ ♀ — Eur.: Sardinia; Afr.: Barbaria.
Aphaenogaster Sardous Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien III. 1853 p. 107, ♀.
Aphaenogaster Sardous Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 468 nota [nec Mayr 1853].
Aphaenogaster Sardoa Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. 1865 p. 88 n. 2, ♀ ♀.
Aphaenogaster Sardoa Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 360 & 369 n. 13, ♀ ♀.
- semipolita** (Nyl.) Rog. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Sicilia, Apulia, Graecia.
Myrmica semipolita Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 86 n. 13, ♀.
Atta semipolita Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 256 n. 35, ♀.
Aphaenogaster semipolita Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 29 n. 804. [♀ ♂; Fig.
Aphaenogaster testaceopilosa var. *semipolita* Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 53 n. 74.
Aphaenogaster testaceopilosa st. *semipolita* Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. [1879 p. 462.
- semmerfeldti** Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum). [p. 362 & 370, ♀ ♀ ♂.
Aphaenogaster Semmerfeldti Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 81 n. 1, ♀; T. 4 F. 76 & 77.
- spininoda** (Smith) Em. — ♀ — Austr.
Atta spinoda Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 166 n. 18, ♀.
Atta spinoda Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.
Aphaenogaster spininoda Emery, i. 1.

if
 foud
 Mythien

- spinosa* Em. — ♀ — Eur.: Sardinia, Italia mer. & occ. [n. 74^{IV}, ♀.
Aphaenogaster testaceopilosa var. *spinosa* Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 54
Aphaenogaster testaceopilosa st. *spinosa* Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. [1879 p. 463.
Aphaenogaster testaceopilosa var. *spinosa* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 362,
splendida (Rog.) Em. ¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Graecia, Italia, Gallia mer.; As.: Syria; Afr.: Algeria. [♀
Atta splendida Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 257 n. 36, ♀.
Atta splendida Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 67, ♀.
Aphaenogaster splendida Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 17 n. 37, ♀.
Atta splendida Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 197.
Aphaenogaster splendida Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 74.
Aphaenogaster splendida Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 360, 369 & 375 n. 11,
striaticeps André — ♀ ♀ — Afr.: Algeria, Tunisia. [♀ ♀ ♂; T. 23 F. 10, 15 & 16.
Aphaenogaster barbara var. f. Emery, Ann. mus. civ. Genova XV. 1880 p. 393, ♀.
Aphaenogaster barbara var. *striaticeps* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 356, ♀.
Aphaenogaster barbarus st. *striaticeps* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXIX, ♀ ♀.
Aphaenogaster barbara st. *striaticeps* Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 10, ♀.
striola (Rog.) André — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Graecia, Hispania, Gallia mer.; Afr.: Algeria, Tunisia.
? *Formica gibbosa* Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 50.
Atta striola Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 252 n. 30, ♀ ♂ [non Emery].
Atta striola Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 67 & 68, ♀ ♂.
Atta striola Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 197. [T. 23 F. 18 [nec Emery].
Aphaenogaster striola Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 360, 371 & 376 n. 8, ♀ ♀ ♂;
Aphaenogaster subterranea st. *striola* Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 8, ♀.
var. **mauritanica** Em. — ♀ — Afr.: Barbaria.
Aphaenogaster striola Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXXI, ♀.
Aphaenogaster striola var. *Mauritanica* Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 8, ♀.
var. **subterraneoides** For. — ♀ — Afr.: Barbaria. [C.R. p. LXXI, ♀ [non Emery].
Aphaenogaster striola var. *subterraneoides* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890
structor (Latr.) Rog. — ♀ ♀ ♂ — Eur. mer.; As. occ. & centr.
Formica structor Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 46, ♀ ♂.
Formica structor Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 236, ♀ ♂; T. 11 F. 69.
Formica rufitarsis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 406 n. 45, ♀.
Formica lapidum Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 407 n. 49, ♀.
Manica structor Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 279, ♀ ♀.
Atta structor Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 130.
Atta structor Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 174 n. 2, ♀ ♀ ♂.
Formica aedificator Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. i. J. 1838. 1839 p. 56.
Formica structor Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. i. J. 1838. 1839 p. 56 n. 12.
Atta structor Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 382 n. 2.
Myrmica mutica Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 39 n. 6, ♀ ♀ ♂.
Atta structor Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 113 & 144 n. 42, ♀ ♀ ♂.
Atta structor Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 188 n. 44.
Atta structor Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien V. 1855 p. 464 n. 3, ♀ ♀ ♂.
Myrmica (*Atta*) *structor* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 85 n. 10.
Atta structor Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 22 n. 2, ♀.
Atta structor Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 30 n. 2.
Atta structor Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 253 n. 32, ♂; T. 7 F. 8.

1) Vide: st. *rugoso-ferruginea* For.

- Atta structor* Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 66, 67 & 68, ♀ ♀ ♂.
Atta structor Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XII. 1861 p. 193 n. 7 & 197 n. 13.
Atta structor Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 35.
Aphaenogaster structor Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 29 n. 799.
Formica structor Lespes, Ann. sc. nat. Zool. (4) XIX. 1863 p. 241; T. 6 F. 5-9.
Atta structor Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 19 n. 39, ♀ ♀ ♂.
Atta structor Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 241, ♀ ♀ ♂.
Aphaenogaster structor Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 93 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Aphaenogaster structor Moggridge, Trans. Entom. Soc. London 1871 Proc. p. XLVII.
Atta structor Moggridge, Harvest Ants 1873 p. 16, 29, 49, 63.
Aphaenogaster structor Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 73 & 382.
Atta structor Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 195.
Aphaenogaster structor Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 Proc. p. IV.
Aphaenogaster structor Moggridge, Trans. Entom. Soc. London 1874 Proc. p. V.
Aphaenogaster structor Smith, Ann. soc. entom. Fr. (5) IV. 1874 Bull. p. CCXXXIX.
Aphaenogaster structor Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 14 n. 2.
Aphaenogaster structor Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 353, 367 & 373 n. 5,
Aphaenogaster structor Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 57. [♀ ♀ ♂.
sublanuginosa (Buckl.) Cress. 1 — ♀ — Am.: Texas.
Myrmica (*Atta*) *sublanuginosa* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 343 n. 55, ♀.
Aphaenogaster sublanuginosa Cresson, Synops. Hymen. Amer. 1887 p. 259.
subterranea (Latr.) Rog.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Formica subterranea Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 45.
Formica subterranea Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 219, ♀ ♀ ♂; T. 10 & 11.
Formica subterranea Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 164 n. 12.
Manica subterranea Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 279, ♀ ♀.
Myrmica subterranea Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 131.
Formica subterranea Lamarck, Hist. nat. anim. s. vertr. IV. 1817 p. 97 n. 13.
Myrmica subterranea Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. i. J. 1827. 1828 p. 67.
Formica subterranea Lamarck, Hist. nat. anim. s. vertr. Ed. 2^a IV. 1835 p. 313 n. 13.
Myrmica subterranea Lepelletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 180 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Formica subterranea Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. i. J. 1838. 1839 p. 55 n. 11.
Myrmica subterranea Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 383 n. 1.
Myrmica subterranea Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 110 n. 41, ♀ ♀ ♂.
Atta subterranea Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 188 n. 43.
Atta subterranea Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 460 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Myrmica (*Atta*) *subterranea* Nylander, Ann. Accad. Aspir. Natural. Napoli (2) II. 1869 p. 17 n. 36, ♀ [nec
Aphaenogaster subterranea Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 382.
Atta subterranea Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 197. [♀ ♀ ♂; T. 23 F. 5 & 20.
Aphaenogaster subterranea Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 359, 369 & 378 n. 9,
Aphaenogaster subterranea Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 382; Fig.

¹⁾ Vide: st. crocea André.

» striola Rog.

- Aphaenogaster subterranea Byrant, Fourmis France centr. 1890 p. 57.
 Aphaenogaster subterranea Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXX, ♀♀.
- var. gibbosa* Latr.¹⁾ — Eur.: Gallia.
 Formica gibbosa Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 50.
 Formica subterranea var. gibbosa Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 221; T. 11 F. 70.
 Aphaenogaster subterranea var. gibbosa m.
- var. strioloides* For. — ♀ — Afr.: Algeria, Tunis. [C.R. p. LXXI, ♀. *V. splendens* ¹⁸ _{Caro}
- Aphaenogaster subterranea var. strioloides Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890
- var. subterraneo-splendida* Em. & For. — Eur. [entom. Ges. V. 8. 1879 p. 463 [sine descr.].
 Aphaenogaster subterranea var. subterraneo-splendida Emery & Forel, Mitheil. Schweiz.
 Aphaenogaster subterranea var. subterraneo-splendida Er. André, Spec. Hymén. Europe II. [P. 17. 1883 p. 359, ♀. C.R. p. CVI, ♀.
- swammerdamii* For. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.
 Aphaenogaster (Ischnomyrmex) Swammerdami Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886
 Aphaenogaster Swammerdami Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1888 p. 532, ♀; T. 9 F. 5.
 Aphaenogaster Swammerdami Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 167, ♀ ♀ ♂; T. 4
- var. curta* For. — ♀ — Afr.: Madagascar. [F. 14.
 Aphaenogaster Swammerdami var. curta Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 169.
- tennesseensis* Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am. bor.
 Atta Tennesseeensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 743 n. 3, ♀.
 Atta laevis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 743 n. 4, ♀.
 Myrmica subrubra Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 336 n. 39, ♀ ♂ [non ♀].
 Myrmica subrubra Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 365.
 Aphaenogaster Tennesseeensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 443, ♀.
- testaceopilosa* (Luc.) Rog.²⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Gallia mer., Dalmatia, Sardinia; Afr.: [Barbaria, Algeria.
 Myrmica testaceopilosa Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 301 n. 332, ♀; T. 16 F. 16.
 Aphaenogaster senilis Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien III. 1853 p. 108, ♀ ♀.
 Aphaenogaster senilis Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 466 n. 1, ♀ ♀.
 Myrmica (Atta) testaceopilosa Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 86 n. 12; T. 3 F. 34.
 Myrmica testaceopilosa Lucas, Ann. soc. entom. France (3) IV. 1856 Bull. p. XXXIV.
 Atta testaceopilosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 165 n. 15; T. 9 F. 25-26.
 Atta testaceopilosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 255 n. 34, ♀ ♂.
 Atta testaceopilosa Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 66 & 68, ♀ ♀ ♂.
 Aphaenogaster testaceopilosa Roger, Verz. Formicid. Gattg. 1863 p. 29 n. 803.
 Aphaenogaster testaceopilosa Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. 1865 p. 88, ♀.
 Atta testaceopilosa Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 196.
 Aphaenogaster testaceopilosa Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 53 n. 74, ♀ ♀ ♂; Fig.
 Atta testaceopilosa Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 177. [n. 12, ♀ ♀ ♂; T. 23.
 Aphaenogaster testaceopilosa Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 361, 370 & 375
 Aphaenogaster testaceopilosa Walker, Entom. M. Magaz. XXV. 1889 p. 374.
 Aphaenogaster testaceopilosa E. Saunders, Entom. M. Magaz. XXVI. 1890 p. 204, ♀ ♀ ♂; Fig. 2-4.
- treatae* For. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Vineland, New Jersey, United States.
 Aphaenogaster Treati (Morris) Treat, Amer. Entomol. III. 1880 p. 226 [s. descr.].

1) = ? Aphaenogaster striola Emery.

2) *Vide:* st. campana Em.
 » gemella Rog.
 » semipolita Nyl.
 » spinosa Em.

- Aphaenogaster Treatae Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XL, ♀ ♀ ♂.
 Aphaenogaster Treatae Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 443 & 444, ♀.
vigilans (Smith) m.! — ♀ — Austr.
 Atta vigilans Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 166 n. 19, ♀.
 Aphaenogaster vigilans m.
vorax (Fabr.) Rog.! — Am. mer.
 Formica vorax Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 412 n. 68.
 Atta vorax Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 290 n. 20.
 Aphaenogaster vorax Roger, Verz. d. Fomicid. 1863 p. 30 n. 812.

OXYOPOMYRMEX

- Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 72.
 ὀξύς, acutus; ὤψ, oculus; μύρμηξ, formica.
oculatus André — ♀ — As.: Syria.
 Oxyopomyrmex oculatus Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 73 n. 33, ♀; T. 3 F. 1-3.
 Oxyopomyrmex oculatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 380 n. 1, ♀; T. 22 F. 14 & sauleyi Em. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Gallia mer.; Afr.: Algeria. [15].
 Oxyopomyrmex Sauleyi Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 440, ♀ ♀ ♂.

MYRMICA

- Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. IV. 1802 p. 131; XIII. 1805 p. 258 n. 367.
 μύρμηξ, formica.
Synon.: Manica Jurine, Nouv. méthod. class. Hymén. 1807 p. 276.
 μανικός, insanus.
 Myrmecium Westwood, Quart. Journ. Geol. Soc. London X. 1854 p. 390.
 μύρμηξ, formica.
 Formica Linné & auct. ant.; Heer p. p.
aemula Heer! — Eur.: Styria.
 Myrmica aemula Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 161 n. 66; T. 13 F. 4.
 Myrmica aemula Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
 Myrmica aemula Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 179.
agilis Smith! — ♀ — As.: Malacca.
 Myrmica agilis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 71 n. 4, ♀.
 Myrmica agilis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 125 n. 46, ♀.
angusticollis Heer! — ♂ — Eur.: Helvetia.
 Myrmica angusticollis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 162 n. 69, ♂; T. 13 F. 7.
 Myrmica angusticollis Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
 Myrmica angusticollis Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 180.
aspersa Smith! — ♀ — As.: Morty.
 Myrmica aspersa Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 72 n. 4, ♀.
assimilis Spin.! — ♀ — Am.: Brasilia.
 Myrmica assimilis Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 66, ♀.
atavina (Heer) Mayr! — ♂ — Eur.: Croatia.
 Formica atavina Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 143 n. 47, ♂; T. 11 F. 10.
 Formica atavina Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
 Formica atavina Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 172.
 Formica atavina Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 18 n. 47
 Myrmica ? atavina Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 56.

- atra* Buckl.! — ♀ — Am. bor.
Myrmica (Monomorium) *atra* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 342 n. 51, ♀.
- bidentata* Smith! — ♀ — As.: India.
Myrmica bidentata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 124 n. 40, ♀.
 Monomorium ? *bidentata* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.
- bremii* Heer! — ♂ — Eur.: Croatia.
Myrmica Bremii Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 161 n. 67, ♂; T. 13 F. 5.
Myrmica Bremii Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
Myrmica Bremii Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 179.
- breviceps* Smith! — ♀ — As.: India.
Myrmica breviceps Smith, Scient. Res. 2^d Yarkand Miss. 1878 p. 12 n. 32, ♀.
- caeca* Buckl.! — ♀ — Am.: Texas.
Myrmica (Monomorium) *caeca* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 339 n. 44, ♀.
- caeca* Jerd.! — ♀ — As.: India mer.
Myrmica ? *caeca* Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 115 n. 23, ♀.
Myrmica caeca Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 56 n. 23, ♀.
- californica* Buckl.! — ♀ — Am.: California.
Myrmica Californica Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 336 n. 40, ♀.
- carinata* Smith! — ♀ — As.: Aru.
Myrmica carinata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 148 n. 6, ♀.
- concinna* Heer! — Eur.: Croatia.
Myrmica concinna Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 32 n. 66c; T. 2 F. 13 & 13b.
- consternens* Walk.! — ♀ ♂ — As.: Ceylon.
Myrmica consternens Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 374, ♀ ♂.
- corrugata* Say — ♀ ♂ — Am.: Indiana.
Myrmica corrugata Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 291 n. 2, ♀ ♂.
Myrmica corrugata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 129 n. 57.
Myrmica corrugata Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 735 n. 2, ♀ ♂.
- cursor* Smith! — ♀ — As.: India.
Myrmica cursor Smith, Scient. Res. 2^d Yarkand Miss. 1878 p. 11 n. 30, ♀.
- dillgens* Smith! — ♀ — Austr.: New Guinea.
Myrmica diligens Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 73 n. 5, ♀.
Pheidole diligentissima Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 p. 90.
- dimidiata* Say — ♀ ♂ — Am.: United States.
Myrmica dimidiata Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 293 n. 5, ♀ ♂.
Myrmica dimidiata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 129 n. 60.
Myrmica dimidiata Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 237 n. 5, ♀ ♂.
- diversa* Buckl.! — ♀ ♀ — Am.: Texas. [♀ ♀.
Myrmica (Monomorium) *diversa* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 337 n. 42,
- duisbergii* Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum).
Myrmica Duisbergii Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 87 n. 2, ♀; T. 5 F. 87 & 88.
- erythrothorax* Lund! — Am.: Brasilia.
Myrmica erythrothorax Lund, Ann. sc. nat. XXIII. 1831 p. 116 nota [sine descr.].
- exigua* Buckl.! — ♀ ♀ — Am. bor., Columbia. [♀ ♀.
Myrmica (Tetramorium) *exigua* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 342 n. 52,
- formosa* Smith — ♀ — Austr. m.
Myrmica formosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 128 n. 55, ♀.
- fuscipennis* Smith! — ♀ — As.: Celebes.
Myrmica fuscipennis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 46 n. 4, ♀.
- galbula* Los.! — ♀ — Eur.: Pedemontana.
Formica (*Myrmica*) *galbula* Losana, Mem. accad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 326, ♀; T. 36 F. 5.

gracilescens Smith! — ♀ — As.: Batchian.

Myrmica gracilescens Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 74 n. 2, ♀
granulinodis Nyl. — ♀ ♀ ♂ — As.: Sibiria.

Myrmica granulinodis Nylander, Act. soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1060 n. 8, ♀ ♂.

Myrmica granulinodis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 319, 322 & 325 n. 7,

heeri (Westw.) Gieb. — Eur.: Britannia.

[♀ ♀ ♂]

Myrmecium Heeri Westwood, Quart. Journ. Geol. Soc. London X. 1854 p. 391.

Myrmica Heeri Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 178.

humilis Smith! — ♀ — As.: India.

Myrmica humilis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 123 n. 38, ♀.

incerta Smith! — ♀ — As.: Mysol.

Myrmica incerta Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 21 n. 2, ♀.

inflecta Say! — ♂ — Am.: Indiana.

Myrmica inflecta Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 293 n. 4, ♂.

Myrmica inflecta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 129 n. 59.

Myrmica inflecta Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 736 n. 4, ♂.

insolens Smith! — ♀ — As.: Celebes.

Myrmica insolens Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 47 n. 7, ♀.

irritans Smith! — ♀ — Afr.: Port Natal.

Myrmica irritans Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 127 n. 52, ♀.

jucunda Smith! — ♀ — As.: Palaestina.

Myrmica jucunda Smith, Journ. of Proc. Linn. Zool. VI. 1861 p. 34, ♀.

jurinei Heer! — Eur.: Croatia.

Myrmica Jurinei Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 163 n. 70; T. 13 F. 8.

Myrmica Jurinei Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 846.

Myrmica Jurinei Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 180.

lewinodis Nyl. — ♀ ♀ ♂ — Eur. bor. & med.; As.: Sibiria, Turcestan; Am. bor.

Myrmica laevinodis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 1846 p. 927 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 18 F. 5 (♀), 31 (♀).

Myrmica laevinodis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1052 n. 18, ♀.

Myrmica laevinodis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 27 n. 12.

Myrmica laevinodis Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 64 n. 35, ♀ ♀.

Myrmica laevinodis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 75 n. 25, ♀ ♀ ♂.

Myrmica laevinodis Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 186 n. 25.

Myrmica laevinodis Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 213 n. 2. [F. 11-14 (♂)].

Myrmica longiscapus Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXII. 3. 1854 p. 213 n. 4, ♀ ♀ ♂; T. 23

Myrmica laevinodis Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 118 n. 3, ♀ ♀ ♂; T. 9 F.

Myrmica longiscapus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 122 n. 6, ♀. [22 (♀)].

Myrmica laevinodis Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 402 n. 2, ♀ ♀ ♂.

Myrmica laevinodis Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 78 n. 2.

Myrmica laevinodis Smith, Entomol. Annual f. 1856 p. 96.

Myrmica laevinodis Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 18 n. 1, ♀.

Myrmica laevinodis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 116 n. 6; T. 8 F. 8.

Myrmica laevinodis Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 23 n. 3, ♀ ♀ ♂.

Myrmica laevinodis Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 20 n. 2, ♀ ♀ ♂.

Myrmica laevinodis Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 51 n. 18, ♀ ♀ ♂.

Myrmica laevinodis Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 63 ♀, 64, ♀ & 65 ♂.

Myrmica laevinodis Fenger, Arch. f. Naturg. XXVIII. P. 1. 1862; T. 10, 11 & 12.

Myrmica laevinodis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 13 n. 22, ♀ ♀ ♂.

Myrmica laevinodis Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 102, ♀ ♀.

Myrmica laevinodis H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.

Myrmica laevinodis Smith, Entomol. Annual f. 1874 p. 147, ♂; Front. Fig. 3.

27, 6 ♀ 2 ♂

- Myrmica rubra* st. *laevinodis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 75.
Myrmica laevinodis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 193.
Myrmica laevinodis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1875 Proc. p. IV.
Myrmica laevinodis Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 14 n. 1.
Myrmica laevinodis Rudow, Entom. Nachr. III. 1877 p. 159.
Myrmica laevinodis E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 215 n. 2, ♀ ♀ ♂.
Myrmica incompleta Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 359 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Myrmica laevinodis Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 147, 148 & 149, ♀ ♀ ♂.
Myrmica laevinodis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 316, 320 & 324 n. 1, ♀
 [♀ ♂; T. 1, 2, 16 & 21.
Myrmica laevinodis W. White, Ants & their Ways 1883 p. 260 n. 3, ♀ ♀ ♂.
Myrmica incompleta Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 602, n. 1, ♀ ♀ ♂.
Myrmica laevinodis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 247 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Myrmica laevinodis Carpentier, Mém. soc. Linn. Nord de la France VII. 1889 p. 70-78.
Myrmica laevinodis Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 57.
Myrmica laevinodis Wasmann, Stettin. entom. Zeitg. LI. 1890 p. 298 & 308.
var. ruginodo-laevinodis For. — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. [p. 77, ♀ ♀ ♂ [s. descr.].
Myrmica rubra st. *ruginodo-laevinodis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874
Myrmica ruginodo-laevinodis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 137 n. 3, ♀ [s. descr.].
levissima Smith! — ♀ ♀ — As.: Batchian.
Myrmica laevissima Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 108 n. 5, ♀.
lineolata Buckl.! — ♀ ♀ — Am. bor. [n. 47, ♀ ♀.
Myrmica (Monomorium) *lineolata* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 340
lobicornis Nyl. — ♀ ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.: As.: Sibiria, China; Am. bor.
Myrmica lobicornis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 32 n. 4, ♀ ♀; T. 18 F. 32 & 33 (♀).
Myrmica lobicornis Nylander, Act. soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1052 n. 21, ♀ ♀.
Myrmica lobicornis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 31, ♂.
Myrmica lobicornis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 27 n. 16.
Myrmica lobicornis Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 69 n. 38, ♀ ♀.
Myrmica lobicornis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 82 n. 28, ♀ ♀ ♂.
Myrmica lobicornis Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 186 n. 28.
Myrmica denticornis Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 215 n. 7, ♀ ♂; T. 23 F.
 [18 (♂), 19 (♀) & 20.
Myrmica denticornis Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 120 n. 5, ♀ ♀ ♂; T. 9 F. 26.
Myrmica lobicornis Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 412 n. 7, ♀ ♀ ♂.
Myrmica lobicornis Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 82 n. 7, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 27-32.
Myrmica lobicornis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 116 n. 8; T. 12 F. 12.
Myrmica lobicornis Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 25 n. 5, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. 12.
Myrmica lobicornis Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 20 n. 7, ♀ ♀ ♂.
Myrmica lobicornis Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 54 n. 23, ♀ ♀ ♂.
Myrmica sabuleti Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 55 n. 24, ♀ ♂.
Myrmica lobicornis Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 63 ♀, 64 ♀ & 65, ♂.
Myrmica lobicornis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 13 n. 25, ♀ ♀ ♂.
Myrmica lobicornis Smith, Entomol. Annual f. 1866 p. 128.
Myrmica lobicornis Bold, Entom. M. Magaz. II. 1866 p. 234.
Myrmica lobicornis Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 102.
Myrmica rubra st. *lobicornis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 75.
Myrmica lobicornis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 194.
Myrmica lobicornis Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 15 n. 5.
Myrmica lobicornis Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1879 p. 140-143.
Myrmica lobicornis Mac Cook, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) IV. 1879 p. 326-328.

- Myrmica lobicornis* E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 216 n. 5, ♀ ♀ ♂.
Myrmica lobicornis Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 148 & 149, ♀ ♀ ♂. [T. 21 F. 5 (♀).
Myrmica lobicornis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 318 ♀, 322 ♀, 324 ♂ n. 5;
Myrmica lobicornis W. White, Ants & their Ways 1883 p. 261 n. 5.
var. lobulicornis Nyl. — ♀ — Eur.: Gallia. [p. LXXIX, ♀.
Myrmica lobicornis var. lobulicornis Nylander, Ann. soc. entom. France (3) IV. 1856 Bull.
Myrmica lobicornis var. lobulicornis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 318.
var. scabrinodo-lobicornis For. — ♀ ♀ ♂ — Eur. [p. 77, ♀ ♀ ♂.
Myrmica rubra str. scabrinodo-lobicornis Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874
longispinosa Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).
Myrmica longispinosa Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 87 n. 1, ♀; T. 4 F. 86.
luctuosa Smith! — ♂ — As.: India bor.
Myrmica luctuosa Smith, Scient. Res. 2^d Yarkand Miss. 1878 p. 12 n. 31, ♂.
macrocephala Heer! — Eur.: Helvetia:
Myrmica macrocephala Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 158 n. 62; T. 12 F. 14.
Myrmica macrocephala Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
Myrmica macrocephala Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 178.
maligna Smith! — ♀ — As.: Morty.
Myrmica maligna Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 72 n. 3, ♀.
margaritae Em. — ♀ — As.: Birmania.
Myrmica Margaritae Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 502 n. 38, ♀.
mellea Smith! — ♀ — As.: Aru.
Myrmica mellea Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 148 n. 5, ♀.
minima Buckl.! — ♀ ♀ — Am.: Texas. [♀ ♀.
Myrmica (Monomorium) minima Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 338 n. 43,
minuta Say — ♀ — Am.: Indiana.
Myrmica minuta Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 294 n. 7, ♀.
Myrmica minuta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 129 n. 61, ♀.
Myrmica minuta Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 738 n. 7, ♀.
modesta Smith! — ♀ — As.: Batchian.
Myrmica modesta Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 108 n. 4, ♀.
moesta Smith! — ♀ — As.: Martabello.
Myrmica moesta Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 21 n. 3, ♀.
molassica Heer! — ♂ — Eur.: Helvetia.
Myrmica molassica Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 162 n. 68, ♂; T. 13 F. 6.
Myrmica molassica Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
Myrmica molassica Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 180.
montana Buckl.! — ♀ — Am.: Texas.
Myrmica (Monomorium) montana Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 339 n. 46, ♀.
nebulosa Nov.! — Eur.: Bohemia (Cyprisschiefer).
Myrmica nebulosa Novak, Sitzber. Akad. Wiss. Wien. LXXVI. 1877 p. 91; T. 3 F. 1.
oblonga Smith! — ♀ — As.: Batchian.
Myrmica oblonga Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 107 n. 1, ♀.
obscurata Motsch.! — ♀ — As.: Ceylon.
Myrmica obscurata Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 16, ♀.
obsoleta Heer! — Eur.: Styria.
Myrmica obsoleta Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 160 n. 64; T. 13 F. 3.
Myrmica obsoleta Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
Myrmica obsoleta Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 179.
Myrmica obsoleta Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 30 n. 64.

var. minor Heer — Eur.

Myrmica obsoleta var. minor Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 160 n. 64b.
opaca Smith! — ♀ — As.: Celebes.

Myrmica opaca Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 47 n. 8, ♀.
opposita Say! — ♀ ♂ — Am. bor.

Myrmica opposita Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 292 n. 3, ♀ ♂.

Myrmica (*Monomorium*) *opposita* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 129 n. 56.

Myrmica opposita Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 736 n. 3, ♀ ♂.

pallidinodis Motsch.! — ♀ — As.: Ceylon.

Myrmica pallinodis Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 16, ♀.

parallela Smith! — ♀ — As.: Aru.

Myrmica parallela Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 147 n. 1, ♀.

pertinax Smith! — ♀ — As.: Celebes.

Myrmica pertinax Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 46 n. 5, ♀.

polita Smith! — ♀ — As.: Batchian.

Myrmica polita Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 108 n. 6, ♀.

punctiventris Rog. — ♀ ♀ — Am.: New Jersey, Virginia.

Myrmica punctiventris Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 190 n. 82, ♀.

Myrmica punctiventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 450, ♀ ♀.

ritae Em. — ♀ — As.: Birmania.

Myrmica Ritae Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 501 n. 37, ♀; T. 11 F. 27.

^{4 ♀ 6 ♀} *rubida* (Latr.) Schenck — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & merid.; As. occ.

Formica rubida Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 267, ♀; T. 10 F. 65.

Manica rubida Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 279, ♀.

Formica (*Myrmica*) *leonina* Losana, Mem. accad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 332; T. 36 F. 7.

Myrmica montana Imhoff & Labram, Insect. d. Schweiz II. 1838; T. 36 F. 1 (♂), 2 (♀) & 3 (♀).

Formica rubida Schilling, Übers. Arbeit. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1838. 1839 p. 56 n. 13.

Myrmica rynchophora Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 488 n. 13, ♂.

Myrmica rubida Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 132 n. 19, ♀.

Myrmica montana Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien III. 1853 p. 110, ♀ ♀ ♂.

Myrmica rubida Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 400 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Myrmica leonina Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 413 nota, ♀.

Myrmica rubida Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 77 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Myrmica rubida Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 19 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Myrmica rubida Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 252 n. 27, ♀.

Myrmica rubida Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 63, ♀, 64, ♀ & 65, ♂.

Myrmica rubida Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 24 n. 17.

Myrmica rubida Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 75, 77, 78 & 79, ♀ ♀ ♂.

Myrmica rubida Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 192. [F. 4 (♀).

Myrmica rubida Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 315, 320, 323 n. 8, ♀ ♀ ♂; T. 21

rubra (L.) Latr.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur.; As. bor.; Am. bor.

— Leeuwenhoek, Epist. phys. 1687 p. 97 f. 8.

1) *Vide*: species *granulinodis* Nyl.

» *levinodis* Nyl.

» *lobicornis* Nyl.

» *ruginodis* Nyl.

» *rugulosa* Nyl.

» *scabrinodis* Nyl.

» *sulcinodis* Nyl.

- rubra** Rajus, Hist. Insect. 1710 p. 69.
- Linné, Acta lit. & sc. Suec. IV. 1736 p. 131 n. 1.
- Swammerdamm, Hist. nat. Insect. 1737. 4^o 1758 p. 181; T. 9.
- Linné, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 1741 p. 40.
- Linné, Fauna Suec. Ed. 1^a 1746 p. ? n. 1022.
- Gould, Account Engl. Ants 1747 p. ?.
- Linné, Iter Gothland. 1747 p. 246.
- Brännich in Pontoppidan, Nat. Gesch. Dänemark 1752 p. 228 n. 5.
- Formica rubra Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 580 n. 6.
- Formica rubra Linné, Fauna Suec. Ed. 2^a 1761 p. 427 n. 1725.
- Formica rubra O. F. Müller, Fauna Insect. Fridrichsdal 1764 p. 75 n. 658.
- Formica rubra Ph. Gmelin, Onomatol. hist. nat. III. 1766 p. 923.
- Formica rubra Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 963 n. 7.
- Formica rubra Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain. I. 1769 p. 170 n. 5.
- Formica rubra Degeer, Mém. hist. nat. Insect. II. 1. 1771 p. 1093 n. 6; T. 43 F. 1-14.
- Formica rubra Martini, Allg. Gesch. d. Nat. II. 1775 p. 257.
- Formica rubra Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 913 n. 7.
- Formica rubra O. F. Müller, Zool. Danic. prodr. 1776 p. 166 n. 1936.
- Formica rubra J. B. Fischer, Naturg. v. Livland 1778 p. 161 n. 407.
- Formica rubra Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 328 n. 6; T. 43 F. 1-14.
- Formica rubra Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 490 n. 10.
- Formica rubra Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 415 n. 837.
- Formica rubra aculeata Retzius, Degeer: Gen. & spec. Insect. 1783 p. 76 n. 334.
- Formica rubra Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 11.
- Formica rubra Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. 282 n. 65.
- Formica rubra Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 335 n. 6.
- Formica rubra Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2799 n. 7.
- Formica rubra Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 513.
- Formica rubra J. B. Fischer, Vers. Naturg. Livland. Ed. 2^a 1791 p. 348 n. 102.
- Formica rubra Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 493 n. 14.
- Formica rubra Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 353 n. 14.
- Formica rubra Cederhjelm, Faun. Ingfic. prodr. 1798 p. 181 n. 558.
- Formica rubra Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 246; T. 10 F. 62 A ♀, B ♂, DE ♀.
- Formica rubra Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 408 n. 2284.
- Formica rubra Schröckenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 35 n. 71.
- Formica rubra Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 165 n. 13.
- Formica rubra Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 400 n. 17.
- Formica rubra Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schäd. Forstinsect. III. 1805 p. 288 n. 4.
- Myrmica rubra Latreille, Hist. nat. Insect. VIII. 1805 p. 259 n. 2.
- Manica rubra Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 279, ♀ ♀ ♂.
- Atta rubra Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.
- Myrmica rubra Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 131.
- P. Huber, Rech. s. l. moeurs Fourm. indig. 1810 p. ?.
- Formica rubra Lamareck, Hist. nat. anim. s. vertr. IV. 1817 p. 97 n. 14.
- Formica rubra Schilling, Übers. Arbeit. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1829. 1830 p. 54.
- Formica rubra Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 327 n. 726.
- Myrmica rubra Hartig, Forstl. Conversationslex. 1834 p. 280.
- Myrmica rubra Dale, Magaz. of Nat. Hist. VII. 1834 p. 267.
- Formica (Myrmica) rubra Losana, Mem. accad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 330.
- Formica rubra Lamareck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a IV. 1835 p. 313 n. 14.
- Myrmica rubra Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 181 n. 2, ♀ ♀ ♂; T. 2 F. 3 (♂).

- Formica rubra* Schilling, Übers. Arbeit. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1838. 1839 p. 56.
Myrmica rubra Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 383 n. 2.
Myrmica rubra Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 83.
Formica (*Myrmica*) *rubra* Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 44 n. 5.
Formica (*Myrmecia*) *rubra* Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3^a Insect. II. 1849; T. 117 F. 7.
Myrmica rubra Guérin, Rev. & mag. zool. (2) IV. 1852 p. 79, ♀; T. 3 F. 5.
Formica rubra Nördlinger, D. kleinen Feinde 1855 p. 430.
Myrmica rubra Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 77 n. 1; T. 3 F. 7.
Myrmica rubra Desmarest, Chenu: Encycl. hist. nat. Annelles 1860 p. 153 n. 133 (♂).
Myrmica rubra Hardfield, Zoologist XX. 1862 p. 8211-8215.
Myrmica rubra Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 75, 77, ♀, 78, ♂ & 380.
Myrmica rubra Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 34.
Formica ruber Siewers, Journ. Cincinn. Soc. Hist. Nat. V. 1882 p. 60-61.
rubra Buckl. ! — ♀ — Am.: Texas.
Myrmica rubra Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 335 n. 38, ♀.
rugifrons Smith! — ♀ — As.: India.
Myrmica rugifrons Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 124 n. 39, ♀.
34 1 ♀ **uginodis** Nyl. — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr.; As. occ. & bor.; Am. bor.
Myrmica ruginodis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 929 n. 2, ♀ ♀ ♂; T. 18 F. 5 & 30 (♀).
Myrmica ruginodis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1052 n. 19, ♀.
Myrmica ruginodis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 27 n. 13.
Myrmica diluta Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 41 n. 9, ♀.
Myrmica ruginodis Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 66 n. 36, ♀ ♀ ♂.
Myrmica ruginodis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 77 n. 26, ♀ ♀ ♂.
Myrmica ruginodis Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 186 n. 26.
Myrmica vagans Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 213 n. 3.
Myrmica ruginodis Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 116 n. 2, ♀ ♀ ♂; T. 9 F. 20 (♀).
Myrmica ruginodis Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 407 n. 4, ♀ ♀ ♂.
Myrmica ruginodis Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 79 n. 3, ♀ ♀ ♂.
Myrmica ruginodis Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 18 n. 2, ♀.
Myrmica (*Leptothorax*) *diluta* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 119 n. 23.
Myrmica ruginodis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 115 n. 2.
Myrmica ruginodis Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 20 n. 1, ♀ ♀ ♂. [p. 49 n. 25.
Myrmica ruginodis Kolenati, Jahreshb. naturw. Sect. mähr.-schles. Ges. f. Ackerbau etc. f. 1858
Myrmica ruginodis Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 20 n. 4, ♀ ♀ ♂.
Myrmica ruginodis Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 52 n. 19, ♀ ♀ ♂.
Myrmica ruginodis Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 63, ♀, 64, ♀ & 65, ♂.
Myrmica ruginodis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 13 n. 23, ♀ ♀ ♂.
Myrmica ruginodis Elwin, Sci. Gossip 1871 p. 245-248.
Myrmica ruginodis H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.
Myrmica rubra st. *uginodis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 75, ♀ ♀ ♂.
Myrmica ruginodis Elwin, Sci. Gossip 1874 p. 58-60.
Myrmica ruginodis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 193.
Myrmica ruginodis Lubbock, Monthly Microsc. Journ. XVIII. 1877; T. 189 F. 3, T. 192 F. 6.
Myrmica ruginodis Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 15 n. 2.
Myrmica ruginodis Swinton, Trans. Entom. Soc. London 1877 Proc. p. XV.
Myrmica ruginodis Swinton, Entom. M. Magaz. XIV. 1878 p. 187.
Myrmica ruginodis E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 214 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Myrmica ruginodis Parfitt, Entom. M. Magaz. XVIII. 1881 p. 43, ○.
Myrmica ruginodis Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 n. 147, 148 & 149, ♀ ♀ ♂.
Myrmica ruginodis Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 445; T. 1 F. 4 (♀).

- Myrmica ruginodis* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 317, 321 & 324 n. 2, ♀♀♂.
Myrmica ruginodis W. White, Ants & their Ways 1883 p. 260 n. 1, ♀♀♂.
Solenopsis fugax Provancher, Natural. Canad. XVII. 1886 p. 22 [nec auct.].
Myrmica ruginodis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 247 n. 2, ♀♀♂.
Myrmica ruginodis Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 57.
Myrmica ruginodis Wasmann, Stettin. entom. Zeitg. LI. 1890 p. 308.
var. sulcinodo-ruginodis For. — ♀♀♂ — Eur. [p. 77, ♀♀♂.
Myrmica rubra st. *sulcinodo-ruginodis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874
rugosa Mayr — ♀ — As.: Himalaja.
Myrmica rugosa Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 19 nota, ♀.
rugulosa Nyl. — Eur. med. & merid.; As.: Turcestan.
Myrmica rugulosa Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 32, ♀♀.
Myrmica clandestina Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 63 n. 34, ♀.
Myrmica clandestina Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 84 n. 29, ♀♀♂.
Myrmica clandestina Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 186 n. 29.
Myrmica rugulosa Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 405 n. 3, ♀♀♂.
Myrmica rugulosa Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 80 n. 4, ♀♀♂.
Myrmica rugulosa Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 20 n. 3, ♀♀♂.
Myrmica rugulosa Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 52 n. 20, ♀♀♂.
Myrmica rugulosa Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 63, ♀, 64, ♀ & 65. [& 36.
Myrmica rugulosa Fenger, Arch. f. Naturg. XXVIII. 1. 1862; T. 10 F. 5 & 20, T. 11 F. 29, T. 12 F. 34
Myrmica rugulosa Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 13 n. 26, ♀♀♂.
Myrmica rubra st. *rugulosa* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 75, ♀♀♂.
Myrmica rugulosa Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 194.
Myrmica rugulosa Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 15 n. 3.
Myrmica rugulosa Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 148 & 149, ♀♀♂.
Myrmica rugulosa Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 317, 321 & 325 n. 4, ♀♀♂.
Myrmica rugulosa Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 57.
saxicola Buckl.! — ♀ — Am.: Texas.
Myrmica (Monomorium) *saxicola* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 341 n. 50.
scabrata Buckl.! — ♀ — Am.: Connecticut. [n. 53, ♀.
Myrmica (Diplorhoptum) *scabrata* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 343
scabrinodis Nyl. — ♀♀♂ — Eur.; As. occ.; Am. bor. [& auct.]
Myrmica caespitum Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 450 n. 1, ♀♀ pp. [nec. Linné
Myrmica scabrinodis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 930 n. 3, ♀♀♂.
Myrmica scabrinodis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1052 n. 20, ♀♂.
Myrmica scabrinodis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 27 n. 15.
Myrmica scabrinodis Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 67 n. 37, ♀♀♂.
Myrmica scabrinodis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 78 n. 27, ♀♀♂.
Myrmica scabrinodis Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 186 n. 27.
Myrmica rubra Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 213 n. 1, ♀♀♂; T. 23 F. 1-4
 [(♂), 5-6 (♀) & 7-10 (♀) [nec Linné & auct.].
Myrmica scabrinodis Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 115 n. 1, ♀♀♂; T. 9
 F. 21 (♀) & 23 (♀).
Myrmica scabrinodis Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 410 n. 6, ♀♀♂.
Myrmica scabrinodis Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 81 n. 6, ♀♀♂.
Myrmica scabrinodis Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 18 n. 3, ♀.
Myrmica scabrinodis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 115 n. 3; T. 8 F. 6, 7 & 9-11.
Myrmica scabrinodis Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 21 n. 2, ♀♀♂; T. 1 F. 8-11 & 17.
Myrmica scabrinodis Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 20 n. 6, ♀♀♂.
Myrmica scabrinodis Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 53 n. 22, ♀♀♂.

18

68, 68
54

- Myrmica scabrinodis* Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 64, ♀ & 65, ♂ ♂.
Myrmica scabrinodis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1861 p. 13 n. 24, ♀ ♀ ♂.
Myrmica scabrinodis Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 102. [♀ ♀ ♂.
Myrmica rubra st. *scabrinodis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 75,
Myrmica scabrinodis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 194.
Formica scabrinodis Latzel, Jahrb. naturh. Landesmus. Kärnthen XII. 1876 p. 104.
Myrmica scabrinodis Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 15 n. 4.
Myrmica scabrinodis E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 215 n. 4, ♀ ♀ ♂.
Myrmica scabrinodis Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 27 & 75.
Myrmica scabrinodis Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 148 & 149, ♀ ♀ ♂. [♀ ♀ ♂.
Myrmica scabrinodis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 319, 322 & 325 n. 6,
Myrmica scabrinodis W. White, Ants & their Ways 1883 p. 260 n. 2; Fig. 1 & 7, ♀ ♀ ♂.
Myrmica scabrinodis Bryant, Fourmis, France centr. 1890 p. 57.
Myrmica scabrinodis Wasmann, Stettin. entom. Zeitg. LI. 1890 p. 298.
var. ruguloso-scabrinodis For. — ♀ — Eur. [1874 p. 76, ♀.
Myrmica rubra var. *ruguloso-scabrinodis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI.
scabrosa Smith! — ♀ — As.: Aru.
Myrmica scabrosa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 147 n. 2, ♀.
1828
sulcinodis Nyl. — ♀ ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.; As. bor.; Am. bor.
Myrmica sulcinodis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 934 n. 5, ♀ ♀.
Myrmica sulcinodis Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 27 n. 14.
Myrmica perelegans Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 214 n. 5, ♀ ♀ ♂; T. 23 F.
[15 (♂), 16 (♀) & 17 (♀).
Myrmica sulcinodis Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 119 n. 4, ♀ ♀ ♂.
Myrmica sulcinodis Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 408 n. 5, ♀ ♀ ♂.
Myrmica sulcinodis Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 80 n. 5, ♀ ♀ ♂.
Myrmica sulcinodis Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 24 n. 4, ♀ ♀ ♂.
Myrmica sulcinodis Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 20 n. 5, ♀ ♀ ♂.
Myrmica sulcinodis Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 53 n. 21, ♀ ♀ ♂.
Myrmica sulcinodis Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 63 ♀, 64 ♀ & 65 ♂.
Myrmica sulcinodis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 24 n. 18.
Myrmica rubra st. *sulcinodis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 75, ♀ ♀ ♂.
Myrmica sulcinodis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 194.
Myrmica sulcinodis E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 215 n. 3, ♀ ♀ ♂.
Myrmica sulcinodis Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 148 & 149, ♀ ♀ ♂. [T. 21 F. 5 (♀).
Myrmica sulcinodis Er. André, Spec. Hymén. Europe II P. 16. 1882 p. 317, 321 & 324 n. 3, ♀ ♀ ♂;
Myrmica sulcinodis W. White, Ants & their Ways 1883 p. 261 n. 4, ♀ ♀ ♂.
suspectiosa Smith! — ♀ — As.: Aru.
Myrmica suspectiosa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 148 n. 4, ♀.
tertiaria Heer! — Eur.
Myrmica terciaria Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 159 n. 63; T. 13 F. 1.
Myrmica terciaria Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
Myrmica terciaria Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 179.
Myrmica terciaria Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 30 n. 63.
Myrmica bicolor Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 31 n. 65^b; T. 2 F. 11 & 11^b.
Myrmica bicolor Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 60.
var. oeningensis Heer. — Eur.: Helvetia. [63^b; T. 13 F. 1^c.
Myrmica terciaria var. *Oeningensis* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 160 n.
var. radobojana Heer. — Eur.: Croatia. [T. 13 F. 1^{ab}.
Myrmica terciaria var. *Radobojana* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 159 n. 63^a;

thoracica Smith! — ♀ — As.: Aru.

Myrmica thoracica Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 148 n. 3, ♀.

tibetana Mayr. — ♀ — As.: Tibet.

Myrmica Tibetana Mayr, Horae soc. entom. Ross. XXIV. 1890 p. 279, ♀.

typhlops Lund! — Am.: Brasilia.

Myrmica typhlops Lund, Ann. sc. nat. XXIII. 1831 p. 128 (sine descript.).

umbripennis Smith! — ♀ — As.: Mysol.

Myrmica umbripennis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 21 n. 4, ♀.

vagens (Fabr.) Zett.! — ♀ — Eur.

Formica vagans Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 358 n. 37.

Formica vagans Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 407 n. 48.

Myrmica vagans Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 451 n. 2, ♀ ♀ ♂.

venusta Heer.! — Eur.: Croatia.

Myrmica venusta Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 31 n. 66b; T. 2 F. 12 & 12b.

vexator Smith! — ♀ — As.: Ceram.

Myrmica vexator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 47 n. 6, ♀.

POGONOMYRMEX

Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 169.

πάγων, barba; μύρμηξ, formica.

Synon.: *Atta* Lepeletier, Spinola, Smith.

Formica Latreille.

Myrmica Guérin, Nylander, Smith, Buckley, Lincecum, Mayr, Cresson, Mac Cook.

angustus Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Chile.

Pogonomyrmex angustus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 970, ♀. [♀ ♂.

Pogonomyrmex angustus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 609, ♀, 611, ♂ & 612,

badius (Latr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am. bor., Carolina, California, Canada.

Formica badia Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 238, ♀ ♀; T. 11 F. 71 A (♀), D (♀).

Atta badia Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 174 n. 3, ♀ ♀ ♂.

Pogonomyrmex badia Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 170.

Pogonomyrmex badius Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 971.

Pogonomyrmex badius Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 610, ♀.

barbatus (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Mexico, Texas, Arizona.

Myrmica barbata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 130 n. 64, ♀.

Pogonomyrmex barbatus Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 170 [nec Mac Cook].

Pogonomyrmex barbatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 971, ♀.

Pogonomyrmex barbatus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLII.

Pogonomyrmex barbatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 610, ♀ & 611, ♂.

var. molefaciens (Buckl.) For. — ♀ ♀ — Am.: Texas.

Myrmica (*Atta*) *molefaciens* Buckley, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1860 p. 445, ♀.

Myrmica molefaciens Buckley, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1861 p. 9-10.

Myrmica (*Atta*) *molefaciens* Lincecum, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 29-31.

Myrmica molefaciens Lincecum, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1866 p. 323-331.

Myrmica molefaciens Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 348 n. 63, ♀ ♀.

Atta barbata Moggridge, Harvest Ants 1873 p. 12.

Myrmica molefaciens Lincecum, Amer. Natural. VIII. 1874 p. 513-517.

Pogonomyrmex barbatus Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1877 p. 134 [nec Mayr].

Myrmica molefaciens Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1877 p. 299-304.

Pogonomyrmex barbatus Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 119-122.

Myrmica barbata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1878 Proc. p. XII.

- Pogonomyrmex barbatus MacCook, Nat. Hist. Agric. Ant. 1879 p. 1-311; pl. 1-24.
 Pogonomyrmex barbatus MacCook, Trans. Am. Ent. Soc. VII. 1879 Proc. p. X & XI.
 Pogonomyrmex barbatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883; T. 5 F. 9-11.
 Myrmica molefaciens Nehrling, Zool. Gart. XXV. 1884 p. 264. [p. XLII.
 Pogonomyrmex barbatus var. molefaciens Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R.
 Pogonomyrmex molifaciens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 365.
- bispinosus** (Spin.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Chile.
 Atta bispinosa Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 244 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Pogonomyrmex bispinosus Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 170.
 Pogonomyrmex bispinosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 970, ♀.
 Pogonomyrmex bispinosus Mayr, Verh. zool. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 610, ♀.
- brevipennis** (Smith) Mayr — ♂ — Am.: Georgia.
 Myrmica (Monomorium) brevipennis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 130 n. 63, ♂.
 Pogonomyrmex brevipennis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359 & 450.
 Pogonomyrmex brevipennis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 611, ♂.
- coarctatus** Mayr — ♀ — Am.: Argentina, Uruguay.
 Pogonomyrmex coarctatus Mayr, Annu. soc. natural. Modena II. 1868 p. 170 n. 10, ♀.
 Pogonomyrmex coarctatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 970, ♀.
 Pogonomyrmex coarctatus Berg, Inform. Exped. Rio Negro. Zool. P. 1. 1881 p. 114 n. 125.
 Pogonomyrmex coarctatus Berg, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 72 n. 126.
 Pogonomyrmex coarctatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 609, ♀ & 614, ♀.
- cunicularius** Mayr — ♀ ♂ — Am.: Uruguay, Argentina. [611, ♂ & 613, ♀ ♂.
 Pogonomyrmex cunicularius (Berg) Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 609, ♀,
- naegeli** For. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Paraguay.
 Pogonomyrmex Naegeli Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLI, ♀.
 Pogonomyrmex Naegeli Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 609, ♀, 611, ♂ & 612,
- occidentalis** Cress. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Colorado, Texas. [♀ ♂.
 Myrmica occidentalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 426 n. 1, ♀ ♀.
 Myrmica seminigra Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 427 n. 2, ♂.
 Pogonomyrmex opaciceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 971, ♀.
 Pogonomyrmex occidentalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. XXII-XXIII.
 Pogonomyrmex occidentalis MacCook, The Honey Ants etc. Philadelphia 1882. 80 p. 123-162,
 [T. XI-XIII.
- Pogonomyrmex occidentalis MacCook, Proc. Acad. Nat. Philadelphia 1883 p. 294-296.
 Pogonomyrmex occidentalis Todd, Amer. Natural. XIX. 1885 p. 305-306.
 Pogonomyrmex occidentalis MacLaren, Bull. Washb. Coll. II. 1887 p. 7.
 Pogonomyrmex occidentalis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 610, ♀.
- rastratus** Mayr — ♀ ♂ — Am.: Argentina.
 Pogonomyrmex rastratus Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 171 n. 11, ♀.
 Pogonomyrmex carbonarius Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 172 n. 12, ♀.
 Pogonomyrmex rastratus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 970, ♀.
 Pogonomyrmex carbonarius Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 970, ♀.
 Pogonomyrmex rastratus Berg, Inform. Exped. Rio Negro. Zool. P. 1. 1881 p. 114 n. 126.
 Pogonomyrmex rastratus Berg, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 72 n. 127.
 Pogonomyrmex rastratus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 608, ♀ & 611, ♂.
- sallei** (Guér.) Em. — ♀ ♀ ♂ — Am.: S. Domingo.
 Myrmica Sallei Guérin, Rev. & mag. zool. (2) IV. 1852 p. 73, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 1 (⊙), 2 (♀), 3 (♀) & 4 (♂).
 Myrmica (Atta) russula Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 82, ♀ ♀.
 Myrmica russula Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 132 n. 75.
 Myrmica Sallei Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 742 n. 2.

subg. Janelia Ford
 4 ♂
 Mayr's food.

- Myrmica russula* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 292 n. 29.
Pogonomyrmex ? *Sallei* Emery, i. l.
subdentatus Mayr — ♀ — Am.: Connecticut, California.
Pogonomyrmex subdentatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 971, ♀.
Pogonomyrmex subdentatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 610, ♀.
transversus (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Florida, Georgia.
Myrmica transversa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 129 n. 62, ♀.
Atta crudelis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 170 n. 31, ♀ ♀.
Myrmica crudelis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 740 n. 1, ♀ ♂.
Pogonomyrmex crudelis Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 170.
Pogonomyrmex crudelis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 970.
Pogonomyrmex crudelis MacCook, Hist. Nat. Agric. Ant. 1879. 80 p. 311; T. 11.
Pogonomyrmex crudelis Treat, Amer. Entomol. III. 1880 p. 225-226 & 228-229.
Pogonomyrmex transversa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.
Pogonomyrmex transversus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 610, ♀.
uruguayensis Mayr — ♀ — Am.: Uruguay.
Pogonomyrmex Uruguayensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 610 & 614, ♀.

MACROMISCHA

- Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 184.
μακρός, longus; *μίσχος*, petiolus.
aculeata Mayr — ♀ ♀ — Afr.: Goldküste, Sierra Leone.
Macromischa aculeata Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 507, ♀.
Macromischa aculeata Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 224, ♀.
africana Mayr — ♀ — Afr.: Goldküste.
Macromischa Africana Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 507, ♀.
beyrichii Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).
Macromischa Beyrichi Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 84 n. 1, ♀; T. 4 F. 80 & 81.
cressonii André — ♀ — Am.: Mexico.
Macromischa Cressoni Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 296, ♀.
iris Rog. — ♀ — Am.: Cuba.
Macromischa Iris Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 188 n. 79, ♀.
lugens Rog. — ♀ — Am.: Cuba.
Macromischa lugens Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 188 n. 80, ♀.
petiolata Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).
Macromischa petiolata Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 85 n. 3, ♀; T. 4 F. 83 & 84.
porphyritis Rog. — ♀ — Am.: Cuba.
Macromischa porphyritis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 185 n. 76, ♀.
punicans Rog. — ♀ — Am.: Cuba.
Macromischa punicans Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 189 n. 81, ♀.
purpurata Rog. — ♀ — Am.: Cuba.
Macromischa purpurata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 184 n. 75, ♀.
rudis Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).
Macromischa rudis Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 85 n. 4, ♀; T. 4 F. 85.
rugosostriata Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).
Macromischa rugosostriata Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 84 n. 2, ♀; T. 4 F. 82.
squamifera Rog. — ♀ — Am.: Cuba.
Macromischa squamifera Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 186 n. 77, ♀.
versicolor Rog. — ♀ — Am.: Cuba.
Macromischa versicolor Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 187 n. 78, ♀.

STENAMMA

Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 83.

στενός, angustatus; *ἄμμα*, nodus.

Synon.: *Asemorhopttrum* Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 71.

ἄσημος, obscurus; *ῥόπιρον*, clava.

Formicoxenus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien V. 1855 p. 413 n. 2, ♂.

Formica, nom. propr. Hymen.; *ξένος*, alienus.

Formica Smith.

Myrmica Nylander & auct. plur.

neoarcticum Mayr — ♀ ♂ — Am.: California.

Stenammas neoarcticum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 454, ♂ ♂ [excl. ♀].

westwoodii Westw.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & mer. [11; Synops. p. 83, ♂.

Stenammas Westwoodii (Stephens) Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 p. 226; F. 86,

Myrmica lippula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 41 n. 8, ♀.

Myrmica debilis Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 52 n. 25, ♂.

Myrmica Minkii Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 63 n. 33, ♀.

Formica graminicola Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 1851 Proc. p. 82 [nec Latr.].

Myrmica laeviuscula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 132 n. 20, ♂; [excl. ♀ ♀].

Myrmica Minkii Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 134 n. 20 & 142 n. 45, ♀.

Myrmica Minkii Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 187 n. 32, ♀.

Myrmica graminicola Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 216 n. 11.

Stenammas Westwoodii Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 217 n. 14, ♂; T. 23 F. 21.

Myrmica graminicola Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 126 n. 9, ♀ ♀ ♂; T. 9 F. 9.

Stenammas Westwoodii Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 134 n. 1, ♂; T. 9 F. 25.

Stenammas Westwoodii Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 1855 Proc. p. 92.

Myrmica Minkii Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 415 nota, ♀ ♀.

Formicoxenus nitidulus Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 418 n. 1, ♂ [excl. ♀ ♀].

Stenammas Westwoodii Westwood, Zoologist XIII. 1855 p. 4746.

Myrmica (Tetramorium) *lippula* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 88 n. 15, ♀; T. 3 F. 37 & 38.

Myrmica (Stenammas) *nitidula* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 94 n. 22, ♂; T. 3 F. 11 & 42.

Myrmica lippula Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) IV. 1857 Proc. p. 88. [excl. ♀ ♀].

Myrmica (Tetramorium) *lippula* Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 118 n. 13, ♀ ♀.

Myrmica (Tetramorium) *lippula* Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 28 n. 7, ♀ ♀; T. 1 F. 13 & 18.

Myrmica (Stenammas) *Westwoodii* Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 32 n. 11, ♂ [excl. ♀ ♀].

Myrmica (Tetramorium) *lippula* Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) IV. 7. 1858 p. 279 n. 7, ♀ ♀.

Myrmica (Stenammas) *Westwoodii* Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) IV. 7. 1858 p. 280 n. 10, ♂.

Tetramorium lippulum Roger, Berl. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 258 n. 37. [excl. ♀ ♀].

Myrmica nitidula Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 56 n. 25, ♂ [excl. ♀ ♀].

Tetramorium ? *lippulum* Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 61, ♀ & 62, ♀.

Asemorhopttrum lippulum Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 76.

Stenammas Westwoodii Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 56, ♂ [excl. ♀ ♀].

Asemorhopttrum lippula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 194 & 195 n. 9, ♀.

Myrmica lippula Smith, Entomol. Annual f. 1863 p. 59.

Myrmica lippula Smith, Entomol. Annual f. 1864 p. 111, ♂.

Asemorhopttrum lippulum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 18 n. 36, ♀ ♀.

Stenammas Westwoodii Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 240. [p. 50, ♀.

Asemorhopttrum lippulum Hagens, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXIV. 1867 Correspl.

¹⁾ *Hym.*: *Lasius fuliginosus*, *L. bruneus*, *Formica sanguinea* (Hagens).

- Asemorhoptrum lippulum Hagens, Berlin entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 102.
 Asemorhoptrum lippulum Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XII. 1868 p. 266.
 Asemorhoptrum lippulum Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 80, ♀ ♀.
 Stenamma Westwoodi Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 82, 227 & 352,
 Stenamma Westwoodi Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 188. [♂ [excl. ♀ ♀].
 Asemorhoptrum lippulum Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 192.
 Stenamma Westwoodi Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XIV. No. 75. 1875 p. 60 n. 4.
 Stenamma Westwoodi Capron, Entomologist XI. 1878 p. 274.
 Stenamma Westwoodi E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 216 n. 1, ♂ [excl. ♀ ♀].
 Asemorhoptrum lippulum E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 217 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Stenamma Westwoodi Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 312 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 16 & 20.
 Stenamma laeviuscula Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 146, ♀ ♀.
 Stenamma Westwoodii W. White, Ants & their Ways 1883 p. 266 n. 1, ♂ [excl. ♀ ♀].
 Tetramorium lippulum W. White, Ants & their Ways 1883 p. 263 n. 3, ♀ ♀.
 Stenamma Westwoodi E. Saunders, Entom. M. Magaz. XX. 1883 p. 16, ♂.
 Stenamma Westwoodi Lubbock, Ants, Bees & Wasps, Ed. 5^a 1882 p. 11 & 78; T. 3 F. 3 (♀).
 Stenamma Westwoodi Frisby, Entom. M. Magaz. XXVI. 1890 p. 82.

LEPTOTHORAX

Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 431 n. 5.

λεπτός, tenuis; ῥῶραξ, thorax.

Synon.: Formica Fabricius & auct. ant.

Macromischa Emery.

Myrmica Nylander & auct. plur.

Stenamma Curtis, Smith, Patton.

Subg.: Temnothorax Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 68 n. 24.

τέμνω, seco; ῥῶραξ thorax.

acervorum (Fabr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. praecipue bor., mer. ad montes.

Formica acervorum Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 358 n. 38, ♀.

Formica acervorum Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 49, ♀ ♀ ♂.

Formica rubra var. acervorum Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 250.

Formica acervorum Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 255.

Formica graminicola Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 255, ♀ [nec Smith].

Formica graminicola Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 166 n. 15.

Formica acervorum Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 407 n. 50.

Myrmica acervorum Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 451 n. 3, ♀ ♀.

Myrmica lacteipennis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 452 n. 5, ♂. [35 (♀).]

Myrmica acervorum Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 937 n. 7, ♀ ♀ ♂; T. 18 F. 7 (♂),

Myrmica acervorum Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1060 n. 9, ♀ ♀.

Myrmica acervorum Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 28 n. 17.

Myrmica graminicola Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 58 n. 30, ♂.

Myrmica acervorum Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 61 n. 32, ♀ ♀ ♂.

Myrmica acervorum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 97 n. 33, ♀ ♀ ♂.

Myrmica graminicola Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 130 n. 16, ♀ ♀ ♂.

Myrmica acervorum Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 187 n. 34.

Myrmica acervorum Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 215 n. 6.

Myrmica acervorum Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 124 n. 8, ♀ ♀ ♂.

Leptothorax acervorum Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 436 n. 2, ♀ ♀ ♂.

Myrmica (Leptothorax) acervorum Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 90 n. 16.

Myrmica (Leptothorax) graminicola Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 90.

- Myrmica* (*Leptothorax*) *acervorum* Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 29 n. 8, ♀ ♀ ♂.
Leptothorax acervorum Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 24 (1) n. 1.
Myrmica acervorum Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 57 n. 26, ♀ ♀ ♂.
Leptothorax acervorum Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 58 ♀, 59 ♀ & 60 ♂.
Leptothorax acervorum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 16 n. 27, ♀ ♀ ♂.
Leptothorax acervorum Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 102.
Leptothorax acervorum Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 84, ♀, 86, ♀, 88, ♂.
Leptothorax acervorum Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 189.
Leptothorax acervorum Cameron, Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow III. 1876 p. 105.
Leptothorax acervorum E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 219 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Leptothorax acervorum Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 75 & 87.
Leptothorax acervorum Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 150 & 151, ♀ ♀ ♂.
Leptothorax acervorum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 294, ♂, 302, ♀ & 306
 [n. 1 ♂; T. 19 F. 15 ♂.
Leptothorax acervorum W. White, Ants & their Ways 1883 p. 264 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Leptothorax acervorum Rudow, Soc. entom. II. 1887 p. 100.
Leptothorax acervorum Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 58.
var. canadensis Prov. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Canada.
Leptothorax Canadensis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 245, ♀ ♀ ♂.
Leptothorax acervorum var. *Canadensis* Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 295, ♀.
angulatus Mayr — ♀ — Afr.: Sinai, Tunisia.
Leptothorax angulatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 739 n. 1, ♀.
Leptothorax angulatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 295 n. 4, ♀.
Leptothorax angulatus Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 5.
angustulus (Nyl.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Reg. mediterr. [F. 36.
Myrmica (*Tetramorium*) *angustula* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 88 n. 14, ♀; T. 3
Myrmica (*Tetramorium*) *angustula* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 117 n. 12.
Leptothorax angustulus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 59, ♀.
Leptothorax angustulus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 189.
Leptothorax angustulus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 301 n. 8, ♀; T. 19 F. 14.
Leptothorax angustulus Destefani, Natural. Sicil. VIII. 1889 p. 145, ♀ ♂.
asper Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Leptothorax asper Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 618, ♀ ♀ ♂.
bulgaricus For. — ♀ — Eur.: Bulgaria.
Leptothorax Bulgaricus Forel, Verh. zool. bot. Ges. Wien XLII. 1892 p. 314, ♀; T. V F. 5.
clypeatus Mayr — ♀ — Eur.: Germania, Corsica.
Myrmica clypeata Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien III. 1853 p. 282, ♀.
Leptothorax clypeatus Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 436 n. 1, ♀.
Myrmica (*Leptothorax*) *clypeata* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 118 n. 15.
Leptothorax clypeatus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 58, ♀.
Leptothorax clypeatus Schenk, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 24 n. 19.
Leptothorax clypeatus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 189.
Leptothorax clypeatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 296 n. 7, ♀.
congruus Smith — ♀ — As.: Japonia.
Leptothorax congruus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 406 n. 1, ♀.
corticalis (Schenck) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Myrmica corticalis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 100 n. 35, ♀ ♀.
Myrmica corticalis Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 187 n. 36.
Leptothorax corticalis Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 440 n. 5, ♀ ♀.
Myrmica (*Leptothorax*) *corticalis* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 119 n. 21.
Leptothorax corticalis Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 24 n. 4.

- Leptothorax corticalis* Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 58 ♀ & 60 ♂.
Leptothorax corticalis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 197 n. 11, ♀ ♂.
Leptothorax corticalis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 15 n. 34, ♀ ♀ ♂. [87, ♀.
Leptothorax tuberum st. *corticalis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 85, ♀.
Leptothorax corticalis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 189. [303 ♀.
Leptothorax tuberum var. *corticalis* Er. André, Spec. Hymen. Europe II. P. 16. 1883 p. 298 ♀,
curvispinosus Mayr — ♀ ♀ — Am. bor. [André].
Leptothorax curvispinosus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. LIII. 1866 p. 508, ♀; Tab. F. 13 [nec
Stenamma gallarum Patton, Amer. Natural. XIII. 1879 p. 126 nota, ♀ ♀.
Leptothorax curvispinosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 451 & 453, ♀.
delapartii For. — ♀ ♀ — Afr.: Tunisia. [p. LXXII, ♀ ♀.
Leptothorax (*Temnothorax*) *Delaparti* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R.
Leptothorax Delaparti Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 5.
echinatinodis For. — ♀ — Am.: Brasilia.
Leptothorax echinatinodis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLVIII, ♀.
exilis Em. — ♀ — Reg. mediterr.
Leptothorax exilis Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 15 n. 31, ♀; T. 1 F. 9.
Leptothorax exilis Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 529 n. 18.
Leptothorax tuberum var. *exilis* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 299, ♀.
Leptothorax tuberum st. *exilis* Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879 p. 459.
flavicornis Em. — ♀ ♀ — Eur.: Italia.
Leptothorax flavicornis Emery, Bull. soc. entom. Ital. II. 1870 p. 197, ♀ ♀. [p. 84, ♀, 87, ♀.
Leptothorax acervorum st. *flavicornis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874
Leptothorax flavicornis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 294 ♀, 302 ♀, n. 3.
flavispinus André — ♀ — As.: Syria, Tunisia. [[nec Mayr].
Leptothorax nigrita var. *curvispinosus* Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 72 n. 31, ♀.
Leptothorax flavispinus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 302.
Leptothorax flavispinus Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 5.
fortinodis Mayr — ♀ ♀ — Am.: Marylandia.
Leptothorax fortinodis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 451 & 452, ♀ ♀.
gracilicornis Em. — ♀ ♀ — Afr.: Teneriffa.
Leptothorax gracilicornis Emery, Ann. mus. civ. Genova XVIII. 1882 p. 450 n. 7, ♀ ♀.
gracilis Mayr — ♀ ♂ — Eur.: Germania (Succinum).
Leptothorax gracilis Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 89 n. 1, ♀ ♂; T. 89-92.
interruptus (Schck.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. tota.
Myrmica interrupta Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 106, 140 & 145 n. 39, ♀ ♀.
Myrmica interrupta Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1855 p. 188 n. 41.
Leptothorax interruptus Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 446 n. 10, ♀ ♀ ♂.
Myrmica (*Leptothorax*) *simpliciuscula* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 92 n. 19, ♀;
[T. 3 F. 40.
Myrmica (*Leptothorax*) *simpliciuscula* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 120 n. 27.
Leptothorax interruptus Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 25 n. 9.
Leptothorax interruptus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 59, ♀ & 60, ♀ ♂.
Leptothorax interruptus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 16 n. 31, ♀ ♀ ♂.
Leptothorax tuberum st. *interruptus* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 85,
[♀, 87, ♀, 88, ♂.
Leptothorax interruptus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 191. [304 ♀ & 305 ♂.
Leptothorax tuberum var. *interruptus* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 299, ♀,
var. **nitidiceps** For. — ♀ — Afr.: Tunisia. [p. LXXIV, ♀.
Leptothorax interruptus var. *nitidiceps* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R.

laurae Em. — ♀ ♀ — Afr.: Tunisia.

Leptothorax Laurae Emery, Ann. mus. civ. Genova (2) I. 1884 p. 380, ♀ ♀.

Leptothorax Laurae Er. André, Suppl. aux Fourmis 1885 p. 20, ♀.

Leptothorax Laurae Er. André, Spec. Hymén. Europ. II. P. 24-26. 1886 p. 852, ♀.

Leptothorax Laurae Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 5.

longispinosus Rog. — ♀ — Am. bor.

Leptothorax longispinosus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 180 n. 69, ♀.

Leptothorax longispinosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 451.

madecassus For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.

Leptothorax Madecassus Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 265, ♀ ♀.

muscorum (Nyl.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Europa bor. & centr.

Myrmica muscorum Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1054, ♀ ♀ ♂.

Leptothorax muscorum Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 439 n. 4, ♀ ♀ ♂.

Myrmica (Leptothorax) muscorum Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 90; T. 3 F. 10.

Leptothorax muscorum Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 24 n. 3.

Leptothorax muscorum Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 58, ♀ & 60, ♀ ♂.

Leptothorax muscorum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 24 n. 21. [♀, 86, ♀, 88, ♂.

Leptothorax acervorum st. muscorum Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 84.

Leptothorax muscorum Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 189.

Leptothorax muscorum Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 150 & 151, ♀ ♀ ♂. [n. 2 ♂.

Leptothorax muscorum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 294, ♀, 302 ♀ & 306

var. **gredleri** Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.

Myrmica muscorum Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 59 n. 31, ♀ ♀ ♂ [nec Nylander].

Myrmica muscorum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 99 & 140 n. 34, ♀ ♀ ♂

[nec Nylander].

Myrmica muscorum Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 187 n. 35 [nec Nylander].

Leptothorax Gredleri Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 438 n. 3, ♀ ♀.

Myrmica (Leptothorax) Gredleri Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 118 n. 16.

Leptothorax Gredleri Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 24 n. 2.

Leptothorax Gredleri Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 58, ♀ & 59 ♀.

Leptothorax Gredleri Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 196 n. 10, ♀ ♀ ♂.

Leptothorax Gredleri Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 296 n. 35.

Leptothorax Gredleri Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 16 n. 28, ♀ ♀ ♂.

Leptothorax muscorum var. Gredleri Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 84.

Leptothorax muscorum var. Gredleri Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 295, ♀

nigritus Em. — ♀ ♀ — Afr.: Barbaria.

[& 302, ♀.

Leptothorax nigrita Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 51 nota; Fig. ♀.

Leptothorax nigrita Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 301 n. 9, ♀ ♀; T. 19 F. 14.

Leptothorax nigrita Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXXV, ♀.

Leptothorax nigrita Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 5.

nylanderi (Först.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. tota.

Myrmica Nylanderi Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 53 n. 26, ♂.

Myrmica Nylanderi Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 135 n. 21, ♂.

Myrmica cingulata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 104 & 144, n. 38, ♀ ♀ ♂.

Myrmica cingulata Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 188 n. 40.

Stenamma albipennis Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 218 n. 15, ♀ ♀ ♂.

Stenamma albipennis Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 134 n. 2, ♀ ♀.

Leptothorax Nylanderi Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 447 n. 11, ♀ ♀ ♂.

Myrmica (Leptothorax) cingulata Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 93 n. 20.

Leptothorax Nylanderi Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 20 n. 1, ♀.

Myrmica (Leptothorax) Nylanderi Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 30 n. 9, ♀ ♀ ♂

- Myrmica (Leptothorax) Nylanderi Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) IV. 1858 p. 280 n. 9.
 Leptothorax Nylanderi Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 59, ♀ & 60, ♀ ♂.
 Leptothorax Nylanderi Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 16 n. 32, ♀ ♀ ♂.
 Leptothorax Nylanderi Girard, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1868 p. 477 n. 25, ♀ ♀.
 Leptothorax tuberum st. Nylanderi Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 85, ♀.
 Leptothorax Nylanderi Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 190. [87, ♀, 88, ♂.
 Leptothorax Nylanderi E. Saunders, Entom. M. Magaz. XVII. 1880 p. 69.
 Leptothorax Nylanderi E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 219 n. 2, ♀ ♀ ♂.
 Leptothorax tuberum var. Nylanderi Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 300, ♀.
 Leptothorax Nylanderi W. White, Ants & their Ways 1883 p. 265 n. 2, ♀ ♀ ♂. [304, ♀ & 305, ♂.
- var. parvulus* (Schck.) Mayr — ♀ ♀ — Eur. fere tota.
 Myrmica parvula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 103 & 140 n. 27, ♀.
 Myrmica parvula Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 187 n. 38.
 Leptothorax parvulus Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 448 n. 12, ♀ ♀.
 Leptothorax parvulus Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 24 n. 10.
 Leptothorax parvulus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 16 n. 33, ♀ ♀.
 Leptothorax Nylanderi var. parvula Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 86.
 Leptothorax tuberum var. parvulus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 300, ♀.
- pillifer* Rog. — ♀ — Am.: Pennsylvania.
 Leptothorax pillifer Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 180 n. 71, ♀.
 Leptothorax pillifer Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 451.
- recedens* Nyl.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Gallia mer., Italia. [[nec Roger, nec Mayr].
 Myrmica (Leptothorax) recedens Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 94 n. 21, ♀; T. 3 F. 41
 Temnothorax recedens Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 18 n. 39, ♀ ♀.
 Temnothorax recedens Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 83 & 94, ♀ ♀ ♂.
 Temnothorax recedens Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 198. [T. 20 F. 1-5.
 Temnothorax recedens Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 308, ♀ & 309 n. 1, ♀ ♂;
- retusispinosus* For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Leptothorax retusispinosus Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 267, ♀.
- rogeri* Em. — ♀ ♀ — Eur.: Dalmatia, Graecia.
 Leptothorax recedens Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 258 n. 39, ♀ [nec Nyl. & auct.].
 Temnothorax recedens Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 69, ♀ ♀ [nec Nylander & auct.].
 Temnothorax Rogeri Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 18.
 Temnothorax recedens st. Rogeri Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879 p. 459.
 Temnothorax Rogeri Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 308, ♀ & 309 n. 2, ♀.
- rottenbergii* (Em.) André — ♀ ♀ — Eur.: Sicilia; Afr. bor.
 Macromischa Rottenbergi Emery, Bull. soc. entom. Ital. II. 1870 p. 199, ♀ ♀. [T. 19 F. 12 (♀).
 Leptothorax Rottenbergi Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 296, ♀ & 303 n. 10, ♀;
 Leptothorax Rottenbergi Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXXV, ♀.
 Leptothorax Rottenbergi Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis. 1891 p. 5.
- var. semiruber* André — ♀ ♀ — As.: Syria. [♀.
 Leptothorax Rottenbergi var. semiruber Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 72 n. 32,
 Leptothorax Rottenbergi var. semiruber Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 296, ♀
- schaufussii* For. — ♀ — Eur.: Hispania. [& 303, ♀.
 Aphaenogaster Schaufussi Forel, Nunq. otiosus 1879 n. 465, ♀.
 Aphaenogaster ? Schaufussi Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 348 nota, ♀.
 Leptothorax Schaufussi Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXXII.

¹⁾ Vide: st. rogeri Em.

schaumii Rog. — ♀ ♂ — Am. bor.

Leptothorax Schaumii Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 180 n. 70, ♀.

Leptothorax Schaumi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 451, ♂.

sculptiventris Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Leptothorax sculptiventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 620, ♀.

spininodis Mayr — ♀ ♂ — Am.

Leptothorax spininodis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 617, ♀ ♂.

stollii For. — ♀ ♂ — Am.: Guatemala.

Leptothorax Stollii Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. 91. 1884 p. 352, ♀ ♂.

tebessae For. — ♀ ♀ — Afr. bor.

[p. LXXIV, ♀ ♀.

Leptothorax tuberum st. *Tebessae* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R.

tirolensis Gredl. — ♀ — Eur.: Tirol.

Leptothorax Tirolensis Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 25 & 26 n. 5, ♀.

Leptothorax Tirolensis Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 59, ♀.

Leptothorax Tirolensis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 190.

Leptothorax Tirolensis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1893 p. 297 n. 6, ♀. [p. 459.

Leptothorax tuberum st. *Tirolensis* Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879

tuberum (Fabr.) Mayr¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur.

Formica tuberum Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 393 n. 15.

Formica tuberum Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 492 n. 22.

Formica tuberum Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 309 n. 27.

Formica tuberum Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 339 n. 15.

Formica tuberum Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2801 n. 34.

Formica tuberum Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 505.

Formica tuberum Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 497 n. 31.

Formica tuberum Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 358 n. 36.

Formica tuberum Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 47.

Formica tuberosa Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 259, ♀.

Formica tuberosa Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 166 n. 16.

Formica tuberum Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 407 n. 47.

Formica tuberum Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädli. Forstinsect. III. 1805 p. 289 n. 6.

Myrmica tuberosa Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 259 n. 4.

Manica tuberum Jurine, Nouv. méthod. class. Hymén. 1807 p. 279, ♀ ♀.

Myrmica tuberosa Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 131.

Myrmica tuberum Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 183 n. 3, ♀ ♀.

Myrmica tuberum Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 452 n. 4, ♀ ♀.

Myrmica tuberum Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 939 n. 8, ♀ ♀; T. 18 F. 6 (♀).

Myrmica tuberum Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1057, ♀.

Myrmica tuberosa Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 131 n. 17, ♀ ♀.

Myrmica tuberum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 141 & 144 n. 44, ♀.

Myrmica tuberum Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 187 n. 39.

Myrmica tuberum Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 216 n. 9.

Leptothorax tuberum Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 442 n. 8, ♀ ♀.

¹⁾ Vide: st. *corticalis* (Schck.).

» *exilis* Em.

» *interruptus* (Schck.).

» *nylanderi* (Först.).

» *tebessae* For.

» *tirolensis* Gredl.

» *unifasciatus* Latr.

- Myrmica* (Leptothorax) *tuborum* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 91 n. 17.
Myrmica (Leptothorax) *tuborum* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 119 n. 18.
Myrmica (Leptothorax) *tuberosa* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 119 n. 19.
Leptothorax tuborum Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 25 n. 7.
Leptothorax tuborum Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 59, ♀ & 60, ♀.
Leptothorax tuborum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 16 n. 29, ♀ ♀.
Leptothorax tuborum Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 85, ♀ & 86, ♀.
Leptothorax tuborum Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 191.
Myrmica tuborum Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 359 n. 2, ♀ ♀ ♂.
Leptothorax tuborum Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 150, ♀ ♀. [T. 4 & 16.
Leptothorax tuborum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 298, 303 & 305 n. 5, ♀ ♀ ♂;
Myrmica tuborum Provancher, Faun. entom. Canada Hymen. 1883 p. 602 n. 2, ♀ ♀ ♂.
Leptothorax tuborum Fletcher, Entom. M. Magaz. XXV. 1889 p. 313.
Leptothorax tuborum st. *tuborum* Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 58.
Leptothorax tuborum Emery, Explor. sé. Tunisie. Fourmis 1891 p. 5.
- var. **affinis** Mayr — ♀ — Eur.
Leptothorax affinis Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 442 n. 7, ♀.
Myrmica (Leptothorax) *affinis* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 119 n. 22.
Leptothorax affinis Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 24 n. 6.
Leptothorax affinis Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 59, ♀.
Leptothorax affinis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 24 n. 20. [88, ♀.
Leptothorax tuborum st. *affinis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 85, ♀,
Leptothorax affinis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 190.
Leptothorax tuborum var. *affinis* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 299, ♀ & 303, ♀.
- var. **melanocephalus** Em. — ♀ — Eur.: Corsica.
Leptothorax melanocephalus Emery, Bull. soc. entom. Ital. II. 1870 p. 197, ♀. [p. 298, ♀.
Leptothorax tuborum var. *melanocephalus* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883
Leptothorax tuborum st. *melanocephalus* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C. R.
- var. **nigriceps** Mayr — ♀ — Eur. med. [p. LXXIV, ♀.
Leptothorax nigriceps Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien 1855 p. 441 n. 6, ♀.
Myrmica (Leptothorax) *nigriceps* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 119 n. 20. [♀, 87, ♀.
Leptothorax tuborum st. *nigriceps* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 85,
Leptothorax muscorum var. *nigriceps* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 298, ♀ &
- var. **nylandero-corticalis** For. — ♀ — Eur. [303, ♀.
Leptothorax Nylandero-corticalis Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 86, ♀.
Leptothorax corticalo-Nylanderi Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879 p. 459.
- var. **nylandero-unifasciatus** For. — ♀ — Eur. [p. 86, ♀.
Leptothorax Nylandero-unifasciatus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874
Leptothorax unifasciato-Nylanderi Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879
- var. **obscurior** For. — ♀ — Afr. bor. [p. 459.
Leptothorax melanocephalus var. *obscurior* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890
- var. **tubero-affinis** For. — ♀ ♀ — Eur. [C. R. p. LXXIV, ♀.
Leptothorax tubero-affinis Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 86, ♀, 88, ♀.
- var. **tubero-interruptus** For. — ♀ ♀ — Eur. [88, ♀.
Leptothorax tubero-interruptus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 86, ♀,
- var. **tubero-nigriceps** For. — ♀ ♀ — Eur.
Leptothorax tubero-nigriceps Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 86, ♀, 88, ♀.
- var. **unifasciato-interruptus** For. — ♀ ♂ — Eur. [p. 86, ♀, 89, ♂.
Leptothorax unifasciatus-interruptus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874
- var. **unifasciato-nigricipoides** For. — ♀ — Eur. [p. 86, ♀.
Leptothorax unifasciato-nigricipoides Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874

unifasciatus (Latr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur.

Formica unifasciata Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 47.

Formica unifasciata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 257, ♀ ♀.

Manica unifasciata Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 279, ♀ ♀.

Myrmica unifasciata Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 131.

Formica (Myrmica) unifasciata Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 332.

Myrmica unifasciata Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 44, ♀ ♀.

Myrmica unifasciata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 101 & 140 n. 36, ♀ ♀ ♂.

Myrmica unifasciata Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 187 n. 37.

Myrmica unifasciata Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 216 n. 12.

Myrmica unifasciata Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 128 n. 11, ♀ ♀ ♂.

Leptothorax unifasciatus Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 444 n. 9, ♀ ♀ ♂.

Myrmica (Leptothorax) unifasciata Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 92 n. 18; T. 3 F. 39.

Leptothorax unifasciata Mayr, Progr. Realsch. Pest. 1856 p. 21 n. 2, ♀.

Myrmica (Leptothorax) unifasciata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 120 n. 25.

Leptothorax unifasciatus Gredler, S. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 25 n. 8.

Leptothorax unifasciatus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 59, ♀ & 60, ♀ ♂.

Myrmica unifasciata Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 70.

Leptothorax unifasciatus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 16 n. 30, ♀ ♀ ♂.

Myrmica unifasciata Goureaux, Bull. soc. sc. hist. nat. Yonne 1866 p. ?.

Myrmica unifasciata Smith, Entomol. Annual f. 1868 p. 92. [♀, 87, ♀, 89, ♂.

Leptothorax tuberculatum st. unifasciatus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 85,

Leptothorax unifasciatus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 191.

Leptothorax unifasciata E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 220 n. 3, ♀ ♀ ♂.

Leptothorax tuberculatum var. unifasciatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 299, ♀,
[304, ♀ & 305, ♂; T. 19.

Leptothorax unifasciata W. White, Ants & their Ways 1883 p. 266 n. 3, ♂.

Leptothorax unifasciatus Rudow, Soc. entom. II. 1887 p. 100.

Leptothorax tuberculatum var. unifasciatus Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 58.

var. anoplogynus Em. — ♀ ♀ — Eur.

Leptothorax anoplogynus Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 15 n. 30, ♀ ♀.

Leptothorax tuberculatum var. anoplogynus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 300, ♀.

var. luteus For. — ♀ — Eur.: Helvetia.

Leptothorax tuberculatum st. luteus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 85, ♀.

Leptothorax tuberculatum var. luteus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 299, ♀ & 304, ♀.

vicinus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Leptothorax vicinus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 620, ♀.

STRONGYLOGNATHUS

Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien III. 1853 p. 389.

στρογγύλος, rotundatus; *γνάθος*, maxilla.*Synon.*: Myrmus Schenck, Stettin. entomol. Zeitg. XIV. p. 1853 p. 299.*μύρμος*, formica.

Eciton Schenck [non Latreille & auct.].

christophii Em. — ♀ — Eur.: Russia.

Strongylognathus Christophi Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 439, ♀.

huberi For.¹⁾ — ♀ ♀ — Eur. mer.; Afr.: Tunisia.

Strongylognathus Huberi Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 71, 94 & 349, ♀.

Strongylognathus Huberi Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5. 1882 p. 84.

¹⁾ *Hym.*: Tetramorium caespitum L. (Emery).

- Strongylognathus Huberi Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 282 n. 2, ♀.
 Strongylognathus Huberi Er. André, Suppl. aux Fourmis 1885 p. 19, ♀.
 Strongylognathus Huberi Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 24-26. 1886 p. 851, ♀.
 Strongylognathus Huberi Wasmann, Colonien d. Ameisen 1891 p. 91.
 var. *afer* Em. — ♀ — Afr.: Algeria occ.
 Strongylognathus Huberi var.? *afer* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1880 p. 380 nota, ♀.
 Strongylognathus Huberi var. *afer* Medina, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVIII. 1889 Act. p. 31.
testaceus (Schck.) Mayr¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr.
 Eciton? *testaceum* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 117 & 143 n. 43, ♀ ♀ ♂.
 Strongylognathus *testaceus* Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien III. 1853 p. 390, ♀ ♀ ♂.
 Myrmus *emarginatus* Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 188 n. 45.
 Eciton *testaceus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau X. 1855 p. 150.
 Strongylognathus *testaceus* Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 431 nota, ♀ ♀ ♂.
 Strongylognathus *testaceus* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 101 n. 2 [recte 1], ♀ ♀ ♂.
 Strongylognathus *testaceus* Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 20 n. 1, ♀. [n. 14, ♀.
 Strongylognathus *testaceus* Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 57, ♀ ♀ ♂. [n. 14, ♀.
 Strongylognathus *testaceus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 193 n. 6, & 197
 Strongylognathus *testaceus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 20 n. 42, ♀ ♀ ♂.
 Strongylognathus *testaceus* Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 240, ♀. [p. 52.
 Strongylognathus *testaceus* Hagens, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinh. XXIV. 1867 Correspbll.
 Strongylognathus *testaceus* Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 104 n. 3.
 Strongylognathus *testaceus* Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XII. 1868 p. 266.
 Strongylognathus *testaceus* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 70 & 345,
 Strongylognathus *testaceus* Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 188. [♀ ♀ ♂.
 Strongylognathus *testaceus* Lubbock, Journ. Linn. Soc. Zool. XIII. 1877 p. 217; T. 17 F. 6.
 Strongylognathus *testaceus* Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5. 1882 p. 11, 84, 87 & 89; T. 4 F. 3 (♀).
 Strongylognathus *testaceus* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 282 & 283 n. 4, ♀ ♀
 Strongylognathus *testaceus* Wasmann, Colonien d. Ameisen 1891 p. 96. [♂; T. 16 & 18.

TETRAMORIUM

Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 423 n. 4.

τέτραρα, quatuor; *μέρος*, pars.

Synon.: *Tetrogmus* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. I. 1857 p. 10.

τέτραρα, quatuor; *ὄγμος*, sulcus.

Atta Illiger.

Formica Linné & auct. ant.

Leptothorax Smith.

Manica Jurine.

Myrmica Latreille & auct.

Ochetomyrmex Forel.

Pristomyrmex Mayr.

Subg.: *Xiphomyrmex* Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887 p. 385.

ξίφος, ensis; *μύρμηξ*, formica.

andrei For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Tetramorium (*Xiphomyrmex*) *Andrei* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar. XX. 1892 p. 263, ♀.

aeropunctatum Rog. — ♀ ♀ ♂ — Am. mer.

Tetramorium? *aeropunctatum* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 182 n. 74, ♀ ♀ ♂.

Tetramorium *aeropunctatum* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 375, ♀.

Ochetomyrmex *aeropunctatus* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XLIX.

¹⁾ *Hym.*: *Tetramorium caespitum* L. (Emery).

- Tetramorium (Xiphomyrmex) auropunctatus Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887
 Tetramorium auropunctatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 623. [p. 385.
var. rugosum For. — ♀ — Am.: Guatemala. [p. XLIX, ♀.
 Ochetomyrmex auropunctatus *var. rugosus* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R.
 Tetramorium auropunctatum *var. rugosum* Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887
bessonii For. — ♀ — Afr.: Madagascar. [p. 385.
 Tetramorium Bessoni Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 156, ♀; T. 4 F. 13.
blandum (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Myrmica blanda Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 131 n. 70, ♀.
 Tetramorium ? *blandum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 359.
blochmannii For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Tetramorium Blochmanni Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887 p. 384, ♀.
 Tetramorium Blochmanni Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 152, ♀; T. 5 F. 2.
var. montanum For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar. [♀ ♀; T. 5 F. 2.
 Tetramorium Blochmanni *var. montanum* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 153,
caespitum (L.) Mayr¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur. tota.
 — Gleditsch, Hist. & mem. acad. sc. Berlin V. 1749 p. 46-55.
 — Hamburg. Magaz. V. 1751 p. 393.
 Formica caespitum Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 581 n. 10, ♀.
 Formica caespitum Brünnich, Prodr. insectol. Siælland. 1761 p. 19.
 Formica caespitum Linné, Fauna Suec. Ed. 2^a 1761 p. 427 n. 1726.
 Formica binodis Linné, Centur. Insect. rar. 1763 p. 31 n. 94.
 Formica binodis Linné, Amoen. acad. VI. 1763 p. 413 n. 94.
 Formica caespitum Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 313 n. 837.
 Formica caespitum Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. III. 1766 p. 923.
 Formica caespitum Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 963 n. 11.
 Formica caespitum Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. X. 1770 p. 1; T. 1 F. 1-3.
 Formica caespitum Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 1105 n. 7; T. 43 F. 15-22.
 Formica caespitum Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 393 n. 14.
 Formica caespitum Martini, Allg. Gesch. d. Natur. II. 1775 p. 268.
 Formica caespitum Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 914 n. 11.
 Formica caespitum O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 166 n. 1937.
 Formica caespitum Sulzer, Abgek. Gesch. Insect. I. 1776 p. 203; T. 27 F. 20, 21 (♂) & 22 (♀).
 Formica caespitum Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 334 n. 7; T. 43 F. 15-22.
 Formica caespitum Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 491 n. 21.
 Formica caespitum Schrank, Enum. Insect. Austr. indig. 1781 p. 414 n. 836.
 Formica fusca aculeata Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 76 n. 335.
 Formica caespitum Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. 1783 p. 378.
 Formica caespitum Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 309 n. 26.
 Formica caespitum Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. 281 n. 67.
 Formica caespitum Römer, Gen. Insect. 1789 p. 61 n. 129; T. 27 F. 20-22.
 Formica caespitum Villers, C. Linnæi Entom. III. 1789 p. 336 n. 7.
 Formica caespitum Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2800 n. 11.
 Formica caespitum Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 113 n. 938.

¹⁾ *Vide*: st. exasperatum Em.

- » inerme Mayr.
- » meridionale Em.
- » punicum Smith.
- » semileve André.
- » striativentre Mayr.

- Formica caespitum* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 503; T. 58 F. 1-5 & T. 59 F. 1-3.
Formica caespitum Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 496 n. 30.
Formica caespitum Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 358 n. 35.
Formica caespitum Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 181 n. 559.
Formica caespitum Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 50, ♀ ♀ ♂.
Formica caespitum Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 251, ♀ ♀ ♂; T. 10 F. 63.
Formica caespitum Schröckenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 35 n. 172.
Formica caespitosa Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 166 n. 14.
Formica caespitum Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 406 n. 46.
Formica caespitum Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schäd. Forstinsect. III. 1805 p. 289 n. 5.
Myrmica caespitum Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 259 n. 3.
Formica caespitum Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2^a II. 1807 p. 187 n. 938.
Manica caespitum Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 279, ♀ ♀ ♂.
Atta caespitum Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.
 — Huber, Rech. moeurs fourmis indig. 1810 p. ?.
Formica caespitum Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 97 n. 15.
Formica fusca Leach, Zool. Journ. II. 1825 p. 290 n. 4, ♀ ♀ [nec Linné].
Formica fusca Leach, Entom. Arch. I. 1. 1827 p. 4 n. 4, ♀ ♂.
Formica fusca Leach, Risso: Hist. nat. Europ. merid. V. 1826 p. 230, ♀ ♀ ♂ [nec Linné].
Formica (*Myrmica*) *caespitum* Losana, Mem. accad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 327.
Myrmica caespitum Hartig, Forstl. Conversationslex. 1834 p. 281.
Myrmica caespitum Dale, Magaz. of Nat. Hist. VII. 1834 p. 267.
Formica caespitum Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a IV. 1835 p. 314 n. 15.
Myrmica caespitum Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 450 n. 1, ♀ ♀ [p. p.].
Formica caespitum Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1838. 1839 p. 56 n. 15.
Myrmica fuscula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 935 n. 6, ♀ ♂; T. 18 F. 34 & 36 (♀).
Myrmica fuscula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1053 n. 23, ♀.
Myrmica impura Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 48 n. 22, ♀.
Myrmica modesta Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 49 n. 23, ♀.
Myrmica fuscula Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 56 n. 29, ♀ ♀ ♂.
Myrmica fuscula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 86 & 139 n. 30, ♀ ♀ ♂.
Myrmica atratula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 91 n. 31, ♀ [nec ♀].
Myrmica caespitum Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 215 n. 8.
Myrmica fuscula Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 186 n. 30. [(♂) & 11(♀)].
Myrmica caespitum Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 122 n. 7, ♀ ♀ ♂; T. 9 F. 10.
Tetramorium caespitum Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 426 n. 2, ♀ ♀ ♂.
Tetramorium atratum Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 429 n. 3, ♀ [nec ♀]. [F. 35].
Myrmica (*Tetramorium*) *caespitum* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 86 n. 13, ♀ ♀ ♂; T. 3.
Myrmica (*Tetramorium*) *caespitum* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 117 n. 9; T. 8 F. 15.
Myrmica (*Tetramorium*) *caespitum* Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 26 n. 6, ♀ ♀ ♂. [& 16].
Tetramorium caespitum Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 23 n. 1.
Myrmica caespitum Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) 1860 p. 58 n. 27, ♀ ♀ ♂.
Myrmica caespitum Nördlinger, Jahreshefte Ver. vaterl. Naturk. Württemberg XVI. 1860 p. 289-
Tetramorium caespitum Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 61, ♀ & 62, ♀ ♂. [291].
Tetramorium caespitum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 18 n. 35, ♀ ♀ ♂.
Tetramorium caespitum Mayr, Progr. Realsch. Pest 1866 p. 19 n. 1, ♀.
Myrmica caespitum Smith, Entomol. Annual f. 1865 p. 89.
Tetramorium caespitum Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 240, ♀ ♀ ♂.
Myrmica caespitum Goureaux, Bull. soc. sc. hist. nat. Yonne 1866 p. ?.
Tetramorium caespitum Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 102, ♂.
Tetramorium caespitum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 972 & 973, ♀.

- Tetramorium caespitum Javet, Ann. soc. entom. France (5) II. 1872 Bull. p. LI.
 Tetramorium caespitum Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 72 & 224, ♀ ♂.
 Tetramorium caespitum Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 191.
 Tetramorium caespitum Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 15 n. 1.
 Tetramorium caespitum Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 15-19.
 Tetramorium caespitum Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1879 p. 156-161.
 Tetramorium caespitum Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 35 & 36.
 Tetramorium caespitum E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 218 n. 1, ♀ ♂.
 Tetramorium caespitum Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 70 n. 28, ♀.
 Tetramorium caespitum Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 529 n. 19, ♀.
 Tetramorium caespitum Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5. 1882 p. 11, 17, 27, 84 & 85; T. 4 F. 2 (♀).
 Tetramorium caespitum Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 150, ♀ ♂. [T. 3, 5, 16, 19.
 Tetramorium caespitum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 285, 288, 290 n. 1, ♀ ♂;
 Tetramorium caespitum W. White, Ants & their Ways 1883 p. 263 n. 2, ♀ ♂.
 Tetramorium caespitum Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 58.
- capense** Mayr — ♀ — Afr.: Cap.
 Tetramorium Capense Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 89 n. 3, ♀.
 Tetramorium Capense Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 972, ♀.
- doriae** Em. — ♀ — As.: Arabia; Afr. litt. mar. rubr.
 Tetramorium Doriae Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 530 n. 21, ♀.
- exasperatum** Em. — ♀ ♂ — Afr.: Tunisia.
 Tetramorium caespitum st. exasperatum Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 3, ♀ ♀.
- guineense** (Fabr.) Mayr — ♂ ♂ — Zona torrida.
 Formica Guineensis Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 357 n. 31, ♀.
 Formica Guineensis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 285, ♀.
 Formica Guineensis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 404 n. 37, ♀.
 Myrmica bicarinata Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1061 n. 10, ♀ ♀.
 Myrmica cariniceps Guérin, Rev. & mag. zool. (2) IV. 1852 p. 79, ♀.
 Myrmica Kollari Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien III. 1853 p. 283, ♀ ♂.
 Tetramorium Kollari Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 425 n. 1, ♀ ♂.
 Tetramorium Kollari Sichel, Ann. soc. entom. France (3) IV. 1856 Bull. p. XXIV.
 Myrmica bicarinata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 130 n. 65.
 Tetramorium cariniceps Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 171.
 Myrmica reticulata Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1. 1862 p. 33, ♀.
 Tetramorium Guineense Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 740 n. 1.
 Myrmica Guineensis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 293 n. 30.
 Tetramorium Guineense Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 27 n. 745.
 Tetramorium Guineense Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 972, ♀.
 Myrmica reticulata Smith, Entomol. Annual f. 1871 p. 60.
 Myrmica (Tetramorium) Kollari Smith, Entomol. Annual f. 1871 p. 60.
 Tetramorium Guineense Blackburn & Kirby, Entom. M. Magaz. XVII. 1880 p. 88.
 Tetramorium Guineense Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 288, 289 & 290 n. 3, ♀ ♀.
 Tetramorium Kollari W. White, Ants & their Ways 1883 p. 262 n. 1, ♀. [♂.
 Tetramorium Guineense Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 150, ♀ ♂.
- humblotii** For. — ♀ — Afr.: Madagascar. [♀; T. 4 F. 12.
 Tetramorium (Xiphomyrmex) Humbloti Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 154
- inermis** Mayr — ♀ — As.: Turcestan.
 Tetramorium caespitum var. inermis Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 17, ♀.
 Tetramorium caespitum var. inermis Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 36.
 Tetramorium caespitum var. inermis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 287, ♀.
 Tetramorium caespitum st. inermis Emery, i. l.

- kelleri** For. — ♀ — Afr.: Madagascar. [♀]
 Tetramorium (Xiphomyrmex) Kelleri Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887 p. 385,
 Tetramorium (Xiphomyrmex) Kelleri Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 153, ♀;
- meridionale** Em. — ♀ ♀ — Eur.: Corsica, Italia. [T. 4 F. 11.]
 Tetramorium meridionale Emery, Bull. soc. entom. Ital. II. 1870 p. 198, ♀ ♀.
 Tetramorium caespitum var. meridionale Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 974.
 Tetramorium caespitum var. meridionale Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 286
 [& 288, ♀ ♀.]
- Tetramorium caespitum st. meridionale Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879
- pacificum** Mayr — ♀ ♀ — Austr.: Ins. Tonga, Papua; As.: Ceylon. [p. 458.]
 Tetramorium pacificum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 972 & 976, ♀ ♀.
- papuanum** Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Tetramorium papuanum Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 452 n. 180, ♀.
- punctiventre** Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Tetramorium punctiventre Emery, Anh. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 453 n. 181, ♀.
- punicum** (Smith) Mayr — ♀ — As.: Palaestina.
 Myrmica Punica Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 34, ♀.
 Tetramorium caespitum var. Punicum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 975.
 Tetramorium caespitum var. Punicum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 287, ♀.
 Tetramorium caespitum st. Punicum Emery, i. 1.
- pygmaeum** Em. — ♀ — Afr.: Abessinia.
 Tetramorium pygmaeum Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 371 n. 21, ♀.
- quadrispinosum** Em. — ♀ — Afr.: Cap.
 Tetramorium quadrispinosum Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 362 n. 11, ♀.
- reitteri** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Tetramorium Reitteri Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 621, ♀.
- scabrum** Mayr — ♀ — As.: Borneo, Malacca.
 Tetramorium scabrum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 672, ♀.
- schaufussi** For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.
 Tetramorium Schaufussi Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 158, ♀.
 Tetramorium Schaufussi Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 263, ♀.
- semilaeve** André — ♀ — Eur. mer.; Afr. bor.
 Tetramorium caespitum var. semilaeve Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 286, ♀.
 Tetramorium caespitum st. semilaeve Emery, i. 1.
- sericeiventre** Em. — ♀ — Afr.: Abessinia, Tunisia, Sierra Leone.
 Tetramorium sericeiventre Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 370 n. 20, ♀.
 Tetramorium sericeiventre Er. André, Suppl. aux Fourmis 1885 p. 19, ♀.
 Tetramorium sericeiventre Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 24-26. 1886 p. 851, ♀.
- sigmoideum** Mayr — ♀ — Am.: Cayenne, Brasilia.
 Tetramorium sigmoideum Mayr, Horae soc. entom. Ross. XVIII. 1884 p. 33, ♀.
 Tetramorium (Xiphomyrmex) sigmoideum Forel, Mitth. Schweiz. Ges. VII. 10. 1887 p. 385.
 Tetramorium sigmoideum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 622, ♀.
- simillimum** (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Zona torrida; Eur.: in calidariis.
 Myrmica simillima (Nylander) Smith, List Brit. Anim. Brit. Mus. P. 6. Acul. 1851 p. 118, ♀.
 Myrmica simillima Curtis, Trans. Linn. Soc. London XXI. 3. 1854 p. 216 n. 10, ♀.
 Myrmica simillima Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 129 n. 12, ♀.
 Tetrogmus caldarius Roger, Berlin. entom. Zeitschr. I. 1857 p. 12, ♀ ♀ (♂).
 Myrmica (Leptothorax) simillima Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 31 n. 10, ♀.
 Myrmica caldaria Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 334 n. 28, ♀ ♀ ♂.
 Tetramorium simillimum Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 61, ♀.

- Tetrogmus caldarius Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 172, ♂.
 Tetrogmus caldarius Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 297 n. 36.
 Tetramorium simillimum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 972, ♀.
 Tetramorium simillimum Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 191.
 Tetramorium simillimum Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 71 n. 29, ♀ ♀.
 Tetramorium simillimum Forel, Mittheil. München. entom. Ver. V. 1. 1881 p. 3 n. 5.
 Leptothorax simillimus W. White, Ants & their Ways 1883 p. 266 n. 4. [♀ ♀ ♂.
 Tetramorium simillimum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 287, 289 & 290 n. 2,
smithii Mayr — ♀ — As.: India.
 Tetramorium Smithi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 673, ♀.
 Tetramorium (Xiphomyrmex) Smithi Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887 p. 385.
solidum Em. — ♀ ♀ — Afr.: Cap.
 Tetramorium solidum Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 362 n. 10, ♀ ♀.
striativentre Mayr — ♀ ♀ — As.: Turcestan, Syria. [p. 17, ♀ ♀.
 Tetramorium caespitum var. striativentre Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877
 Tetramorium caespitum var. striativentre Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 36, ♀ ♀.
 Tetramorium caespitum var. striativentre Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 16. 1883 p. 286
 Tetramorium caespitum st. striativentre Emery, i. l. [& 288, ♀ ♀.
tonganum Mayr — ♀ — Austr.: Tonga.
 Tetramorium tonganum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 972 & 976, ♀.
tortuosum Rog. — ♀ — As.: Ceylon.
 Tetramorium tortuosum Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 181 n. 72, ♀.
 Pristomyrmex ? tortuosum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 904.
 Pristomyrmex ? tortuosum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 972 nota.
 Tetramorium (Xiphomyrmex) tortuosum Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 10. 1887
transversarium Rog. — ♀ ♀ — As.: Ceylon. [p. 385.
 Tetramorium transversarium Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 181 n. 73, ♀.
 Tetramorium transversarium Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 972, ♀.

OCHETOMYRMEX

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 871.

ὀχετός, sulcus, fossa; μύρμηξ, formica.

semipolitus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Ochetomyrmex semipolitus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 872, ♀.

TRIGLYPHOTHRIX

Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CVI.

τρίς, ter; γλυφίς, crena; τρίξ, capillus.

Synon.: Tetramorium Mayr, André, Emery.

gabonensis André — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Gabon.

Triglyphothrix Gabonensis Er. André, Rev. d'entom. XI. 1892 p. 53, ♀ ♀ ♂.

lanuginosa (Mayr) Em. — ♀ — As.: Java.

Tetramorium lanuginosum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 972 & 976, ♀.

Triglyphothrix lanuginosa Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 4 nota.

obesa (André) Em.¹⁾ — ♀ — As.: India.

Tetramorium obesum Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 294, ♀.

Triglyphothrix obesum Emery, Explor. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 4.

¹⁾ Vide: st. striatidens Em.

- striatidens** Em. — ♀ — As.: Birmania, Ceylon; Afr.: Tunisia, Sierra Leone.
Tetramorium obesum st. *striatidens* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 501 n. 35, ♀.
Triglyphothrix obesum st. *striatidens* Emery, Expl. sc. Tunisie. Fourmis 1891 p. 4 n. 9.
walshii For. — ♀ — As.: Hindostania, Ceylon.
Triglyphothrix Walshii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. CVII, ♀.

CALYPTOMYRMEX

Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 471.
καλυπτός, tectus; *μύρμηξ*, formica.

- beccarii** Em. — ♀ — As.: Amboina.
Calyptomyrmex Beccarii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 472 n. 228, ♀.

MERANOPLUS

Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 224 n. 2.
μηρός, perna; *ἀνοπλος*, inermis.

- Synon.*: *Cryptocerus* Guérin, Smith, Lowne.
Myrmica Jerdon.

- armatus** Smith — ♀ — As.: Sumatra.
Meranoplus armatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 413 n. 11, ♀; T. 12 F. 7.
Meranoplus armatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1886 p. 362.
- bicolor** (Guér.) Smith — ♀ ♀ ♂ — As.: India.
Cryptocerus bicolor Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 425 n. 4.
Myrmica ? *tarda* Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 115 n. 22, ♀.
Myrmica ? *tarda* Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 56 n. 22, ♀.
Meranoplus bicolor Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 224 n. 1; T. 20 F. 6.
Meranoplus bicolor Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 412 n. 2, ♀.
Meranoplus bicolor Smith, Trans. Entom. Soc. London 1875 p. 34, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. 1 (♂), 2 (♀) & 3 (♀).
Meranoplus bicolor Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 373.
- castaneus** Smith — ♀ — As.: Borneo, Singapore.
Meranoplus castaneus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 81 n. 1, ♀; T. 2 F. 7.
Meranoplus castaneus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 194 n. 5, ♀.
Meranoplus castaneus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 412 n. 5, ♀.
- cordatus** Smith — ♀ — As.: Borneo.
Meranoplus cordatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 82 n. 2, ♀; T. 2 F. 5.
Meranoplus cordatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 193 n. 3, ♀.
Meranoplus cordatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 412 n. 3, ♀.
- dimicans** Walk. — ♀ — Ceylon.
Meranoplus dimicans Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 375, ♀.
- dimidiatus** Smith — ♀ — Austr.
Meranoplus dimidiatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) V. 7. 1867 p. 527 n. 3, ♀; T. 26 F. 8.
Meranoplus dimidiatus H.L. Roth, Journ. Linn. Soc. London Zool. XVIII. P. 107. 1885 p. 328.
Meranoplus dimidiatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 363.
- diversus** Smith — ♀ — Austr.
Meranoplus diversus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) V. 7. 1867 p. 527 n. 2, ♀; T. 26 F. 2.
Meranoplus diversus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 363.
- hirsutus** Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
Meranoplus hirsutus Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 112, ♀.
- leveillei** Em. — ♀ ♂ — Austr.: New Caledonia.
Meranoplus Leveillei Emery, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1883 p. 151 n. 11, ♀; Fig.
Meranoplus Leveillei Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 231, ♂.

leviventris Em. — ♀ — As.: Birmania.

Meranoplus laeviventris Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 506, ♀; T. 10 F. 16.

magrettii André — ♀ — Afr.: Abessinia.

Meranoplus Magrettii Er. André, Magretti: Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 541 n. 44, ♀; Fig.

Meranoplus Magrettii Er. André, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1884 p. 245 n. 38, ♀; Fig.

mucronatus Smith — ♀ — As.: Malacca, Sumatra, Borneo.

Meranoplus mucronatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 82 n. 3, ♀; T. 2 F. 6.

Meranoplus mucronatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 194 n. 4, ♀.

Meranoplus mucronatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 412 n. 4, ♀.

Meranoplus mucronatus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 116 n. 1, ♀.

nanus André — ♀ — Afr.: Gabon.

Meranoplus nanus Er. André, Rev. d'entom. XI. 1892 p. 55, ♀.

oceanicus Smith — ♀ — Austr.

Meranoplus oceanicus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 414 n. 13, ♀; T. 12 F. 5.

Meranoplus oceanicus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 362.

peringueyi Em. — ♀ — Afr.: Cap.

Meranoplus Peringueyi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 365 n. 14, ♀; T. 17 F. 12.

pubescens (Smith) Mayr — ♀ — Austr. mer.

Cryptocerus pubescens Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 223 n. 29, ♀; T. 20 F. 4.

Cryptocerus pubescens Lowne, Entomologist II. 1865 p. 336 n. 34.

Meranoplus fenestratus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) V. 7. 1867. p. 526 n. 1, ♀; T. 26 F. 6.

Meranoplus pubescens Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 112.

Meranoplus pubescens Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 413 n. 12.

radamae For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Meranoplus Radamae Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 148, ♀; T. 4 F. 10.

spinosus Smith — ♀ — As.: Aru.

Meranoplus spinosus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 152 n. 1, ♀.

Meranoplus spinosus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 413 n. 10, ♀; T. 13 F. 5.

vestigator Smith — ♀ — As.: Martabello.

Meranoplus vestigator Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 609 n. 2, ♀; T. 11 F. 8.

Meranoplus vestigator Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 364.

villosus Motsch. — ♀ — As.: Ceylon.

Meranoplus villosus Motschulsky, Étud. entom. VIII. 1859 p. 115, ♀.

CATAULACUS

Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 225 n. 3.

καταυλακίω, aro.

Synon.: Attopsis Heer.

Cryptocerus Lepeletier.

Formica Latreille.

Subg.: Otomyrmex Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 147.

ὄψ, ὠτός, auris; μύρμηξ, formica.

anthracinus Heer — ♀ ♂ — Eur.: Croatia.

Attopsis anthracina Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 156 n. 60, ♂; T. 12 F. 12.

Attopsis nigra Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 157 n. 61, ♀; T. 12 F. 13.

Attopsis anthracina Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Attopsis nigra Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Attopsis anthracina Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 177.

Attopsis nigra Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 177.

- Attopsis anthracina* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 29 n. 60.
Cataulacus niger Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 58, ♀.
ebrardii For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Cataulacus Ebrardi Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. CV, ♀.
Cataulacus Ebrardi Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 145, ♀.
flagitiosus Smith — ♀ — As.: Celebes.
Cataulacus flagitiosus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 49 n. 1, ♀.
Cataulacus flagitiosus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 415 n. 9, ♀; T. 13 F. 2.
Cataulacus flagitiosus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 470 n. 227, ♀.
granulatus (Latr.) Smith — ♀ — As.: India, Borneo, Singapore, Morty.
Formica granulata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 275, ♀; T. 12 F. 75.
Cryptocerus granulatus Lepelletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 171 n. 2.
Cataulacus granulatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 226 n. 4.
Cataulacus reticulatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 81 n. 3, ♀; T. 2 F. 8.
Cataulacus reticulatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 196 n. 6, ♀.
Cataulacus granulatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 414 n. 4.
Cataulacus reticulatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 415 n. 6, ♀.
Cataulacus granulatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 507 n. 59, ♀.
var. hispidulus Smith — ♀ — As.: Borneo, Sumatra.
Cataulacus hispidulus Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 76 n. 2, ♀; T. 4 F. 7.
Cataulacus hispidulus Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 155.
Cataulacus hispidulus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 470 n. 226, ♀.
guineensis Smith¹⁾ — ♀ — Afr. occ. ♀; T. 20 F. 5.
Cataulacus Guineensis (Westwood) Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 225 n. 2,
Cataulacus Guineensis Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 414 n. 2, ♀.
hispidus Smith — ♀ — As.: Singapore.
Cataulacus hispidus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 611 n. 1, ♀; T. 11 F. 11.
horridus Smith — ♀ — As.: Borneo, Malacca.
Cataulacus horridus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 81 n. 2, ♀; T. 2 F. 3.
Cataulacus horridus Smith, Catal. Hym. Brit. Mus. VI. 1858 p. 196 n. 5, ♀.
Cataulacus horridus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 415 n. 5, ♀.
huberi André — ♀ — Afr.: Sierra Leoné.
Cataulacus Huberi Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 326, ♀.
insularis Smith — ♂ — As.: Borneo.
Cataulacus insularis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 80 n. 1, ♂; T. 2 F. 4.
Cataulacus insularis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 197 n. 7, ♂.
Cataulacus insularis Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 415 n. 7, ♂.
intrudens (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Port Natal.
Meranoplus intrudens Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 609 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 11 F. 7.
Cataulacus intrudens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 364.
mocquersyi André — ♀ — Afr.: Sierra Leone.
Cataulacus Mocquersyi Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 229, ♀.
muticus Em. — ♀ — As.: Birmania.
Cataulacus muticus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 507 n. 60, ♀; T. 10 F. 17.
oberthürri Em. — ♀ — Afr.: Madagascar. [p. 146, ♀; T. 4 F. 9.
Cataulacus (Otomyrmex) *Oberthürri* Emery in Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891
parallelus Smith — ♀ — Afr.: Cap.
Cataulacus parallelus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 226 n. 3, ♀; T. 19 F. 6.
Cataulacus parallelus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 414 n. 3, ♀.

¹⁾ *Vide: st. sulcinodis* Em.

planiceps Em. — ♀ — Eur.: Sicilia.

Cataulacus *planiceps* Emery, Mem. accad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 574, ♀; T. 1 F. 8-9.

praetextus Smith — ♀ — As.: Borneo.

Cataulacus *praetextus* Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) V. 7. 1867 p. 528 n. 1, ♀; T. 26 F. 5.

pygmaeus André — ♀ — Afr.: Sierra Leone.

Cataulacus *pygmaeus* Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 325, ♀.

regularis For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Cataulacus *regularis* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 252.

setosus Smith — ♀ ♀ — As.: Mysol, Waigiou, Batchian.

[F.7.

Cataulacus *setosus* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 114 n. 1, ♀; T. 1

Cataulacus *setosus* Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 415 n. 8, ♀.

Cataulacus *setosus* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 24 n. 1, ♀.

silvestrii Em. — ♀ — Eur.: Sicilia.

Cataulacus *Silvestrii* Emery, Mem. accad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 573, ♀; T. 1 F. 5-7.

sulcinodis Em. — ♀ — Afr.: Goldküste.

[F.8.

Cataulacus *Guineensis* st. *sulcinodis* Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 563; T. 15

taprobanae Smith — ♀ — As.: Ceylon.

[♀; T. 20 F. 10.

Cataulacus *Taprobanae* (Westwood) Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 225 n. 1,

Cataulacus *Taprobanae* Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 414 n. 1, ♀.

ATTOPSIS

Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 155 n. 9.

Atta, nom. propr. Hymen.; $\omega\psi$, visus.

longipennis Heer — Eur.: Croatia.

Attopsis longipennis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 155 n. 59; T. 12 F. 11.

Attopsis longipennis Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Attopsis longipennis Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 177.

longipes Heer — Eur.: Croatia.

Attopsis longipes Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 29 n. 61b; T. 2 F. 15 & 15b.

PROCRYPTOCEUS

Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 470 nota.

$\pi\rho\delta$, ante; *Cryptoceus*, nom. propr. Hymen.

Synon.: *Cataulacus* Mayr.

Meranoplus Smith.

adlerzii (Mayr) Em. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Cataulacus *Adlerzi* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 562, ♀ ♀ ♂.

Procryptoceus Adlerzi Emery, i. l.

attenuatus (Smith) Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Meranoplus attenuatus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 609 n. 3, ♀; T. 11 F. 9.

Cataulacus *attenuatus* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI 1886 p. 364.

Procryptoceus attenuatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 470 nota.

carbonarius (Mayr) Em. — ♀ — Am.: Columbia, Brasilia.

Cataulacus *carbonarius* Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 413 & 414, ♀.

Procryptoceus carbonarius Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 470 nota.

convergens (Mayr) Em.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Cataulacus *striatus* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 908, ♀ [nec Smith].

1) *Vide*: st. *regularis* Em.

- Cataulacus striatus* Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 413, ♀ [nec Smith].
Cataulacus convergens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 564, ♀ ♂.
Procryptocerus convergens Emery, i. l.
- coriarius** (Mayr) Em. — ♀ — Am.: Columbia.
Cataulacus coriarius Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 413 & 414, ♀.
Procryptocerus coriarius Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 470 nota.
- gracilis** (Smith) Em. — ♀ — Am.: Brasilia.
Meranoplus gracilis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 194 n. 6, ♀.
Meranoplus gracilis Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 412 n. 6, ♀.
Cataulacus gracilis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.
Procryptocerus gracilis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 470 nota.
- petiolatus** (Smith) Em. — ♀ — Am.: Brasilia.
Meranoplus petiolatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 224 n. 2, ♀; T. 20 F. 7.
Meranoplus petiolatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 412 n. 1, ♀.
Procryptocerus petiolatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 470 nota.
- puncticeps** (Smith) Em. — ♀ — Am.: Brasilia.
Meranoplus puncticeps Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 610 n. 4, ♀; T. 11 F. 10.
Cataulacus puncticeps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 364.
Procryptocerus puncticeps Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 470 nota.
- regularis** Em. — ♀ — Am.: Brasilia.
Procryptocerus convergens var. *regularis* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 362 n. 46, ♀.
- rudis** (Mayr) Em. — ♀ — Am. mer., Columbia.
Cataulacus rudis Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 414, ♀.
Procryptocerus rudis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 470 nota.
- striatus** (Smith) Em. — Am.: S. Paul.
Meranoplus striatus Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 77 n. 1, ♀; T. 4 F. 1 [non Mayr 1866].
Meranoplus striatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 413 n. 8, ♀ [non Mayr 1866].
Cataulacus striatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361 [non 1866].
Procryptocerus striatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 470 nota.
- subpilosus** (Smith) Em. — ♀ — Am.: S. Paul.
Meranoplus subpilosus Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 78 n. 2, ♀; T. 4 F. 2.
Meranoplus subpilosus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 413 n. 9, ♀; T. 13 F. 7.
Cataulacus subpilosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.
Procryptocerus subpilosus Emery, Ann. mus. civ. Genova (2) V. 1887 p. 470 nota.

CRYPTOCERUS

Latreille, Hist. nat. Insect. (I. 1802) XIII. 1805 p. 260 n. 368.

Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 418 n. 79.

κρύπτος, absconditus; *κέρας*, cornu.

Synon.: *Formica* Linné & auct. ant.

alfaroi Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.

Cryptocerus Alfaroi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 76, ♀.

angulatus Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus angulatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 189 n. 9, ♀.

Cryptocerus angulatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 409 n. 9, ♀; T. 12 F. 1.

angulosus Smith — ♀ — Am. centr., Mexico.

Cryptocerus angulosus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) V. 7. 1867 p. 525 n. 4, ♀; T. 26 F. 7.

Cryptocerus jucundus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 606 n. 3, ♀; T. 11 F. 2.

Cryptocerus angulosus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 76; T. 9 F. 9.

angustus Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus angustus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 759 n. 3, ♀.

Cryptocerus angustus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 515, ♀.

Cryptocerus angustus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 565, ♀ ♀ ♂.

araneolus Smith — ♀ — Am.: S. Vincent.

Cryptocerus araneolus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 223 n. 27, ♀; T. 19 F. 4.

Cryptocerus araneolus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 411 n. 29, ♀.

argentatus Smith — ♀ — Am.: Colorado, Mexico, Brasilia.

Cryptocerus argentatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 218 n. 10, ♀; T. 19 F. 7.

Cryptocerus argentatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 409 n. 8, ♀.

atratus (L.) Fabr. — ♀ ♀ ♂ — Am. mer.

— Marcgraf, Hist. rer. nat. Brasil. 1648 p. 252.

Formica atrata Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1758 p. 581 n. 15.

— Seba, Descr. curios. nat. IV. 1765 T. 99 F. 7.

Formica atrata Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. III. 1766 p. 925.

Formica atrata Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 965 n. 16.

Formica quadridens Degeer, Mém. hist. Insect. III. 1773 p. 609 n. 7; T. 31 F. 17-20.

Formica atrata Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 395 n. 24.

Formica atrata Martini, Allg. Gesch. d. Natur II. 1775 p. 260.

Formica atrata Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 915 n. 16; T. 27 F. 16.

Formica quadridens Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 395 n. 7; T. 31 F. 17-20.

Formica atrata Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 493 n. 33.

Formica quadridens Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 76 n. 338.

Formica atrata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 310 n. 40.

Formica atrata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2803 n. 16.

Formica atrata Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 516.

Formica atrata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 500 n. 49.

Formica atrata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 363 n. 54.

Formica atrata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 272; T. 12 F. 74 A ♀, B ♀.

Cryptocerus atratus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 418 n. 1.

Cryptocerus marginatus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 419 n. 2.

Cryptocerus atratus Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 260; T. 102 F. 1.

Cryptocerus atratus Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 132.

Cryptocerus atratus Klug, Entom. Monogr. 1824 p. 200 n. 1.

Cryptocerus atratus Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 177 n. 1.

Cryptocerus atratus Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 170 n. 1, ♀ ♀.

Cryptocerus atratus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 381.

Cryptocerus atratus Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 424 n. 1; T. 69 F. 3.

Formica (*Cryptocerus*) *atratus* Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3^a Insect. II. 1849 T. 117 F. 10.

Cryptocerus atratus Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 63 n. 47, ♀. [(♀).

Cryptocerus atratus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 215 n. 1, ♀ ♀; T. 19 F. 1 (♀) & 2

Cryptocerus dubitatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 216 n. 2, ♂; T. 20 F. 1.

Cryptocerus atratus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 408 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Cryptocerus marginatus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 291 n. 22.

Cryptocerus atratus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XV. P. 80. 1878; T. 23 F. 11-14 (♀).

Cryptocerus atratus Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 395; T. 29 F. 51-57, 60 & 61.

basalis Smith — ♀ — Am.: Nicaragua.

Cryptocerus basalis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 608 n. 8, ♀.

biguttatus Em. — ♀ ♀ — Am.: Costa Rica.

Cryptocerus gibbosus st. *biguttatus* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 73, ♀ ♀; T. 9 F. 3.

bimaculatus Smith — ♀ — Am.: Mexico.

Cryptocerus bimaculatus Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 77 n. 6, ♀; T. 4 F. 4.

Cryptocerus bimaculatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 411 n. 33, ♀.

clypeatus Fabr. — ♀ ♂ — Am. mer.

Cryptocerus clypeatus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 420 n. 3, ♀.

Cryptocerus clypeatus Klug, Entom. Monogr. 1824 p. 207 n. 6, ♀.

Cryptocerus clypeatus Perty, Delect. anim. artic. Brasil. 1833 p. 136; T. 27 F. 4. [2(♂), 5&6(♀)].

Cryptocerus clypeatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 217 n. 5, ♀ ♂; T. 21 F. 1(♀).

Cryptocerus clypeatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 408 n. 4, ♀; T. 12 F. 3.

cognatus Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus cognatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 411 n. 34, ♀; T. 13 F. 4.

complanatus Guér. — ♀ — Am.: Cayenne, Brasilia, Columbia, Peru.

Cryptocerus complanatus Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 424 n. 2, ♀.

Cryptocerus femoralis (Westwood) Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 219 n. 15, ♀.

Cryptocerus complanatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 221 n. 20, ♀. [T. 20 F. 3.

Cryptocerus femoralis Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 409 n. 12, ♀.

Cryptocerus complanatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 410 n. 18, ♀.

Cryptocerus complanatus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 75; T. 9 F. 6.

conspersus Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus conspersus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) V. 7. 1867. p. 523 n. 1, ♀; T. 26 F. 1.

cordatus Smith¹⁾ — ♀ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus cordatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 220 n. 16, ♀; T. 21 F. 3.

Cryptocerus cordatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 409 n. 13, ♀.

crenaticeps Mayr — ♀ — Am.: Columbia.

Cryptocerus crenaticeps Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 515, ♀; T. 1 F. 15.

cristatus Em. — ♀ ♀ — Am.: Costa Rica.

Cryptocerus cristatus Emery, Bull. Soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 72, ♀ ♀; T. 9 F. 2.

discocephalus Smith — ♀ ♂ — Am. centr., Cuba, Brasilia, Mexico.

Cryptocerus discocephalus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 222 n. 23, ♀; T. 20 F. 2.

Cryptocerus discocephalus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 410 n. 20, ♀ ♂; T. 11

Cryptocerus discocephalus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 608 n. 9, ♀ ♂. [F. 1-3.

exiguus Smith — ♀ — Am.: Mexico.

Cryptocerus exiguus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) V. 7. 1867 p. 524 n. 2, ♀; T. 26 F. 4.

fenestralis Smith — ♀ — Am.: S. Paulo.

Cryptocerus fenestralis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 607 n. 7, ♀.

fervidus Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus fervidus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 605 n. 1, ♀; T. 11 F. 1.

haemorrhoidalis (Latr.) Lep. — ♀ — Am.: S. Domingo.

Formica haemorrhoidalis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 276, ♀.

Cryptocerus haemorrhoidalis Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. II. 1836 p. 172 n. 3.

Cryptocerus haemorrhoidalis Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 223 n. 26.

Cryptocerus haemorrhoidalis Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 411 n. 28, ♀.

hamulus Rog. — ♀ — Am.: S. Domingo.

Cryptocerus hamulus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 209 n. 103, ♀.

laminatus Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus laminatus Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 76 n. 4, ♀; T. 4 F. 3.

Cryptocerus laminatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 411 n. 31, ♀.

Cryptocerus laminatus Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 72, ♀.

¹⁾ Vide: st. multispinus Em.

maculatus Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus maculatus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 607 n. 6, ♀; T. 11 F. 6.

membranaceus Klug — ♀ — Am.: Brasilia, Cayenne.

Cryptocerus membranaceus Klug, Entom. Monogr. 1824 p. 208 n. 7.

Cryptocerus membranaceus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 217 n. 6, ♀.

Cryptocerus membranaceus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 410 n. 24, ♀; T. 12 F. 9.

minutus Fabr. — ♀ — Am. mer.

Cryptocerus minutus Fabr., Syst. Piez. 1804 p. 420 n. 5, ♀.

Cryptocerus minutus Klug, Entom. Monogr. 1824 p. 203 n. 3, ♀.

Cryptocerus quadrimaculatus Klug, Entom. Monogr. 1824 p. 215 n. 10, ♀.

Formica caustica Kollar, Pohl: Reise in Brasil. I. 1832 p. 115, ♀; F. 12.

Formica caustica Gistel, Faunus II. 1835 p. 33 n. 12, ♀.

Cryptocerus quadrimaculatus Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 426 n. 6, ♀.

Formica caustica R. H. Schomburgk, Hist. of Barbados 1848 p. 639.

Cryptocerus quadrimaculatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 219 n. 12, ♀.

Cryptocerus minutus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 221 n. 18, ♀.

Cryptocerus causticus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 222 n. 24, ♀.

Cryptocerus quadrimaculatus Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 75 n. 1, ♀ ♀. (F. 2(♀)).

Cryptocerus quadrimaculatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 409 n. 6, ♀ ♀; T. 12

Cryptocerus minutus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 409 n. 14, ♀; T. 12 F. 6.

Cryptocerus causticus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 410 n. 21, ♀.

Cryptocerus Volxemi Emery, Ann. soc. entom. Belgique XXI. 1878 C. R. p. IX n. 39, ♀.

Cryptocerus minutus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 74, ♀ ♀; T. 9 F. 7.

multispinosus Nort. ¹⁾ — ♀ — Am.: Mexico.

Cryptocerus multispinosus Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 6, ♀; Fig.

Cryptocerus multispinosus Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 72, ♀; T. 1 F. 11.

Cryptocerus gibbosus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 605 n. 2, ♀; T. 2 F. 3 [non 2].

Cryptocerus gibbosus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 73; T. 9 F. 4.

multispinus Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.

Cryptocerus cordatus st. *multispinus* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 75, ♀; T. 9 F. 5.

notatus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus notatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 907, ♀; T. 20 F. 16.

obtusus Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus obtusus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 191 n. 16, ♀.

Cryptocerus obtusus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 410 n. 16, ♀.

oculatus Spin. — ♀ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus oculatus Spinola, Mem. acad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 65 n. 48, ♀.

Cryptocerus aethiops Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 216 n. 3, ♀; T. 20 F. 9.

Cryptocerus oculatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 216 n. 4.

Cryptocerus oculatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 408 n. 2, ♀.

pallens Klug — ♀ — Am.: Brasilia, Paraguay.

Cryptocerus pallens Klug, Entom. Monogr. 1824 p. 206 n. 5, ♀.

Cryptocerus pallens Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 218 n. 9.

Cryptocerus pallens Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 411 n. 25, ♀.

pallidicephalus Smith — ♀ — Am.: Mexico.

Cryptocerus pallidicephalus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 606 n. 5, ♀; T. 11 F. 5.

patellaris Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus patellaris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 907, ♀; T. 20 F. 15.

¹⁾ Vide: st. *biguttatus* Em.

pavonii Latr. — ♀ ♀ — Am.: Brasilia, Paraguay.

Cryptocerus Pavonii Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 132.

Cryptocerus depressus Klug, Entom. Monogr. 1824 p. 204 n. 4.

Cryptocerus Pavonii Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 177 n. 2. [n.11,♀;T.19F.5.

Cryptocerus d'Orbignyianus (Westwood) Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 218

Cryptocerus depressus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 219 n. 13.

Cryptocerus Pavonii Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 221 n. 21.

Cryptocerus d'Orbignyianus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 408 n. 5, ♀.

Cryptocerus Pavonii Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 410 n. 19, ♀.

Cryptocerus depressus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 410 n. 23, ♀.

Cryptocerus Pavonii Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 73; T. 8 F. 7-10.

pinellii Guér. — ♀ ♀ — Am. mer. & centr., Mexico.

Cryptocerus Pinellii Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 425 n. 5.

Cryptocerus Pinellii Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 221 n. 19.

Cryptocerus grandinosus Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 76 n. 5, ♀; T. 4 F. 5.

Cryptocerus Pinellii Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 410 n. 17.

Cryptocerus grandinosus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 411 n. 32, ♀.

Cryptocerus grandinosus Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 396; T. 29 F. 58 & 59.

Cryptocerus Pinellii Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 75, ♀ ♀; T. 9 F. 10.

placidus Smith — ♂ — Am.: S. Paul.

Cryptocerus placidus Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 76 n. 3, ♂.

Cryptocerus placidus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 411 n. 30, ♂; T. 12 F. 4.

pusillus Klug — ♀ ♀ — Am. mer.

Cryptocerus pusillus Klug, Entom. Monogr. 1824 p. 201 n. 2, ♀.

Cryptocerus elongatus Klug, Entom. Monogr. 1824 p. 214 n. 9, ♀.

Cryptocerus elongatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 218 n. 8, ♀.

Cryptocerus pusillus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 220 n. 17; T. 20 F. 8.

Cryptocerus elongatus Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 75 n. 2, ♀ ♀. [(♀)&T.13F.6(♀).

Cryptocerus elongatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 409 n. 10, ♀ ♀; T. 12 F. 8

Cryptocerus pusillus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 410 n. 15, ♀.

Cryptocerus elongatus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 297 n. 37.

Cryptocerus elongatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) V. 4. 1866 p. 327.

Cryptocerus pusillus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 75; T. 9 F. 8.

quadratus Mayr — ♀ — Am.: Argentina.

Cryptocerus quadratus Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 175 n. 16, ♀.

scutulatus Smith — ♀ — Am.: Mexico.

Cryptocerus scutulatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) V. 7. 1867 p. 524 n. 3, ♀; T. 26 F. 3.

serraticeps Smith — ♀ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus serraticeps Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 188 n. 3, ♀.

Cryptocerus serraticeps Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 408 n. 3, ♀.

spinosus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Cryptocerus spinosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 761 n. 4, ♀+.

Cryptocerus punctatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 762 n. 5, ♀-.

umbraculatus Fabr. — ♀ ♀ — Am. mer.

Cryptocerus umbraculatus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 420 n. 4, ♀-.

Cryptocerus umbraculatus Klug, Entom. Monogr. 1824 p. 210 n. 8, ♀ ♀.

Cryptocerus quadriguttatus Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 425 n. 3, ♀+.

Cryptocerus quadriguttatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 217 n. 7, ♀.

Cryptocerus umbraculatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 219 n. 14.

Cryptocerus elegans Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 222 n. 25, ♀; T. 19 F. 3.

Cryptocerus quadriguttatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 409 n. 7, ♀.

- Cryptocerus elegans Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 410 n. 22, ♀.
 Cryptocerus umbraculatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 411 n. 26.
 Cryptocerus flavomaculatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 757 n. 2, ♀.
 Cryptocerus umbraculatus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 72, ♀♀; T. 9 F. 1.
unimaculatus Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
 Cryptocerus unimaculatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 221 n. 22, ♀; T. 19 F. 9.
 Cryptocerus unimaculatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 411 n. 27, ♀.
varians Smith — ♀ — Am.: Cuba.
 Cryptocerus varians Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 606 n. 4, ♀; T. 11 F. 6.

RHOPALOTHRIX

Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 415.

δόπαλον, clava; θρίξ, capillus.

- bolauii** Mayr — ♀ — Am.: Surinam.
 Rhopalothrix Bolau Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 415, ♀.
ciliata Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
 Rhopalothrix ciliata Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 415, ♀.
iheringii Em. — ♀ — Am.: Brasilia.
 Rhopalothrix Iheringi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 361 n. 45, ♀.
petiolata Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Rhopalothrix petiolata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 580, ♀.
rugifera Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Rhopalothrix rugifer Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 579, ♀.
simonii Em. — ♀ — Am.: Venezuela.
 Rhopalothrix Simoni Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 67 n. 37, ♀.

HYPOPOMYRMEX

Emery, Mem. accad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 574.

ὕπό, subtus; ὄψ, oculus; μύρμηξ, formica.

- bombiccii** Em. — ♀ — Eur.: Sicilia (succinum).
 Hypopomyrmex Bombiccii Emery, Mem. accad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 575, ♀; T. 1 F. 10 & 11.

STRUMIGENYS

Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 71; T. 4 F. 6 & 7.

στρώμα, stramentum; γένυς, mala.

- Synon.*: Cephaloxys Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 76; T. 4 F. 5.
 κεφαλή, caput; ὄξυς, acer.
 Labidogenys Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 249 n. 12; T. 1 F. 17.
 λαβίς, ansa; γένυς, mala.
 Pyramica Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 251 n. 13; T. 1 F. 18.
 πυραμικός, pyramidalis.
 Trichoscapa Emery, Ann. accad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 24 n. 23.
 θρίξ, pilus; σκάπος, scapus.
 Epitritus Emery.
antarctica For. — ♀ — Austr.: New Zealand.
 Strumigenys antarctica Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 338, ♀.
baudueri Em. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Corsica, Gallia mer.
 Epitritus Baudueri Emery, Ann. mus. civ. Genova VII. 1875 p. 474, ♀.
 Epitritus Baudueri Emery, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 76, ♀; Fig. 2.

- Epitritus Baudueri* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 403 n. 2, ♀♀; T. 25 F. 18, ♀, 19.
- Strumigenys Baudueri* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 468 nota. [20&21, ♂.
- Strumigenys Baudueri* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 571, ♀.
- capitata** (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr.: New Guinea.
- Cephaloxys capitata* Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 77 n. 1, ♀; T. 4 F. 5.
- Strumigenys capitata* Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 517, ♀.
- Strumigenys capitata* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 468 n. 221, ♀ ♀ ♂.
- clypeata** Rog. — ♀ ♀ — Am.: United States.
- Strumigenys clypeata* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 213 n. 107, ♀.
- Strumigenys clypeata* Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 5. 1886 p. 216, ♀.
- Strumigenys clypeata* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 571, ♀ ♀.
- Strumigenys clypeata* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890; T. 8 F. 3.
- cordovensis** Mayr — ♀ — Am.: Mexico.
- Strumigenys Cordovensis* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 569 & 573, ♀.
- crassicornis** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
- Strumigenys crassicornis* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 569 & 577, ♀.
- Strumigenys crassicornis* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890; T. 7 F. 10.
- cultrigera** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
- Strumigenys cultriger* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1888 p. 569 & 571, ♀.
- denticulata** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
- Strumigenys denticulata* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 570 & 576, ♀.
- Strumigenys denticulata* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890; T. 7 F. 8.
- doriae** Em. — ♀ — As.: Amboina.
- Strumigenys Doriae* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 469 n. 222, ♀; T. 2 F. 22.
- eggersii** Em. — ♀ ♀ — Am.: S. Thomas.
- Strumigenys Eggersi* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 68, ♀ ♀; T. 7 F. 9.
- elongata** Rog. — ♀ — Am.: Panama.
- Strumigenys elongata* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 212 n. 106, ♀.
- Strumigenys elongata* Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 5. 1886 p. 217, ♀.
- friderici-mülleri** For. — ♀ — Am.: Brasilia.
- Strumigenys Friderici-Mülleri* Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 5. 1886 p. 213 & 216, ♀.
- Strumigenys Friderici-Mülleri* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 570, ♀.
- Strumigenys Friderici-Mülleri* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890; T. 8 F. 1.
- godeffroyi** Mayr — ♀ ♀ — Oc.: Ins. Samoa.
- Strumigenys Godeffroyi* Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 516, ♀.
- Strumigenys Godeffroyi* Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 113 n. 1.
- Strumigenys Godeffroyi* Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 5. 1886 p. 217, ♀.
- Strumigenys Godeffroyi* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 569, ♀ ♀.
- var. lewisii** Cam. — ♀ ♀ — As.: Japonia.
- Strumigenys Lewisi* Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. 1887 p. 229, ♀ ♀. [♀ ♀.
- Strumigenys Godeffroyi* var. *Lewisi* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 569 nota.
- gundlachi** Rog. — ♀ — Am.: Cuba.
- Pyramica Gundlachi* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1862 p. 253, ♀ [excl. ♀].
- Strumigenys Gundlachi* Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 40 n. 1129.
- Strumigenys Gundlachi* Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 5. 1886 p. 217, ♀.
- Strumigenys Gundlachi* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 570, ♀.
- imitator** Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
- Strumigenys imitator* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 570 & 572, ♀ ♂.
- Strumigenys imitator* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890; T. 7 F. 7.

louisianae Rog. — ♀ — Am.: Louisiana.

Strumigenys Louisianae Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 211 n. 105, ♀.

Strumigenys Louisianae Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 5. 1886 p. 217, ♀.

lyroessa Rog. — ♀ — As.: Ceylon.

Labidogenys lyroessa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 251, ♀.

Strumigenys lyroessa Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 40 n. 1127.

Strumigenys lyroessa Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 5. 1886 p. 216, ♀.

mandibularis Smith — ♀ ♀ — Am.: S. Paul.

Strumigenys mandibularis Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 72 n. 1, ♀ ♀; T. 4 F. 6 (♀) & 7 (♀).

Strumigenys mandibularis Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 5. 1886 p. 216, ♀.

membranifera Em.¹⁾ — ♀ — Eur.: Italia.

Trichoscapa membranifera Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 24 n. 46, ♀; T. 1 F. 11.

Strumigenys membranifera Emery, Ann. mus. civ. Genova VII. 1875 p. 474; Fig.

Strumigenys membranifera Emery, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 76; Fig. 1.

Strumigenys membranifera Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 400 n. 1, ♀; T. 25 F.

Strumigenys membranifera Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 5. 1886 p. 216, ♀. [10-12.

Strumigenys membranifera Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890; T. 8 F. 4.

ornata Mayr — ♀ — Am.: Washington.

Strumigenys ornata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 571, ♀.

Strumigenys ornata Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890; T. 8 F. 2.

rogeri Em. — ♀ ♀ — Am.: Cuba, S. Thomas.

Pyramica Gundlachi Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 253, ♀ [nec ♀].

Strumigenys Rogeri Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 68, ♀; T. 7 F. 6.

saliens Mayr — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

? Strumigenys mandibularis Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 72 n. 1, ♀ [excl. ♀?]; T. 4 F. 7 (♀).

Strumigenys saliens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 570 & 574, ♀ ♀.

Strumigenys saliens Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890; T. 7 F. 1.

simillima Em. — ♀ ♀ — Am.: S. Thomas. [F. 5.]

Strumigenys membranifera st. simillima Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 69, ♀; T. 8

smithi For. — ♀ — Am.: Brasilia.

Strumigenys Smithi Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 5. 1886 p. 215 & 216, ♀.

Strumigenys Smithi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 569, ♀.

Strumigenys Smithi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890; T. 7 F. 2.

var. inaequalis Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Strumigenys Smithi var. inaequalis Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 67, ♀; T. 7 F. 3.

subdentata Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Strumigenys subdentata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 570 & 575, ♀.

Strumigenys subdentata Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890; T. 7 F. 11.

unidentata Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Strumigenys unidentata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 570 & 575, ♀.

Strumigenys unidentata Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890; T. 7 F. 4.

unispinulosa Em. — ♀ ♀ — Am.: Costa Rica.

Strumigenys unispinulosa Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 67, ♀ ♀; T. 7 F. 5.

¹⁾ Vide: st. simillima Em.

EPITRITUS

[Haliday] Emery, Bull. soc. entom. Ital. I. 1869 p. 136; Fig.
ἐπίτριτος, epitritus.

argiolus Em. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Gallia mer., Corsica, Italia, Hungaria.

Epitritus argiolus (Haliday) Emery, Bull. soc. entom. Ital. I. 1869 p. 136, ♀; Fig.

Epitritus argiolus Emery, Ann. mus. civ. Genova VII. 1875 p. 473, ♀; Fig.

Epitritus argiolus Emery, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 75, ♀; Fig. 3.

Epitritus argiolus Mayr, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 141-142 & 196-197. [25 F.13-17.

Epitritus argiolus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 17. 1883 p. 402, 403, 404 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 16 &

emmae Em. — ♀ — Am.: S. Thomas.

Epitritus Emmae Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 70, ♀; T. 8 F. 6.

ORECTOGNATHUS

Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 227 n. 4.

ὀρεκτός, porrectus; *γνάθος*, maxilla.

antennatus Smith — ♀ — Austr.: New Zealand.

Orectognathus antennatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 228 n. 1, ♀; T. 21 F. 9.

Orectognathus antennatus Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 115, ♀.

perplexus Smith — ♀ ♀ — Austr.: New Zealand.

Orectognathus perplexus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 491, ♀ ♀.

Orectognathus perplexus Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 115, ♀ ♀.

CERATOBASIS

Smith, Journ. of Entom. I. 1861 p. 78.

κέρας, cornu; *βάσις*, basis.

Synon.: Meranoplus Smith.

convexiceps Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Ceratobasis convexiceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 581, ♀.

discigera Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Ceratobasis discigera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 581, ♀.

singularis Smith — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Meranoplus singularis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 195 n. 8, ♀ ♀; T. 13 F. 6-10.

Ceratobasis singularis Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 78 n. 1, ♀ ♀; T. 4 F. 12 & 13.

Ceratobasis singularis Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 415 n. 1.

Ceratobasis singularis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 581, ♀.

ACANTHOGNATHUS

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 578.

ἄκανθα, spina; *γνάθος*, maxilla.

ocellatus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Acanthognathus ocellatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 579, ♀.

DACETON

Perty, Delect. anim. artic. Brasil. 1833 p. 136.

δακετόν, animal venenosum.

Synon.: Atta Guérin.

Formica Latreille.

Myrmecia Fabricius, Roger.

Myrmica Olivier.

armigerum (Latr.) Perty — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Cayenne.

Formica armigera Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 244, ♀; T. 9 F. 58.

Myrmecia cordata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 425 n. 8.

Myrmica cordata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 114 n. 3.

Daceton armigerum Perty, Delect. anim. artic. Brasil. 1833 p. 136; T. 27 F. 5.

Atta armigera Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 421 n. 1; T. 69 F. 2.

Daceton armigerum Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 226 n. 1, ♀ ♂; T. 21 F. 7 & 8.

Myrmica cordata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 290 n. 19.

Daceton armigerum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 360.

GLYPTOMYRMEX

Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 365.

γλυπτός, sculptus; μύρμηξ, formica.

Synon.: Apterostigma Mayr.

dilaceratus For. — ♂ — Am.: Mexico.

Glyptomyrmex dilaceratus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 365, ♂.

uncinatus (Mayr) Em. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Apterostigma uncinatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 554, ♀.

Glyptomyrmex uncinatus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 70, ♀ ♀ ♂.

APTEROSTIGMA

Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 25 & 111.

ἀ priv.; πτέρον, ala; σιγμή, stigma.

mölleri For. — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Apterostigma Mölleri Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 348, ♀ ♀.

pilosum Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Apterostigma pilosum Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 113 n. 1, ♀ ♀; T. 4 F. 35.

Apterostigma pilosum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 554, ♀.

scutellare For. — ♂ — Am.: Mexico.

Apterostigma pilosum st. scutellare Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 364, ♂.

Apterostigma scutellare Emery, i. l.

wasmanni For. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Apterostigma Wasmanni Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 345, ♀ ♀ ♂.

CYPHOMYRMEX

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 690 n. 4.

κυφός, curvus; μύρμηξ, formica.

Synon.: Cataulacus Roger.

Cryptocerus Spinola.

Meranoplus Smith.

asper Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Cyphomyrmex asper Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 560, ♀.

auritus Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Cyphomyrmex auritus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 559, ♀ ♀ ♂.

conformis Mayr — ♀ — Am.: Cayenne.

Cyphomyrmex conformis Mayr, Horae soc. entom. Ross. XVIII. 1884 p. 38, ♀.

foxii André — ♀ — Am.: Jamaica.

Cyphomyrmex Foxi Er. André, Rev. d'entom. XI. 1892 p. 55, ♀.

kirbyi Mayr — ♀ — Am.: New Granada.

Cyphomyrmex deformis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 368, ♀ [nec Smith & (Rog.)

Cyphomyrmex Kirbyi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 557, ♀.

morschii Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Cyphomyrmex Morschi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 360 n. 42, ♀.

rimosus (Spin.) Em. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Argentina, Cuba, Cayenne.

Cryptocerus? rimosus Spinola, Mem. acad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 65 n. 49, ♀ ♂.

Cryptocerus rimosus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 7. 1854 p. 223 n. 28.

Meranoplus difformis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 195 n. 7, ♀.

Cryptocerus rimosus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 409 n. 11, ♀.

Meranoplus difformis Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 413 n. 7, ♀.

Cyphomyrmex minutus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 691 n. 1, ♀.

Cataulacus deformis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 210 n. 104, ♀ ♂.

Cyphomyrmex Steinheili Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 368, ♀.

Cyphomyrmex deformis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 558, ♀ ♀ ♂.

simplex Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Cyphomyrmex simplex Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 361 n. 43, ♀.

strigatus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Cyphomyrmex strigatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 558, ♀.

SERICOMYRMEX

Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 83.

σηρικός, sericeus; μύρμηξ, formica.

aztecus For. — ♀ — Am.: Mexico.

Sericomyrmex aztecus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 363, ♀.

opacus Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Sericomyrmex opacus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 84 n. 1, ♀; T. 3 F. 22.

Sericomyrmex opacus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 506 ♂.

MYRMICOCRYPTA

Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 73; T. 4 F. 14-17.

μύρμηξ, formica; κρυπτός, absconditus.

squamosa Smith — Am.: S. Paul.

Myrmicocrypta squamosa Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 74 n. 1, T. 4 F. 14-17.

ATTA

Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 421 n. 80 [nec Latreille].

Ἄττα, pater bonus.

Synon.: Cephalotes Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 357.

κεφαλή, caput.

Oecodoma Latreille, Nouv. dict. hist. nat. XXIII. 1818 p. 50.

οἰκέω, habito; δόμος, domus.

Formica Linné & auct. ant.

Myrmica Latreille.

Subg.: *Acromyrmex* Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 83.
ἄκρος, summum; *μύρμηξ*, formica.

balzanii Em. — ♀ — Am.: Paraguay, Brasilia.

Atta (*Acromyrmex*) *Balzani* Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 67 nota, ♀.

biscutata Fabr. — Am.: Cayenne.

Formica biscutata Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 394 n. 17.

Formica biscutata Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 492 n. 25.

Formica biscutata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 309 n. 31.

Formica biscutata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2801 n. 38.

Formica biscutata Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 506.

Formica biscutata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 498 n. 37.

Formica biscutata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 360 n. 43.

Formica biscutata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 287.

Atta biscutata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 422 n. 4.

cephalotes (L.) Fabr.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Am. centr., Columbia, Cayenne, Peru, Amazon.

— Maregraf, Hist. rer. nat. Brasil. 1648 p. 252.

— Merian, Metam. Insect. Surinam 1705 T. 18 Fig. major.

Formica cephalotes Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 581 n. 14.

— Seba, Descr. curios. nat. IV. 1765; T. 99 F. 6.

Formica cephalotes Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. III. 1766 p. 925.

Formica cephalotes Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 964 n. 15.

Formica migrator Degeer, Mém. hist. Insect. III. 1773 p. 604 n. 5; T. 31 F. 11-13.

Formica cephalotes Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 395 n. 22.

Formica cephalotes Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 915 n. 15.

Formica migrator Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 392 n. 5; T. 31 F. 11-13.

Formica cephalotes Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 493 n. 31.

Formica fervens Drury, Illustr. Nat. Hist. III. 1782 p. 58; T. 42 F. 3.

Formica migratorius Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 76 n. 336.

Formica grossa Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 309 n. 28.

Formica cephalotes Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 310 n. 38.

Formica cephalotes Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 13^a I. 1790 p. 2802 n. 15.

Formica grossa Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2801 n. 36.

Formica cephalotes Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 516.

Formica visitatrix Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 517.

Formica grossa Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 497 n. 35.

Formica cephalotes Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 499 n. 47.

Formica grossa Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 359 n. 40.

Formica cephalotes Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 362 n. 52.

Cephalotes spec. Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 357.

Formica cephalotes Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 222; T. 9 F. 57 A (♀), E (♀), D (♂).

Atta cephalotes Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 421 n. 1.

Atta cephalotes β *grossa* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 421 n. 1.

Myrmica cephalotes Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 258 n. 1.

Atta cephalotes Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. Syst. 1807 p. 287 n. 3972-73.

Atta cephalotes Jurine, Nouv. méthod. class. Hymén. 1807 p. 275.

Atta cephalotes Klug, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. 1808 p. 61 n. 105.

Atta cephalotes Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 129.

Formica cephalotes Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 97 n. 10.

¹⁾ *Atta sexdens* ♀+ auct. ant. p. p. = *A. cephalotes* (L.).

- Oecodoma spec.* Lepeletier, *Encycl. méthod. Insect.* X. 1825 p. 177.
Atta cephalotes Lund, *Ann. sc. nat.* XXIII. 1831 p. 118.
Formica cephalotes Lamarck, *Hist. nat. anim. s. vert.* Ed. 2^a IV. 1835 p. 312 n. 10.
Oecodoma cephalotes Lepeletier, *Hist. nat. Insect. Hymén.* I. 1836 p. 176 n. 1, ♀ ♂.
Atta fervens Westwood, *Drury: Illustr. Nat. Hist.* Ed. 2^a III. 1837 p. 57; T. 42 F. 3.
Oecodoma cephalotes Blanchard, *Hist. nat. Insect.* III. 1840 p. 382.
Oecodoma cephalotes Reiche, *Ann. soc. entom. France* (2) II. 1844 *Bull.* p. LXVII.
Formica cephalotes R. H. Schomburgk, *Hist. of Barbados* 1848 p. 639.
Formica (Atta) cephalotes Blanchard, *Cuvier: Règne anim.* Ed. 3^a *Insect.* II. 1849; T. 117 F. 9.
Oecodoma cephalotes Wallace, *Trans. Entom. Soc. London* (2) II. 7. 1854 p. 242.
Oecodoma cephalotes Wallace, *Trans. Entom. Soc. London* (2) II. 7. 1854 p. 241-244.
Oecodoma cephalotes Lucas, *Ramon: Hist. fis. Cuba* VII. 1857 p. 756.
Oecodoma cephalotes Smith, *Catal. Hymen. Brit. Mus.* VI. 1858 p. 180 n. 1; T. 10 F. 21-23.
Oecodoma cephalotes Smith, *Trans. Entom. Soc. London* (3) I. 1864 *Proc.* p. 211.
Atta cephalotes Mayr, *Reise d. Novara. Zool.* II. 1. *Formicid.* 1865 p. 81, ♀ ♀ ♂?
Atta cephalotes Poey, *Rep. fis. nat. Cuba* I. 1866 p. 365-368.
Oecodoma cephalotes Moggridge, *Harvest. Ants* 1873 p. 13.
Atta cephalotes White, *Proc. Zool. Soc. London* 1879 p. 713-715. [F.11.
Formica cephalotes Canestrini & Berlese, *Attisoc. Venet.-Trentin.* VII. 1 (1880) 1881 p. 73; T. 7
Oecodoma cephalotes Lubbock, *Ants, Bees & Wasps* Ed. 5. 1882 p. 21, 24, 237, 239; T. 3 F. 1 & 2 (♀).
Atta cephalotes Ihering, *Neu. Jahrb. Mineral. Geol. & Palaeontol.* I. 1882 p. 156-157.
Atta cephalotes Will, *Zeitschr. f. wiss. Zool.* XLII. 1885 p. 699.
Atta (Oecodoma) cephalotes —, *Entom. Nachr.* XIII. 1887 p. 205-207.
Atta cephalotes Becker, *Soc. entom.* III. 1888 p. 67.
Atta Lebasii Emery, *Bull. soc. entom. Ital.* XXII. 1890 p. 54 n. 76, ♀ ♀ ♂ [nec Guérin].
columbica Guér. — ♀ ♀ — Am.: Columbia.
Atta Columbica Guérin, *Iconogr. règn. anim.* VII. *Insect.* 1845 p. 422 n. 4, ♀.
Atta Lebasii Guérin, *Iconogr. règn. anim.* VII. *Insect.* 1845 p. 422 n. 5, ♀ [nec Emery].
Oecodoma Columbica Smith, *Catal. Hymen. Brit. Mus.* VI. 1858 p. 184 n. 6.
Oecodoma Lebasii Smith, *Catal. Hymen. Brit. Mus.* VI. 1858 p. 184 n. 7.
Atta Columbica Mayr, *Reise d. Novara. Zool.* II. 1. 1865 p. 81, ♀.
Atta Lebasii Mayr, *Reise d. Novara. Zool.* II. 1. 1865 p. 81, ♀.
coronata (Fabr.) For. — ♀ ♀ — Am. mer.
Formica coronata Fabricius, *Syst. Piez.* 1804 p. 413 n. 70.
Oecodoma coronata Smith, *Catal. Hymen. Brit. Mus.* VI. 1858 p. 186 n. 11.
Oecodoma rugosa Smith, *Catal. Hymen. Brit. Mus.* VI. 1858 p. 186 n. 14, ♀.
Oecodoma pallida Smith, *Catal. Hymen. Brit. Mus.* VI. 1858 p. 187 n. 15, ♀+. [♀.
Atta (Acromyrmex) hystrix st. coronata Forel, *Bull. soc. Vaud. sc. nat.* (2) XX. P. 91. 1884 p. 355, ♀
discigera Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Atta discigera Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien* XXXVII. 1887 p. 551, ♀ ♀ ♂.
fervens Say — ♀ ♀ ♂ — Am.: Columbia, Mexico, Texas.
Atta fervens Say, *Boston Journ. Nat. Hist.* I. 3. 1836 p. 290.
Oecodoma Mexicana Smith, *Catal. Hymen. Brit. Mus.* VI. 1858 p. 185 n. 9, ♀; T. 10 F. 20.
Atta fervens Leconte, *Writ. of Th. Say Entom.* II. 1859 p. 734.
Myrmica (Atta) Texana Buckley, *Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia* 1860 p. 233, ♀ ♀ ♂.
Myrmica Texana Buckley, *Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia* 1861 p. 9-10.
Atta fervens Mayr, *Reise d. Novara. Zool.* II. 1. *Formicid.* 1865 p. 81, ♀ ♀ ♂.
Oecodoma Texana Lincecum, *Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia* 1867 p. 24-31.
Oecodoma Texana Buckley, *Proc. Entom. Soc. Philadelphia* VI. 1867 p. 347 n. 62, ♀ ♀ ♂.
Oecodoma Mexicana Norton, *Amer. Natural.* II. 1868 p. 66, ♀ ♀; T. 1 F. 9 & 10.
Oecodoma Mexicana Norton, *Proc. Essex Instit.* VI. 1868 *Comm.* p. 9, ♀ ♀; Fig.

- Atta fervens* Townsend, Amer. Entomol. & Botan. II. 1870 p. 324-325, ♀ ♀; F. 202 & 203.
Oecodoma Mexicana Norton, Naturaleza III. 1876 p. 176-190,
Atta fervens MacCook, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) III. 1879 p. 442-449.
Atta fervens MacCook, Nature XX. 1879 p. 583.
Atta fervens MacCook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1879 p. 33-40.
Oecodoma Texana Nehrling, Zool. Garten XXV. 1884 p. 265.
Atta fervens MacCook, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) II. 1888 p. 189-192.

iheringii Em. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Paraguay.

Atta Iheringi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 359 n. 41, ♀ ♀ ♂.

insularis Guér. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Cuba.

- 2 ♀ 2 ♂ *Atta insularis* Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 422 n. 3, ♀.
Atta insularis Lucas, Ramon: Hist. fis. Cuba VII. 1857 p. 757, ♀; T. 18 F. 6.
Oecodoma insularis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 185 n. 8.
Atta insularis Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. 1865 p. 82, ♀ ♀ ♂.
Atta insularis Dewitz, Zoolog. Anzeig. II. 1879 p. 134-136; Fig.

landoltili For. — ♀ — Am.: Columbia.

- Atta (Acromyrmex) Landolti* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 357, ♀.
Atta (Acromyrmex) Landolti Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 66 n. 35.

2 ♀ **laevigata** (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

- Oecodoma laevigata* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 182 n. 2, ♀ ±; T. 10 F. 24.
Atta sexdens var. *laevigata* Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 80.

3 ♀ **lobicornis** Em. — ♀ — Am.: Brasilia, Argentina.

Atta (Acromyrmex) lobicornis Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 358 n. 40, ♀.

3 ♀ **lundii** (Guér.) Rog. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

- Myrmica Lundii* Guérin, Duperry: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1830 p. 206, ♀ ♂.
Myrmica (Monomorium) Lundii Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 131 n. 67.
Atta Lundii Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 200 n. 94, ♀ ♀ ♂.
Atta Lundii Berg, Inform. Exped. Rio Negro. Zool. P. 1. 1881 p. 114 n. 124.
Atta Lundii Berg, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 72 n. 125.
Atta (Acromyrmex) Lundii Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 356, ♀ ♀ ♂.
Atta Lundii Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 358 n. 39, ♀.

var. ambigua Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Atta Lundii var. *ambigua* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 358, ♀.

nigra (Smith) m. — ♀ — Am.: Brasilia.

- Oecodoma nigra* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 186 n. 12, ♀.
Atta nigra m.

3 ♀ **octospinosa** (Reich) Em.¹⁾ — ♀ — Am. mer.

- Formica* spec. Olivier, Act. soc. hist. nat. Paris I. 1792 p. 122 n. 72.
Formica octospinosa Reich, Magaz. d. Thierr. I. 1793 p. 132.
Formica hystrix Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 230, ♀; T. 10 F. 61.
Formica hystrix Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 414 n. 75.
Oecodoma hystrix Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 178, ♀.
Oecodoma hystrix Guérin, Ramon: Hist. fis. Cuba VII. 1857 p. 755.
Oecodoma aspersa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 185 n. 10, ♀; T. 10 F. 17.
Oecodoma hystrix Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 186 n. 13; T. 10 F. 18.
Atta (Acromyrmex) hystrix Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 79 n. 2.
Atta (Acromyrmex) hystrix Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 355, ♀.
Atta (Acromyrmex) hystrix Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 357 n. 38, ♂.
Atta (Acromyrmex) octospinosa Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXIII. 1892 p. 163.

¹⁾ *Vide: st. coronata* Fabr.

pilosa Buckl. ! — ♀ — Am.: Texas.

Oecodoma pilosa Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 348 n. 64, ♀.
Atta pilosa Cresson, Synops. Hymen. Amer. 1887 p. 259.

saussurei For. — ♀ — Am.: Mexico.

[p. 361, ♀.

Atta (*Acromyrmex*) *tardigrada* st. *Saussurei* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884

sexdens (L.) Fabr. ¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Am. mer.

Formica sexdens Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 581 n. 13.

Formica sexdens Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. III. 1766 p. 924.

Formica sexdens Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 964 n. 14.

Formica sexdens Degeer, Mém. serv. hist. Insect. III. 1773 p. 607 n. 6; T. 31 F. 14 & 16.

Formica sexdens Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 395 n. 23.

Formica sexdens Martini, Allg. Gesch. d. Nat. II. 1775 p. 621.

Formica sexdens Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 915 n. 14.

Formica sexdens Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 394 n. 6; T. 31 F. 14 & 16.

Formica sexdens Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 493 n. 32.

Formica sexdens Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 76 n. 337.

Formica sexdens Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 310 n. 39.

Formica sexdens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2802 n. 14.

Formica sexdens Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 515.

Formica Salomonis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 507, ♂; T. 60 F. 2.

Formica sexdens Olivier, Encycl. méthod. VI. 1791 p. 500 n. 48.

Formica sexdens Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 363 n. 53.

Formica sexdentata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 228, ♀ ♀; T. 9 F. 59 & 60.

Atta sexdens Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 422 n. 2.

Atta sexdentata Klug, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. 1808 p. 61 n. 105.

Atta sexdens Klug, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. 1808 p. 61 n. 105.

Formica cephalotes Kollar, Pohl: Reise in Brasil. I. 1832 p. 112, ♀ ♀ ♂; Fig. 10 [non Linné &

Formica cephalotes Gistel, Faunus II. 1835 p. 32 n. 10, ♀ ♀ ♂. [auct.].

Atta coptophylla Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 422 n. 2, ♀.

Oecodoma sexdentata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 183 n. 3; T. 10 F. 19.

Oecodoma abdominalis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 184 n. 4, ♀; T. 10 F. 22.

Oecodoma coptophylla Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 184 n. 5.

Oecodoma sexdentata Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1. 1862 p. 34.

Atta sexdens Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 80 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Atta abdominalis W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1864 p. 406 n. 19.

Atta sexdens Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 398; T. 29 F. 62-64.

striata Rog. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia mer., Argentina, Uruguay.

Atta striata Roger, Berlin. entom Zeitschr. VII. 1863 p. 202 n. 94, ♀ ♀ ♂.

Atta (*Acromyrmex*) *striata* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 357 n. 37, ♂.

tardigrada Buckl. ²⁾ — ♀ ♀ ♂ — Am.: Texas, New Jersey, Florida.

Oecodoma tardigrada Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 349 n. 65, ♀ ♀ ♂.

Atta (*Acromyrmex*) *tardigrada* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 358, ♀ ♀ ♂.

Trachymyrmex var. *septentrionalis* McCook — ♀ ♀ ♂ — Am.: Texas, New Jersey, Florida.

Atta septentrionalis MacCook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1880 p. 359-363; Fig.

Atta (*Acromyrmex*) *tardigrada* var. *septentrionalis* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91.

virginiana Buckl. ! — ♀ — Am.: Virginia.

[1884 p. 360.

Oecodoma virginiana Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 346 n. 61, ♀.

Atta virginiana Cresson, Synops. Hymen. Amer. 1887 p. 259.

1) *Vide*: st. *levigata* Smith.

2) *Vide*: st. *Saussurei* For.

MYRMICARIA

W. Saunders, Trans. Entom. Soc. London III. 1. 1841 p. 57.

Myrmica, nom. propr. Hymen.

Synon. ♀: *Physatta* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 171 n. 2.
φύσσα, ventus.

♀: *Heptacondylus* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 143 n. 6.
ἑπτά, septem; κόνδυλος, artus.

Myrmica Jerdon, Guérin.

arachnoides (Smith) Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: Borneo, Java.

Heptacondylus arachnoides Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 72 n. 1, ♀ ♀.

Heptacondylus longipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 142 n. 3, ♀.

Myrmicaria longipes Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 113 n. 4, ♀ ♀ ♂.

Myrmicaria longipes Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 455 n. 187, ♀.

Myrmicaria arachnoides Emery, i. l.

brunea Saund. — ♂ — As.: India.

Myrmicaria brunnea W. Saunders, Trans. Entom. Soc. London III. 1. 1841 p. 57, ♂; T. 5 F. 2.

Myrmicaria brunnea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 141 n. 1; T. 10 F. 6-8.

carinata (Smith) Em. — ♀ ♀ — As.: Borneo, Sumatra.

Heptacondylus carinatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 73 n. 3, ♀ [nec Mayr].

? *Physatta dromedarius* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 78 n. 1, ♀ [nec Mayr].

Heptacondylus carinatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 142 n. 2, ♀.

? *Physatta dromedarius* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 171 n. 1, ♀; T. 10 F. 9-11 [nec

? *Myrmicaria dromedarius* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 454 n. 186, ♀. [Mayr].

Myrmicaria fodiens st. *carinata* Emery, i. l.

eumenoides (Gerst.) Mayr — ♀ ♀ — Afr. austr.

Heptacondylus eumenoides Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 263 n. 15, ♀.

Physatta Natalensis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 172 n. 4, ♀. [T. 32 F. 9.

Heptacondylus eumenoides Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique Zool. V. 1862 p. 514, ♀;

Heptacondylus sulcatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 756 n. 4, ♀.

Myrmicaria eumenoides Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 905, ♀. [n. 57, ♀.

Heptacondylus eumenoides Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 358

Myrmicaria fodiens st. *eumenoides* Emery, i. l.

exigua André — ♀ — Afr.: Sierra Leone.

Myrmicaria exigua Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 320, ♀.

fodiens (Jerd.) Em.¹⁾ — ♀ ♀ — As.: India.

Myrmica fodiens Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 114 n. 21, ♀ ♀.

Myrmica fodiens Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 55 n. 21, ♀ ♀.

Physatta crinita Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 171 n. 2, ♀.

Heptacondylus crinitus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 423.

Myrmicaria carinata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 111 n. 1, ♀ ♀ [nec Smith].

Myrmicaria subcarinata Forel, Journ. Asiat. soc. Bengal LIV. 2. 1885 p. 178 [nec Smith].

Myrmicaria subcarinata Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 503.

Myrmicaria fodiens Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXIII. 1891 p. 166.

nigra (Mayr) Em. — ♀ — Afr.: Cap.

Heptacondylus niger Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 755 n. 1, ♀.

¹⁾ *Vide*: st. *carinata* (Smith).

» *eumenoides* (Gerst.).

» *subcarinata* (Smith).

- Heptacondylus niger Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 110 n. 1, ♀.
Myrmicaria nigra Emery, i. l.
- rugosa** Smith — ♀ ♀ ♂ — As.: New Guinea, Batchian Key.
Heptacondylus rugosus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 110 n. 1, ♀.
Heptacondylus rugosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 756 n. 2.
Myrmicaria (Heptacondylus) rugosus Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 73 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Myrmicaria rugosa Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 113 n. 3, ♀.
- subcarinata** (Smith) Mayr — ♀ ♀ — As.: Borneo, Sumatra, Java.
Heptacondylus subcarinatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 73 n. 2, ♀.
Heptacondylus subcarinatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 142 n. 1, ♀.
Physatta gibbosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 172 n. 3, ♀.
Heptacondylus dromedarius Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 757 n. 5, ♀ [nec
Heptacondylus gibbosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 423. [Smith].
Myrmicaria subcarinata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 112 n. 2, ♀ ♀.
Myrmicaria fodiens st. subcarinata Emery, i. l.
- tigreensis** (Guér.) Smith — Afr.: Abessinia.
Myrmica Tigreensis Guérin, Lefebure: Voy. Abessinie VI. 1848 P. 4. p. 351; T. 7 F. 7.
Myrmicaria Tigreensis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 141 n. 3.
- vidua** Smith — ♂ — As.: Java.
Myrmicaria vidua Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 141 n. 2, ♂.

INCERTAE SEDIS.

LONCHOMYRMEX

Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 61; T. 1 F. 12.

λόγχη, hasta; μύρμηξ, formica.

Synon.: Formica Heer.

freyeri (Heer) Mayr — ♀ — Eur.

Formica Freyeri Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 10 n. 18b; T. 1 F. 9.

Lonchomyrmex Freyeri Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien 1867 p. 61, ♀; T. 1 F. 12.

nigritus Assm. — Eur.: Silesia.

Lonchomyrmex nigritus Assmann, Zeitschr. f. Entom. N.F. I. 1870 p. 39 n. 2; T. 1 F. 2 & 2a.

4. Subfam. Dolichoderinae

Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 364.

DOLICHODERUS

Lund, Ann. sc. nat. XXIII. 1831 p. 130.

δολιχός, longus; δέση, collum.

Synon.: Hypoclinea (Förster) Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 377 n. 3.

ἑπίο, sub; κλίνω, invergo.

Monacis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 233.

μόνος, solus; ἀκίς, acus.

Atta Fabricius.

Formica Linné & auct. ant.

abruptus (Smith) For. — ♀ — Am.: Brasilia.

Formica abrupta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 45 n. 150, ♀.

Hypoclinea abrupta Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 391, ♀; Tab. F. 9.

Hypoclinea abrupta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 956, ♀.

Dolichoderus abruptus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.

affinis Em. — ♀ — As.: Birmania.

Dolichoderus affinis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 508 n. 62, ♀; T. 11 F. 20.

anthracinus (Heer) For. — Eur. [5b.]

Poneropsis anthracina Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 22 n. 53c; T. 2 F. 8 &

Hypoclinea anthracina Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 57.

Dolichoderus anthracinus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.

attelaboides (Fabr.) Lund — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Formica attelaboides Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 394 n. 19, ♀.

Formica attelaboides Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 492 n. 27, ♀.

Formica attelaboides Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 309 n. 33, ♀.

Formica attelaboides Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2802 n. 40.

Formica attelaboides Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 507, ♀.

Formica attelaboides Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 498 n. 40, ♀.

Formica attelaboides Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 360 n. 45, ♀.

Formica attelaboides Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 288, ♀.

Formica attelaboides Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 410 n. 62, ♀.

Ponera attelaboides Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 194.

Dolichoderus attelaboides Lund, Ann. sc. nat. XXIII. 1831 p. 130.

Formica attelaboides Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 222 n. 31, ♀.

Dolichoderus attelaboides Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 75 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 5 F. 1-3.

Dolichoderus attelaboides Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 698 n. 1.

Dolichoderus attelaboides Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 59 n. 1, ♂.

Dolichoderus attelaboides Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878; T. 23 F. 10.

Dolichoderus attelaboides Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 395; T. 27 F. 16.

auromaculatus For. — ♀ — Am.: Brasilia.

Dolichoderus auromaculatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 350, ♀.

balticus (Mayr) For. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Germania (succinum). [F. 64.]

Hypoclinea Baltica Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 64 n. 7, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 61-63 & T. 4

Dolichoderus Balticus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.

beccarii Em. — ♀ — As.: Sumatra.

Dolichoderus Beccarii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 252 n. 106, ♀.

bidens (L.) For. — ♀ — Am.: Guiana, Columbia, Surinam.

Formica bidens Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 581 n. 12.

Formica bidens Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 963 n. 13.

Formica bidens Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. III. 1766 p. 924.

Formica bidens Degeer, Mém. hist. Insect. III. 1773 p. 600 n. 1; T. 31 F. 1-2.

Formica bidens Martini, Allg. Gesch. d. Nat. II. 1775 p. 269.

Formica bidens Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 914 n. 13.

Formica bidens Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 389 n. 1; T. 31 F. 1-2.

Formica bidens Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 492 n. 24.

Formica bidens Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 75 n. 329.

Formica bidens Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 309 n. 30.

Formica bidens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2801 n. 13.

Formica bidens Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 515.

Formica bidens Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 497 n. 36.

Formica bidens Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 360 n. 42.

Formica bidens Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 177, ♀.

Atta bidens Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 422 n. 3.

Formica perditor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 402 n. 25.

Formica perditor Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 285 n. 7.

Hypoclinea bidens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 423.

24 2. ferruginus Forel.

+ 3 ♀

- Hypoclinea bidens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 956, ♀.
 Dolichoderus bidens Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- bispinosus** (Ol.) For. — ♀ ♀ — Am. mer. & centr., Mexico.
 Formica bispinosa Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 502 n. 60, ♀.
 Formica fungosa Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 281 n. 42 & 43, ♀.
 Formica bispinosa Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 133, ♀; T. 4 F. 20.
 Formica fungosa Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. III. 1804 p. 99; T. 22 F. 10.
 Formica fungosa Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 410 n. 60.
 Hypoclinea bispinosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 708 n. 8.
 Monacis bispinosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 235 n. 2, ♀ ♀.
 Polyrhachis arboricola Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 4, ♀; Fig.
 Polyrhachis arboricola Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 60, ♀; T. 2 F. 3.
 Hypoclinea (Monacis) bispinosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 955, ♀.
 Dolichoderus bispinosus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- bituberculatus** Mayr — ♀ — As.: India or., Philippines, Moluccae; Austr.: New Guinea.
 Hypoclinea bituberculata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 705 n. 2, ♀.
 Hypoclinea sellaris Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 168 & 213 n. 56, ♀.
 Hypoclinea bituberculata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 76 n. 1, ♀.
 Hypoclinea bituberculata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 957, ♀.
 Dolichoderus bituberculatus Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 6. 1890 p. 232 n. 4.
- borealis** Prov. — ♀ — Am.: Canada.
 Dolichoderus borealis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1889 p. 408, ♀.
- coniger** (Mayr) For. — ♀ — As.: Borneo.
 Hypoclinea conigera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 956, ♀.
 Hypoclinea conigera Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 144 n. 29, ♀.
 Dolichoderus coniger Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- cornutus** (Mayr) For. — ♀ — Eur.: Germania (succinum).
 Hypoclinea cornuta Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 61 n. 4, ♀; T. 3 F. 52.
 Dolichoderus cornutus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- cuspidatus** (Smith) For. — ♀ — As.: Borneo.
 Polyrhachis cuspidatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 63 n. 16, ♀.
 Polyrhachis cuspidatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 66 n. 28, ♀.
 Hypoclinea cuspidata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 955, ♀.
 Dolichoderus cuspidatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- debilis** Em. — ♀ — Am.: Venezuela.
 Dolichoderus debilis Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 69 n. 43, ♀.
- decollatus** Smith — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.
 Dolichoderus decollatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 75 n. 2, ♀ ♀.
- doloniger** (Rog.) For. — ♀ — Am.: Columbia.
 Monacis dolonigera Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 237 n. 4, ♀.
 Hypoclinea dolonigera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 707 n. 6.
 Hypoclinea (Monacis) dolonigera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 955, ♀.
 Dolichoderus doloniger Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- doriae** Em. — ♀ — Austr.
 Dolichoderus Doriae Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 252 n. 105, ♀.
- feae** Em.¹⁾ — ♀ — As.: Birmania.
 Dolichoderus Feae Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 509 n. 63, ♀; T. 11 F. 21.
- furcifer** Em. — ♀ — As.: Sumatra.
 Dolichoderus furcifer Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 256 n. 115, ♀.

¹⁾ Vide: st. fuscus Em.

- fuscus* Em. — ♀ — As.: Birmania.
Dolichoderus Feae st. *fuscus* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 509 n. 64, ♀.
- gagates* Em. — ♀ — Am.: Brasilia.
Dolichoderus gagates Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 69 nota, ♀.
- gibbifer* Em. — ♀ — As.: Java.
Dolichoderus gibbifer Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 254 n. 111, ♀.
Dolichoderus gibbifer Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 395; T. 27 F. 15.
- gibbosus* (Smith) Mayr — ♀ — Am. mer.
Formica gibbosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 19 n. 66, ♀; T. 2 F. 2.
Dolichoderus gibbosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 354.
- var. quadridenticulatus* (Rog.) For. — ♀ ♀ — Am.: Venezuela.
Formica quadridenticulata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 287, ♀.
Hypoclinea quadridenticulata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 706 n. 4, ♀ ♀.
Hypoclinea quadridenticulata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 956, ♀.
Dolichoderus quadridenticulatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- gibbus* (Smith) Em. — ♀ — As.: Celebes.
Formica (*Tapinoma*) *gibba* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 38 n. 8, ♀.
Dolichoderus gibbus Emery, i. l.
- gracilipes* Mayr — ♀ — As.: Indostania, Indochina.
Hypoclinea gracilipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 658, ♀.
Dolichoderus semirufus Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 288, ♀.
- gracilis* (Motsch.) For. — ♀ — As.: Ceylon.
Hypoclinea gracilis Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 14, ♀.
Dolichoderus gracilis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- kirbyi* (Lowne) For. — ♀ — Austr.: New South Wales.
Acantholepis Kirbyi Lowne, Entomologist II. 1865 p. 333 n. 18, ♀.
Hypoclinea Kirbyi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 956, ♀.
Dolichoderus Kirbyi Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- kutschlinicus* (Deichm.) For. — ♀ — Eur.: Bohemia (Kutschlin). [F. 13.
Hypoclinea Kutschlinica Deichmüller, Nov. acta acad. nat. curios. XLII. 1881 p. 322, ♀; T. 21
Dolichoderus Kutschlinicus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- lamellosus* (Mayr) For. — ♀ — Am.: Columbia.
Hypoclinea lamellosa Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 390, ♀.
Dolichoderus lamellosus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- laminatus* (Mayr) For. — ♀ — Am.: Columbia.
Hypoclinea laminata Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 389, ♀; Tab. F. 8.
Hypoclinea laminata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 956, ♀.
Dolichoderus laminatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- longipennis* (Mayr) For. — ♂ — Eur.: Borussia (succinum).
Hypoclinea longipennis Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 67 n. 8, ♂; T. 65.
Dolichoderus longipennis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- lutosus* (Smith) Mayr — ♀ — Am. centr., Brasilia, Columbia.
Formica lutosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 42 n. 143, ♀.
Hypoclinea cingulata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 705 n. 3, ♀.
Hypoclinea cingulata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 957, ♀.
Dolichoderus lutosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 356.
- mariae* For. — ♀ — Am. bor.
Dolichoderus Mariae Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 349, ♀.
Dolichoderus Mariae Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 436 & 437, ♀ ♀.
- moggridgei* For. — ♀ — As.: India.
Dolichoderus Moggridgei Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LV. 2. 1886 p. 243 n. 17, ♀.

mucronifer (Rog.) For. — ♀ — Am.: Cayenne.

Monacis mucronifera Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 236 n. 3, ♀.

Hypoclinea mucronifera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 423.

Hypoclinea (Monacis) mucronifera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 955, ♀.

Dolichoderus mucronifer Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.

nitidus (Heer) For. — ♂ — Eur.: Croatia.

Ponera nitida Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 149 n. 53; T. 12 F. 4.

Ponera nitida Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Ponera nitida Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 175.

Poneropsis nitida Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 20 n. 53.

? Hypoclinea nitida Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 57, ♂.

Dolichoderus nitidus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.

obliteratus (Scudd.) For. — Am.: Canada.

Hypoclinea obliterata Scudder, Rep. Progr. Geol. Surv. Canada 1877 p. 267.

Hypoclinea obliterata Scudder, Fossil Insects N. Amer. II. 1890 p. 616; T. 3 F. 25-26.

Dolichoderus obliteratus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.

obscurus (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Formica obscura Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 42 n. 141, ♀.

Dolichoderus obscurus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 356.

patens (Mayr) For. — ♀ — As.: Borneo.

Hypoclinea patens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 957, ♀.

Hypoclinea patens Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 145 n. 31, ♀.

Dolichoderus patens Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.

plagiatus Mayr — ♀ — Am.: Illinois.

Hypoclinea plagiata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 957 & 960, ♀.

Dolichoderus plagiatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 436, ♀.

pustulatus Mayr — ♀ ♀ — Am.: New Jersey, Colorado, Virginia.

Dolichoderus pustulatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 436, ♀ ♀.

quadripunctatus (L.) Em. & For.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & merid.

Formica quadripunctata Linné, Mant. plant. II. 1771 p. 541.

Formica quadripunctata Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 392 n. 8.

Formica quadripunctata Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. Suppl. 1776 p. 330 n. 19.

Formica quadripunctata Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 490 n. 12.

Formica quadripunctata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 15.

Formica quadripunctata Villers, C. Linnæi Entom. III. 1789 p. 337 n. 8.

Formica quadripunctata Gmelin: Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2799 n. 31.

Formica quatuoripunctata Christ, Naturg. d. Insect. XIII. 1791 p. 513.

Formica quadripunctata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 494 n. 19.

Formica quadripunctata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 355 n. 22.

Formica quadripunctata Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 45, ♀ ♀.

Formica quadripunctata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 179, ♀ ♀; T. 6 F. 37A(♀) & B(♀).

Formica quadripunctata Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 163 n. 10.

Formica quadripunctata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 403 n. 28.

Formica quadripunctata Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 254 n. 3.

Formica quadripunctata Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 322.

Tapinoma quadripunctata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 129 n. 14, ♀ ♀.

Hypoclinea quadripunctata Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 379 n. 2, ♀ ♂.

Formica (Tapinoma) quadripunctata Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 73 n. 35, ♀ ♂.

Hypoclinea quadripunctata Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 15 n. 1, ♀.

¹⁾ Vide: st. sibiricus Em.

- Hypoclinea quadripunctata* Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 17 n. 1.
Formica (*Hypoclinea*) *quadripunctata* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 246 n. 20, ♀.
Hypoclinea quadripunctata Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 40, ♀ ♀ ♂.
Formica quadripunctata Lespès, Ann. sc. nat. Zool. (4) XIX. 1863 p. 241; T. 6 F. 11.
Formica quadrimaculata Courtyllier, Mém. soc. Linn. Maine-et-Loire 1863 p. 7.
Hypoclinea quadripunctata Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 24 n. 16.
Hypoclinea quadripunctata Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 238, ♀ ♀ ♂.
Hypoclinea quadripunctata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 957, ♀.
Hypoclinea quadripunctata Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 59 & 386, ♀♀
Dolichoderus quadripunctatus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 186. [♂.
Dolichoderus quadripunctatus Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879 p. 455.
Dolichoderus quadripunctatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 226 n. 1, ♀ ♀ ♂;
Hypoclinea quadripunctata Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 139, ♀ ♀. [T. 2, 6 & 13.
Dolichoderus quadripunctatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 435, ♀.
Hypoclinea quadripunctata Rudow, Soc. entom. II. 1887 p. 43.
- rugosus** Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
Polyrhachis rugosus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 74 n. 58, ♀.
Dolichoderus rugosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 357.
- scabridus** Rog. — ♀ — Austr.: New South Wales.
Dolichoderus scabridus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 244 n. 8, ♀.
Polyrhachis foveolatus Lowne, Entomologist II. 1865 p. 334 n. 22, ♀.
Hypoclinea scabrida Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 956, ♀.
- scrobiculatus** (Mayr) For. — ♀ — Austr.: Queensland.
Hypoclinea scrobiculata Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 80 n. 3, ♀.
Dolichoderus scrobiculatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- sculpturatus** (Mayr) For. — ♀ — Eur.: Germania (succinum).
Hypoclinea sculpturata Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 62 n. 5, ♀; T. 3 F. 53-55.
Dolichoderus sculpturatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- semirugosus** (Mayr) For. — ♀ — As.: Borneo.
Hypoclinea semirugosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 956, ♀.
Hypoclinea semirugosa Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 145 n. 30, ♀.
Dolichoderus semirugosus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- sibiricus** Em. — ♀ — As.: Amur.
Dolichoderus quadripunctatus st. *Sibiricus* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 442, ♀.
- spinicollis** (Latr.) For. — ♀ — Am.: Brasilia. [F. 6-12.
Formica spinicollis (Klug) Latreille, Voy. Humboldt & Bonpland. Zool. II. 1832 p. 99, ♀; T. 38
Polyrhachis bispinosus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 74 n. 56, ♀; T. 13 F. 1 [nec Oliv.].
Polyrhachis spinicollis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 74 n. 57.
Monacis spinicollis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 234 n. 1, ♀.
Hypoclinea (*Monacis*) *spinicollis* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 955, ♀.
Dolichoderus spinicollis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- sulcaticeps** (Mayr) For. — ♀ — As.: Borneo.
Hypoclinea sulcaticeps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 957, ♀.
Hypoclinea sulcaticeps Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 146 n. 32, ♀.
Dolichoderus sulcaticeps Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
- taprobanae** (Smith) Mayr — ♀ — As.: Ceylon.
Formica Taprobanae Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 13 n. 43, ♀.
Dolichoderus Taprobanae Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 353.
- taschenbergii** Mayr — ♀ — Am. bor.
Hypoclinea Taschenbergii Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 498, ♀.
 Catalogus Hymenopterorum. VII.

- Hypoclinea Taschenbergi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 958, ♀.
 Dolichoderus Taschenbergi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 436, ♀.
tertiarius (Mayr) For. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Germania (succinum).
 Hypoclinea tertiaria Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1883 p. 63 n. 6, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 56-60.
 Dolichoderus tertiarius Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
thoracicus (Smith) Em. — ♀ — As.: Celebes.
 Tapinoma thoracica Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 69 n. 1, ♀.
 Dolichoderus thoracicus Emery, i. 1.
tuberifer Em. — ♀ — As.: Sumatra.
 Dolichoderus tuberifer Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1857 p. 255 n. 112, ♀.
ursus (Mayr) For. — ♀ — Am.: Ecuador.
 Hypoclinea ursus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 499, ♀; Tab. F. 9.
 Dolichoderus ursus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.
vestitus (Mayr) For. — ♀ — Am.: S. Thomas.
 Hypoclinea vestita Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 707 n. 7, ♀.
 Dolichoderus vestitus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 386.

LEPTOMYRMEX

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 695 n. 7.

λεπτός, tenuis; μύρμηξ, formica.

Synon.: Atta Fabricius.

Formica Fabricius & auct. ant.; Guérin, Lowne.

- erythrocephalus* (Fabr.) Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
 Formica erythrocephala Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 391 n. 3, ♀.
 Formica erythrocephala Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 488 n. 4, ♀.
 Formica erythrocephala Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 307 n. 5, ♀.
 Formica erythrocephala Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2797 n. 22.
 Formica erythrocephala Olivier, Encycl. method. Insect. VI. 1791 p. 491 n. 7.
 Formica erythrocephala Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 351 n. 6.
 Formica erythrocephala Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 277, ♀.
 Atta erythrocephala Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 423 n. 5, ♀.
 Formica ? erythrocephala Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 37 n. 124, ♀.
 Leptomyrmex erythrocephalus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 696 n. 1, ♀.
 Formica erythrocephala Lowne, Entomologist II. 1865 p. 278 n. 9.
 Leptomyrmex erythrocephalus Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 77 n. 1, ♀.
 Leptomyrmex erythrocephalus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878; T. 23 F. 9.
 Leptomyrmex erythrocephalus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1883 p. 147, ♀; Fig.
 Leptomyrmex erythrocephalus Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 391; T. 28 F. 35-36.
 Leptomyrmex erythrocephalus ? Emery, Mem. acad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 578, ♂; T. 2 F. 23.
var. nigriventris Guér. — ♀ — Austr.: New South Wales.
 Formica nigriventris Guérin, Duperry: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1830 p. 203, ♀; T. 8 F. 4.
 Leptomyrmex erythrocephalus var. nigriventris Emery, i. 1.
maravignae Em. — ♂ — Eur.: Sicilia (succinum).
 Leptomyrmex Maravignae Emery, Mem. acad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 578, ♂; T. 2 F. 22.
pallens Em. — ♀ ♂ — Austr.: New Caledonia.
 Leptomyrmex pallens Emery, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1883 p. 147 n. 5, ♀; Fig.
 Leptomyrmex pallens Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 290, ♂.

LIOMETOPUM

Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 38 n. 3.

λεῖος, levis; *μετώπιον*, frons.*Synon.*: Formica Panzer & auct.

Hypoclinea Roger.

Poneropsis Heer.

antiquum Mayr — ♀ — Eur.

Formica globularis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 67, ♀ [p. p.].

Liometopum antiquum Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 60, ♀; T. 7 F. 10

apiculatum Mayr — ♀ — Am.: Mexico.

Liometopum apiculatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 961, ♀.

imhoffii (Heer) Mayr — ♂ — Eur.: Croatia. *fossin*

Formica Imhoffii Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 138 n. 38, ♂; T. 10 F. 10.

Formica Imhoffii Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Formica Imhoffii Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 170.

Poneropsis Imhoffii Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 24 n. 55^d; T. 2 F. 3.

Liometopum Imhoffii Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 55.

microcephalum (Panz.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. or., Italia; Am.: California.

Formica microcephala Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 54 T. 2, ♂.

Formica Austriaca Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien II. 1852 p. 144, ♀.

Formica Austriaca Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 318 n. 7, ♀.

Formica Austriaca Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 6 n. 5, ♀.

Hypoclinea Kiesenwetteri Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 241 n. 19, ♂ [excl. ♀].

Liometopum microcephalum Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 39, ♀ ♀ ♂.

Liometopum microcephalum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 23 n. 12.

Liometopum microcephalum Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 186. [♂; T. 15 F. 1-3.

Liometopum microcephalum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 220 & 221 n. 1, ♀ ♀.

Liometopum microcephalum Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 391; T. 27 F. 11-14.

pingue Scudd. — Am.: White River.

Liometopum pingue Scudder, Bull. U. St. Geol. Surv. III. 1877 p. 742.

Liometopum pingue Scudder, Fossil Insects N. Amer. II. 1890 p. 617; T. 5 F. 10.

schmidtii (Heer) Mayr — ♂ — Eur.: Croatia.

Formica Schmidtii Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 138 n. 39, ♂; T. 11 F. 5.

Formica Schmidtii Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Formica Schmidtii Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 171.

Poneropsis Schmidtii Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 24 n. 55^e; T. 2 F. 4.

Liometopum Schmidtii Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 55.

AZTECA

Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 384.

nom. propr.

Synon.: Hypoclinea Mayr.

Iridomyrmex Mayr.

Liometopum Mayr.

Tapinoma Smith.

brevicornis (Mayr) Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Liometopum brevicorne Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 870, ♀.

Azteca brevicornis Emery, i. l.

- instabilis* (Smith) For. — ♀ ♀ — Am. centr., Mexico.
 — ? Humboldt, Reise in die Aequinoctialgegenden. Hauff. II. 1859 p. 148.
Tapinoma instabilis Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1. 1862 p. 31, ♀.
Liometopum ? *xanthochroum* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 167 n. 55, ♀.
Iridomyrmex xanthochrous Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 497, ♀.
Hypoclinea (*Iridomyrmex*) *xanthochroum* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 960 nota.
 — ? Belt, Natural. Nicaragua 1874 p. 222.
Liometopum instabile Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 870.
Azteca xanthochroa Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XV. P. 80. 1878 p. 384 n. 6; T. 23 F. 8.
mülleri Em. — Am.: Brasilia.
Azteca instabilis Fr. Müller, Jena. Zeitschr. Naturwiss. X. 1876 p. 281 [nec Smith & auct.].
Azteca instabilis Fr. Müller, Kosmos VIII. 1880 p. 109.
Azteca instabilis Huth, Monatl. Mittheil. Naturw. IV. 1887 p. 319.
Azteca instabilis Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 390; T. 28 F. 25-28 [nec Smith].
Azteca Mülleri Emery, i. 1.
sericea (Mayr) Em. — ♀ — Am. centr., Mexico.
Iridomyrmex sericeus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 498, ♀; Tab. F. 8.
Azteca sericea Emery, i. 1.

TAPINOMA

Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 43 n. 2.
ταπεινώμα, modestia.

Synon.: *Micromyrma* Dufour, Ann. soc. entom. France (2) V. 1857 p. 60.

μικρός, parvus; *μόρμηξ*, formica.

Formica Fabricius & auct. ant.

Lasius Fabricius.

Myrmica Lepeletier, Smith.

atriceps Em. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Tapinoma (*Micromyrma*) *atriceps* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 363 n. 52, ♀ ♀ ♂.

boreale Rog. — ♀ ♀ — Am. bor.

Tapinoma boreale Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 165 n. 52, ♀ ♀.

Tapinoma boreale Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 497, ♀.

Tapinoma boreale Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 238, ♀ ♀.

Tapinoma sessile st. *boreale* Emery, i. 1.

erraticum (Latr.) Smith¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur.; As. occ.; Afr. bor.

Formica erratica Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 24, ♀ ♀ ♂.

Formica erratica Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 183, ♀ ♀ ♂.

Formica coerulescens Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 314; T. 36 F. 3.

Formica glabella Nylander, Act. soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 38 nota, ♀.

Tapinoma collina Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 43 n. 21, ♀ ♀.

Tapinoma collina Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 67, 136 & 139 n. 21, ♀ ♀ ♂.

Tapinoma collina Schenck, Stettin. entom. Zeitschr. XIV. 1853 p. 185 n. 21. [& 3.

Tapinoma erratica Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 111, ♀ ♀ ♂; T. 9 F. 1 (♂), 2 (♀)

Formica coerulescens Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 371 nota.

Tapinoma erraticum Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 373 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Formica (*Tapinoma*) *nigerrima* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 71 n. 31, ♀ (excl. ♀).

Formica (*Tapinoma*) *erratica* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 71 n. 32, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 4.

¹⁾ *Vide*: st. *nigerrimum* Nyl.

- Tapinoma erratica Smith, Entomol. Annual f. 1856 p. 96.
 Tapinoma erraticum Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 14 n. 1, ♀.
 Micromyrma pygmaea Dufour, Ann. soc. entom. France (2) V. 1857 p. 60, ♀; T. 4.
 Tapinoma erratica Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 55 n. 1; T. 3 F. 6.
 Tapinoma erratica Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 16 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Tapinoma erraticum Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 15 n. 1.
 Micromyrma pygmaea Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 240 n. 18, ♀.
 Tapinoma erraticum Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 41, ♀ ♀ ♂.
 Tapinoma erraticum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 200.
 Tapinoma erratica Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 34.
 Micromyrma pygmaea Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 257 n. 3, ♀.
 Micromyrma pygmaea Dufour, Ann. sc. nat. France (4) III. 1863 n. 12.
 Tapinoma erraticum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 12 n. 18, ♀ ♀ ♂.
 Tapinoma erratica Smith, Entomol. Annual f. 1865 p. 88.
 Tapinoma erraticum Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 238, ♀ ♀ ♂.
 Tapinoma erratica Smith, Entomol. Annual f. 1866 p. 128.
 Tapinoma erratica Smith, Entomol. Annual f. 1869 p. 75.
 Tapinoma erraticum Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 60, 222 & 330.
 Tapinoma erraticum Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 185.
 Micromyrma pygmaea Perris, Ann. soc. entom. France (5) VI. 1876 p. 219.
 Tapinoma erraticum Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 11 n. 2.
 Micromyrma Dufourii Perris, Ann. soc. entom. France (5) VII. 1877 p. 379.
 Tapinoma erratica E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 210 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Tapinoma erraticum Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 63 n. 14, ♀ ♀ ♂.
 Tapinoma erraticum Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5. 1882 p. 11, 24, 77.
 Tapinoma erraticum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 222 & 224, ♀ ♀ ♂; T. 5, 6 & [13].
 Tapinoma erraticum Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 139, ♀ ♀ ♂.
 Tapinoma erratica W. White, Ants & their Ways 1883 p. 256 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Tapinoma erraticum Lubbock, Journ. Linn. Soc. Zool. XX. 1888 p. 129 & 136.
 Tapinoma erraticum Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 57.
var. atomum Latr. — Eur.: Gallia.
 Formica atomum Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 44.
 Formica erratica var. atomum Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 183.
 Tapinoma erraticum var. atomum Emery, i. l.
flavidum Er. André — ♀ — As.: Borneo.
 Tapinoma flavidum Er. André, Mém. soc. zool. France V. 1892 p. 51, ♀.
fragile Smith! — ♀ — Afr.: Rodriguez.
 Tapinoma fragile Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) XVII. 1876 p. 447, ♀.
 Tapinoma fragile Smith, Philos. Trans. Roy. Soc. CLXVIII. 1879 p. 535, ♀.
melanocephalum (Fabr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Regiones calidae orbis terrarum in calidariis horti
 Formica melanocephala Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 353 n. 13. [Kew.]
 Formica melanocephala Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. I. 1799 p. 25; T. 6 F. 8.
 Formica melanocephala Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 269, ♀.
 Lasius melanocephalus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 417 n. 5.
 Myrmica melanocephala Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 185 n. 5.
 Formica nana Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 125 n. 44, ♀.
 Formica nana Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 108 n. 44, ♀.
 Myrmica pellucida Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 71 n. 2, ♀.
 Myrmica (Monomorium) pellucida Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 124 n. 41, ♀.
 Formica familiaris Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 96 n. 10, ♀.
 Tapinoma melanocephalum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 651.

6 fec
 3 B. n. 1
 3 melanocephalum

- Micromyrma melanocephala Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 258 n. 3, ♀ ♀.
 Tapinoma melanocephala Forel, Mittheil. München. entom. Ver. V. 1. 1881 p. 3 n. 4, ♀.
 Tapinoma melanocephalum Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 249 n. 95, ♀ ♂.
 Tapinoma melanocephalum Billups, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. XXVII.
 Tapinoma melanocephalum Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 392; T. 29 F. 37-38.
 Tapinoma melanocephalum Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 101, ♀ ♀ ♂.
minutissimum Em. — ♂ — Eur.: Sicilia.
 Tapinoma minutissimum Emery, Mem. acad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 579, ♂; T. 3 F. 24-25.
minutum Mayr — ♀ — Austr.: New South Wales.
 Tapinoma minutum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 703 n. 2, ♀.
 Tapinoma minutum Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 62 n. 3, ♀.
nigerrimum Nyl. — ♀ ♀ ♂ — Eur. mer.; As.: Turcestan.
 Formica (Tapinoma) nigerrima Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 71 n. 31, ♀ [excl. ♀].
 Tapinoma magnum Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 41, ♀ ♂.
 Tapinoma nigerrimum Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 10 n. 21, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. 5 (♂).
 Tapinoma nigerrimum Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XIV. P. 75. 1875 p. 61 n. 4.
 Tapinoma nigerrimum Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 11 n. 1. (♀ ♀ ♂).
 Tapinoma erraticum var. nigerrimum Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 223 & 224.
 Tapinoma erraticum st. nigerrimum Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 393; T. 29
nitidum Smith! — ♀ — As.: Celebes. [F. 39-41.]
 Tapinoma nitida Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 69 n. 2, ♀.
pallidipes Smith! — ♀ — Afr.: Rodriguez.
 Tapinoma pallipes Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) XVII. 1876 p. 447, ♀.
 Tapinoma pallipes Smith, Philos. Trans. Roy. Soc. CLXVIII. 1879 p. 535, ♀.
piceatum Nort.! — ♀ — Am.: Mexico.
 Camponotus (Tapinoma) piceatus Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 3, ♀.
 Tapinoma piceata Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 60.
pratense Smith! — ♀ — As.: Batchian.
 Tapinoma pratensis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 97 n. 1, ♀.
pruinoseum Rog.! — ♀ — Am.: Cuba.
 Tapinoma pruinoseum Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 165 n. 51, ♀.
sessile (Say) Smith! — ♀ ♀ — Am. bor.
 Formica sessilis Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 287 n. 4, ♀.
 Tapinoma sessilis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 57 n. 8.
 Formica sessilis Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 732 n. 4, ♀.
 Formica parva Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 159 n. 9, ♀.
 Tapinoma sessile Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 434.

TECHNOMYRMEX

Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 147.
 τεχνή, ars; μύρμηξ, formica.

Synon.: Formica Smith.

Tapinoma Smith, Mayr.

albipes (Smith) Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: India, Papua, Oceania.

Formica (Tapinoma) albipes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 38 n. 9, ♀.

Tapinoma nigrum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 703 n. 1, ♀.

Tapinoma albitarse Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 14, ♀ ♀.

¹⁾ *Vide*: st. boreale.

1 ♂ n. Foreli Em

Tapinoma nigrum Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 62 n. 2, ♀.

Tapinoma nigrum Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 78 n. 1, ♀.

Tapinoma albipes Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 83 n. 1.

Technomyrmex albipes Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 392 & 394; T. 29 F. 49.

Technomyrmex albipes Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 98, ♀ ♂; T. 3 F. 5.

deletus Em. — ♀ — Eur.: Sicilia (succinum).

Technomyrmex deletus Emery, Mem. acad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 579, ♀; T. 3 F. 26-28.

difficilis For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Technomyrmex Mayri st. difficilis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 242, ♀.

grandis Em. — ♀ — As.: Sumatra.

Technomyrmex grandis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 249 n. 93, ♀.

Technomyrmex grandis Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLV. 1888 p. 394; T. 29 F. 50.

mayri For.¹⁾ — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

Technomyrmex Mayri Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 99, ♀ ♂; T. 3 F. 6.

strenuus Mayr — ♀ — As.: India, Borneo.

Technomyrmex strenua Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 147 n. 36, ♀.

Technomyrmex strenuus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XV. P. 80. 1878; T. 23 F. 7 (♀).

Technomyrmex strenuus Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 393; T. 29 F. 42-48.

1 ♂ luteus Em.

DORYMYRMEX

Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 494.

δόρυ, hasta; μύρμηξ, formica.

Synon.: Formica Buckley.

Prenolepis Roger.

flavescens Mayr — ♀ ♂ — Am.: Argentina.

Dorymyrmex flavescens Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 494, ♀ ♂.

planidens Mayr — ♀ — Am.: Argentina.

Dorymyrmex planidens Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 165 n. 5, ♀.

pyramicus (Rog.) Mayr — ♀ — Am. mer. & centr., Mexico, Texas.

Prenolepis pyramica Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 160 n. 42, ♀.

Formica insana Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 165 n. 22, ♀.

Formica insana Lincecum, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1866 p. 101-106.

Dorymyrmex pyramicus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 394.

Dorymyrmex pyramicus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 947.

Dorymyrmex pyramicus Norton, Rep. Geol. Expl. Zool. 1875 p. 734.

Dorymyrmex pyramicus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XV. P. 80. 1878; T. 23 F. 15 (♀).

Dorymyrmex insanus MacCook, Agric. Ant of Texas 1879 p. 197.

Dorymyrmex insanus MacCook, Rep. Cotton-worm 1879 p. 185 n. 1; Fig. 35.

Dorymyrmex pyramicus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 365 & 433, ♀.

Dorymyrmex pyramicus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 362 n. 51, ♀.

Dorymyrmex pyramicus Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 389; T. 28 F. 32-34.

var. flavus McCook — ♀ — Am.: United States.

Dorymyrmex flavus MacCook, Comstock: Rep. Cotton-worm 1879 p. 188 n. 2, ♀.

Dorymyrmex pyramicus var. flavus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 433.

tener Mayr — ♀ — Am.: Argentina, Patagonia.

Dorymyrmex tener Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 166 n. 6, ♀.

¹⁾ Vide: st. difficilis For.

FORELIUS

Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 389.
Aug. Forel, Tigurinus, nom. propr.

Synon.: Iridomyrmex Forel & auct.

- mac-cookii** (MacCook) Em. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Texas, Mexico, Brasilia.
Iridomyrmex MacCooki Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XV. P. 80. 1878 p. 382 [s. descr.].
Iridomyrmex MacCooki MacCook, Agric. Ant of Texas 1879 p. 202 & 302 [s. descr.].
Iridomyrmex MacCooki (Forel) MacCook, Comstock: Rep. Cotton Insects 1879 p. 187 n. 3; Fig.
Iridomyrmex MacCooki Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XXXIX, ♀. [36.
Iridomyrmex MacCooki Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 432, ♀ ♂.
Forelius MacCooki Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 389; T. 28 F. 29-31.

IRIDOMYRMEX

Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 702 n. 16.

ἴρις, iris; *μύρμηξ*, formica.

Synon.: Acantholepis Lowne.
Formica Smith, Lowne.
Hypoelinea Mayr.
Liometopum Mayr.
Tapinoma Smith.

- anceps** (Rog.) Em. — ♀ ♀ — As.: India, Java, Malacca.
Formica anceps Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 164 n. 50, ♀.
Iridomyrmex excisus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 77 n. 1, ♀ ♀; T. 2 F. 8.
Hypoelinea (Iridomyrmex) excisa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 959, ♀.
Iridomyrmex anceps Emery, i. l.
- cordatus** Smith — ♀ ♀ ♂ — As.: Malesia, Papua.
Formica cordata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 137 n. 6, ♀.
Formica cruda Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 95 n. 5, ♀.
Hypoelinea cordata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 659, ♀.
Iridomyrmex cordatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 249 n. 98, ♀ ♀ ♂.
- var. myrmecodiae* Em. — ♀ — As.: Java.
Iridomyrmex cordatus *var. Myrmecodiae* Emery, Malesia II. 1885 p. 207 [s. descript.].
Iridomyrmex cordatus *var. Myrmecodiae* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 249 n. 98, [♀.
- detectus** (Smith) For. — ♀ ♀ ♂ — Austr. or.
Formica detecta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 36 n. 122, ♀.
Formica purpurea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 40 n. 135, ♀.
Iridomyrmex purpurea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 702 n. 1.
Liometopum aeneum Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 704 n. 1, ♀.
Formica detecta Lowne, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1863 Proc. p. 144.
Formica purpurea Lowne, Entomologist II. 1865 p. 275 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Formica Smithii Lowne, Entomologist II. 1865 p. 276 n. 2, ♀.
Hypoelinea (Iridomyrmex) purpurea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 958, ♀.
Hypoelinea purpurea Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 26 n. 8.
Iridomyrmex purpureus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XV. P. 80. 1878; T. 23 F. 5 & 6 (♀).
Iridomyrmex purpureus Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 386; T. 28 F. 20-22.
- dispertitus** For. — ♀ ♂ — Am.: Guatemala.
Iridomyrmex dispertitus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 351, ♀ ♂.

extensus Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.

Iridomyrmex extensus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 251 n. 102, ♀.

flavus Mayr — ♀ — Austr.: New South Wales.

Iridomyrmex flavus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 60 n. 2, ♀; T. 3 F. 17.

Hypoclinea (*Iridomyrmex*) *flava* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 958, ♀.

30 ✓ *glaber* Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr.: Queensland.

Hypoclinea glabra Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 705 n. 1, ♀ ♂.

Iridomyrmex glaber Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 61 n. 3, ♀ ♂.

Hypoclinea glabra Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 958, ♀.

Hypoclinea glabra Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 81 n. 4, ♀.

glabratus (Smith) Mayr — ♀ — Malacca.

Tapinoma glabrata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 58 n. 1, ♀.

Tapinoma glabrata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 56 n. 7, ♀.

Iridomyrmex glabratus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 356.

gracilis (Lowne) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr.: New South Wales, Queensland, Ins. Samoa.

Formica gracilis Lowne, Entomologist II. 1865 p. 280 n. 12, ♀.

Hypoclinea (*Iridomyrmex*) *gracilis* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 959, ♀.

Hypoclinea gracilis Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 82 n. 9, ♀ ♂.

haueri (Mayr) Em. — ♀ — Eur.

[F. 6a-c.

Formica occultata Heer, Denksch. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 134 n. 34, ♀ [excl. ♂]; T. 10

Hypoclinea Haueri Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 60, ♀; T. 1 F. 11.

Iridomyrmex Haueri Emery, i. l.

62 10 ✓ *humilis* Mayr — ♀ — Am.: Brasilia, Argentina. - *madeira*.

Hypoclinea (*Iridomyrmex*) *humilis* Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 164 n. 4, ♀.

Hypoclinea (*Iridomyrmex*) *humilis* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 959, ♀.

Iridomyrmex humilis Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 386; T. 28 F. 17-19.

iniquus Mayr — ♀ — Am.: Columbia.

Hypoclinea iniqua Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 392, ♀; Tab. F. 10.

Hypoclinea (*Iridomyrmex*) *iniqua* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 958, ♀.

var. *nigellus* Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.

Iridomyrmex iniquus var. *nigellus* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 56 n. 93, ♀.

itinerans (Lowne) Mayr — ♀ — Aust.: New South Wales.

Formica itinerans Lowne, Entomologist II. 1865 p. 278 n. 10, ♀.

Hypoclinea (*Iridomyrmex*) *itinerans* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 958, ♀.

15 ✓ *nitidus* Mayr — ♀ — Austr.: Queensland, Cap York.

Iridomyrmex nitida Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 702 n. 2, ♀.

Acantholepis tuberculatus Lowne, Entomologist II. 1865 p. 332 n. 16, ♀.

Hypoclinea (*Iridomyrmex*) *nitida* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 958, ♀.

pilifer Mayr — ♀ ♀ — Am.: Columbia.

Hypoclinea pilifera Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 393, ♀ ♀.

Hypoclinea (*Iridomyrmex*) *pilifera* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 959, ♀.

prociidus (Er.) Em. — ♀ — Austr.: Tasmania.

Formica procidua Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. 1. 1841 p. 259 n. 230, ♀.

Liometopum prociduum Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 14 n. 391.

Iridomyrmex procidus Emery, i. l.

punctatissimus Em. — ♀ — Austr.: New South Wales.

Iridomyrmex punctatissimus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 251 n. 103, ♀.

rufoniger (Lowne) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr. or., Ins. Samoa.

Formica rufonigra Lowne, Entomologist II. 1865 p. 279 n. 11, ♀.

Acantholepis mamillatus Lowne, Entomologist II. 1865 p. 333 n. 17, ♀.

- Hypoclinea (Iridomyrmex) mamillata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 959, ♀.
 Hypoclinea (Iridomyrmex) rufonigra Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 959, ♀.
 Hypoclinea rufonigra Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 82 n. 10, ♀ ♂.
 scrutator (Smith) Em. — ♀ — As.: Aru; Austr.: New Guinea.
 Formica scrutator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 138 n. 12, ♀.
 Iridomyrmex scrutator Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 249 n. 99, ♀; Fig.

BOTHRIOMYRMEX

Emery, Annu. mus. zool. univ. Napoli V. 1865 (1869) p. 117.

Emery, Bull. soc. entom. Ital. II. 1870 p. 194-195; T. 2.

βόθριον, fovea; μύρμηξ, formica.

Synon.: Hypoclinea Mayr [p. p].
 Tapinoma Roger.

constrictus (Mayr) Em. — ♀ — Eur.: Germania (succinum).

Hypoclinea constricta Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 60 n. 3, ♀; T. 3 F. 50 & 51.

Bothriomyrmex constrictus Emery, i. 1.

geinitzii (Mayr) Em. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Germania (succinum).

Hypoclinea Geinitzi Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 58 n. 2, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 47-49.

Bothriomyrmex Geinitzi Emery, i. 1.

göppertii (Mayr) Em. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Germania (succinum). [F. 42-46.]

Hypoclinea Göpperti Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 56 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. 3-7 & T. 3

Bothriomyrmex Göpperti Emery, i. 1.

38 - **meridionalis** (Rog.) Em. — ♀ ♀ ♂ — Eur. mer.; As. occ.; Afr. bor.

Tapinoma meridionale Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 165 n. 53, ♀.

Bothriomyrmex Costae Emery, Annu. mus. zool. univ. Napoli V. 1865 (1869) p. 118, ♀ ♂.

Bothriomyrmex Costae Emery, Bull. soc. entom. Ital. II. 1870 p. 195, ♀ ♂; T. 2 F. 1, 3 & 6.

Bothriomyrmex meridionalis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 959 nota.

Bothriomyrmex meridionalis Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 61 & 336.

Bothriomyrmex meridionalis Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 11 n. 1.

Bothriomyrmex meridionalis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XV. P. 80. 1878; T. 23 F. 4, 20-21 (♀).

Bothriomyrmex meridionalis Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 11.

Bothriomyrmex meridionalis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 218 & 219 n. 1,

(♀ ♀ ♂; T. 2 & 12 F. 6-11.

Bothriomyrmex meridionalis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 378, ♀; T. 11 F. 3.

Bothriomyrmex meridionalis Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 388; T. 28 F. 23-24.

pusillus (Mayr) For. — ♀ ♀ ♂ — Austr.: Queensland.

Tapinoma ? pusillum Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 83 n. 4, ♀ ♀ ♂.

Bothriomyrmex pusillus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 127.

LINEPITHEMA

Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 496.

λίνον, velum; ἐπιθέμα, operculum.

fuscum Mayr — ♂ — Am.: Peru.

Linepithema fuscum Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 497, ♂; Tab. F. 7

5. *Subfam. Camponotinae*

Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 364.

ACANTHOLEPIS

Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 42 n. 6.

ἀκανθα, spina; *λεπίς*, squama.*Synon.*: Formica Smith.

Hypoclinea Mayr, Roger.

- 48 ♀ *capensis* Mayr — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Cap, Abessinja, Sierra Leone.
 Acantholepis Capensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 699 n. 1, ♀.
 Acantholepis Capensis Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 56 n. 1, ♀ ♂; T. 2 F. 16
 Acantholepis Capensis Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 366 n. 9, ♀. (a^b(♀), c(♂))
 2. *lygania* *capensis* Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 527 n. 11.
 4 ♂ + Acantholepis Capensis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 95, ♀ ♀ ♂.
 Acantholepis Capensis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXVI. 1892 p. 42, ♀.
carbonaria Em. — ♀ ♀ — Afr.: Somali.
 Acantholepis carbonaria Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 119 n. 21, ♀ ♀.
 Acantholepis carbonaria Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXVI. 1892 p. 41, ♀.
 6 ♂ + *frauenfeldii* Mayr — ♀ ♀ ♂ — Reg. mediterr.; As. centr.
 Hypoclinea Frauenfeldi Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 378 n. 1, ♀.
 Formica (Hypoclinea) Frauenfeldi Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 243 n. 21, ♀ ♀.
 Acantholepis Frauenfeldi Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 42, ♀ ♀.
 Acantholepis Frauenfeldi Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 179.
 Acantholepis Frauenfeldi Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 11 n. 1.
 Acantholepis Frauenfeldi Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 46 n. 12, ♀ ♂.
 Acantholepis Frauenfeldi Cavanna, Bull. soc. entom. Ital. X. 1878 Resic. p. 25.
 Acantholepis Frauenfeldi Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XV. P. 80. 1878; T. 32 F. 3 (♀).
 Acantholepis Frauenfeldi Emery, Ann. mus. civ. Genova XV. 1880 p. 389.
 Acantholepis Frauenfeldi Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 527 n. 10.
 Acantholepis Frauenfeldi Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 61 n. 12.
 Acantholepis Frauenfeldi Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 210, 211 & 212 n. 1,
 [♀ ♀ ♂; T. 2, 6 & 11.
 Acantholepis Frauenfeldi Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXVI. 1892 p. 41, ♀.
var. bipartita (Smith) Em. — ♀ ♀ — As.: Syria, Palaestina; Afr.: Barbaria.
 Formica bipartita Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 33, ♀.
 Acantholepis Frauenfeldi var. bipartita Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 46 nota, ♀.
 Acantholepis Frauenfeldi var. bipartita Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 211, ♀ ♀.
 Acantholepis Frauenfeldi var. bipartita Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 362.
var. nigra Em. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Neapolis, Dalmatia, Zante; As.: India; Afr. bor.
 Acantholepis Frauenfeldi var. nigra Emery, Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 46 n. 12, ♀ ♀ ♂.
 Acantholepis Frauenfeldi var. nigra Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 527.
 Acantholepis Frauenfeldi var. nigra Emery, i. l.
 38 X *var. pubescens* For. — ♀ ♀ — Afr.: Tunisia. [p. LXVIII, ♀ [nec Smith].
 Acantholepis Frauenfeldi var. bipartita Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R.
 Acantholepis Frauenfeldi var. pubescens Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXVI. 1892 p. 41, ♀.
 Acantholepis Frauenfeldi var. pubescens Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892
 26 ♀ + *var. sericea* For. — ♀ — As.: India. [p. 351, ♀ ♀.
 Acantholepis Frauenfeldi var. sericea Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXVI. 1892 p. 41, ♀.

- var. syriaca* André — ♀ ♀ ♂ — As.: Syria. [♀ ♀ ♂; T. 3 F. 8.
Acantholepis Frauenfeldi var. Syriaca Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 61 n. 12,
Acantholepis Frauenfeldi var. Syriaca Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 211, ♀ ♀;
gracilicornis For. — ♀ — As.: Aden. [T. 11 F. 9.
Acantholepis gracilicornis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXVI. 1892 p. 42, ♀.
opaca For.¹⁾ — ♀ — As.: India.
Acantholepis opaca Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXVI. 1892 p. 43, ♀.
pulchella For. — ♀ — As.: India.
Acantholepis opaca st. pulchella Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXVI. 1892 p. 43, ♀.
simplex For. — ♀ ♂ — Afr.: Somali.
Acantholepis simplex Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXVI. 1892 p. 43, ♀.
Acantholepis simplex Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 350, ♀ ♂.

PLAGIOLEPIS

Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 42 n. 7.
 πλάγιος, obliquus; λεπής, squama.

- Synon.*: *Formica* Latreille.
Camponotus Roger.
Prenolepis Mayr.
Tapinoma Schenck, Mayr.

- capensis* Mayr — ♀ — Afr.: Cap.
Plagiolepis Capensis Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 55 n. 3, ♀.
custodiens (Smith) Mayr — ♀ ♀ — Afr. austr.
Formica custodiens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 33 n. 114, ♀.
Camponotus hendecarthrus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 128 n. 1, ♀ ♀.
Plagiolepis custodiens Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 493.
Formica Berthaudi Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XIV. P. 75. 1875 p. 33 n. 1, ♀.
Plagiolepis custodiens Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 117 n. 20, ♀.
var. detrita Em. — ♀ — Afr.: Somali.
Plagiolepis custodiens var. detrita Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 118, ♀.
var. hirsuta Em. — ♀ — Afr.: Somali.
Plagiolepis custodiens var. hirsuta Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 118, ♀.
var. pilipes Em. — ♀ — Afr.: Somali.
Plagiolepis custodiens var. pilipes Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 118, ♀.
fallax Mayr — ♀ — Afr. austr.
Plagiolepis fallax Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 54 n. 2, ♀.
flavidula Rog. — ♀ — Am.: Cuba; Eur.: Kew.
Plagiolepis flavidula Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 162 n. 46, ♀.
Plagiolepis flavidula Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 208 n. 2, ♀.
fragilis (Heer) Mayr — ♀ — Eur.
Formica fragilis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 8 n. 13, ♀ [excl. ♂]; T. 1 F. 4.
Plagiolepis fragilis Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 56.
klinsmannii Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).
Plagiolepis Klinsmanni Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 37 n. 1, ♀; T. 1 F. 19 & 20.
künowii Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).
Plagiolepis Künowi Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 39 n. 3, ♀; T. 1 F. 22 & 23.
labilis Em. — ♀ — Eur.: Sicilia (succinum).
Plagiolepis labilis Emery, Mem. accad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 580, ♀; T. 3 F. 29-32.

¹⁾ *Vide*: st. *pulchella* For.

- 62 **longipes** (Jerd.) Em. — ♀ ♀ — As.: India; Austr.
 Formica longipes Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 122 n. 35, ♀.
 Formica longipes Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 105 n. 35, ♀.
 Formica gracilipes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 55 n. 13, ♀.
 Formica gracilipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 22 n. 77, ♀.
 Formica trifasciata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 27 n. 92, ♀.
 Prenolepis gracilipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 698 n. 5.
 Plagiolepis gracilipes Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 73 n. 1, ♀ ♀.
 Plagiolepis gracilipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 947.
 Plagiolepis longipes Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 247 n. 88.
 Plagiolepis longipes Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 385; T. 27 F. 8-9.
 Plagiolepis gracilipes Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 373.
- madecassa** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Plagiolepis pygmaea st. Madecassa Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 241, ♀.
- mediterranea** Mayr — ♀ — Afr.: Aegyptus.
 Plagiolepis mediterranea Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 493, ♀.
 Plagiolepis mediterranea Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 208 n. 3, ♀.
- pissina** Rog. — ♀ — As.: Ceylon.
 Plagiolepis pissina Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 162 n. 45, ♀.
- 24 **pygmaea** (Latr.) Mayr¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & mer., reg. mediterr.
 Formica pygmaea Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 45, ♀ ♀.
 Formica pygmaea Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 183, ♀.
 Formica pygmaea Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 209 n. 10, ♀ ♀.
 Tapinoma pygmaea Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 68 & 130 n. 22, ♀ ♀ ♂.
 Tapinoma pygmaea Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 185 n. 22, ♀ ♀ ♂.
 Tapinoma pygmaeum Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 375 n. 2, ♀ ♀ ♂.
 Formica (Tapinoma) pygmaea Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 72 n. 33, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 6 & Tapinoma pygmaeum Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 15 n. 2, ♀. [22.
 Tapinoma pygmaeum Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 15 n. 2.
 Plagiolepis pygmaea Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 43, ♀ ♀ ♂.
 Plagiolepis pygmaea Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 200, ♀ ♀ ♂.
 Plagiolepis pygmaea Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 13 n. 19, ♀ ♀ ♂.
 Plagiolepis pygmaea Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 45 & 338, ♀ ♀ ♂.
 Plagiolepis pygmaea Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 179, ♀ ♀ ♂.
 Plagiolepis pygmaea Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 5 n. 1.
 Plagiolepis pygmaea Er. André Spec. Hymén Europe II. P. 14. 1882 p. 208 & 209 n. 1, ♀ ♀ ♂;
 Plagiolepis pygmaea Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 11. [T. 6 & 11.
 Plagiolepis pygmaea Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888 p. 265.
 Plagiolepis pygmaea Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 56. v. Schmitzer forel 6 1/2
- var. pallescens** For. — ♀ — Eur.: Graecia; Afr.: Tunisia.
 Plagiolepis pygmaea var. pallescens Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888 p. 165, ♀.
 Plagiolepis pygmaea var. pallescens Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R.
- singularis** Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum). [p. LXVII, ♀.
 Plagiolepis singularis Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 38 n. 2, ♀; T. 1 F. 21.
- solitaria** Mayr — ♂ — Eur.: Germania (succinum).
 Plagiolepis solitaria Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 40 n. 5, ♂.
- squamifera** Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).
 Plagiolepis squamifera Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 40 n. 4, ♀; T. 1 F. 24.

1) Vide. st. madecassa For.

ACROPYGA

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 242 n. 7.
ἄκρος, acer; *πυγή*, podex.

Synon.: Plagiolepis Mayr.

16, 24, 28 *acutiventris* Rog. — ♀ ♀ — As.: Ceylon.

Acropyga acutiventris Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 243, ♀ ♀.

Plagiolepis acutiventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 769.

flava (Mayr) Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: Nikobares, Birmania.

Plagiolepis flava Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 699 n. 1, ♀ ♂.

Plagiolepis flava Mayr, Reise der Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 53 n. 1, ♀ ♂.

Acropyga flava Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1869 p. 510 n. 66, ♀.

moluccana Mayr — ♀ — As.: Ceram, Amboina.

Acropyga Moluccana Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 658, ♀.

48 *r. rubescens* Foul.

BRACHYMYRMEX

Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 163.

βραχύς, brevis; *μύρμηξ*, formica.

admotus Mayr — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Brachymyrmex admotus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 523, ♀ ♀.

coactus Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am. centr., Brasilia.

Brachymyrmex coactus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 523, ♀ ♀ ♂.

decedens Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Brachymyrmex decedens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 521, ♀ ♀ ♂.

heeri For. — ♀ ♀ ♂ — Am. bor., Texas, Dacota, Colorado, Virginia, Am. centr., Brasilia; Eur.: [Helvetia.

Brachymyrmex Heeri Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 91 & 92, ♀; T. 1 F. 17.

Brachymyrmex Heeri Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XIV. P. 75. 1875 p. 38-56 n. 2, ♀ ♀ ♂.

Brachymyrmex Heeri Forel, Mittheil. München. entom. Ver. V. I. 1881 p. 3 n. 3.

Brachymyrmex Heeri Er. André, Spec. Hymén Europe II. P. 14. 1882 p. 214 & 215 n. 1, ♀ ♀ ♂;

Brachymyrmex Heeri Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 386; T. 27 F. 10. [T. 6 & 12.

patagonicus Mayr — ♀ ♂ — Am. merid. & centr.

Brachymyrmex Patagonicus Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 164 n. 3, ♀ ♂.

pictus Mayr — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.

Brachymyrmex pictus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 522, ♀ ♀.

pilipes Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Brachymyrmex pilipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 524, ♀ ♂.

tristis Mayr — ♀ — Am.: Columbia.

Brachymyrmex tristis Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 389, ♀.

MYRMELACHISTA

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 162 n. 47.

μύρμηξ, formica; *ἐλάχιστος*, minimus.

Synon.: Decamera Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 166 n. 54.

δέκα, decem; *μέγος*, pars.

catharinae Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Myrmelachista Catharinae Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 527, ♀ ♀ ♂.

48 *hofmanni* Foul — Mexique, Valparaiso.

badenewskii Foul — Brésil.

18, 307
48
hypo

gallicola Mayr¹⁾ — ♀ — Am.: Uruguay, Brasilia mer.

Myrmelachista gallicola Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 528, ♀. *Schumannii* f

kraatzii Rog. — ♀ — Am.: Cuba. 27.

Myrmelachista Kraatzii Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 163 n. 47, ♀.
mayri For. — ♀ — Am.: Chili.

Myrmelachista Mayri Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 214, ♀.
var. monticola Mayr — ♀ — Am.: Peru.

Myrmelachista Mayri var. *monticola* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 526, ♀.
nigella (Rog.) Em. — ♀ ♀ — Am.: Venezuela.

Decamera nigella Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 167 n. 54, ♀ ♀.

Myrmelachista nigella Emery, i. l.

nodigera Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Myrmelachista nodigera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 528, ♀.

rogeri André — ♀ — Am.: Cuba.

Myrmelachista Rogeri Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 288, ♀.

schumannii Em. — ♀ — Am.: Columbia.

Myrmelachista (*Decamera*) *Schumannii* Emery, Ann. soc. entom. France (6) X. 1890 p. 70 nota, ♀.

MELOPHORUS

Lubbock, Journ. Linn. Soc. Zool. XVII. 1883 p. 51.

μέλι, mel; φέρω, porto.

bagoti Lubb. — ♀ — Austr.

Melophorus Bagoti Lubbock, Journ. Linn. Soc. Zool. XVII. 1883 p. 51, ♀.

Melophorus Bagoti Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 213, ♀.

advena Smith 27
acnevinus Linn. 18

RHOPALOMYRMEX

Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 41 n. 5.

ρόπαλον, pistillum; μύρμηξ, formica.

pygmaeus Mayr — Eur.: Germania (succinum).

Rhopalomyrme *pygmaeus* Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 42 n. 1; T. 2 F. 25 & 26.

GIGANTIOPS

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 287.

γιγάντειος, gigas; ὤψ, oculus.

Synon.: *Formica* Fabricius.

destructor (Fabr.) Rog. — ♀ ♀ — Am.: Cayenne, Brasilia.

Formica destructor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 402 n. 24, ♀.

Formica solitaria Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 45 n. 151, ♀ ♀; T. 13 F. 4 & 5.

Formica (*Gigantiops*) *destructor* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 287 n. 9.

Gigantiops destructor Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 126, ♀.

Gigantiops destructor Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 356.

GAESOMYRMEX

Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 50 n. 8 [*Gesomyrmex*].

γαῖσος, gaesum; μύρμηξ, formica.

chaperi André — ♀ — As.: Borneo.

Gesomyrmex Chaperi Er. André, Mém. soc. zool. France V. 1892 p. 47, ♀; Fig. 1-3.

¹⁾ *Hym*: *Eschatocerus Acaciae* Mayr.

corniger Em. — ♀ — Eur.: Sicilia (succinum).

Gaesomyrmex *corniger* Emery, Mem. accad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 581, ♀; T. 3 F. 33-34

hörnesii Mayr — ♀ ♂ — Eur.: Germania (succinum).

Gesomyrmex *Hörnesi* Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 52 n. 1, ♀ ♂; T. 2 F. 38-41

DIMORPHOMYRMEX

Er. André, Mém. soc. zool. France V. 1892 p. 49.

ἰδίς, bis; μορφή, forma; μύρμηξ, formica.

janetii André — ♀ ♀ — As.: Borneo.

Dimorphomyrmex *Janeti* Er. André, Mém. soc. zool. France V. 1892 p. 51, ♀ ♀; Fig. 4 & 5.

OECOPHYLLA

Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 101; T. 1 F. 11-13.

οἰκέω, habito; φύλλον, folium.

Synon.: *Formica* Fabricius & auct.

Myrmica Heer.

brischkei Mayr — ♀ — Eur.: Germania (succinum).

Oecophylla *Brischkei* Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 31 n. 1, ♀; T. 1 F. 12 & 13.

longinoda (Latr.) Gerst. — ♀ — Afr.: Gabon, Senegal, Sansibar.

Oecophylla *longinoda* Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 184, ♀; T. 11 F. 72.

Oecophylla *longinoda* Gerstaecker, v.d.Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 343 n. 44, ♀.

Oecophylla *smaragdina* var. *longinoda* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 243.

Oecophylla *smaragdina* st. *longinoda* Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 564, ♀ ♀.

var. *brevinodis* André — ♀ — Afr.: Sierra Leone.

Oecophylla *brevinodis* Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 313, ♀.

radobojana (Heer) Mayr — ♀ ♂ — Eur.: Croatiën.

[T. 8 F. 1a-d.

Formica *obesa* var. *Radobojana* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 108 n. 1a ♀;

Myrmica *pusilla* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 164 n. 71, ♂; T. 13. F. 9 [p.p.].

Oecophylla *obesa* Radobojana Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 51.

Oecophylla *obesa* var. *Radoboja* Deichmüller, Nova acta acad. nat. curios. XLII. 1881 p. 325, ♀;

[T. 21 F. 14 & 15.

sicula Em. — ♀ — Eur.: Sicilia (succinum).

Oecophylla *sicula* Emery, Mem. accad. sc. Bologna (5) I. 1891 p. 582, ♀; T. 3 F. 36 & 37.

smaragdina (Fabr.) Smith¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — As.: India, Moluccae; Austr.: New Guinea; Afr. or.

Formica *smaragdina* Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 828 n. 1-2, ♀.

Formica *smaragdina* Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 488 n. 2, ♀.

Formica *smaragdina* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 307 n. 3.

Formica *smaragdina* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2797 n. 20.

Formica *smaragdina* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 505; T. 60 F. 1.

Formica *smaragdina* Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 491 n. 5.

Formica *smaragdina* Fabricius, Entom. system II. 1793 p. 350 n. 3.

Formica *smaragdina* Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 176, ♀; T. 3 F. 18.

Formica *smaragdina* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 397 n. 4.

Formica *macra* Guérin, Duperry: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1830 p. 202, ♀; T. 8 F. 1.

Formica *zonata* Guérin, Duperry: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1830 p. 205, ♀.

Formica *smaragdina* Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 218 n. 25.

Formica *smaragdina* Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 121 n. 34, ♀ ♀ ♂.

¹⁾ Vide: st. *longinoda* (Latr.).

» *virescens* (Fabr.).

- Formica smaragdina Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 104 n. 34, ♀ ♀ ♂.
 Formica smaragdina Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 53 n. 4.
 Formica smaragdina Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 17 n. 61; T. 3 F. 3.
 Oecophylla smaragdina Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 102 n. 1, ♀.
 Formica smaragdina Tennent, Sketch. Nat. Hist. Ceylon 1861 p. 422.
 Oecophylla smaragdina Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 695 n. 1.
 Oecophylla smaragdina Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 70 n. 1, ♀ ♀.
 Oecophylla smaragdina Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 199, ♂.
 Oecophylla smaragdina Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 242 n. 83, ♀ ♀.
 Oecophylla smaragdina Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 379; T. 27 F. 7.
 Camponotus smaragdinus E. H. A., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. IV. 1889 p. 151-153.
 Oecophylla smaragdina Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 358.
 Oecophylla smaragdina Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 564, ♀ ♀.
var. subnitida Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Oecophylla smaragdina *var. subnitida* Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 565, ♀.
virescens (Fabr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — As.: Aru; Austr.
 Formica virescens Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 392 n. 9, ♀.
 Formica virescens Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 490 n. 13.
 Formica virescens Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 16.
 Formica virescens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2800 n. 32.
 Formica virescens Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 506.
 Formica virescens Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 494 n. 20.
 Formica virescens Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 355 n. 23.
 Formica virescens Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 279.
 Lasius virescens Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 417 n. 8.
 Formica viridis Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII. 1818 p. 477 ♀.
 Formica virescens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 29 n. 97, ♀ ♀ ♂, T. 3 F. 24-27.
 Oecophylla virescens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 695 n. 2.
 Oecophylla virescens H. L. Roth, Journ. Linn. Soc. London. Zool. XVIII. P. 107. 1885 p. 327.
 Oecophylla smaragdina *st. virescens* Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1891 p. 565, ♀ ♀.

PRENOLEPIS

Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 52 n. 12.

πρηνίς, pronus; *λεπίς*, squama.

Synon.: Paratrechina Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 13.

παρά, ad; Trechina, nom. propr.

Formica Latreille & auct. ant.

Lasius Mayr.

Tapinoma Smith, Mayr & auct.

adlerzii For. — ♀ — Austr.: Torres Strasse.

Prenolepis Adlerzii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 209, ♀.

amblyops For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Prenolepis amblyops Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 240, ♀.

anthracina Rog. — ♀ — Am.: Cuba.

Prenolepis anthracina Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 161 n. 44, ♀.

assimilis (Jerd.) Em. — ♀ — As.: India mer.

Formica assimilis Jerdon, Madras Journ. of Littl & Sc. XVII. 1851 p. 125 n. 42, ♀.

Formica assimilis Jerdon, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 107 n. 42, ♀.

Prenolepis assimilis Emery, i. l.

- bourbonica* For. — ♀ ♂ — Afr.: Réunion.
Prenolepis nodifera st. *Bourbonica* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 210, ♀ ♂.
Prenolepis Bourbonica Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 82, ♀ ♂; T. 3 F. 2.
- brasiliensis* Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
Prenolepis Brasiliensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 697 n. 1, ♀.
- braueri* Mayr¹⁾ — ♀ — Austr.
Prenolepis Braueri Mayr in: Brauer, Reise d. Novara. Zool. II. 2. Neuropt. 1866 p. 49 nota, ♀.
Prenolepis Braueri Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 948, ♀.
- clandestina* Mayr — ♀ — As.: Java.
Prenolepis clandestina Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 948, ♀.
Prenolepis clandestina Blackburn & Kirby, Entom. M. Magaz. XVII. 1880 p. 88.
- var. opaca* Em. — ♀ — As.: Java.
Prenolepis clandestina var. *opaca* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 243 n. 85, ♀.
- ellisi* For. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.
Plagiolepis Ellisi Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 87, ♀ ♂; T. 2 F. 10.
Prenolepis Ellisi Emery, i. l.
- flavipes* (Smith) Mayr — ♀ ♀ — As.: Japonia.
Tapinoma flavipes Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 404 n. 1, ♀ ♀.
Prenolepis flavipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 363.
- fulva* Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Prenolepis fulva Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 698 n. 2, ♀ ♀.
Prenolepis fulva Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 51 n. 3, ♀ ♀; T. 2 F. 14.
Prenolepis fulva Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 947, ♀.
Prenolepis fulva Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 93, ♂; T. 3 F. 3.
- gibberosa* Rog. — ♀ — Am.: Cuba.
Prenolepis gibberosa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 161 n. 43, ♀.
- glabra* For. — Afr.: Madagascar.
Prenolepis glabra Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 92.
- henschei* Mayr — ♀ ♂ — Eur.: Borussia.
Prenolepis Henschei Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 34 n. 1, ♀ ♂; T. 1 F. 14-17.
- humblotii* For. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.
Prenolepis Humbloti Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1890 p. 90, ♀ ♂; T. 2 F. 11.
- imparis* (Say) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am. bor.
Formica imparis Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 297 n. 3, ♀ ♂.
Formica imparis Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 731 n. 3, ♀ ♂.
Formica (*Tapinoma*) *Wichita* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 169 n. 29, ♀.
Prenolepis nitens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 431 [excl. synonym.].
Prenolepis imparis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 431. [F. 4.]
Prenolepis nitens var. *Americana* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 94, ♂; T. 3
- var. nitens* Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Anglia, Penins. Balcan; As. occ.
Tapinoma nitens Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien II. 1852 p. 144, ♀.
Tapinoma polita Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 112, ♀.
Tapinoma nitens Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 377 n. 3, ♀.
Tapinoma nitens Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 15 n. 3, ♀.
Tapinoma polita Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 18 n. 2, ♀.
Formica crepusculascens Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 238 n. 15, ♀.
Lasius ? *crepusculascens* Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 51, ♀.
Prenolepis nitens Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 52, ♀.

¹⁾ *Orth.*: *Eutermes fumigatus* Brau.

- Formica crepuscularia* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 256 n. 2, ♂.
Prenolepis nitens Schenck, Progr. Gymnas. Weillburg 1864 p. 23 n. 15.
Prenolepis nitens Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 240.
Prenolepis nitens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 947, ♀.
Prenolepis nitens Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 178.
Tapinoma nitens E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 211 n. 2, ♀.
Tapinoma polita Dale, Entom. M. Magaz. XVII. 1881 p. 236.
Prenolepis nitens Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 204, 205 & 206 n. 1, ♀♀♂.
Tapinoma polita W. White, Ants & their Ways 1883 p. 257 n. 2.
Tapinoma nitens E. Saunders, Entom. M. Magaz. XX. 1884 p. 270 n. 1.
- longicornis** (Latr.) Rog. — ♀♀♂ — Regiones calidae orbis terrarum; in calidariis horticorum
Formica longicornis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 113, ♀. [advena.
Formica vagans Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 124 n. 41, ♀♀.
Formica vagans Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 107 n. 41, ♀♀.
Formica (*Tapinoma*) *gracilescens* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 73 n. 34, ♀; T. 3 F. 20.
Formica gracilescens Nylander, Ann. soc. entom. France (3) IV. 1856 Bull. p. XXVIII, ♀.
Tapinoma gracilescens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 56 n. 4.
Prenolepis gracilescens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 698 n. 4.
Prenolepis longicornis Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 10 n. 313.
Paratrechina currens Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 14.
Prenolepis longicornis Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 50 n. 2, ♀.
Prenolepis longicornis Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 72 n. 2, ♀♀.
Prenolepis longicornis Frauenfeld, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVII. 1867 p. 442.
Prenolepis longicornis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 947, ♀.
Prenolepis longicornis Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 77 n. 1.
Prenolepis longicornis Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 60 n. 10, ♀♀♂.
Prenolepis longicornis Forel, Mittheil. München. entom. Ver. V. 1. 1881 p. 2 n. 1.
Prenolepis longicornis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 203, 205, 206 n. 3, ♀♀♂;
Tapinoma gracilescens W. White, Ants & their Ways 1883 p. 257 n. 3, ♀. [T. 10 F. 11 (♀).
Tapinoma gracilescens Fowler, Entom. M. Magaz. XXII. 1885 p. 276.
Prenolepis longicornis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 210, ♀♀.
Prenolepis longicornis Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 379; T. 27 F. 5.
Prenolepis longicornis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 81, ♀♀♂; T. 2 F. 8.
- madagascarensis** For. — ♀ — Afr.: Madagascar. [♀.
Prenolepis vividula st. Madagascarensis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 85,
Prenolepis Madagascarensis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 238, ♀♂.
- nodifera** Mayr — ♀ — Am.: Columbia, Antilles.
Prenolepis nodifera Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 388, ♀.
Prenolepis nodifera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1870 p. 948, ♀.
Prenolepis nodifera Forel, Mittheil. München. entom. Ver. V. 1. 1851 p. 2 n. 2, ♀.
Prenolepis nodifera Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 348, ♀.
- obscura** Mayr — ♀♀♂ — Austr.
Prenolepis obscura Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 698 n. 3, ♀♀.
Prenolepis obscura Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 52 n. 4, ♀♀; T. 2 F. 15
Prenolepis obscura Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 71 n. 1, ♀♀. [a(♀), b(♀).
Prenolepis obscura Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 948, ♀. [n. 53, ♂.
Prenolepis obscura Blackburn & Cameron, Mem. Manchester Lit. & Philos. Soc. (3) X. 1886 p. 234
Prenolepis obscura Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 93; T. 2 F. 12.
- parvula** Mayr — ♀♀♂ — Am.: New York.
Prenolepis parvula Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 948, ♀♀♂.
Prenolepis vividula st. *parvula* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 348, ♀.

- pygmaea* Mayr — ♂ — Eur.: Borussia (succinum).
 Prenolepis pygmaea Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 36 n. 2, ♂; T. 1 F. 18.
- sikorae* For. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.
 Prenolepis Sikorae Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 238, ♀ ♂.
- sumatrensis* Mayr — ♀ ♂ — As.: Sumatra.
 Prenolepis Sumatrensis Mayr, Notes Leyden Mus. V. 1883 p. 247, ♀ ♂.
- vagabunda* Motsch. — ♀ — As.: Ceylon.
 Paratrechina vagabunda Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI.3. 1863 p. 13, ♀; T. 2
 Prenolepis vagabunda Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXIII. 1892 p. 167. [F. 2.]
- vididula* (Nyl.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Regiones calidae orbis terrarum; Eur. in calidariis.
 Formica vididula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 900 n. 4, ♀ ♀ ♂; T. 18 F. 2 & seq.
 Formica (Tapinoma) vididula Sichel, Ann. soc. entom. France (3) IV. 1856 Bull. p. XXIII.
 Formica (Lasius) vididula Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 66; T. 3 F. 5 (♂) & 21.
 Tapinoma vididula Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 56 n. 6.
 Prenolepis vididula Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 52.
 Tapinoma vididulum Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 13 n. 376.
 ? Formica perminuta Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 162 n. 18, ♀.
 ? Formica picea Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 163 n. 19, ♀.
 ? Formica (Tapinoma) terricola Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 168 n. 28, ♀.
 Prenolepis vididula Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 949. [♀ ♂.]
 Prenolepis vididula Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 23 n. 4, ♀.
 Prenolepis vididula Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XV. P. 80. 1878; T. 23 F. 2 (♀).
 Prenolepis vididula Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 61 n. 11, ♀ ♀ ♂.
 Prenolepis vididula Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 204, 206 n. 2, ♀ ♀ ♂; T. 2, 6
 Prenolepis vididula Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 211. [& 10.]
 Prenolepis vididula Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 379; T. 27 F. 6.
 Prenolepis vididula Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 88; T. 2 F. 9.
- var. guatemalensis* For. — ♀ — Am.: Guatemala.
 Prenolepis vididula var. Guatemalensis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 348, ♀.

PSEUDOLASIUS

Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 244.
 ψευδής, falsus; Lasius, nom. propr. Hymen.

Synon.: Formica Smith.
 Lasius Mayr.

- breviceps* Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: Amboina.
 Pseudolasius breviceps Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 246 n. 87, ♀ ♀ ♂.
- familiaris* (Smith) Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: Celebes, Java, Birmania.
 Formica familiaris Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 68 n. 4, ♀.
 Lasius familiaris Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 55 n. 2, ♀.
 Lasius familiaris Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 74 n. 1, ♀ ♂.
 Pseudolasius familiaris Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 245 nota, ♀ ♀.
- pheidolinus* Em. — ♀ ♀ — As.: Java.
 Pseudolasius pheidolinus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 245 n. 87, ♀ ♀.

LASIUS

Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 415 n. 78.

Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 26 & 49.

λάσιος, pilosus.

Synon.: *Acanthomyops* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 699 n. 12.

ἄκανθα, spina; μύωψ, myops.

Formica Linné & auct. ant.

Prenolepis Emery.

Subg.: *Prolasius* Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 332.

πρό, quasi; *Lasius*, nom. propr. Hymen.

advena Smith — ♀ ♀ ♂ — Austr.: New Zealand.

Formica advena Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 2. 1862 p. 53, ♀ ♀.

Formica advena W. F. Kirby, New Zealand Journ. of Sc. II. 1884 p. 70 n. 33, ♀ ♀.

Prenolepis advena Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 362.

Lasius (*Prolasius*) *advena* Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 332, ♀ ♀ ♂.

alienus (Först.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur.; As. centr.; Am. bor.

Formica aliena Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 36 n. 16, ♀ ♀ ♂ & p. 71 n. 16, ♀.

Formica aliena Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1852 p. 51 n. 13, ♀ ♀ ♂.

Formica aliena Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 162 n. 13.

Formica aliena Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 360 n. 22, ♀ ♀ ♂.

Formica aliena Nylander, Ann. Sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 68 n. 25, ♀ ♀ ♂.

Formica aliena Sichel, Ann. soc. entom. France (3) IV. 1856 Bull. p. XXXI.

Formica aliena Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 13 n. 22 ♀.

Formica aliena Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 11 n. 19, ♀ ♀ ♂.

Lasius alienus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 49, ♀ ♀ ♂.

Formica aliena Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 165.

Lasius alienus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 10 n. 10, ♀ ♀ ♂.

Lasius alienus Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 239.

Formica aliena Smith, Entomol. Annual f. 1866 p. 127.

Formica aliena Smith, Entomologist III. 1867 p. 197.

Formica aliena Fallou & Giraud, Ann. Soc. entom. France (4) VII. 1867 Bull. p. LVII-LVIII.

Formica aliena Smith, Entomol. Annual f. 1869 p. 72.

Lasius niger st. *alienus* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 46, ♀ ♀ ♂.

Formica aliena Gredler, Zool. Garten XV. 1874 p. 434-435; XVII. 1876 p. 245.

Formica aliena Smith, Entom. M. Magaz. XI. 1874 p. 111.

Lasius alienus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 180.

Lasius alienus Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 6 n. 2.

Lasius alienus E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 209 n. 3, ♀ ♀ ♂.

Formica pallitarsis Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 355 n. 3, ♀ ♀ ♂.

Lasius alienus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 192, 198 & 201 n. 3, ♀ ♀ ♂; T. 5

Lasius alienus Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 143, 144, ♀ ♀ ♂. [F. 7.]

Formica pallitarsis Provancher, Faune entom. Canada. Hymén. 1883 p. 598 n. 3, ♀ ♀ ♂.

Formica (*Lasius*) *aliena* W. White, Ants & their Ways 1883 p. 255 n. 3.

Lasius niger var. *aliena* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 429.

Lasius alienus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 236 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Formica pallitarsis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 235 n. 5.

Lasius alienus Samson, Feuill. jeun. natural. XVII. 1887 p. 154.

Lasius alienus Rudow, Soc. entom. III. 1888 p. 27.

Lasius niger st. *alienus* Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 56.

- var. lasioides* Em. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Ital. [F. 3 (♀) & 3^a (♂).
Prenolepis (Lasius) lasioides Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 6 n. 7, ♀ ♀ ♂; T. 1
Prenolepis fuscus Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 8 n. 8, ♀; T. 1 F. 4.
Lasius fumatus Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 25 n. 1.
Lasius fuscus Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 25 n. 1.
Lasius fumatus Emery, Bull. soc. entom. Ital. II. 1870 p. 194.
Lasius niger st. alieno-brunneus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 47, ♀.
Lasius niger st. fumatus Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879 p. 452.
- aphidicola** (Walsh.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Formica aphidicola Walsh, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1862 p. 310, ♀ ♀ ♂.
Lasius aphidicola Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1856 p. 429.
Lasius umbratus st. aphidicola Emery, i. l.
- bicornis** (Först.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & merid.; Am. bor.
Formica bicornis Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 41 n. 20, ♀.
Formica incisa Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 63 n. 19, ♀.
Formica bicornis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 128 n. 11, ♀.
Formica incisa Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 163 n. 19.
Formica bicornis Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 369 nota, ♀.
Formica incisa Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 369 nota, ♀.
Lasius incisus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 50, ♀.
Lasius bicornis Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 51, ♀.
Lasius incisus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 10 n. 16, ♀ ♀ ♂.
Lasius bicornis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 22 n. 11.
Lasius umbratus st. bicornis Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 47.
Lasius incisus Schenck, Entom. Nachr. III. 1877 p. 2.
Lasius bicornis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 196, 199 & 201 n. 9, ♀ ♀ ♂.
- var. affinis* (Schck.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & merid.; Am. bor.
Formica affinis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 62 n. 18, ♀ ♀ ♂.
Formica affinis Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 162 n. 18.
Formica affinis Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 368 n. 27, ♀ ♀ ♂.
Formica affinis Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1856 p. 12 n. 24.
Lasius affinis Mair, Europ. Formicid. 1861 p. 50, ♀.
Lasius affinis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 10 n. 15, ♀ ♀ ♂.
Lasius umbratus st. affinis Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 47.
Lasius affinis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 181.
Lasius bicornis var. affinis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 196, ♀ & 199, ♀.
- brunneus** (Latr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Reg. mediterranea; As.: Caucasus; Am. bor.
Formica brunnea Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 41, ♀ ♀.
Formica brunnea Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 168, ♀ ♀; T. 6 F. 35 A.
Formica brunnea Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 273, ♀ ♀ ♂.
 — P. Huber, Rech. s. l. moeurs Fourm. indig. 1810 p. ?
Formica brunnea Schilling; Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1839. 1839 p. 55 n. 8.
Formica brunnea Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 319.
Formica timida Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 35 n. 15, ♀.
Formica timida Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 53 n. 14, ♀ ♀ ♂.
Formica brunnea Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 126 n. 8, ♀ ♀ ♂.
Formica timida Schenck, Stett. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 162 n. 14.
Formica timida Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 361 n. 23, ♀ ♀ ♂.
Formica brunnea Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 68 n. 27, ♀ ♀ ♂.
Formica brunnea Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 13 n. 21, ♀.
Formica timida Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 13 n. 23, ♀.

- Formica brunnea* Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) IV. 1857 Proc. p. 88.
Formica brunnea Smith, Catal. Brit. fossor. Hymen. 1858 p. 11 & 224 n. 7, ♀ ♀ ♂.
Formica brunnea Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 12 n. 18, ♀ ♀ ♂.
Formica timida Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 12 n. 20, ♀ ♀ ♂.
Formica brunnea Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) IV. 7. 1858 p. 278, ♀ ♀ ♂.
Lasius brunneus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 50, ♀ ♀ & 51, ♂.
Formica timida Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 191 & 192 n. 5, ♀ ♂.
Formica brunnea Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1862 p. 33.
Lasius brunneus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 10 n. 11, ♀ ♀ ♂.
Lasius brunneus Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 240.
Lasius niger st. *brunneus* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874. p. 46, ♀ ♀ ♂.
Lasius brunneus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 180.
Lasius brunneus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 193, 198, 201 n. 4, ♀ ♀ ♂.
Lasius brunneus Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5. 1882 p. 68.
Lasius brunneus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén 1888 p. 409, ♀ ♀ ♂.
Lasius niger st. *brunneus* Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 56.
- var. pallidus** (Latr.) Em. — ♀ — Eur.: Gallia.
Formica pallida Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 41, ♀.
Formica brunnea var. *pallida* Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 169, ♀; T. 6 F. 34 A.
Lasius brunneus var. *pallida* Emery, i. 1.
- carniolicus** Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Gallia mer., Carnila.
Lasius Carniolicus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 51, ♀.
Lasius Carniolicus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 198 n. 10, ♀.
Lasius Carniolicus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 206, ♀ ♀ ♂.
- claviger** (Rog.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am. bor.
Formica clavigera Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 241 n. 6 ♀; T. 1 F. 13.
Acanthomyops claviger Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 700 n. 1.
Lasius claviger Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 950, ♀ ♀ ♂.
Lasius claviger Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 430.
- conicus** Fabr. — As.: India.
Formica conica Fabricius, Suppl. entom. system. 1793 p. 279 n. 27-28.
Formica conica Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 283.
Lasius conicus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 418 n. 10.
- crinitus** (Smith) Mayr — ♀ — As.: India bor.
Formica crinita Smith, Catal. Brit. Mus. VI. 1858 p. 13 n. 42, ♀.
Lasius crinitus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 700 n. 1, ♀.
Lasius crinitus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 353.
- edentatus** Mayr — ♂ — Eur.: Borussia (succinum).
Lasius edentatus Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 46 n. 4, ♂.
- emarginatus** (Oliv.) Fabr. — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & merid.
Formica emarginata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 494 n. 16, ♀.
Formica emarginata Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 163, ♀ ♀ ♂.
Formica emarginata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 163; T. 6 F. 33 A ♀, D ♀, B ♂.
Formica emarginata Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 162 n. 81.
Lasius emarginatus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 416 n. 2, ♂ [p. p.].
Formica emarginata Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 256 n. 7.
Formica emarginata Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 273, ♀ ♀ ♂.
Formica emarginata Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 319.
Formica emarginata Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 207 n. 8, ♀ ♀ ♂.
Formica emarginata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 126 n. 7, ♀ ♀ ♂.
Formica brunnea Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 358 n. 21, ♀ ♀ ♂ [nec Latr. & auct.].

- Formica emarginata Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 359 nota, ♀ ♀ ♂.
- Formica emarginata Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 68 n. 26, ♀ ♀ ♂.
- Lasius emarginatus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 50, ♀ ♀ & 52, ♂.
- Formica emarginata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 191 & 192 n. 5, ♀ ♂, 198.
- Lasius emarginatus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 287 n. 8.
- Lasius emarginatus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 22 n. 10.
- Lasius emarginatus Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 240. [♀ ♀ ♂.]
- Lasius niger st. emarginatus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 49 & 217,
- Lasius emarginatus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 180.
- Lasius emarginatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 193, 197 & 201 n. 5, ♀ ♀ ♂.
- Lasius niger st. emarginatus Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 56.
- var. **brunco-emarginatus** For. — ♀ — Eur. [1874 p. 47, ♀.]
- Lasius emarginatus var. brunco-emarginatus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI.
- var. **nigro-emarginatus** For. — ♀ ♀ — Eur. [1874 p. 47, ♀ & 49, ♀.]
- Lasius emarginatus var. nigro-emarginatus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI.
- exulans** Fabr. — Am.
- Lasius exulans Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 416 n. 3.
- flavus** (Fabr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur.; As. occ.; Am. bor.
- Gould, Account English Ants II. 1747 p. 1.
- Formica spec. Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 1089 n. 5; T. 42 F. 24-28.
- Formica spec. Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 326 n. 5; T. 42 F. 24-28.
- Formica flava Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 491 n. 20.
- Formica flava Retzius, Gen. & spec. insect. 1783 p. 75 n. 328.
- Formica flava Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 309 n. 25.
- Formica flava Villers, C. Linnæi Entom. III. 1789 p. 338 n. 12.
- Formica flava Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2801 n. 37.
- Formica flava Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 496 n. 29.
- Formica flava Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 357 n. 34.
- Formica flava Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 41, ♀ ♀ ♂.
- Formica flava Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 166, ♀ ♀ ♂; T. 6 F. 36 A (♀), B (♂), E (♀).
- Formica flava Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 163 n. 9.
- Formica ruficornis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 297 n. 6, ♀.
- Formica flava Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 406 n. 44.
- Formica flava Latreille, Hist. nat. insect. XIII. 1805 p. 256 n. 8, ♀ ♀ ♂; T. 100 F. 6 (♀), 7 (♀), 8 (♂).
- P. Huber, Rech. s. l. moeurs Fourmis indig. 1810 p. ?.
- Formica flava Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 321.
- Formica flava Hartig, Forstl. Conversationslex. 1834 p. 281.
- Formica flava Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 208 n. 9, ♀ ♀ ♂.
- Formica flava Schilling, Uebers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1838. 1839 p. 55 n. 9.
- Formica flava Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 922 n. 17, ♀ ♀ ♂.
- Formica flava Nylander, Act. soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1048 n. 17, ♀ ♀ ♂.
- Formica flava Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1060 n. 7.
- Formica flava Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3^a Insect. II. 1849; T. 117 F. 3.
- Formica flava Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 27 n. 11.
- Formica flava Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 38 n. 17, ♀ ♀ ♂.
- Formica flava Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 56 & 144 n. 16, ♀ ♀ ♂.
- Formica flava Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 162 n. 16. [18 (♀) & 28 (♀).]
- Formica flava Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 108 n. 7 ♀ ♀ ♂; T. 9 F. 17 (♀).
- Formica flava Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 363 n. 24, ♀ ♀ ♂.
- Formica flava Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 69 n. 28, ♀ ♀ ♂.
- Formica flava Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 14 n. 24, ♀.

2 ♀, 3 ♂, 3 ♂

- Formica flava Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 15 n. 10, ♀ ♀ ♂.
 Formica flava Gredler, 8. Prog. Gymnas. Bozen 1858 p. 12 n. 21.
 Formica flava Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 47 n. 13, ♀ ♀ ♂.
 Lasius flava Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 50, ♀, 51, ♀ & 52, ♂.
 — Ebrard, Bibl. univ. Suisse 1861 p. 411. [T. 12 F. 38.
 Myrmica flava Fenger, Arch. f. Naturg. XXVIII. P. 1. 1862; T. 10 F. 6, 9, 10, 17, T. 11 F. 25, 31, 33,
 Formica flava Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 2. 1862 p. 117, ♀ ♀ ♂.
 Formica ruficornis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 285 n. 5.
 Lasius flava Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 10 n. 12, ♀ ♀ ♂.
 Lasius flava Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XII. 1868 p. 268 n. 4.
 Formica flava Warner, Sci. Gossip 1871 p. 183.
 Lasius flava Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 47, 49 ♀, 50 ♂, 378.
 Formica flava Gentry, Canad. Entomolog. VI. 1874 p. 63-67.
 Lasius flava Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 181.
 Lasius flava Emery, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 71. [-3, 192 F. 1, 25.
 Lasius flava Lubbock, Monthly Microsc. Journ. XVIII. 1877; T. 189 F. 2, 190 F. 1 & 2, 191 F. 1
 Lasius flava MacCook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1879 p. 140-143.
 Lasius flava MacCook, Ann. Nat. Hist. (5) 4. 1879 p. 326-328.
 Lasius flava E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 210 n. 5, ♀ ♀ ♂.
 Formica mellea Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 356 n. 4, ♀.
 Formica flava Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 358 n. 7, ♀ ♀ ♂.
 Lasius flava Lubbock, Journ. Linn. Soc. Zool. XV. 1881 p. 362-387; Fig.
 Lasius flava Lubbock, Trans. Linn. Soc. London (2) II. 2. 1881 p. 141-154; T. 11 & 12+. [(♀).
 Lasius flava Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 195, 198 & 201 n. 6, ♀ ♀ ♂; T. 10 F. 6
 Lasius flava Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 431 & 443; T. 1 F. 2 (♀), T. 5 F. 1 (♀), F. 2
 Lasius flava Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 143 & 144, ♀ ♀ ♂. [(♂), F. 3 & 4.
 Lasius flava Lucas, Ann. soc. entom. France (6) II. 1882 Bull. p. CLX-CLXI.
 Formica (Lasius) flava W. White, Ants & their Ways 1883 p. 255 n. 4; F. 2, 8, 9-11, ♀ ♀ ♂.
 Formica mellea Provancher Faune entom. Canada. Hymén. 1883 p. 399 n. 4, ♀.
 Formica flava Provancher, Faune entom. Canada. Hymén. 1883 p. 600 n. 7, ♀ ♀ ♂.
 Lasius flava Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 378 ♀; T. 11 F. 1, 2 & 4.
 Lasius flava Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 236 n. 2, ♀ ♀ ♂.
 Lasius flava Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 56.
 Lasius flava Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 6. 1890 p. 231 n. 1.

fragilis (Heer) Mayr — ♂ — Eur. [F. 5a & b.

- Formica fragilis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 8 n. 13, ♂ [non ♀]; T 1
 Lasius fragilis Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 56.

fuliginosus (Latr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & merid.

— Gould, Account English Ants 1797 p. ?.

- Formica fuliginosa Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 36, ♀ ♀ ♂.
 Formica fuliginosa Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 140, ♀ ♀ ♂; T. 5 F. 27, AB ♀, CD ♂, FG ♀.
 Formica fuliginosa Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 160 n. 3.
 Formica fuliginosa Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 273, ♀ ♀ ♂.
 — P. Huber, Rech. s. l. moeurs Fourm. indig. 1810 p. ?.
 Formica fuliginosa Brandt & Ratzeburg, Mediz. Zool. II. 1833 p. 167, nota.
 Formica fuliginosa Losana, Mem. accad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 315.
 Formica fuliginosa Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 200 n. 2, ♀ ♀ ♂.
 Formica fuliginosa Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1838. 1839 p. 55 n. 10.
 Formica fuliginosa Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 386 n. 2.
 Formica fuliginosa Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 915 n. 12, ♀ ♀ ♂.
 Formica fuliginosa Förster, Hymen. Stud. I. 1850, p. 28 n. 11, ♀ ♀ ♂.

- Formica fuliginosa* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 45 & 139 n. 11, ♀♀♂.
Formica fuliginosa Nördlinger, D. kleinen Feinde 1855 p. 430; Fig.
Formica fuliginosa Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 105 n. 5 ♀♀♂.
Formica fuliginosa Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 351 n. 19, ♀♀♂.
Formica fuliginosa Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1855 p. 162 n. 11.
Formica fuliginosa Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 66 n. 23, ♀♀♂.
Formica fuliginosa Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 12 n. 19, ♀.
Formica fuliginosa Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 10 n. 6, ♀♀♂.
Formica fuliginosa Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1859 p. 11 n. 16.
Formica fuliginosa Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk (5) V. 1860 p. 48 n. 16, ♀♀♂.
Formica fuliginosa Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 931 n. 3.
Lasius fuliginosus Mayr, Europ. Formicid. 1867 p. 49 ♀, 50 ♀ & 51 ♂.
Formica fuliginosa Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 191 n. 4.
Formica fuliginosa Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1861 Proc. p. 7.
Lasius fuliginosus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 10 n. 8, ♀♀♂.
Lasius fuliginosus Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 239.
Formica fuliginosa Goureaux, Bull. soc. sc. hist. nat. Yonne 1866 p. ?
Lasius fuliginosus Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 102, ♀.
Formica fuliginosa Perty, Mittheil. naturf. Ges. Bern a. d. J. 1873 & 1874 p. 41. [& 374.
Lasius fuliginosus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 46, 48 ♀, 50 ♂; p. 217
Formica fuliginosa Maggi, Atti soc. Ital. sc. nat. XVII. 1874 p. 64-68; T. 3-6.
Formica fuliginosa Maggi, Atti soc. Ital. sc. nat. XVIII. 1875 p. 83-91.
Lasius fuliginosus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 179.
Lasius fuliginosus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 403 n. 1.
Lasius fuliginosus Lubbock, Monthly Microsc. Journ. XVIII. 1877; T. 190 F. 3.
Lasius fuliginosus Schenck, Entom. Nachr. III. 1877 p. 2.
Lasius fuliginosus Hagens, Entom. Nachr. V. 1879 p. 259 n. 2.
Lasius fuliginosus Lichtenstein, Ann. soc. entom. France (5) X. 1880 Bull. p. CIII.
Lasius fuliginosus E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 208 n. 1, ♀♀♂.
Lasius fuliginosus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 191, 196 & 200 n. 1, ♀♀♂.
Lasius fuliginosus Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5. 1882 p. 443.
Lasius fuliginosus Stolpe, Entom. Tijdschr. III. 1882 p. 143 & 144, ♀♀♂.
Formica (Lasius) fuliginosus W. White, Ants & their Ways 1883 p. 254 n. 1, ♀♀♂.
Lasius fuliginosus Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 1. 1884 p. 3.
Lasius fuliginosus Rudow, Soc. entom. II. 1887 p. 52.
Lasius fuliginosus Wasmann, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 108.
Lasius fuliginosus Er. André, Naturaliste (2) I. 1888 p. 33-36.
Lasius fuliginosus Carpentier, Mém. soc. Linn. Nord de la France VII. 1889 p. 70-78.
Lasius fuliginosus Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 56.
Lasius fuliginosus Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 6. 1890 p. 231 n. 2.
globularis (Heer) Mayr — Eur.: Croatia.
Formica globularis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 131 n. 30; T. 10 F. 3.
Formica globularis Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.
Formica globularis Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 168.
Formica globularis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 14 n. 30.
Lasius globularis Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 54.
interjectus Mayr — ♀ — Am. bor.
Lasius (Acanthomyops) interjectus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 888 ♀; T. 20 F. 3.
Formica flava Leidy, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1877 p. 145 [nec Fabr. & auct.].
Lasius interjectus Leidy, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1882 p. 148-149.
Lasius interjectus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 430.

latipes (Walsh) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Illinois, Wisconsin, New Jersey.

- Formica latipes Walsh, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1862 p. 311, ♀ ♀ ♂.
 Lasius latipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 889, ♀; T. 20 F. 4.
 Lasius latipes Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 209, ♀.
 Lasius latipes Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 220, ♀.

longaevus (Heer) Mayr — Eur.: Croatia.

- Formica longaeva Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 132 n. 32; T. 10 F. 4.
 Formica longaeva Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.
 Formica longaeva Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 169.
 Formica longaeva Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 14 n. 32.
 Lasius longaevus Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 54.

longipennis (Heer) Mayr — Eur.: Croatia.

- Formica longipennis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 136 n. 35; T. 10 F. 7.
 Formica longipennis Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
 Formica longipennis Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 170.
 Lasius longipennis Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 55, ♂.

minutulus (Heer) Mayr — Eur.: Croatia.

- Formica minutula Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 136 n. 36; T. 10 F. 8.
 Formica minutula Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
 Formica minutula Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 170.
 Formica minutula Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 16 n. 36; T. 1 F. 15.
 Lasius minutulus Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 55.

mixtus Nyl. — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr.; Am. bor.

- 29 28
 Formica mixta Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1050, ♀ ♀ ♂ [nec Först.].
 Formica mixta Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 64 & 139 n. 20, ♀ ♀ ♂.
 Formica mixta Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 163 n. 20.
 Formica mixta Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 367 n. 26, ♀ ♀ ♂.
 Formica mixta Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 70 n. 30, ♀ ♀ ♂.
 Formica mixta Kolenati, Jahresh. naturw. Sect. mähr.-schles. Ges. f. Ackerbau etc. f. 1858 p. 48
 Formica mixta Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 12 n. 23. [n. 24, ♂.
 Formica mixta Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 47 n. 14, ♀ ♀ ♂.
 Lasius mixtus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 50, ♀, 51, ♀ & 52, ♂.
 Lasius mixtus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 10 n. 14, ♀ ♀ ♂.
 Lasius umbratus st. mixtus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 47, ♀ ♀ ♂.
 Lasius mixtus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 180.
 Formica mixta Altum, Forstzoologie III. 2. 1875 p. 235; Fig. 19.
 Lasius mixtus Bignell, Entomologist XIV. 1881 p. 262.
 Lasius mixtus Fitch, Trans. Entom. Soc. London 1881 Proc. p. XXVII-XXVIII.
 Lasius mixtus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 196, 199 & 202 n. 8, ♀ ♀ ♂; T. 10
 Lasius mixtus Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 143, 144 & 145, ♀ ♀ ♂. [F. 4 (♂) & 7 (♀).
 29 28
 68
niger (L.) Fabr. — ♀ ♀ ♂ — Eur.; As. occ. & bor., Japonia; Afr. bor.; Am. bor.
 — Rajus, Hist. Insect. 1710 p. 69.
 — Linné, Acta lit. & sc. Suec. IV. 1736 p. 131 n. 3.
 — Swammerdam, Bybel d. Natuure 1738; T. 16 F. 1-11.
 — Linné, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 1741 p. 41.
 — Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 1023.
 — Gould, Account English Ants 1747 II. p. 5.
 — Gleditsch, Hist. & mem. acad. sc. Berlin V. 1749 p. 48 n. 2.

1) Vide: st. alienus (Först.).

" bruneus (Latr.).

" emarginatus (Ol.).

x myops Först
 v. flavo-myops Först

- Formica nigra Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 580 n. 4.
 Formica nigra Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland. 1761 p. 19.
 Formica nigra Linné, Fauna Suec. Ed. 2^a 1761 p. 427 n. 1723.
 Formica spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 429 n. 6.
 Formica nigra Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 313 n. 834.
 Formica nigra O. F. Müller, Fauna Insect. Fridrichsdal. 1764 p. 75 n. 657.
 Formica nigra Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. III. 1766 p. 922.
 Formica nigra Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 963 n. 5.
 Formica nigra Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 170 n. 4.
 Formica nigra Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 1085 n. 4; T. 42 F. 16-23.
 Formica nigra Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 392 n. 6.
 Formica nigra Martini, Allg. Gesch. d. Nat. II. 1775 p. 259.
 Formica nigra Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 913 n. 5.
 Formica nigra O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 166 n. 1934.
 Formica nigra J. B. Fischer, Gesch. v. Livl. 1778 p. 161 n. 406.
 Formica nigra Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 323 n. 4; T. 42 F. 16-23.
 Formica IV & V Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779; T. 227 F. 5 (♀) & 6-7 (♂).
 Formica nigra Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 489 n. 8.
 Formica nigra Schrank, Enum. Insect. Austr. indig. 1781 p. 413 n. 832.
 Formica nigra minor Retzius, Degeer: Gen. & spec. Insect. 1783 p. 75 n. 327.
 Formica nigra Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 453 n. 6.
 Formica nigra Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 9.
 Formica nigra Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nye Saml. III. 1788 n. 282 n. 66.
 Formica nigra Razoumowski, Hist. nat. Jorat. I. 1. 1789 p. 225 n. 280.
 Formica nigra Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 334 n. 4.
 Formica nigra Dorthes, Journ. de physique XXXVII. 1790 p. 356-358.
 Formica nigra Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 113 n. 937.
 Formica nigra Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 510; T. 60 F. 6.
 Formica fusca Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 512, ♀; T. 60 F. 12 [non Linné & auct.].
 Formica nigerrima Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 513, ♀.
 Formica nigra J. B. Fischer, Verh. Naturg. Lievland. Ed. 2^a 1791 p. 347 n. 101.
 Formica nigra Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 492 n. 11.
 Formica nigra Fabricius, Entom. syst. II. 1793 p. 352 n. 10.
 Formica nigra Cederhjelms, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 181 n. 556.
 Formica fusca Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 43, ♀ ♀ ♂.
 Formica nigra Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 156, ♀ ♀ ♂.
 Formica nigra Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 408 n. 2283.
 Formica nigra Schröckenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 35 n. 169.
 Formica nigra Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 161 n. 6.
 Lasius niger Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 415 n. 1.
 Formica nigra Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädli. Forstinsect. III. 1805 p. 288 n. 3.
 Formica nigra Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 255 n. 5.
 Formica nigra Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2^a II. 1807 p. 186 n. 937.
 Formica (Lasius) niger Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 126.
 — P. Huber, Rech. s. l. moeurs Fourm. indig. 1810 p. ?; T. 2 F. 8-10.
 Formica nigra Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 96 n. 6.
 Formica nigra Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1829. 1830 p. 54.
 Formica nigra Brullé, Expéd. scient. Morée. Zool. II. 1832 p. 327 n. 725.
 Formica nigra Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 317.
 Formica nigra Hartig, Forstl. Conversationslex. 1834 p. 281.
 Formica nigra Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a IV. 1835 p. 312 n. 6.

- Formica nigra* Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1835. 1836 p. 83.
Formica nigra Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 206 n. 7, ♀ ♀ ♂.
Formica fusca Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1838. 1839 p. 53 n. 4.
Formica nigra Imhoff, Ber. Verh. naturf. Ges. Basel V. 1843 Sitzber. 1841 p. 181-182.
Formica nigra Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 44 n. 2.
Formica nigra Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 920 n. 16, ♀ ♀ ♂; T. 18 F. 3(♀) & 24(♀).
Formica nigra Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 27 n. 10 & p. 38.
Formica fusca Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 33 n. 14, ♀ ♀ ♂.
Formica nigra Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 49 & 144 n. 12, ♀ ♀ ♂.
Formica pallescens Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 55 n. 15, ♀ ♀ ♂.
Formica nigra Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 162 n. 12.
Formica pallescens Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 162 n. 15.
Formica nigra Daniell, Proc. Linn. Soc. London II. 1854 p. 290-91.
Formica nigra Wakefield, Proc. Linn. Soc. London II. 1854 p. 293-294.
Formica nigra Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 109 n. 8, ♀ ♀ ♂; T. 9 F. 16 & 27(♀).
Formica nigra Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 355 n. 20, ♀ ♀ ♂.
Formica pallescens Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 363 nota, ♀ ♂.
Formica nigra Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 67 n. 24, ♀ ♀ ♂.
Formica nigra Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 13 n. 20, ♀.
Formica nigra Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 12 n. 8, ♀ ♀ ♂.
Formica nigra Kolenati, Jahresh. naturw. Sect. mähr.-schles. Ges. f. Ackerbau etc. f. 1858 p. 48.
Formica nigra Grödler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 11 n. 17, ♀ ♀ ♂. [n. 23.
Formica nigra Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 46 n. 12, ♀ ♀ ♂.
Formica nigra Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 191 n. 2, ♀.
Formica pallescens Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 191 n. 3.
Lasius niger Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 49, ♀, 50, ♀ & 52, ♂.
Formica nigra Fenger, Arch. f. Naturg. XXVIII. P. 1. 1862; T. 10 F. 21 & T. 11 F. 26.
Lasius niger Schenck, Progr. Gymnas. Weillburg 1864 p. 10 n. 9, ♀ ♀ ♂.
Lasius niger Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 239.
Formica nigra Goureaux, Bull. soc. sc. hist. nat. Yonne 1866 p. ?.
Formica nigra Smith, Entomol. Annual f. 1869 p. 71.
Formica nigra Eaton, Entom. M. Magaz. V. 1869 p. 298.
Lasius niger H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.
Lasius niger Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 46, 49, 50 & 375, ♀ ♀ ♂.
Lasius niger Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 180.
Lasius niger Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 403 n. 2.
Lasius niger Latzel, Jahrb. naturh. Landesmus. Kärnthen XII. 1876 p. 104.
Lasius niger Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 6 n. 1.
Lasius niger Lubbock, Monthly Microsc. Journ. XVIII. 1877; T. 189 F. 1.
Lasius niger Hagens, Entom. Nachr. V. 1879 p. 259 n. 3.
Lasius niger Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 26.
Lasius niger E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 208 n. 2, ♀ ♀ ♂.
Lasius niger Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 192, 197, 201 n. 2, ♀ ♀ ♂; T. 4, 6 & 10.
Lasius niger Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 363 & 443; T. 1 F. 1 (♀).
Lasius niger Mayet, Ann. soc. entom. France (6) II. 1882 Bull. p. CVI.
Formica nigra Siewers, Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. V. 1882 p. 60-61.
Lasius niger Waga, Naturaliste II. 1882 p. 46.
Lasius niger Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 143, 144 & 145, ♀ ♀ ♂.
Formica (Lasius) niger W. White, Ants & their Ways 1883 p. 254 n. 2, ♀ ♀ ♂.
Formica nigra W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1884 p. 404 n. 6.
Lasius niger Aurivillius, Entom. Tidskr. V. 1884 p. 190 & 227.

- Lasius niger* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 206, ♀ ♀.
Lasius niger Lucas, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1886 Bull. p. CLVI.
Lasius niger Hall, Entom. M. Magaz. XXIV. 1887 p. 91.
Lasius niger Wasmann, Tijdschr. v. Entom. XXX. 1887 Versl. p. CVIII.
Lasius niger Lubbock, Journ. Linn. Soc. Zool. XX. 1888 p. 136.
Lasius niger Ritzema, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1888 p. 235-244.
Lasius niger Carpentier, Mém. soc. Linn. Nord de la France VII. 1889 p. 70-78.
Lasius niger st. niger Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 56.
var. alieno-niger For. — ♀ ♀ — Eur. [49, ♀
Lasius niger var. alieno-niger Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 47, ♀ &
Lasius niger-alienus Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 26.
nigriventris (Spin.) Rog. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Chili.
Formica nigriventris Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 239 n. 4, ♀ ♀ ♂ [non Guérin].
Formica atriventris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 51 n. 117.
Lasius dichrous Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 164 n. 49, ♀.
Lasius dichrous Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 208, ♀.
obliteratus (Heer) Mayr — ♂ — Eur.: Croatia. [& 12.
Formica obliterata Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 144 n. 48, ♂; T. 11 F. 11^c
Formica obliterata Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
Formica obliterata Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 173.
Formica obliterata Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 18 n. 48.
Lasius obliteratus Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 56, ♂.
oblongus Assm. — Eur.: Silesia (Miocaen).
Lasius oblongus Assmann, Zeitschr. f. Entom. Breslau. N. F. I. 1870 p. 38 n. 1; T. 1 F. 1 & 1^a.
obscurus (Heer) Mayr — ♀ — Eur.: Croatia.
Formica obscura Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 119 n. 18, ♀; T. 9 F. 2.
Formica obscura Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.
Formica obscura Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 165.
Lasius obscurus Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 52.
occultatus (Heer) Mayr — ♂ — Eur.: Croatia. [F. 6^d (♂).
Formica occultata Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 134 n. 34, ♂ [excl. ♀]; T. 10
Formica occultata Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
Formica occultata Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 169.
Formica occultata Heer, Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich I. 1. 1856 p. ?.
Formica occultata Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 15 n. 34, ♀ ♂.
Lasius occultatus Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 55.
var. major Heer — Eur.
Formica occultata var. major Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 135 n. 34^b, ♂.
Lasius occultatus var. major Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 55.
var. parschlugianus Heer — Eur.: Styria. [n. 34^c; T. 10 F. 6^e.
Formica occultata var. Parschlugiana Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 135
Lasius occultatus var. Parschlugianus Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 55.
picus Rog. — ♀ — Am.: Chili.
Lasius picinus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 163 n. 48, ♀.
pumilus Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum).
Lasius pumilus Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 46 n. 2, ♀; T. 2 F. 33.
punctulatus Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum).
Lasius punctulatus Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 46 n. 3, ♀; T. 2 F. 34.
redtenbacheri (Heer) Mayr — ♀ — Eur.: Croatia.
Formica Redtenbacheri Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 129 n. 29, ♀; T. 10 F. 2.
Formica Redtenbacheri Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.

- Formica Redtenbacheri Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 168.
 Formica Redtenbacheri Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 13 n. 29.
 Lasius Redtenbacheri Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 54.
 var. *neuter* Heer! — Eur. [n. 29^b; T. 10 F. 2^c.
 Formica Redtenbacheri var. *neutra* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 130
 Lasius Redtenbacheri var. *neuter* Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 54.
saccharivorus (L.) Fabr.! — Am. mer.
 — Browne, Nat. Hist. Jamaica 1756 p. 440.
 Formica saccharivora Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 580 n. 9.
 Formica saccharivora Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 963 n. 10.
 Formica saccharivora Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 392 n. 10.
 Formica saccharivora Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 913 n. 10.
 Formica saccharivora Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 490 n. 14.
 Formica saccharivora Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 17.
 Formica saccharivora Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2800 n. 10.
 Formica saccharivora Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 514.
 Formica saccharivora Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 495 n. 21.
 Formica saccharivora Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 356 n. 24.
 Formica saccharivora Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 280.
 Lasius saccharivorus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 417 n. 9.
schiefferdeckeri Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Borussia (succinum). [F. 27-32.
 Lasius Schiefferdeckeri Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 44 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. 2, T. 2
terreus Scudd. — Am.: Green River.
 — Scudder, Rocky mount. scen. 1870 p. 99.
 Lasius terreus Scudder, Bull. U. St. Geol. Surv. IV. 1878 p. 747.
 Lasius terreus Scudder, Tert. Insects N. Amer. II. 1890 p. 618; T. 10 F. 23.
umbratus (Nyl.) Mayr¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; Am. bor.
 26 27 28 Formica umbrata Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1048, ♀ ♀ ♂.
 29 Formica umbrata Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 39 n. 18, ♀ ♂.
 Formica mixta Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 41 n. 19, ♀ & p. 72 n. 19, ♀ [nec Nyl. & auct.].
 Formica umbrata Smith, List Brit. Anim. Brit. Mus. P. 6. Acul. 1851 p. 116, ♀.
 Formica umbrata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 59 & 139 n. 17, ♀ ♀ ♂.
 Formica umbrata Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 162 n. 17. [& 6 (♀).
 Formica umbrata Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 106 n. 6, ♀ ♀ ♂; T. 9 F. 4, 5 (♀)
 Formica umbrata Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 365 n. 25, ♀ ♀ ♂.
 Formica (Lasius) umbrata Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 70 n. 29, ♀ ♀ ♂.
 Formica umbrata Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 14 n. 25, ♀.
 Formica umbrata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 8 n. 21; T. 3 F. 11.
 Formica umbrata Smith, Catal. Brit. Fossor. Hymen. 1858 p. 14 n. 9, ♀ ♀ ♂.
 Formica umbrata Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 12 n. 22.
 Formica umbrata Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) 1860 p. 48 n. 15, ♀ ♀ ♂.
 Lasius umbratus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 50, ♀, 51 ♀, & 52, ♂.
 Lasius umbratus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 10 n. 13, ♀ ♀ ♂.
 Formica umbrata Smith, Entomol. Annual f. 1865 p. 88, ♀ ♀ ♂. [379, ♀ ♀ ♂.
 Lasius umbratus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1874 p. 47, 48, 49, 216 &
 Lasius umbratus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 180.
 Lasius umbratus Forel, Bull. Soc. Vaud. sc. nat. (2) XIV. P. 75. 1875 p. 60 n. 5.

¹⁾ Vide: st. aphidicola (Walsh).

» bicornis (Först.).

» mixtus (Nyl.).

- Lasius umbratus Schenck, Entom. Nachr. III. 1877 p. 2.
 Lasius umbratus E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 209 n. 4, ♀ ♀ ♂
 Lasius umbratus Adolph, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXVII. 1880 p. 35-53; T.
 Lasius umbratus E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1881 Proc. p. XXVIII.
 Lasius umbratus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 195, 199 & 202 n. 7, ♀ ♀
 Lasius umbratus Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 143, 144 & 145, ♀ ♀ ♂.
 Formica (Lasius) umbrata W. White, Ants & their Ways 1883 p. 256 n. 5, ♀ ♀.
 Lasius umbratus Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 56.
 var.: **mixto-umbratus** For. — ♀ ♀ — Eur. [p. 48, ♀
 Lasius umbratus var. mixto-umbratus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 187

FORMICA

- Linné, Syst. Nat. (Ed. 1^a 1735) Ed. 10^a I. 1758 p. 343 n. 218 & p. 579 n. 218.
 Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 45 n. 10.
 Formica, nom. propr.

Synon.: Hypochira Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 169.
 ὑπό, sub; χείρ, manus.

Lasius Fabricius.

Myrmecocystus Emery & Forel.

abdominalis Latr.! — ♀ —

Formica abdominalis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 175 ♀; T. 3 F. 13.

aberrans Mayr — ♀ — As.: Turcestania.

Formica aberrans Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 7 n. 6, ♀.

Formica aberrans Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 27.

Formica aberrans Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 178 n. 1, ♀.

acuminata Heer! — Eur.: Croatia.

Formica acuminata Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 142 n. 44; T. 11 F. 14, g & 13.

Formica acuminata Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Formica acuminata Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 172.

Formica acuminata Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 17 n. 44; T. 1. F. 17b.

aegyptica Fabr.! — Afr.: Aegyptus.

Formica Aegyptiaca Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 393 n. 12.

Formica Aegyptiaca Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 491 n. 17.

Formica Aegyptiaca Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 309 n. 22.

Formica Aegyptiaca Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2798 n. 25.

Formica Aegyptiaca Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 509.

Formica Aegyptiaca Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 495 n. 26.

Formica Aegyptiaca Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 357 n. 29.

Formica Aegyptiaca Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 284.

Formica Aegyptiaca Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 404 n. 34.

aemula Heer! — Eur.: Croatia.

Formica aemula Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 18 n. 46^b; T. 1 F. 19.

aequalis Walk.! — ♀ — As.: Arabia.

Formica aequalis Walker, List of Hymen. in Egypt. 1871 p. 9 n. 37, ♀.

affinis Leach! — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Gallia mer.

Formica affinis Leach, Zool. Journ. II. 1825 p. 290 n. 5, ♀ ♀.

Formica affinis Leach, Thon, Entom. Arch. I. 1827 p. 4 n. 5, ♀ ♀.

Formica affinis Leach, Risso: Hist. nat. Europ. merid. V. 1826 p. 231, ♀ ♀ ♂.

americana Buckl.! — ♀ ♀ — Am.: Connecticut.

Formica Americana Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 154 n. 3, ♀ ♀.

- amyotii* Guill. — ♀ — Austr. bor.
 Formica Amyoti Guillon, Ann. soc. entom. France X. 1841 p. 315 n. 9, ♀.
 Formica Amyoti Guillou, Rev. zool. 1841 p. 323, ♀.
- animosa* Forsk. — Afr.: Aegyptus.
 Formica animosa Forskall, Descr. anim. 1775 p. 85 n. 23^a.
- arcana* Scudd. — Am.: Canada.
 Formica arcana Scudder, Rep. Progr. Geol. Surv. Canada 1877 p. 266.
 Formica arcana Scudder, Tert. Foss. N. Amer. II. 1890 p. 618; T. 3 F. 24.
- arenicola* Buckl. — ♀ — Am.: Washington Terr.
 Formica arenicola Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 160 n. 12, ♀.
- aterrima* Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
 Formica aterrima Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 426 n. 2, ♂.
- atra* Buckl. — ♀ — Am.: Washington Terr.
 Formica atra Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 160 n. 10, ♀.
- atra* Schill.¹⁾ — Eur.: Silesia.
 Formica atra Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1838. 1839 p. 54 n. 6.
- attenuata* Schill. — Eur.: Silesia.
 Formica attenuata Schilling, Uebers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1829. 1830 p. 54.
- barbata* Raz.²⁾ — Eur.: Helvetia.
 ? Formica barbata Razoumowski, Hist. nat. Jorat. I. 1. 1789 p. 225 n. 281.
- bicolor* Schill. — Eur.: Silesia.
 Formica bicolor Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1829. 1830 p. 54.
- bicolor* Leach! — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Gallia mer.
 Formica bicolor Leach, Zool. Journ. II. 1825 p. 289 n. 2, ♀ ♀.
 Formica bicolor Leach, Entom. Arch. I. 1827 p. 4 n. 2, ♀ ♀.
 Formica bicolor Leach, Risso: Hist. nat. Europ. merid. V. 1826 p. 230, ♀ ♀ ♂.
- buphthalma* Nov. — Eur.: Bohemia (Cyprisschiefer, Eger). [1877 p. 91; T. 3. F. 2.
 Formica buphthalma Novak, Sitzber. Akad. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 1. Abth. LXXXVI.
- candida* Smith! — ♀ — As.: India.
 Formica candida Smith, Scient. Res. 2^d Yarkand Miss. 1878 p. 11 n. 29, ♀.
- capito* Heer! — Eur.: Gallia (Aix).
 Formica capito Heer, Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich I. 1. 1856 p.
 Formica capito Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 14 n. 33^b; T. 1 F. 13 & 13^b.
- capsincola* Schill.³⁾ — Eur.: Silesia
 Formica capsincola Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1838. 1839 p. 54 n. 7.
 Formica capsincola Roger, Berlin. entom. Zeitschr. I. 1857 p. 17.
- chevrolatii* Rom.⁴⁾ — Eur.: Gallia. [T. 25 F. 1^a b.
 Formica Chevrolatii Romand, Ann. soc. entom. France (2) IV. 1846 Bull. p. XXXII-XXXIII.
- ciliata* Mayr — ♀ — Am.: Colorado.
 Formica ciliata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 428, ♀.
- cinerea* Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. med. & mer.; As. centr.; Am. bor.
 Formica cinerea Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien II. 1853 p. 280, ♀ ♀.
 Formica cinerea Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 344 n. 16, ♀ ♀ ♂.
 Formica cinerea Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 64 n. 19, ♀ ♀ ♂.
 Formica cinerea Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 11 n. 17, ♀.
 Formica cinerea Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 6 n. 13, ♀ ♀ ♂.

¹⁾ = ? Formica fusca Roger.

²⁾ = ? Formica fusca (L.).

³⁾ = ? Formica fusca (L.).

⁴⁾ *Hym.*: Formica fusca L. (Romand).

- Formica cinerea* Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 43 n. 7, ♀ ♀ ♂.
Formica cinerea Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 47, ♀ & 48, ♀ ♂.
Formica cinerea Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 22 n. 8.
Formica cinerea Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 239.
Formica cinerea Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 53 & 218, ♀ ♀ ♂.
Formica cinerea Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 184.
Formica cinerea Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 7 n. 4.
Formica cinerea Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 181, 186 & 189 n. 10, ♀ ♀ ♂.
Formica cinerea Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 16, 27, 37, 39 & 42.
Formica cinerea Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 141, 142 & 143, ♀ ♀ ♂.
Formica cinerea Wasmann, Tijdschr. v. Entom. XXX. 1887 Versl. p. CIX.
Formica cinerea Carpenter, Mém. soc. Linn. Nord de la France VII. 1889 p. 70-78.
Formica fusca st. *cinerea* Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 56.
var. fusco-cinerea For. — ♀ ♀ ♂ — Eur. [57, ♀ & 58, ♂.
Formica fusca st. *fusco-cinerea* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 55, ♀,
connecticutensis Buckl.! — ♀ ♀ — Am.: Connecticut.
Formica Connecticutensis Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 154 n. 4, ♀ ♀.
consultans Walk.! — ♂ — As.: Ceylon.
Formica consultans Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 353, ♂.
cordata Holl.! — Patria?
Formica cordata Holl, Handb. d. Petrefactenk. 1829 p. 140.
defensor Smith! — ♀ — As.: India.
Formica defensor Smith, Scient. Res. 2^d Yarkand Miss. 1878 p. 11 n. 28, ♀.
demersa Heer! — ♂ — Eur.: Helvetia.
Formica demersa Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 140 n. 41, ♂; T. 11 F. 7.
Formica demersa Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
Formica demersa Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 171.
Formica demersa Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 16 n. 41; T. 1 F. 16.
detorquens Walk.! — ♀ — As.: Ceylon.
Formica detorquens Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 372, ♀.
devastator Christ! — As.: India.
Formica devastator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 517 [sine descr.].
didyma Fabr.! — Eur.: Italia.
Formica didyma Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 489 n. 5.
Formica didyma Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 6.
Formica didyma Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 338 n. 13.
Formica didyma Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2798 n. 27.
Formica didyma Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 492 n. 8.
Formica didyma Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 351 n. 7.
Formica didyma Latreille, Hist. nat. Fourmis. 1802 p. 278.
Formica didyma Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 398 n. 10.
Formica didyma Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 370 nota.
diffidens Walk.! — ♀ — As.: Ceylon.
Formica diffidens Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 372, ♀.
dislocata Say! — ♀ ♂ — Am.: Indiana.
Formica dislocata Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 1836 p. 288 n. 6, ♀ ♂.
Formica dislocata Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 733 n. 6, ♀ ♂.
edax Forsk.!) — Afr.: Aegyptus.
Formica edax Forskall, Descr. anim. 1775 p. 84 n. 21.

!) = ? *Pheidole megacephala* (Fabr.).

elata Lund! — Am.: Brasilia.

Formica elata Lund, Ann. sc. nat. XXIII. 1831 p. 130 [sine descr.].

elongata Fabr.¹⁾ — Am. mer.

Formica elongata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 13.

Formica elongata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2799 n. 29.

Formica elongata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 494 n. 17.

Formica elongata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 354 n. 16.

Formica elongata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 281.

Formica elongata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 401 n. 20.

Formica elongata Westwood, Trans. Entom. Soc. London I. 2. 1835 Proc. p. XXI.

exercita Walk.! — ♀ ♂ — As.: Ceylon.

Formica exercita Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 370, ♀ ♂.

exsecta Nyl.²⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur. bor & centr.; As. bor.

Formica exsecta Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 909 n. 9, ♀ ♀ ♂; T. 18 F. 20 (♀).

Formica exsecta Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 27 n. 6.

Formica exsecta Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 23 n. 8, ♀ ♀ ♂.

Formica exsecta Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 38 n. 8, ♀ ♀ ♂.

Formica exsecta Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 161 n. 8.

Formica exsecta Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 340 n. 14, ♀ ♀ ♂.

Formica exsecta Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 63 n. 17, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 18.

Formica exsecta Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 10 n. 14, ♀.

Formica exsecta Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 5 n. 11, ♀ ♀ ♂.

Formica exsecta Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 45 n. 10, ♀ ♀ ♂.

Formica exsecta Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 46, ♀, 47, ♀ & 48, ♂.

Formica exsecta Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 7 n. 5, ♀ ♀ ♂.

Formica exsecta Smith, Entomol. Annual f. 1865 p. 87; front F. 2, ♀ ♀ ♂.

Formica exsecta Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 239.

Formica exsecta Smith, Entomol. Annual f. 1866 p. 126.

Formica exsecta Smith, Entomol. Annual f. 1869 p. 69.

Formica exsecta Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 51, 55, 57, 220 & 358, ♀ ♀ ♂.

Formica exsecta Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 183.

Formica exsecta E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 206 n. 4, ♀ ♀ ♂.

Formica exsecta Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 178, 185 & 188 n. 5, ♀ ♀ ♂.

Formica exsecta Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 140, 141 & 142, ♀ ♀ ♂.

Formica exsecta W. White, Ants & their Ways 1883 p. 251 n. 3, ♀ ♂.

var. rubens For. — ♀ — Eur.: Helvetia.

Formica exsecta var. rubens Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 51, ♀.

Formica exsecta var. rubens Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 179.

exsectoides For. — ♀ ♀ ♂ — Am.: North Hampshire, Connecticut, Alleghanies.

Formica integra Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 701 n. 1 [nec Nylander].

Formica exsectoides (Forel) MacCook, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 253-296; F. 2-5.

Formica exsectoides (Forel) MacCook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1877 p. 135.

Formica exsectoides (Forel) MacCook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1879 p. 154-156.

Formica exsectoides Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882; T. 4 F. 5.

Formica exsectoides Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XXXVIII, ♀ ♀.

Formica integra Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 425, ♀ ♂.

exundans Walk.! — ♂ — As.: Ceylon.

Formica exundans Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 371, ♂.

¹⁾ = ? *Oecophylla smaragdina* (Emery).

²⁾ *Vide*: st. *pressilabris* Nyl.

florii Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Borussia (succinum).

Formica Flori Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 48 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 2 F. 35-37.

foetida Deg! — ♀ — Am. mer.

Formica foetida Degeer, Mém. hist. insect. III. 1773 p. 611 n. 8; T. 31 F. 21-22.

Formica foetida Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 396 n. 8; T. 31 F. 21-22.

Formica foetida Retzius, Gen. & spec. insect. 1783 p. 76 n. 339.

Formica foetens Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 503 n. 62.

Formica foetens Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 264, ♀.

foetida Buckl.! — ♀ ♀ — Am.: Texas.

Formica foetida Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 167 n. 27, ♀ ♀.

fragilis Smith! — ♀ — As.: Aru, Waigiou.

Formica fragilis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 136 n. 3, ♀.

fraterna Smith! — ♀ — As.: India bor.

Formica fraterna Smith, Scient. Res. 2^d Yarkand Miss. 1878 p. 11 n. 27, ♀.

fusca L.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur.; As. bor. & occ., Japonia; Am. bor.; Afr.: Algeria.

— Rajus, Hist. Insect. 1710 p. 69.

— Linné, Acta lit. & sc. Suec. IV. 1736 p. 131 n. 5.

— Linné, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 1741 p. 40.

— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 1022.

Formica fusca Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 580 n. 3.

Formica fusca Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland. 1761 p. 19.

Formica fusca Linné, Fauna Suec. Ed. 2^a 1761 p. 426 n. 1722.

Formica spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 427 n. 2.

Formica spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 428 n. 5.

Formica fusca Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. III. 1766 p. 922.

Formica fusca Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 963 n. 4.

Formica fusca Gerdes, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XXIX. 1768 p. 373-376.

Formica fusca Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 170 n. 3.

Formica fusca Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 1082 n. 3; T. 42 F. 12-15.

Formica fusca Martin, Allg. Gesch. d. Natur II. 1775 p. 258.

Formica fusca Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 912 n. 4.

Formica fusca O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 166 n. 1933.

Formica fusca Fischer, Naturg. v. Lievland 1778 p. 161 n. 408.

Formica fusca Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 321 n. 3; T. 42 F. 12-15.

Formica II & III. Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779; T. 226 F. 1 (♀) & 2-3 (♂).

Formica fusca Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 490 n. 9.

Formica fusca Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 413 n. 833.

Formica nigra major Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 75 n. 326.

Formica flavipes Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 482 n. 2.

Formica fusca Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 483 n. 5.

Formica fusca Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 10.

Formica fusca Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. 281 n. 64.

Formica fusca Razoumowski, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 224 n. 279.

? *Formica barbata* Razoumowski, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 225 n. 281.

Formica fusca Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 334 n. 3.

Formica flavipes Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 337 n. 10; T. 8 F. 31.

Formica fusca Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2799 n. 4.

Formica tristis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 513; T. 60 F. 13, ♂.

¹⁾ Vide: st. cinerea Mayr.

> gagates Latr.

Vide: st. rufibarbis Fabr.

> subrufa Rog.

68, 128
x +

- Formica fusca J. B. Fischer, Vers. Naturg. Lievland Ed. 2^a 1791 p. 348 n. 103.
 Formica flavipes Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 493 n. 12.
 Formica fusca Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 493 n. 13.
 Formica fusca Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 147 n. 329.
 Formica flavipes Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 147 n. 330.
 Formica fusca Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 352 n. 11.
 Formica fusca Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 181 n. 557.
 Formica nigra Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 39, ♀ ♀ ♂.
 Formica fusca Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 159, ♀♀♂; T. 6 F. 32, A ♀♀, E ♂.
 Formica fusca Schrökenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 35 n. 170.
 Formica fusca Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 162 n. 7.
 Formica fusca Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 399 n. 13.
 Formica fusca Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 255 n. 6.
 Formica fusca Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 272, ♀ ♀ ♂.
 Formica fusca Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 126.
 — P. Huber, Rech. s. l. moeurs Fourm. indig. 1810 p. ?.
 Formica fusca Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 96 n. 5.
 Formica fusca Losana, Mem. accad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 317.
 Formica fusca Hartig, Forstl. Conversationslex. 1834 p. 281.
 Formica fusca Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a IV. 1835 p. 311 n. 5.
 Formica fusca Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 205 n. 6, ♀ ♀ ♂.
 Formica fusca W. Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV. 1837 p. 262 n. 363, ♀.
 Formica fusca Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 448 n. 4, ♀ ♀ ♂.
 ? Formica capsincola Schilling, Übers.Arbeit.schles.Ges.f.vaterl.Cultur i.J.1838.1839 p.54n.7.
 Formica fusca Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 386 n. 6.
 Formica fusca Westwood, Introd. mod. classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 83.
 Formica glebaria Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 917 n. 14, ♀♀; T. 18 F. 23 (♀).
 Formica fusca Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 919 n. 15, ♀ ♂.
 ? Formica glebaria Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1059 n. 4.
 Formica fusca Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 27 n. 9.
 Formica fusca Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 30, ♀.
 Formica glebaria Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 31 n. 13, ♀ ♀ ♂.
 Formica fusca Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 43 n. 10, ♀ ♀ ♂.
 Formica fusca Förster, Stettin. Entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 141.
 Formica fusca Schenck, Stettin. Entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 161 n. 10.
 Formica fusca Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 104 n. 4, ♀♀♂; T. 9 F. 15.
 Formica fusca Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 346 n. 17, ♀ ♀ ♂.
 Formica fusca Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 65 n. 20, ♀ ♀ ♂.
 Formica fusca Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 11 n. 16, ♀.
 Formica capsincola Roger, Berlin. entom. Zeitschr. I. 1857 p. 17.
 Formica fusca Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 5 n. 10; T. 3 F. 14.
 Formica fusca Smith, Catal. Brit. fossor. Hymen. 1858 p. 9 n. 5, ♀ ♀ ♂. [n. 22.
 Formica fusca Kolenati, Jahresb. naturw. Sect. mähr.-schles. Ges. f. Ackerbau etc. f. 1858 p. 48
 Formica fusca Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 6 n. 14.
 Formica fusca Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) 1860 p. 44 n. 8, ♀ ♀ ♂.
 — Ebrard, Bibl. univ. Suisse 1861 p. 466.
 Formica fusca Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. p. 47, ♀; 48, ♀ & 49, ♂.
 Formica fusca Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 7 n. 7, ♀ ♀ ♂.
 Formica fusca Disconzi, Entom. Vicent. 1865 p. 132; T. 9 F. 149-151.
 Formica fusca Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 239.
 Formica fusca Leydig, Nov. acta acad. nat. curios. XXXIII. P. 2. 1866 p. 21 n. 11.

- Formica fusca Schröder, Zoolog. Garten VIII. 1867 p. 225-229.
 Formica fusca gagates Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 950, ♀.
 Formica fusca A. Müller, Entom. M. Magaz. IX. 1872 p. 120, ♀ ♂.
 Formica fusca Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 53, 56, 58, 356, ♀ ♀ ♂.
 Formica fusca Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 185.
 Formica fusca Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XIV. P. 75. 1875 p. 60 n. 6.
 Formica fusca Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 7 n. 5.
 Formica fusca Lubbock, Journ. Linn. Soc. Zool. XIII. 1877 p. 217; T. 17 F. 3.
 Formica fusca Hagens, Entom. Nachr. V. 1879 p. 259 n. 1.
 Formica fusca Humphreys, North-Amer. Entomol. I. 1880 p. 89-91.
 Formica fusca E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 207 n. 6, ♀ ♀ ♂.
 Formica fusca H. Müller, Alpenblumen 1881 p. 591 n. 555.
 Formica fusca Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 356 n. 5, ♀ ♀ ♂.
 Formica fusca Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 182, 186 & 190 n. 8, ♀ ♀ ♂; T. 5 F. 12.
 Formica fusca Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 441; T. 1 F. 3, ♀.
 Formica fusca Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 141-142 & 143, ♀ ♀ ♂.
 Formica fusca Provancher, Faun. entom. Canada. Hymen. 1883 p. 599 n. 5, ♀ ♀ ♂.
 Formica fusca W. White, Ants & their Ways 1883 p. 253 n. 6.
 Formica fusca E. Saunders, Entom. M. Magaz. XX. 1883 p. 16.
 Formica fusca Reuter, Stettin. entom. Zeitg. XLV. 1884 p. 350.
 Formica fusca Provancher, Addit. Faun. Canada. Hymén. 1887 p. 234 n. 3. *non pubescens*
 Formica fusca Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Hist. Philadelphia 1887 p. 27.
 Formica fusca Wasmann, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 109. *var. glabrata*
 Formica fusca st. fusca Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 56. *non pubescens*
fuscescens Gmel. — Eur.
 — Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 81 n. 540.
 Formica fuscescens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2804 n. 55. *non pubescens*
 Formica fuscescens Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 504 n. 7. *non pubescens*
fuscauda Motsch. — ♀ — As.: Ceylon.
 Formica fuscauda Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 12, ♀.
 18
 + X
gagates Latr. — ♀ ♀ ♂ — Eur.; As. bor. & occ.; Am. bor.
 Formica gagates Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 36, ♀ ♀.
 Formica gagates Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 138, ♀ ♀; T. 5 F. 26 A (♀), B (♀).
 Formica gagates Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 200 n. 1, ♀ ♀.
 Formica gagates Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 385 n. 1.
 Formica picea Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 917 n. 13, ♀.
 Formica picea Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1059 n. 5 & 6, ♂.
 ? Formica picea Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 27 n. 8, ♀ ♂.
 Formica picea Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 30 n. 12, ♀.
 Formica gagates Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 125 n. 5, ♀ ♀.
 Formica picea Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 126 n. 6, ♀.
 Formica gagates Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 347 n. 18, ♀ ♀ ♂.
 Formica gagates Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 65 n. 21, ♀ ♀ ♂.
 Formica gagates Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 11 n. 18, ♀.
 Formica gagates Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 6 n. 15.
 Formica gagates Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 44 n. 9, ♀ ♀ ♂.
 Formica gagates Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 46, ♀, 47, ♀ & 48, ♂.
 Formica gagates Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 22 n. 9.
 Formica gagates Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 239.
 Formica fusca st. gagates Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 53, 217, ♀ ♀ ♂.
 Formica gagates Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 184.

- Formica gagates Sahlberg, Meddel. soc. Faun. & Flor. Fenn. I. 1876 p. 134-136.
 Formica gagates E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 207 n. 7, ♀ ♀ ♂.
 Formica gagates Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 182, 187 & 189 n. 9, ♀ ♀ ♂.
 Formica gagates Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 141, 142 & 143, ♀ ♀ ♂.
 Formica glabra W. White, Ants & their Ways 1883 p. 253 n. 7.
 Formica gagates E. Saunders, Entom. M. Magaz. XX. 1883 p. 16.
 var. **fusco-gagates** For. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: [57, ♀ & 58, ♂.
 Formica fusca st. fusco-gagates Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 54, ♀,
 var. **morio** Latr. — ♀ — Eur.: Gallia.
 Formica morio Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 36, ♀.
 Formica gagates var. morio Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 140; T. 4 F. 25.
 var. **subpolita** Mayr — ♀ ♀ — Am.: Connecticut, Colorado, California.
 Formica fusca var. subpolita Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 426, ♀ ♀.
gibbosa Presl! — Eur.: Succinum.
 Formica gibbosa Presl, Delic. Pragens. I. 1822 p. 197.
glabra Gmel.! — Eur.
 — Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 81 n. 536.
 Formica glabra Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2804 n. 53.
 Formica glabra Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 504 n. 5.
globiventris Heer! — ♀ — Eur.: Helvetia.
 Formica globiventris Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 131 n. 31, ♀; T. 9 F. 13.
 Formica globiventris Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.
 Formica globiventris Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 169.
gnava Buckl.! — ♀ ♀ ♂ — Am.: Texas, New York, Connecticut.
 Formica gnava Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 156 n. 5, ♀ ♀ ♂.
gracilis Buckl.! — ♀ ♀ — Am.: New York.
 Formica gracilis Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 158 n. 8, ♀ ♀.
gracilis Heer! — Eur.: Croatia.
 Formica gracilis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 7 n. 12^b; T. 1 F. 3.
gravida Heer! — ♀ — Eur.: Helvetia.
 Formica gravida Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 114 n. 13, ♀; T. 9 F. 1.
 Formica gravida Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.
 Formica gravida Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 163.
hirta Grav.! — Patria?
 Formica hirta Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 286 n. 3961.
japonica Motsch.! — As.: Japonia.
 Formica japonica Motschulsky, Bull. soc. natural. Moseou XXXIX. 1. 1866 p. 183.
ignivora Raf.! — Am.
 Formica ignivora Rafinesque, Journ. Roy. Microsc. Soc. 1882 p. ?.
 Formica ignivora Rafinesque, Amer. Natural. XIX. 1885 p. 403.
immersa Heer! — ♀ — Eur.: Helvetia.
 Formica immersa Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 122 n. 20, ♀; T. 9 F. 5.
 Formica immersa Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.
 Formica spec. André, Abh. geol. Reichsanst. II. 3 n. 4. 1855; T. 4 F. 6 & 8.
 Formica immersa Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 166.
inaequalis Lowne! — ♀ ♂ — Austr.
 Formica inaequalis Lowne, Entomologist II. 1865 p. 331 n. 15, ♀ ♂.
incisa Smith! — ♀ — Am.: Mexico.
 Formica incisa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 52 n. 185, ♀.
incursor Smith! — ♀ — As.: Batchian.
 Formica incursor Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 95 n. 7, ♀.

- indeflexa* Walk.! — ♀ — As.: Ceylon.
 Formica *indeflexa* Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 373, ♀.
ingruens Walk.! — ♀ — As.: Ceylon.
 Formica *ingruens* Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 372, ♀.
insultans Forsk.! — Afr.: Aegyptus.
 Formica *insultans* Forskall, Descr. anim. 1775 p. 85 n. 23^b.
integra Nyl. — ♀ ♀ ♂ — Am.: United States.
 Formica *integra* Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 62 nota, ♀.
 Formica *integra* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 54 n. 195, ♀.
 Formica *rufa* st. *integra* Emery, i. l.
var. similis Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: United States.
 Formica *integra* var. *similis* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1866 p. 425, ♀ ♀ ♂.
kollarii Heer! — Eur.: Croatia.
 Formica *Kollari* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 15 n. 33^c; T. 1 F. 14 & 14^b.
lactaria Smith! — ♀ — As.: Batchian, Gilolo.
 Formica *lactaria* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 95 n. 6, ♀.
latebrosa Walk.! — ♂ — As.: Ceylon.
 Formica *latebrosa* Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 371, ♂.
lavateri Heer! — ♀ — Eur.: Helvetia.
 Formica *Lavateri* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 127 n. 26, ♀; T. 9 F. 11.
 Formica *Lavateri* Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.
 Formica *Lavateri* Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 167.
 Formica *Lavateri* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 11 n. 22; T. 1 F. 10.
var. major Heer! — Eur.: Croatia.
 Formica *Lavateri* var. *major* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 11; T. 1 F. 10^b.
libera Scop.¹⁾ — Eur.: Carneolia.
 Formica *libera* Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 313 n. 835.
lincecumii Buckl.! — ♀ ♀ ♂ — Am.: Texas.
 Formica *Lincecumii* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 163 n. 20, ♀ ♀ ♂.
longicollis Heer! — Eur.: Helvetia.
 Formica *longicollis* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 115 n. 14, ♂; T. 11 F. 1.
 Formica *longicollis* Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.
 Formica *longicollis* Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 164.
longipes Latr.! — ♀ — Am.: Cayenne.
 Formica *longipes* Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 233, ♀; T. 11 F. 68.
longiventris Heer! — ♀ — Eur.: Croatia.
 Formica *longiventris* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 123 n. 21, ♀; T. 9 F. 6.
 Formica *longiventris* Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.
 Formica *longiventris* Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 166.
lucida Gieb.! — Eur.: Borussia (succinum).
 — Menge, Progr. Petrischule Danzig 1856 p. 18.
 Formica *lucida* Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 163.
 Formica *lucida* Giebel, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. VIII. 1856 p. 184.
lutea Dum.! — Patria?
 Formica *lutea* Dumeril, Mem. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 931 n. 4.
luteola Presl! — Eur.: Succinum.
 Formica *luteola* Presl, Delic. Pragens. I. 1822 p. 197.

¹⁾ = ? *Formica fusca* L.

- macrocephala* Heer! — Eur.: Croatia.
 Formica macrocephala Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 125 n. 25; T. 9 F. 10.
 Formica macrocephala Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 12 n. 25; T. 1 F. 11.
- var. *oeningensis* Heer! — Eur.: Helvetia. [n. 25^a; T. 9 F. 10^c.
 Formica macrocephala var. Oeningensis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 126
- var. *radobojana* Heer! — Eur.: Croatia. [n. 25^b; T. 9 F. 10^a^b.
 Formica macrocephala var. Radobojana Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 126
- macrocephala* Er.! — ♀ — Austr.: Tasmania.
 Formica macrocephala Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. 1. 1841 p. 259 n. 229, ♀.
- macrognatha* Presl! — Eur. (succinum).
 Formica macrognatha Presl, Delic. Pragens. I. 1822 p. 198.
- macrophthalma* Heer! — ♀ — Eur.: Helvetia.
 Formica macrophthalma Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 124 n. 23, ♀; T. 9 F. 8.
 Formica macrophthalma Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.
 Formica macrophthalma Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1856 p. 166.
- maculata* Fourcr.! — Eur.: Gallia.
 Formica spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 427 n. 3; T. 16 F. 4.
 Formica maculata Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 452 n. 3.
 Formica thoracica Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 503 n. 1.
- malabarica* Schrk.! — As.: India.
 Formica Malabarica Schrank, Gistl: Faunus N. F. I. 1837 p. 16.
- maligna* Forsk.! — Afr.: Aegyptus.
 Formica maligna Forskall, Descr. anim. 1775 p. 84 n. 22.
- masonia* Buckl.! — ♀ — Am.: Texas.
 Formica masonia Buckley, Proc. entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 165 n. 23, ♀.
- melanophthalma* Reich! — Am.: Cayenne.
 Formica spec. Olivier, Act. sc. hist. nat. Paris. I. 1792 p. 122 n. 74.
 Formica melanophthalma Reich, Magaz. d. Thierr. I. 1793 p. 131 n. 3.
- melanopsis* Gmel.! — Eur.
 — Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 81 n. 534.
 Formica melanopsis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2804 n. 52.
 Formica melanopa Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 504 n. 4.
- meritans* Walk.! — ♂ — As.: Ceylon.
 Formica meritans Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 371, ♂.
- minutula* Heer! — Eur.: Gallia (Aix).
 Formica minutula Heer, Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich I. 1. 1856 p. ?.
- minuta* Lowne! — ♀ — Austr.
 Formica minuta Lowne, Entomologist II. 1865 p. 331 n. 13, ♀.
- monticola* Buckl.! — ♀ ♀ ♂ — Am.: New York.
 Formica monticola Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 157 n. 7, ♀ ♀ ♂.
- nasuta* Nyl. — ♀ — Eur.: Gallia mer., Hispania, Graecia.
 Formica nasuta Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 66 n. 22, ♀.
 Formica aerea Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 237 n. 13, ♀.
 Formica aerea Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 164, ♀.
 Myrmecocystus nasutus Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879 p. 449.
 Myrmecocystus nasutus Emery, Ann. mus. civ. Genova XV. 1880 p. 389 nota, ♀.
 Formica nasuta Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 177 n. 13, ♀.
 Formica nasuta Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 205, ♀.

- nicaeensis** Leach!¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Gallia mer.
 Formica Nicaeensis Leach, Zool. Journ. II. 1825 p. 291 n. 8, ♀ ♀ ♂.
 Formica Nicaeensis Leach, Risso: Hist. nat. product. Europ. merid. V. 1826 p. 232, ♀ ♀ ♂.
 Formica Nicaeensis Thon, Entom. Arch. I. 1827 p. 4 n. 8, ♀ ♀ ♂.
- nigra** Presl! — Eur. (succinum).
 Formica nigra Presl, Delic. Pragens. I. 1822 p. 196.
- nitida** Raz.! — Eur.: Helvetia.
 Formica nitida Razoumowsky, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 427 n. 2.
- nitida** Lowne! — ♀ — Austr.: New South Wales.
 Formica nitida Lowne, Entomologist II. 1865 p. 277 n. 7, ♀.
- nortonii** Buckl.! — ♀ — Am.: Connecticut.
 Formica Nortonii Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 153 n. 2, ♀.
- novae-angliae** Buckl.! — ♀ ♀ — Am.: Maine.
 Formica Nova-Angliae Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 153 n. 1, ♀ ♀.
- obcordata** Schill.! — Eur.: Silesia.
 Formica obcordata Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1829. 1830 p. 54.
- obesa** Heer! — ♀ — Eur.
 Formica obesa Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 108 n. 9, ♀; T. 8 F. 1.
 Formica obesa Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.
 Formica obesa Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 162.
- var. oeningensis** Heer! — ♀ — Eur.: Helvetia. [T. 8 F. 2^a b.
 Formica obesa var. Oeningensis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 110 n. 1^c, ♀;
- oblita** Heer! — Eur.: Croatia.
 Formica oblita Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 13 n. 29^b; T. 1 F. 12.
- obscurans** Walk.! — ♀ — As.: Ceylon.
 Formica obscurans Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 372, ♀.
- obscuripes** For. — ♀ — Am.: Green River.
 Formica rufa st. obscuripes Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. XXXIX, ♀.
- obsoleta** L.¹²⁾ — Eur.
 Formica obsoleta Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 580 n. 5.
 Formica obsoleta Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland. 1761 p. 19.
 Formica obsoleta Linné, Fauna Suec. Ed. 2^a 1761 p. 427 n. 1724.
 Formica obsoleta Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 963 n. 6.
 Formica obsoleta Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 392 n. 7.
 Formica obsoleta Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 913 n. 6.
 Formica obsoleta O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. VI. 1791 p. 166 n. 1935.
 Formica obsoleta Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 490 n. 11.
 Formica obsoleta Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 415 n. 838.
 Formica obsoleta Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 14.
 Formica obsoleta Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 335 n. 5.
 Formica obsoleta Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2799 n. 6.
 Formica obsoleta Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 509; T. 60 F. 5.
 Formica obsoleta Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 494 n. 18.
 Formica obsoleta Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 355 n. 21.
 Formica obsoleta Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 291.
 Formica obsoleta Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 402 n. 27.
 Formica obsoleta Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 44 n. 4.

1) = ? *F. rufibarbis* Fabr.

2) = ? *F. fusca* L. an *F. rufibarbis* Fabr. var.

obtecta Heer! — ♀ — Eur.: Croatia.

Formica obtecta Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 122 n. 22, ♀; T. 9 F. 7.

Formica obtecta Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.

Formica obtecta Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 166.

obvoluta Heer! — Eur.: Croatia.

Formica obvoluta Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 141 n. 43; T. 10 F. 9.

Formica obvoluta Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Formica obvoluta Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 172.

Formica obvoluta Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 16 n. 43; T. 1 F. 17a.

occidentalis Buckl.! — ♀ ♀ — Am.: New York.

Formica occidentalis Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 157 n. 6, ♀ ♀.

ocella Heer! — ♀ ♂ — Eur.: Croatia.

[^b(♂),^c]

Formica ocella Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 133 n. 33, ♀ ♂; T. 10 F. 5a (♀)

Formica ocella Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Formica ocella Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 169.

oculata Smith! — ♀ — As.: Aru.

Formica oculata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 137 n. 7, ♀.

oculata Heer! — ♂ — Eur.: Croatia.

Formica oculata Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 143 n. 46, ♂; T. 10 F. 9d.

Formica oculata Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Formica oculata Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 172.

Formica oculata Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 17 n. 46; T. 1 F. 18.

oculatissima For. — ♂ — Eur.: Graecia.

Formica oculatissima Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. CLXI, ♂.

ophthalmica Heer — ♀ — Eur.: Croatia.

Formica ophthalmica Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 125 n. 24; T. 9 F. 9 [p.p.].

Formica ophthalmica Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 11 n. 24.

Formica ophthalmica Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 52, ♀.

orbata Heer! — ♂ — Eur.: Helvetia.

Formica orbata Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 141 n. 42, ♂; T. 11 F. 8.

Formica orbata Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Formica orbata Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 171.

ovata Reich!¹⁾ — Am.: Cayenne.

Formica spec. Olivier, Act. soc. hist. nat. Paris I. 1792 p. 122 n. 70.

Formica ovata Reich, Magaz. d. Thierr. I. 1793 p. 131 n. 1.

pallens Guill.! — ♂ — Occ.: Vavao Ins.

Formica pallens Guillou, Ann. soc. entom. France X. 1841 p. 316 n. 12, ♂.

Formica pallens Guillou, Rev. zool. 1841 p. 324, ♂.

pallidefulva Latr. — ♀ ♀ — Am.: New Jersey.

Formica pallidefulva Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 174, ♀.

Formica pallidefulva Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 889, ♀.

pallidelutea Latr.! — Afr.: Senegal.

Formica pallidelutea Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 241.

Rheidole pallidelutea Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 30 n. 830.

pallidinervis Brullé!²⁾ — Eur.: Graecia.

Formica pallidinervis Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 326 n. 721, ♂.

pangens Walk.! — ♂ — As.: Ceylon.

Formica pangens Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859 p. 371, ♂.

¹⁾ = ? *Pachycondyla commutata* Rog. (Emery).

²⁾ = ? *Camponotus lateralis* (Ol.).

parvula Presl! — Eur. (succinum).

Formica parvula Presl, Delic. Pragens. I. 1822 p. 196.

pavida Smith! — ♀ — As.: Batchian, Mysol.

Formica pavida Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 96 n. 9, ♀

pediculus Christ!¹⁾ — Afr.: Guinea.

Formica pediculus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 518.

perniciosa Christ! — Afr.

Formica perniciosa Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 517 [sine descr.].

phyllophila Jerd.! — ♀ — As.: India mer.

Formica phyllophila Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 125 n. 43, ♀.

Formica phyllophila Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 107 n. 43, ♀.

picipes Reich! — Am.: Cayenne.

Formica spec. Olivier, Act. soc. hist. nat. Paris I. 1792 p. 122 n. 75.

Formica picipes Reich, Magaz. d. Thierr. I. 1793 p. 131 n. 4.

pinguis Heer! — ♀ — Eur.

Formica pinguis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 110 n. 10, ♀; T. 8 F. 3 & 4.

Formica pinguis Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.

Formica pinguis Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 162.

var. *oeningensis* Heer! — ♀ — Eur.: Helvetia.

[♀; T. 8 F. 4.

Formica pinguis var. Oeningensis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 110 n. 10^b,

var. *radobojoensis* Heer! — ♀ — Eur.: Croatia.

[♀; T. 8 F. 3.

Formica pinguis var. Radobojoensis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 110 n. 10^a,

placida Smith! — ♀ — As.: Java.

Formica placida Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 27 n. 91, ♀.

polliturata Buckl.! — ♀ — Am.: Michigan, Illinois.

Formica polliturata Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 160 n. 13, ♀.

pratensis Deg. — ♀ ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.; As. bor.

Formica pratensis Degeer, Mém. hist. insect. II. 1. 1771 p. 1080 n. 2.

Formica pratensis Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 320 n. 2, ♀.

Formica pratensis Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 75 n. 325.

Formica pratensis Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 338 n. 11.

Formica rufa Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 510, ♀ ♂; T. 60 F. 7 (♀) & 8 (♂) [nec Linné & auct.].

— Huber, Rech. s. l. moeurs Fourm. indig. 1810 p. ?, ♀ ♀ ♂.

Formica congerens Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 906 n. 7, ♀.

Formica congerens Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 30, ♂.

Formica congerens Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 26 n. 5.

Formica congerens Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 17 n. 5, ♀ ♀ ♂.

Formica congerens Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 30 & 138 n. 5, ♀ ♀ ♂.

Formica congerens Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 160 n. 5.

Formica congerens Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 332 n. 10, ♀ ♀ ♂.

Formica congerens Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 61 n. 15, ♀ ♀ ♂.

Formica congerens Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 10 n. 10, ♀.

Formica congerens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 2 n. 1; T. 3 F. 1 & 7-9.

Formica congerens Smith, Catal. Brit. fossor. Hymen. 1858 p. 6 n. 2, ♀ ♀ ♂.

Formica congerens Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) IV. 7. 1858 p. 278, ♀ ♀ ♂.

Formica congerens Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 5 n. 8.

Formica congerens Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 46, ♀, 47, ♀ & 48, ♂.

Formica congerens Lespes, Ann. sc. nat. Zool. (4) XIX. 1863 p. 241; T. 6 F. 12.

Formica pratensis Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 13 n. 358.

¹⁾ Ad Termites spectare videtur.

23.12.54

X

- Formica congerens Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 7 n. 2, ♀ ♀ ♂.
 Formica congerens Smith, Entomol. Annual f. 1865 p. 87, ♀ ♀ ♂.
 Formica congerens Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 239.
 Formica congerens Smith, Entomol. Annual f. 1866 p. 126.
 Formica congerens Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XII. 1868 p. 266 n. 2.
 Formica congerens H. Müller, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXIV. 1872 p. 63; T. 2 F. 34
 Formica congerens H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464. [& 35.
 Formica rufa st. pratensis Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 52, ♀ ♀ ♂.
 Formica pratensis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 184.
 Formica pratensis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XIV. P. 75. 1875 p. 58 n. 2 & p. 61 n. 7.
 Formica pratensis Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 6 n. 1.
 Formica congerens E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 205 n. 2, ♀ ♀ ♂.
 Formica pratensis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 184 & 189 n. 3, ♀ ♀ ♂.
 Formica pratensis Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 441.
 Formica pratensis Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 141, 142 & 143, ♀ ♀ ♂.
 Formica congerens W. White, Ants & their Ways 1883 p. 250 n. 2, ♀ ♀ ♂.
 Formica pratensis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 136 n. 2.
 Formica pratensis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 138 n. 5.
 Formica pratensis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 138 n. 6.
 Formica pratensis Wasmann, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 109.
 Formica rufa st. pratensis Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 55.

var. rufo-pratensis For. — ♀ ♀ — Eur. [56, ♀.

Formica rufa st. rufo-pratensis Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 53, ♀ &

var. truncicola-pratensis For. — ♀ ♀ — Eur. [56, ♀.

Formica rufa st. truncicola-pratensis Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 53, ♀

pressilabris Nyl. — ♀ ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.; As. bor. [22, (♀).

Formica pressilabris Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 911 n. 10, ♀ ♀ ♂; T. 18 F. 21,

Formica pressilabris Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1047 n. 10, ♀.

Formica pressilabris Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 27 n. 7.

Formica pressilabris Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 339 n. 13, ♀ ♀ ♂.

Formica pressilabris Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 10 n. 13, ♀.

Formica pressilabris Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 45 n. 10, ♀ ♀ ♂.

Formica pressilabris Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 46, ♀, 47, ♀ & 48, ♂.

Formica pressilabris Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 22 n. 7.

Formica pressilabris Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 239. [♀ ♀ ♂.

Formica exsecta st. pressilabris Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 55,

Formica pressilabris Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 182.

Formica pressilabris Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 179, 185 & 188 n. 6, ♀ ♀ ♂.

Formica pressilabris Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 140, 141 & 143. ♀ ♀ ♂.

var. exsecto-pressilabris For. — ♀ ♀ ♂ — Eur. [p. 52, ♀, 55, ♀ & 57, ♂.

Formica exsecta st. exsecto-pressilabris Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874

primitiva Heer! — ♂ — Eur.: Helvetia.

Formica primitiva Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 139 n. 40, ♂; T. 11 F. 6.

Formica primitiva Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Formica primitiva Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 171.

Formica primitiva Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 16 n. 40.

primordialis Heer! — ♀ — Eur.: Helvetia.

Formica primordialis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 120 n. 19, ♀; T. 9. F. 3.

Formica primordialis Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.

Formica primordialis Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 165.

procera Heer! — ♀ — Eur.: Helvetia.

Formica *procera* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 111 n. 11, ♀; T. 8 F. 5a-

Formica *procera* Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.

Formica *procera* Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 163.

Formica *procera* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 6 n. 11; T. 1. F. 1

pulchella Heer! — ♂ — Eur.: Helvetia.

Formica *pulchella* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 142 n. 45, ♂; T. 11 F. 9

Formica *pulchella* Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Formica *pulchella* Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 172.

Formica *pulchella* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867, p. 17 n. 45.

pumila Heer! — ♀ ♂ — Eur.: Croatia.

Formica *pumila* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 137 n. 37, ♀ ♂; T. 11 F. 15a

Formica *pumila* Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646. ((♀), b(♂))

Formica *pumila* Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 170.

Formica *pumila* Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 16 n. 37.

purpurescens Lowne! — ♀ ♀ — Austr.

Formica *purpurescens* Lowne, Entomologist II. 1865 p. 331 n. 14, ♀ ♀.

pusilla Deg.! — Am.: Cayenne, Surinam.

— Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. 1766 III. p. 924.

— Adanson, Martini: Reise n. Senegal 1772 p. 146.

Formica *pusilla* Degeer, Mém. hist. insect. III. 1773 p. 611 n. 9; T. 31 F. 23-24.

Formica *pusilla* Martini, Allg. Gesch. d. Nat. II. 1775 p. 261.

— Fermin, Martini: Beschr. v. Surinam II. 1775 p. 295.

Formica *pusilla* Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 397 n. 9; T. 31 F. 23-24.

Formica *pusilla* Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 764 n. 340.

Formica *pusilla* Olivier, Encycl. method. Insect. VI. 1791 p. 503 n. 61.

Formica *nana* Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 263, ♀.

pyrrhocephala Motsch.! — ♀ — As.: Ceylon.

Formica *pyrrhocephala* Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 11, ♀.

quadrata Holl! — Patria?

Formica *quadrata* Holl, Handb. d. Petrefactenk. 1829 p. 140.

rediana Leach! — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Gallia mer.

Formica *Rediana* Leach, Zool. Journ. II. 1825 p. 291 n. 10, ♀ ♀ ♂.

Formica *Rediana* Leach, Risso: Hist. nat. Europ. merid. V. 1826 p. 232, ♀ ♀ ♂.

Formica *Rediana* Leach, Entom. Arch. I. 1827. p. 4 n. 10, ♀ ♀ ♂.

rubiginosa Latr. 1) — ♀ — Eur.

Formica *rubiginosa* Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 170, ♀.

Formica *rubiginosa* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 127 n. 9, ♀.

3♂, 1♀ 4♂ *rufa* L. 2) — ♀ ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.; As. bor.

— Rajus, Hist. Insect. 1710 p. 69.

— Linné, Acta lit. & sc. Suec. IV. 1736 p. 131 n. 4.

— Linné, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 1741 p. 39.

— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 1020.

— Gould, Account Engl. Ants 1747 II. p. 1.

— Brännich, Pontoppidan: Norg. natural. Hist. 1752 p. 228 n. 2.

— Adanson, Hist. nat. Senegal 1757 p. 262.

1) = ? *Lasius umbratus* Nyl. (Rog.).

2) *Vide: st. integra* Nyl.

» *obscuripes* For.

» *pratensis* Deg.

» *truncicola* Nyl.

- Formica rufa* Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 580 n. 2.
Formica rufa Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland 1761 p. 19.
Formica rufa Linné, Fauna Suec. Ed. 2^a 1761 p. 426 n. 1721.
Formica rufa Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 313 n. 836.
Formica rufa O. F. Müller, Fauna insect. Fridrichsdal 1764 p. 75 n. 656.
Formica rufa Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. III. 1766 p. 922.
Formica rufa Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 962 n. 3.
Formica rufa Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 169 n. 2.
Formica rufa Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 1053 n. 1; T. 41 & 42 F. 1-11.
Formica rufa Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 391 n. 4.
Formica rufa Martini, Allg. Gesch. d. Natur II. 1775 p. 254.
Formica rufa Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 912 n. 3; T. 27 F. 15.
Formica rufa O. F. Müller, Zool. Dan. prodrom. 1776 p. 166 n. 1932.
Formica rufa Schröter, Abh. versch. Gegenst. Naturg. I. 1776 p. 252.
Formica rufa J. B. Fischer, Naturg. v. Livland 1778 p. 161 n. 405.
Formica rufa Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 305 n. 1; T. 41 & 42 F. 1-11.
Formica rufa Needham, Mém. acad. sc. Bruxelles II. 1780 p. 295 & 325; T. 11.
Formica rufa Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 489 n. 6.
Formica rufa Schrank, Enum. insect. Aust. 1781 p. 414 n. 834.
Formica rufa Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 74 n. 324.
Formica rufa Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 7.
Formica rufa Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. 261 n. 63.
Formica rufa Razoumowski, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 223 n. 278.
Formica rufa Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 332 n. 2.
Formica rufa Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2798 n. 3.
Formica rufa Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 113 n. 936.
Formica ferruginea Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 512; T. 60 F. 10.
Formica rufa J. B. Fischer, Verh. Naturg. Livland Ed. 2^a 1791 p. 347 n. 800.
Formica rufa Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 492 n. 9.
Formica rufa Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 351 n. 8.
Formica rufa Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 180 n. 555.
Formica dorsata Panzer, Faun. Insect. German Init. V. 1798 fasc. 54, ♀ T. 1.
Formica rufa Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 39, ♀ ♀ ♂.
Formica rufa Lamarck, Syst. anim. s. vert. 1801 p. 268 n. 124.
Formica rufa Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 143, ♀ ♀ ♂; T. 5 F. 28 AB, ♀, C, ♂, GH, ♀.
Formica rufa Schrank, Fauna Boica II. 1. 1802 p. 408 n. 2285.
Formica rufa Schröckenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 35 n. 168.
Formica rufa Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 160 n. 4.
Formica rufa Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 398 n. 11, ♀ ♀ ♂.
Lasius emarginatus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 416 n. 2, ♂ [p. p.].
Formica rufa Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schäd. Forstinsect. III. 1805 p. 287 n. 2.
Formica rufa Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 255 n. 4.
Formica dorsata Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 216.
Formica rufa C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer I. 4. 1807 p. 140.
Formica rufa Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2^a II. 1807 p. 186 n. 936.
Formica rufa Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 272, ♀ ♀ ♂.
Formica rufa Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 126.
 — Huber, Rech. s. l. moeurs Fourm. indig. 1810 p. ?
Formica rufa Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 95 n. 4.
Formica rufa Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 148 n. 313 & p. 507 n. 27.
Formica dorsata v. d. Höven, Bijdr. natuurk. Wet. I. 1826 p. 441 n. 15.

- Formica rufa Brullé, Expéd. scient. Morée. Zool. II. 1832 p. 326 n. 723.
 Formica rufa Ratzeburg, Nov. acta acad. nat. curios. XVI. 1. 1832 p. 176; T. 9 F. 1-21,
 Formica rufa Brandt & Ratzeburg, Medic. Zool. II. 1833 p. 168.
 Formica rufa Hartig, Forstl. Conversationslex. 1834 p. 281.
 Formica rufa Conway, Magaz. of Nat. Hist. VII. 1834 p. 266-267.
 Formica rufa Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a IV. 1835 p. 311 n. 4.
 Formica rufa W. Kirby, Trans. Entom. Soc. London I. 2. 1835 Proc. p. XXV.
 Formica rufa Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 201 n. 3, ♀ ♀ ♂.
 Formica rufa Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 448 n. 3, ♀ ♀ ♂.
 Formica obsoleta Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 449 n. 5, ♀ ♀.
 Formica lugubris Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 449 n. 6, ♂.
 Formica rufa Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 450 n. 8, ♀ ♀ ♂.
 Formica rufa Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1838. 1839 p. 54 n.
 Formica rufa Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 752, (♀ ♀ ♂); T. 752.
 Formica rufa Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 386 n. 3.
 Formica rufa Imhof & Labram, Insect. d. Schweiz III. 1842; T. 37 F. 10 (♂), 2 (♀) & 3 (♀)
 Formica rufa Robert, Ann. sc. nat. Zool. (2) XVIII. 1842 p. 151-158.
 Formica rufa Smith, Trans. Entom. Soc. London III. 2. 1842 p. 151-154.
 Formica rufa Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 43 n. 1; T. 4 F. 8.
 Formica rufa Boheman, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. I. 1844 p. 155-159.
 Formica rufa Plant, Zoologist II. 1844 p. 473-474.
 Formica rufa Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 421; T. 69 F. 1.
 Formica rufa Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 902 n. 5, ♀ ♀ ♂; T. 18 F. 16 (♀)
 Formica rufa Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1047 n. 5.
 Formica rufa Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1059 n. 2.
 Formica rufa Nagel, Deutsch. naturh. Zeitg. I. 1846 p. 549.
 Formica rufa Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3^a Insect. II. 1849; T. 117 F. 2.
 Formica rufa Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 26 n. 2.
 Formica rufa var. major Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 29, ♀.
 Formica rufa Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 13 n. 3, ♀ ♂ ♀.
 Formica polyctena Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 15 n. 4, ♀ ♀ ♂.
 Formica truncicola Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 21 n. 7, ♀ [excl. ♀ ♂].
 Formica rufa Lacaze-Duthiers, Ann. sc. nat. Zool. (3) XIV. 1850; T. 3 F. 5-9.
 Formica rufa Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 23 & 136 n. 2, ♀ ♀ ♂.
 Formica polyctena Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 25 & 137 n. 3, ♀ ♀ ♂.
 Formica piniphila Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 28 & 138 n. 4, ♀ ♀ ♂.
 Formica rufa Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 159 n. 2.
 Formica polyctena Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 160 n. 3.
 Formica piniphila Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 160 n. 4.
 Formica rufa Kirchner, Lotos V. 1855 p. 223-224. [& 19 (♀).
 Formica rufa Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 100 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 9 F. 13 (♂)
 Formica rufa Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 328 n. 9, ♀ ♀ ♂.
 Formica rufa Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 60, n. 14, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 3 (♀).
 Formica rufa Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 9 n. 9, ♀.
 Formica rufa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 3 n. 2.
 Formica rufa Smith, Catal. Brit. fossor. Hymen. 1858 p. 4 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. 1, ♂, 2, ♀, 3, ♀ & 4-7.
 Formica apicalis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 49 n. 168, ♀.
 Formica rufa Lespes, Ann. sc. nat. Zool. (4) IX. 1858 p. 241.
 Formica rufa Kolenati, Wien. entom. Monatsschr. II. 1858 p. 86-87; T. 1.
 Formica rufa Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 5 n. 7.
 Formica rufa Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 39 n. 3, ♀ ♀ ♂.

- Formica rufa* Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 931 n. 5.
Formica rufa Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 46, ♀, 47, ♀ & 48, ♂.
Formica rufa Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 2. 1862 p. 117, ♀♀♂.
Formica rufa Fenger, Arch. f. Naturg. XXVIII. P. 1. 1862; T. 10 F. 2 & 15, T. 11 F. 23 & 30.
Formica rufa Bemmelen, Tijdschr. nederl. entom. Vereen. V. 1862 p. 21.
Formica rufa Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 7 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Formica rufa Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 239.
Formica rufa Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XII. 1868 p. 265 n. 1.
Formica rufa Grimm, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XIV. 1869 p. 73; T. 14 F. 6.
Formica rufa Robinson, Entom. M. Magaz. VIII. 1872 p. 185-187.
Formica rufa Buchanan-White, Scott. Natural. I. 1872 p. 216-222 & 258-263.
Formica rufa Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. III. 2. 1873 Art. 7 p. 4.
Formica rufa Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 52, 55, 57 & 364, ♀♀♂.
Formica rufa Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 184.
Formica rufa Altum, Forstzoologie III. 2. 1875 p. 239.
Formica rufa Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XIV. P. 75. 1875 p. 57 n. 1 & 59 n. 3.
Formica rufa Lubbock, Monthly Microsc. Journ. XVIII. 1877; T. 192 F. 3, 4 & 7.
Formica rufa Flögel, Zeitschr. f. wissensch. Zool. XXX. Suppl. 1878 p. 568 n. 1.
Formica rufa Bignell, Entom. M. Magaz. XVI. 1880 p. 267 & 268.
Formica rufa E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 204 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Formica rufa Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 357 n. 6, ♀ ♀ ♂. [6 & 9.
Formica rufa Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 184, 187 & 189 n. 2, ♀♀♂; T. 1, 5,
Formica rufa Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 441; T. 2 F. 5, (♀).
Formica rufa Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 141, 142 & 143, ♀ ♀ ♂.
Formica rufa Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 600 n. 6, ♀ ♀ ♂.
Formica rufa W. White, Ants & their Ways 1883 p. 249 n. 1; F. 30, ♀ ♀ ♂.
Formica rufa Poujade, Ann. soc. entom. France (6) III. 1883 Bull. p. 139.
Formica rufa Collett, Entom. M. Magaz. XX. 1883 p. 42.
Formica rufa Mathews, Entom. M. Magaz. XX. 1884 p. 209-210.
Formica rufa Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1884 p. 57-65.
Formica rufa Ritzema, Bos: Bijdrage tot de Kennis etc. Groningen 1885 80.
Formica rufa Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Hist. Philadelphia 1887 p. 335.
Formica rufa Wasmann, Tijdschr. v. Entom. XXX. 1887 Versl. p. CIX.
Formica rufa Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 234 n. 2.
Formica rufa Mac Cook, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) II. 1888 p. 189-192.
Formica rufa Reuter, Entom. Tidskr. IX. 1888 p. 55-90.
Formica rufa Carpentier, Mém. soc. Linn. Nord de la France VII. 1889 p. 70-78.
Formica rufa st. *rufa* Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 55.
Formica rufa Beyer, Jena. Zeitschr. f. Naturw. XXV. 1890 p. 26-112; T. 3 & 4.
rufibarbis Fabr. — ♀ ♀ ♂ — Eur.; As. occ. et bor., China; Am. bor.
Formica spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 428 n. 4.
Formica rufa Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 452 n. 4 [nec Linné].
Formica pratensis Olivier, Encycl. method. Insect. VI. 1791 p. 504 n. 2 [nec Degeer].
Formica rufibarbis Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 355 n. 20, ♀.
Formica obscoleta Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 38, ♀ ♀ ♂.
Formica cunicularia Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 40, ♀ ♀ ♂.
Formica cunicularia Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 151, ♀♀♂; T. 5 F. 30A, ♂, 31A, ♀, 30C, ♂.
Formica cunicularia Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 161 n. 5.
Formica rufibarbis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 402 n. 26.
Formica cunicularia Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 216.

- Formica rufibarbis* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 273, ♀ ♀ ♂.
Formica cunicularia Brullé, Expéd. scient. Morée. Zool. II. 1832 p. 326 n. 724.
Formica cunicularia Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 316.
Formica rufa Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 318 [nec L. & auct.].
Formica cunicularia Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 203 n. 5, ♀ ♀ ♂.
Formica cunicularia Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 386 n. 5.
Formica cunicularia Siebold, Zeitschr. f. Entom. IV. 1843 p. 388, ♀; T. 2 F. 1.
Formica cunicularia Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 913 n. 11, ♀ ♀ ♂; T. 18 F. 17 (♀), 18
Formica cunicularia Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1059 n. 3. [(♀), 19 (♂) & 25-27.
Formica cunicularia Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 25 n. 9, ♀ ♀ ♂.
Formica stenoptera Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 26 n. 10, ♀ ♀.
Formica cunicularia Smith, List Brit. Anim. Brit. Mus. P. 6. Acul. 1851 p. 116, ♀ ♀ ♂.
Formica cunicularia Fink, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 1851 Proc. p. 82.
Formica cunicularia Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 40, 139 & 145 n. 9, ♀ ♀ ♂.
Formica cunicularia Schenck, Stettin. Entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 141.
Formica cunicularia Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 161 n. 9.
Formica cunicularia Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 103 n. 3, ♀ ♀ ♂; T. 9 F. 14 (♂).
Formica cunicularia Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 342 n. 15, ♀ ♀ ♂.
Formica cunicularis Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 64 n. 18, ♀ ♀ ♂.
Formica cunicularia Mayr, Progr. Realschule Pest 1856 p. 11 n. 15, ♀.
Formica cunicularia Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 5 n. 8; T. 3 F. 12, 13 & 23.
Formica cunicularis Smith, Catal. Brit. fossor. Hymen. 1858 p. 8 n. 4, ♀ ♀ ♂.
Formica cunicularia Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 6 n. 12.
Formica cunicularia Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 235 n. 11.
Formica cunicularia Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 42 n. 6, ♀ ♀ ♂.
Formica cunicularia Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 47, ♀ & 48, ♀ ♂.
 — Ebrard, Bibl. univ. Suisse 1861 p. ?.
Formica cunicularia Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 7 n. 6, ♀ ♀ ♂.
Formica cunicularia Goureau, Bull. soc. sc. hist. nat. Yonne 1866 p. ?
Formica cunicularia Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 239.
Formica fusca st. *rufibarbis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 53, ♀ ♀ ♂.
Formica cunicularia Smith, Entom. M. Magaz. XI. 1874 p. 111.
Formica rufibarbis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 185.
Formica rufibarbis Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 7 n. 3.
Formica cunicularia E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 206 n. 5, ♀ ♀ ♂.
Formica rufibarbis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. 1882 p. 182, 186 & 189 n. 11 ♀ ♀ ♂; T. 2 F. 7, ♀.
Formica rufibarbis Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5. 1882 p. 80.
Formica rufibarbis Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 141, 142 & 143, ♀ ♀ ♂.
Formica cunicularia W. White, Ants & their Ways 1883 p. 252 n. 5, ♀ ♀ ♂.
Formica rufibarbis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 379, ♀; T. 11 F. 8, 9 & 19.
Formica rufibarbis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 235 n. 4.
Formica fusca st. *rufibarbis* Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 56.
var. cinereo-rufibarbis For. — ♀ ♀ ♂ — Eur. [♀, 57, ♀ & 58, ♂.
Formica fusca st. *cinereo-rufibarbis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 55,
var. clara For. — ♀ — As.: Turcia.
Formica rufibarbis var. *clara* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 206, ♀.
var. fusco-rufibarbis For. — ♀ ♀ — Eur. [& 57, ♀.
Formica fusca st. *fusco-rufibarbis* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 54, ♀
var. rufibarbis-subrufa Mayr — As.: Turcestan.
Formica rufibarbis-subrufa Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 27.

ruficeps Motsch. ! — ♀ — As. : Java.

Formica ruficeps Motschulsky, Bull. soc. natural Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 12, ♀.

ruficornis Gmel. ! — Eur.

— Zschach, Mus. Leskean. 1780 p. 81 n. 541.

Formica ruficornis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2805 n. 56.

Formica ruficornis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 505 n. 8.

rupestris Leach ! — ♀ ♀ ♂ — Eur. : Gallia mer.

Formica rupestris Leach, Zool. Journ. II. 1825 p. 291 n. 9, ♀ ♀ ♂.

Formica rupestris Leach, Risso: Hist. nat. Europ. merid. V. 1826 p. 234, ♀ ♀ ♂.

Formica rupestris Leach, Entom. Arch. I. 1827 p. 4 n. 9, ♀ ♀ ♂.

sanguinea Latr. — ♀ ♀ ♂ — Europ.; As. bor.; Am. bor.

Formica sanguinea Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 37, ♀.

Formica sanguinea Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 150, ♀; T. 5 F. 29.

Formica sanguinea Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 272, ♀ ♀ ♂.

— P. Huber, Rech. s. l. moeurs Fourm. indig. 1810; T. 2 F. 5-7.

Formica sanguinea Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 96 n. 7.

Formica sanguinea Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a IV. 1835 p. 312 n. 7.

Formica sanguinea Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 203 n. 4, ♀ ♀ ♂.

Formica sanguinea Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 386 n. 4.

Formica sanguinea Smith, Zoologist I. 1843 p. 262.

[28-29 (♂).

Formica dominula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 905 n. 6, ♀ ♀ ♂; T. 18 F. 15 (♀) &

Formica dominula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1047 n. 6.

Formica dominula Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 26 n. 3.

Formica sanguinea Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 20 n. 6, ♀.

Formica sanguinea Smith, List Brit. Anim. Brit. Mus. P. 6 Acul. 1851 p. 115, ♀ ♀ ♂.

Formica sanguinea Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XII. 1851 p. 295-297, ♀.

Formica sanguinea Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 36, 139 & 145 n. 7, ♀ ♀ ♂.

Formica sanguinea Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 161 n. 7.

Formica sanguinea Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 3. 1855 p. 101 n. 2, ♀ ♀ ♂; T. 9 F. 12 (♂).

Formica sanguinea Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 336 n. 12, ♀ ♀ ♂.

Formica sanguinea Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 62 n. 16, ♀ ♀ ♂.

Formica sanguinea Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 10 n. 12, ♀.

Formica sanguinea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 4 n. 5; T. 3 F. 10.

Formica sanguinea Smith, Catal. Brit. fossor. Hymen. 1858 p. 6 n. 3, ♀ ♀ ♂.

Formica sanguinea Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 6 n. 10, ♀ ♀ ♂.

Formica sanguinea Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860. p. 41 n. 4, ♀ ♀ ♂.

Formica sanguinea Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 46, ♀, 47, ♀ & 48, ♂.

Formica sanguinea Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 192 n. 2.

Formica sanguinea Hagens, Stettin. entom. Zeitg. XXII. 1861 p. 284 n. 107, ♀.

Formica sanguinea Fenger, Arch. f. Naturg. XXVIII. P. 1. 1862; T. 10 F. 3 & 16, T. 11 F. 24.

Formica sanguinea Schenck, Progr. Gymnas. Weillburg 1864 p. 7 n. 4, ♀ ♀ ♂.

Formica sanguinea Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 239.

Formica sanguinea Allen, Proc. Essex Instit. V. 1866 Comm. p. 14-16.

Formica sanguinea Hagens, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXIV. 1867 Correspbl. p. 51.

Formica sanguinea Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 103 n. 1.

Formica sanguinea Smith, Entomol. Annual f. 1868 p. 93-95.

Formica sanguinea Lefroy, Sci. Gossip 1871 p. 272.

Formica sanguinea Gentry, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 298-299.

Formica sanguinea Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 52, 55, 57, 219, 324 &

Formica sanguinea Er. André, Rev. & mag. Zool. (3) II. 1874 p. 183. [358, ♀ ♀ ♂.

- Formica sanguinea* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XIV. P. 75. 1875 p. 57 n. 1.
Formica sanguinea Lubbock, Journ. Linn. Soc. Zool. XIII. 1877 p. 217; T. 17 F. 2.
Formica sanguinea Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1877 p. 134.
Formica sanguinea Treat, Amer. Natural XIII. 1879 p. 707-708.
Formica sanguinea Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1880 p. 378.
Formica sanguinea E. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1880 p. 205 n. 3, ♀ ♀ ♂.
Formica sanguinea Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 180, 185 & 188 n. 7, ♀ ♀ ♂; T. 9
Formica sanguinea Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5 1882 p. 441; T. 1 F. 6, (♀). [F. 18, ♀.
Formica sanguinea Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 140 & 142, ♀ ♀ ♂.
Formica sanguinea W. White, Ants & their Ways 1883 p. 251 n. 4; F. 29, 31-33.
Formica sanguinea Clarkson, Canad. Entomol. XV. 1883 p. 217.
Formica sanguinea Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 138 n. 5 & 139 n. 7.
Formica sanguinea Provancher, Addit. faune Canada Hymén. 1887 p. 233 n. 1.
Formica sanguinea — Tijdschr. v. Entom. XXX. 1887 Versl. p. CVIII.
Formica sanguinea Wasmann, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 109.
Formica sanguinea Lubbock, Journ. Linn. soc. Zool. XX. 1888 p. 118.
Formica sanguinea Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 56.
Formica sanguinea Wasmann, Kolonien d. Ameisen 1891 p. 45.
saxicola Buckl.! — ♀ ♀ — Am.: Texas.
Formica saxicola Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 166 n. 24, ♀ ♀.
schaufussii Mayr — ♀ — Am. bor.
Formica Schaufussi Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 493, ♀; Tab. F. 6.
Formica Schaufussi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 951.
Formica Schaufussi Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1880 p. 377.
Formica Schaufussi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 427, ♀ ♂.
Formica Schaufussi Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Hist. Philadelphia 1887 p. 29.
scorpio major Christ! — Am.
Formica scorpio major Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 518 [s. descr.].
scorpio minor Christ! — Am.
Formica scorpio minor Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 518 [s. descr.].
septentrionalis Buckl.! — ♀ ♀ — Am.: Michigan, Illinois.
Formica septentrionalis Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 161 n. 14, ♀ ♀.
seubertii Heer! — Eur.: Helvetia.
Formica Seuberti Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 127 n. 27; T. 9 F. 12.
Formica Seuberti Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.
Formica Seuberti Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 167.
siamica alba Christ! — Afr.: Senegal.
Formica Siamica alba Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 518 [sine descr.].
siamica rubra Christ! — Afr.: Barbaria.
Formica Siamica rubra Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 518 [sine descr.].
simulata Smith — ♀ — As.: India.
Formica simulata Smith, Scient. Res. 2^d Yarkand Miss. 1878 p. 10-p. 26, ♀.
strenua Hal.! — ♀ — Am.: Patagonia.
Formica strenua Haliday, Trans. Linn. Soc. London XVII. 3. 1836 p. 329 n. 53, ♀.
subpicea Motsch.! — As.: Ceylon.
Formica subpicea Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 12.
subrufa Rog. — ♀ — Eur.: Hispania.
Formica subrufa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 236 n. 12, ♀.
Formica subrufa Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 46, ♀.
Formica subrufa Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 183.

Formica cinerea var. Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 7 n. 4.
Formica subrufa Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 181 n. 12, ♀.
Formica fusca st. subrufa Emery, i. l.

subsericea Say — ♀ ♂ — Am.: Indiana.

Formica subsericea Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 289 n. 7, ♀ ♂.
Formica subsericea Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 734 n. 7, ♀ ♂.

subspinosa Buckl.! — ♀ — Am.: Texas. [n. 30, ♀.]

Formica (*Hyphochira*) *subspinosa* Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 169

tejonla Buckl.! — ♂ — Am.: California.

Formica tejonla Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 161 n. 16, ♂.

tenuissima Buckl.! — ♀ — Am.: Texas.

Formica tenuissima Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 162 n. 17, ♀.

testacea Gmel.! — Eur.

— Zschach, Mus. Leskean. 1780 p. 81 n. 537.

Formica testacea Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2804 n. 54.

Formica testacea Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 504 n. 6.

testaceipes Leach! — ♀ ♂ — Eur.: Gallia mer.

Formica testaceipes Leach, Zool. Journ. II. 1825 p. 290 n. 3, ♀.

Formica testaceipes Leach, Risso: Hist. nat. Europ. merid. V. 1826 p. 230, ♀ ♂.

Formica testaceipes Leach, Thon. Entom. Arch. I. 1827 p. 4 n. 3, ♀.

tomentosa Reich! — Am.: Cayenne.

Formica spec. Olivier, Act. soc. hist. nat. Paris I. 1792 p. 122 n. 78.

Formica tomentosa Reich, Magaz. d. Thierr. I. 1793 p. 132.

triangularis Say! — ♀ ♂ — Am.: Indiana.

Formica triangularis Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 288 n. 5, ♀ ♂.

Formica triangularis Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 733 n. 5, ♀ ♂.

trigona Presl! — Eur. (succinum).

Formica trigona Presl, Delic. Pragens. I. 1822 p. 198.

tropica Smith! — ♀ — As.: Gilolo.

Formica tropica Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 37 n. 6, ♀.

truncicola Nyl. — ♀ ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.; As. bor.

Formica truncicola Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 907 n. 8, ♀ ♀.

Formica truncicola Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 26 n. 4.

Formica truncicola Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 29, ♂.

Formica truncicola Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 21 n. 7, ♀ ♂ [excl. ♀].

Formica truncicola Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 33, 139 & 145 n. 6, ♀ ♀ ♂.

Formica truncicola Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 160 n. 6.

Formica truncicola Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 334 n. 11, ♀ ♀ ♂.

Formica truncicola Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 10 n. 11, ♀.

Formica truncicola Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 5 n. 9.

Formica truncicola Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 42 n. 5, ♀ ♀ ♂.

Formica truncicola Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 46, ♀ & 48, ♀ ♂.

Formica truncicola Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 7 n. 3, ♀ ♀ ♂.

Formica truncicola Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 239.

Formica rufa st. *truncicola* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 52, ♀ ♀ ♂.

Formica truncicola Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 184.

Formica truncicola Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XIV. P. 75. 1875 p. 58 n. 2.

Formica truncicola Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 6 n. 2.

Formica truncicola Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 141, 142 & 143, ♀ ♀ ♂.

Formica truncicola Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 183, 187 & 189 n. 4, ♀ ♀ ♂.

Formica rufa st. *truncicola* Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 55.

var. obscuriventris Mayr — Am. bor.

Formica truncicola var. obscuriventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 951.
truncorum Fabr.¹⁾ — Eur.: Moravia.

Formica truncorum Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 403 n. 31.

ungeri Heer — Eur.: Croatia.

Formica Unger Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 128 n. 28; T. 10 F. 1 [p.p.].

Formica Unger Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.

Formica Unger Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 168.

Formica Unger Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 13 n. 28.

Formica Unger Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 53.

venosa Gmel. — Patria?

— Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 81 n. 533.

Formica venosa Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2804 n. 51.

Formica venosa Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 504 n. 3.

vestita Smith! — ♀ — Afr.: Port Natal.

Formica vestita Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 32 n. 112, ♀.

vinsonnella Duf. — Afr.: Réunion.

— Savigny, Descr. d'Égypte T. 20 F. 5.

Formica vinsonnella Dufour, Ann. soc. entom. France (4) IV. 1864 p. 210.

virginiana Buckl. — ♀ — Am.: Washington.

Formica Virginiana Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 159 n. 11, ♀.

volitans Christ! — As.: India.

Formica volitans Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 518 [s. descr.].

zealandica Smith! — ♀ — Austr.: New Zealand.

Formica Zealandica Smith, Trans. Entom. Soc. London 1878 p. 6, ♀.

Formica Zealandica Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 111, ♀.

POLYERGUS

Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 256.

πολύεργος, laboriosus; *ἔργον*, pugna.

Synon.: *Formica* Latreille, Fabricius & auct. ant.

lucidus Mayr²⁾ — ♀ ♀ ♂ — Am.: Connecticut.

Polyergus lucidus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 952, ♀ ♀ ♂.

Polyergus lucidus MacCook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1879 p. 140.

Polyergus lucidus MacCook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1880 p. 376-384; T. 19.

Polyergus lucidus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 424, ♀.

Polyergus rufescens st. *lucidus* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 200.

Polyergus lucidus Wasmann, Kolonien d. Ameisen 1891 p. 52.

^{1 ♀} ^{2 ♂} ^{3 ♀} *rufescens* Latr.³⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr., Italia.

Formica rufescens Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 186, ♀ ♀.

Formica rufescens Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 186, ♀ ♀; T. 7 F. 38.

Formica testacea Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 400 n. 16, ♀.

Polyergus rufescens Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 256.

Polyergus rufescens Latreille, Gen. Crust. & Insect. I. 1806, T. 13 F. 5 & IV. 1809 p. 127.

¹⁾ = ? *F. truncicola* Nyl.

²⁾ *Hym.*: *Formica* Schaufussi Mayr.

³⁾ *Vide.*: st. *lucidus* Mayr. — *Hym.*: *Formica fusca* L. & *F. rufibarbis* Fabr.

- Formica rufescens* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 273, ♀ ♀ ♂.
 — P. Huber, Rech. s. l. moeurs Fourmis. indig. 1810 p. 226; T. 2 F. 1-4.
Formica rufescens Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 96 n. 8.
Polyergus rufescens Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 177, ♀ ♀ ♂.
Formica rubescens Leach, Zool. Journ. II. 1826 p. 289 n. 1.
Formica rubescens Leach, Risso: Hist. nat. Europ. merid. V. 1826 p. 229, ♀ ♀ ♂.
Formica rubescens Leach, Entom. Arch. I. 1827 p. 3 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Formica (*Polyergus*) *rufescens* Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 324.
Polyergus rufescens Guérin & Percheron, Gen. d. Insect. livr. 3. P. 9. 1835; T. 4.
Formica rufescens Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a IV. 1835 p. 312 n. 8.
Polyergus rufescens Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 198 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Polyergus rufescens Imhof & Labram, Insect. d. Schweiz. II. 1838; T. 35 F. 1 (♂), 2 (♀) & 3 (♀).
Formica (*Polyergus*) *rufescens* Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 44 n. 6. [F. 4.
Formica (*Polyergus*) *rufescens* Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3^a Insect. II. 1849; T. 117
Polyergus rufescens Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 70 n. 23 & 137, ♀ ♀ ♂.
Polyergus rufescens Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 185 n. 23.
Polyergus rufescens Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 384 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Polyergus rufescens Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 74 n. 1, ♀ ♀.
Polyergus rufescens Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 15 n. 1, ♀.
Polyergus rufescens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 57 n. 1, ♀.
Polyergus rufescens Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 17 n. 1.
Polyergus rufescens Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 244 n. 22.
Polyergus rufescens Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 44, ♀ ♀ ♂.
Polyergus rufescens Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 192 & 193 n. 6, ♀ ♀ ♂.
Polyergus rufescens Lespes, Ann. soc. nat. Zool. (4) XIX. 1863 p. 241; T. 6 F. 14.
Polyergus rufescens Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 13 n. 20, ♀ ♀ ♂.
Polyergus rufescens Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 238, ♀ ♀ ♂.
Polyergus rufescens Hagens, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXIV. 1867 Correspbl. p. 52.
Polyergus rufescens Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 104 n. 2.
Polyergus rufescens Hagens, Berlin. entom. Zeitschr. XII. 1868 p. 267 n. 3.
Polyergus rufescens Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. III. 6. 1870 p. 306 n. 1.
Polyergus rufescens Lefroy, Sc. Gossip 1871 p. 272.
Polyergus rufescens Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 58 & 287, ♀ ♀ ♂.
Polyergus rufescens Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 181.
Polyergus rufescens Lubbock, Journ. Linn. Soc. Zool. XIII. 1877 p. 217; T. 7 F. 1.
Polyergus rufescens Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 163-164; T. 1, 6 & 8.
Polyergus rufescens Fabre, Nouv. souv. entom. 1882 p. 140-152.
Polyergus rufescens Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5. 1882 p. 446; T. 1 F. 5 (♀).
Polyergus rufescens Stålpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 140, ♀ ♀ ♂.
Polyergus rufescens Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 379, ♀; T. 11 F. 5 & 6.
Polyergus rufescens Aurivillius, Entom. Tidskr. VII. 1886 p. 4 & 120.
Polyergus rufescens Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 56.
Polyergus rufescens Wasmann, Stettin. entom. Zeitg. LI. 1890 p. 302.
Polyergus rufescens Wasmann, Kolonien d. Ameisen 1891 p. 52.
- texanus** Buckl. — ♀ — Am.: Texas.
Polyergus Texana Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 170 n. 31, ♀.

MYRMECOCYSTUS

- Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique V. 1838 p. 766.
 Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879 p. 449.
μύρμηξ, formica; *κύστις*, vesica.
- Synon.*: *Cataglyphis* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 493.
καταγλυφή, incisio.
Monocombus Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 361 n. 4.
μόνος, solus; *κόμβος*, vinculum.
Formica Fabricius & auct. ant.
Tapinoma Smith.
- aneovirens** (Lowne) Em. & For. — ♀ — Austr.: New South Wales.
Formica aneovirens Lowne, Entomologist II. 1863 p. 276 n. 3, ♀±.
Cataglyphis aneovirens Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 78 n. 1, ♀.
Myrmecocystus aneovirens Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879 p. 449.
- albicans** (Rog.) Em. & For. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania; Afr. bor.
Formica albicans Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 235 n. 10, ♀.
Cataglyphis albicans Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 12 n. 355.
Cataglyphis albicans Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 402.
Cataglyphis albicans Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 952.
Cataglyphis albicans Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 9 n. 3. [p. 449.
Myrmecocystus viaticus st. *albicans* Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879
Myrmecocystus albicans Emery, Ann. mus. civ. Genova XV. 1880 p. 391.
Myrmecocystus viaticus st. *albicans* Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 527, ♀.
Myrmecocystus albicans Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 168 & 174 n. 3, ♀ ♂;
 [T. 9 F. 5, ♀ & 11, ♂.
- Myrmecocystus albicans* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXVII.
var. lividus André — ♀ — Afr. bor.; As.: Syria, Persia, Arabia.
Cataglyphis pallida Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 366 n. 11, ♀ [nec Mayr].
Myrmecocystus albicans var. *lividus* Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 58, ♀.
Myrmecocystus albicans var. *lividus* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 168, ♀.
- var. viaticoides* André — ♀ — Eur.: Hispania; As.: Syria.
Cataglyphis albicans var. Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 952, ♀.
Myrmecocystus viaticus var. Emery, Ann. mus. civ. Genova XV. 1880 p. 390, ♀. [T. 3 F. 5.
Myrmecocystus albicans var. *viaticoides* Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 57 n. 6, ♀;
Myrmecocystus albicans var. *viaticoides* Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 168, ♀.
- altisquamis** André — ♀ ♀ — Afr. bor.; As.: Syria.
Myrmecocystus altisquamis Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 56 n. 5, ♀; T. 3 F. 6 & 7.
Myrmecocystus altisquamis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 169 & 171 n. 2, ♀ ♀;
 [T. 9 F. 7.
- Myrmecocystus altisquamis* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV, 1890 C.R. p. LVII, ♀ ♀.
- bicoloripes** (Walk.) Em. & For.!) — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Cataglyphis bicoloripes Walker, List of Hymen. in Egypt 1871 p. 10 n. 42, ♀.
Myrmecocystus bicoloripes Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879 p. 449.
- bombycinus** (Rog.) André — ♀ ♀ ♂ ♀ — Afr.: Sahara, Aegyptus, Mare rubrum.
 — Savigny, Descr. d'Égypte 1812 T. 10 F. 20.
- Formica bombycina* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 232 n. 9, ♀ ♀ ♂; T. 7 F. 1.
Cataglyphis bombycina Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 12 n. 354.
Cataglyphis bombycina Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 402.

!) Falso *Cataglyphis* seu *Myrmecocystus* describitur (Emery).

- Camponotus phaenogaster Walker, List of Hymen. in Egypt 1871 p. 10 n. 40, ♀.
- Cataglyphis argentata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 140 n. 79.
- Myrmecocystus bombycinus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 168, 171 & 173 n. 5.
- cursor** (Fonsc.) Em. & For. — ♀ ♀ ♂ — Eur. mer.; As.: Caucasus. [♀ ♀ ♂; T. 9 F. 4 (2).
Formica cursor Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IV. 1846 Bull. p. LXIX, ♀ ♀ ♂.
Formica cursor Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IV. 1846 p. 41 n. 3, ♀ ♀ ♂.
Formica aenescens Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 37 n. 5, ♀ ♀ ♂.
Formica (Monocombus) cursor Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 59 n. 13, ♀ ♂; T. 3 F. 2.
Formica cursor Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 7 n. 8, ♀.
Tapinoma aenescens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 56 n. 2.
Cataglyphis cursor Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 45, ♀ ♀ ♂.
Cataglyphis cursor Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 182.
Cataglyphis cursor Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 8 n. 2.
Myrmecocystus cursor Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879 p. 449.
Myrmecocystus cursor Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 170 & 172 n. 6, ♀ ♀ ♂; T. 6
var. **frigidus** André — ♀ — As.: Libanon. [♂ & 9.
Myrmecocystus cursor var. frigidus Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 59 n. 7, ♀.
Myrmecocystus cursor Fonsc. var. frigidus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 170,
var. **hellenicus** For. — ♀ — Eur.: Graecia. [♀; T. 9 F. 9.
Myrmecocystus cursor var. Hellenicus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 204, ♀.
Myrmecocystus pallidus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C. R. p. CLXI, ♀ [nec Mayr,
[nec Emery].
- horti-deorum** Mac Cook — ♀ ♀ ♂ — Am.: Colorado. [Wesmael & auct.].
Myrmecocystus Mexicanus Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1879 p. 197-198 [nec
Myrmecocystus Mexicanus Mac Cook, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) IV. 1879 p. 474.
Myrmecocystus Mexicanus Mac Cook, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. XXII.
Myrmecocystus melliger Mac Cook, Amer. Entomol. III. 1880 p. 273-274. [♂ & auct.].
Myrmecocystus melliger Forel, Ärtzl. Intelligenzbl. München XXVII. 1880 p. 32 [nec Llave
Myrmecocystus melliger var. hortus-deorum Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1881
[p. 75.
Myrmecocystus melliger Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1881 p. 170-230; T. 1-10.
Myrmecocystus melliger Mac Cook, The Honey Ants etc. Philadelphia 1882 p. 1-76; T. I-X.
Myrmecocystus melliger Romanes, Nature XXV. 1882 p. 405-407.
Myrmecocystus melliger Karsch, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 186-191.
Myrmecocystus melliger Hagen, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1882 p. 347-352.
Myrmecocystus melliger Emery, Biol. Centralbl. II. 1882 p. 83-85.
Myrmecocystus melliger Emery, Kosmos XI. 1882 p. 296-298.
Myrmecocystus melliger Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VII. 1. 1884 p. 4.
Myrmecocystus hortus-deorum Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 202, ♀ ♀ ♂.
- iridescens** Em. — ♀ — Austr.: New South Wales.
Myrmecocystus iridescens Emery, Ann. mus. civ. Genova (2) IV. 1887 p. 247 n. 91, ♀.
- megalocola** (Först.) Em. & For. — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Bulgaria; Afr. bor.
Formica megalocola Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 490 n. 15, ♀.
Cataglyphis Fairmairi Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 493 n. 17, ♂.
Myrmecocystus viaticus var. megalocola Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8.
[1879 p. 449.
Myrmecocystus viaticus var. megalocola Emery, Ann. mus. civ. Genova XV. 1880 p. 390.
Myrmecocystus viaticus var. megalocola Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 167, ♀.
Myrmecocystus viaticus st. megalocola Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C. R.
[p. LXVII.
Myrmecocystus viaticus st. megalocola Emery, Explor. sc. Tunisie. Formicid. 1891 p. 16 n. 45, ♀ ♀
[♂.

melliger (Llave) Luc. — ♀ — Am.: Mexico, California.

Formica melligera Llave, Reg. trim. o collect. mem. hist. lit. 1832 p. ?, ♀.

Myrmecocystus Mexicanus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique V. 1838 p. 756-761, ♀; Tab. F. 1-4.

Myrmecocystus Mexicanus Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 145.

Myrmecocystus Mexicanus Lucas, Ann. soc. entom. France (3) III. 1855 Bull. p. LIV-LV.

Myrmecocystus Mexicanus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 200, ♀.

Myrmecocystus melliger Lucas, Rev. & mag. zool. (2) XII. 1860 p. 275.

Myrmecocystus Mexicanus Pagenstecher, Jahrb. f. Litt. Heidelberg LIV. 1. 1861 p. 172-176.

Myrmecocystus Mexicanus Pagenstecher, Froriep Notiz. II. 1861 p. 193-197.

Myrmecocystus Mexicanus Weinland, Zoolog. Garten II. 1861 p. 135.

Myrmecocystus Mexicanus Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1862 Proc. p. 83.

Cataglyphis melligera Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 701 n. 3.

Myrmecocystus melliger Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 254.

Myrmecocystus Mexicanus Riley, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. Journ. of Proc. 1873 p. CIX.

Myrmecocystus Mexicanus O. Löw, Amer. Natural. VIII. 1874 p. 365 & 366.

Myrmecocystus Mexicanus W. Saunders, Canad. Entomol. VII. 1875 p. 12-14; Fig. 1.

Myrmecocystus Mexicanus H. Edwards, Proc. Californ. Acad. Nat. Sc. V. 1875 p. 72-75.

Myrmecocystus Mexicanus H. Edwards, Amer. Natural. VII. 1875 p. 722-726.

Myrmecocystus Mexicanus Blake, Proc. Californ. Acad. Nat. Sc. V. 1875 p. 98.

Myrmecocystus Mexicanus H. Edwards, Amer. Natural. VIII. 1876 p. 365.

Myrmecocystus Mexicanus Crüger, Verh. Ver. f. naturw. Unterhaltg. Hamburg II. 1876 p. 126;

Myrmecocystus melliger Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 201, ♀. (Fig.

pallidus (Mayr) André — ♀ ♂ — As.: Turcestania.

Cataglyphis pallida Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 9 n. 4, ♀ ♂.

Cataglyphis pallida Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 28. (T. 9 F. 13 (♂)).

Myrmecocystus pallidus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 170 & 175 n. 4, ♀ ♂;

Myrmecocystus pallida E. Saunders, Entom. M. Magaz. XXVI. 1890 p. 202, ♂.

viaticus (Fabr.) Em. & For.¹⁾ — ♀ ♂ — Eur. or.; Afr. bor., Abessinia; As. occ. & centr., India bor.

Formica viatica Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 20, ♀.

Formica viatica Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 339 n. 16, ♀.

Formica viatica Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2798 n. 23, ♀.

Formica cephalotes europaea Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 511, ♀; T. 60 F. 9.

Formica viatica Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 495 n. 24, ♀.

Formica bicolor Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 351 n. 5, ♂.

Formica viatica Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 356 n. 27.

Formica viatica Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 173, ♀.

Formica bicolor Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 173, ♂.

Formica bicolor Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. III. 1804 p. 99, ♂; T. 22 F. 11.

Formica bicolor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 398 n. 8, ♂.

Formica viatica Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 404 n. 33.

— Savigny, Deser. d'Égypte 1812 T. 20 F. 1 (♂) & 2 (♀).

Formica nodus Brullé, Expéd. scient. Morée. Zool. II. 1832 p. 326 n. 722, ♂; T. 48 F. 1.

Formica bicolor Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 302 n. 334.

Formica viatica Schenk, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 129 n. 12, ♀.

Monocombus viaticus Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 382 n. 1, ♀.

Formica (Monocombus) viatica Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 59 n. 12, ♀ ♂.

Formica viatica Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 7 n. 7, ♀.

Formica viatica Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 9 n. 24; T. 3 F. 4.

Cataglyphis viaticus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 45, ♀ ♀ ♂.

¹⁾ Vide: st. megalocola (Först.).

- Formica viatica Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 32.
 Formica Savignyi Dufour, Ann. soc. entom. France (4) II. 1862 p. 141, ♀ ♂.
 Cataglyphis viaticus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 181.
 Cataglyphis viatica Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 8 n. 1.
 Myrmecocystus viaticus Emery & Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 8. 1879 p. 449.
 Myrmecocystus viaticus Emery, Ann. mus. civ. Genova XV. 1880 p. 390, ♀.
 Myrmecocystus viaticus Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 56, ♀.
 Myrmecocystus viaticus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 167, 170 & 173 n. 1, ♀♀
 Myrmecocystus viaticus Horvath, Rovart. Lapok. III. 1886 p. 78 & XII. [♂; T. 6 & 9.
 Myrmecocystus viaticus Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 352.
 Myrmecocystus viaticus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXVII.
 var. **niger** André — ♀ — Afr.: Tunisia; As.: Syria. [F. 4.
 Myrmecocystus viaticus var. **niger** Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 56 n. 3, ♀; T. 3
 Myrmecocystus viaticus var. **niger** Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 167, ♀.

OPISTHOPSIS

Emery, i. l.

ὀπισθεν, retro; ὄψ, ὄψις, oculus.

Synon.: Myrmecopsis Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 67 [nec Guérin, Mutill.].
 μύρμηξ, formica; ὄψ, visus.

Formica Smith.

- respicens** (Smith) Em. — ♀ ♀ — Austr.: New Guinea, Queensland.
 Formica (Myrmecopsis) respiciens Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 68 n. 8, ♀; T. 4 F. 3.
 Myrmecopsis respiciens Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 76 n. 1, ♀.
 Opisthopsis respiciens Emery, i. l.

RHINOMYRMEX

Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 192.

ῥίς, nasus; μύρμηξ, formica.

klaesii For. — ♀ — Sumatra.

Rhinomyrmex Klaesii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 193, ♀.

MAYRIA

Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878 p. 369 n. 5.

G. Mayr, Vindobonensis, nom. propr.

madagascarensis For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Mayria Madagascarensis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 126 [s. descr.].

Mayria Madagascarensis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. CIV, ♀.

Mayria Madagascarensis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 75, ♀; T. 2 F. 7.

CAMPONOTUS

Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 35 n. 1.

καμπί, flexus; νῶτον, dorsum.

Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.

Synon.: Formica Linné & auct. ant.*Subg.*: Colobopsis Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 38 n. 2.

κολοβός, truncus; ὄψις, visus.

(28) **abdominalis** (Fabr.) Rog.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Am. mer.

Formica abdominalis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 409 n. 56, ♀ [non Latreille].

¹⁾ Vide: st. esuriens (Sm.).

Vide: st. stercorarius For.

» floridanus (Buckl.).

» ustulatus For.

- Formica atriceps Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 44 n. 147, ♀.
- Formica (Camponotus) abdominalis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 285 n. 6.
- Camponotus atriceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 660 n. 9, ♀ ♀.
- Camponotus taeniatus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 149 n. 25, ♀.
- Camponotus atriceps Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 373 & 377, ♀.
- Camponotus atriceps Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 76, ♀ ♀ ♂.
- Camponotus atriceps Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 339, ♀.
- Camponotus atriceps Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XVIII. 1886 p. 317; Fig.
- Camponotus atriceps Emery, Ann. soc. entom. Belgique (6) X. 1890 p. 70 n. 48, ♀.
- n. stereoripinus*
Forel var. **atricipito-esuriens** For. — ♀ — Am.: Mexico. [p. 77, ♀.
- Camponotus atriceps var. atricipito-esuriens Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879
- abscissus** Rog. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Mexico, Guatemala.
- Camponotus abscissus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 151 n. 27, ♀.
- Camponotus abscissus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 341, ♀ ♀ ♂.
- acvapiensis** Mayr — ♀ — Afr. or.
- Camponotus acvapiensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 664 n. 18, ♀.
- adpressisetosus** For. — ♀ — Am.: Brasilia.
- Camponotus adpressisetosus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 101, ♀.
- aeneopilosus** Mayr — ♀ ♀ — Austr.
- Camponotus aeneopilosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 665 n. 19, ♀.
- Camponotus aeneopilosus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 34n. 15, ♀ ♀; T. 1
- Camponotus aeneopilosus Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 63 n. 13, ♀. [F. 2.
- Camponotus aeneopilosus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 173, ♀.
- aequatorialis** Rog. — ♀ — Afr.: Gabon.
- Camponotus aequatorialis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 135 n. 4, ♀.
- aethiops** (Latr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. mer.
- Formica aethiops Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 36, ♀ ♀ ♂.
- Formica aethiops Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 101, ♀ ♀ ♂; T. 2 F. 4AB, (♀), D, (♂), GH, (♀).
- Formica aethiops Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 272, ♀ ♀ ♂.
- P. Huber, Rech. s. l. moeurs Fourm. indig. 1810 p. ?.
- Formica aethiops Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 312.
- Formica aethiops Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 212 n. 13, ♀ ♀ ♂.
- Formica nigrata Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 35 n. 1, ♀ ♀ ♂.
- Formica aethiops Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 124 n. 3, ♀ ♀ ♂.
- Formica aethiops Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 313 n. 4, ♀.
- Formica aethiops Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 54 n. 2, ♀ ♀ ♂.
- Formica aethiops Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 5 n. 3, ♀.
- Formica aethiops Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 2 n. 4.
- Formica aethiops Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 931 n. 2.
- Camponotus aethiops Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 36, ♀ & 37, ♀ ♂.
- Camponotus aethiops Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 21 n. 5. [♀ ♀ ♂.
- Camponotus sylvaticus st. aethiops Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 38,
- Camponotus aethiops Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 177.
- Camponotus sylvaticus var. aethiops Mayr, Fedtschenko Turkestan. Formicid. 1877 p. 2.
- Camponotus sylvaticus st. aethiops Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 64, ♀ ♀.
- Camponotus sylvaticus var. aethiops Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 146, ♀.
- Camponotus sylvaticus var. aethiops Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 155, ♀ &
- Camponotus aethiops Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 150. [159, ♂.
- Camponotus rubripes, st. aethiops Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888 p. 263.
- Camponotus sylvaticus st. aethiops Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 55.

- var. angustatus* Latr. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
 Formica angustata Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 34. [C(♂), F(♀).
 Formica aethiops *var. angustata* Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 102, ♀ ♂; T. 2 F. 5 A (♀),
 Camponotus aethiops *var. angustata* Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 36 & 37.
- var. concavus* For. — ♀ — Eur.: Keos, Samos.
 Camponotus aethiops *var. concavus* Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888 p. 263, ♀.
- var. silvatico-aethiops* For. — ♀ ♂ — Eur.
 Formica marginata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 105, ♀ [nec ♀].
 Camponotus marginatus Mayr, Europ. Formicid. 1862 p. 36, ♀, 37, ♀ & 38, ♂ [nec Latr.].
 Camponotus sylvaticus *st. sylvatico-aethiops* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI.
 [1874 p. 39, ♀, 41, ♀ & 43, ♂.
 Camponotus sylvaticus *var. f.* Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 4 n. 3.
- var. silvaticoides* For. — ♀ — Eur.: Bulgaria.
 Camponotus aethiops *var. sylvaticoides* Forel, Verh. zool. bot. Ges. Wien XLII. 1892 p. 306, ♀.
- agnatus* Rog. — ♀ — As.: Ceylon.
 Camponotus agnatus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 137 n. 8, ♀.
- agra* (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
 Formica agra Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. 1858 p. 47 n. 156, ♀.
 Camponotus agra Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 356.
- albertisii* Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Camponotus Albertisi Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 221 n. 23, ♀.
- albisectus* Em. — ♀ — Afr.: Somali.
 Camponotus micans *st. albisectus* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 120 n. 24, ♀.
- alboannulatus* Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
 Camponotus alboannulatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 511, ♀ ♀.
- alpopilosus* Mayr — ♀ ♂ — Austr.: Queensland.
 Camponotus alpopilosus Mayr, Journ. mus. Godeff. XII 1876 p. 61 n. 1, ♀ ♂.
- alii* For. — ♀ — Afr.: Tunisia.
 Camponotus rubripes *st. Alii* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890. C.R. p. LXI, ♀.
 Camponotus maculatus *st. Alii* Emery, i. 1.
- var. concolor* For. — ♀ — Afr.: Tunisia.
 Camponotus Alii *var. concolor* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890. C.R. p. LXIII, ♀.
- andrei* For. — ♀ — Am.: Mexico, Columbia.
 Camponotus Andrei Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 343, ♀.
- angulatus* (Smith) Em. — ♀ — As.: Aru, Morly: Austr.: New Guinea.
 Formica angulata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 139 n. 13, ♀.
 Camponotus angulatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 217 n. 17, ♀; Fig.
- angustatus* (Mayr) Em. — ♀ — As.: Singapore.
 Colobopsis angustata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 942, ♀.
 Camponotus (Colobopsis) angustatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.
- angusticeps* Em. — ♀ — Afr.: Cap.
 Camponotus angusticeps Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 355 n. 1, ♀.
- angusticollis* (Jerd.) Rog. ¹⁾ — ♀ ♀ ♀ — As.
 Formica angusticollis Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 120 n. 33, ♀ ♀ ♀.
 Formica angusticollis Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 104 n. 33, ♀ ♀ ♀.
 Formica ardens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 17 n. 62, ♀.
 Formica impetuosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 18 n. 63, ♀.
 Formica callida Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 18 n. 64, ♀.

¹⁾ *Vide: st. egregius* (Smith).

> *gouldii* For.

- Camponotus prismaticus* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 669 n. 30, ♀.
Camponotus angusticollis Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 3 n. 44.
Camponotus ardens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 353.
arboreus (Smith) Rog. — ♀ — Am.: Brasilia.
Formica arborea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 44 n. 148, ♀ [non Mayr].
Camponotus arboreus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 5 n. 121.
arcuatus Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
Camponotus arcuatus Mayr, Journ. Mus. Godeffroy XII. 1876 p. 63 n. 15, ♀.
arrogans (Smith) Mayr — ♀ — As.: Singapore.
Formica arrogans Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 23 n. 78, ♀.
Camponotus sylvaticus f. *arrogans* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 354.
auricomus (Rog.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Camponotus auricomus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 218, nota, ♀ ♀.
 3 4 *Camponotus auricomus* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 886, ♀.
Camponotus auricomus Mayr, Sitzber. Acad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 376, ♀.
Camponotus senex st. *auricomus* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 97, ♀ ♀ ♂.
auriventris Em. — ♀ ♀ — As.: Birmania.
Camponotus auriventris Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 514 n. 79, ♀ ♀.
aurocinctus (Smith) Mayr — ♀ — Austr.: Adelaide.
Formica aurocincta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 39 n. 132, ♀.
Camponotus aurocinctus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 355.
aurosus Rog. — ♀ — Afr.: Mauritius.
Camponotus aurosus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 134 n. 2, ♀.
Camponotus aurosus Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 36, ♀.
autranii For. — ♀ ♀ — As.: Sumatra.
Camponotus Autrani Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 165, ♀.
Camponotus festinus st. *Autrani* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 528 n. 1, ♀ ♀.
badius (Smith) Mayr — ♀ — As.: Malacca, Borneo, Singapore.
Formica badia Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 54 n. 9, ♀.
Formica badia Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 22 n. 76, ♀.
Camponotus badius Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 354.
barbarus (Dry.) m.! — ♀ — Afr.
Formica barbara Drury, Illustr. Nat. Hist. II. 1773 p. 72; T. 38 F. 3 [nec Linné & auct.].
Formica rubripes Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 112, ♀.
Formica rubripes Westwood, Drury: Illustr. Nat. Hist. Ed. 2^a II. 1837 p. 78; T. 38 F. 3.
Camponotus rubripes Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 2 n. 13.
Camponotus barbarus m.
barbatus Rog. — ♀ ♀ — As.: Ceylon.
Camponotus barbatus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 138 n. 9, ♀ ♀.
basalis Smith — ♀ — As.: Kashmir.
Camponotus basalis Smith, Scient. Res. 2^d Yarkand Miss. 1878 p. 9 n. 24, ♀; Tab. F. 1.
beccarii Em. — ♀ — As.: Sumatra.
Camponotus Beccarii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 218 n. 19, ♀; F. 7.
berthoudii For. — ♀ — Afr.: Transvaal.
Camponotus Berthoudi Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 108, ♀; T. 1 F. 6.
bidens Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
Camponotus bidens Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 377 & 387, ♀.
bispinosus Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
Camponotus bispinosus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 377 & 388, ♀; Tab. F. 6.

- bituberculatus** André — ♀♀ — Afr.: Senegal.
 Camponotus bituberculatus Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 217, ♀.
 Camponotus bituberculatus Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 311, ♀.
- blandus** (Smith) Em. — ♀ — Am.: Brasilia.
 Formica blanda Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 43 n. 145, ♀.
 Formica blanda Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 336.
 Camponotus blandus Emery, i. l.
- boivini** For. — ♀♀♂ — Afr.: Madagascar. [p. 213, ♂.
 Camponotus maculatus st. Boivini Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 34, ♀♀ &
- bonariensis** Mayr — ♀ — Am.: Argentina, Brasilia.
 Camponotus Bonariensis Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 161 n. 2, ♀.
 Camponotus sylvaticus var. ? Bonariensis Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 23.
 Camponotus Bonariensis Berg, Inform. Exped. Rio Negro. Zool. P. 1. 1881 p. 114 n. 123.
 Camponotus Bonariensis Berg, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 71 n. 124.
 Camponotus maculatus st. Bonariensis Emery, i. l.
- brutus** For. — ♀ — Afr. occ. *freis Forel 3?*
 Camponotus Brutus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 155, ♀. *Colombie*
 Camponotus maculatus st. Brutus Emery, i. l.
- buchneri** For. — ♀ — Afr. Angola.
 Camponotus Buchneri Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 183, ♀. *Bugnioti Forel?*
 Camponotus Buchneri Er. André, Rev. d'entom. X. 1891 p. 45, ♀. *Colomb*
- caesar** For. — ♀ — Afr.: Angola.
 Camponotus Caesar Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 162, ♀.
- cambonei** For. — ♀ — Afr.: Madagascar. [F. 1.
 Camponotus Cambonei Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 68, ♀; T. 1 F. 13 & T. 2
- camelus** Em. — ♀ — Am.: New Caledonia.
 Camponotus camelus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1883 p. 146 n. 2, ♀; Fig.
- cameroni** For. — ♀ — Am.: Equador.
 Camponotus Mayri Cameron, Whympers: Travels Andes. Suppl. Append. 1891 p. 89, ♀; Fig.
 Camponotus Cameroni Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXVI. 1892 p. ?.
- canescens** Mayr — ♀ — Am.: Columbia, Novogranada.
 Camponotus canescens Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 376 & 386, ♀.
- capito** Mayr — ♀♀ — Austr.: Queensland.
 Camponotus capito Mayr, Journ. Mus. Godeffroy. XII. 1876 p. 64 n. 16, ♀♀.
- carbo** Em. — ♀ — Afr.: Abyssinia.
 Camponotus carbo Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 364 n. 5, ♀; Fig.
- carbonarius** (Latr.) Rog. — ♀ — As.: India.
 Formica carbonaria Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 114, ♀; T. 3 F. 8.
 Camponotus carbonarius Roger, Ver. d. Formicid. 1863 p. 2 n. 36.
 Camponotus carbonarius Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 398.
- carin** Em. — ♀ — As.: Birmania.
 Camponotus Dorycus st. carin Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 512 n. 74, ♀.
- carinatus** (Mayr) Em. — ♀ — Oc. Ins.: Ovalau.
 Colobopsis carinata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 943, ♀. [nec Brullé].
 Camponotus (Colobopsis) carinatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.
- castaneus** (Latr.) Mayr — ♀♀♂ — Am. bor. [F. 11, ♀.
 Formica castanea Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 118, ♀♀♂; T. 3 F. 12 A, ♀, C, ♂, D, ♀; T. 3
 Formica mellea Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 286 n. 1, ♂.
 Formica mellea Leconte, Writ. of Th. Say II. 1859 p. 731 n. 1, ♂.
 Camponotus clarus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 660 n. 10, ♀.
 Camponotus Americanus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 661 n. 12, ♀♀.

- Camponotus melleus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 485, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus melleus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 60, ♀ ♀ ♂
 Camponotus castaneus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 420, ♀ ♀ ♂
 Camponotus castaneus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX 1886 p. 141.

cervicalis Rog. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

Camponotus cervicalis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 134 n. 3, ♀.

Camponotus cervicalis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 19, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. 3
chartifex (Smith) Mayr — ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Columbia.

Formica chartifex Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 68 n. 1, ♀ ♂.

Camponotus chartifex Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 673 n. 35, ♀.

Camponotus chartifex Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 869, ♀.

chilensis (Spin.) Mayr — ♀ ♀ — Am.: Chili.

Formica Chilensis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile Zool. VI. 1851 p. 237 n. 2, ♀ ♀.

Camponotus Chilensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 398.

christii For.¹⁾ — ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus Christi Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 184, ♀.

Camponotus Christi Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 63, ♀; T. 1 F. 12
 var. **ambustus** For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus Christi var. ambustus Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 233, ♀ ♀.

christoides For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus Lubbocki st. christoides Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 61, ♀.

chrysurus Gerst. — ♀ — Afr.: Zanzibar.

Camponotus chrysurus Gerstaecker, Arch. f. Naturg. XXXVII. 1. 1870 p. 355 n. 46, ♀.

Camponotus chrysurus Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 345 n. 48,
cinctellus (Gerst.) Rog. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Mosambique. [♀; T. 14 F. 9.]

Formica cinctella Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 262 n. 13, ♀ ♀ ♂.

Formica cinctella Gerstaecker, Peters: Reise nach Mossambique. Zool. V. 1862 p. 510, ♀ ♀ ♂.

Camponotus cinctellus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 2 n. 28.

cinerascens (Fabr.) Rog. — ♀ ♀ — As.: India & insulae ind.

Formica cinerascens Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 12 [nec Jerdon].

Formica cinerascens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2799 n. 30.

Formica cinerascens Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 494 n. 15, ♀.

Formica cinerascens Fabricius, Entom. system II. 1793 p. 353 n. 15.

Formica cinerascens Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 280, ♀.

Formica cinerascens Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 401 n. 19.

Formica cinerascens Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 214 n. 18.

Formica singularis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 27 n. 93, ♀.

Camponotus cinerascens Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 3 n. 42 [excl. synonym.].

Camponotus singularis Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 39 n. 7, ♀ [excl. synonym.].
 var. **camelinus** (Smith) Rog. — ♀ — As.: Singapore.

Formica camelina Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 57 n. 18, ♀.

Formica camelina Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 23 n. 79, ♀.

Camponotus senilis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 675 n. 38, ♀; T. 19 F. 3.

Camponotus camelinus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 3 n. 62.

Camponotus singularis var. camelinus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 210.

cinereus Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.

Camponotus cinereus Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 62 n. 11, ♀.

Camponotus cinereus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 90, ♀.

¹⁾ Vide: st. försteri For.

- cingulatus** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Camponotus cingulatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 661 n. 11, ♀.
 Camponotus cingulatus Forel, Bull. soc. zool. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 73, ♀.
- circularis** Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
 Camponotus circularis Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 375 & 380, ♀; Tab. F. 2.
- circumspectus** (Smith) Rog. — ♀ ♀ — As.: Celebes.
 Formica circumspecta Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 37 n. 2, ♀ ♀ ±.
 Camponotus circumspectus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 4 n. 82.
- claripes** Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
 Camponotus claripes Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 64 n. 18, ♀.
- clerodendri** Em. — ♀ ♀ — As.: Borneo.
 Colobopsis clerodendri Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV 1887 p. 241 n. 82 ♀ ♀; Fig.
 Camponotus (Colobopsis) clerodendri Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.
- clypeatus** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Camponotus clypeatus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 487, ♀.
- cognatus** (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Afr. bor., occ.; Austr.
 Formica cognata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 35 n. 117, ♀ ±.
 Camponotus maculatus var. cognatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 655, ♀ ♂.
 Camponotus rubripes Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 129 n. 1^a, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus sylvaticus var. d. cognatus Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 2.
 Camponotus sylvaticus st. cognatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 65, ♀ ♀.
 Camponotus sylvaticus var. cognatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 146, ♀.
 Camponotus sylvaticus var. cognatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 159, ♂.
 Camponotus sylvaticus var. cognatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XVIII. 1882 p. 448 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus rubripes Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 143.
 Camponotus cognatus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 151.
 Camponotus rubripes st. cognatus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIII. 1890 CR. p. LV, ♀.
 Camponotus rubripes st. cognatus E. Saunders, Entom. M. Magaz. (2) I. 1890 p. 202, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus maculatus st. cognatus Emery, i. l.
- var. carinatus** (Brullé) Rog. — ♀ ♂ — Afr.: Canaria. [nec Mayr].
 Formica carinata Brullé, Barker-Webb & Berthelot, Hist. nat. fles Canar. II. 1840 p. 84 n. 1, ♀ ♂
 Formica Brullei Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 35 n. 118.
 Camponotus carinatus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 2 n. 11.
 Camponotus cognatus var. carinata Emery, i. l.
- comottoi** Em. — ♀ ♀ — As.: Birmania.
 Camponotus sylvaticus st. Comottoi Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 513, ♀ ♀.
 Camponotus maculatus st. Comottoi Emery, i. l.
- compressiscapus** André — ♀ — Afr.: Sierra Leone.
 Camponotus compressiscapus Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 218, ♀.
 Camponotus compressiscapus Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 312, ♀.
- compressus** (Fabr.) Rog. — ♀ ♀ ♂ ♀ — As.: India.
 Formica compressa Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 307 n. 2, ♀.
 Formica compressa Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2797 n. 10, ♀.
 Formica compressa Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 491 n. 4, ♀.
 Formica compressa Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 350 n. 2, ♀.
 Formica compressa Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 111, ♀.
 Formica compressa Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 396 n. 2, ♀.
 Formica compressa Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 126.
 Formica compressa Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 95 n. 3.
 Formica compressa Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a IV. 1835 p. 311 n. 3.
 Formica indefessa Sykes, Trans. Entom. Soc. London I. 2. 1835 p. 104, ♀; T. 13 F. 3, (♀).
 Catalogus Hymenopterorum. VII.

- Formica compressa* Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 214 n. 17.
Formica compressa Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 119 n. 32, ♀♂♂♀.
Formica compressa Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 103 n. 32, ♀♀♂♂♀.
Formica compressa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 53 n. 2.
Formica compressa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 13 n. 44, ♀♂♂.
Formica compressa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 32, ♀.
Camponotus compressus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 2 n. 33 [nec André].
Camponotus quadrilaterus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 136 n. 6, ♀ [nec Mayr].
Camponotus compressus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. Formicid. 1865 p. 33 n. 14.
Camponotus compressus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 150.
Camponotus compressus Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 348.
Camponotus maculatus st. *compressus* Emery, i. l.
- concolor** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Camponotus concolor Forel, Grandidier: Hist. nat. Madagascar XX. 1891 p. 214, ♀; T. 6 F. 12.
- confusus** Em. — ♀♂ — Austr.: Cap York, Queensland.
Camponotus Doryceus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 36 n. 2, ♀ [nec Smith].
Camponotus Doryceus Mayr, Journ. Mus. Godeffroy XII. 1876 p. 60 & 65.
Camponotus Doryceus st. *confusus* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 215, ♀♂.
- conicus** Mayr — ♀♂ — Austr.: Tonga.
Colobopsis ruffifrons Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 944, ♀♂ [excl ♀].
Colobopsis conica Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 67 n. 2.
Camponotus (*Colobopsis*) *conicus* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.
- consanguineus** (Smith) Rog. — ♀ — As.: Celebes.
Formica consanguinea Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 36 n. 3, ♀.
Camponotus consanguineus, Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 4 n. 83.
- consectator** (Smith) Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
Formica consecator Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 38 n. 127, ♀.
Camponotus consecator Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 355.
- consobrinus** (Er.) Rog. — ♀ — Austr.: Tasmania.
Formica consobrina Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. P. 1. 1841 p. 258 n. 228, ♀ [non Smith].
Formica consobrina Lowne, Entomologist II. 1865 p. 277 n. 4.
Camponotus consobrinus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 4 n. 89.
- conspicuus** (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Jamaica.
Formica conspicua Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 48 n. 159, ♀.
Camponotus conspicuus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 356.
- constrictus** Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum).
Camponotus constrictus Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 29 n. 3, ♀; T. 1 F. 11.
- contractus** Mayr — ♀ — As.: Borneo.
Camponotus contractus Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 137 n. 7, ♀.
- var. scortechinii* Em. — As.: Malacca.
Camponotus contractus v. *Scortechinii* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 529 nota.
- conulus** Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
Camponotus conulus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 375 & 382, ♀; Tab. F. 3.
- corallinus** (Rog.) Em. — ♀ — As.: Philippines.
Colobopsis corallina Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 159 n. 39, ♀.
Camponotus (*Colobopsis*) *corallinus* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.
- coruscus** (Smith) Mayr — ♀ — Am. centr., Columbia.
Formica corusca Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1. 1862 p. 30, ♀.
Camponotus coruscus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 373, ♀.
- var. fulgens* For. — ♀ — Am.: Columbia.
Camponotus coruscus *var. fulgens* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 345, ♀.

corvus For. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Transvaal.

Camponotus Natalensis st. corvus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 79, ♀ ♀ ♂.

cosmicus (Smith) Mayr — ♀ — Afr.: Port Natal.

Formica cosmica Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 34 n. 116, ♀.

Camponotus cosmicus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1866 p. 355.

coxalis (Smith) Mayr — ♀ — As.: Aru.

Formica coxalis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 136 n. 5, ♀.

Campoplea coxalis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 647, ♀ [excl. ♀ +].

Camponotus Dorycus st. coxalis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 216, ♀.

crassus Mayr — ♀ ♀ — Am.: Bolivia.

Camponotus crassus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 670 n. 31, ♀.

Camponotus flexus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 671 n. 33, ♀; T. 19 F. 1 & 2, (♀).

Camponotus crassus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 37 n. 19, ♀; T. 1 F. 4.

Camponotus crassus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 376, ♀ ♀.

Camponotus senex st. crassus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 99, ♀ ♀.

Camponotus senex st. crassus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 346.

var. **brasiliensis** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia, Cayenne.

Camponotus Brasiliensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 671 n. 32, ♀.

Camponotus crassus *var.* Brasiliensis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 346.

crenatus Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.

Camponotus crenatus Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 64 n. 17, ♀.

ressonii André — ♀ — Am. centr., Mexico.

Camponotus Cressoni Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 282, ♀.

creticus For. — ♀ — Eur.: Creta.

Camponotus Gestroi st. Creticus Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888 p. 261, ♀.

cristatus Mayr — ♀ — Austr.: Ovalau.

Camponotus cristatus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 489, ♀; Tab. F. 3.

cruentatus (Latr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Gallia mer.; Afr. bor. occ.

Formica cruentata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 116, ♀; T. 3 F. 10.

— Savigny, Descr. d'Égypte 1812 T. 20 F. 7.

Formica gigas Leach, Zool. Journ. II. 1825 p. 292 n. 12, ♀ ♀ ♂.

Formica gigas Leach, Risso: Hist. nat. Europ. merid. V. 1826 p. 233, ♀ ♀ ♂.

Formica gigas Leach, Entom. Arch. I. 1827 p. 4 n. 12, ♀ ♀ ♂.

Formica opaca (Dufour) Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 55 n. 3, ♀; T. 3 F. 16.

Formica cruentata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 228 n. 2, ♀.

Camponotus cruentatus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 36, ♀.

Camponotus cruentatus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 255 n. 1, ♀ ♂.

Camponotus cruentatus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 33 n. 13, ♀.

Camponotus cruentatus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 177.

Camponotus cruentatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 147.

Camponotus cruentatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 155 & 158 n. 6, ♀ ♀ ♂.

cylindricus (Fabr.) Em. — ♀ — As.: India; Afr.: Mauritius, Madagascar.

Formica cylindrica Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 280 n. 31 & 32, ♀.

Formica cylindrica Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 121, ♀; T. 4 F. 19.

Formica cylindrica Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. III. 1804 p. 95, ♀; T. 21 F. 12.

Formica cylindrica Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 404 n. 36, ♀.

Colobopsis cylindrica Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 9 n. 295.

Colobopsis cylindrica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 403.

Colobopsis cylindrica Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 77, ♀.

Camponotus (Colobopsis) cylindricus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.

- darwinii** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Camponotus Darwinii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX: 1886 p. 179, ♀.
 Camponotus Darwinii Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 43, ♀; T. 2 F. 6.
var. rubropilosus For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Camponotus Darwinii var. rubropilosus Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 44, ♀.
dentatus (Mayr) Em. — ♀ — Austr.: Ovalau.
 Colobopsis dentata Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 492, ♀; Tab. F. 5.
 Colobopsis dentata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 941.
 Camponotus (Colobopsis) dentatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.
depressiceps For. — ♀ — Am.: Brasilia.
 Camponotus depressiceps Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 106, ♀; T. 1 F. 2.
depressus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Camponotus depressus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 487, ♀; Tab. F. 1.
desectus (Smith) Em. — ♀ — As.: Dory.
 Formica desecta Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 97 n. 12, ♀.
 Colobopsis desecta Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 10 n. 297.
 Colobopsis desecta Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 68.
 Camponotus (Colobopsis) desectus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.
detritus Em. — ♀ — Afr.: Cap.
 Camponotus detritus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 357 n. 4, ♀.
dewitzii For. — ♀ — Afr. occ.
 Camponotus Dewitzii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 187, ♀.
diabolus For. — ♀ — Afr. mer.
 Camponotus Natalensis st. diabolus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 81, ♀.
dichrous For. — ♀ ♀ — Afr.: Algeria; As. minor, Syria.
 Camponotus maculatus var. dichrous Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 65, ♀.
 Camponotus sylvaticus var. dichrous Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 145, ♀.
 Camponotus rubripes st. dichrous Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C. R. p. LXV,
 Camponotus maculatus st. dichrous Emery, i. l. [♀].
diligens (Smith) Rog. — ♀ — As.: Borneo, Malacca.
 Formica diligens Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 55 n. 10, ♀.
 Formica diligens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 22 n. 74, ♀.
 Camponotus diligens Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 3 n. 46.
distinguendus (Spin.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Chili.
 Formica distinguenda Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 235 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Formica morosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 50 n. 171, ♀.
 Camponotus distinguendus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 398.
 Camponotus morosus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 32 n. 9, ♀.
 Camponotus morosus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 160, ♀.
 Camponotus morosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 356.
 Camponotus distinguendus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 364.
divergens Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Camponotus divergens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 516, ♀.
doriae Mayr — ♀ —
 Camponotus Doriae Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 137 n. 8, ♀.
dorycus (Smith) Em.¹⁾ — ♀ — Austr.: New Guinea; As.: Waigiou.
 Formica Dorycus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 96 n. 11, ♀ [nec Mayr].

¹⁾ Vide: st. carin Em.

» confusus Em.

» coxalis (Smith).

Camponotus coxalis var. *Mayr*, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 647, ♀.

Camponotus Dorycus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 n. 215 [nec Mayr].

dromedarius For. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

Camponotus dromedarius Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 65, ♀ ♂; T. 2 F. 5.

var. **pulcher** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus dromedarius var. *pulcher* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 234, ♀.

druryi For. — ♀ — Afr.: Zanzibar.

Camponotus Druryi Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 160, ♀.

dufourii For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar. [[nec 1886].

Camponotus Hildebrandti Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 14, ♀ & 16, ♀

Camponotus Dufouri Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 16, ♀ ♀; T. 1 F. 2.

var. **imerinensis** For. — ♀ — Afr.: Madagascar. [♀.

Camponotus Dufouri var. *imerinensis* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 18, ♀

echinoploides For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus echinoploides Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 51, ♀; T. 1 F. 8.

ectatommoides For. — ♀ — Austr.: New Zealand?

Camponotus ectatommoides Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 333, ♀.

edmondii André — ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus Edmondi Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 281, ♀.

Camponotus Edmondi Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 49, ♀; T. 2 F. 7.

var. **ernestii** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus Edmondi var. *Ernesti* Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 50, ♀.

egregius (Smith) For. — ♀ ♀ — Am.: Brasilia; As.: Bombay.

Formica egregia Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 45 n. 149.

Camponotus compressus st. *egregius* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 89, ♀.

Camponotus egregius Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 166, ♀.

Camponotus angusticollis st. *egregius* Emery, i. l.

elliottii For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus Elliotti Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX 1891 p. 37, ♀.

emarginatus Em. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Cap.

Camponotus emarginatus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 358 n. 6, ♀ ♀ ♂.

emeryi For. — ♀ — Austr.

Camponotus Emeryi Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 113, ♀; T. 1 F. 4.

ephippium (Smith) Rog. — ♀ — Austr.

Formica ephippium Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 39 n. 133, ♀.

Camponotus ephippium Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 4 n. 91.

erinaceus Gerst. — ♀ — Afr. occ.

Camponotus erinaceus Gerstaecker, Arch. f. Naturg. XXXVII. P. 1. 1870 p. 355 n. 47, ♀.

Camponotus erinaceus Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 345 n. 49,

erythrocephalus (Christ) Em. — Austr. [♀; T. 14 F. 10.

Formica erythrocephala Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 508; T. 60 F. 3.

Camponotus erythrocephalus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXIII. 1892 p. 161.

esuriens (Smith) Mayr) — ♀ ♀ ♂ — Am. centr., Mexico.

Formica esuriens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 54 n. 196, ♀ ±.

Camponotus vulpinus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 658 & 770 n. 6, ♀ ♀.

Camponotus esuriens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 398.

Formica esuriens Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 59.

Formica (*Camponotus*) *esuriens* Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 1, ♀ ♂.

Camponotus atriceps st. *esuriens* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 76, ♀.

1) r. de abdominalis F.

- Camponotus esuriens Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1879 p. 140.
- Camponotus atriceps st. esuriens Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 340, ♀.
- var. fulvaceus* Nort. — ♀ — Am.: Mexico.
- Formica fulvacea Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 60, ♀; T. 2 F. 1.
- Formica (Camponotus) fulvacea Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 2, ♀±; Fig.
- Camponotus esuriens var. fulvaceus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien XLI. 1870 p. 377.
- eugeniae* For. — ♀ ♀ — Afr.: Transvaal.
- Camponotus micans st. Eugeniae Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 78, ♀.
- Camponotus Eugeniae Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 174, ♀ ♀.
- excisus* Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
- Camponotus excisus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 376 & 384, ♀; Tab. F. 4.
- exiguoguttatus* For. — ♀ — As.: India, Birmania.
- Camponotus exiguo-guttatus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 169. [n. 4, ♀.
- Camponotus sexguttatus st. exiguo-guttatus Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LV. 2. 1886 p. 239
- Camponotus Nicobarensis st. exiguo-guttatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 513
- extensus* Mayr — ♀ — Austr.: Queensland. [n. 75, ♀.
- Camponotus extensus Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 65 n. 21, ♀.
- Camponotus sexguttatus st. extensus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 73, ♀.
- fabricator* (Smith) Mayr — ♀ ♀ — Afr.: St. Helena.
- Formica fabricator Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 35 n. 119, ♀ ♀.
- Camponotus sylvaticus st. fabricator Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 355.
- fabricii* Rog. — ♀ — Am.: Surinam, Brasilia.
- Formica perditor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 402 n. 25, ♀.
- Camponotus ? Fabricii Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 285 nota, ♀.
- Camponotus Fabricii Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 373, ♀.
- Camponotus Fabricii Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 869, ♀.
- famelicus* Em. — ♀ — Austr.: Adelaide.
- Camponotus subnitidus st. famelicus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 214 nota, ♀.
- fasciatellus* D. T. — ♀ — Am.: Columbia.
- Camponotus fasciatus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 374 & 379, ♀ [non Mayr
- Camponotus fasciatellus Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 p. 91. [1867].
- fasciatus* (Mayr) Em. — ♀ — As.: Java.
- Colobopsis fasciata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 69 n. 4, ♀.
- Colobopsis fasciata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 942, ♀.
- Camponotus (Colobopsis) fasciatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.
- fastigiatus* Rog. — ♀ ♀ — Am. mer.
- Camponotus arboreus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 666 n. 23, ♀ [non Smith].
- Camponotus fastigiatus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 5 n. 122.
- Camponotus fastigiatus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 374, ♀.
- Camponotus fastigiatus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 172, ♀.
- var. naegellii* For. — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.
- Camponotus Naegellii Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 84, ♀ ♀.
- Camponotus fastigiatus var. Naegellii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 172, ♀ ♀.
- fatuus* For. — ♀ — As.: Sumatra.
- Camponotus Kubaryi st. fatuus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 168, ♀.
- Camponotus irritans st. fatuus Emery, i. l.
- faeae* Em. — ♀ — Afr.: Ins. Canarienses.
- Formica pubescens var. Brullé Barker-Webb & Bertholet, Hist. nat. fles Canaria II. 1840 p. 84.
- Camponotus Feae Emery, Ann. mus. civ. Genova XVIII. 1882 p. 449 n. 2, ♀; Fig.
- Camponotus rufoglaucus st. Feae Emery, i. l.

fedtschenkoi Mayr — ♀ ♀ ♂ — As.: Turcestania.

- Camponotus Fedtschenkoi Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 3 n. 2, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus sylvaticus st. Fedtschenkoi Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 67.
 Camponotus Fedtschenkoi Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 23. [♀.
 Camponotus sylvaticus var. Fedtschenkoi Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 146,
 Camponotus sylvaticus var. Fedtschenkoi Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 159,
 Camponotus maculatus st. Fedtschenkoi Emery, i. l. [♂.

femoratus (Fabr.) Rog. — ♀ ♀ — Am. mer.

- Formica femorata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 397 n. 3.
 Formica femorata Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 213 n. 15, ♀ ♀.
 Formica (Camponotus) femorata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 284 n. 2, ♀.

fervens (Smith) Mayr — ♀ — As.: Borneo.

- Formica fervens Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 55 n. 12, ♀.
 Formica fervens Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 24 n. 84, ♀.
 Camponotus fervens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 354.

festinatus (Buckl.) Em. — ♀ ♀ — Am.: Texas.

- Formica festinata Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 164 n. 21, ♀ ♀.
 Camponotus festinatus Emery, i. l.

38 / **festinus** (Smith) Rog.¹⁾ — ♀ ♀ — As.: Borneo, China, Java, Sumatra.

- Formica festina Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 53 n. 5, ♀.
 Formica festina Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 23 n. 80, ♀.
 Camponotus festinus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 3 n. 76.
 Camponotus festinus Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 134 n. 2, ♀.
 Camponotus festinus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 217 n. 11, ♀ ♀.
 Camponotus festinus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 528 n. 1, ♀ ♀.

flavescens (Fabr.) Rog. — ♀ —

- Formica flavescens Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 353 n. 12, ♀.
 Formica flavescens Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 111, ♀; T. 3 F. 15.
 Formica flavescens Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 399 n. 15, ♀.
 Formica flavescens Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 217 n. 23, ♀.
 Camponotus flavescens Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 4 n. 102.
 Camponotus flavescens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 399.

flavitaris (Smith) Rog. — ♀ — As.: Aru.

- Formica flavitarsis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 136 n. 4, ♀.
 Camponotus flavitarsis Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 4 n. 80.

floridanus (Buckl.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Florida.

- Formica floridana Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 161 n. 15, ♀.
 Camponotus atriceps st. Yankee Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 340, ♀.
 Camponotus atriceps var. Floridanus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 423, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus atriceps st. Floridanus Emery, i. l.

försteri For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

- Camponotus Christi st. Försteri Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 185, ♀.
 Camponotus Christi st. Försteri Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 64, ♀.

foraminosus For.²⁾ — ♀ — Afr.

- Camponotus niveosetosus Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 364 n. 4 [non Mayr].

1) *Vide*: st. autranii For.

2) *Vide*: st. lemma For.
 » olivieri For.
 » perrisii For.
 » ruspolii For.

- Camponotus foraminosus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 87, ♀.
 Camponotus niveosetosus Er. André, Magretti: Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 537 n. 22.
 Camponotus foraminosus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 174, ♀.
 Camponotus foraminosus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 358 n. 5.
 forelli Em. — ♀ — Eur.: Hispania; Afr.: Algeria.
 Camponotus Foreli Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 526 n. 7 nota, ♀; Fig.
 Camponotus Foreli Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 139 n. 10; T. 7 F. 13.
 formiciformis For. — ♀ — Am.: Guatemala.
 Camponotus senex st. formiciformis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 345, ♀.
 fulvopilosus (Deg.) Mayr — ♀ — Afr.: Cap.
 Formica fulvopilosa Degeer, Mém. hist. Insect. VII. 1778 p. 613 n. 10; T. 45 F. 13 & 14.
 Formica fulvopilosa Götze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. VII. 1783 p. 219 n. 10; T. 45 F. 13 & 14.
 Formica fulvopilosa Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 75 n. 333.
 Formica pilosa Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 498 n. 39.
 Formica rufiventris Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 409 n. 57.
 Formica fulvopilosa Lapeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 213 n. 16.
 Camponotus fulvopilosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien 1862 p. 668 n. 27.
 Camponotus fulvopilosus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 108, ♀.
 Camponotus fulvopilosus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 356 n. 3.
 fumidus Rog. — ♀ — Am.: Colorado, Venezuela, Haiti.
 Camponotus fumidus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 151 n. 28, ♀.
 fuscocinctus Em. — ♀ — Am.: Brasilia.
 Camponotus rubripes st. fuscocinctus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 364, ♀.
 Camponotus maculatus st. fuscocinctus Emery, i. l.
 gambeyi Em. — ♀ — Austr.: New Caledonia.
 Camponotus Gambeyi Emery, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1883 p. 145 n. 1, ♀.
 gestroi Em. 1) — ♀ — Eur.: Sardinia, Sicilia.
 Camponotus Gestroi, Emery: Ann. mus. civ. Genova XII. 1878 p. 44 n. 9, ♀; Fig.
 Camponotus Sichelii Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 94, ♀.
 Camponotus Gestroi Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 148, n. 11, ♀; T. 7 F. 18.
 gibber For. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.
 Camponotus quadrimaculatus var. gibber Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 59, ♀.
 Camponotus gibber Forel, Grandidier: Hist. nat. Madagascar XX. 1891 p. 215, ♀; T. 6 F. 13.
 Camponotus gibber Forel, Grandidier: Hist. nat. Madagascar XX. 1892 p. 232, ♀ ♂.
 5 / 4c / gigas (Latr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — As.: India & Sumatra.
 Formica gigas Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 105, ♀; T. 2 F. 6.
 Formica gigas Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 14 n. 45, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 30.
 Camponotus gigas Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 669 n. 29, ♀.
 Camponotus gigas Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 35 n. 1, ♀.
 Camponotus gigas Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 133 n. 1, ♀ ♂.
 Camponotus gigas Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 172.
 var. borneensis Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: Borneo.
 Camponotus gigas var. borneensis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 214, ♀ ♀ ♂.
 gilviceps Rog. — ♀ ♀ — As.: Borneo.
 Formica ruficeps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 54 n. 8, ♀ [nec Fa-
 Formica ruficeps Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 24 n. 83, ♀. [bricius].
 Camponotus gilvipes Roger, Verz. Formicid. 1863 p. 3 n. 74.
 Camponotus gilviceps Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 37 n. 4, ♀.

1) Vide: st. creticus For.

Camponotus gilviceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 646, ♀.

Camponotus gilviceps Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 171, ♀.

Colobopsis ruficeps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 354.

Camponotus (Colobopsis) gilviceps Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.

gilviventris Rog. — ♀ — Am.: Cuba.

Camponotus gilviventris Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 145 n. 20, ♀.

gouldii For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus Gouldi Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 115 n. 5.

Camponotus egregius st. Gouldi Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. CIV, ♀.

Camponotus egregius st. Gouldi Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 22, ♀.

Camponotus angusticollis st. Gouldi Emery, i. l.

grandidieri For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus Grandidieri Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 115 n. 3.

Camponotus Grandidieri Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. CIII, ♀.

Camponotus Grandidieri Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 39, ♀; T. 1 F. 6.

Camponotus Grandidieri Forel, Grandidier: Hist. nat. Madagascar XX. 1892 p. 232, ♂.

guatemalensis For. — ♀ — Am.: Guatemala.

Camponotus sylvaticus st. Guatemalensis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 [p. 346, ♀.

Camponotus maculatus st. Guatemalensis Emery, i. l.

hagensii For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus Hagensii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 158, ♀ ♀.

Camponotus maculatus st. Hagensii Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 27, ♀.

hemipsilus (Först.) Em. — ♀ ♀ — Afr.: Algeria.

Formica hemipsila Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 492 n. 16, ♀.

Camponotus hemipsila Emery, Explor. sc. Tunisie. Formicid. 1891 p. 20, ♀ ♀.

Camponotus maculatus st. hemipsilus Emery, i. l.

var. **atlantis** For. — ♀ ♀ — Afr.: Tunisia, Algeria.

Camponotus rubripes st. Atlantis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXIII,

Camponotus hemipsilus *var.* Atlantis Emery, Explor. sc. Tunisie. Formicid. 1891 p. 20. [♀ ♀.

heracleus (Heer) Mayr — ♂ — Eur.: Helvetia.

Formica heraclea Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 116 n. 16, ♂; T. 11 F. 3.

Formica heraclea Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.

Formica heraclea Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 164.

Formica heraclea Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 9 n. 16; T. 1 F. 7.

Camponotus heracleus Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 52, ♂.

herculeanus (L.) Mayr¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.; Am. bor.; As. bor.

— Rajus Hist. Insect. 1710 p. 68.

— Linné, Acta lit. & sc. Suec. IV. 1736 p. 131 n. 2.

— Linné, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 1741 p. 39.

— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 1019.

— Linné, Iter. gothl. 1747 p. 232.

Formica herculeana Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 579 n. 1.

Formica herculeana Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland 1761 p. 19.

Formica herculeana Linné, Fauna Suec. Ed. 2^a 1761 p. 426 n. 1720.

Formica herculeana Sulzer, Kennz. d. Insekt. 1761 p. 52; T. 19 F. 125, ♀, ♂, (♂), ♀, (♀).

Formica — Gronow, Acta Helvet. V. 1762 p. 353 n. 402.

Formica herculeana Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 312 n. 832.

Formica herculeana O. F. Müller, Fauna Insect. Fridrichsdal. 1764 p. 75 n. 655.

¹⁾ Vide: st. ligniperda (Latr.)

- Formica — Schaeffer, Elem. entom. 1766; T. 64 F. 1-5.
 Formica I. Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1. 1766; T. 5 F. 3 & 4.
 Formica herculeana Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 962 n. 1.
 Formica herculeana Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 169 n. 1.
 Formica herculeana Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 391 n. 1.
 Formica herculeana Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 911 n. 1.
 Formica herculeana O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 166 n. 1931.
 Formica herculeana Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 488 n. 1.
 Formica herculeana Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 413 n. 831.
 Formica herculeana Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 307 n. 1.
 Formica herculeana Strom, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. 281 n. 62.
 Formica herculeana Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 332 n. 1.
 Formica herculeana Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2797 n. 1.
 Formica herculeana Olivier, Encycl. méthod. Insect. 1790 p. 490 n. 1.
 Formica herculeana Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 514.
 Formica herculeana J. B. Fischer, Verh. Naturg. Lievland Ed. 2^a 1791 p. 347 n. 799.
 Formica herculeana Fabricius, Entom. system II. 1793 p. 349 n. 1.
 Formica herculeana Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 180 n. 554.
 Formica herculeana Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 408 n. 2282.
 Formica herculeana Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 395 n. 1.
 Formica herculeana Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädli. Forstinsect. III. 1805 p. 287 n. 1.
 Formica herculeana C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer I. 4. 1807 p. 135.
 Formica herculeana Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2^a II. 1807 p. 185 n. 935.
 Formica herculeana Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 274, ♀ ♀ ♂.
 Formica herculeana Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 126.
 — P. Huber, Rech. s. l. moeurs Fourmis indig. 1810 p. ?.
 Formica herculeana Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 148 n. 312 & p. 506 n. 26.
 Formica herculeana Brullé, Expéd. scient. Morée. Zool. II. 1832 p. 326 n. 721.
 Formica herculeana Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 309 & 311; T. 36 F. 1.
 Formica herculeana Hartig, Forstl. Conversationslex. 1834 p. 281.
 Formica herculeana Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 209 n. 11, ♀ ♀ ♂.
 Formica castanea Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 215 n. 21, ♀ ♀ ♂.
 Formica herculeana Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 448 n. 1, ♀ ♀.
 Formica intermedia Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 448 n. 2, ♀.
 Formica atra Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 450 n. 7, ♂. [p. 52 n. 1.
 Formica herculeana Schilling, Uebers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1838. 1839
 Formica herculeana Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 44 n. 3; T. 4 F. 9. [& 9 (♀).
 Formica herculeana Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 894 n. 1, ♀ ♀ ♂; T. 18 F. 1 (♀), 8 (♀),
 Formica herculeana Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1044 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Formica herculeana Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1059 n. 1.
 Formica rufa Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3^a Insect. 1849; T. 117 F. 1 [nec L. & auct.].
 Formica herculeana Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 26 n. 1.
 Formica herculeana Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 9 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Formica herculeana Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 123 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Formica herculeana Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 308 n. 2, ♀ ♀ ♂.
 Formica herculeana Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 56 n. 6, ♀ ♀ ♂.
 Formica herculeana Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 10 n. 27; T. 3 F. 2, 15 & 16.
 Formica herculeana Kolenati, Jahresber. naturw. Sect. mähr. schles. Ges. f. Ackerbau etc. f.
 Formica herculeana Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 2 n. 2, ♀ ♀ ♂. [1858 p. 48 n. 21.
 Formica herculeana Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 229 n. 4.
 Formica herculeana Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 37 n. 1, ♀ ♀ ♂.

- Formica herculeana Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 931 n. 1.
 Camponotus herculeanus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 36, ♀, 37, ♀, 38, ♂.
 Camponotus herculeanus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 21 n. 1.
 Camponotus herculeanus Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 238, ♀ ♀ ♂.
 Formica herculeana E. Newman, Entomol. III. 1867 p. 224.
 Formica herculeana E. Newman, Trans. entom. Soc. London (3) V. 1867 Proc. p. LXXXVI.
 Formica herculeana Warner, Sci. Gossip. 1871 p. 198.
 Formica herculeana Dunning, Trans. Entom. Soc. London 1871 Proc. p. XXXVIII.
 Formica herculeana Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1871 Proc. p. XXXVI & XXXVIII.
 Camponotus herculeanus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 39, 41, 42 & 213,
 Camponotus herculeanus, Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 176. [♀ ♀ ♂.
 Formica herculeana Altum, Forstzoologie III. 2. 1875 p. 233; F. 17 & 18.
 Formica herculeana Guillaume, Bull. soc. sc. nat. Neuchatel XII. 1878 p. 499.
 Camponotus herculeanus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 57, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus herculeanus Bertholet, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVII. 1881 p. XXV & XXVI.
 Formica herculeana Provancher, Natural Canad. XII. 1881 p. 354 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus herculeanus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 142.
 Camponotus herculeanus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 154 & 157 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus herculeanus Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 139, ♀ ♀ ♂.
 Formica herculeana Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 597 n. 1, ♀ ♀ ♂.
 Formica herculeana Bowles, Canad. Entomol. XVII. 1885 p. 231.
 Camponotus herculeanus Provancher, Addit. Faun. Canada. Hymén. 1887 p. 231 n. 1.
 Camponotus herculeanus st. herculeanus Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 55.
var. herculeano-ligniperdus For. — ♀ ♀ — Eur. [& 41, ♀ ♀.
 Camponotus herculeano-ligniperdus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 39
var. herculeano-pennsylvanicus For. — ♀ — Am. [p. 57, ♀.
 Camponotus herculeano-pennsylvanicus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVII. P. 81. 1879
hildebrandtii For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.
 Camponotus Hildebrandti Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 161, ♀ ♀ [nec 1891].
holosericeus Em. — ♀ — As.: Birmania.
 Camponotus holosericeus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 515 n. 80, ♀.
hospes Em. — ♀ — As.: Sumatra.
 Iridomyrmex hospes Emery in Beccari, Malesia II. 1884 p. 64; Fig. 6 [sine descr.].
 Camponotus hospes Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 219 n. 20, ♀; F. 8.
hova For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.
 Camponotus maculatus var. Hova Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 150, ♀.
 Camponotus maculatus st. Hova Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 35 ♀ ♀; T. 1 F. 5.
var. hova-hovoides For. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Madagascar. [♀ ♀ ♂.
 Camponotus hova var. hova-hovoides Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1892 p. 232,
igneus Mayr — ♀ — Eur. Borussia (succinum).
 Camponotus igneus Mayr, Beitr. Naturk. Preussen I. 1868 p. 28 n. 2, ♀; T. 1 F. 9 & 10.
imitator For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Camponotus imitator Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 209, ♀; T. 5 F. 9.
impressus (Rog.) Em. — ♀ ♀ ♀ — Am.: United States.
 Colobopsis impressa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 160 n. 41, ♀.
 Colobopsis impressa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 423, ♀ ♀.
 Camponotus (Colobopsis) impressus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.
improprius For. — ♀ — Am.: Columbia.
 Colobopsis impropria Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 125, ♀.
 Camponotus (Colobopsis) improprius Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517,

- inaequalis** Rog. — ♀ ♀ — Am.: Cuba.
Camponotus inaequalis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 147 n. 23, ♀ ♀.
- indianus** For. — ♀ ♀ — Am.: Columbia.
Camponotus sylvaticus st. Indianus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 68, ♀ ♀.
- Camponotus maculatus st. Indianus Emery, i. l.
- induratus** (Heer) Mayr — ♂ — Eur.: Croatia.
Formica indurata Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 116 n. 15, ♂; T. 11 F. 2.
Formica indurata Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.
Formica indurata Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 164.
Formica indurata Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 9 n. 15; T. 1 F. 6.
- Camponotus induratus Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 52, ♂.
- inflatus** Lubb. — ♀ — Austr.
Camponotus inflatus Lubbock, Journ. Linn. Soc. Zool. XV. 1880 p. 186; T. 8.
Camponotus inflatus Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 428; T. 4 F. 1 (♀).
- Camponotus inflatus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 181, ♀.
- interjectus** Mayr — ♀ ♀ — As.: Turcestan.
Camponotus interjectus Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 4 n. 4, ♀ ♀.
Camponotus interjectus Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 24.
Camponotus interjectus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 150.
Camponotus interjectus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 153 n. 3, ♀ ♀.
- intrepidus** (Kby.) Rog. — ♀ — Austr. or.
Formica intrepida W. Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII. 1818 p. 477, ♀.
Formica intrepida Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 37 n. 125.
Formica agilis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 37 n. 126, ♀.
Formica agilis Lowne, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1862 Proc. p. 145.
Camponotus magnus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 673 n. 36, ♀.
Camponotus intrepidus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 4 n. 87.
Formica intrepida Lowne, Entomologist II. 1865 p. 277 n. 5.
Camponotus intrepidus Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 62 n. 5.
Camponotus intrepidus W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1884 p. 405 n. 8.
- irritabilis** (Smith) Rog. — ♀ ♀ — As.: Borneo, Malacca.
Formica irritabilis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 56 n. 14, ♀.
Formica sedula Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 56 n. 15, ♀.
Formica irritabilis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 25 n. 85, ♀.
Formica sedula Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 25 n. 86, ♀.
Camponotus irritabilis Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 3 n. 72.
Camponotus sedulus Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 136 n. 6, ♀ ♀.
Camponotus irritabilis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 648, ♀.
- irritans** (Smith) Rog.¹⁾ — ♀ — As.: Malacca, Borneo, Java.
Formica irritans Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 55 n. 11, ♀.
Formica irritans Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 58 n. 20, ♀.
Formica irritans Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 22 n. 75, ♀.
Camponotus inconspicuus Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 135 n. 4, ♀.
Camponotus irritans Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 3 n. 61.
- kelleri** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Camponotus Kelleri Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 186, ♀.
Camponotus Kelleri Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 62, ♀; T. 2 F. 4.

¹⁾ Vide: st. fatuus For.

» kubaryi Mayr.

kerstenii Gerst.¹⁾ — ♀ — Afr.: Zanzibar.

Camponotus Kersteni Gerstaecker, Arch. f. Naturg. XXXVII. P. 1. 1870 p. 355 n. 45.

Camponotus Kersteni Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 344 n. 47, ♀.

kiesenwetteri (Rog.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur.: Graecia.

[[excl. ♂].

Formica (Hypoclinea) Kiesenwetteri Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 241 n. 19, ♀

Camponotus Kiesenwetteri Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 36, ♀.

Formica Kiesenwetteri Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 164.

Camponotus Kiesenwetteri Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 178, ♀.

Camponotus Kiesenwetteri Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 94, ♀.

Camponotus Kiesenwetteri Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 150 n. 17, ♀.

Camponotus Kiesenwetteri Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. CLX, ♀ ♀ ♂.

Camponotus Kiesenwetteri Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888 p. 260, ♀.

korthalsiae Em. — ♀ — As.: Sumatra.

Camponotus Korthalsiae Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 220 n. 21, ♀; Fig. 9.

koseritzii Em. — ♀ — Am.: Brasilia.

Camponotus tenuiscapus st. Koseritzii Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 36 n. 69, ♀.

kubaryi Mayr — ♀ — Austr.

Camponotus Kubaryi Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 66 n. 25, ♀.

Camponotus irritans st. Kubaryi Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1888 p. 529 n. 2.

laboriosus (Smith) Em. — ♀ — Afr.: Sierra Leone.

Formica laboriosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 32 n. 108, ♀.

Camponotus laboriosus Emery, i. l.

lacteipennis (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Port Natal.

Formica lacteipennis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 34 n. 115, ♀ ♀ ♂.

Camponotus sylvaticus st. lacteipennis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 355.

laminatus Mayr — ♀ — Oc.: Ovalau.

Camponotus laminatus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 489, ♀; Tab. F. 4.

landoltii For. — ♀ — Am.: Columbia.

6 ♀ Camponotus sexguttatus st. Landolti Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 71, ♀.

Camponotus Landolti Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 168, ♀.

latangulus Rog. — ♀ — Am.: Surinum, Brasilia.

Camponotus ? latangulus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 142 n. 15, ♀ [nec Mayr].

138 ♀ **lateralis** (Ol.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. mer., Reg. mediterr.

Formica lateralis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 497 n. 34, ♀.

Formica bicolor Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 43, ♀.

Formica lateralis Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 43, ♀.

Formica bicolor Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 123, ♂.

Formica melanogaster Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 171, ♀; T. 7 F. 39.

Formica lateralis Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 172, ♀; T. 3 F. 14.

Formica axillaris Spinola, Insect. Ligur. spec. nov. II. 4. 1808 p. 243 n. 86, ♀.

? Formica pallidinervis Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 326 n. 721, ♂.

Formica gagates Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 315, ♀ [nec Latreille].

Formica lateralis Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 217 n. 22, ♀.

Formica melanogaster Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 127 n. 10, ♀.

Formica lateralis Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien III. 1853 p. 103, ♀ ♀ ♂.

Formica lateralis Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 322 n. 8, ♀ ♀ ♂.

Formica lateralis Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 58 n. 11, ♀ ♀ ♂.

Formica lateralis Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 6 n. 6, ♀.

1) Vide: st. mombassae For.

- Formica lateralis Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 4 n. 6.
 Formica lateralis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 231 n. 7.
 Camponotus lateralis Mayr, Europ. Formid. 1861 p. 36, ♀ & 37, ♀ ♂.
 Formica pallidinervis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 163.
 Camponotus lateralis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 21 n. 6.
 Formica gagates Smith, Entomol. Annual f. 1866 p. 127, ♀ [nec Latreille].
 Camponotus lateralis Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 2 n. 4, ♀; T. 1 F. 1.
 Camponotus lateralis Emery, Bull. soc. entom. Ital. II. 1870 p. 193, ♀.
 Camponotus lateralis Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 40, 42 & 43, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus lateralis Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 177.
 Camponotus lateralis Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 55 n. 3, ♀.
 Camponotus lateralis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 150 & 152 n. 14, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus lateralis Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1883 p. 157, ♀; T. 7 F. 6 & 8.
 Camponotus lateralis Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 412.
- var. dalmaticus** Nyl. — ♀ — Eur. mer.
 Formica Dalmatica Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 37 n. 4, ♀.
 Camponotus lateralis var. Dalmaticus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 151, ♀.
- var. piceus** (Leach) Rog. — ♀ ♀ ♂ — Eur. mer., Reg. mediterr.
 Formica picea Leach, Zool. Journ. II. 1825 p. 292 n. 13, ♀ ♀ ♂.
 Formica picea Leach, Risso: Hist. nat. Europ. merid. V. 1826 p. 234, ♀ ♀ ♂.
 Formica picea Leach, Entom. Arch. I. 1827 p. 4 n. 13, ♀ ♀ ♂.
 Formica merula Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 313; T. 36 F. 2.
 Formica atricolor Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 36 n. 3, ♀.
 Formica foveolata Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien III. 1853 p. 277, ♀ ♀ ♂.
 Formica merula Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 371 nota.
 Camponotus piceus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 1 n. 9.
 Camponotus ebeninus Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 2 n. 5, ♀ ♂; T. 1 F. 2.
 Camponotus lateralis var. foveolatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 94.
 Camponotus lateralis var. foveolatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 151, ♀.
- var. rectus** For. — ♀ — Eur.: Bulgaria.
 Camponotus lateralis var. rectus Forel, Verh. zool. bot. Ges. Wien XLII. 1892 p. 306, ♀.
- lautus** (Say) Em. — ♀ ♂ — Am.: Indiana.
 Formica lauta Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 286 n. 2, ♀ ♂.
 Formica lauta Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 731 n. 2, ♀ ♂.
 Camponotus lautus Emery, i. l.
- lemma** For. — ♀ ♀ — Afr.: Angola, Zanzibar.
 Camponotus foraminosus st. lemma Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 176, ♀ ♀.
- lespesii** For. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
 Camponotus Lespesi Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 169.
 Camponotus Lespesi Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 513, ♀ ♀ ♂.
- leucophaeus** (Smith) Em. — ♀ — As.: Celebes.
 Formica leucophaea Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 37 n. 5, ♀.
 Camponotus leucophaeus Emery, i. l.
- laevigatus** (Smith) Mayr — ♀ ♀ — Am.: California.
 Formica laevigata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 55 n. 197, ♀ ♀.
 Camponotus laevigatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 420, ♀ ♀.
- laevissimus** (Smith) Mayr — ♀ — As.: Aru; Austr.: New Guinea.
 Formica laevissima Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 138 n. 10, ♀.
 Camponotus laevissimus Mayr, Tijdschr. v. Entom X. 1867 p. 39 n. 8, ♀; T. 2 F. 1.
 Camponotus laevissimus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.

leydigii For. — ♀ — Am.: Brasilia, Paraguay.

Camponotus Leydigii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 169, ♀.

libanicus André — ♀ — As.: Libanon.

Camponotus Libanicus Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 54 n. 2, ♀; T. 3 F. 14 & 15.

Camponotus Libanicus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 148 n. 16, ♀; T. 7 F. 17.

Camponotus Libanicus Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888 p. 261, ♀.

ligniperda (Latr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur.; As. bor.

Formica ligniperda Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 88, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. AB (♀), HI (♂), KL (♀).

Formica ligniperda Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 159 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Formica ligniperda Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 254 n. 1.

— Huber, Rech. s. l. moeurs Fourmis indig. 1810 p. ?.

Formica ligniperda Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 95 n. 1.

Formica rufa Wood, Illustr. Linn. gen. Insects 1821 p. ? T. ? [nec L. & auct.].

Formica ligniperda Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a IV. 1835 p. 311 n. 1.

Formica ligniperda Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836; T. 2 F. 1 (♀) & 2 (♀).

Formica ligniperda Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1838. 1839 p. 53 n. 2.

Formica ligniperda Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 302 n. 335.

Formica ligniperda Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 898 n. 2, ♀.

Formica ligniperda Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 1045 n. 2, ♀ ♀ ♂.

Formica ligniperda Förster, Hymen. Stud. I. 1850 p. 11 n. 2, ♀ ♀ ♂.

Formica ligniperda Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 20 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Formica ligniperda Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 159 n. 1.

Formica ligniperda Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 304 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Formica ligniperda Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 55 n. 5, ♀ ♀ ♂; T. 3 F. 1 & 17.

Formica ligniperda Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 4 n. 1, ♀.

Formica ligniperda Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 10 n. 28; T. 3 F. 14.

Formica ligniperda Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 2 n. 1, ♀ ♀ ♂. [135 (♀)].

Formica ligniperda Desmarest, Chenu: Encycl. hist. nat. annuelle 1860 p. 153; Fig. 134 (♀) &

Formica ligniperda Meinert, Naturv. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5) V. 1860 p. 38 n. 2, ♀ ♀ ♂.

Camponotus ligniperdus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 36, ♀ & 37, ♀ ♂.

Formica ligniperda Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 191 n. 1.

Formica ligniperda Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 2. 1862 p. 117, ♀ ♀ ♂.

Formica ligniperda Fenger, Arch. f. Naturg. XXVIII. P. 1. 1862; T. 10 F. 1, 7, 8, 11-14, T. 11 F. 12,

Camponotus ligniperda Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 12 n. 17, ♀ ♀ ♂. [28, 32.

Camponotus ligniperda Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 237, ♀ ♀ ♂.

Formica ligniperda Goureau, Bull. soc. sc. hist. nat. Yonne 1866 p. ?.

Camponotus ligniperda Lebhart, Vierteljahrschr. naturf. Ges. Zürich XV. 1870 p. 188-190.

Camponotus ligniperda Lebhart, Ausland XLV. 1872 p. 600.

Camponotus herculeanus st. *ligniperdus* Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874

Camponotus ligniperdus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 176. [p. 39, ♀ ♀ ♂.

Camponotus ligniperdus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 402 n. 1.

Formica ligniperda Altum, Forstzoologie III. 2. 1875 p. 239.

Camponotus ligniperdus Rabl-Rückhard, Arch. f. Anat., Physiol. etc. 1875 p. 480-499; T. 14.

Camponotus ligniperdus Latzel, Jahrb. naturh. Landesmus. Kärnthen XII. 1876 p. 104.

Camponotus ligniperdus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XV. P. 80. 1878; T. 23 F. 1 & 16-19 (♀).

Camponotus ligniperdus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 644.

Camponotus herculeanus st. *ligniperdus* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 58, ♀ ♀.

Camponotus ligniperdus Lubbock, Ants, Bees & Wasps Ed. 5^a 1882 p. 11, 158, 223 & 234.

Camponotus ligniperdus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 142; P. 14. 1882 p. 154

[& 157 n. 2, ♀ ♀ ♂; T. 1, 2, 6 & 7.

Camponotus ligniperdus Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 139, ♀ ♀ ♂.

- Formica ligniperda Reéd, Canad. Entomol. XV. 1883 p. 140.
 Formica ligniperda Reed, Rep. Entom. Soc. Ontario 1883 p. 38.
 Camponotus ligniperdus Blochmann, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLI. 1885 p. 719-727.
 Camponotus ligniperdus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 137 n. 4.
 Camponotus ligniperdus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 231 n. 2.
 Camponotus ligniperdus Rudow, Soc. entom. II. 1887 p. 33.
 Camponotus ligniperdus Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVI. 1888 p. 379; T. 27 F. 1-4.
 Camponotus herculeanus st. ligniperdus Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 55.
 var. **obscuripes** Mayr — ♀ — As.: Japonia. [♀]
 Camponotus ligniperdus var. obscuripes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 645, [♀]
 var. **pictus** For. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Mexico, Wisconsin. [♂]
 Camponotus ligniperdus var. pictus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 59, ♀ ♀
 Camponotus ligniperdus var. pictus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 141, ♀ ♀.
lignitum (Germ.) Mayr — ♀ — Eur.: Helvetia, Germania.
 Formica lignitum Germar, Fauna Insect. Europ. Fasc. 19. 1833; Tab. 19.
 Formica lignitum Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 112 n. 12, ♀; T. 8 F. 6.
 Formica lignitum Giebel, Deutschl. Petrefact. II. 1. 1852 p. 645.
 Formica lignitum Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 163.
 Formica lignitum Giebel, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. VIII. 1856 p. 184.
 Formica lignitum Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 7 n. 12; T. 1 F. 2.
 Camponotus lignitum Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 67.
lindigii Mayr — ♀ ♀ — Am.: Columbia, Venezuela.
 Camponotus Lindigi Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 376 & 385, ♀ ♀; Tab. F. 5.
linnaei For. — ♀ — Am.: Columbia.
 Camponotus angulatus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 375 & 382, ♀ [non Smith].
 Camponotus Linnaei Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 171.
 Camponotus angulicollis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 217 n. 17, ♀.
lividipes Em. — ♀ — Austr. or.
 Camponotus nigriceps st. lividipes Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 211 nota, ♀.
longiceps (Smith) Rog. — ♀ — As.: Waigiou.
 Formica longiceps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1863 p. 13 n. 9, ♀.
 Camponotus ? longiceps Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 43.
longipes Gerst. — ♀ — Afr.: Mosambique.
 Formica longipes Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 262 n. 12, ♀.
 Formica longipes Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique. Zool. V. 1862 p. 509, ♀; T. 32 F. 7.
 Camponotus longipes Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 343 n. 45, ♀.
 Camponotus longipes Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 164, ♀.
lubbockii For.¹⁾ — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.
 Camponotus Lubbocki Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 186, ♀.
 Camponotus Lubbocki Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 60, ♀ ♀; T. 1 F. 11.
 var. **rectus** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Camponotus Lubbocki var. rectus Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 217, ♀.
luctuosus (Smith) Mayr — ♀ — As.: Sumatra.
 Formica luctuosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 27 n. 94, ♀.
 Camponotus luctuosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 354.
luteus (Smith) Mayr — ♀ — As.: India.
 Formica lutea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 19 n. 65, ♀.
 Camponotus luteus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 354, ♀.

¹⁾ Vide: st. christoides For.

mac-cookii For. — ♀ ♀ ♂ — Am. bor., California (Guadelupe). [♂.]

Camponotus sylvaticus st. Mac Cooki Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 69, ♀ ♀

Camponotus sylvaticus st. Mac Cooki Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 347.

Camponotus maculatus st. Mac Cooki Emery, i. l.

macilentus Smith — ♀ — Am.: Galopagos.

Camponotus macilentus Smith, Proc. Zool. Soc. London 1877 p. 83 n. 3, ♀.

maculatus (Fabr.) Mayr¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Afr.; As.: Arabia.

Formica maculata Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 491 n. 15, ♀.

Formica maculata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 18, ♀.

Formica maculata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2800 n. 33.

Formica maculata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 495 n. 22.

Formica maculata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 356 n. 25.

Formica maculata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 283, ♀.

Formica thoracica Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 397 n. 5, ♀.

Formica maculata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 403 n. 29, ♀.

Formica maculata Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymen. I. 1836 p. 215 n. 19, ♀.

Formica maculata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 28 n. 96, ♀.

Formica maculata Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique. Zool. V. 1862 p. 509.

Camponotus maculatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 654 n. 1, ♀ ♀ ♂.

Camponotus maculatus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 27 n. 3. [♀ ♀.]

Camponotus maculatus Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 344 n. 46.

Camponotus sylvaticus var. maculatus Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 2.

Camponotus sylvaticus st. maculatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 64, ♀ ♀.

Camponotus sylvaticus var. maculatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 145, ♀ ♂.

Camponotus sylvaticus var. maculatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 156, ♀ ♂.

Camponotus maculatus W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1884 p. 404 n. 7.

Camponotus maculatus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 149.

Camponotus maculatus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 56 n. 98.

Camponotus maculatus Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 29, ♀ ♀ ♂.

Camponotus maculatus Emery, Explor. sc. Tunisie. Formicid. 1891 p. 17 n. 48, ♀ ♀ ♂.

var. **silvatico-maculatus** For. — ♀ ♂ — Eur.: Graecia; As. minor.

Camponotus variegatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 656 n. 4, ♀ [nec Smith].

Camponotus variegatus var. b Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 2.

Camponotus maculatus var. variegatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 64, ♀.

¹⁾ Vide: st. alii For. 2 ♀

» bovinii For.

» bonariensis Mayr

» brutus For.

» cognatus (Smith) 3 ♀

» comottoi Em.

» compressus (Fabr.) 1 ♀ *r. arigens form.*

» dichrous For. 3 ♀

» fedtschenkoi Mayr *r. hattensis form.*

» fuscocinctus Em.

» guatemalensis For. 2 ♀

» hagensi For.

» hemipsilus (Först.)

» hova For.

» indianus For.

» mac-cookii For.

Vide: st. mitis (Smith)

» novae-hollandiae Mayr

» oasium For. 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀

» odiosus For.

» oertzeni For.

» pallens (Nyl.)

» picipes (Ol.)

» pompeius For.

» radamae For.

» riograndensis Em.

» samius For.

» sylvaticus (Ol.)

» simillimus (Smith)

» solon For.

» turkestanicus Em. *r. thalassicus For.*

» variegatus (Smith)

- Camponotus sylvaticus var. variegatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 145. ♀,
 Camponotus sylvaticus var. variegatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 158, ♂.
 Camponotus rubripes var. sylvatico-maculatus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886
 10, 38 1 ♀ **marginatus** (Latr.) Rog. — ♀ ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; Am. bor.; As. bor. [p. 150].
 Formica marginata Latreille, Ess. hist. Fourmis France 1798 p. 35, ♀ [nec ♀].
 Formica marginata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 105, ♀ [nec ♀].
 Formica marginata Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 313.
 Formica fallax Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 57 n. 8, ♀.
 Formica fallax Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 230 n. 5, ♂.
 Camponotus fallax Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 36 (♀), 37 (♀) & 38 (♂).
 Camponotus marginatus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 292 n. 24, ♀.
 Formica marginata Lespes, Ann. sc. nat. Zool. (4) XIX. 1863 p. 241; T. 6 F. 3 & 4.
 Camponotus fallax Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 21 n. 3.
 Camponotus marginatus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 21 n. 4.
 Formica marginata Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 476 n. 24, ♀.
 Camponotus marginatus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 40, ♀, 42, ♀, 43,
 Camponotus marginatus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 176. [♂ & 214.
 Camponotus vitiosus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 403 n. 3, ♀.
 Camponotus marginatus Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 4 n. 3.
 Camponotus marginatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 645, ♀.
 Camponotus marginatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 82, ♀ ♀.
 Camponotus marginatus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 140; P. 14. 1882
 [p. 152 & 158 n. 9, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus marginatus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 142, ♀ ♀.
 Camponotus marginatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 231 n. 4.
var. discolor (Buckl.) Mayr — ♀ ♀ — Am.: Texas.
 Formica discolor Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 166 n. 25, ♀ ♀.
 Camponotus marginatus var. discolor Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 365.
var. hyalinipennis Costa — Eur.: Sardinia. [1888 p. 56.
 Camponotus marginatus var. hyalinipennis Costa, Atti accad. sc. fis. & matem. Napoli (2) I.
var. san-sabeana (Buckl.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Texas.
 Formica San Sabeana Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 167 n. 26, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus marginatus var. san Sabeana Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 365.
var. quadrinotatus For. — ♀ ♀ — As.: Japonia.
 Camponotus marginatus var. 4-notatus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 142, ♀ ♀.
mayri For. — ♀ — Afr.: Transvaal.
 Camponotus Mayri Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 92, ♀; T. 1 F. 1.
 Camponotus Mayri Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 191, ♀.
meinertii For. — ♀ ♀ — Afr.: Angola.
 Camponotus Meinerti Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 189, ♀ ♀.
melanocephalus Rog. — ♀ — Am.: Venezuela.
 Camponotus melanocephalus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 144 n. 18, ♀.
melichloros Kby. — Christmas Ins.
 Camponotus melichloros W. F. Kirby, Proc. Zool. Soc. London 1888 p. 551.
mengei Mayr — ♀ — Eur.: Borussia (succinum).
 Camponotus Mengei Mayr, Beitr. naturk. Preussen I. 1868 p. 26 n. 1, ♀; T. 1 F. 1 & 8.
 Camponotus sylvaticus var. Mengei Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXXIII. 1880 p. 23.
 38 1 ♀ **micans** (Nyl.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Regio mediterranea.
 Formica pubescens var. Brullé, Webb & Bertholet: Anim. Canaries 1839 p. 84 [nec Fabr].
 Formica pubescens Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 302 n. 333 [nec Fabr].

- Formica micans Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 55 n. 4, ♀.
 Formica micans Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 228 n. 3, ♀.
 Camponotus micans Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 36, ♀ & 37, ♀.
 Formica micans Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 163, ♀.
 Camponotus micans Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 663 n. 15, ♀.
 Camponotus flavomarginatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 664 n. 17, ♀.
 Camponotus micans Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 177.
 Camponotus micans Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 647.
 Camponotus micans Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 147.
 Camponotus micans Er. André, Spec. Hymen. Europe II. P. 14. 1882 p. 156 n. 5, ♀ ♀.
 Camponotus rufoglaucus st. micans Emery, i. l.
- mina** For. — ♀ — Am.: Brasilia.
 Camponotus Mina Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 83, ♀.
- minutior** For. — ♀ — Am.: Argentina.
 Camponotus punctulatus var. minutior Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 173, ♀ ♀.
 Camponotus tenuiscapus st. minutior Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 366 n. 70.
- mistura** (Smith) Mayr — ♀ ♀ — As.: Malacca, Borneo.
 Formica mistura Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 53 n. 6, ♀.
 Formica exasperata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 56 n. 16, ♀.
 Formica mistura Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 24 n. 81, ♀.
 Formica exasperata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. IV. 1858 p. 25 n. 87, ♀.
 Camponotus exasperatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 659 n. 8, ♀.
 Camponotus exasperatus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 36 n. 3, ♀ ♀.
 Camponotus exasperatus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 173.
 Camponotus mistura Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 354.
- mitis** (Smith) Rog. — ♀ ♀ — As.: Ceylon, India, Papua.
 Formica mitis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 20 n. 69, ♀.
 Formica ventralis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 20 n. 70, ♀.
 Formica Bacchus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 21 n. 71, ♀.
 Camponotus mitis Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 3 n. 50.
 Camponotus Bacchus Smith, Scient. Res. 2^d Yarkand Miss. 1878 p. 10 n. 25, ♀.
 Camponotus sylvaticus st. Bacchus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 67.
 Camponotus sylvaticus st. mitis Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 22.
 Camponotus mitis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 153.
 Camponotus mitis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 354.
 Camponotus maculatus st. mitis Emery, i. l.
- var. dulcis* Em. — ♀ — As.: Birmania.
 Camponotus mitis var. dulcis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 511 n. 72, ♀.
- var. fuscithorax* For. — ♀ — As.: India.
 Camponotus mitis var. fuscithorax Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 154, ♀.
- mombassae** For. — ♀ — Afr.: Madagascar, Zanzibar.
 Camponotus Mombassae Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 180, ♀.
 Camponotus Kersteni st. Mombassae Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 119 n. 23, ♀.
- montivagus** For. — Am.: Guatemala.
 Camponotus nitidus st. montivagus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 347, ♀.
- muconatus** Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.
 Camponotus muconatus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 58 n. 107, ♀.
- mus** Rog. — ♀ ♀ — Am.: Argentina, Brasilia.
 Camponotus mus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 143 n. 17, ♀ ♀.
 Camponotus senex st. mus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 98, ♀.
 Camponotus senex st. mus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 180, ♀.

- mutilatus** (Smith) Em. — ♀ ♀ — As.: Aru.
 Formica mutilata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 137 n. 8, ♀ ♀.
 Colobopsis mutilata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 403.
 Colobopsis mutilata Mayr, Journ. Mus. Godeffroy III. 1876 p. 67 n. 6, ♀ ♀.
 Camponotus (Colobopsis) mutilatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.
- mystaceus** Em. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
 Camponotus mystaceus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XVIII. 1886 p. 356 n. 2, ♀ ♂.
- nacerda** Nort. — ♀ — Am.: Mexico.
 Formica nacerda Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 60.
 Formica (Camponotus) nacerda Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 2, ♀.
- nanus** (Smith) Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Formica nana Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 41 n. 140, ♀.
 Camponotus nanus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 355.
- nasica** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Camponotus nasica Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 64, ♀.
- natalensis** (Smith) Rog.¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Natal.
 Formica Natalensis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 33 n. 113, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus Natalensis Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 2 n. 25.
 Camponotus Natalensis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 79.
 Camponotus Natalensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 355.
- nicobarenensis** Mayr²⁾ — ♀ — As.: Nicobares, Birma.
 Camponotus Nicobarenensis Mayr, Reise d. Novara Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 31 n. 8, ♀; T. 1 F. 1.
- nidulans** (Smith) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: St. Paul, Brasilia.
 Formica nidulans Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 69 n. 2, ♀ ♀ ♂.
 Camponotus nidulans Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 672 n. 34, ♀.
 Camponotus nidulans Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 869, ♀ ♀.
- nigriceps** (Smith) Mayr³⁾ — ♀ ♀ ♂ — Austr.: Tasmania.
 Formica nigriceps Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 38 n. 128, ♀.
 Formica consobrina Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 41 n. 138, ♀ ♀ [non Erichson].
 Camponotus nigriceps Mayr, Journ. Mus. Godeffroy XII. 1876 p. 63 n. 14, ♂.
 Camponotus nigriceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 355.
- var. dimidiatus** Rog. — ♀ ♀ — Austral.
 Camponotus intrepidus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 659 n. 7, ♀ ♀ [nec Kirby].
 Camponotus dimidiatus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 4 n. 88.
 Camponotus dimidiatus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 50 n. 6, ♀.
 Camponotus nigriceps var. dimidiatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 211, ♀ ♀.
- var. pallidiceps** Em. — ♀ ♀ — Austr.
 Camponotus nigriceps var. pallidiceps Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 211, ♀ ♀.
- nigrifrons** (Mayr) Em. — ♀ — Austr.: Tonga.
 Colobopsis nigrifrons Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 943, ♀.
 Camponotus (Colobopsis) nigrifrons Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.
- nigroaeneus** (Smith) Mayr — ♀ — Austr.
 Formica nigroaenea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 40 n. 134, ♀.
 Camponotus nigroaeneus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 663 n. 16, ♀.
 Formica nigroaenea Lowne, Entomologist. II. 1865 p. 277 n. 6, ♀.

1) *Vide*: st. *corvus* For.
 > *diabolus* For.

2) *Vide*: st. *exiguoguttatus* For.

3) *Vide*: st. *lividipes* Em.

nitens Mayr — ♀ ♀ — Am.: Columbia.

Camponotus nitens Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 374 & 378, ♀ ♀.

nitidus (Smith) Em. — ♀ — As.: Aru.

Formica nitida Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 138 n. 11, ♀.

Camponotus (*Colobopsis*) **nitidus** Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.

nitidus (Nort.) For. — ♀ — Am.: Mexico.

Formica nitida Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 60.

Formica (*Camponotus*) **nitidus** Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 2, ♀.

Camponotus nitidus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 82, ♀.

niveosetosus Mayr — ♀ ♀ — Afr.: Cap.

Camponotus niveosetosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 665 n. 20, ♀ [non Emery].

Camponotus niveosetosus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 35 n. 16, ♀ ♀; T. 1 F. 3.

Camponotus niveosetosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 885, ♀.

var. madagascarensis For. — ♀ — Afr.: Madagascar. [p. 115 n. 6 [s. descr].

Camponotus niveosetosus st. Madagascarensis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879

Camponotus niveosetosus st. Madagascarensis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886

[C.R. p. CIV, ♀.

Camponotus niveosetosus var. Madagascarensis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX.

nossibeensis André — ♀ — Afr.: Madagascar. [1891 p. 41, ♀.

Camponotus Nossibeensis Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 281, ♀.

Camponotus Nossibeensis Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 48, ♀.

novae hollandiae Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr.

Camponotus Novae Hollandiae Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 939, ♀.

Camponotus Novae Hollandiae Mayr, Journ. Mus. Godeffroy XII. 1876 p. 66 n. 24, ♀ ♂.

Camponotus sylvaticus st. Novae Hollandiae Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 67.

Camponotus sylvaticus st. Novae Hollandiae Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 22.

Camponotus maculatus st. Novae Hollandiae Emery, i. l.

novogranadensis Mayr — ♀ — Am. centr., Columbia, Brasilia.

Camponotus Novogranadensis Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 374 & 380, ♀.

Camponotus Novogranadensis Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 87, ♀.

nutans Frauent. — ♀ — Patria?

Camponotus nutans (Mayr) Frauenfeld, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVII. 1867 p. 440, ♀.

Camponotus nutans Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 662, nota, ♀.

oasium For. — ♀ ♀ — Afr.: Sahara, Aegyptus. [Fabricius].

Camponotus compressus, Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 144 n. 8. ♀ [nec

Camponotus rubripes st. oasium Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXV, ♀ ♀.

Camponotus maculatus st. oasium Emery, i. l.

var. fellah Em. — ♀ — Afr.: Aegyptus; As.: Syria.

Camponotus oasium var. fellah Emery, Explor. sc. Tunisie. Formicid. 1891 p. 18, ♀.

oblongus (Smith) Mayr — ♀ — As.: Siam.

Formica oblonga Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 21 n. 72, ♀.

Camponotus oblongus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 646, ♀.

oceanicus (Mayr) Em. — ♀ — Austr.: Ovalau.

Colobopsis oceanica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 943, ♀.

Camponotus (*Colobopsis*) **oceanicus** Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.

odiosus For. — ♀ — As.: Sumatra.

Camponotus odiosus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 154, ♀.

Camponotus maculatus st. odiosus Emery, i. l.

1) *Vide: st. montivagus* For.

- oertzeni** For. — ♀ — Eur.: Samos.
 Camponotus rubripes st. Oertzeni Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888 p. 263, ♀.
 Camponotus maculatus st. Oertzeni Emery, i. l.
- var. andrius** For. — ♀ — Eur.: Andros Ins.
 Camponotus Oertzeni var. Andrius Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888 p. 265, ♀.
- var. jaliensis** For. — ♀ — Eur.: Jali Ins.
 Camponotus Oertzeni var. Jaliensis Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888 p. 264, ♀.
- var. kappariensis** For. — ♀ — Eur.: Kappari Ins.
 Camponotus Oertzeni var. Kappariensis Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888 p. 264, ♀.
- olivieri** For. — ♀ ♀ — Afr.: Angola.
 Camponotus foraminosus st. Olivieri Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 175, ♀♀.
- opaciceps** Rog. — ♀ — Am.: Brasilia.
 Camponotus opaciceps Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 141 n. 14, ♀.
- opaciventris** Mayr — ♀ — As.: India.
 Camponotus opaciventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 648, ♀.
- ovaticeps** (Spin.) Mayr — ♀ — Am.: Chili.
 Formica ovaticeps Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 238 n. 3, ♀.
 Camponotus ovaticeps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien. XIII. 1863 p. 400.
- pallens** (Nyl.) For. — ♀ — Eur.: Ital. merid., Sicilia.
 Formica pallens Nylander, Acta soc. sc. Fennic. III. 1. 1849 p. 36 n. 2, ♀.
 Camponotus pallens Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 149, ♀.
 Camponotus maculatus st. pallens Emery, i. l.
- pallescens** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Camponotus pallescens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1877 p. 512, ♀.
- pallidus** (Smith) Mayr¹⁾ — ♀ ♀ — As.: Borneo.
 Formica pallida Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 57 n. 19, ♀.
 Formica pallida Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 26 n. 89, ♀.
 Formica pallida Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. 1860 IV. Suppl. p. 68 n. 2, ♀♀.
 Camponotus pallidus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 400.
 Camponotus pallidus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 28 n. 5, ♀ ♀.
 Camponotus pallidus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 58 n. 5, ♀ ♀.
 Camponotus pallidus Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 135 n. 3, ♀.
 Camponotus pallidus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 171 ♀ ♀.
- paradoxus** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
 Colobopsis paradoxa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 887, ♀; T. 20 F. 2.
 Camponotus (Colobopsis) paradoxus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517, nota.
- paria** Em. — ♀ ♂ — As.: Birmania.
 Camponotus micans st. paria Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 513 n. 77.
 Camponotus rufoglaucus st. paria Emery, i. l.
- pellitus** Mayr — ♀ ♀ — Am. mer.
 Camponotus pellitus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 668 n. 28, ♀.
 Camponotus pellitus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 486, ♀ ♀.
 Camponotus pellitus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 374 ♀; Tab. F. 1.
 Camponotus pellitus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 89, ♀.
- pennsylvanicus** (Deg.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: United States, California, New Orleans;
 [As.: China, Japan, Libanon.
 Formica Pennsylvanica Degeer, Mém. serv. hist. Insect. III. 1773 p. 603 n. 4, ♀♀ ♂; T. 31 F. 9-10.
 Formica Pennsylvanica Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 391 n. 4, ♀♀ ♂; T. 31 F. 9-10.
 Formica Pennsylvanica Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 75 n. 332.

¹⁾ Vide: st. subnudus Em.

- Formica Pennsylvanica Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 501 n. 52.
 Formica Pennsylvanica Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 99, ♀♀ ♂; T. 2 F. 3, (♀) A, (♂) D, (♀) G.
 Formica Pennsylvanica Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 213 n. 14, ♀♀.
 Formica Novaeboracensis A. Fitch, Trans. New York State Agric. Soc. XIV. 1854 p. 62, ♀.
 Formica Caryae A. Fitch, Trans. New York State Agric. Soc. XIV. 1854 p. ?.
 Formica Caryae A. Fitch, 1st & 2^d Rep. New York State Agric. Soc. XIV. 1854 p. 151, ♀♀ ♂.
 Camponotus Pennsylvanicus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 666 n. 24, ♀♀.
 Formica Pennsylvanica Buckley, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1866 p. 155, ♀♀.
 Formica Pennsylvanica Mac Cook, Trans. Amer. Entom. Soc. V. 1876 p. 277-289; T. 2-4.
 Camponotus Pennsylvanicus Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1877 p. 134.
 Camponotus Pennsylvanicus Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 15-19.
 Camponotus Pennsylvanicus Mac Cook, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1879 p. 140.
 Camponotus herculeanus st. Pennsylvanicus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879
 Formica Pennsylvanica Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 355 n. 2, ♀♂. [p. 57, ♀♀.
 Camponotus Pennsylvanicus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 141.
 Camponotus Pennsylvanicus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 153 n. 3, ♀♀.
 Formica Pennsylvanica Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 598 n. 2, ♀♀ ♂.
 Camponotus Pennsylvanicus Mac Cook, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1884 p. 419.
 Camponotus Pennsylvanicus Leidy, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1884 p. 9.
 Camponotus Pennsylvanicus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 231 n. 3.
 Camponotus Pennsylvanicus Fox, Proc. Entom. Soc. Washington II. 1888 p. 100.
- var. ferrugineus (Fabr.) Mayr** — ♀♀ — Am. bor.
 Formica ferruginea Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 279 n. 11-12.
 Formica ferruginea Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 94.
 Formica ferruginea Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 399 n. 14.
 Formica ferruginea Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 53 n. 187.
 Camponotus ferrugineus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 399. [p. 56.
 Camponotus Pennsylvanicus var. ferrugineus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879
- var. japonicus Mayr** — ♀ — As.: Japonia.
 Camponotus Japonicus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 885, ♀.
 Camponotus Pennsylvanicus var. Japonicus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 56.
- var. semipunctatus (Kby.) Mayr** — Am.: New York, Cumberland.
 Formica semipunctata W. Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV. 1837 p. 262 n. 362.
 Camponotus semipunctatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 401.
 Camponotus Pennsylvanicus var. semipunctatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81.
- perrisii For.** — ♀♀ — Afr.: Angola. [1879 p. 56.
 Camponotus foraminosus st. Perrisii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 178, ♀♀.
- picipes (Ol.) Mayr** — ♀♀ ♂ — Am. mer.
 Formica picipes Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 501 n. 53, ♀.
 Formica picipes Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 107, ♀♀; T. 3 F. 16, (♀), T. 2 F. 7, (♀).
 Formica picipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 49 n. 170.
 Camponotus picipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 657 n. 5, ♀.
 Camponotus sylvaticus st. picipes Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 69, ♀♀ ♂.
 Camponotus maculatus st. picipes Emery, i. l.
- pictipes For.** — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Camponotus pictipes Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 217, ♀.
- pilosus (Smith) Em.** — ♀ — As.: Malacca, Borneo.
 Formica pilosa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 54 n. 7, ♀.
 Formica pilosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 24 n. 82, ♀.
 Camponotus pilosus Emery, i. l.

pinguiculus (Heer) Mayr — ♂ — Eur.

Formica pinguicula Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 118 n. 17, ♂.

Formica pinguicula Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 645.

Formica pinguicula Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 165.

Formica pinguicula Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 10 n. 17; T. 1 F. 8.

Camponotus pinguiculus Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1887 p. 52.

var. oeningensis (Heer) Mayr — ♂ — Eur.: Helvetia. [n. 17^a, (♂); T. 11 F. 8.

Formica pinguicula var. Oeningensis Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 118

Camponotus pinguiculus var. Oeningensis Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 52,

var. radobojanus (Heer) Mayr — ♂ — Eur.: Croatia. [♂.

Formica pinguicula var. Radobojana Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 118

[n. 17^b, (♂); T. 9 F. 9^b.

Camponotus pinguiculus Radobojanus Mayr, Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVII. 1867 p. 52, ♂.

planatus Rog. — ♀ ♀ ♂ — Am. centr., Cuba.

Camponotus planatus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 148 n. 24, ♀ ♀ ♂.

Camponotus senex st. planatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 97, ♀.

Camponotus senex st. planatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 346.

planus Smith — ♀ — As.: Galopagos.

Camponotus planus Smith, Proc. Zool. Soc. London 1877 p. 83 n. 2, ♀.

platypus Rog. — ♀ — As.: Manila.

Camponotus platypus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 140 n. 12, ♀.

var. nigricans Rog. — ♀ — As.: Manila.

Camponotus platypus var. nigricans Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 140, ♀.

platytarsus Rog. — ♀ — Am.: Mexico.

Camponotus platytarsus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 150 n. 26, ♀.

pompelus For. — ♀ — Afr.: Gabon.

Camponotus Pompeius Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 157, ♀.

Camponotus maculatus st. Pompejus Emery, i. l.

propinquus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Camponotus propinquus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 517, ♀.

pubescens (Mayr) Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: Celebes.

Colobopsis pubescens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVII. 1862 p. 691 n. 1, ♀ ♀ [nec Fabricius].

Colobopsis pubescens Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 68 n. 2, ♀ ♀.

Colobopsis pubescens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 941, ♀ ♂.

Colobopsis pubescens Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 193, ♀.

Camponotus (Colobopsis) Leonardi, Emery: Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 515 n. 81, ♀;

Camponotus pubescens Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517. [T. 11 F. 22, 23.

pullatus Mayr — ♀ — Am.: Mexico.

Camponotus pullatus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 484, ♀.

punctaticeps (Mayr) Em. — ♀ — Java.

Colobopsis punctaticeps Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 69 n. 3, ♀.

Colobopsis punctaticeps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 942, ♀.

Camponotus (Colobopsis) punctaticeps Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.

punctulatus Mayr — ♀ ♀ — Am.: Argentina, Brasilia.

Camponotus punctulatus Mayr, Annu. soc. natural. Modena III. 1868 p. 161 n. 1, ♀ ♀.

Camponotus punctulatus Berg, Inform. Exped. Rio Negro Zool. P. 1. 1881 p. 114 n. 122.

Camponotus punctulatus Berg, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 71 n. 123.

Camponotus tenuiscapus st. punctulatus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 365 n. 68, ♀.

purpureus Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.

Camponotus purpureus Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 62 n. 4, ♀.

putatus For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus putatus Forel, Grandidier: *Hist. Madagascar* XX. 1892 p. 234, ♀.

quadriceps (Smith) Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: Aru.

Formica quadriceps Smith, *Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool.* III. 1858 p. 137 n. 8, ♀ ±.

? *Formica nitida* Smith, *Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool.* III. 1858 p. 138 n. 11, ♀.

Colobopsis quadriceps Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien* XII. 1862 p. 692 n. 2, ♀.

Colobopsis quadriceps Mayr, *Tijdschr. v. Entom.* X. 1867 p. 67 n. 1, ♀ ♀; T. 2 F. 7.

Colobopsis quadriceps Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien* XX. 1870 p. 941, ♂.

Camponotus (*Colobopsis*) *quadriceps* Emery, *Ann. mus. civ. Genova* XXVII. 1889 p. 517.

quadrilaterus Mayr — ♀ — Am.: Columbia.

Camponotus latangulus Mayr, *Sitzber. Akad. Wiss. Wien* LXI. 1870 p. 377, ♀ [nec Roger 1863].

Camponotus quadrilaterus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien* XXXVII. 1887 p. 519, ♀ [nec Roger

Camponotus Sanctae Fidei Dalla Torre, *Wien. entom. Zeitsch.* XI. 1892 p. 92. [1863].

quadrimaculatus For. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

Camponotus quadrimaculatus Forel, *Bull. soc. Vaud. sc. nat.* (2) XVI. P. 81. 1879 p. 115 n. 1 [s. descr.].

Camponotus quadrimaculatus Forel, *Ann. soc. entom. Belgique* XXX. 1886 C.R. p. CII.

Camponotus quadrimaculatus Forel, Grandidier: *Hist. Madagascar* XX. 1891 p. 58, ♀ ♀; T. 2 F. 3.

var. immaculatus For. — ♀ ♀ — Afr.: Madagascar.

[p. 233, ♀ ♀.

Camponotus quadrimaculatus var. immaculatus Forel, Grandidier: *Hist. Madagascar* XX. 1892

quadrisectus (Smith) Mayr — ♀ — As.: Philippines.

Formica quadrisecta Smith, *Catal. Hymen. Brit. Mus.* VI. 1858 p. 28 n. 95, ♀.

Camponotus quadrisectus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien* XXXVI. 1886 p. 354.

radamae For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

[T. 1 F. 4.

Camponotus maculatus str. Radamae Forel, Grandidier: *Hist. Madagascar* XX. 1891 p. 31 ♀;

var. hovooides For. — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

Camponotus Radamae var. hovooides Forel, Grandidier: *Hist. Madagascar* XX. 1891 p. 33, ♀ ♀ ♂.

var. mixtellus For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus Radamae var. mixtellus Forel, Grandidier: *Hist. Madagascar* XX. 1891 p. 33, ♀.

radovae For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus Radovae Forel, *Bull. soc. Vaud. sc. nat.* (2) XVI. P. 81. 1879 p. 115 n. 4 [s. descr.].

Camponotus Radovae Forel, *Ann. soc. entom. Belgique* XXX. 1886 C.R. p. CIV, ♀.

Camponotus Radovae Forel, *Ann. soc. entom. Belgique* XXX. 1886 p. 178, ♀.

Camponotus Radovae Forel, Grandidier: *Hist. Madagascar* XX. 1891 p. 45, ♀.

var. radovae-darwini For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

[p. 6, ♀.

Camponotus Radovae var. Radovae-Darwini Forel, Grandidier: *Hist. Madagascar* XX. 1891

rapax (Fabr.) Rog. — ♀ — Am. mer.

Formica rapax Fabricius, *Syst. Piez.* 1804 p. 398 n. 9, ♀.

Formica (*Camponotus*) *rapax* Roger, *Berlin. entom. Zeitschr.* VI. 1862 p. 281 n. 1, ♀.

reaumurii For. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Camponotus Reaumuri Forel, Grandidier: *Hist. Madagascar* XX. 1892 p. 236, ♀.

rectangularis Em. — ♀ — Am.: Costa Rica.

Camponotus rectangularis Emery, *Bull. soc. entom. Ital.* XXII. 1890 p. 57 n. 105, ♀.

redtenbacheri Mayr — ♀ — As.: Ceylon.

Camponotus Redtenbacheri Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien* XII. 1862 p. 667 & 770 n. 25, ♀.

reticulatus Rog. — ♀ — As.: Ceylon.

Camponotus reticulatus Roger, *Berlin. entom. Zeitschr.* VII. 1863 p. 139 n. 11, ♀.

riehlii (Rog.) Em. — ♀ — Am.: Cuba.

Colobopsis Riehl Roger, *Berlin. entom. Zeitschr.* VII. 1863 p. 159 n. 40, ♀.

Camponotus (*Colobopsis*) *Riehl* Emery, *Ann. mus. civ. Genova* XXVII. 1889 p. 517.

- riograndensis** Em. — ♀ ♀ ♂ — Am.: Brasilia. [♀ ♀ ♂.
Camponotus rubripes st. *Riograndensis* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 364 n. 65,
Camponotus maculatus st. *Riograndensis* Emery, i. l.
- robecchii** Em. — ♀ — Afr.: Somali.
Camponotus Robecchii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXXII. 1892 p. 120 n. 27, ♀; Fig.
- robustus** Rog. — ♀ — Afr.: Madagascar; As. minor.
Camponotus robustus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 135 n. 5, ♀.
Camponotus robustus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 148 n. 15, ♀.
Camponotus robustus Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 54, ♀; T. 1 F. 10.
- rubiginosus** Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
Camponotus rubiginosus Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 66 n. 23, ♀.
- ruficeps** (Fabr.) Rog. — ♀ ♀ — Am. mer.
Formica ruficeps Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 404 n. 32.
Formica bimaculata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 50 n. 171, ♀.
Formica decora Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 43 n. 144, ♀.
Formica (*Camponotus*) *ruficeps* Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 265 n. 4.
Formica albofasciata Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1862 p. 29, ♀.
Camponotus ruficeps Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 373, ♀.
Camponotus ruficeps Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 356.
Formica albofasciata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 362.
- ruffrons** (Smith) Em. — ♀ ♀ — As.: Batchian.
Formica ruffrons Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 95 n. 8, ♀ ♀ [non Mayr].
Colobopsis? *ruffrons* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 941.
Camponotus (*Colobopsis*) *ruffrons* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.
- rufipes** (Fabr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am. mer.
Formica rufipes Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 391 n. 2.
Formica rufipes Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 488 n. 3.
Formica rufipes Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 307 n. 4.
Formica rufipes Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2797 n. 21.
Formica rufipes Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 506.
Formica rufipes Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 491 n. 6.
Formica rufipes Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 350 n. 4.
Formica rufipes Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 110, ♀.
Formica rufipes Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 398 n. 7.
Formica merdicola Lund, Ann. sc. nat. XXVII. 1831 p. 129.
Formica rufipes Lepelletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 215 n. 20, ♀ ♀.
Formica Herrichii Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien III. 1853 p. 113, ♀.
Formica rufipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 43 n. 146, ♀ ♀ ±.
Formica rufipes Roger, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 164, ♀.
Camponotus rufipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 663 n. 14, ♀ ♂.
Camponotus rufipes Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 77, ♀ ♀ ♂.
- rufoglaucus** (Jerd.) Rog.¹⁾ — ♀ ♀ — As.: Ind. mer.
Formica rufoglauca Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 124.
Formica rufoglauca Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 107 n. 40, ♀ ♀.
Camponotus rufoglaucus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 3 n. 43.
- ruspolii** For. — ♀ — Afr.: Somali. [n. 3, ♀.
Camponotus foraminosus st. *Ruspolii* Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 9. 1892 p. 349

¹⁾ *Vide*: st. *micans* (Nyl.)

» *paria* Em.

samius For. — ♀ — Eur.: Samos Ins.

Camponotus rubripes st. Samius Forel, Berlin. entom. Zeitschr. XXXII. 1888 p. 262, ♀.

Camponotus maculatus st. Samius Emery, i. l.

saundersii Em. — ♀ — As.: Birmania, Sumatra.

Camponotus (Colobopsis) Saundersi Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 516 n. 82, ♀.

saussurei For. — ♀ — Am.: S. Thomas.

Camponotus Saussurei Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 103, ♀; T. 1 F. 3.

schmeltzii Mayr — ♀ — Austr.: Ovalau.

Camponotus Schmeltzi Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 490, ♀.

scissus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Camponotus scissus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 518, ♀.

senex (Smith) Mayr¹⁾ — ♀ ♀ ♂ — Am. centr., Mexico.

Formica senex Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 47 n. 155, ♀ ♀.

Camponotus senex Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 676 n. 40.

Camponotus senex Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 867, ♀ ♀ ♂.

Camponotus senex Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 95, ♀.

sericatus Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Camponotus sericatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 515, ♀.

sericeiventris (Guér.) Mayr — ♀ ♀ — Am. mer. & centr., Mexico.

Formica sericeiventris Guérin, Duperry: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1830 p. 205, ♀.

Formica cuneata Perty, Delect. anim. artic. Brasil. 1833 p. 134; T. 27 F. 1.

Formica sericeiventris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 46 n. 154.

Camponotus sericeiventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 667 n. 26, ♀.

Camponotus sericeiventris Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 376, ♀.

sericeus (Fabr.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Afr. aequat.; As.: Arabia, India.

Formica sericea Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 279 n. 9-10, ♀.

Formica aurulenta Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 114, ♀; T. 3 F. 9.

Formica sericea Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 117, ♀; T. 3 F. 17.

Formica sericea Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. III. 1804 p. 99; T. 22 F. 12.

Lasius sericeus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 416 n. 4, ♀.

Formica sericea Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 217 n. 24, ♀.

Formica cinerascens Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVIII. 1851 p. 123 n. 38, ♀ ♂ [nec Fabr.].

Formica cinerascens Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 106 n. 38, ♀ ♂.

Formica obtusa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 30 n. 99, ♀.

Camponotus sericeus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 675 n. 39, ♀; T. 19 F. 4.

Camponotus sericeus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 886, ♀.

Camponotus sericeus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 94, ♀ ♀.

Camponotus sericeus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 149 n. 18, ♀.

Camponotus sericeus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 192, ♂.

Camponotus sericeus Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 56, ♀ ♀ ♂.

sesquipedalis Rog. — ♀ — As.: Ceylon.

Camponotus sesquipedalis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 137 n. 7, ♀.

sexguttatus (Fabr.) Mayr²⁾ — ♀ ♀ — Am. mer.

Formica sexguttata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 354 n. 17.

Formica sexguttata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 281.

Formica sexguttata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 401 n. 21.

1) *Vide*: st. auricomus (Rog.).

» crassus Mayr.

» formiciformis For.

2) *Vide*: st. landoltii For.

Vide: st. mus Rog.

» planatus Rog.

» zoc For.

- Formica sexguttata* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 41 n. 139.
Camponotus sexguttatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 656 n. 2, ♀.
Camponotus sexguttatus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 28 n. 4.
Camponotus sexguttatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 71, ♀ ♀.
Camponotus sexguttatus Blackburn & Kirby, Entom. M. Magaz. XVII. 1880 p. 88.
Camponotus sylvaticus var. *sexguttatus* Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 23.
Camponotus sexguttatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 346.
Camponotus sexguttatus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 168.
- sibreei** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Camponotus Sibreei Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 53, ♀; T. 1 F. 9.
- sichelii** Mayr — ♀ ♀ ♂ — Afr.: Algeria; Eur.: Sicilia.
Camponotus Sichelii Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 488, ♀; Tab. F. 2.
Camponotus Sichelii Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 150 n. 12, ♀; T. 7 F. 14.
Camponotus Sichelii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 181, ♀.
 ? *Camponotus Sichelii* Destefani, Natural. Sicil. VIII. 1889 p. 144, ♀.
Camponotus Sichelii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R. p. LXVI, ♀ ♀ ♂.
Camponotus Sichelii E. Saunders, Entom. M. Magaz. XXVI. 1890 p. 202, ♀ ♀ ♂.
- sylvaticus** (Ol.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — Eur. mer.
- Formica sylvatica* Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 491 n. 3, ♀.
Formica sylvatica Latreille, Ess. hist. nat. Fourmis France 1798 p. 7, ♀.
Formica sylvatica Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 105, ♀.
Formica sylvatica Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 272, ♀.
Formica castaneipes Leach, Zool. Journ. II. 1825 p. 290 n. 6, ♀ ♀ ♂.
Formica castaneipes Leach, Risso: Hist. nat. Europ. merid. V. 1826 p. 231, ♀ ♀ ♂.
Formica castaneipes Leach, Entom. Arch. I. 1827 p. 4 n. 6, ♀ ♀ ♂.
Formica sylvatica Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1838. 1839 p. 53 n. 3.
Formica marginata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 125 n. 4, ♀ ♀ [non ♂].
Formica marginata Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 314 n. 5, ♂.
Formica sylvatica Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 321 nota.
Formica marginata Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 54 n. 1, ♀ ♀ ♂.
Formica marginata Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 6 n. 4, ♀.
Formica marginata Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 2 n. 5.
Formica marginata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 227 n. 1, ♀ ♀.
Camponotus marginatus Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 36, ♀, 37, ♀ & 38, ♂.
Camponotus sylvaticus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 291 n. 23, ♀.
Camponotus sylvaticus Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 38, ♀, 41, ♀ & 43, ♂.
Camponotus sylvaticus Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 177. [♂].
Camponotus sylvaticus Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 1 n. 1.
Camponotus sylvaticus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 62, ♀ ♀ ♂.
Camponotus sylvaticus Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 21-23.
Camponotus sylvaticus Er. André, Ann. soc. entom. France (6) I. 1881 p. 54 n. 1, ♀.
Camponotus sylvaticus Emery, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 525 n. 1, ♀ ♀.
Camponotus sylvaticus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 144. [T. 7 F. 9, ♀ & 16, ♂].
Camponotus sylvaticus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 155 & 158 n. 17, ♀ ♀ ♂.
Camponotus sylvaticus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 422, ♀ ♀.
Camponotus sylvaticus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 212 n. 7.
Camponotus sylvaticus Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 351.
Camponotus rubripes st. *sylvaticus* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 C.R.
Camponotus maculatus st. *sylvaticus* Forel, Le Naturaliste XII. 1890, ♀. [p. LXVI, ♀].
Camponotus sylvaticus st. *sylvaticus* Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 55.

- var. maculato-cognatus* For. — ♀ — Eur.
 Camponotus sylvaticus var. d Mayr, Fedtschenko: Turkestan. Formicid. 1877 p. 2.
 Camponotus maculato-cognatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 63, ♀.
- var. pilicornis* Rog. — Eur.: Hispania or.
 Formica marginata var. pilicornis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 228.
 Camponotus marginatus var. pilicornis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 419.
- var. sylvatico-maculatus* For. — ♀ — Eur.
 Camponotus sylvatico-maculatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 63, ♀.
- var. turcestanus* André — ♀ — As.: Turcestan.
 Camponotus sylvaticus var. Turcestanus Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 145, ♀.
- similis* Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
 Camponotus similis Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 61 n. 2, ♀.
- simillimus* (Smith) Mayr — ♀ ♀ — Am.: Columbia, Brasilia.
 Formica simillima Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1. 1862 p. 30, ♀.
 Camponotus simillimus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 374, ♀.
 Camponotus sylvaticus var. simillimus Mayr, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 p. 23.
 Camponotus simillimus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 152.
 Camponotus maculatus st. simillimus Emery, i. l.
- socius* Rog. — ♀ ♀ — Am.: Brasilia.
 Camponotus socius Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 140 n. 13, ♀ ♀.
 Camponotus socius Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 74, ♀.
 Camponotus socius Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 422, ♀.
- solon* Forel — ♀ — Afr.: Angola.
 Camponotus Solon Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 152, ♀.
 Camponotus maculatus st. Solon Emery, i. l.
- somalinus* André — ♀ — Afr.: Somali.
 Camponotus somalinus Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 280, ♀.
- sphaeralis* Rog. — ♀ — Am.: Cuba.
 Camponotus sphaeralis Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 147 n. 22, ♀.
- sphaericus* Rog. — ♀ — As.: Ceylon.
 Camponotus sphaericus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 146 n. 21, ♀.
- sphenoidalis* Mayr — ♀ — Am.: Columbia.
 Camponotus sphaenoidalis Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 375 & 383, ♀.
- spinolae* Rog. — ♀ — Am.: Chili.
 Camponotus Spinolae Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 144 n. 19, ♀.
- splendidus* Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
 Camponotus splendidus Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 61 n. 3, ♀.
- stercorarius* For. — ♀ ♀ ♂ — Am. centr.
 Camponotus atriceps st. stercorarius Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 340, ♀ ♀ ♂.
- striatus* (Smith) Em. — ♀ — Am.: Panama, Costa Rica.
 Formica striata Smith, Trans. Entom. soc. London (3) I. 1. 1862 p. 30, ♀.
 Camponotus Alfaro Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 57 n. 106, ♀.
 Camponotus striatus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXIII. 1891 p. 167.
- strictus* (Jerd.) Em. — ♀ ♀ — As.: India mer.
 Formica stricta Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 123 n. 37, ♀.
 Formica stricta Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 105 n. 37, ♀.
 Formica stricta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 16 n. 57, ♀ ♀.
 Colobopsis stricta Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 353.
 Camponotus (Colobopsis) strictus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.

Colobopsis Sommeri f.
 1 ♀ 3 ♂ 1 ♂.

1) *n. de abdominalis* F.

- subnitidus** Mayr¹⁾ — ♀ — Austr.: Queensland.
Camponotus subnitidus Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 65 n. 19, ♀.
- subnudus** Em. — ♀ — As.: Birmania.
Camponotus rubripes st. subnudus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 511 n. 73, ♀.
Camponotus pallidus st. subnudus Emery, i. l.
- subtilis** (Smith) Rog. — ♀ — As.: Batchian.
Formica subtilis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 94 n. 3, ♀ ±.
Camponotus subtilis Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 4 n. 86.
- suffusus** (Smith) Mayr — ♀ ♀ — Austr. or.
Formica suffusa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 38 n. 129, ♀.
Formica piliventris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 39 n. 131, ♀.
Camponotus Schencki Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 674 n. 37, ♀.
Camponotus Schencki Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 92, ♀ ♀.
Camponotus suffusus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 355.
- tenuipes** (Smith) Mayr — ♀ — As.: Borneo.
Formica tenuipes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 57 n. 17, ♀.
Formica tenuipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 26 n. 88, ♀.
Camponotus tenuipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 354.
- tenuiscapus** Rog.²⁾ — ♀ — Am.:
Camponotus tenuiscapus Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 143 n. 16, ♀.
Camponotus tenuiscapus Emery, Bull. soc. entom. Ital. XIX. 1887 p. 365 n. 67.
- testaceipes** (Smith) Mayr — ♀ ♀ — Austr. or.
Formica testaceipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 39 n. 130, ♀.
Camponotus testaceipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 662 n. 13, ♀ ♀.
Formica terebrans Lowne, Entomologist II. 1865 p. 278 n. 8, ♀ ♀ ±.
Camponotus testaceipes Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 65 n. 22, ♀.
- timidus** (Jerd.) Rog. — ♀ ♀ ♂ — As.: Ind. m.
Formica timida Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 122 n. 36, ♀ ♀ ♂.
Formica timida Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 105 n. 36, ♀ ♀ ♂.
Camponotus timidus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 3 n. 41.
- tinctus** (Smith) Mayr — ♀ — As.: Java, Birma.
Formica tineta Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 21 n. 73, ♀.
Camponotus tinctus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 401.
Camponotus tinctus Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 30 n. 7, ♀.
Camponotus tinctus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 39 n. 6, ♀.
- tomentosus** (Nort.) — ♀ — Am.: Mexico.
Tapinoma tomentosa Norton, Amer. Natural. II. 1868 p. 60, ♀; T. 2 F. 2.
Camponotus (Tapinoma) tomentosus Norton, Proc. Essex Instit. VI. 1868 Comm. p. 3, ♀ ±; Fig.
- trillii** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
Camponotus Trilli Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1877 p. 868, ♀.
- trapezoideus** Mayr — ♀ ♀ ♂ — Am.: Columbia.
Camponotus trapezoideus Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXI. 1870 p. 376 & 385, ♀.
Camponotus trapezoideus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 517, ♀ ♀ ♂.
- tripartitus** Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.
Camponotus tripartitus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 519, ♀.

¹⁾ Vide: st. famelicus Em.

²⁾ Vide: st. koseritzii Em.

> minutior For.

> punctulatus Mayr.

Choricus F. ...
v. Xerxes F. ...

- truncatus** (Spin.) Em. — ♀ ♀ ♂ ♀ — Eur.; Afr. bor.
 Formica truncata Spinola, Insect. Ligur. spec. nov. II. 1808 p. 244 n. 87, ♀ ♀.
 Formica truncata Dufour & Ferris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 49 n. 27, ♀ ♀; T. 52-55.
 Formica fuscipes Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien III. 1853 p. 280, ♀.
 Formica fuscipes Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 317 n. 6, ♀.
 Formica truncata Mayr, Verh. zool. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 319 nota, ♀ ♀.
 Formica fuscipes Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 57 n. 9, ♀.
 Formica truncata Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 58 n. 10, ♀ ♀.
 Formica truncata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 231 n. 6.
 Colobopsis truncata Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 38, ♀ ♀.
 Colobopsis fuscipes Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 38, ♀.
 Formica truncata Lespès, Ann. sc. nat. Zool. (4) XIX. 1863 p. 241; T. 6 F. 10.
 Colobopsis truncata Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 23 n. 13, ♀ ♀.
 Colobopsis fuscipes Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 23 n. 14, ♀.
 Formica truncata Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 476 n. 23, ♀.
 Colobopsis truncata Emery, Ann. acad. natural. Napoli (2) II. 1869 p. 5 n. 6, ♀ ♀ ♂.
 Colobopsis truncata Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 43, 215, 386, ♀ ♀ ♂.
 Colobopsis truncata Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 178.
 Colobopsis fuscipes Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 178.
 Colobopsis truncata Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 160-162; T. 6 & 8.
 Camponotus (Colobopsis) truncatus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.
- turkestanicus** Em. — ♀ — As.: Turkestan.
 Camponotus sylvaticus st. Turkestanicus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 212
 Camponotus maculatus st. Turkestanicus Emery, i. l. [nota, ♀.]
- universitatis** For. — ♀ — Eur.: Gallia mer.
 Camponotus universitatis Forel, Le Naturaliste XII. 1890 p. 218, ♀.
- ursus** For. — ♀ — Afr.: Madagascar.
 Camponotus ursus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 105 n. 2 [s. descr.].
 Camponotus ursus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 C.R. p. CI, ♀.
 Camponotus ursus Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 46, ♀; T. 2 F. 2.
- ustulatus** For. — ♀ — Am.: Guatemala.
 Camponotus atriceps st. ustulatus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XX. P. 91. 1884 p. 339, ♀.
- ustus** For. — ♀ ♀ ♂ — Am.: St. Thomas.
 Camponotus ustus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 75, ♀ ♀ ♂.
- vagus** (Scop.) Rog. — ♀ ♀ ♂ — Eur.
 Formica spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 427 n. 1.
 Formica vaga Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 312 n. 833.
 Formica pubescens Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 392 n. 5, ♀.
 Formica vaga Schrank, Journ. Insect. Austr. 1781 p. 414 n. 835.
 Formica pubescens Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 489 n. 7, ♀.
 Formica fuscoptera Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 452 n. 1.
 Formica pubescens Petagna, Specim. Insect. ult. Calabr. 1786 p. 33 n. 169.
 Formica pubescens Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 308 n. 8, ♀.
 Formica fuscoptera Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 337 n. 9.
 Formica pubescens Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 338 n. 14; T. 8 F. 32.
 Formica vaga Villers C. Linnaei, Entom. III. 1789 p. 339 n. 17.
 Formica pubescens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2798 n. 28.
 Formica vaga Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2804 n. 50.
 Formica pubescens Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 511.
 Formica vaga Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 512; T. 60 F. 11.

- Formica fuscoptera* Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 491 n. 2.
Formica pubescens Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 492 n. 10.
Formica pubescens Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 352 n. 9.
Formica pubescens Latreille, Ess. hist. nat. Fourmis France 1798 p. ?, ♀ ♀ ♂.
Formica pubescens Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 96, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. 2, AB(♀), DE(♂), HI(♀).
Formica pubescens Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 159 n. 2.
Formica pubescens Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 399 n. 12.
Formica pubescens Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 254 n. 2.
Formica pubescens Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 272, ♀ ♀ ♂.
Formica pubescens Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 126 [excl. descr.].
 — P. Huber, Rech. s. l. moeurs Fourmis indig. 1810 p. ?
Formica pubescens Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 95 n. 2.
Formica pubescens Losana, Mem. acad. sc. Torino XXXVII. 1834 p. 312.
Formica pubescens Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2^a IV. 1835 p. 311 n. 2.
Formica pubescens Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 211 n. 12, ♀ ♀ ♂.
Formica pubescens Nylander, Acta soc. sc. Fennic. II. 3. 1846 p. 899 n. 3, ♀.
Formica pubescens Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIII. 1. 1852 p. 124 n. 2, ♀ ♀ ♂.
Formica pubescens Mayr, Verh. bot. Ver. Wien V. 1855 p. 310 n. 3, ♀ ♀ ♂.
Formica pubescens Fuss, Verh. & Mittheil. siebenbürg. Ver. f. Naturw. VI. 1855 p. 24.
Formica pubescens Nylander, Ann. sc. nat. Zool. (4) V. 1856 p. 56 n. 7, ♀ ♀ ♂.
Formica pubescens Mayr, Progr. Realsch. Pest 1856 p. 5 n. 2, ♀.
Formica pubescens Gredler, 8. Progr. Gymnas. Bozen 1858 p. 3 n. 3.
Camponotus pubescens Mayr, Europ. Formicid. 1861 p. 36, ♀ & 37, ♀ ♀.
Camponotus vagus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 1 n. 6.
Formica pubescens Lespès, Ann. sc. nat. Zool. (4) XIX. 1863 p. 241; T. 6 F. 15 & 16.
Camponotus pubescens Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1864 p. 21 n. 2.
Camponotus pubescens Delpino, Bull. soc. entom. Ital. IV. 1872 p. 343-351.
Camponotus pubescens Forel, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXVI. 1874 p. 40 & 42, ♀ ♀ ♂.
Camponotus pubescens Er. André, Rev. & mag. zool. (3) II. 1874 p. 176. [♀ ♂ ♀].
Camponotus pubescens Sahlberg, Notis. Saellsk. Faun. & Flor. Fennic. Förh. XIV. 1875 p. 310 n. 1,
Camponotus herculeanus st. *pubescens* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 59, ♀ ♀.
Camponotus pubescens Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 13. 1882 p. 142.
Camponotus pubescens Er. André, Spec. Hymén. Europe II. P. 14. 1882 p. 154 & 156, n. 4, ♀ ♀ ♂.
Camponotus pubescens Stolpe, Entom. Tidskr. III. 1882 p. 139, ♀ ♀ ♂.
Camponotus pubescens Bryant, Fourmis France centr. 1890 p. 55.
valdeziae For. — ♀ ♀ — Afr.: Transvaal.
Camponotus Valdeziae Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 90, ♀ ♀.
varians Rog. — ♀ — As.: Ceylon.
Camponotus varians Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 138 n. 10, ♀.
variegatus (Smith) Rog. — ♀ ♀ — As.: Ceylon, Singapore.
Formica variegata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 19 n. 68, ♀ ♀.
Camponotus variegatus Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 2 n. 34.
Camponotus maculatus st. *variegatus* Emery, i. l.
velox (Jerd.) Rog. — ♀ — As.: India mer.
Formica velox Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 124 n. 39, ♀.
Formica velox Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 106 n. 39, ♀.
Camponotus velox Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 2 n. 34.
venustus Frau. — ♀ — Patria?
Camponotus venustus Frauenfeld, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVII. 1867 p. 441, ♀.
Camponotus venustus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 662, nota, ♀.

vetus Scudd. — Am.

Camponotus *vetus* Scudder, Bull. U. St. Geol. Surv. III. 1877 p. 742.

Camponotus *vetus* Scudder, Tert. Insects N. Amer. 1I. 1890 p. 619; T. 5 F. 1 & 2.

vicinus Mayr — ♀ — Am.: Virginia, Connecticut, Mexico, California, Kansas.

Camponotus *vicinus* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1879 p. 940, ♀.

Camponotus *vicinus* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 60, ♀.

vigilans (Smith) Em. — ♀ — As.: Borneo.

Formica *vigilans* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 26 n. 90, ♀.

Colobopsis *vigilans* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 354.

Camponotus (Colobopsis) *vigilans* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.

vinosus (Smith) Rog. — ♀ — Am.: Brasilia.

Formica *vinosa* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 42 n. 142, ♀.

Camponotus *vinosus* Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 5 n. 125.

virulens (Smith) Rog. — ♀ — As.: Celebes.

Formica *virulens* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 38 n. 7, ♀.

Camponotus *virulens* Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 4 n. 84.

vitreus (Smith) Em. — ♀ — As.: Batchian.

Formica *vitrea* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 94 n. 4, ♀.

Camponotus *vitreus* Emery, i. l.

vividus (Smith) Rog. — ♀ — Afr.: Sierra Leone.

Formica *vidua* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 31 n. 106, ♀.

Camponotus *vividus* Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 2 n. 15.

Colobopsis *vidua* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 354.

Camponotus (Colobopsis) *vividus* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517.

westermanni Mayr — ♀ — Am.: Brasilia.

Camponotus *Westermanni* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 665 n. 22, ♀.

zoe For. — ♀ — Am.: Venezuela.

Camponotus *senex* st. *zoe* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 100, ♀.

18 *zonatus* Em. — Costa Rica

POLYRHACHIS

Shuckard, Hist. Insects 1840 p. ?.

Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1858 p. 58.

πολύς, multus; *ράχis*, spina dorsalis.

Synon.: *Hoplomyrmus* Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin. f. 1858 p. 261.

ὄπλον, arma; *μύρμος*, formica.

Formica Linné & auct. ant.

abdominalis Smith — ♀ ♀ — As.: India & insulae.

Polyrhachis *abdominalis* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 63 n. 20, ♀.

Polyrhachis *phyllophilus* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 69 n. 1, ♀.

Polyrhachis *phyllophila* Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 47 n. 10, ♀.

Polyrhachis *phyllophila* Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 139 n. 12, ♀.

Polyrhachis *phyllophila* W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1884 p. 405 n. 9.

Polyrhachis *phyllophila* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 357.

abrupta Mayr — ♀ — As.: Gilolo.

Polyrhachis *abrupta* Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 62 n. 38, ♀.

acasta Smith — ♀ — As.: India or. & insulae.

Polyrhachis *Acasta* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 100 n. 14, ♀; T. 1 F. 23.

Polyrhachis *argentea* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 682 n. 9.

Polyrhachis *argentea* Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 40 n. 3, ♀; T. 2 F. 7.

Catalogus Hymenopterorum. VII.

- Polyrhachis argentea* Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 49 n. 15, ♀.
Polyrhachis Acasta Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LV. 2. 1886 p. 241 n. 9, ♀.
aciculata Smith — ♀ — Austr.: Philippines.
Polyrhachis aciculatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 70 n. 44, ♀; T.4 F.17 & 18.
aculeata Mayr — ♀ ♀ — As.: India, Celebes, Java.
Polyrhachis aculeata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 657, ♀.
Polyrhachis aculeata Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 235 n. 58, ♀.
affinis Smith — ♀ — As.: Birmania.
Polyrhachis affinis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 65 n. 19, ♀ [non Guillou].
Polyrhachis vicina Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 7 & 45 n. 182.
Polyrhachis vicina Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 182.
Polyrhachis affinis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 357.
albertisii Em. — ♀ ♀ — Austr.: New Guinea.
Polyrhachis Albertisi Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 240 n. 76, ♀ ♀.
alluaudii Em. — ♀ — Afr.: Goldküste.
Polyrhachis Alluaudi Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1892 p. 567, ♀; T.15 F.9, ♀, 10 nidus.
alphenus Smith — ♀ — As.: Batchian. [F.24.
Polyrhachis Alphenus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 100 n. 15, ♀; T.1
alpheus Smith — ♀ — As.: Waigiou.
Polyrhachis Alpheus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 14 n. 19, ♀.
amanus Smith — ♀ — As.: Celebes.
Polyrhachis Amanus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 41 n. 15, ♀; T.1 F.13.
Polyrhachis Amanus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 47 n. 12, ♀.
ammon (Fabr.) Smith — ♀ ♀ ♂ — Austr.
Formica Ammon Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 394 n. 20 [nec Latreille].
Formica Ammon Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 492 n. 28.
Formica Ammon Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 310 n. 35.
Formica Ammon Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2802 n. 42.
Formica Ammon Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 507.
Formica Ammon Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 498 n. 44.
Formica Ammon Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 361 n. 48.
Formica Ammon Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 411 n. 65.
Formica Ammon Guérin, Duperry: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1830 p. 204, ♀.
Formica Ammon Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 221 n. 30, ♀.
Polyrhachis Ammon Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 73 n. 52.
Polyrhachis Ammon Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 678 n. 3, ♀.
Polyrhachis Ammon Lowne, Entomologist II. 1865 p. 333 n. 19, ♀.
Polyrhachis Ammon Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 72 n. 9, ♀ ♂.
Polyrhachis Ammon Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 116.
ammonoeides Rog. — ♀ — Austr.
Polyrhachis ammonoeides Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 157 n. 36, ♀.
Polyrhachis Ammon st. *ammonoeides* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 116, ♀.
armata (Guill.) Mayr — ♀ ♀ ♂ — As.: India & insulae.
Formica armata Guillou, Ann. soc. entom. France X. 1841 p. 313 n. 5, ♂.
Formica armata Guillou, Rev. zool. 1841 p. 323, ♂.
Polyrhachis defensus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 59 n. 4, ♀.
Polyrhachis Pandarus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 62 n. 13, ♀.
Polyrhachis defensus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 62 n. 15, ♀; T.4 F.27.
Polyrhachis Pandarus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 65 n. 27, ♀; T.4 F.45.
Polyrhachis Pandarus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 679 n. 5, ♀ ♀.

Polyrhachis armata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 46 n. 8, ♀ ♀.

Polyrhachis armata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 356 & 357.

var. *minor* For. — ♀ — As.: India.

Polyrhachis armata var. *minor* Forel, Journ. Asiat. soc. Bengal LV. P.2. 1886 p. 241 n. 6, ♀.

atropos Smith — ♀ — Austr.: New Guinea; As.: Moluccae Ins. [F. 22.]

Polyrhachis Atropos Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 100 n. 13, ♀; T. 1

Polyrhachis Atropos Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 227 n. 36, ♀.

aurichalcea Mayr — ♀ ♀ — As.: Java.

Polyrhachis aurichalcea Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 684 n. 14, ♀.

Polyrhachis aurichalcea Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 43 n. 6, ♀; T. 2 F. 10.

Polyrhachis aurichalcea Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 54 n. 24, ♀.

beccarii Mayr — ♀ — As.: Borneo.

Polyrhachis Beccarii Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 141 n. 20, ♀.

bellicosa Smith — ♀ — As.: Borneo, Moluccae.

Polyrhachis bellicosus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 142 n. 12, ♀.

Polyrhachis bihamata var. *bellicosus* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 677 n. 2.

Polyrhachis bellicosa Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 50 n. 17, ♀.

Polyrhachis bellicosa Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 238 n. 70, ♀.

var. *crudelis* Em. — ♀ — As.: Morty.

Polyrhachis bellicosa var. *crudelis* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 238, ♀.

bicolor Smith — ♀ — As.: Indochina, Insulae indiae, Philippines, Moluccae.

Polyrhachis bicolor Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 65 n. 25, ♀.

Polyrhachis bicolor Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 681 n. 7, ♀; T. 19 F. 5.

Polyrhachis bicolor Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 48 n. 13, ♀.

bihamata (Dry.) Smith — ♀ ♀ ♂ — As.: Ins. S. Johann, Indochina, Sumatra, Borneo, Java; Afr.

Formica bihamata Drury, Illustr. Nat. Hist. II. 1773 p. 73; T. 38 F. 7 & 8 [recte 6]. [Madagascar.

Formica bihamata Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 394 n. 21.

Formica bihamata Sulzer, Abgek. Gesch. Insect. I. 1776 p. 203 n. 62; T. 27 F. 19.

Formica bihamata Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 492 n. 29.

Formica bihamata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 310 n. 36.

Formica bihamata Römer, Gen. Insect. 1789 p. 61; T. 27 F. 19.

Formica bihamata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2802 n. 43.

Formica bihamata Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 509; T. 6 F. 4.

Formica bihamata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 499 n. 45.

Formica bihamata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 361 n. 49.

Formica bihamata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 127, ♀.

Formica bihamata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 411 n. 66.

Formica bihamata Westwood, Drury: Illustr. Nat. Hist. Ed. 2^a II. 1837 p. 82; T. 38 F. 7 & 8.

Formica affinis Guillou, Ann. soc. entom. France X. 1841 p. 314 n. 8, ♀.

Formica affinis Guillou, Rev. zool. 1841 p. 323, ♀.

Polyrhachis bihamata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 58 n. 1; T. 1 F. 9.

Polyrhachis bihamata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 58 n. 1; T. 4 F. 19 [p. p.].

Polyrhachis bihamata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 97 n. 1, ♀.

Polyrhachis bihamata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 677 n. 1.

Polyrhachis affinis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 443.

Polyrhachis bihamata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 50 n. 16, ♀.

Polyrhachis bihamata Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 139 n. 15, ♀.

Polyrhachis bihamata Er. André, Rev. d'entom. VI. 1886 p. 286, ♀.

Polyrhachis bihamata Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 238 n. 71, ♀ ♀.

Polyrhachis bihamata Forel, Grandidier: Hist. Madagascar XX. 1891 p. 78, ♀ ♀ ♂.

bubastes Smith — ♀ ♀ — As.: Moluccae.

Polyrhachis Bubastes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 15 n. 20, ♀ ♀.

Polyrhachis Bubastes Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 236 n. 60, ♀.

cafrorum For. — ♀ ♀ ♂ Afr. austr.

Polyrhachis carinatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 59 n. 3 [nec Jerdon, Fabr.].

Polyrhachis carinatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 71 n. 45; T. 4 F. 48 & 49.

Polyrhachis militaris st. cafrorum Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 120, ♀ ♀ ♂.

Polyrhachis militaris st. cafrorum Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 194, ♀.

Polyrhachis militaris var. cafrorum Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 287, ♀.

carbonaria Smith — ♀ — As.: Malacca.

Polyrhachis carbonarius Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 60 n. 7, ♀.

Polyrhachis carbonarius Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 62 n. 18, ♀.

carinata (Fabr.) Mayr — ♀ — Am.: New Caledonia.

Formica carinata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 413 n. 71 [nec Smith].

Formica carinata Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 220 n. 28, ♀.

Polyrhachis carinata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 444.

castaneiventris Smith — ♀ — As.: Borneo.

Polyrhachis castaneiventris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 67 n. 32, ♀.

ceramensis Mayr — ♀ — As.: Ceram.

Polyrhachis Cëramensis Mayr, Notes Leyden Mus. V. 1883 p. 246, ♀.

chalybea Smith — ♀ — As.: Singapore, Malacca, Borneo.

Polyrhachis chalybeus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 61 n. 9, ♀.

Polyrhachis chalybeus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 61 n. 14, ♀.

Polyrhachis chalybaeus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 357.

chaonia Smith — ♀ — As.: Gilolo.

Polyrhachis Chaonia Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 42 n. 19, ♀; T. 1 F. 18.

charaxus Smith — ♀ — As.: Singapore, Moluccae.

Polyrhachis Charaxus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 97 n. 6, ♀; T. 1 F. 14.

Polyrhachis Charaxus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 51 n. 18, ♀.

cleophanes Smith — ♀ — As.: Celebes.

Polyrhachis Cleophanes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 41 n. 16, ♀; T. 1 F. 14.

Polyrhachis Cleophanes Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 45 n. 6, ♀.

clypeata Mayr — ♀ ♀ — As.: India, Ceylon, Pondichery.

Polyrhachis clypeatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 683 n. 12, ♀.

Polyrhachis clypeata Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 42 n. 5, ♀; T. 2 F. 9.

Polyrhachis Indica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 945, ♀.

Camponotus Indicus Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 110, ♀; T. 1 F. 5.

compressicornis Smith — ♀ ♀ — As.: Celebes.

Polyrhachis compressicornis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 69 n. 2, ♀ ♀.

Polyrhachis compressicornis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 656.

concava André — ♀ ♀ — Afr.: Sierra Leone, Gabon.

Polyrhachis concava Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 218, ♀ ♀.

Polyrhachis concava Er. André, Rev. d'entom. XI. 1892 p. 45.

consimilis Smith — ♀ — Afr.: Sierra Leone.

Polyrhachis consimilis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 73 n. 50, ♀; T. 4 F. 30-31.

Polyrhachis consimilis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 357.

Polyrhachis consimilis Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 286, ♀.

constructor Smith — ♀ — As.: Borneo.

Polyrhachis constructor Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 60 n. 5, ♀.

Polyrhachis constructor Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 68 n. 36, ♀; T. 4 F. 23.

Polyrhachis constructor Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 357.

contenta Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.

Polyrhachis contenta Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 74 n. 16, ♀.

continua Em. — ♀ — As.: Ternate.

Polyrhachis continua Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 235 n. 57, ♀.

convexa Rog. — ♀ — As.: Ceylon.

Polyrhachis convexa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 153 n. 31, ♀.

Polyrhachis convexa Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 61 n. 37, ♀.

cryptoceroides Em. — ♀ — As.: Java, Celebes.

Polyrhachis cryptoceroides Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 228 n. 38, ♀.

cubaensis Mayr — ♀ — Afr.: Port Natal.

Polyrhachis Cubaensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 687 n. 21, ♀.

Polyrhachis Cubaensis Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXI. 1889 p. 69.

cupreopubescens For. — ♀ ♀ — Afr. occ.

[p.120, ♀.

Polyrhachis militaris st. cupreopubescens Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879

Polyrhachis militaris var. cupreopubescens Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 287, ♀.

curta André — ♀ — Afr.: Sierra Leone.

Polyrhachis curta Er. André, Rev. d'entom. IX. 1890 p. 312, ♀.

cyaneiventris Smith — ♀ — As.: Philippines.

Polyrhachis cyaneiventris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 70 n. 43, ♀; T. 4 F. 47.

Polyrhachis cyaneus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1866 p. 684 n. 16, ♀; T. 19 F. 6.

daemeli Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.

Polyrhachis Daemeli Mayr, Journ. Mus. Godeffroy XII. 1876 p. 72 n. 11, ♀.

decendentata André — ♀ ♀ — Afr.: Sierra Leone.

Polyrhachis decendentata Er. André, Rev. d'entom. VIII. 1889 p. 219, ♀ ♀.

Polyrhachis decendentata Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1892 p. 566, ♀.

decipiens Rog. — ♀ — As.: Batchian.

Polyrhachis decipiens Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 156 n. 35, ♀.

Polyrhachis decipiens Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 55 n. 26, ♀.

democles Smith — ♀ — As.: Celebes.

Polyrhachis Democles Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 40 n. 1, ♀; T. 1 F. 9.

Polyrhachis Democles Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 362.

derecynus Smith — ♀ — As.: Waigiou.

[p. 14 n. 17].

Polyrhachis Dolomedes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. London VII. 1863 p. 16 n. 24, ♀ [nec

Polyrhachus Derecynus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. London XI. 1869 p. 316 n. 100.

Polyrhachis pseudonyma Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LV. P. 2. 1886 p. 243 [emend.].

diaphantus Smith — ♀ — As.: Celebes, Ceram.

[12^a.

Polyrhachis Diaphantus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 40 n. 14, ♀; T. 1 F. 12 &

dives Smith — ♀ ♀ ♂ — As.: Indochina & insulae, Philippines, Moluccae.

Polyrhachis dives Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 64 n. 19, ♀.

Polyrhachis dives Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 60 n. 10, ♀; T. 4 F. 32 & 33.

Polyrhachis acantha Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 98 n. 8, ♀; T. 1 F. 16.

Polyrhachis dives Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 682 n. 10.

Polyrhachis dives Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 40 n. 4, ♀; T. 2 F. 8.

Polyrhachis dives Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 48 n. 14, ♀ ♀ ♂.

Polyrhachis dives Frauenfeld, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVII. 1867 p. 441, ♀.

dolomedes Smith — ♀ ♀ — As.: Ceram.

[n. 24].

Polyrhachis Dolomedes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 14 n. 17, ♀ ♀ [non p. 16

equina Smith — ♀ — As.: Borneo.

Polyrhachis equinus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 63 n. 18, ♀.

Polyrhachis equinus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 66 n. 29, ♀.

- eudora* Smith — ♀ ♀ — As.: Batchian. [T. 1 F. 19.
 Polyrhachis *Eudora* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 99 n. 11, ♀ ♀;
enrytus Smith — ♀ — As.: Celebes.
 Polyrhachis *Eurytus* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 43 n. 24, ♀; T. 1 F. 24.
exarata Em. — ♀ — As.: Mysol.
 Polyrhachis *exarata* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 226 n. 34, ♀.
exasperata Smith — ♀ — Celebes.
 Polyrhachis *exasperatus* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 41 n. 17, ♀; T. 1 F. 16.
 Polyrhachis *exasperata* Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 45 n. 7, ♀.
excisa Mayr — ♀ — As.: Java.
 Polyrhachis *excisa* Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 64 n. 41, ♀; T. 2 F. 5.
exul Em. — ♀ — Austr.: New Caledonia.
 Polyrhachis *exul* Emery, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1883 p. 147 n. 3, ♀.
femorata Smith — ♀ — Austr.: New South Wales.
 Polyrhachis *femoratus* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 73 n. 54, ♀; T. 4 F. 46.
fervens Smith — ♀ — As.: Amboina; Austr.: New Guinea. [T. 1 F. 26.
 Polyrhachis *fervens* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 101 n. 17, ♀;
 Polyrhachis *fervens* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 228 n. 37, ♀.
flavicornis Smith — ♀ ♀ — As.: Singapore.
 Polyrhachis *flavicornis* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 63 n. 17, ♀ ♀.
 Polyrhachis *flavicornis* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 60 n. 11, ♀ ♀.
frauenfeldii Mayr — ♀ ♀ ♂ — As.: Java.
 Polyrhachis *Frauenfeldi* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 687 n. 22, ♀.
 Polyrhachis *Frauenfeldi* Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 45 n. 8, ♀ ♀ ♂; T. 1 F. 6
 Polyrhachis *Frauenfeldi* Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 51 n. 19, ♀ ♀ ♂. [a-d (♀), ef (♂).
furcata Smith — ♀ ♀ — As.: Birmania.
 Polyrhachis *furcatus* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 64 n. 24, ♀; T. 4 F. 20.
 Polyrhachis *furcatus* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 357.
 Polyrhachis *furcata* Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LV. P. 2. 1886 p. 241 n. 10, ♀.
 Polyrhachis *furcata* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 518 n. 91, ♀ ♀.
gab For. — ♀ — Austr.
 Polyrhachis *Guerini* st. *Gab* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 116, ♀.
gagates Smith — ♀ ♀ — Afr.: Port Natal.
 Polyrhachis *gagates* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 71 n. 47, ♀; T. 4 F. 14.
 Polyrhachis *gagates* Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 342 n. 43, ♀.
 Polyrhachis *gagates* Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 117, ♀.
 Polyrhachis *gagates* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 194, ♀ ♀.
 Polyrhachis *gagates* Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 287, ♀.
geometrica Smith — ♀ — As.: Aru.
 Polyrhachis *geometricus* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 141 n. 9, ♀.
gerstaeckeri For. — ♀ — Afr.: Zanzibar.
 Polyrhachis *Gerstaeckeri* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 197, ♀.
 Polyrhachis *Gerstaeckeri* Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 287, ♀.
gracilis Em. — ♀ ♀ — As.: Goram.
 Polyrhachis *gracilis* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 223 n. 28, ♀ ♀.
gribodoi Em. — ♀ — As.: Java.
 Polyrhachis *Gribodoi* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 221 n. 24, ♀.
guérinii Rog¹⁾ — ♀ ♀ — Austr.
 Formica *Ammon* Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 132, ♀ [nec Fabricius].

¹⁾ *Vide:* st. *gab* For.

- Formica Ammon Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 127.
 Formica Ammon Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 109.
 Polyrhachis Guérini Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 157 n. 37, ♀.
 Polyrhachis Guérini Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 73 n. 15, ♀.
var. aurea Mayr — ♀ ♀ — Austr.: Queensland.
 Polyrhachis Guérini *var. aurea* Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 73, ♀ ♀.
var. pallescens Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
 Polyrhachis Guérini *var. pallescens* Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 73, ♀.
var. vermiculosa Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr.: Queensland.
 Polyrhachis Guérini *var. vermiculosa* Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 73, ♀ ♀ ♂.
halldayi Em. — ♀ — As.: Birmania.
 Polyrhachys Halldayi Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517 n. 83, ♀.
halmaherae For. — ♀ — As.: Halmahera.
 Polyrhachis Orsyllus *st. Halmaherae* Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 196, ♀.
hamulata Em. — ♀ ♀ — As.: Birmania, Celebes.
 Polyrhachis Sumatrensis *st. hamulata* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1877 p. 234, ♀ ♀.
hastata (Latr.) Smith — ♀ — As.: Celebes, India.
 Formica *hastata* Latreille, Hist. nat. Fourmis. 1802 p. 129, ♀; T. 4 F. 23.
 Formica *hastata* Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 221 n. 29, ♀.
 Formica *hastata* Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 127.
 Formica *hastata* Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 109.
 Polyrhachis *hastata* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 59 n. 2; T. 4 F. 15 & 16.
 Polyrhachis *hastatus* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 38 n. 1.
hector Smith — ♀ — As.: Singapore.
 Polyrhachis Hector Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 62 n. 14, ♀.
 Polyrhachis *hector* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 61 n. 12, ♀.
hexacantha (Er.) Smith — ♀ ♀ — Austr.: Tasmania.
 Formica *hexacantha* Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. P. 1. 1841 p. 260 n. 231, ♀ ♀.
 Polyrhachis *hexacanthus* Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 74 n. 55.
 Polyrhachis *fuscipes* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 679 n. 4, ♀.
 Polyrhachis *hexacanthus* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 445.
hippomanes Smith — ♀ — As.: Moluccae.
 Polyrhachis Hippomanes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 43 n. 21, ♀; T. 1 F. 21.
 Polyrhachis Hippomanes Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 237 n. 69.
var. moesta Em. — ♀ — As.: Sumatra.
 Polyrhachis *hippomanes var. moesta* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 237 ♀.
hirsuta Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
 Polyrhachis *hirsuta* Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 75 n. 17, ♀.
hookeri Lowne — ♀ — Austr.: New South Wales.
 Polyrhachis Hookeri Lowne, Entomologist II. 1865 p. 334 n. 21, ♀.
hostilis Smith — ♀ — As.: Aru.
 Polyrhachis *hostilis* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 139 n. 4, ♀.
 Polyrhachis *hostilis* Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 654, ♀.
jacksoniana Rog. — ♀ — Austr.
 Polyrhachis Jacksoniana Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 158 n. 38, ♀.
illaudata Walk. — ♂ — Ceylon.
 Polyrhachis *illaudatus* Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (1) IV. 1859 p. 373, ♂.
imbellis Em. — ♀ — As.: Java.
 Polyrhachis *imbellis* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 224 n. 30, ♀.
inconspicua Em. — ♀ — Austr. bor.
 Polyrhachis *inconspicua* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 225 n. 31, ♀.

- var. insularis* Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Polyrhachis inconspicua *var. insularis* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 225 n. 33, ♀.
- inermis* Smith — ♀ — As.: Celebes.
 Polyrhachis inermis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 68 n. 37, ♀; T. 4 F. 25 & 26.
- intermedia* For. — ♀ — As.: India.
 Polyrhachis Mayri *st. intermedia* Forel, Journ. Asiat. Soc. Bengal LV. P. 2. 1886 p. 242 n. 12, ♀.
- isacantha* Em. — ♀ ♀ — As.: Goram.
 Polyrhachis isacantha Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 232 n. 54, ♀ ♀.
- labella* Smith — ♀ — As.: Batchian, Ternate.
 Polyrhachis Labella Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 101 n. 16, ♀; T. 1 [F. 25].
- labellata* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 229 n. 42, ♀; T. 4 F. 17.
- laboriosa* Smith — ♀ — Afr.: Sierra Leone.
 Polyrhachis laboriosus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 72 n. 49, ♀; T. 4 F. 21-22.
 Polyrhachis laboriosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 357.
 Polyrhachis laboriosus Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 193, ♀.
 Polyrhachis laboriosa Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 286, ♀.
- lacteipennis* Smith — ♀ — As.: India bor.
 Polyrhachis lacteipennis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 60 n. 8, ♀; T. 4 F. 40.
 Polyrhachis lacteipennis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 356.
- lamellidens* Smith — ♀ — As.: Japonia.
 Polyrhachis lamellidens Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 403 n. 1, ♀.
 Polyrhachis lamellidens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 652, ♀.
- laminata* Mayr — ♀ — As.: Insulae, India.
 Polyrhachis laminata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 65 n. 42, ♀; T. 2 F. 6.
- latifrons* Rog. — ♀ — As.: Java, Amboina; Austr.: Cap York, Torres Str.
 Polyrhachis latifrons Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 155 n. 34, ♀.
 Polyrhachis latifrons Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 55 n. 21, ♀.
 Polyrhachis latifrons W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1884 p. 405 n. 12.
- latreillei* (Guér.) Smith — ♀ ♀ — Austr. bor.; As.: Borneo.
 Formica Latreillei Guérin, Duperry: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1830 p. 205.
 Formica arcuata Guillou, Ann. soc. entom. France X. 1841 p. 315 n. 10, ♀ ♀.
 Formica arcuata Guillou, Rev. zool. 1841 p. 323, ♀ ♀.
 Polyrhachis Latreillei Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 73 n. 53.
 Polyrhachis Latreillei Lowne, Entomologist II. 1865 p. 333 n. 20.
- levigata* Smith — ♀ — As.: Malacca, Borneo.
 Polyrhachis laevigatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 62 n. 15, ♀.
 Polyrhachis laevigatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 62 n. 16, ♀.
- levior* Rog. — ♀ — Austr. or. [Smith Catal. 1858].
 Polyrhachis laevissimus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 141 n. 11, ♀ [nec
 Polyrhachis levior Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 8 n. 232.
 Polyrhachis australis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 945, ♀.
 Polyrhachis levior Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 71 n. 2.
 Polyrhachis levior Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 240 n. 74, ♀.
- var. debilis* Em. — ♀ ♀ — Austr.: New Guinea.
 Polyrhachis levior *var. debilis* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 240, ♀ ♀.
- laevissima* Smith — ♀ ♀ — As.: Birmania, Java. [Journ. 1859].
 Polyrhachis laevissimus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 64 n. 23, ♀; T. 4 F. 42 [non
 Polyrhachis globularia Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 41 n. 2, ♀.
 Polyrhachis laevissima Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 651, ♀.
 Polyrhachis laevissimus Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 351.

longipes Smith — ♀ — As.: Aru.

Polyrhachis longipes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 140 n. 5, ♀.

Polyrhachis longipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.

lugens Mayr — ♀ — As.: Java.

Polyrhachis lugens Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 63 n. 40, ♀; T. 2 F. 5.

lycidas Smith — ♀ ♀ — As.: Celebes, Borneo.

Polyrhachis Lycidas Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 43 n. 22, ♀; T. 1 F. 23.

Polyrhachis Lycidas Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 57 n. 31, ♀ ♀.

maligna Smith — ♀ — As.: Philippines.

Polyrhachis malignus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 70 n. 42, ♀; T. 4 F. 44.

marginata Smith — ♀ — As.: India, Philippines, Java, Batchian, Aru.

Polyrhachis marginatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 139 n. 3, ♀.

Polyrhachis marginata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 653, ♀.

mayri Rog.¹⁾ — ♀ — As.: Indochina, Ceylon, Ins. ind.

Polyrhachis relucens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 685 n. 17 [non Latreille].

Polyrhachis Mayri Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 7 n. 198.

Polyrhachis Mayri Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 56 n. 28, ♀.

var. pauperata Em. — ♀ — As.: Birma.

Polyrhachis Mayri *var. pauperata* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 519, ♀.

merops Smith — ♀ — As.: Batchian, Aru, Celebes.

Polyrhachis merops Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 98 n. 9, ♀; T. 1 F. 17.

Polyrhachis merops Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 53 n. 22, ♀; T. 2 F. 3.

metella Smith — ♀ — As.: Dory.

[F. 20-21.

Polyrhachis Metella Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 99 n. 12, ♀; T. 1

micans Mayr — ♀ ♀ — Austr.: Queensland.

Polyrhachis micans Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 76 n. 20, ♀ ♀.

militaris (Fabr.) Smith²⁾ — ♀ ♀ ♂ — Afr. austr.

Formica militaris Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 493 n. 30.

Formica militaris Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 310 n. 37.

Formica militaris Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2802 n. 44.

Formica militaris Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 499 n. 46.

Formica militaris Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 362 n. 50.

Formica militaris Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 124, ♀; T. 4 F. 22.

Formica militaris Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 414 n. 73.

Polyrhachis militaris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 72 n. 48, ♂; T. 3 F. 5 & T. 4 F. 36.

Polyrhachis militaris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 886, ♀.

Polyrhachis militaris Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. (2) XVI. P. 81. 1879 p. 119, ♀ ♀ ♂.

Polyrhachis militaris Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 194, ♀ ♀.

Polyrhachis militaris Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 287, ♀.

modesta Smith — ♀ — As.: Singapore.

Polyrhachis modestus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 62 n. 12, ♀.

Polyrhachis modestus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 61 n. 13, ♀.

¹⁾ *Vide*: st. intermedia For.

²⁾ *Vide*: st. cafrorum For.

» cupreopubescens For.

» schistacea Gerst.

» schlüteri For.

» striativentris Em.

- modiglianii** Em. — ♀ — As.: Borneo, Sumatra.
 Polyrhachis Guérini var.? Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 229 n. 39, ♀.
 Polyrhachis Modiglianii Emery, Ann. mus. civ. Genova XXV. 1887 p. 529 n. 5, ♀; T. 9 F. 1.
- mucronata** Smith — ♀ — As.: Aru.
 Polyrhachis mucronatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 140 n. 8, ♀.
 Polyrhachis mucronata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 652.
- mutata** Smith — ♀ — As.: Burma.
 Polyrhachis mutatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 64 n. 22, ♀; T. 4 F. 12 & 13.
- mutillae** Smith — ♀ — As.: Celebes. [[emend.]
 Polyrhachis Mutillae Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 39 n. 9, ♀; T. 1 F. 15 & 20
- neptunus** Smith — ♀ — Austr.: New Guinea; As.: Amboina.
 Polyrhachis Neptunus Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 69 n. 17, ♀; T. 4 F. 2.
 Polyrhachis Neptunus W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1884 p. 405 n. 13.
- nidificans** (Jerd.) Smith — ♀ ♀ — As.: India or.
 Formica nidificans Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 125 n. 45, ♀ ♀.
 Formica nidificans Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 108 n. 45, ♀ ♀.
 Polyrhachis nidificans Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 59 n. 6.
- nigra** Mayr — ♀ — As.: Ceylon.
 Polyrhachis niger Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 683 n. 13, ♀.
- nigriceps** Smith — ♀ — As.: Waigiou.
 Polyrhachis nigriceps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 17 n. 26, ♀.
- nigropilosa** Mayr — ♀ — As.: Borneo, Nias.
 Polyrhachis nigropilosa Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 141 n. 21, ♀.
- nitida** Smith — ♀ — As.: Borneo.
 Polyrhachis nitidus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 61 n. 10, ♀.
 Polyrhachis nitidus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 67 n. 34, ♀.
- nudata** Smith — ♀ — As.: Celebes.
 Polyrhachis nudatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 71 n. 5, ♀.
 Polyrhachis nudata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 361.
- numeria** Smith — ♀ — As.: Gilolo.
 Polyrhachis Numeria Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 42 n. 20, ♀; T. 1 F. 25.
- olenus** Smith — ♀ — As.: Celebes.
 Polyrhachis Olenus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 39 n. 10, ♀; T. 1 F. 8.
 Polyrhachis Olenus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 57 n. 30, ♀.
 Polyrhachis Olenus Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 232 n. 53, ♀.
- ornata** Mayr — ♀ — Austr.: Queensland.
 Polyrhachis ornata Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 73 n. 13, ♀.
- orsyllus** Smith¹⁾ — ♀ ♀ — As.: Celebes, Ceram.
 Polyrhachis Orsyllus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 39 n. 8, ♀; T. 1 F. 6 & 7.
 Polyrhachis Orsyllus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 684 n. 15, ♀.
 Polyrhachis Orsyllus Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 54 n. 23, ♀.
- paradoxa** André — ♀ — Afr.: Gabon.
 Polyrhachis paradoxa Er. André, Rev. d'entom. XI. 1892 p. 45, ♀.
- paromalus** Smith — ♀ — As.: Ceram.
 Polyrhachis Paromalus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 15 n. 21, ♀.
- paxillus** Smith — ♀ — As.: Martabello.
 Polyrhachis paxillus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 17 n. 27, ♀.
- peregrina** Smith — ♀ — As.: Celebes.
 Polyrhachis peregrinus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 71 n. 6, ♀.

¹⁾ Vide: st. halmaherae For.

- philippinensis** Smith — ♀ — As.: Siam, Philippines.
 Polyrhachis Philippinensis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1868 p. 69 n. 41, ♀; T. 4 F. 34.
 Polyrhachis Philippinensis Mayr, Sitzber. Akad. Wiss. Wien LIII. 1866 p. 491, ♀.
- piliventris** Smith — ♀ — As.: Singapore.
 Polyrhachis piliventris Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 60 n. 9, ♀; T. 4 F. 24.
 Polyrhachis piliventris Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 356.
- pressa** Mayr — ♀ ♀ — As.: Java, Sumatra, Celebes.
 Polyrhachis pressus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 681 n. 8, ♀ ♀.
 Polyrhachis pressa Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 39 n. 2, ♀ ♀; T. 1 F. 5a-d (♀),
 Polyrhachis pressa Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 47 n. 11, ♀ ♀. [e-g (♀)].
- proxima** Rog. — ♀ ♀ — As.: Indochina, Java.
 Polyrhachis proxima Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 155 n. 33, ♀.
 Polyrhachys proxima Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 56 n. 29, ♀.
 Polyrhachis proxima Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 656, ♀.
 Polyrhachis proxima Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 232 n. 45, ♀.
- pruinosa** Mayr — ♀ — As.: Borneo.
 Polyrhachis pruinosa Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 142 n. 22, ♀.
- pubescens** Mayr — ♀ — As.: Birmania.
 Polyrhachis pubescens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 657, ♀.
- punctillata** Rog. — ♀ ♀ — As.: Ceylon.
 Polyrhachis punctillata Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 152 n. 30, ♀ ♀.
- punctiventris** Mayr — ♀ ♀ — Austr.: Queensland.
 Polyrhachis punctiventris Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 73 n. 12, ♀ ♀.
- rastellata** (Latr.) Smith — ♀ ♀ ♂ — As.: India or. & insulae.
 Formica rastellata Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 130, ♀.
 Polyrhachis rastellata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 59 n. 5.
 Polyrhachis Busiris Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 98 n. 7, ♀; T. 1 F. 15.
 Polyrhachis rastellatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 688 n. 23.
 Polyrhachis Euryalus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 16 n. 23, ♀.
 Polyrhachis rastellata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 41 n. 1, ♀ ♀.
 Polyrhachis rastellata Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 70 n. 1, ♂.
 Polyrhachis rastellata Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 238 n. 73, ♀ ♀ ♂.
- var. goramensis* Em. — ♀ — As.: Goram.
 Polyrhachis rastellata var. Goramensis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 239, ♀.
- rastrata** Em. — ♀ — As.: Birmania.
 Polyrhachis rastrata Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 517 n. 84, ♀.
- regularis** Mayr — ♀ — As.: Java.
 Polyrhachys regularis Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 63 n. 39, ♀; T. 2 F. 4.
- relucens** (Latr.) Smith — ♀ — As.: New Guinea, Moluccae.
 Formica relucens Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 131, ♀; T. 4 F. 24.
 Formica relucens Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 220 n. 27, ♀.
 Formica relucens Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 127.
 Formica relucens Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 109.
 Polyrhachis relucens Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 59 n. 2 [non Mayr].
 Polyrhachis relucens Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 230 n. 43, ♀; Fig. 18.
- var. connectens* Em. — ♀ ♀ — Austr.: New Guinea; As.: Moluccae.
 Polyrhachis connectens Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 230 n. 44, ♀ ♀.
 Polyrhachis Hector var. connectens Mayr, i. l.
- var. hector* Em. Smith — ♀ ♀ — Austr. bor., Ins. Aru.
 Polyrhachis Hector Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 142 n. 13, ♀ [non 1857].

- Polyrhachis Andromache Roger, Verz. d. Formicid. 1863 p. 8 n. 231.
 Polyrhachis Andromache Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1863 p. 182.
 Polyrhachis relucens Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 55 n. 25, ♀.
 Polyrhachis relucens Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 655.
 Polyrhachis connectens var. Australiae Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 231, ♀♀.
 var. **ithonus** Smith — ♀♀ — As.: Moluccae. [F. 18.]
 Polyrhachis Ithonus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 99 n. 10, ♀♀; T. 1
 Polyrhachis relucens var. Ithonus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 655.
revouilli André — ♀ — Afr.: Somali.
 Polyrhachis Revoili Er. André, Rev. d'entom. VI. 1886 p. 285, ♀.
ritzemae Mayr — ♀♀ — As.: Sumatra.
 Polyrhachis Ritsemayr, Notes Leyden Mus. V. 1883 p. 245, ♀♀.
rixosa Smith — ♀ — As.: Celebes.
 Polyrhachis rixosus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 68 n. 38, ♀.
rubiginosa (Guill.) Em. — ♀ — As.: Borneo.
 Formica rubiginosa Guillou, Ann. soc. entom. France X. 1841 p. 316 n. 11, ♀.
 Formica rubiginosa Guillou, Rev. zool. 1841 p. 324, ♀.
 Polyrhachis rubiginosa Emery, i. l.
ruficornis Smith — ♀ — As.: Borneo.
 Polyrhachis ruficornis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 60 n. 6, ♀.
 Polyrhachis ruficornis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 68 n. 35, ♀.
rufipes Smith — ♀ — As.: Borneo.
 Polyrhachis rufipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 66 n. 31, ♀; T. 4 F. 28.
rufofemorata Smith — ♀ — As.: Aru, Ternate, Ceram, Amboina, Waigiou.
 Polyrhachis rufofemorata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 142 n. 14, ♀.
 Polyrhachis rufofemorata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 61 n. 36, ♀.
rugifrons Smith — ♀♀ — As.: Moluccae.
 Polyrhachis rugifrons Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 70 n. 3, ♀.
 Polyrhachis rugifrons Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 43 n. 4, ♀.
rugulosa Mayr — ♀ — Afr.: Port Natal.
 Polyrhachis rugulosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 685 n. 18, ♀; T. 19 F. 7.
 Polyrhachis rugulosa Emery, Bull. soc. entom. Ital. XXI. 1889 p. 69 nota.
rupicrapra Rog. — ♀♀ — As.: Ceylon.
 Polyrhachis rupicrapra Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 154 n. 32, ♀♀.
saevisissima Smith — ♀ — As.: Celebes, Waigiou, Ceram.
 Polyrhachis saevisimus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 71 n. 8, ♀.
saigonensis For. — ♀ — As.: Cochinchina.
 Polyrhachis thrinax st. Saigonensis Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 199, ♀.
schang For. — ♀ — As.: China.
 Polyrhachis Schang Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 123, ♀.
schenckii For. — ♀ — Austr.
 Polyrhachis Schenckii Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 198, ♀.
schistacea Gerst. — ♀ — Afr.: Mosambique.
 Hoplomyrmus schistaceus Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1858 p. 262 n. 10, ♀.
 Hoplomyrmus schistaceus Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique. Zool. V. 1862 p. 508, ♀.
 [T. 32 F. 6.]
 2. medusa forl
 Polyrhachis schistacea Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 342 n. 42, ♀.
 Polyrhachis militaris var. schistacea Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 288, ♀.
schlüteri For. — ♀ — Afr. or.
 Polyrhachis militaris st. Schlüteri Forel, Ann. soc. entom. Belgique XXX. 1886 p. 195, ♀.
 Polyrhachis militaris var. Schlüteri Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 288, ♀.

- sculpta* Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Polyrhachis sculpta Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 226 n. 35, ♀.
- sculpturata* Smith — ♀ ♀ — As.: Celebes, Philippines, Moluccae.
 Polyrhachis sculpturatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 70 n. 4, ♀ ♀.
 Polyrhachis sculpturata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 59 n. 34, ♀.
 Polyrhachis sculpturata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 656, ♀.
 Polyrhachis sculpturata W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) I. 1884 p. 405 n. 10.
- var. siamensis* Mayr — ♀ — As.: Siam.
 Polyrhachis sculpturata var. Siamensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 657, ♀.
- scutulata* Smith — ♀ — As.: Aru, Ceram.
 Polyrhachis scutulatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 140 n. 7, ♀.
- selene* Em. — ♀ — As.: Birmania.
 Polyrhachys Selene Emery, Ann. mus. civ. Genova XXVII. 1889 p. 518 n. 86, ♀; T. 11 F. 18-19.
- semiaurata* Mayr — ♀ — Austr.: New South Wales.
 Polyrhachis semiaurata Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 71 n. 7, ♀.
- sericata* (Guér.) Smith — ♀ ♀ — Austr.: New Guinea; As.: Moluccae.
 Formica sericata Guérin, Duperry: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1830 p. 203, ♀; T. 8 F. 2.
 Formica grisea Guillou, Ann. soc. entom. France X. 1841 p. 314 n. 7, ♀.
 Formica grisea Guillou, Rev. zool. 1841 p. 323, ♀.
 Polyrhachis sericata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 200.
 Polyrhachis sericata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 139 n. 1.
 Polyrhachis sericata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 56 n. 27.
 Polyrhachys sericata Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 232 n. 47, ♀.
- serrata* Smith — ♀ — As.: Aru, Java.
 Polyrhachys serratus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 140 n. 6, ♀.
- sexspinosa* (Latr.) Smith — ♀ ♀ — As.: India or., Java, Moluccae, Philippines; Austr.: New Guinea, New Caledonia.
 Formica sexspinosa Latreille, Hist. nat. Fourmis 1802 p. 126, ♀ [nec ♀]; T. 4 F. 21.
 Formica argentata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 413 n. 72.
 Formica sexspinosa Guérin, Duperry: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1830 p. 204.
 Formica sexspinosa Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. I. 1836 p. 219 n. 26.
 Formica sexspinosa Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 127.
 Formica sexspinosa Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 109.
 Polyrhachis sexspinosa Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 59 n. 3.
 Polyrhachis argentatus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 73 n. 51.
 Polyrhachis sexspinosa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 139 n. 2.
 Polyrhachis irritabilis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 141 n. 10, ♀.
 Polyrhachis sexspinosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 680 n. 6, ♀.
 Polyrhachys sexspinosa Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 42 n. 3, ♀ ♀.
 Polyrhachis sexspinosa Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 71 n. 4.
 Polyrhachis sexspinosa Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 236 n. 59, ♀ ♀.
- var. reclinata* Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.
 Polyrhachis sexspinosa var. reclinata Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 236, ♀.
- sidnica* Mayr — ♀ — Austr.: New South Wales.
 Polyrhachis Sidnica Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI. 1866 p. 886, ♀; T. 20 F. 1.
 Polyrhachis quadricuspidis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 946, ♀.
 Polyrhachis Sidnica Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 20 n. 18, ♀.
- silvicola* (Jerd.) Smith — ♀ ♀ — As.: Indostana.
 Formica silvicola Jerdon, Madras Journ. of Litt. & Sc. XVII. 1851 p. 126 n. 46, ♀ ♀.
 Formica silvicola Jerdon, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) XIII. 1854 p. 108 n. 46, ♀ ♀.
 Polyrhachis silvicola Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 59 n. 7.

simplex Mayr — ♀ — As.: Kaschmir.

Polyrhachis simplex Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 682 n. 11, ♀.
solmsii Em. — ♀ ♀ ♂ — As.: Java.

Polyrhachis Solmsi Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 224 n. 29, ♀ ♀ ♂.
sparaxes Smith — ♀ — As.: Mysol.

Polyrhachis Sparaxes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 16 n. 25, ♀.
spinigera Mayr — ♀ ♂ — As.: Hindostania.

Polyrhachis spiniger Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 653, ♀ ♂.

Polyrhachis spiniger Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 352.

Polyrhachis spiniger Forel, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 6. 1890 p. 232 n. 5.

spinosa Mayr — ♀ ♀ — As.: Moluccae.

Polyrhachys spinosa Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 43 n. 5, ♀ ♀; T. 2 F. 2.

striata Mayr — ♀ — As.: Java, Sumatra, Borneo.

Polyrhachis striatus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 686 n. 19, ♀; T. 19 F. 8.

Polyrhachis striata Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 44 n. 7, ♀; T. 2 F. 11.

Polyrhachys striata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 59 n. 33, ♀.

striativentris Em. — ♀ — Afr.: Goldküste.

Polyrhachis militaris st. *striativentris* Emery, Ann. soc. entom. France LX. 1892 p. 566, ♀.

striatorugosa Mayr — ♀ ♀ — As.: Java, Sumatra, Birmania.

Polyrhachis striatorugosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 686 n. 20, ♀; T. 19 F. 9.

Polyrhachys striatorugosa Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 60 n. 35, ♀ ♀. [nota.

Polyrhachis Sumatrensis st. *striatorugosa* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 234
sumatrensis Smith¹⁾ — ♀ ♀ — As.: Sumatra.

Polyrhachis Sumatrensis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 65 n. 26, ♀; T. 4 F. 43.

Polyrhachis Sumatrensis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 234 n. 56, ♀ ♀.
sumatrensis Mayr²⁾ — ♀ — As.: Sumatra.

Polyrhachis Sumatrensis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 655, ♀ [nec Smith].

textor Smith — ♀ — As.: Malacca.

Polyrhachis textor Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 60 n. 8, ♀.

Polyrhachis textor Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 62 n. 17, ♀; T. 1 F. 2.

Polyrhachis textor Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 357.

thrinax Rog.³⁾ — ♀ — As.: Ceylon.

Polyrhachis thrinax Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VII. 1863 p. 152 n. 29, ♀.

Polyrhachis thrinax Rothney, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 352.

var. javanica Mayr — ♀ ♀ — As.: Java.

Polyrhachys thrinax var. *Javanica* Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 52, ♀.

Polyrhachis thrinax var. *Javanica* Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 222, ♀.

tibialis Smith — ♀ — As.: Birmania.

Polyrhachis tibialis Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 63 n. 21, ♀.

trapezoidea Mayr — ♀ ♀ ♂ — Austr.: Queensland.

Polyrhachis trapezoidea Mayr, Journ. mus. Godeffroy XII. 1876 p. 72 n. 8, ♀ ♀ ♂.

tricuspis André — ♀ — As.: Amboina.

Polyrhachis tricuspis Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 284, ♀.

trispinosa Smith — ♀ — As.: Celebes.

Polyrhachis trispinosus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 40 n. 13, ♀; T. 1 F. 11.

< ¹⁾ Vide: st. *hamulata* Em.

» *striatorugosa* Mayr.

²⁾ = ? *P. relucens* (Latr.) Emery.

³⁾ Vide: st. *saigonensis* For.

tristis Mayr — ♀ — As.: Java.

Polyrhachys tristis Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 46 n. 9, ♀.

trophimus Smith — ♀ — As.: Ceram.

Polyrhachis Trophimus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 14 n. 18, ♀.

tschu For. — ♀ — As.: China.

Polyrhachis Tschu Forel, Bull. soc. Vaud. sc. nat. XVI. P. 81. 1879 p. 122, ♀.

tyrannica Smith — ♀ — As.: China.

Polyrhachis tyrannicus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 69 n. 40, ♀; T. 4 F. 29.

valerus Smith — ♀ — As.: Celebes.

Polyrhachis Valerus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 40 n. 12, ♀; T. 1 F. 10.

Polyrhachis Valerus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 654.

variolosa Em. — ♀ — Austr.: New Guinea.

Polyrhachis variolosa Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 236 n. 62, ♀.

vestita Smith — ♀ — As.: Celebes.

Polyrhachis vestitus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 71 n. 7, ♀.

vibidia Smith — ♀ — As.: Celebes.

Polyrhachis Vibidia Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 42 n. 18, ♀; T. 1 F. 17.

vigilans Smith — ♀ — As.: China.

Polyrhachis vigilans Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 69 n. 39, ♀; T. 4 F. 39.

Polyrhachis vigilans Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 357.

villipes Smith — ♀ ♀ — As.: Borneo.

Polyrhachis villipes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 61 n. 11, ♀.

Polyrhachis villipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 67 n. 33, ♀; T. 4 F. 37-38.

Polyrhachys villipes Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 58 n. 32, ♀.

Polyrhachys villipes Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 140 n. 18, ♀.

vindex Smith — ♀ — As.: Borneo.

Polyrhachis vindex Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 64 n. 20, ♀.

Polyrhachis vindex Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 66 n. 30, ♀.

viscosa Smith — ♀ — Afr. or.

Polyrhachis viscosus Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 71 n. 46, ♀; T. 4 F. 41.

Polyrhachis Antinorii Emery, Ann. mus. civ. Genova IX. 1877 p. 365 n. 8, ♀; Fig.

Polyrhachis viscosus Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 357.

Polyrhachis viscosa Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 287, ♀.

Polyrhachis Antinorii Er. André, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 287, ♀.

wallacei Em. — ♀ ♀ — As.: Celebes.

Polyrhachis Wallacei Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 223 n. 27, ♀ ♀.

xiphias Smith — ♀ — As.: Waigiou.

Polyrhachis Xiphias Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 16 n. 22, ♀.

ypsilon Em. — ♀ — As.: Singapore, Sumatra.

Polyrhachis bihamata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VII. 1858 p. 58 n. 1, ♀ [p. p.].

Polyrhachis ypsilon Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 239 n. 72.

zopyrus Smith — ♀ — As.: Celebes.

Polyrhachis Zopyrus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 43 n. 23, ♀; T. 1 F. 22.

HEMIOPTICA

Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 238; T. 1 F. 12.

ἡμι, semi; ὀπτικός, visibilis.

Synon.: Polyrhachis Mayr.

scissa Rog. — ♀ ♀ — As.: India.

Hemioptica scissa Roger, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 240, ♀ ♀.

Polyrhachis scissa Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. 1878 p. 651.

ECHINOPLA

Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 79; T. 1 F. 25-29.
ἐχίνος, erinaceus; *ὄπλον*, arma.

- deceptor** Smith — ♀ — As.: Bouru.
 Echinopla deceptor Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 416 n. 7.
 Echinopla deceptor Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 23 n. 3, ♀.
- dubitata** Smith — ♀ — As.: Celebes.
 Echinopla dubitata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 50 n. 3, ♀.
 Echinopla dubitata Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 416 n. 5, ♀.
- lineata** Mayr — ♀ ♀ — As.: Java, Borneo.
 Echinopla lineata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 689 n. 3, ♀.
 Echinopla lineata Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 48 n. 1, ♀; T. 2 F. 12.
 Echinopla lineata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 67 n. 4, ♀.
 Echinopla lineata Mayr, Ann. mus. civ. Genova II. 1872 p. 143 n. 23, ♀.
- melanarctos** Smith — ♀ — As.: Singapore, Sumatra, Borneo.
 Echinopla melanarctos Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 79 n. 1, ♀; T. 1 F. 25-29.
 Echinopla melanarctos Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 197 n. 1, ♀.
 Echinopla melanarctos Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 416 n. 1, ♀; T. 13 F. 9.
 Echinopla melanarctos Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 66 n. 1, ♀.
- nitida** Smith — ♀ — As.: Ceram.
 Echinopla nitida Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 416 n. 6, ♀; T. 13 F. 10.
 Echinopla nitida Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 23 n. 2, ♀.
- pallidipes** Smith — ♀ — As.: Borneo, Celebes.
 Echinopla pallipes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 80 n. 2, ♀.
 Echinopla pallipes Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 198 n. 2, ♀.
 Echinopla pallipes Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 416 n. 2, ♀; T. 13 F. 3.
 Echinopla pallipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 688 n. 1, ♀.
 Echinopla pallipes Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 66 n. 2, ♀.
- praetexta** Smith — ♀ — As.: Batchian.
 Echinopla praetexta Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 113 n. 1, ♀; T. 1 F. 5.
 Echinopla praetexta Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 416 n. 4, ♀; T. 13 F. 1.
- rugosa** André — ♀ — As.: Borneo.
 Echinopla rugosa Er. André, Mém. Soc. Zool. France V. 1891 p. 47, ♀.
- senilis** Mayr — ♀ — As.: Nicobares.
 Echinopla senilis Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 690 n. 4, ♀.
 Echinopla senilis Mayr, Reise d. Novara. Zool. II. 1. Formicid. 1865 p. 49 n. 2, ♀; T. 1 F. 13.
- striata** Smith — ♀ — As.: Malacca, Borneo, Celebes, Sumatra, Ceram.
 Echinopla striata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 80 n. 3, ♀.
 Echinopla striata Smith, Catal. Hymen. Brit. Mus. VI. 1858 p. 198 n. 3, ♀.
 Echinopla striata Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 4. 1862 p. 416 n. 3, ♀; T. 13 F. 8.
 Echinopla striata Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien XII. 1862 p. 689 n. 2, ♀.
 Echinopla striata Mayr, Tijdschr. v. Entom. X. 1867 p. 66 n. 3, ♀.
- var. goramensis** Em. — ♀ — As.: Goram.
 Echinopla striata var. Goramensis Emery, Ann. mus. civ. Genova XXIV. 1887 p. 241, ♀.

INCERTAE SEDIS.

IMHOFFIA

Heer, Verh. Schweiz. naturf. Ges. 34. Versamml. 1849 p. 78.
Imhoff, nom. propr.

nigra Heer — Eur.: Helvetia.

Imhoffia nigra Heer, Verh. Schweiz. naturf. Ges. 34. Versamml. 1849 p. 78.

Imhoffia nigra Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 153 n. 58; T. 12 F. 10.

Imhoffia nigra Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 646.

Imhoffia nigra Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 176.

pallida Heer — Eur.

Imhoffia pallida Heer, Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 28 n. 58b; T. 2 F. 9 & 9b.

FORMICIDAE SEDIS INCERTAE.

PALAEOMYRMEX¹⁾

Heer, Urwelt d. Schweiz 1865 p. 91.

παλαιός, vetus; μύρμηξ, formica.

prodromus Heer — Eur.

Palaeomyrmex prodromus Heer, Urwelt d. Schweiz 1865 p. 91.

NEUROPACHYS²⁾

Heer, Amtl. Ber. d. 32. Naturf. Vers. Wien i. J. 1856. 1858 p. 118-121.

Species exstat.

1) Genus descriptum secundum alae rudimentum, quod auctore clarissimo Dr. C. Emery formicidarum typo adscribi non potest.

2) Num Formicarum genus?

REGISTER.

- Abdominalis* 59, 154,
 192, 219, 220, 257.
abeillei 9, 37, 65.
aberrans 88, 192.
abrupta 156, 257.
abruptus 156.
abscissus 220.
absurda 88.
abyssinica 31.
acaciae 79.
acantha 261.
Acanthognathus 148.
Acantholepis 168,
 171.
Acanthomyops 181.
Acanthoponera 23.
Acanthostichus 16.
acasta 257, 258.
acervorum 122, 123,
 125.
aciculata 23, 98, 258.
aciculatum 23.
aciculatus 49, 258.
Acrocoelia 79.
Acromyrmex 151.
Acropyga 174.
Acrostigma 59.
aculeata 19, 120, 258.
acuminata 192.
acuta 79.
acutiventris 174.
acvapimensis 220.
adelaidae 60.
adlerzii 139, 177.
admista 35.
admotus 174.
adpressisetosus 220.
advena 55, 181.
aedificator 105.
aegyptiaca 79, 101,
 192.
aegyptiacus 10, 101.
aemula 108, 192.
aeneopilosus 220.
aeneovirens 216.
aenescens 32, 217.
aeneum 168.
Aenictus 7.
aequalis 192.
aequatorialis 220.
aerea 201.
Aeromyrma 78.
aethiopica 31.
aethiopicus 31.
aethiops 53, 143, 220,
 221.
afer 130.
affinis 9, 10, 19, 37,
 49, 52, 61, 72, 73,
 128, 157, 182, 192,
 258, 259.
africana 120.
africanus 47.
afrum 65.
agilis 55, 108, 236.
agnatus 221.
agra 221.
Alaopone 9.
Albertisii 60, 221,
 258.
albicans 216.
albipennis 37, 125.
albipes 166, 167.
albisetus 221.
albisetosa 98.
albitarse 166.
alboannulatus 221.
albofasciata 250.
albopilosus 221.
alfaroi 1, 15, 140, 253.
algerica 86.
aliena 37, 181.
alieno-brunneus 182.
alieno-niger 190.
alienus 181.
Alii 221.
allaborans 53.
Allomerus 78.
alluaudii 258.
alphenus 258.
alpheus 258.
altisquamis 47, 216.
amanus 258.
amaurocycilia 98.
ambigua 32, 153.
ambiguus 7.
Amblyopopone 13,
 14, 15.
amblyops 16, 43, 177.
ambustus 224.
americana 42, 192.
americanus 223.
ammon 258, 262, 263.
ammonoeides 258.
amplinoda 37.
amplipenne 1.
amplipennis 1.
ampullaris 79.
amyotii 193.
analis 19, 30.
anceps 168.
Ancylognathus 1.
andrei 44, 65, 98, 130,
 221.
andrius 246.
androgyna 41.
andromache 267.
Anergates 64.
angulata 221.
angulatus 49, 123,
 140, 221, 240.
angulicollis 240.
angulosus 140.
angustata 1, 53, 221.
angustatum 1.
angustatus 221.
angusticeps 221.
angusticollis 108,
 221, 222, 229, 233.
angustinode 1.
angustula 123.
angustulus 123.
angustus 118, 141.
animosa 193.
animosus 49.
annamita 35.
annulatum 26.
Anochetus 47.
Anomma 8.
anoplogynus 129.
antarctica 65, 145.
antarcticum 65.
antennatus 17, 148.
anthracina 79, 86,
 137, 138, 157, 177.
anthracinus 79, 137,
 157.
antiguensis 68.
antinorii 10, 271.
antipodum 98.
antiqua 78.
antiquum 163.

- antiquus 78.
 Aphaenogaster 65,
 88, 98.
 aphidicola 182.
 apicalis 19, 32, 37,
 79, 208.
 apiculatum 163.
 Apterostigma 149.
 aquia 102.
 arabs 96.
 arachnoides 155.
 araneoides 23, 98.
 araneolus 141.
 arborea 79, 83, 222.
 arboreus 222, 230.
 arboricola 158.
 arcana 193.
 arcens 8.
 arcuata 46, 264.
 arcuatus 222.
 ardens 221, 222.
 arenaria 98, 99.
 arenicola 193.
 argentata 217, 269.
 argentatus 141, 269.
 argentea 257, 258.
 argenteus 257.
 armata 258, 259.
 armatus 98, 136.
 armigera 14, 149.
 armigerum 14, 149.
 Arotropus 14.
 arrogans 222.
 artifex 79.
 Asemorhoptrum 121.
 ashmeadii 79.
 asper 123, 149.
 aspera 25, 43, 88.
 aspersa 108, 153.
 asperum 25.
 assimiensis 49.
 assimilis 108, 177.
 astuta 33.
 atavia 37.
 atavina 108.
 aterrima 193.
 atlantis 233.
 atomaria 66.
 atomum 165.
 atomus 165.
 Atopomyrmex 60.
 atra 79, 109, 193, 234.
 atrata 54, 141.
 atratula 64, 132.
 atratulum 64, 132.
 atratulus 64.
 atratus 10, 141.
 atriceps 1, 10, 164,
 220, 229, 231, 253,
 255.
 atricipito-esuriens
 220.
 atricolor 238.
 atripes 55.
 atriventris 190.
 atropos 259.
 atrovirens 33.
 Atta 1, 55, 65, 71, 72,
 75, 79, 88, 98, 118,
 130, 149, 150, 156,
 162.
 attelaboides 157.
 attenuata 43, 53, 193.
 attenuatus 10, 139.
 Attopsis 137, 139.
 aubertii 85.
 audouinii 56.
 aurata 23.
 auratum 23.
 aurea 263.
 aurianus 63.
 aurichalcea 259.
 auricomus 222.
 auritus 150.
 auriventris 19, 222.
 aurocincta 222.
 aurocinctus 222.
 auromaculatus 157.
 auropilosa 88.
 auropunctatum 130,
 131.
 aurosus 222.
 aurulenta 251.
 australe 28, 65.
 australiae 267.
 australis 13, 28, 29,
 43, 79, 88, 264.
 austriaca 163.
 autranii 222.
 axillaris 237.
 Azteca 163.
 aztecus 150.
 Bacchus 243.
 badia 118, 222.
 badius 12, 118, 222.
 bagotii 175.
 baltica 157.
 balticus 157.
 balzanii 151.
 barbara 99, 100, 101,
 105, 222.
 barbara-structor 100.
 barbarus 105, 222.
 barbata 118, 193, 196.
 barbatulum 65, 66.
 barbatus 118, 119,
 222.
 barbiger 72.
 basale 66.
 basalis 60, 66, 141, 222.
 baudueri 145, 146.
 bauri 49.
 beccarii 15, 47, 74, 100,
 136, 157, 222, 259.
 bellicosa 72, 259.
 bellicosum 73.
 bellicosus 259.
 Belonopelta 43.
 beltii 56, 57.
 bengalensis 7.
 berendtii 100.
 bergii 88.
 berthoudii 31, 172,
 222.
 bessonii 88, 131.
 beyrichii 120.
 bicarinata 88, 97, 98,
 133.
 bicolor 23, 35, 55, 57,
 66, 79, 83, 88, 117,
 136, 193, 218, 237,
 259.
 bicoloripes 216.
 biconstricta 88, 96.
 bicornis 181, 182.
 bidens 61, 157, 158,
 222.
 bidentata 109.
 bidentatum 66.
 biformis 79.
 biguttatus 141.
 bihamata 259, 271.
 bilimekii 88.
 bimaculata 250.
 bimaculatus 142.
 binodis 99, 131.
 binodosum 14.
 binodosus 14.
 bipartita 171.
 birmanum 30.
 biscutata 151.
 bispinosa 28, 35, 36,
 119, 158.
 bispinosum 23, 28.
 bispinosus 47, 119,
 158, 161, 222.
 bituberculata 71, 158.
 bituberculatus 71,
 158, 222.
 blancii 100.
 blanda 131, 222.
 blandum 131.
 blandus 222.
 blochmannii 131.
 bohemanii 15.
 bohémica 78.
 bohemicus 78.
 boivini 223.
 bolau 145.
 bombicci 145.
 bombicina 216.
 bombycinus 216, 217.
 bonariensis 223.
 boopis 58.
 boreale 164.
 borealis 158.
 borneensis 230.
 Bothriomyrmex 170.
 Bothroponera 35.
 bourbonica 177.
 brachycola 15.
 Brachymyrmex 174.
 Bradoponera 18.
 brasiliensis 80, 178,
 227.
 braueri 178.
 brazoensis 100.
 Bremii 109.
 breviceps 12, 109, 180.
 brevicornus 89.
 brevicorne 163.
 brevicornis 7, 75, 89,
 100, 163.
 brevinodis 176.

- brevinodosa 10.
 brevinodosus 10.
 brevipennis 119.
 brevis 80.
 brevispinosa 80.
 brevispinosus 62.
 brischkei 176.
 brodiei 38.
 brownii 23.
 brullei 225.
 brunea 155, 182, 183.
 bruneo-emarginatus 184.
 brunascens 52.
 brunnea 2, 25, 56, 80, 155, 182, 183.
 brunneipennis 80.
 brunnescens 80.
 brunneus 80, 182, 183.
 brutus 223.
 bubastes 260.
 buchneri 223.
 bulgarica 70.
 bulgaricus 123.
 buphthalma 193.
 burchellii 1, 2.
 burmeisteri 8, 9.
 busiris 267.

 Caduca 100.
 caducus 100.
 caeca 109.
 caesar 223.
 caespitosa 132.
 caespitum 116, 131, 132, 133, 134, 135.
 caffra 31.
 caffraria 38.
 cafrorum 260.
 caldaria 134.
 caldarius 134, 135.
 caledonica 60.
 calida 73.
 californica 89, 109.
 californicum 2.
 callida 221.
 Calyptomymex 136.
 cambouei 36, 223.
 camelina 224.
 camelinus 224.
 camelus 223.

 cameronii 89, 223.
 camillae 15.
 campana 100.
 Camponotinae 171.
 Camponotus 172, 219.
 Camptognatha 1.
 canadensis 123.
 candida 193.
 canescens 56, 223.
 capellini 89.
 capense 133.
 capensis 53, 75, 80, 89, 100, 101, 171, 172.
 capitata 99, 100, 101, 146.
 capitatus 101.
 capito 193, 223.
 capsicola 193, 197.
 carbo 223.
 carbonaria 33, 54, 67, 171, 223.
 carbonarium 67.
 carbonarius 119, 139, 223, 260.
 Cardiocondyla 70.
 Carebara 73.
 carin 223.
 carinata 80, 109, 155, 223, 225, 260.
 carinatus 155, 223, 225, 260.
 cariniceps 133.
 carinifrons 43.
 carinulata 33.
 carniolicus 183.
 caryae 247.
 castanea 15, 38, 44, 73, 80, 101, 223, 234.
 castaneicolor 38.
 castaneipes 252.
 castaneiventris 260.
 castaneus 15, 80, 136, 223, 224.
 Cataglyphis 216.
 Cataulacus 137, 139, 149.
 catharinae 174.
 caustica 143.
 cavannae 89.
 cavernosa 36.

 celebense 28.
 Centromymex 15.
 cephalica 56, 89.
 cephalotes 13, 49, 76, 80, 82, 150, 151, 152, 154.
 cephalotes europaea 218.
 Cephaloxys 145.
 ceramensis 260.
 Cerapachys 17, 53.
 cerasi 83.
 Ceratobasis 148.
 certus 7.
 cervicalis 223.
 ceylonica 7, 53, 89.
 ceylonicus 7.
 chalybaeus 260.
 chalybea 44, 260.
 chalybeus 260.
 Champsomymex 49.
 chaonia 260.
 chaperi 175.
 charaxus 260.
 chartifex 223, 224.
 chelifer 49.
 chelifera 49.
 Cheliomymex 7.
 chevrolatii 193.
 chiarinii 80.
 chilense 14.
 chilensis 14, 89, 224.
 chinensis 44.
 christii 224, 231.
 christoides 224.
 christophii 129.
 christowitchii 86.
 chrysurus 224.
 cicatriculosa 80.
 ciliata 145, 193.
 cinctella 224.
 cinctellus 224.
 cineracea 27.
 cinerascens 224, 251.
 cinerea 193, 194, 213.
 cinereo-rufibarbis 210.
 cinereus 224.
 cingulata 102, 125, 159.

 cingulatus 225.
 cinnabari 66.
 circularis 225.
 circumspecta 225.
 circumspectus 225.
 cisplatalinalis 80.
 cladoica 56.
 clandestina 116, 178.
 clara 83, 210.
 claripes 225.
 clarus 50, 223.
 clausii 12.
 clavata 18, 19, 89.
 clavicorne 66.
 clavicornis 5.
 claviger 183.
 clavigera 183.
 cleophanes 260.
 clerodendri 225.
 clypeata 54, 76, 123, 146, 260.
 clypeatus 123, 142, 225, 260.
 coactus 174.
 coarctata 38, 83.
 coarctatus 119.
 coeca 5, 63, 109.
 coecum 5.
 coecus 6.
 coeruleescens 164.
 cognata 225.
 cognatus 142, 225.
 collina 164.
 Colobopsis 219.
 coloradensis 76.
 colossus 74.
 columbiana 83.
 columbica 89, 152.
 comata 89.
 commutata 35, 89.
 comorensis 36.
 comottoi 225.
 complanatus 142.
 compressa 53, 225, 226.
 compressicornis 260.
 compressiscapus 225.
 compressum 29.
 compressus 225, 226, 229.
 concava 260.

- concavus 221.
 concentrica 26.
 concentricum 26.
 concinna 23, 109.
 concinnum 23.
 concinnus 74.
 concolor 56, 221, 226.
 Condylodon 55.
 confine 23.
 confinis 42.
 conformis 150.
 confusus 226.
 congerens 204, 205.
 congruus 123.
 conica 183, 226.
 conicus 183, 226.
 coniger 158.
 conigera 44, 158.
 connectens 267.
 connecticutensis 194.
 consanguinea 226.
 consanguineus 226.
 consectator 226.
 consimilis 260.
 consobrina 226, 244.
 consobrinus 226.
 conspersus 142.
 conspicua 226.
 conspicuus 226.
 consternens 109.
 constricta 39.
 constrictus 170, 226.
 constructor 260.
 consultans 194.
 contemta 80, 261.
 contigua 68.
 continua 261.
 continuum 23.
 contracta 38, 39, 41.
 contractus 226.
 conulus 226.
 convergens 139, 140.
 convexa 261.
 convexiceps 148.
 convexum 24.
 coptophylla 154.
 coquerélii 49.
 corallina 226.
 corallinus 226.
 cordata 149, 168, 194.
 cordatus 136, 142, 143, 168.
 cordiceps 89.
 cordovensis 146.
 coriaria 80.
 coriarius 50, 140.
 corniger 176.
 cornuta 158.
 cornutula 89.
 cornutus 158.
 coronata 152.
 corrugata 109.
 corticalis 75, 123, 124.
 corticicola 81.
 corusca 226.
 coruscus 226.
 corvina 80.
 corvus 227.
 Cosmaegetes 9.
 cosmica 227.
 cosmicus 227.
 costae 170.
 costatum 24.
 coxale 24.
 coxalis 24, 227, 229.
 crassa 36.
 crassicorne 2.
 crassicornis 2, 30, 146.
 crassinervis 39.
 crassinoda 33.
 crassipes 89.
 crassus 227.
 Crematogaster 75, 79.
 crenata 34.
 crenaticeps 142.
 crenatus 227.
 crepuscularia 179.
 crepusculascens 178.
 cressonii 120, 227.
 creticus 227.
 cribrinodis 27.
 criniceps 65.
 crinita 155, 183.
 crinitus 155, 183.
 crinosa 80.
 cristatum 2, 24.
 cristatus 142, 227.
 croatica 39.
 crocea 18, 101, 102.
 croceoides 102.
 croceum 18.
 cruda 168.
 crudelis 19, 44, 120, 259.
 cruentata 227.
 cruentatus 22, 227.
 cryptoceroides 60, 261.
 Cryptocerus 136, 137, 140, 149.
 cubaensis 89, 261.
 cultrigera 146.
 cuneata 251.
 cunicularia 209, 210.
 cunicularius 119.
 cuprea 28.
 cupreopubescentis 261.
 cupreum 28.
 currens 179.
 cursor 109, 217.
 curta 107, 261.
 curtisii 10.
 curvata 43.
 curvidentata 3.
 curvidentatum 3.
 curvispinosa 80, 81.
 curvispinosus 124.
 cuspidata 158.
 cuspidatus 158.
 custodiens 172.
 cyaneiventre 28.
 cyaneiventris 261.
 cyaneus 261.
 cyaniventris 261.
 cylindrica 227.
 cylindricus 227.
 Cylindromyrmex 16.
 Cyphomyrmex 149.
 Daceton 149.
 daemeli 261.
 dahlbomii 10.
 dalmatica 238.
 dalmaticus 238.
 darwinii 228.
 debilis 70, 75, 121, 158, 264.
 Decamera 174.
 decedens 174.
 decemarticulatus 78.
 decemdentata 261.
 deceptor 272.
 decipiens 261.
 decollatus 158.
 decolor 7, 87.
 decora 250.
 defensor 194.
 defensus 258.
 deformis 81, 150.
 degeeri 81.
 delapartii 124.
 deletus 167.
 demersa 194.
 democles 261.
 dentata 86, 93, 228.
 dentatus 228.
 denticollis 56.
 denticornis 111.
 denticulata 14, 30, 146.
 denticulatum 14, 66.
 dentiger 65.
 dentigera 65.
 dentinode 24.
 deponens 81.
 depressa 81.
 depressiceps 228.
 depressus 144, 228.
 derecynus 261.
 desecta 228.
 desectus 228.
 destructor 66, 175.
 detecta 168.
 detectus 168.
 detorquens 194.
 detrita 91, 172.
 detritus 228.
 devastator 194.
 dewitzii 228.
 diabolus 228.
 Diacamma 28.
 diadema 10.
 diaphantus 261.
 dichrous 190, 228.
 Dichthadia 9.
 didita 102.
 didyma 194.
 difficilis 167.
 diffidens 194.
 difformis 81, 84, 150.
 diffusa 81, 90.
 dilaceratus 149.
 diligens 90, 109, 228.

- diligentissima 109.
 diluta 115.
 dimicans 136.
 dimidiata 57, 109.
 dimidiatus 136, 244.
 diminuta 44.
 Dimorphomyrmex
 176.
 Dinoponera 31.
 Diplorhoptrum 75.
 discigera 148, 152.
 discocephalus 142.
 discolor 242.
 Discothyrea 18.
 dislocata 194.
 dispertitus 168.
 dissimile 66.
 dissimilis 66.
 distans 81.
 distincta 56.
 distinguenda 39, 44,
 228.
 distinguendus 228.
 divergens 95, 228.
 diversa 73, 96, 109.
 diversus 73, 136.
 dives 261.
 dohrnii 81.
 Dolichoderinae 156.
 Dolichoderus 156.
 dolo 24.
 dolomedes 261.
 doloniger 158.
 dolonigera 158.
 domestica 68, 69.
 domesticum 69.
 domicola 66.
 dominula 211.
 d'orbignyanus 144.
 d'orbignyi 2.
 doriae 133, 146, 158,
 228.
 dorsata 207.
 dorycus 223, 226, 227,
 228, 229.
 Dorylinae 1.
 Dorylus 9, 11.
 Dorymyrmex 167.
 Drepanognathus 22.
 drepanophorum 3.
 drewseni 76.
 dromedarius 155, 156,
 229.
 druryi 229.
 dubitata 272.
 dubitatus 131.
 dufourii 165, 229.
 duisbergii 109.
 dulcis 243.
 dux 74.
 Ebeninus 238.
 ebrardii 138.
 echinatinodis 124.
 Echinopla 272.
 echinoploides 228.
 Eciton 1, 7, 19, 53,
 98, 129.
 Ectatomma 23.
 ectatommoides 229.
 Ectomomyrmex 30.
 edax 92, 194.
 edentata 81.
 edentatum 24.
 edentatus 183.
 edmondii 229.
 eggersii 146.
 egregia 229.
 egregius 229, 233.
 ejecta 56.
 elata 195.
 elegans 56, 70, 81,
 144, 145.
 elisae 39.
 elliotii 229.
 ellisii 178.
 elongata 39, 52, 56,
 146, 195.
 elongatula 52, 56.
 elongatum 66.
 elongatus 144.
 emarginata 47, 183.
 emarginatus 47, 48,
 130, 183, 184, 207,
 229.
 Emerya 70.
 emeryi 14, 17, 71, 90,
 229.
 emmae 81, 148.
 Enneamerus 78.
 ephippium 229.
 Epitritus 145, 148.
 equina 261.
 equinus 261.
 erecta 81.
 erichsonii 2.
 erinaceus 229.
 ernestii 229.
 erratica 5, 9, 164, 165.
 erraticum 9, 164, 165,
 166.
 erythrocephala 162,
 229.
 erythrocephalus 50,
 162, 229.
 erythrothorax 109.
 escheri 52.
 esenbeckii 2.
 esuriens 19, 229, 230.
 eudora 262.
 eugeniae 230.
 eumenoides 155.
 Euponera 37.
 europaea 11, 18.
 europaeum 18, 24.
 euryalus 267.
 eurytus 262.
 exarata 262.
 exasciata 54.
 exasperata 102, 243,
 262.
 exasperatum 133.
 exasperatus 102, 243,
 262.
 excavata 56.
 excellens 90.
 excelsior 39.
 excisa 44, 56, 168,
 262.
 excisus 168, 230.
 exercita 195.
 exigua 90, 109, 155.
 exiguoguttatus 230.
 exiguus 142.
 exilis 124.
 exsecta 195, 205.
 exsectoides 195.
 exsecto-pressilabris
 205.
 extensus 168, 230.
 exul 262.
 exulans 184.
 exundans 195.
 Faber 56.
 fabricator 90, 230.
 fabricii 230.
 fairmairi 217.
 falcata 46.
 falcigera 46.
 fallax 45, 89, 90, 172,
 242.
 famelica 102.
 famelicus 102, 230.
 familiaris 165, 180.
 fargeauii 2.
 fargeavii 2.
 fasciata 230.
 fasciatellus 230.
 fasciatus 230.
 fastigiatus 230.
 fatuus 230.
 feae 7, 16, 102, 158,
 230.
 fedtschenkoi 230,
 231.
 fellah 245.
 femoralis 53, 142.
 femorata 60, 231, 262.
 femoratus 231, 262.
 fenestralis 142.
 fenestratus 137.
 ferox 39.
 ferrarii 81.
 ferruginea 5, 13, 21,
 39, 56, 81, 207, 247.
 ferrugineum 5.
 ferrugineus 27, 247.
 fervens 90, 151, 152,
 153, 231, 262.
 fervida 56, 90.
 fervidus 142.
 festina 231.
 festinata 231.
 festinatus 231.
 festinus 222, 231.
 filiformis 56.
 fimbriata 90.
 fimbriatus 8.
 fiorii 90.
 flagitiosus 138.
 flava 81, 169, 174,
 184, 185, 186.
 flavens 90.
 flavescens 167, 231.

- flavicoma* 19.
flavicornis 33, 56, 124, 262.
flavida 90.
flavidula 57, 75, 172.
flavidum 165.
flavipes 178, 196, 197.
flavispinus 124.
flavitaris 231.
flavomaculatus 145.
flavomarginatus 243.
flavus 167, 169, 184, 185.
flexus 227.
floricola 66.
floridana 231.
floridanus 231.
florii 196.
fodiens 155.
försteri 231.
foetens 30, 31, 196.
foetida 33, 196.
fonscolombe 2.
fonscolombii 2.
foraminosus 231, 232, 238, 246, 247, 250.
forceps 19.
forelii 2, 39, 71, 232.
Forelius 168.
forcicata 20, 21.
Formica 1, 18, 19, 23, 28, 30, 31, 32, 37, 49, 55, 65, 71, 75, 79, 88, 98, 108, 118, 121, 122, 130, 137, 140, 149, 150, 156, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 171, 172, 175, 176, 177, 180, 181, 192, 214, 216, 219, 257, 271.
formiciformis 232.
Formicium 37.
Formicoxenus 62, 121.
formosa 81, 109.
forticula 81.
forticulus 81.
fortinodis 124.
foveolata 238.
foveolatus 31, 161, 238.
foxii 150.
fragile 165.
fragilis 68, 172, 185, 196.
fragosa 17.
fraterna 196.
frauenfeldii 171, 172, 262.
freyeri 156.
friderici-mülleri 146.
frigidus 217.
fugax 68, 75, 116.
fulgens 24, 226.
fuliginosa 102, 185, 186.
fuliginosus 185, 186.
fulva 10, 102, 178.
fulvacea 230.
fulvaceus 230.
fulvescens 2, 57.
fulvipos 20.
fulvopilosa 232.
fulvopilosus 232.
fulvum 65.
fulvus 10.
fumatus 182.
fumidus 232.
fumipennis 102.
fungosa 158.
furcata 10, 262.
furcatus 10, 262.
furcifer 158.
fusca 82, 132, 189, 194, 196, 197, 198, 199, 210.
fusca aculeata 131.
fuscescens 198.
fuscauda 198.
fuscipennis 8, 109.
fuscipes 255, 263.
fuscithorax 243.
fuscoatra 34, 35.
fuscocinctus 232.
fusco-cinerea 194.
fuscogates 199.
fuscoptera 255, 256.
fusco-rufibarbis 210.
fuscovarius 7.
fuscula 132, 182.
fuscus 182.
fuscum 170.
fuscus 13, 159.
Gab 262.
gabonensis 36, 135.
Gaesomyrmex 175.
gagates 32, 159, 198, 199, 237, 238, 262.
galbula 109.
gallarum 124.
gallicola 175.
gambeyi 232.
gambiensis 82.
gayi 76.
geinitzii 170.
gemella 102.
geminata 76, 77.
geometrica 28, 262.
geometricum 28, 29, 30.
geometricus 262.
gerstaeckeri 82, 262.
gertrudae 90.
Gesomyrmex 175.
gestroi 63, 227, 232.
gheorghieffii 14.
ghiliani 47.
gibba 91, 159.
gibber 230.
gibberosa 178.
gibbifer 159.
gibbosa 105, 107, 156, 159, 199.
gibbosus 7, 141, 143, 159.
gibbus 159.
gigantea 32.
Gigantiops 175.
gigas 227, 230.
gilva 39, 74.
gilviceps 230.
gilviventris 233.
glaber 65, 169.
glaberrima 10, 12.
glaberrimus 10.
glabra 169, 178, 199.
glabrata 169.
glabratus 11, 169.
glabella 164.
gladiator 48.
glebaria 197.
globiventris 199.
globosa 39.
globularia 76, 77, 264.
globularis 163, 186.
glyciphila 66.
glyciphilum 66.
Glyptomyrmex 149.
Gnamptogenys 23.
gnava 199.
godeffroyi 146.
göppertii 170.
goramensis 267, 272.
gouldii 91, 233.
gracile 24.
gracilescens 109, 179.
gracilicornis 39, 124, 172.
gracilnodis 104.
gracilipes 91, 159, 173.
gracilis 55, 57, 58, 59, 60, 124, 140, 159, 169, 199, 262.
gracillima 67.
gracillimum 67, 69.
gracillimus 78.
graeffei 47.
graminicola 61, 121, 122.
grandidieri 17, 48, 54, 75, 233.
grandinosus 144.
grandis 31, 32, 167.
granosa 36.
granulata 138.
granulatus 138.
granulinodis 110.
gratiosa 60.
gravenhorstii 3.
gravida 199.
gredleri 125.
grevei 82.
gribodoi 262.
grisea 269.
grossa 151.
guatemalensis 180, 233.
guérinii 3, 262, 263, 265.
guillelmi-mülleri 91.

- guineense 133.
 guineensis 39, 133,
 138, 139.
 gulosa 20, 22.
 gundlachii 146, 147.
Haematocephala 85.
 haematoda 50.
 haematodes 50, 51, 52.
 haemorrhoidalis 142.
 hagensii 233.
 halidaii 3.
 halidayi 3, 263.
 halmaheirae 263.
 hamata 2, 3.
 hamatum 2, 3.
 hamulata 263.
 hamulus 142.
 harpax 34.
 Harpegnathus 22.
 harrisii 3.
 hartigii 3.
 hastata 51, 263.
 hastatus 51.
 haueri 169.
 hector 263, 267.
 heeri 110, 174.
 hellenicus 217.
 helvola 11.
 helvolus 11.
 Hemioptica 271.
 hemipsila 233.
 hemipilus 233.
 hendecarthrus 172.
 henschei 178.
 Heptacondylus 155.
 heraclea 233.
 heracleus 233.
 herculeana 233, 234,
 235.
 herculeano-ligniper-
 dus 235.
 herculeano-pennsyl-
 vanicus 235.
 herculeanus 233, 234,
 235, 239, 247, 256.
 herrichii 250.
 Heteroponera 43.
 hetschkoi 1, 3.
 hexacantha 263.
 hexacanthus 263.
 hildebrandtii 54, 67,
 235.
 hindostanus 11, 12.
 hippomanes 263.
 hirsuta 172, 263.
 hirsutiuseculus 51.
 hirsutus 136.
 hirta 199.
 hirtula 64.
 hispanica 102.
 hispidulus 138.
 hispidus 138.
 hörnesii 176.
 hohenlohei 91.
 Holcomyrmex 65.
 Holcoponera 16, 23.
 holosericea 29.
 holosericeum 29.
 holosericeus 235.
 homalina 11.
 homalinus 11.
 hookeri 263.
 hopei 4.
 Hoplomyrmex 257.
 horridus 138.
 horti-deorum 217.
 hortus-deorum 217.
 hospes 91, 235.
 hostilis 73, 263.
 hottentota 34.
 hova 82, 84, 235.
 hova-hovoides 235.
 hovoides 249.
 huberi 129, 130, 138.
 Huberia 70.
 Huberiana 100.
 humblotii 133, 178.
 humilis 110, 169.
 hyalinipennis 242.
 Hypochira 192.
 Hypoclinea 156, 163,
 168, 170, 171.
 Hypopomyrmex 145.
 hysterica 54.
 hystrix 152, 153.
Jacksoniana 263.
 jaliensis 246.
 janetii 176.
 janus 92, 93.
 japonica 199.
 japonicus 247.
 javana 91.
 javanica 270.
 javanum 29.
 javanus 30.
 jelskii 89.
 igneus 235.
 ignivora 199.
 iheringii 145, 153.
 illaudata 263.
 illaudatus 263.
 illigeri 4.
 imbellis 263.
 imerinense 67.
 imerinensis 17, 46,
 229.
 Imhoffia 273.
 imhoffii 163.
 imitator 146, 235.
 immaculatus 249.
 immersa 199.
 imparis 178.
 imperator 51.
 impetuosa 221.
 impressa 34, 91, 235.
 impressiceps 91.
 impressifrons 14.
 impressum 24, 67.
 impressus 235.
 impropria 235.
 improprius 235.
 impura 132.
 inaequalis 147, 199,
 236.
 incerta 7, 27, 110.
 incisa 46, 91, 182, 199.
 incisus 182.
 incompleta 111.
 inconspicua 27, 263.
 inconspicuus 8, 236.
 incursor 199.
 indefessa 225.
 indeflexa 200.
 indianus 236.
 indica 91.
 indicus 65, 260.
 indurata 236.
 induratus 236.
 inermis 133.
 inermis 48, 60, 82, 86,
 91, 264.
 infandus 51.
 inflata 82.
 inflatus 82, 236.
 inflecta 110.
 ingens 46.
 ingruens 200.
 iniqua 169.
 iniquus 169.
 innotata 91.
 inops 82.
 insana 167.
 insanus 167.
 insolens 110.
 instabile 164.
 instabilis 101, 164.
 insulana 39.
 insularis 36, 46, 51,
 82, 138, 153, 263.
 insultans 200.
 integra 195, 200.
 interjectus 186, 236.
 intermedia 234, 264.
 interrupta 124.
 interruptum 24.
 interruptus 124.
 intrepida 236.
 intrepidus 236, 244.
 intricata 29.
 intricatum 29.
 intrudens 67, 138.
 inversa 34.
 johannae 39.
 jonesii 45.
 jordanica 91.
 josephi 39.
 iridescens 44, 45, 217.
 iridipennis 39, 82.
 Iridomyrmex 163,
 168.
 iris 120.
 irritabilis 82, 236, 269.
 irritans 110, 230, 236,
 237.
 isacantha 264.
 Ischnomyrmex 98.
 ithonus 268.
 itinerans 169.
 jucunda 91, 110.
 jucundus 140.
 jugata 39.
 jurinei 4, 110.

- jurinii 4.
 juvenculus 11, 12.
 juvenilis 99.

K
 Kappariensis 245.
 kelleri 82, 134, 236.
 kerstenii 237, 243.
 kiesenwetteri 163, 237.
 kirbii 10.
 Kirbyi 82, 150, 159.
 kittelii 45.
 klaesii 219.
 klinsmanni 172.
 klugii 4, 12.
 kneri 82.
 kollari 133, 200.
 korthalsiae 237.
 koseritzii 237.
 kraatzii 175.
 kubaryi 230, 237.
 kūnowi 172.
 kunckelii 57.
 kutschlinica 159.
 kutschlinicus 159.

L
 Labella 264.
 labiatus 11, 12.
 Labidogenys 145.
 Labidus 1, 9.
 labilis 172.
 laboriosa 72, 82, 237, 264.
 laboriosus 73, 76, 237, 264.
 lactaria 200.
 lacteipennis 122, 237, 264.
 laestrygon 85.
 laeve 67.
 laeviceps 8, 12, 44, 54, 57, 60, 77, 83.
 laevidens 13.
 laevifrons 60, 92.
 laevigata 12, 34, 57, 92, 153.
 laevigatus 238, 264.
 laevinodis 110, 111.
 laevior 103, 264.
 laevis 45, 77, 83, 107.
 laevissima 60, 111, 238, 264.
 laevissimus 83, 238, 264.
 laevithorax 61.
 laeviuscula 31, 63, 83, 121.
 laeiventris 92, 137.
 lamellidens 102, 264.
 lamellosa 27, 159.
 lamellosus 159.
 laminata 159, 264.
 laminatus 142, 159, 237.
 Lampromyrmex 78.
 landoltii 153, 237.
 lanuginosa 135.
 lanuginosum 135.
 Leparomyrmex 63.
 lapidum 105.
 lasioides 182.
 Lasius 37, 164, 177, 180, 181, 192.
 latangulus 237, 249.
 latebrosa 200.
 lateralis 237, 238.
 laticeps 51.
 latidens 51.
 latifrons 264.
 latinoda 57, 91.
 latinode 67.
 latipes 187.
 latreillei 2, 4, 61, 62, 71, 264.
 latreillii 2, 3, 4, 5.
 laurae 125.
 lauta 238.
 lautus 238.
 lavateri 200.
 lebasii 152.
 leeuwenhoekii 36.
 legionis 4, 5.
 lemma 238.
 leonardi 248.
 leonina 113.
 leoninus 71.
 Leptalea 55.
 Leptanilla 72.
 leptocephala 40.
 leptocephalus 49.
 Leptogenys 37, 46.
 Leptomyrma 88.
 Leptomymex 122, 162.
 Leptothorax 122.
 lespeii 238.
 leucophaea 238.
 leucophaeus 238.
 leve 67.
 leveillei 40, 103, 136.
 leviceps 8, 12, 44, 54, 57, 60, 77, 83.
 levidens 13.
 levifrons 60, 92.
 levigata 34, 57, 153, 264.
 levigatus 12, 238.
 levinodis 110.
 levior 103, 264.
 levis 45, 77, 83.
 levissima 60, 83, 111, 264.
 levissimus 238.
 levithorax 61.
 leviuscula 63.
 leviventris 92, 137.
 lewisii 146.
 leydigii 239.
 libanicus 239.
 libera 200.
 lignata 73.
 lignicola 92.
 ligniperda 239, 240.
 ligniperdus 239, 240.
 ligniseca 59.
 lignitum 240.
 limata 83.
 limatus 83.
 lincecumii 24, 57, 200.
 lindigii 240.
 linearis 40.
 lineata 24, 272.
 lineaticeps 34.
 lineatum 24.
 lineolata 83, 111.
 Linepithema 170.
 linnaei 240.
 Liometopum 163, 168.
 Liomyrmex 63.
 Lioponera 17.
 lippula 121.
 lippulum 121, 122.
 livida 103.
 lividipes 240.
 lividus 216.
 lobata 33.
 lobicornis 111, 112, 153.
 Lobopelta 43.
 lobulicornis 112.
 Lonchomyrmex 156.
 longaeva 40, 103, 187.
 longaevus 187.
 longiceps 16, 22, 92, 103, 240.
 longicollis 200.
 longicornis 13, 92, 179.
 longinoda 176.
 longipennis 139, 159, 187.
 longipes 103, 139, 155, 173, 200, 240, 264.
 longiscapus 110.
 longispina 83.
 longispinosa 92, 112.
 longispinosus 125.
 longitarsus 17.
 longitudinale 29.
 longiventris 200.
 Lophomyrmex 74.
 louisianae 147.
 lubbockii 224, 240.
 lucida 82, 200.
 lucidus 214.
 luctuosa 112, 240.
 luctuosus 240.
 ludovicae 40.
 lugens 120, 265.
 lugubre 4, 5.
 lugubris 4, 5, 53, 208.
 lundii 153.
 lutea 40, 200, 240.
 luteipes 40.
 luteola 34, 200.
 luteum 67.
 luteus 8, 129, 240.
 lutosa 159.
 lutosus 159.
 lycidas 265.
 lyncea 57.
 lyroessa 147.

- Mac-cookii* 168, 241.
macilentus 241.
macra 176.
macrocephala 112, 201.
macrognatha 201.
Macromischa 120, 122.
macrophthalma 201.
macrorhynchus 51.
maculata 15, 57, 58, 201, 241.
maculato-cognatus 253.
maculatus 143, 221, 223, 225, 226, 228, 231, 233, 235, 236, 241, 243, 245, 246, 247, 251, 252, 256.
maculiventris 60.
madagascarensis 47, 83, 179, 219, 245.
madara 77.
madecassa 173.
madecassum 67.
madecassus 125.
maesta 263.
magnum 166.
magnus 50, 236.
magretii 8, 92, 137.
maja 92.
major 91, 190, 200.
malabarica 92, 201.
maligna 43, 112, 201, 265.
malignus 51, 265.
mamillata 169.
mamillatus 169.
mandibularis 20, 31, 58, 76, 81, 147.
Manica 98, 108, 130.
maravignae 162.
margaritae 112.
marginata 34, 221, 242, 252, 253, 265.
marginatus 141, 221, 242, 252, 253, 265.
mariae 103, 159.
marylandica 83.
masonia 201.
mauritanica 71, 105.
maxillaris 51.
maxillosa 20, 21, 46, 50.
mayri 17, 24, 36, 48, 60, 86, 167, 175, 223, 242, 264, 265.
Mayria 219.
mediterranea 173.
mediterraneum 70.
megacephala 73, 91, 92, 93, 94, 99.
megacephalo-pallidula 94.
megacephalotes 73.
megacephalus 73.
megalocola 217.
Megalomyrmex 71.
Megaloponera 30.
Megaponera 30.
meieri 18.
meinertii 242.
melanarctos 272.
melancholica 34.
melanocephala 165, 166.
melanocephalum 165, 166.
melanocephalus 128, 165, 242.
melanogaster 237.
melanopa 201.
melanophthalma 201.
melanopsis 201.
melichloros 242.
melina 18.
melinum 18.
Melissotarsus 74.
mellea 112, 185, 223.
melleus 223.
melliger 217, 218.
melligera 218.
melligerus 218.
Melophorus 175.
melshaemeri 4.
membranaceus 143.
membranifera 147.
menadense 24.
menadensis 24.
mengei 242.
Meranoplus 136, 139, 148, 149.
merdicola 250.
meridionale 134, 170.
meridionalis 101, 170.
meritans 201.
merops 265.
merula 238.
Mesoxena 27.
Messor 98.
metallica 24, 25.
metallicum 24, 25.
metella 265.
mexicana 2, 6, 45, 57, 152, 153.
mexicanum 4, 6.
mexicanus 4, 217, 218.
micans 60, 230, 242, 246, 265.
microcephala 163.
microcephalum 163.
microcephalus 51.
micrommata 18.
micrommatum 18.
Micromyrma 164.
migrator 151.
migratorius 151.
militaris 93, 95, 260, 261, 265, 268, 270.
mina 243.
minima 112.
minkii 121.
minor 4, 31, 53, 93, 101, 113, 259.
minus 4.
minuta 54, 67, 68, 112, 201.
minutior 243.
minutissima 83.
minutissimum 166.
minutula 93, 187, 201.
minutulus 187.
minutum 54, 67, 166.
minutus 143, 150.
Miopias 16.
mistura 27, 243.
mitis 243.
mixta 187, 191.
mixtellus 249.
mixto-umbratus 192.
mixtus 187.
moequersyii 54, 61, 138.
modesta 54, 58, 112, 132, 265.
modestus 265.
modiglianii 265.
mölleri 149.
moesta 34, 112.
moggridgei 159.
molassica 112.
molefaciens 118, 119.
molesta 9, 68, 69.
molestans 93.
molestum 9.
moluccana 174.
mombassae 243.
Monacis 156.
monochroa 58.
Monocombus 216.
Monomorium 65, 79, 98.
montana 112, 113.
montanum 131.
montezumia 34, 83.
monticola 51, 89, 175, 201.
montivagus 243.
mordax 40, 96.
morio 53, 199.
morondaviensis 54.
morosa 228.
morosum 4.
morosus 4, 228.
morrisii 93.
morschii 150.
mucronata 25, 266.
mucronatum 25.
mucronatus 137, 243, 266.
mucronifer 160.
mucronifera 160.
mülleri 164.
multispinosus 143.
multispinus 143.
mus 243.
muscorum 125.
mutabilis 44, 45.
mutata 266.
mutatus 266.
mutica 25, 58, 105.
muticum 25.
muticus 65, 138.
mutilata 244.

- mutillatus* 244.
mutillae 266.
Mutilla 9.
mutillatus 46.
mutilloides 58.
Myopopone 15.
myops 45.
Myrmecia 1, 18, 19,
 32, 47, 49, 149.
Myrmecina 59, 61.
Myrmecium 107.
Myrmecocystus 192,
 216.
myrmecodidae 168.
Myrmecopsis 219.
Myrmelachista 174.
Myrmex 55.
Myrmica 55, 59, 61,
 62, 63, 64, 65, 72, 75,
 79, 88, 98, 108, 118,
 121, 122, 130, 136,
 149, 150, 164, 176.
Myrmicaria 155.
Myrmicinae 53.
Myrmicocrypta 150.
Myrmus 129.
mystaceus 244.
mysticum 15.
Mystrium 15.

Nacerda 244.
naegelii 119, 230.
nana 165, 244.
nanus 73, 137, 244.
nasica 244.
nasuta 201.
nasutus 201.
natalensis 53, 155,
 227, 228, 244.
nebulosa 112.
neoarcticum 100, 121.
neptunus 266.
Neuropachys 273.
neuter 191.
neutra 191.
nicaeensis 202.
nicobarensis 230, 244.
nidificans 266.
nidulans 244.
nietneri 48.
nigella 76, 175.

nigellus 169.
niger 138, 155, 156,
 181, 182, 183, 184,
 187, 188, 189, 190,
 219, 266.
niger-alienus 190.
nigerrima 164, 166,
 188.
nigerrimum 166.
nigra 54, 100, 137, 153,
 155, 156, 171, 188,
 189, 202, 266, 273.
nigra major 196.
nigrata 220.
nigrescens 5.
nigricans 12, 248.
nigriceps 21, 51, 58,
 128, 240, 244, 266.
nigrifrons 244.
nigripilosa 84.
nigriscapa 21.
nigrita 124, 125.
nigritus 125, 156.
nigriventris 21, 93,
 162, 190.
nigroaenea 244.
nigroaeneus 244.
nigrocincta 21, 56.
nigro-emarginatus
 184.
nigropilosa 58, 84,
 266.
nigrum 54, 166, 167.
niloticum 67.
nitens 5, 178, 179, 245.
nitida 18, 45, 54, 60,
 160, 166, 169, 202,
 245, 266, 272.
nitidiceps 124.
nitidula 40, 62, 63, 97.
nitidulus 62, 63, 72,
 121.
nitidum 60, 67, 166.
nitidus 160, 169, 243,
 245, 249, 266.
niveosetosus 231, 245.
nodifer 93.
nodifera 177, 179.
nodigera 175.
nodosa 25.
nodosum 25.

nodus 93, 218.
nortonii 7, 202.
nossibeensis 84, 245.
nossindambo 78.
notabilis 93.
notatus 143.
nova-angliae 202.
novae angliae 202.
novaeboracensis 83,
 247.
novae-hollandiae 245.
novogranadensis 245.
nuda 71.
nudata 266.
nudatum 25.
nudatus 266.
nudus 71.
numeense 25.
numeria 266.
nutans 245.
Nycteresia 1.
nylanderi 125, 126.
nylandero-corticalis
 128.
nylandero-unifascia-
tus 128.

Oasium 245.
obcordata 202.
oberthüri 12, 34, 138.
obesa 135, 176, 202.
obesus 135, 136.
obesus 135, 136.
oblita 202.
obliterata 160, 190.
obliteratus 160, 190.
oblonga 112, 245.
oblongus 190, 245.
obscura 13, 84, 160,
 179, 190.
obscurans 202.
obscurata 112.
obscuricornis 33.
obscurior 84, 97, 128.
obscuripes 202, 240.
obscuriventris 214.
obscurus 8, 84, 160,
 190.
obsidiana 103.
obsolata 112, 202,
 208, 209.

obtecta 203.
obtusa 251.
obtusopilosa 93.
obtusus 143.
obvoluta 203.
occidentalis 27, 119,
 203.
occipitalis 93.
occultata 169, 190.
occultatus 190.
oceanica 93, 97, 245.
oceanicus 137, 245.
ocella 203.
ocellata 54.
ocellatus 148.
ocellifer 73.
ocellifera 45, 73.
ocelliferus 73.
Ochetomyrmex 130,
 135.
ochracea 40, 84.
octoarticulatus 78.
octospinosa 153.
oculata 40, 54, 58, 203.
oculatissima 203.
oculatus 54, 107, 143.
Ocymyrmex 72.
odiosus 245.
Odontomachus 47, 49.
Odontoponera 30.
Oecodoma 72, 74, 79,
 88, 150.
Oecophthora 88.
Oecophylla 176.
oeningensis 102, 117,
 201, 202, 204, 248.
oertzenii 75, 246.
olenus 266.
Oligomyrmex 74.
olivieri 246.
ominosa 66.
omnivora 5, 68.
omnivorum 5, 68.
Ooceraea 17.
opaca 84, 93, 113, 172,
 178, 227.
opaciceps 40, 119, 246.
opacinodis 44.
opaciventre 25.
opaciventris 25, 93,
 246.

- opacus* 150.
ophthalmica 203.
Ophthalmopone 31.
Opisthopsis 219.
opposita 113.
oraniensis 10, 11, 12.
orbata 203.
orbula 77.
orbuloides 77.
Orectognathus 148.
orientale 68.
orientalis 12, 13, 48.
orizabana 34.
ornata 147, 266.
orsyllus 263, 266.
o'swaldii 45, 88, 94.
Otomyrmex 137.
ovata 35, 203.
ovaticeps 246.
Oxyopomyrmex 107.
- Pabulator* 73.
pachycera 8.
pachycerus 8.
Pachycondyla 15, 27, 32, 35.
pacificum 134.
Palaeomyrmex 273.
paleata 76.
pallens 53, 58, 143, 162, 203, 246.
pallescens 103, 173, 189, 246, 263.
pallida 40, 53, 58, 84, 103, 152, 183, 216, 218, 246, 273.
pallidifulva 203.
pallidelutea 94, 203.
pallidicephalus 143.
pallidiceps 244.
pallidicornis 40.
pallidinervis 203, 237, 238.
pallidinodis 113.
pallidipennis 40.
pallidipes 14, 34, 40, 41, 84, 166, 272.
pallidula 94.
pallidus 84, 183, 217, 218, 246.
pallinodis 113.
- pallipes* 14, 34, 40, 41, 84, 166, 272.
pallitarsis 181.
Paltothyreus 32.
pandarus 258.
pangens 203.
papuanum 134.
papuanus 52.
paradoxa 246, 266.
paradoxus 246.
parallela 41, 113.
parallelus 138.
Paraponera 18.
Parasyscia 17.
Paratrichia 177.
paria 246.
paromalus 266.
parschlugiana 190.
parschlugianus 190.
partita 94.
parumpunctatus 62.
parva 77, 94, 166.
parvula 126, 179, 204.
parvulus 126.
patagonicus 174.
patellaris 143.
patens 160.
patruelis 103.
pauperata 265.
pavesii 46.
pavida 204.
pavonii 144.
paxillus 266.
pedestris 61.
Pedetes 49.
pediculus 204.
pedunculata 35.
pellens 84.
pellitus 246.
pellucida 165.
penetralis 94.
penetrans 104.
penetrator 58.
pennsylvanica 41, 94, 104, 246, 247.
pennsylvanicus 246, 247.
perboscii 58.
perditor 157, 230.
peregrinus 266.
perelegans 117.
- perforator* 58.
pergandei 104.
peringueyi 17, 137.
perminuta 180.
perniciosa 94, 204.
perplexus 148.
perrisii 247.
perrotii 35, 36.
pertii 5.
pertinax 113.
pertyi 5.
pestilenta 32.
petiolata 54, 120, 145.
petiolatus 140.
peuquetii 45.
Phacota 71.
phaenogaster 217.
phalangium 104.
pharaonis 68, 69.
Pheidolacanthinus 98.
Pheidole 72, 74, 88.
phaidolinus 180.
Pheidologeton 72, 78.
philipensis 266.
phyllophila 58, 204, 257.
phyllophilus 257.
Physatta 155.
physothorax 84.
picea 94, 180, 198, 238.
piceata 166.
piceatum 166.
piceatus 166.
piceus 84, 238.
picinus 190.
picipes 204, 247.
picta 21.
pictipes 247.
pictus 174, 240.
pilicornis 62, 253.
pilifer 126, 169.
pilifera 169.
pilipes 69, 172, 174.
piliventris 21, 36, 95, 254, 267.
pilosa 5, 35, 54, 154, 232, 247.
pilosula 21, 41, 58.
pilosum 5, 149.
pilosus 6, 247.
- pinellii* 144.
pingue 163.
pinguicula 248.
pinguiculus 248.
pinguis 204.
piniphila 208.
piochardii 17.
piriformis 21.
pissina 173.
placida 204.
placidus 144.
plagiaria 95.
plagiata 160.
plagiatus 160.
Plagiolepis 172, 174.
planatus 248.
planiceps 13, 139.
planidens 167.
planifrons 11.
planus 248.
platygnatha 81.
platypus 248.
platytarsus 248.
Platythyrea 27.
Plectroctena 31.
Podomyrma 59.
pocillum 69.
Pogonomyrmex 118.
polita 76, 84, 113, 178, 179.
politurata 204.
politus 84.
polycytena 208.
Polyergus 214.
Polyrhachis 257.
pompeius 248.
pompiloides 41.
Ponera 15, 18, 19, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 43, 46, 49, 52, 98.
Ponerinae 13.
poneroides 61.
Poneropsis 37, 52, 98, 163.
porphyritis 120.
praecursor 84.
praedator 5.
praetexta 272.
praetextus 139.
praecusta 95.

- pratense 166.
 pratensis 166, 204,
 205, 209.
 Prenolepis 167, 172,
 177, 181.
 pressa 267.
 pressilabris 205.
 pressus 267.
 primitiva 205.
 primordialis 205.
 princeps 48.
 Prionomyrmex 22.
 Prionopelta 15.
 prismaticus 222.
 Pristomyrmex 62, 88.
 procera 206.
 Proceratium 18.
 processionalis 41.
 prociua 35, 169.
 prociuum 169.
 prociuosum 169.
 Procryptocerus 139.
 prodromus 273.
 Prolasius 181.
 propinquus 248.
 providens 95.
 proxima 95, 267.
 pruinosa 27, 267.
 pruinsum 166.
 Psalidomyrmex 31.
 pseudoaegyptiaca
 101.
 Pseudodichthadia 7.
 Pseudolasius 180.
 Pseudomyrma 53, 55.
 pseudonyma 261.
 pubescens 8, 9, 52,
 137, 171, 230, 242,
 243, 248, 255, 256,
 267.
 pubiceps 46.
 pubiventris 95.
 pugnax 95.
 pulchella 172, 206.
 pulchellum 25.
 pullatus 248.
 pumila 41, 206.
 pumilio 21.
 pumilus 190.
 punctata 11, 25, 27,
 62, 101.
 puncticeps 46, 77,
 248.
 punctatissima 39, 41,
 95.
 punctatissimus 169.
 punctatostriata 61.
 punctatum 25.
 punctatus 11, 62, 101,
 144.
 puncticeps 140.
 punctigerum 27.
 punctillata 267.
 punctiventre 134.
 punctiventris 45, 48,
 113, 267.
 punctulata 15, 55, 95.
 punctulatus 190, 243,
 248.
 pungens 62, 77.
 punica 134.
 punicans 120.
 punicosa 36.
 punicum 134.
 purpurata 120.
 purpurea 28, 45, 168.
 purpurescens 206.
 purpureum 24, 28.
 purpureus 168, 248.
 pusilla 45, 84, 92, 93,
 176, 206.
 pusillum 170.
 pusillus 144, 170.
 pustulatus 160.
 putatus 249.
 pygmaea 165, 173,
 180.
 pygmaeum 134, 173.
 pygmaeus 73, 139,
 175.
 Pyramica 145.
 pyramica 167.
 pyramicus 167.
 pyriformis 21.
 pyrrocephala 206.
Quadrata 206.
 quadratus 144.
 quadriceps 79, 249.
 quadricuspis 269.
 quadridens 25, 141.
 quadridentata 42.
 quadridenticulata
 159.
 quadridenticulatus
 159.
 quadriformis 84.
 quadrigluma 5.
 quadriguttatus 144.
 quadrilaterus 226,
 249.
 quadrimaculatus 142,
 230, 249.
 quadrinotata 41.
 quadrinotatus 242.
 quadripunctata 160,
 161.
 quadrisecta 249.
 quadrisectus 249.
 quadrispinosa 74, 84,
 95.
 quadrispinosum 134.
 quadrispinosus 47,
 74.
Radamae 137, 249.
 radobojana 102, 117,
 176, 201, 248.
 radobojanus 248.
 radobojensis 204.
 radoszkowskii 88, 95.
 radovae 249.
 radovae-darwinii
 249.
 rakotonis 55.
 ranavalonis 84.
 ransonnetii 84.
 rapax 2, 5, 249.
 rasalamae 71.
 rasoherinae 85.
 rastellata 267.
 rastellatus 267.
 rastrata 267.
 rastratum 25, 69.
 rastratus 119.
 reaumurii 249.
 recedens 126.
 reclinata 14, 269.
 reclinatum 14.
 rectangularis 48, 249.
 rectus 238, 240.
 recurvispinosa 72.
 recurvispinosus 72.
 rediana 85, 206.
 redtenbacheri 190,
 191, 249.
 regulare 26.
 regularis 26, 139, 140,
 267.
 Reitteri 134.
 relucens 265, 267, 268.
 respiciens 219.
 reticulata 42, 133.
 reticulatus 78, 138,
 249.
 retusispinosus 126.
 reuelierii 72.
 revoli 268.
 raphidiiceps 104.
 Rhinomyrmex 219.
 Rhogmus 8.
 rhombinoda 95.
 Rhopalomyrmex 175.
 Rhopalothrix 145.
 rhyncophora 113.
 Rhytidoponera 23.
 riehlii 249.
 rimosus 150.
 rimulosa 26.
 rimulosum 26.
 riograndensis 250.
 risii 17, 95.
 ritae 113.
 ritsemae 10, 268.
 ritsemai 268.
 rixosa 268.
 rixosus 52, 268.
 robecchii 72, 250.
 robusta 85.
 robustior 69.
 robustius 69.
 robustus 16, 78, 250.
 rogenhoferi 16, 85.
 rogeri 6, 72, 126, 147,
 175.
 romandii 6.
 rostrata 21, 35.
 rothneyi 85.
 rottenbergii 126.
 rubella 9.
 rubellum 9.
 rubens 195.
 ruber 115.
 rubescens 215.

- rubicunda 96.
 rubida 113.
 rubiginosa 36, 206,
 250, 268.
 rubra 42, 96, 111,
 112, 113, 114, 115,
 116, 117, 122.
 rubriceps 69, 85, 86.
 rubripes 220, 221, 222,
 225, 228, 232, 233,
 242, 245, 246, 250,
 251, 252, 254.
 rubrobrunnea 96.
 rubropilosus 228.
 rudis 48, 120, 140.
 rufa 58, 76, 85, 200,
 202, 204, 205, 206,
 207, 208, 209, 210,
 213, 234, 239.
 rufescens 214, 215.
 rufifrons 209, 210.
 rufifrons - subrufa
 210.
 ruficeps 52, 60, 73, 85,
 96, 211, 230, 250.
 ruficornis 42, 184, 211,
 268.
 rufifrons 226, 250.
 rufinodis 21.
 rufipes 36, 37, 55, 250,
 268.
 rufitarsis 99, 105.
 rufiventris 232.
 rufofemorata 268.
 rufoglauca 250.
 rufoglaucus 230, 243,
 246, 250.
 rufomedia 58.
 rufoniger 169.
 rufonigra 55, 169.
 rufonigrum 55.
 rufo-pratensis 205.
 rufotestacea 85, 104.
 rufula 15.
 rufus 48.
 rugaticeps 96.
 rugiceps 73, 77.
 rugifer 145.
 rugifrons 115, 268.
 ruginoda 26.
 ruginodis 115, 116.
 ruginodo-laevinodis
 111.
 ruginodum 26.
 rugosa 23, 24, 29, 30,
 96, 101, 116, 152,
 156, 272.
 rugoso-ferruginea
 104.
 rugosostriata 120.
 rugosum 23, 29, 30,
 131.
 rugosus 22, 48, 52,
 101, 131, 156, 161.
 rugulosa 116, 268.
 ruguloso-scabrinodis
 117.
 rugulosus 268.
 ruida 26.
 ruidum 26.
 rupestris 211.
 rupicapra 268.
 ruspolii 85, 250.
 russula 119, 120.
 Sabeana 104.
 sabuleti 111.
 saccharivora 191.
 saccharivorus 191.
 saevissima 76, 268.
 saevissimus 52, 76,
 268.
 sahlbergii 55.
 saigonensis 268.
 sakalava 39, 42.
 saliens 147.
 sallei 119, 120.
 salomonis 69, 70, 154.
 saltator 22.
 samius 251.
 samoensis 61.
 sanctae fidei 249.
 sanguinea 22, 85, 211,
 212.
 san sabeanus 242.
 sardoa 104.
 sardous 104.
 saulcyi 108.
 saundersii 15, 251.
 saussurei 45, 154, 251.
 savignyi 219.
 saxicola 116, 212.
 sayi 4.
 scabrata 116.
 scabriceps 65.
 scabrida 161.
 scabridus 161.
 scabrinodis 116, 117.
 scabrinodo-lobicor-
 nis 112.
 scabrior 93.
 scabriuacula 96.
 scabrosa 26, 117.
 scabrum 26, 134.
 scalptrata 29.
 scalpratum 29.
 schang 268.
 schaufussii 126, 134,
 212.
 schaumii 127.
 schenckii 85, 254,
 268.
 schistacea 268.
 schistaceus 268.
 schlechtendalii 6.
 schmeltzii 251.
 schmidtii 85, 163.
 schossnicensis 73.
 schumannii 175.
 scissa 271.
 scissus 251.
 scorpio major 212.
 scorpio minor 212.
 scortechinii 226.
 scrobiculata 161.
 scrobiculatus 161.
 scrutator 170.
 sculpta 29, 30, 268.
 sculptiventris 127.
 sculptum 29.
 sculpturata 28, 96, 98,
 269.
 sculpturatum 28, 29.
 sculpturatus 269.
 scutellare 149.
 scutellaris 85, 86.
 scutulatus 144, 269.
 sedillotii 48.
 sedula 58, 236.
 sedulus 236.
 selene 269.
 sellaris 158.
 semiaurata 269.
 semicircularis 50.
 semileve 134.
 seminigra 119.
 semipolita 104.
 semipolitus 135.
 semipunctata 247.
 semipunctatus 247.
 semiruber 126.
 semirufa 100.
 semirufus 159.
 semirugosa 161.
 semirugosus 161.
 senegalense 70.
 senegalensis 86.
 senex 222, 227, 232,
 243, 248, 251, 257.
 senilis 107, 224, 272.
 sennaensis 42.
 septemarticulatus 78.
 septentrionalis 45,
 154, 212.
 sericata 57, 269.
 sericatus 251.
 sericea 58, 164, 171,
 251.
 sericeiventris 134.
 sericeiventris 251.
 sericeus 164, 251.
 Sericomymex 150.
 serrata 269.
 serraticeps 144.
 serratula 16.
 serratulus 16.
 serratum 14.
 serratus 269.
 servillei 4.
 sesquipedalis 251.
 sessile 165, 166.
 sessilis 166.
 setosus 139.
 seubertii 212.
 sewellei 86.
 sexdens 153, 154.
 sexdentata 154.
 sexguttata 251, 252.
 sexguttatus 230, 237,
 251, 252.
 sexspinosa 96, 269.
 sexspinosus 269.
 shuckardii 10, 13, 71.
 siamensis 269.

- siamica alba* 212.
siamica rubra 212.
sibiricus 161.
sibreei 252.
sicheli 71, 74, 230, 252.
sicula 62, 176.
sidnica 269.
sigmoideum 134.
sikorae 42, 96, 179.
silaceum 18.
silenus 73.
silvatica 252.
silvaticoides 221.
silvatico - aethiops 221.
silvatico - maculatus 241, 253.
silvaticus 220, 222, 223, 225, 228, 230, 231, 233, 236, 237, 241, 242, 243, 245, 247, 252, 253, 255.
silvestrii 139.
silvicola 60, 269.
Sima 53.
similis 77, 200, 253.
simillima 6, 20, 32, 42, 44, 60, 134, 147, 253.
simillimum 134, 135.
simillimus 51, 135, 253.
simonii 48, 145.
Simopone 17.
simplex 55, 59, 150, 172, 270.
simpliciuscula 124.
simulata 212.
sinaitica 96.
singularis 96, 148, 173, 224.
sinuata 27.
smaragdina 176, 177.
smaragdinus 177.
smithii 6, 95, 96, 135, 147, 168.
sociale 26.
socius 253.
Solenopsis 72, 75.
solidum 135.
solitaria 42, 173, 175.
solmsii 270.
solon 253.
somalinus 253.
sommerfeldtii 104.
sophiae 78.
sordidula 86.
sordidulus 86.
sorghii 42.
spadicea 22.
Spalacomymex 15.
sparaxes 270.
speculare 66.
speculifrons 96.
spegazzinii 6.
sphaericus 253.
sphaericus 253.
Sphegomyrmex 8.
sphenoidalis 253.
Sphinctomyrmex 16.
spielbergii 96.
spinicola 59.
spinicollis 161.
spiniger 270.
spininoda 19, 55, 104.
spininode 6.
spininodis 96, 127.
spiniventris 32.
spinoda 104.
spinolae G, 13, 253.
spinosa 105, 270.
spinosus 137, 144.
splendida 104, 105.
splendidoides 102.
splendidus 253.
squamifera 59, 120, 173.
squamosa 150.
stãlii 16.
stambuloffi 71.
staudingeri 71.
steinheilii 77, 87, 150.
Stenamma 62, 98, 121, 122.
stenocheilos 42.
Stenomyrmex 47, 49.
stenoptera 210.
stercorarius 253.
Stictoponera 23.
stigma 42.
Stigmatomma 14.
Stigmomyrmex 78.
stollii 64, 86, 127.
Streblognathus 31.
strenua 167, 212.
strenuus 167.
striata 30, 35, 60, 62, 70, 154, 253, 270, 272.
striaticeps 96, 105.
striatidens 136.
striatinodis 35.
striativentre 135.
striativentris 52, 97, 270.
striatorugosa 270.
striatula 26, 61, 86, 101.
striatum 26.
striatulus 48, 86, 101.
striatum 30, 70.
striatus 16, 139, 140, 253, 270.
stricta 253.
strictus 253.
strigata 26.
strigatum 26.
strigatus 150.
strigosum 23.
striola 105, 106.
strioloides 107.
strobelsii 6.
Strongylognathus 129.
structor 105, 106.
Strumigenys 145.
stulta 97.
stygia 53.
subarmata 97.
subcarinata 155.
subcarinatus 156.
subcircularis 86.
subdentata 87, 94.
subdentatus 120.
subdentata 147.
sublaevis 36, 64.
sublevis 36, 64.
subnitida 177.
subnitidus 230, 254.
subnuda 87.
subnudus 254.
subopaca 70.
subopacum 65, 70.
subpicea 212.
subpilosus 140.
subpolita 199.
subrubra 107.
subrufa 212, 213.
subsericea 213.
subspinosa 213.
subsulcatum 4.
subterranea 102, 105, 106, 107.
subterraneoides 103, 105.
subterraneo - splendida 107.
subtilis 53, 61, 254.
subtilissima 59.
succedanea 42.
succinea 42, 77.
suffusa 254.
suffusus 254.
sulcata 26, 37, 62, 87.
sulciceps 97, 161.
sulcatum 6, 26.
sulcatus 6, 155.
sulcinoda 46.
sulcinodis 17, 117, 139.
sulcinodo - ruginodis 116.
sulfurea 77.
sulfureum 77.
sulphurea 77.
sumatrensis 180, 263, 270.
sumichrastii 6, 87.
sundaicus 30.
surdior 87.
susannae 97.
suspiciosa 117.
swainsonii 6.
swammerdamii 107.
sylvaticus v. *silvaticus*.
silvicola 60, 269.
syriaca 172.
Syscia 17.
Sysphincta 18.
Sysphingta 18.

- Taeniatus* 220.
talpa 37, 95.
Tapinoma 163, 164,
 166, 168, 170, 172,
 177, 216.
taprobanae 73, 139,
 161.
tarda 41, 136.
tardigrada 154.
tarsalis 19.
tarsata 22, 32, 35, 87.
tarsatus 32, 87.
taschenbergii 161,
 162.
tasmaniensis 19, 97.
tebessae 127.
Technomyrmex 166.
tejonina 213.
Temnothorax 122.
tener 167.
tennesseensis 107.
tenuipes 254.
tenuis 53, 59, 77.
tenuiscapus 237, 243,
 248, 254.
tenuissima 213.
tepeguas 5.
terebrans 254.
terminalis 59, 87.
termitaria 59.
terreus 191.
terricola 180.
tertiaria 117, 162.
tesserinoda 37.
testacea 13, 18, 59, 97,
 213, 214.
testaceipes 213, 254.
testaceopilosa 100,
 102, 104, 107.
testaceum 130.
testaceus 130.
tetracantha 87.
Tetramorium 64, 70,
 130, 135.
Tetraponera 53, 55.
Tetrogmus 130.
texana 42, 52, 152,
 153, 215.
texanus 52, 215.
textor 270.
Thaumatomyrmex 46.
thoracica 59, 104, 118,
 162, 201, 241.
thoracicus 162.
thorense 69.
thrinax 268, 270.
thwaitesii 13.
tibetana 118.
tibialis 270.
tigreensis 156.
timida 182, 254.
timidus 254.
timorense 29.
timorensis 29.
tincta 254.
tinctus 254.
tirolensis 127.
tomentosa 213, 254.
tomentosus 254.
Tomognathus 64.
tonganum 135.
tornata 26.
tornatum 26.
torosa 87.
tortuolosa 26, 29.
tortuolosum 26, 29.
tortuosum 135.
trachylissa 62.
trachylissus 62.
trailii 254.
Tranopelta 74.
transversa 30, 35, 120.
transversalis 73.
transversarium 135.
transversostrata 97.
transversus 120.
Trapeziopelta 43.
trapezoidea 270.
trapezoideus 254.
treatae 107, 108.
treati 107.
triangulare 26.
triangularis 213.
Trichomyrmex 72.
Trichoscapa 145.
tricolor 22, 87.
triconstricta 97.
tricuspis 270.
tridentata 27, 37.
trifasciata 173.
Triglyphothrix 135.
trigona 41, 213.
Trigonogaster 72.
trinodis 92.
tripartitus 254.
trispinosus 270.
tristis 97, 174, 196, 271.
trophimus 271.
tropica 213.
truncata 42, 255.
truncatus 255.
truncicola 208, 213,
 214.
truncicola - pratensis
 205.
truncorum 214.
tshu 271.
tuberculata 26, 27, 90.
tuberculatum 26, 27.
tuberculatus 51, 169.
tuberifer 162.
tubero-affinis 128.
tubero-interruptus
 128.
tubero-nigriceps 128.
tuberosa 127.
tuberum 124, 126, 127,
 128, 129.
turcestanus 253.
turkestanicus 255.
typhla 17.
Typhlatta 7.
Typhlomyrmex 16.
Typhlopone 9, 14, 16.
Typhlops 118.
tyrannica 271.
tyrannicus 48, 52, 271.
Uljaninii 70.
umbonata 97.
umbraculatus 144,
 145.
umbrata 191.
umbratus 182, 187,
 191, 192.
umbripennis 118.
uncinatum 149.
uncinatus 149.
ungeri 214.
unicolor 42, 58, 59.
unidentata 35, 147.
unifasciata 68, 129.
unifasciato-interruptus
 128.
unifasciato - nigrici-
poides 129.
unifasciatus 129.
unimaculatus 145.
unispinosa 50.
unispinosus 50.
unispinulosa 147.
unistimulosa 46.
universitatis 255.
urbana 59.
urens 21.
ursus 97, 162, 255.
uruguayensis 120.
ustulatus 255.
ustus 255.
Vaga 255.
vagabunda 180.
vagans 6, 29, 30, 115,
 118, 179.
vagus 255, 256.
valdeziae 256.
valerus 271.
variabilis 59, 97.
varians 22, 145, 256.
variegata 256.
variegatus 241, 242,
 256.
variolosa 97, 271.
vastator 5, 66.
velox 97, 256.
venator 22.
venosa 214.
ventralis 243.
ventrosa 43.
venusta 59, 70, 118.
viensium 70.
venustus 78, 256.
vermiculosa 263.
versicolor 30, 120.
Vespa 9.
vestigator 137.
vestita 162, 214, 271.
vestitus 162, 271.
veteratrix 97.
vetus 257.
vexator 118.
viatica 218, 219.
viaticoides 216.
viaticus 216, 217, 218,
 219.

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| vibida 271. | viridis 177. | vorax 108. | Xanthochroa 164. |
| vicina 258. | virulens 76, 257. | vulpinus 229. | xanthochroum 164. |
| vicinus 129, 257. | viscosus 271. | Walkeri 6. | xanthochrous 164. |
| victima 80, 87. | visitatrix 151. | wallacei 271. | Xenomymex 64. |
| vidua 43, 59, 74, 156. | vitiosus 242. | walshii 136. | xiphias 271. |
| vigilans 108, 257, 271. | vitrea 257. | wasmannii 37, 149. | xyloxi 76. |
| villipes 271. | vitreus 257. | weitzckeri 72. | Xyphomymex 130. |
| villosa 35. | vivida 257. | westermannii 257. | Yankee 231. |
| villosus 137. | vividula 179, 180. | westwoodii 13, 63, | ypsilox 271. |
| vindex 22, 271. | vividulum 180. | 121, 122. | Zealandica 214. |
| vinelandica 97. | vividus 257. | whymperi 16. | zoc 257. |
| vinosa 257. | volatilis 59. | wichita 178. | zonata 176. |
| vinosus 257. | volitans 214. | woodmasonii 46, 98. | zopyrus 271. |
| vinsonnella 214. | Vollenhovenia 61. | wroughtonii 8, 71. | |
| virescens 177. | Vollenhovia 61. | | |
| virginiana 154, 214. | volxemi 143. | | |

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Teil
f